

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Die Ausbildung von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen in Zürich und der Deutsch- sprachigen Gemeinschaft Belgiens

Ein internationaler Vergleich im Rahmen des
Erasmusprojektes TeTeTi

Eingereicht von: Stefanie Jans

Begleitung: Carlo Wolfisberg

24. November 2024

Einleitung

Abstract

Das Erasmus+ Projekt «Teaching Teacher in Times of Inclusion» untersucht, wie sonderpädagogisches Wissen in die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen integriert wird. Vertretende aus deutschsprachiger Hochschulinstitutionen besuchen sich gegenseitig, um das jeweilige Ausbildungssystem kennenzulernen und Interviews mit sonderpädagogischen Lehrpersonen durchzuführen. Die Masterarbeit fokussiert auf die Aus- und Weiterbildung von sonderpädagogischen Lehrpersonen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und in Zürich. Die Interviews wurden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker ausgewertet, um Rückschlüsse für die Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildungssysteme zu ziehen. Die wichtigsten Erkenntnisse werden vor dem Hintergrund der regionalen Aufgaben- bzw. Kompetenzprofile, den aktuellen Ausbildungsinhalten sowie themenspezifischer Literatur, diskutiert.

Einleitung

Abkürzungsverzeichnis

AHS Autonome Hochschule Ostbelgien

ASS Autismus-Spektrum-Störung

DG Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens

FSUW das freie subventionierte Unterrichtswesen

GUW das Gemeinschaftsunterrichtswesen

HfH interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

ISR Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule

ISS Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule

LP21 Lehrplan 21

OSUW das offizielle subventionierte Unterrichtswesen

PHZH Pädagogische Hochschule Zürich

SHP Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge

SPD Schulpsychologischer Dienst

SuS Schülerinnen und Schüler

TeTeTi Teaching Teacher in Times of Inclusion

VSA Volksschulamt des Kantons Zürich

ZFP Zentrum für Förderpädagogik

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
2	Theoretischer und empirischer Hintergrund	7
2.1	Begriffsdefinition.....	7
2.2	Internationale Kompetenzen und Profile inklusiver Lehrpersonen.....	8
2.3	Standort Zürich.....	11
2.3.1	Das Schulsystem des Kantons Zürichs, Fokus Sonderpädagogik	12
2.3.2	Sonderpädagogische Inhalte des Bachelorstudium an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH).....	13
2.3.3	Ausbildung zum Master schulische Heilpädagogik an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik	14
2.3.4	Aufgabenfelder und Kompetenzen einer Lehrperson für Sonderpädagogik in Zürich	15
2.4	Standort die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens	18
2.4.1	Das Schulsystem der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Fokus Sonderpädagogik.....	19
2.4.2	Sonderpädagogische Inhalte im Bachelorstudium an der Autonomen Hochschule Ostbelgien	21
2.4.3	Zusatzausbildung Förderpädagogik an der Autonomen Hochschule Ostbelgien	22
2.4.4	Aufgaben der Lehrpersonen, der Förderpädagogen und der Förderpädagoginnen sowie Aufgaben und Ziele einer Förderschule in der DG.....	24
2.5	Gegenüberstellung	26
2.6	Aktueller Forschungsstand	27
2.7	Fragestellung.....	30
3	Forschungsmethodik	31
3.1	Beschreibung der Stichprobe	31
3.2	Erhebungsinstrument	32
3.3	Transkription.....	34
3.4	Auswertungsinstrument: Qualitative Inhaltsanalyse	34
4	Kategorienbasierende Ergebnisse	36
4.1	Aufgabenfelder	36
4.2	Kompetenzaneignung.....	44
4.3	Schulisches Setting	46
4.4	Schulsystem.....	48
4.5	Ausbildung	50
4.6	Weiterbildung	54
5	Diskussion	56
5.1	Ergebnisdiskussion	56
5.1.1	Beschreibung der Aufgabenfelder.....	56
5.1.2	Beschreibung der Aus- und Weiterbildung	63
5.1.3	Aspekte der non-formalen und informellen Bildung.....	67

Einleitung

5.1.4	Empfehlungen für Aus- und Weiterbildung.....	68
5.2	Methodendiskussion / Methodenkritik.....	73
5.3	Limitation.....	74
6	Fazit / Ausblick.....	74
7	Literaturverzeichnis.....	76
8	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	83
9	Selbständigkeitserklärung.....	84
10	Anhang: Projektdokumentation.....	85

1 Einleitung

Die Professionalisierung von Lehrpersonen der inklusiven Bildung muss sich an den in der Praxis anfallenden Aufgaben orientieren und das dazu notwendige und hilfreiche Wissen und Können vermitteln (Melzer, Hillenbrand, Sprenger, Hennemann, 2015a, S.62).

Diese Masterarbeit entsteht im Rahmen des Projektes TeTeTi. Dies ist ein Erasmus+ Projekt zur Unterstützung strategischer Partnerschaften zwischen Hochschulen und anderen Institutionen, Unternehmen oder Sozialpartnern. Das Ziel dieser Partnerschaften ist Entwicklung, Transfer und/oder Einführung von innovativer Praxis auf organisatorischer, regionaler, nationaler und europäischer Ebene, welche wiederum dem Arbeitsmarkt zugutekommt (Erasmus+, 2020, S.3). Das TeTeTi Projekt mit Beteiligung folgender Institutionen: die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (CH), die Pädagogische Hochschule Heidelberg (D), das Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Heidelberg – Abteilung Sonderpädagogik (D), die Autonome Hochschule Ostbelgien (B), die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems (Ö) und das Centre de Logopédie (LUX). Die zentrale Forschungsfrage des Projektes ist folgende: Wie kommt sonderpädagogisches Knowhow in verschiedenen Ländern ins Aus- und Weiterbildungssystem von Lehrpersonen? Hierzu werden die Aus- und Weiterbildungssysteme von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen verglichen, sowie Stärken und Schwächen fassbar gemacht. Dies geschah anhand von Präsentationen und Besuchen der einzelnen Institutionen sowie Hospitationen in den länderspezifischen Schulen. Zudem wurden Interviews mit den besuchten Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen durchgeführt und Rückmeldungen der einzelnen Institutionen eingeholt. (Wolfisberg, n.d.). Im Rahmen dieser Masterarbeit war ich an den Treffen in Zürich (Mai 2023) und Luxemburg/Ostbelgien (November 2023) beteiligt. Die Masterarbeit beschränkt sich auf den Vergleich der Schulsysteme von Zürich und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DG), sowie die Aus- und Weiterbildungen von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen an der Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und an der Autonomen Hochschule Ostbelgien (AHS) in der DG. Der theoretische Hintergrund wird durch Interviews aus der Praxis ergänzt. Die Interviews werden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker kategorisiert und anschliessend im Kontext des theoretischen und empirischen Hintergrundes und aktueller länderspezifischer Literatur diskutiert. Diese Zugänge dienen als Grundlage, um mögliche Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildungssystem der jeweiligen Standorte zu machen.

2 Theoretischer und empirischer Hintergrund

Diese Arbeit untersucht das sonderpädagogische Aus- und Weiterbildungssystem in Zürich und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Begriffsdefinition, der an diesen Standorten verwendeten Bezeichnungen (Kapitel 2.1). Anschliessend werden zwei internationale Profile mit Kompetenzen inklusiver Lehrpersonen vorgestellt (Kapitel 2.2). Es erfolgt ein Überblick über den Standort Zürich und die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Kapitel 2.3 & 2.4), der Organisation des Bildungssystems (Abschnitt 2.3.1 & 2.4.1) sowie der Bachelor Ausbildung für Kindergarten und Primarlehrpersonen (Abschnitt 2.3.2 & 2.4.2). Die Beschreibung der jeweiligen Ausbildung zur Sonderpädagogin, zum Sonderpädagogen (2.3.3 & 2.4.3) sowie deren Kompetenzprofile an den jeweiligen Standorten (Abschnitt 2.3.4 & 2.4.4). Im Kapitel 2.5 erfolgt eine Gegenüberstellung der beiden Schulsysteme und Ausbildungen. Es folgt der aktuelle Forschungsstand (Kapitel 2.6) und die konkrete Fragestellung (Kapitel 2.7).

2.1 Begriffsdefinition

So wie die Sonderpädagogik als pädagogische Disziplin im ständigen Wandel ist, unterliegen auch die dazugehörigen Begrifflichkeiten stetiger Veränderung. Teilweise entfernen sie sich dabei von ihrer ursprünglichen Bedeutung. Die Verwendung der Begriffe orientiert sich oft an Tradition und Emotion und weniger an Logik (Kronenberg, 2016, S.6-7).

Förderpädagogik: Der Begriff ist laut Biewer (2017) bildungswissenschaftlich problematisch. Auch wenn nicht negativ konnotiert, weist er wenig pädagogischen Gehalt auf und kann sich im Fachgebiet nicht durchsetzen (S.34). Der Begriff wird in Ostbelgien zur Bezeichnung der Zusatzausbildung sowie zur Berufsbezeichnung: Förderpädagoge oder Förderpädagogin verwendet.

Heilpädagogik: Der Begriff stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und geht auf die beiden deutschen Pädagogen Daniel Georgens (1823-1886) und Hinrich Deinhardt (1821-1880) zurück. Umstritten war damals wie heute der Wortteil „heil“, da er unterschiedlich interpretiert werden kann. Der Begriff kann medizinisch als Heilung oder im religiösen Sinne als Heil gedeutet werden. Seinen Ursprung hat der Begriff jedoch in der Pädagogik der „heilenden Erziehung“. Paul Moor (1899-1977) beschrieb Heilpädagogik als „Pädagogik und nichts anderes!“ Unter dieser Definition hat sich der Begriff, obwohl weiterhin umstritten, bis heute gehalten. Er wird vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz verwendet (Speck, 2008, S.44-50). In dieser Arbeit wird der Begriff im Schweizer Kontext verwendet.

Sonderpädagogik: Der Begriff entstand zu Beginn der 20. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Ausbau der Sonderschulpädagogik und der Entstehung unterschiedlicher Sonderschultypen. Er war als formaler Begriff gedacht und sollte das Besondere im Gegensatz zur Regularität kennzeichnen (Kronenberg, 2016, S.6). Er entstand aus dem Unbehagen gegenüber dem Begriff Heilpädagogik und dem gleichzeitig stattfindenden Ausbau der Sonderschulpädagogik. Dieser führte zu

Theoretischer und empirischer Hintergrund

einem Verlust der pädagogischen Verbindung. Der Begriff wurde zunehmend und vor allem im Zusammenhang mit der aktuellen Integrationsthematik kritisiert (Speck, 2008, S. 51-52). In der Schweiz werden die Begriffe Heilpädagogik und bzw. Heil- und Sonderpädagogik oft als Synonym verwendet (Kronenberg, 2016, S. 6).

Im Rahmen dieser Arbeit wird, im allgemeinen Kontext, der im Rahmen des TeTeTi Projektes verwendete Begriff, Sonderpädagogik verwendet. Ansonsten orientieren sich die Begrifflichkeiten am jeweiligen Standort gebräuchlichen. Trotz unterschiedlichem Hintergrund und möglicher begrifflicher Interpretationsmöglichkeiten können die Begriffe in dieser Arbeit als Synonym betrachtet werden.

2.2 Internationale Kompetenzen und Profile inklusiver Lehrpersonen

Die UN-Behindertenrechtskonvention und der damit verbundene Aufbau der inklusiven Schulsysteme verändert international den Schulalltag. Das hat zur Folge, dass auch die Ausbildung und die damit verbundenen Kompetenzprofile von Sonderpädagogen angepasst werden. Die European Agency for Development in Special Needs and Inclusive Education (EA, 2011, S. 7) hat in Anlehnung an den World Report on Disabilities (WHO & World Bank, 2011, S. 222) drei Kernkompetenzen für inklusive Bildung definiert: Attitudes (Einstellungen, Haltungen), Knowledge (Wissen), Skills (Fertigkeiten, Handlungsmöglichkeiten) (Melzer et al., 2015a, S.61-62). Es gibt zudem zwei Projekte, welche anhand eines innereuropäischen Austausches, Kompetenzprofile für inklusionsorientierte Lehrpersonen entwickelt haben. Sie dienen als Basis für die Lehrplanentwicklung und Reformen im Zusammenhang mit der Ausbildung von Lehrpersonen (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2022, S.9). Sie werden im Folgenden vorgestellt. Die European Agency for Development in Special Needs and Inclusive Education (EA) unterstützt seine 31 Mitgliedsländer in der Entwicklung von Integrativen Schulsystemen. Aus dem Projekt TPL4i im Jahr 2022 (Teacher Professional Learning for Inclusion) entstand: „The Profile for Inclusive Teacher Professional Learning“ (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2022, S.5). Die folgende Tabelle 1 gliedert die einzelnen Kompetenzen in zwei Bereiche: «Core values» und «Areas of competence».

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Tabelle 1: Alignment of the Profile of Inclusive Teachers (2012) and the Profile for Inclusive teacher Professional Learning (2022) core values and associated areas of competence (EA, 2022, S.59).

Core values, <i>Profile of Inclusive Teachers</i> (2012)	Core values, <i>Profile for Inclusive Teacher Professional Learning</i> (2022)	Areas of competence, <i>Profile of Inclusive Teachers</i> (2012)	Areas of competence, <i>Profile for Inclusive Teacher Professional Learning</i> (2022)
1. Valuing learner diversity – learner difference is considered as a resource and an asset to education	1. Valuing learner diversity – learner difference is considered a resource and an asset to education	1.1 Conceptions of inclusive education 1.2 The teacher’s view of learner difference	1.1 Conceptions of inclusion, equity and quality education 1.2 Education professionals’ views of learner difference
2. Supporting all learners – teachers have high expectations for all learners’ achievements	2. Supporting all learners – teachers and other education professionals are deeply committed to all learners’ achievements, well-being and belonging	2.1 Promoting the academic, practical, social and emotional learning of all learners 2.2 Effective teaching approaches in heterogeneous classes	2.1 Promoting all learners’ academic, practical, social and emotional learning 2.2 Supporting all learners’ well-being 2.3 Effective teaching approaches and flexible organisation of support
3. Working with others – collaboration and teamwork are essential approaches for all teachers	3. Working with others – advocacy, collaboration and teamwork are essential approaches for all teachers and other education professionals	3.1 Working with parents and families 3.2 Working with a range of other educational professionals	3.1 Giving learners a true voice 3.2 Working with parents and families 3.3 Working with a range of education professionals
4. Personal professional development – teaching is a learning activity and teachers take responsibility for their lifelong learning	4. Personal and collaborative professional development – teaching and supporting learners are lifelong learning activities for which teachers and other education professionals take personal and shared responsibility	4.1 Teachers as reflective practitioners 4.2 Initial teacher education as a foundation for ongoing professional learning and development	4.1 Teachers and other education professionals as members of an inclusive professional learning community 4.2 Professional learning for inclusion that builds on initial teacher education and the competences of other education professionals

Zusätzlich publizierte Allan, (2011): „policies and practices for teaching sociocultural diversity – A framework of teacher competences for engaging with diversity.“ Dieses beinhaltet drei Kompetenzbereiche. Davon beschreiben die Autoren: «communication and relationships» als zentral. Dieser wird gerahmt durch: «knowledge and understanding», und «management and teaching» (S.133). Dies gesamt 18 Kompetenzen wurden durch Experten der Lehrerbildung aus Österreich, Bulgarien, Zypern, Estland, Frankreich, Griechenland, Norwegen und dem Vereinigten Königreich als Teil eines Europarat-Projektes ausgearbeitet. Die einzelnen Kompetenzen können folgender Tabelle 2 entnommen werden.

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Tabelle 2: Responsibly Competent: teaching, ethics and diversity: Teacher competence for diversity, (Allan, 2011, S. 134).

Knowledge and understanding	Communication and relationships	Management and teaching
Competence 1 Knowledge and understanding of the political, legal and structural context of sociocultural diversity.	Competence 7 Initiating and sustaining positive communication with pupils, parents and colleagues from different sociocultural backgrounds.	Competence 13 Addressing sociocultural diversity in curriculum and institutional development.
Competence 2 Knowledge about international frameworks and understanding of the key principles that relate to sociocultural diversity education.	Competence 8 Recognising and responding to the communicative and cultural aspects of language(s) used in school.	Competence 14 Establishing a participatory, inclusive and safe learning environment.
Competence 3 Knowledge about different dimensions of diversity – for example, ethnicity, gender, special needs – and understanding their implications in school settings.	Competence 9 Creating open-mindedness and respect in the school community.	Competence 15 Selecting and modifying teaching methods for the learning needs of pupils.
Competence 4 Knowledge of the range of teaching approaches, methods and materials for responding to diversity.	Competence 10 Motivating and stimulating all pupils to engage in learning individually and in cooperation with others.	Competence 16 Critically evaluating diversity within teaching materials – for example, textbooks, videos, media.
Competence 5 Skills of inquiry into different sociocultural issues.	Competence 11 Involving all parents in school activities and collective decision making.	Competence 17 Using of a variety of approaches to culturally sensitive teaching and assessment.
Competence 6 Reflection on one's own identity and engagement with diversity.	Competence 12 Dealing with conflicts and violence to prevent marginalisation and school failure.	Competence 18 Systematic reflection on and evaluation of own practice and its impact on students.

Table 1. Teacher competences for diversity (Council of Europe, 2010a).

Beide Profile zeigen auf, dass die Qualität von Bildung und die damit verbundene Fähigkeit auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, in der Verantwortung aller Lehrpersonen und Schulen liegt. Sie verweisen zudem auf die Verantwortung der Hochschulen die zukünftigen Lehrpersonen auf die Arbeit im inklusiven Setting vorzubereiten. Die beiden Profile identifizieren die wichtigsten Kompetenzbereiche (Wissen, Kommunikation, Zusammenarbeit, und Unterrichtskompetenz), welche Lehrpersonen darauf vorbereiten, im inklusiven Setting zu unterrichten. Es wird jedoch davor gewarnt, dies primär als Aufgabe der Ausbildung zu sehen, vielmehr wird darauf hingewiesen, dass Fähigkeiten und Wissen im Zusammenhang mit Inklusion an individuelle Situationen gekoppelt sind und daher ständige Adaption erfordern. Handlungsfähigkeit im Zusammenhang mit Inklusion unterliegen der Bereitschaft zur lebenslangen Weiterbildung von Individuen, Gruppen und Institutionen (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2022, S.8). Zusätzlich dienen die Profile dazu, Selbstreflexion, Peer-feedback sowie Supervisionen im Zusammenhang mit inklusiver Bildung anzuregen und durchzuführen. Dies mit dem Ziel sich gegenseitig zu unterstützen und auf der Ebene Schule eine inklusive Haltung und Vision zu entwickeln (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2022, S.18 & 41).

2.3 Standort Zürich

Die Schweiz ist ein Bundesstaat bestehend aus 26 Kantonen mit vier offiziellen Landessprachen. Sie ist föderalistisch organisiert, wobei sich die Macht auf die drei Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden verteilt (EDK, 2020). Jeder Kanton hat eine eigene Verfassung, Regierung, ein eigenes Parlament, eigene Gerichte und eine eigene Polizei (Zürich Tourismus, 2024). Der Kanton Zürich besteht aus 12 Bezirken und 162 politischen Gemeinden (Stand: Januar 2021). Er ist der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz mit 1,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: Januar 2023) und einer, der am dichtesten besiedelten Räume Europas. Der Ausländeranteil des Kantons Zürich beträgt 28% (Statistisches Amt des Kanton Zürich, 2024). Der Kanton Zürich ist für über 20% der landesweiten Wirtschaftsleistung verantwortlich. In den letzten 30 Jahren ist seine Wirtschaft stetig gewachsen. Jedes Jahr nahm das inflationsbereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) durchschnittlich um 1,8% zu (AWA, 2023). 87% der Unternehmen im Kanton sind Dienstleistungsunternehmen. Der Kanton Zürich hat eine siebenköpfige Regierung mit jeweils einer Regierungspräsidentin oder einem Regierungspräsidenten. Das Parlament des Kanton Zürichs (die Legislative: der Kantonsrat) hat 180 Mitglieder. Die Anzahl Sitze der einzelnen Parteien wird durch die absolute Wahlstärke im Kanton festgelegt (Statistisches Amt des Kanton Zürich, 2021, S. 9). Mehrmals pro Jahr werden Volksabstimmungen abgehalten, wobei politische Entscheidungen (Verfassungsänderungen, Initiativen, Gesetze) durch das Volk bestimmt werden. Die Gerichte (die Judikative) bestehen aus Richtern und Richterinnen auf Gemeinde, Bezirks und Kantons Ebene, welche teilweise direkt durch das Volk oder durch den Kantonsrat gewählt werden (Kanton Zürich, 2024a).

In der Schweiz liegt die Verantwortung für das obligatorische Schulwesen bei den Kantonen. Sie harmonisieren Ziele und Strukturen. Die Gemeinde organisiert den Schulbetrieb. Der Bund und die Kantone sind für das Bildungswesen nach der obligatorischen Schulzeit verantwortlich. Die Schulpflicht dauert 11 Jahre. 95% der Schülerinnen und Schüler besuchen während der obligatorischen Schulzeit eine öffentliche Schule. Die öffentliche Schule übernimmt hierbei eine wichtige Integrationsfunktion (EDK, 2020). Es gibt keinen nationalen Lehrplan. Die Bundesverfassung verpflichtet die Kantone jedoch die Bildungssysteme in Bezug auf Struktur und Ziele zu koordinieren und harmonisieren (Eurydice, 2023e). Die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), welche sich am TeTeTi Projekt beteiligt, sowie die beim Austauschtreffen besuchten Schulen, befinden sich im Kanton Zürich. Daher beschränken sich die weiteren Ausführungen auf den Kanton Zürich. Im Kanton Zürich beginnt die Schulpflicht in der Regel mit 4 Jahren (Kanton Zürich, 2024b).

Im Kanton Zürich wird nach dem Zürcher Lehrplan 21 (LP 21) unterrichtet. Dieser unterteilt die 11 Schuljahre in drei Zyklen. Der 1. Zyklus besteht aus zwei Jahren Kindergarten sowie die zwei ersten Jahre der Primarschule. Der 2. Zyklus umfasst vier Jahre Primarschule und der 3. Zyklus drei Jahre Sekundarschule. Der LP 21 ist in sechs Fachbereiche: Sprache, Mathematik, Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG), Gestalten, Musik und Bewegung und Sport gegliedert. Alle Fachbereiche beinhalten Ziele zu überfachlichen (personale, soziale und methodischen) Kompetenzen. Im Zyklus 1 werden zudem 9 entwicklungsorientierte Zugänge aufgeführt, welche das fächerübergreifende Lernen

Theoretischer und empirischer Hintergrund

sowie das Spiel, welches in dieser Entwicklungsphase zentraler Bestandteil des Lernens ist, beinhalten (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2017, S.8).

2.3.1 Das Schulsystem des Kantons Zürichs, Fokus Sonderpädagogik

Der Kanton Zürich hat es sich zum Ziel gesetzt alle SuS möglichst gemeinsam in einer Regelklasse zu unterrichten (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2011, S. 2). Ab Geburt bis zur Vollendung des 20 Lebensjahres haben Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf und Behinderung das Recht auf besondere Schulung und Unterstützung. Ein besonderen Bildungsbedarf liegt bei Kindern und Jugendlichen vor, bei denen festgestellt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist, oder dass sie dem Unterricht in der Regelschule ohne spezifische Unterstützung nicht folgen können (IDES, n.d.). Die Regelschule bietet folgende sonderpädagogischen Angebote siehe Abbildung 1: Im Rahmen der Integrativen Förderung (IF)

Abbildung 1: Besondere pädagogische Bedürfnisse: Angebote der Schulen. VSA, 2024, Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf.html>

werden Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in ihrer Klasse durch eine Heilpädagogin oder einen Heilpädagogen unterstützt. Zusätzlich besteht folgendes Therapieangebot: Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, Audiopädagogik, welche die Kinder fördern. Ein weiteres Angebot bildet der „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) Unterricht. Folgende besonderen Klassen können freiwillig durch die Gemeinden geführt werden: Einschulungs-, Klein- und Aufnahmeklassen. Auf eigene Kosten können sie Begabungs- und Begabtenförderung anbieten (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2022, S. 2). Dadurch können Lern- und Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsauffälligkeiten, besondere pädagogische Bedürfnisse frühzeitig erfasst und gezielt angegangen werden (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2018, S.19-20). Basis für eine Zuweisung zu einer Sonderpädagogischen Massnahme der Regelschule bildet das Standortgespräch (SSG), bei welchem Eltern, Lehr- und Fachpersonen, mit zusätzlichem Einbezug des betroffenen Kindes Förderziele und allfällige Massnahmen vereinbaren (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2022, S. 2). Im Falle von Uneinigkeit, Unklarheit oder einer möglichen Sonderschulung werden Abklärung und Diagnosen durch den Schulpsychologischen Dienst anhand der Zürcher Version des Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) durchgeführt (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2018, S. 8). Dieses basiert auf der „internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2021, S.8). Anschliessend wird eine Empfehlung für die Beschulungsform ausgesprochen (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2022, S.3). Bei der anschliessenden Zuweisung ist ein angemessener Einbezug der Erziehungsberechtigten zu gewährleisten. Bei Uneinigkeit entscheidet die Schulpflege (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2022, S.2). Eine Sonderschulung kann im Rahmen einer ISR «Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Regelschule» oder einer ISS «Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule» oder durch eine Sonderschulung geschehen. Eine Sonderschulung steht in der Regel mit einer Behinderung im Zusammenhang. Betroffen sind rund 3% der Schülerschaft (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2021, S.21). Im Kanton Zürich bestehen drei unterschiedliche Typen von Sonderschulen:

- Typus A: Für SuS mit Beeinträchtigungen im Bereich Verhalten, Lernen oder Sprache.
- Typus B: Für SuS mit Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbeeinträchtigungen ohne kognitive Beeinträchtigung (Sonderschultypus B1) und mit kognitiver Beeinträchtigung (Sonderschultypus B2)
- Typus C: Für SuS mit kognitiver Beeinträchtigung (VSA, 2024b).

Der LP 21 ist für alle SuS verbindlich. Um das Erstellen von individuellen Bildungsplänen für SuS mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen zu gewährleisten, wurden die fachlichen Kompetenzen des LP 21 für diese Zielgruppe erweitert (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S.5). Integrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler gehören auch im sozialen Kontext zur Regelschule und nehmen grundsätzlich am Unterricht der Regelklasse teil. Für alle SuS mit besonderem Bildungsbedarf wird eine individuelle Förderplanung erstellt, deren Zielsetzung und Massnahmen werden regelmässig anhand eines schulischen Standort Gespräch (SSG) überprüft (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2018, S. 3-8). Regelschülerinnen und Regelschüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden mit dem regulären Zeugnis beurteilt. Weichen die Leistungen der Schülerin oder des Schülers wesentlich von den Stufen- bzw. Klassenlernzielen ab, können individuelle Lernziele und ein Verzicht auf Benotung beschlossen werden (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2022, S.2). Die Beurteilung erfolgt dann mittels Lernbericht, welcher sich an den Lernzielen orientiert (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2009, S. 19). Sind SuS in der Lage Klassen- oder Stufenlernziele zu erreichen, aufgrund einer Behinderung jedoch in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt, kann ihnen ein Nachteilsausgleich gewährt werden (mehr Zeit für Prüfungen, mündliche Testung usw.) (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2022, S.2).

2.3.2 Sonderpädagogische Inhalte des Bachelorstudium an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH)

Die PHZH bietet Bachelorstudiengänge auf der Kindergarten- und Primarstufe sowie Masterstudiengänge auf der Sekundarstufe 1 & 2 sowie der Berufsbildung an (PHZh, n.d.a). Bereits das Bachelorstudium an der PHZH für Zyklus 1, 2 und 3 beinhaltet Pflichtmodule zu heilpädagogischen Inhalten. Dadurch verfügt die aktuelle Generation von Studierenden nach dem Abschluss des Bachelorstudiums bereits über ein Basiswissen zu heilpädagogischen Themen. Nachfolgend werden diese Module kurz beschrieben: Für den Zyklus 1 & 2 existieren die Pflichtmodule inklusive Bildung 1 & 2. Diese zielen darauf ab eine inklusive und diversitätssensible Grundhaltung aufzubauen. Zwei weitere Pflichtmodule Inklusive Bildung: Sonderpädagogik, fokussieren auf Lernende mit besonderem Bildungsbedarf bzw. Behinderung und stellt die Teilhabe möglichst aller Kinder am schulischen Leben ins Zentrum. Die Studierenden besuchen das Modul Berufspraxis 2, welche den Fokus auf die

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Kooperation und den Einblick in die Arbeit und Verantwortungsbereiche von schulischen Fachpersonen und die Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten setzt. Es wird ein Modul: Inklusive Schule angeboten, welches das sonderpädagogische Angebot im Kanton Zürich und das Verständnis von Rollen und Kompetenzen von Fachpersonen inner- und ausserhalb des Schulfelds thematisiert.

Ausserdem existieren zwei Module Heterogenität in der Migrationsgesellschaft, welche ebenfalls heilpädagogische Inhalte thematisieren. Deren Ziel ist die Anerkennung der Verschiedenheiten von Kindern und deren Familien bezüglich sozialer Herkunft, Geschlecht, Migrations- und Rassismus Erfahrungen. Angestrebt wird der bewusste Umgang mit Stereotypen, Normalitätsvorstellungen und Chancengerechtigkeit. Die genannten Module bereiten Regelklassenlehrpersonen des Zyklus 1 & 2 auf die Zusammenarbeit mit Heilpädagogen und Heilpädagoginnen vor, geben Einblick in deren Berufsfeld und die Berufsfelder weitere schulnaher Berufsgruppen. Sie zeigen auf, welche Bedürfnisse Kinder der inklusiven Regelschule haben und sensibilisieren Lehrpersonen zur inklusiven Haltung (PHZH, n.d.b).

2.3.3 Ausbildung zum Master schulische Heilpädagogik an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik

Der Master Schulische Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) umfasst 90 ECTS-Kreditpunkte (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2023, S.1). Folgende Abschlüsse gewähren den direkten Zugang zur Ausbildung als schulische Heilpädagogin: Ein Lehrerdiplom für die Regelklasse (Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule) (EDK-anerkannt) sowie ein Diplom als Fachgruppenlehrkraft (EDK-anerkannt). Die Zulassung zum Studium ist z. T. mit einem Abschluss in einem verwandten Studiengang, unter Auflage zur Erbringung von Zusatzleistungen, möglich. Zusätzlich zu den formalen Kriterien ist ein Assessment zur erforderlichen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz zu bestehen (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2023, S. 10-11). Die Ausbildung kann als Vollzeit- (3 Semester) oder Teilzeitstudium (ab 4 Semestern) mit Praktika oder als berufsbegleitendes Teilzeitstudium (ab 4 Semestern) absolviert werden. Um die fachliche Expertise im Studium aufzubauen, wählen Studierende 1-2 Studienschwerpunkte aus den folgenden Schwerpunkten aus: Verhalten, Lernen, geistige Entwicklung, Hören, Sehen, körperliche-motorische Entwicklung, Beratung und Kooperation im heilpädagogischen Kontext, Schul- und Organisationsentwicklung im heilpädagogischen Kontext. Die Studierenden besuchen insgesamt schwerpunktspezifische Inhalte mit einem minimalen Umfang von 40 ECTS-Punkten. Diese setzen sich aus zwei schwerpunktspezifischen Wahlpflichtfächern im Umfang von 10 ECTS-Punkten zusammen, weitere 30 ECTS-Punkte lassen sich durch freie gewählte Module und der zusätzlichen Bearbeitung schwerpunktspezifische Inhalte dem jeweiligen Schwerpunkt anrechnen. Dies kann auch im Rahmen der Masterarbeit (20 ECTS-Punkte) geschehen. Alle Studierenden besuchen folgende Pflichtmodule im Rahmen von 50 ECTS-Punkten: Grundfragen der Heilpädagogik, Diagnostik, Förderung und Partizipation bei besonderem Bildungsbedarf, Inklusive Didaktik unter heilpädagogischer Perspektive, schulische Heilpädagogik im Schweizer Bildungssystem, Portfolio, Berufspraxis und die Masterarbeit. Die Pflichtmodule werden individuell durch Wahlpflicht und Wahlmodule ergänzt (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2023, S. 3-6). Der Master schulische

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Heilpädagogik ist kompetenzorientiert. Die Studierenden setzen sich mit der Praxis schulischer Heilpädagogik und ihren theoretischen Hintergründen auseinander. Ein Fokus liegt hierbei auf den eigenen berufspraktischen Erfahrungen und der Professionalisierung (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n.d., S. 3-5). Die HfH bietet zudem diverse Lehrgänge (CAS) und Weiterbildungen für Heilpädagogen Heilpädagoginnen, Psychomotorik Therapeutinnen und Therapeuten, Logopäden und Logopädinnen, Regelklassenlehrpersonen sowie für weitere schulische Berufsgruppen an (HfH, 2024). Lehrpersonen im Kanton Zürich sind zur persönlichen Weiterbildung verpflichtet. Der Arbeitgeber definiert die Kostenbeteiligung und die zur Verfügung gestellte Arbeitszeit (VSA, 2024a).

2.3.4 Aufgabenfelder und Kompetenzen einer Lehrperson für Sonderpädagogik in Zürich

Im Kanton Zürich existiert auf kantonaler Ebene kein Kompetenzprofil für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) verfügt über ein eigenes Kompetenzprofil, um den Kompetenzaufbau während des Studiums einzuschätzen (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n.d., S. 3-5). Auf kantonaler Ebene definiert der Berufsauftrag die Tätigkeitsbereiche verschiedener schulischen Berufsgruppen. Diese lassen wiederum Rückschlüsse auf die dazu nötigen Kompetenzen zu. Im Folgenden wird das Kompetenzprofil der HfH sowie der Berufsauftrag erläutert.

Das Kompetenzprofil der HfH beinhaltet die folgenden neun Professionskompetenzen: Erfassung von Lern- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen, Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf, die Beratung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf und deren Bezugspersonen, professionelle Kooperation im Bildungssystem für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf, Mitgestaltung von Bildungssystemen im heilpädagogischen Kontext, Forschung und Entwicklung im heilpädagogischen Kontext, Kommunikation und professionelle Beziehungsgestaltung, Reflexion sowie Professionalisierung (HfH, 2020, S. 3-5).

In Kanton Zürich werden die Tätigkeitsbereiche von Klassenlehrpersonen, schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sowie Fachlehrpersonen und weiteren Lehrpersonen durch das Volksschulamt des Kanton Zürich (VAS) im Zürcher Berufsauftrag festgehalten. Dieser Verordnungstext gliedert die Arbeit dieser Berufsgruppen in fünf Bereiche: Unterricht, Schule, Zusammenarbeit, Weiterbildung und Klassenlehrperson und gibt vor, wie viel Zeit für die jeweilige Aufgabe aufgewendet werden muss (Bildungsdirektion, VSA, 2020, S.4-5). Das VSA listet mögliche Tätigkeiten, welche alle oder einzelne Berufsgruppen betreffen. Die Liste der Tätigkeiten ist jedoch nicht abschliessend (Bildungsdirektion, VSA, 2016, S.1). Im Folgenden werden Tätigkeiten, welche alle Berufsgruppen betreffen, sowie Tätigkeiten, welche spezifisch für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gelten, aufgelistet:

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Der Tätigkeitsbereich Unterricht beinhaltet die Planung, Vorbereitung und Durchführung, Nachbearbeitung und Auswertung der Lektionen sowie Korrekturarbeit. Die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Exkursionen, Schulreisen, Projektwochen und anderen besonderen Anlässen sowie die Durchführung von Klassenlagern, das Führen der Absenzenliste, Aufsicht in den Pausen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Unterrichtslektionen, begleitete Pause und Auffangzeit in der Regelklasse der Kindergartenstufe. Spezifische Aufgaben von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Tätigkeitsbereich Unterricht sind das Erstellen der Förderplanung, das Bereitstellen von Unterrichtsmaterial zur Förderung, die individuelle Förderung (IF) in unterschiedlichen Settings, das Überprüfen des Entwicklungsverlaufes und des ressourcenorientierten Förderbedarfs und das Setzen von gemeinsamen Zielen in der Förderung. Das systematische Erfassen des Lern- und Entwicklungsstandes und das Evaluieren von Fördermethoden und -konzepten. Die Planung und Weiterentwicklung der Förderung, die Absprache von Förderinhalten mit der Klassenlehrperson sowie Fachpersonen innerhalb und ausserhalb der Schule. Die Weitergabe relevanter Infos zu SuS an die Klassenlehrperson. Unterstützen der Klassenlehrperson bei der Organisation von Anlässen und Mitteilen der Absenzen an die KLASSENLEHRPERSON (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 2-4).

Der Tätigkeitsbereich Schule umfasst die pädagogische Mitgestaltung der Schule, die Zusammenarbeit im Kollegium, mit Schulbehörden und Amtsstellen. Mitarbeit bei Qualitätssicherung und -entwicklung, Teilnahme an Sitzungen der Schulkonferenz, Übernahme von Aufgaben für die Schule. In diesem Bereich werden keine weiteren Tätigkeiten aufgeführt, welche spezifisch der Heilpädagogin, dem Heilpädagogen zugeordnet werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S.6). Der Tätigkeitsbereich Zusammenarbeit beinhaltet die Beurteilung von SuS, deren Lern- und Laufbahnberatung sowie die Teilnahme an Beurteilungs- und Übertrittsgesprächen. Besprechungen mit Erziehungsberechtigten, die Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen, Therapeutinnen und Therapeuten und weiteren Fachpersonen im schulischen Umfeld, Schulen und Betriebe, in welche die SuS übertreten sowie weiteren Amts- und Fachstellen. Spezifische Aufgaben der Heilpädagogin, des Heilpädagogen in diesem Bereich umfassen: Die Vorbereitung, Teilnahme oder Verantwortung für schulische Standortgespräche SSG. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und die Teilnahme an Elternabenden und Elterngesprächen. Das Verfassen von Gesprächsprotokollen und das Beraten von Lehrpersonen sowie Förderlehrpersonen ohne Ausbildung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 7-8). Der Tätigkeitsbereich Weiterbildung richtet sich an alle Berufsgruppen und gliedert sich in die Teilnahme an gemeindeeigenen Weiterbildungen, Kursen, Zertifikatslehrgängen, sowie im Zusammenhang mit der Berufseinführung sowie die professionell begleitete Reflexion der eigenen Tätigkeit und Arbeit (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S.9). Der Tätigkeitsbereich KLASSENLEHRPERSON richtet sich nur an die betroffene Berufsgruppe. Dieser umfasst das Organisieren und Durchführen von Klassenlagern, Elternabenden, Zeugnis-, Standort und Übertrittsgesprächen. Das Vermitteln bei Konflikten, Vertreten der Klasse in der Schule und das Verfassen von Zeugnissen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S.10).

Der Berufsauftrag ist ein vorwiegend administrativ gedachtes Instrument, welches den Schulleitungen und Lehrpersonen Orientierung über ihre Arbeitspensen, sowie den zur Verfügung stehenden

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Ressourcen für einzelne Aufgaben geben soll (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S.4). Das Kompetenzprofil der HfH enthält mehrheitlich Kompetenzen, welche anschliessend als Aufgaben im Zürcher Berufsauftrag wieder zu finden sind. Einzig die Kompetenz, zur Forschung und Entwicklung lässt sich im Berufsauftrag nicht als Tätigkeitsbereich wiederfinden. Im Berufsauftrag fehlen zudem Ausführungen zu Sonderschulen, in welchen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zusätzlich die Rolle der Klassenlehrperson übernehmen.

2.4 Standort die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens

Belgien ist ein Föderalstaat mit 11 Millionen Einwohnern (Vanderstraeten & Louckx, 2023, S. 4). Das Land wird durch ein komplexes System dreier verschiedener Partner geleitet: Der Föderalstaat, die Gemeinschaften sowie die Regionen. Der Föderalstaat verfügt über wichtige Befugnisse hinsichtlich der Außenbeziehungen, Verteidigung, Justiz, Finanzen, soziale Sicherheit, wichtige Teile der Volksgesundheit und der Innenpolitik.

Abbildung 2: Die drei Gemeinschaften Belgiens. Threinen, O (2020). *Belgien, leicht erklärt*. Alteo VoG: Eupen

Abbildung 2 zeigt die drei Gemeinschaften Belgiens. Diese werden anhand der Kultur und Sprachregionen gebildet. Sie bestehen aus der flämischen, der französische und der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Sie sind politisch eigenständig und zuständig für Kultur, Unterrichtswesen, Gebrauch von Sprache und personengebundenen Angelegenheiten (Gesundheitspolitik, Sozialwesen, Asylwesen usw.), wissenschaftliche Forschung sowie den internationalen Beziehungen, welche ihren Zuständigkeitsbereich betreffen (Belgischer föderaler öffentlicher Dienst, 2024a; Belgischer föderaler öffentlicher Dienst, 2024d). Das deutsche Sprachgebiet und die deutschsprachige Gemeinschaft sind identisch. Dies trifft für weitere Sprachgebiete und Gemeinschaften nicht zu (Eurydice, 2009/2010, S.14). Neben dem Föderalstaat und den Gemeinschaften besteht Belgien aus drei Regionen: Brüssel-Hauptstadt, Flandern und die Wallonie. Die Regionen verfügen über ein Regionalparlament und eine Regionalregierung mit gesetzgebenden und ausführenden Organen. Wobei in Flandern die Gemeinschafts- und Regionaleinrichtungen identisch sind (Belgischer föderaler öffentlicher Dienst, 2024c). Die Legislative, die Parlamente können Dekrete oder Ordonanzen (Region Brüssel-Hauptstadt) erlassen, welche die Exekutive, die Regierung ausführt. Diese Dekrete bzw. Ordonanzen haben Gesetzeskraft in den jeweiligen Gemeinschaften bzw. Regionen, welche gleichbedeutend mit nationalen oder föderalen Gesetzen sind (Eurydice, 2009/2010, S.10). Zusätzlich lässt sich Belgien in 581 Gemeinden und 10 Provinzen unterteilen. Die Provinzen verfügen über weitreichende Befugnisse, die sie durch das Ausarbeiten von eigenen Initiativen ausüben. Sie werden durch die höheren Behörden (Föderalstaat, Gemeinschaft und Regionen) beaufsichtigt (Belgischer föderaler öffentlicher Dienst, 2024f). Auch die Gemeinden haben eigene Befugnisse im „Gemeindeinteresse.“ Sie werden ebenfalls von den überliegenden Instanzen (Föderalstaat, Gemeinschaften, Regionen und Provinzen) beaufsichtigt (Belgischer föderaler öffentlicher Dienst, 2024f). Das Verwaltungs- und Bildungswesen einer Gemeinde gehört, mit Ausnahme von Brüssel, welches offiziell zweisprachig ist, jeweils einem Sprachgebiet an. In jedem Gebiet gibt es Sprachminderheiten, teilweise bis zu 20-30% der Bevölkerung, daher werden in gewissen Gemeinden Dienstleistungen zusätzlich in einer zweiten Landessprache angeboten (Eurydice, 2023d). Die AHS, welche am TeTeTi Projekt beteiligt ist, sowie die beim Austauschtreffen besuchten Schulen, befinden sich in der DG, daher beschränken sich die weiteren Ausführungen auf die DG. Die

Theoretischer und empirischer Hintergrund

DG zählt 79.383 Einwohner (Stand 1. Januar 2023) (Ostbelgien, 2023). Dies entspricht ca. 0,7% der Bevölkerung Belgiens. Sie umfasst die neun Gemeinden der Provinz Lüttich mit einer Fläche von 845 km². Die Ländlichkeit des Gebietes zeigt sich an der Bevölkerungsdichte von 91 Einwohner pro km², welche deutlich unter dem belgischen Durchschnitt von 374 Einwohner pro km² liegt. Der Ausländeranteil beträgt 21,1% (Stand Januar 2019) und liegt über dem Landesdurchschnitt von 12,2% (Eurydice, 2023d). Die Legislative der DG bildet die Regierung und das Parlament, welches aus 25 Mitgliedern besteht, davon hat ein Mitglied Einsitz im föderalen Senat. Das Parlament der DG wird direkt gewählt. Die Exekutive besteht aus einem Ministerpräsidenten oder einer Ministerpräsidentin sowie drei Ministern oder Ministerinnen (Belgischer föderaler öffentlicher Dienst, 2024b). Die DG kann in vielen Bereichen eine selbständige Politik vertreten u.a. im Bildungswesen, ist jedoch in den Bereichen Verwaltung und Bewirtschaftung nicht eigenständig, sondern Teil der wallonischen Region (Eurydice, 2023b). Die DG wird durch ihre geographische Lage sowie ihre sozialökonomischen Strukturen gezwungen, sich über Kantons-, Sprach-, Kultur- und Landesgrenzen hinweg zu bewegen (Quadflieg, 2017, S. 31-32). Über 13`000 Ostbelgier arbeiten ausserhalb der DG. 82,25% der Arbeitgeber in Ostbelgien führen kleine bis mittelständige Betriebe mit weniger als 10 Arbeitnehmern (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 2022b). Der bedeutendste Wirtschaftszweig der Region (Stand 2018) ist das verarbeitende Gewerbe (21,7%), das Gesundheit und Sozialwesen (14%), der Handel (13%) sowie das Bildungswesen (11%) (EURES, n.d.). Das angepasste BIP liegt bei 77.181 Euro pro Einwohner (Stand 2017) und damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 92.939 Euro (Eurydice, 2023d).

2.4.1 Das Schulsystem der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Fokus Sonderpädagogik

Schulpflicht besteht in Belgien zwischen dem Beginn des 6. Lebensjahres und dem 18. Geburtstag. Ab dem Alter von 15/16 Jahren ist auch Teilzeit Unterricht möglich (Eurydice, 2009/2010, S.34). Das Unterrichtssystem der DG beinhaltet die folgenden Ebenen: Die Grundschule bestehend aus Kindergarten für 3-5-jährige Kinder, die Primarschule für Kinder zwischen 6-11 Jahren und die Sekundarschule für 12-18-jährige Kinder. Die Sekundarschule setzt sich aus drei Stufen von jeweils zwei Jahren zusammen. Ab der zweiten Stufe können sich die SuS für eine von drei Unterrichtsformen entscheiden. Je nach Unterrichtsform werden die SuS auf ein Studium oder auf den Eintritt ins Berufsleben vorbereitet (Eurydice, 2023a). In der DG besteht die freie Schulwahl (OECD, 2022, S.47). Die DG unterscheidet drei Schulnetze: das freie subventionierte Unterrichtswesen (FSUW), das offizielle subventionierte Unterrichtswesen (OSUW) und das Gemeinschaftsunterrichtswesen (GUW), deren rechtlicher Rahmen durch das Parlament der DG festgelegt wird. Schulen des FSUW werden durch Organisationen oder privaten Personen organisiert und durch die DG subventioniert. Schulen des OSUW werden in der Regel von der Gemeinde organisiert und von der DG subventioniert. Schulen des GUW werden von der DG organisiert und finanziert (Ostbelgien, 2024a). Schulen der GUW und der OSUW müssen die philosophischen und religiösen Weltanschauungen der Eltern respektieren und bei Bedarf Religionsfächer und konfessionell ungebundenen Moralunterricht anbieten. Das GUW ist dem Neutralitätsprinzip der Verfassung

Theoretischer und empirischer Hintergrund

verpflichtet (Eurydice, 2009/2010, S.30). Die existierenden Rahmenlehrpläne werden zurzeit durch das Ministerium der DG überarbeitet (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 2022a S.21). Sie beinhalten an den Fächern orientierte Kompetenzen und bilden die Basis für die Lehrpläne der jeweiligen Schulträger (Ostbelgien, 2024e). Auf der Kindergartenstufe bildet der Aktivitätenplan die pädagogische Grundlage (Ostbelgien, 2024b). Die grossen Verlagshäuser in Belgien produzieren wegen der geringen Anzahl keine Schulbücher für die DG. Die Unterlagen müssen von den Lehrpersonen selbst erstellt werden oder stammen aus dem deutschsprachigen Ausland. Dadurch ist eine Übereinstimmung mit dem Lehrplan nicht immer gewährleistet (Eurydice, 2023b).

Jedes Kind in Ostbelgien hat vom 3. bis zum 21. Lebensjahr Anrecht auf eine angemessene schulische Förderung. Ein zentrales Ziel der aktuellen Bildungspolitik ist die Chancengleichheit und die bestmögliche Förderung jeder Schülerin, jedes Schülers (Eurydice, 2024a). In der Regelschule findet diese durch Präventionsmassnahmen, Differenzierung im Unterricht oder Stützkurse statt (Ostbelgien, 2024c). Diese, den Bedürfnissen der Kinder angepasste, niederschwellige Förderung wird durch einen Förderpädagogen unterstützt, welcher durch eine festgelegte Anzahl Lektionen den Schulen zugesprochen wird. Die Lehrpersonen entscheiden selbständig, welche Kinder niederschwellige Förderung benötigen. Förderlehrpersonen der niederschwelligen Förderung gehören personell der Regelschule an und existieren ausschliesslich an den Grundschulen (OECD, 2022, S. 144). Übersteigen die individuellen Bedürfnisse eines Kindes diese Unterstützungsmöglichkeiten der Regelschule, können die Erziehungsberechtigten oder die Schule einen Antrag für „sonderpädagogischen Förderbedarf“ bei Kaleido einreichen (Schleibs, 2015, S.6). Kaleido erstellt für Schulen Gutachten im Bereich Sonderpädagogischer Förderbedarf. Zur Beurteilung nutzen sie wissenschaftlich bewährte Instrumente (Testverfahren, Beobachtungsskalen) (Kaleido, 2024). Wird ein sonderpädagogischer Förderbedarf durch Kaleido festgestellt, erhält das Kind eine sogenannt hochschwellige Förderung, welche seinen Bedürfnissen angepasst wird (OECD, 2022, S.144). Dies geschieht inklusiv in der Regelschule als sogenanntes Integrationsprojekt oder separativ in der Förderschule (Schleibs, 2015, S. 6). Etwa 2,6% der SuS der DG besuchen eine Förderschule. 3,1% der SuS mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen die Regelschule (Stand 2020/21) (OECD, 2022, S. 140-141).

In der DG gibt es zwei Förderschulen: das Zentrum für Förderpädagogik (ZFP) sowie die Pater-Damian-Förderschule, welche in Zukunft zum Zentrum für inklusive Pädagogik zusammengeführt werden sollen (Sonderdekretentwurf, 2024). Das ZFP umfasst eine Förderschule in Eupen, Bütgenbach und St. Vith. Zusätzlich unterstützen die PDF und die ZFP Integrationsprojekte in der Regelschule. Das ZFP ist ausserdem ein Kompetenzzentrum mit förderpädagogischer Fachberatung und Weiterbildungen. Das ZFP leitet die folgenden Projekte: Time Out, SKEI (Systemische Kindereinrichtung mit behinderungsorientierter Pädagogik) und Aufgabenschulen (ZFP, n.d.). Das Projekt Time Out bietet Jugendlichen mit sozial-emotionaler Verhaltensauffälligkeit eine zeitlich limitierte Auszeit von der Schule oder ihrer Ausbildung (Ostbelgien, 2024g). Auf der Kindergartenstufe gibt es zwei inklusive Pilotprojekte im César-Franck-Athenäum (Kelmis) und in der städtischen Grundschule

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Oberstadt (Eupen) (Schleih, 2015, S. 6). Das sonderpädagogische Schulsystem der DG orientiert sich nicht grundsätzlich an klassifizieren oder typisieren von Behinderung, Störung oder Beeinträchtigung, sondern an den individuellen schulischen Bedürfnissen, welche diese verursachen (OECD, 2022, S. 134). Trotzdem bestehen fünf definierte Gruppen, die mit einem Förderbedarf assoziiert werden und dadurch zu einem Anrecht an einer sonderpädagogischen Fördermassnahme führen sollten:

1. Teilleistungsstörung (Lernschwäche): wie Dyslexie, Dyskalkulie.
2. Lernbeeinträchtigung (geistige Behinderung): Lerndefizite in mehreren Bereichen, schwache kognitive Leistungsfähigkeit mit einem IQ zwischen 70-85.
3. Entwicklungsverzögerung: Mehrfachbehinderungen, Komplexe medizinische Erkrankungen. Unter anderem: Spina bifida, Hemiparese, ASS usw.
4. Soziale und emotionale Störungen: Dies beinhaltet Bindungsstörungen, Verhaltensprobleme, Traumata usw.
5. Medizinische Probleme: Krankheiten wie Epilepsie, Herzprobleme, Erbkrankheiten usw.

Wobei bestimmte Störungen unter mehrere Gruppen fallen können (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 2022a, S.19; OECD, 2022, S.142). Für jedes Kind mit festgestelltem hochschwelligem Förderbedarf wird zu Beginn des Schuljahres verpflichtend eine individuelle Förderplanung erstellt. Diese wird mindestens einmal pro Schuljahr durch alle an den Fördermassnahmen Beteiligten evaluiert (Schleih, 2015, S. 2-3). Die Förderung durch die Förderlehrperson kann im Klassenverband gemeinsam mit der Klassenlehrperson, in Kleingruppen ausserhalb des Klassenverbandes oder in Einzelförderung stattfinden (Schleih, 2015, S.4). Kinder mit Förderbedarf können zielgleich, d.h. die Bearbeitung der gleichen Lerninhalte wie die Mitschüler im Klassenverband oder zieldifferenziert, d.h. durch Anpassung der Lernziele an das einzelne Kind, gefördert werden (Schleih, 2015, S. 3). Zwei Massnahmen, welche das Schulsystem der DG für SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufführt, sind der Notenschutz und der Nachteilsausgleich. Der Nachteilsausgleich zielt auf eine Anpassung der Umwelt einer Schülerin, eines Schülers ab, um dadurch gleichwertige Bedingungen unter den SuS zu erreichen. Diese Massnahme erfordert keine vorgängige Abklärung durch Kalaido. Der Notenschutz befreit die SuS von Benotung in gewissen Fächern oder Themen. Der Notenschutz ist für SuS mit einer Sinnesbehinderung, einer Wahrnehmungsstörung, einer Lernbehinderung (Dyslexie, Dysgraphie, Dyskalkulie) oder einer körperlichen Beeinträchtigung vorgesehen (OECD, 2022, S.145-146).

2.4.2 Sonderpädagogische Inhalte im Bachelorstudium an der Autonomen Hochschule Ostbelgien

Die DG bietet an der Autonomen Hochschule Ostbelgien (AHS) eine Ausbildung für Vor- und Primarschullehrpersonen an, welche 180 ECTS-Punkte umfasst. Diese Erstausbildung wird mit einem Bachelor Titel abgeschlossen. Ausbildungen für die weiteren Schulebenen (Masterstudium) müssen an Hochschulen und Universitäten ausserhalb der DG absolviert werden (Eurydice, 2023c). Primar- und Kindergartenlehrpersonen der DG absolvieren z. B. den Master Inklusion und Schule an der

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Universität Koblenz (Persönliches Gespräch, S. Furth, 6.11.2023). Während des Bachelorstudiums besuchen die Studierenden zwei Module zur Einführung in die Förderpädagogik. Erstens, das Modul: Einführung in die ICF, im Umfang von 1 ECTS, regt die Studierenden dazu an, sich im Umgang mit Andersartigkeit persönlich zu positionieren. Sie lernen das Klassifikationssystem der ICF und deren Bedeutung für den fachlichen Austausch kennen und führen anhand der ICF eine interpretationsfreie Beobachtung durch. Zweitens, das Modul: Einführung in die Förderpädagogik, im Umfang von 1 oder 3 ECTS leitet die Studenten dazu an, das Kind ganzheitlich wahrzunehmen, das Berufsethos und ihre Haltung zu reflektieren und sich zu positionieren. Zusätzlich setzen sie sich mit förderpädagogischen Grundkonzepten auseinander. Die beiden Kurse Interkulturelle Pädagogik (2 ECTS) sowie Philosophie des Lernens (4 ECTS) sensibilisieren die Studenten im Umgang mit Diversität sowie integrierten Förder- und Fördermassnahmen (AHS, 2023b). Nach dem Abschluss dieser Ausbildung werden die Lehrpersonen durch die Schulleitung anhand des Dienstrechts eingestellt. Dieses klassifiziert Lehrpersonen nach Punkten, welche sich aus Dienstalter, einem Beurteilungsbericht durch die Schulleitung, Zusatzdiplomen (Bachelor, Master), Zweitsprachdiplomen und der Teilnahme an Weiterbildungen zusammensetzen. Die Anzahl Punkte determiniert die Berücksichtigung der Bewerbung der Lehrpersonen. Daher müssen sich Lehrpersonen nach Abschluss der Ausbildung «dienstrechtlich in Ordnung bringen», damit ihre Bewerbung mehr Gewicht erhält (Ostbelgien, 2024d).

2.4.3 Zusatzausbildung Förderpädagogik an der Autonomen Hochschule Ostbelgien

Die Zusatzausbildung Förderpädagogik an der AHS umfasst 15 ECTS-Punkte. Sie richtet sich an Fachpersonen (Lehrpersonen, Kindergartenlehrpersonen, Paramediziner und Paramedizinerinnen), welche in der niederschweligen oder der hochschweligen Förderung in Regelschulen oder Sonderschulen arbeiten. Folgende Abschlüsse gewähren einen direkten Zugang zur Zusatzausbildung in Förderpädagogik: Ein Master- oder Bachelordiplom in Logopädie, ein Primarschullehrerdiplom oder ein Kindergartenlehrerdiplom mit zusätzlich zwei Jahren Berufserfahrung als Lehrperson. Inhaber eines Kindergartenlehrerdiploms dürfen ausschliesslich auf der Ebene Kindergarten oder in der ersten Stufe der Primarschule als Förderpädagoge/-in arbeiten (Ostbelgien, 2024i). Das Studium wird berufsbegleitend und in Blockwochen absolviert. Es erstreckt sich über zwei Studienjahre. Die Themenschwerpunkte werden in Tabelle 3 beschrieben, und beinhalten einen Umfang von jeweils 1 ECTS-Punkt.

Tabelle 3: Themenschwerpunkte der Zusatzausbildung Förderpädagogik an der AHS, eigene Darstellung nach AHS, 2023a.

Kurse

Einführung in die ICF	Arbeitsfelder und Rollenbilder von Förderpädagogen in der DG, ICF als Grundlage förderpädagogischem Denken und Handeln.
Aneignungsniveau / Sozial- emotionale Entwicklung	Förderplanung nach ICF lesen und erstellen, das Aneignungsniveau sowie den sozial- emotionalen Entwicklungsstand von SuS erkennen.

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Gesprächsführung und Kooperation	Erweitern der Gesprächsführungskompetenzen, Ablauf und Faktoren eines gelingenden schulischen Standortgespräches, Kooperation und Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und weiteren Berufsgruppen.
Entwicklungslogische Didaktik	Unterricht auf Basis von Diagnostik und Förderplanung entwickeln, lernen am gemeinsamen Gegenstand im heterogenen Klassenverband.
Unterricht inklusiv gestalten	Unterschiedliche Methoden des inklusiven Unterrichts kennenlernen, Auseinandersetzung mit Diversität und Heterogenität, Merkmale einer inklusionsfreundlichen Schulkultur.
Herausfordernde Situationen	Herausforderndes Verhalten als Produkt von Wechselwirkungen erkennen.
Selbststudium	
Heilpädagogische Erfassung	Erstellen einer Informationssammlung und Beobachtungen zu einem Kind, Skizzieren individueller Förderlernziele und Fördermassnahmen.
Gesprächsführung	Erstellen eines persönlichen Gesprächsführungskonzeptes. Vorbereiten, leiten und analysieren eines Standorts-, oder Beratungsgespräches.
Unterrichtsprojekt (Selbststudium)	Planen, durchführen und reflektieren eines entwicklungslogischen Unterrichtsprojektes für Kinder mit unterschiedlichen Aneignungsniveaus.
Individuelle Profilbildung	
Intervisions-gruppen-treffen	Gegenseitige Fallbesprechung, Beratung in heterogenen Intervisions-gruppentreffen von fünf Personen.
Spezifische Weiterbildung	Spezialisierung von Kompetenzen in selbstgewählten Fachbereichen.
Vorträge, Filme, Literaturrecherche	Eigenständig gewählte Weiterbildung.
Unterrichts- und Arbeitsplatzbesuche	Gegenseitige Unterrichtes- und Arbeitsplatzbesuche mit mündlichem Feedback.

Die betroffenen Lehrpersonen können die Weiterbildung während ihrer Arbeitszeit absolvieren und werden in der Schule ersetzt (Eurydice 2009/2010, S. 185). Die Zusatzausbildung CAS-Förderpädagogik wird von den Anbietern als Einstieg in die Förderpädagogik gesehen, welche generalistische Kompetenzen vermittelt und daher zusätzliche persönliche Weiterbildungen erfordert (AHS, 2023a). Es gilt zudem festzuhalten, dass die Zusatzausbildung Förderpädagogik in Zusammenarbeit mit HfH Zürich, vertreten durch die beiden Dozenten Markus Born und Chris Pillar konzipiert wurde. Diese wirken heute noch als Lehrbeauftragte in der Ausbildung mit. Die Hauptverantwortung der Zusatzausbildung liegt mittlerweile bei Dozentinnen der AHS (Born & Piller, 2022, S.1). Die AHS ist zudem für die Organisation und Umsetzung von Fort- und Weiterbildung der Lehrpersonen zuständig, welche gesetzlich zur Teilnahme daran verpflichtet sind (Eurydice, 2023c).

Theoretischer und empirischer Hintergrund

2.4.4 Aufgaben der Lehrpersonen, der Förderpädagogen und der Förderpädagoginnen sowie Aufgaben und Ziele einer Förderschule in der DG

Es existieren keine Kompetenzprofile für Förderpädagoginnen und Förderpädagogen in der DG (persönliche Kommunikation, J. Souren, 8.11.23). Ein Gesamtkonzept im Bereich Förderpädagogik ist jedoch gegenwärtig in Ausarbeitung (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, n.d.). Im Sonderdekret vom 22. Februar 2024 werden die Aufgaben und Ziele einer Förderschule festgehalten und auf dem Bildungsportal der DG werden die Aufgaben der Förderpädagogin, des Förderpädagogen der niederschweligen Förderung an Grundschulen sowie die Aufgaben aller Lehrpersonen aufgelistet (Ostbelgien, 2024l, 2024k, 2024h). Die Aufgaben und Ziele der Förderschule sind die folgenden:

- Erteilung von Förderschulunterricht auf Fördergrundschul- und Fördersekundarschulenebene.
- Führen eines förderpädagogischen Internats mit inklusiver Ausrichtung.
- Hilfestellung bei der beruflichen Integration und Inklusion der Schüler sowie Gewährleistung integrativer Praktikas in den Betrieben.
- Zusammenarbeit mit den Regelschulen im Rahmen der Bereitstellung von pädagogischem und therapeutischem Fach- und Unterstützungspersonal
- Bereitstellung von pädagogischem und therapeutischem Fach- und Unterstützungspersonal zur Beratung und Hilfe bei der Inklusion von Schülern mit besonderen Bedürfnissen
- Beratung und Begleitung der Regelschulen und der Zentren für Aus- und Weiterbildung in förderpädagogischen Fragen und in Fragen zur inklusiven Bildung.
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Erweiterung der förderpädagogischen Kompetenzen der Personalmitglieder im Bildungswesen und zur Förderung der inklusiven Bildung.
- Mitarbeit bei der Entwicklung von Konzepten zu förderpädagogischen Fragen und zur Förderung der inklusiven Bildung, ihrer Steuerung und Umsetzung.
- Fokus auf die optimale Entfaltung des Bildungspotentials aller SuS.
- Förderung des Rechts auf inklusive Bildung und angemessene Vorkehrungen gemäß Artikel 24 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung und gemäß Artikel 22 der Verfassung.
- Förderung des Erfahrungs- und Erkenntnisaustauschs innerhalb der Einrichtung insgesamt und mit externen Partnern (Ostbelgien, 2024k).

Förderpädagogen der niederschweligen Förderung unterstützen die Lehrpersonen. Sie planen Fördermassnahmen und setzen diese um. Dies umfasst ein breites Spektrum, das vom Vorbereiten des Unterrichtsmaterials bis zu Aktivitäten mit der ganzen Klasse, Schülergruppen und einzelnen SuS. Beobachten von einzelnen SuS und Schülergruppen sowie des Unterrichts. Ihre Weiteren Aufgaben sind:

Theoretischer und empirischer Hintergrund

- Beraten und unterstützen der Lehrpersonen bei der Durchführung des Unterrichts oder Massnahmen für einzelne Schüler oder Schülergruppen
- Einführen oder Vorbereiten von speziellen Materialien oder Vorgehensweisen, welche die Lehrpersonen und/oder SuS anschliessend selbständig verwenden.
- Optimal wird bis zu 70% der Arbeitszeit für die Arbeit mit den SuS eingesetzt
- Führen von individuellen Verlaufsdocumentationen der SuS.
- Einbindung von Kaleido in jeden Förderprozess. Teilnahme an Treffen zwischen Kaleido und Schule.
- Koordination von internen und externen Fachkräften sowie den Elternkontakten
- Verantwortung für das Sichten und Katalogisieren des Fördermaterials
- An Weiterbildungen, Supervisionen unter der Leitung des Kompetenzzentrums des ZFP sowie an Teamversammlungen und Konferenztagen teilnehmen (Ostbelgien, 2024h).

Das gesamte Lehrpersonal hat zudem folgende Aufgaben:

- Den Unterrichtsauftrag, d.h. die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Unterrichtsstunden und der anderen pädagogischen Aktivitäten in Anwendung des Lehrplans.
- Den Erziehungsauftrag, d.h. die regelmäßige und persönliche Betreuung des Schülers und die Entwicklung seines Verantwortungsbewusstseins.
- Die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen.
- Die Teilnahme an pädagogischen Konferenzen.
- Die Teilnahme an Personalversammlungen, Versammlungen des Klassenrates und Koordinationsversammlungen.
- Aufsichten und Vertretungen.
- Die Organisation von Elternkontakten und die Teilnahme an Elternsprechstunden.
- Die Mitwirkung bei der internen und externen Evaluierung der Schule.
- Die Zusammenarbeit mit Kaleido-Ostbelgien.
- Die Leitung einer Klasse und die Durchführung der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben wie das Verfassen von Berichten und Zeugnissen.
- Die Mitarbeit am schulinternen Curriculum und die Gestaltung von Fachcurricula.
- Die Führung eines Lehrertagebuches, die Verbesserung von Schülerarbeiten und die regelmäßige Bewertung der Schüler.
- Die Begleitung, Beratung und Betreuung von Lehramtsstudenten und Berufseinsteigern.
- Die Aufgaben, die dazu beitragen das Schulprojekt zu verwirklichen (Ostbelgien, 2024l).

Alle Aufgabenprofile betonen die Aufgabenfelder: Unterricht und Kooperation und Beratung. Die Förderschulen haben die institutionelle Aufgabe, Regelschulen zu beraten. Sie wirken auch auf bildungstechnischer Ebene bei der Erstellung von Konzepten und der Förderung inklusiver Bildung.

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Die Förderpädagogin, der Förderpädagoge der niederschweligen Förderung wirkt hierbei vor allem auf der Ebene des einzelnen Kindes, der Klasse oder den ihnen zugeteilten Lehrpersonen. Förderschulen sind zudem für Entfaltung des Bildungspotentials aller SuS verantwortlich. Wobei Förderpädagoginnen und Förderpädagogen ebenfalls mit der ganzen Klasse arbeiten können, sich jedoch vor allem auf einzelne SuS oder Schülergruppen fokussieren.

2.5 Gegenüberstellung

In diesem Kapitel werden die Standorte DG und Zürich, deren Schul- und Ausbildungssysteme sowie die Aufgabenfelder von Sonderpädagogen miteinander verglichen und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten beschrieben.

Die Standorte: Belgien und die Schweiz weisen einige Gemeinsamkeiten auf: Die Mehrsprachigkeit, zwei gemeinsame Landessprachen, ein föderalistischer Staatsaufbau sowie eine vergleichbare Fläche (EDA, 2023). Jedoch bestehen auch wesentliche Unterschiede. Die DG hat 79'383 Einwohner (stand 1. Januar 2023) und besteht aus neun Gemeinden (Ostbelgien, 2023). Der Kanton Zürich ist um ein Vielfaches grösser, umfasst 1,58 Millionen Einwohner und bildet sich aus 162 politischen Gemeinden (BFS, 2021, S.75). Beide Standorte haben die UN-BRK ratifiziert und verfügen über inklusive Schulsysteme, welche grundsätzlich eine Beschulung aller SuS in der Regelschule vorsieht.

Die Schulsysteme, Fokus Sonderpädagogik: Das Recht auf eine angemessene schulische Förderung besteht in der DG zwischen dem 3. bis zum 21. Lebensjahr, in Zürich von Geburt bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres. Im Gegensatz zum Kanton Zürich besteht in der DG die freie Schulwahl der Eltern. Zuweisungen zu Sonderschulen oder Vergabe des ISR oder ISS Status sowie eine Feststellung des hochschweligen Förderbedarfs werden in beiden Schulsystemen durch externe Stellen (Kalaido in der DG, der schulpsychologische Dienst in Zürich) durchgeführt. Der Kanton Zürich verfügt über zahlreiche Sonderschulen mit drei verschiedene Typenbezeichnungen, welchen die SuS entsprechend ihrer Diagnose zugeteilt werden. Ostbelgien verfügt über zwei Förderschulen, welche für alle SuS, der hochschweligen Förderung zugänglich sind. Ostbelgien nimmt keine Typisierungen vor. Prozentual besuchen in etwa gleichviele SuS eine Sonderschule: in Zürich 3% in der DG 2,6% der Schülerschaft. Für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf wird im Kanton Zürich und in der DG eine individuelle Förderplanung erstellt. Beide Systeme führen den Nachteilsausgleich als sonderpädagogische Massnahme auf. In der DG existiert zusätzlich der Notenschutz, welcher im Kanton Zürich als Lernzielanpassung ohne Benotung detaillierter beschrieben wird.

Die Ausbildungssysteme: Der Master schulische Heilpädagogik an der HfH umfasst 90-ECTS Punkte. Die Studierenden können ein bis zwei Schwerpunkte festlegen sowie selbständig weitere profilbildende Schwerpunkte setzen. Die Zusatzausbildung Förderpädagogik an der AHS umfasst 15-ECTS Punkte, vermittelt einheitliche, generalistische Kompetenzen und ermöglicht einen Einstieg in sonderpädagogische Themen, welche zusätzliche, selbständige Vertiefung erfordern. Beide Ausbildungen setzen eine pädagogische Grundausbildung auf dem Niveau eines Bachelors voraus und können berufsbegleitend absolviert werden, wobei an der HfH auch ein Vollzeitstudium möglich ist.

Die Aufgabenfelder: Bei genauerer Betrachtung stimmen viele Aufgabenfelder der Standorte DG und Zürich überein, werden allerdings unterschiedlich benannt oder beinhalten nur Teilbereiche von Aufgabenfeldern. So ist das Aufgabenfeld Unterricht oder IF in der DG in der Bezeichnung „Arbeitszeit für das Kind“ oder „optimale Entfaltung des Bildungspotentials“ zu finden. Welches dadurch im Gegensatz zum Zürcher Berufsauftrag die Vor- und Nachbereitungszeit nicht beinhaltet. Das Aufgabenfeld Beratung ist ebenfalls an beiden Standorten zu finden, wobei in der DG die Beratungsfunktion der Sonderschulen gegenüber den Regelschulen und deren Lehrpersonen betont wird. Im Berufsauftrag des Kanton Zürich wird die Beratung auch im Zusammenhang mit Erziehungsberechtigten, sowie Kinder und Jugendliche aufgeführt. Das Aufgabenfeld Diagnostik wird im Berufsauftrag des Kanton Zürich als das systematische Erfassen des Lern- und Entwicklungsstands oder der Lern und Entwicklungsbedingungen beschrieben. In der DG ist dies unter „Beobachten“ und „Führen von individuellen Verlaufsdokumentationen“ wieder zu finden. Das Aufgabenfeld Kooperation wird in der DG zwischen Sonderschulen und Regelschulen betont. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass in der DG die Lehrpersonen der hochschwelligen Förderung an den Regelschulen durch die Sonderschulen angestellt sind. Kooperation wird zusätzlich an beiden Standorten auch im Zusammenhang mit der Mitgestaltung, der Steuerung des gesamten Bildungssystems, zur Förderung der inklusiven Bildung beschrieben. Das Aufgabenfeld Weiterbildung wird ebenfalls an beiden Standorten aufgelistet.

2.6 Aktueller Forschungsstand

Die sonderpädagogischen Ausbildungen sowie das Praxisfeld in der DG und in Zürich wurden bis anhin nicht miteinander verglichen. Nachfolgend werden die aktuellen Veröffentlichungen aus der DG und Zürich im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Belangen (Ausbildung, Praxisfeld und Aufgaben) vorgestellt. Eine Studie der Université Catholique de Louvain (2016), *L'intégration d'élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire belge germanophone: étude menée auprès des élèves intégrés, de leur famille et des acteurs scolaires*¹. Hierbei wurden 280 SuS aus der Wallonie und Brüssel sowie 170 integrierte SuS und deren Eltern, Lehrpersonen, Schulleiter und Betreuer, welche an den entsprechenden Integrationsprojekten beteiligt waren, befragt (Ostbelgien, 2024f). Die Studie stellt unter anderem fest, dass sich Lehrpersonen im Umgang mit SuS mit ASS und solchen mit geistiger Behinderung ungenügend vorbereitet fühlen (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 2022a, S.18). Zudem beschreibt sie, dass sich SuS, welche als Integrationsprojekt eine Regelschule besuchen, sich der Schule und der Klassengemeinschaft zugehörig fühlen (Université Catholique de Louvain, 2016). Der OECD-Education Policy Review: Quality and Equity of Schooling in the German-speaking community of Belgium ist eine unabhängige Analyse des Schulsystems der deutschsprachigen Gemeinde Belgiens und beleuchtet dessen Stärken und Schwächen aus internationaler Perspektive (2022, S.9). Im Folgenden werden die daraus resultierenden Ergebnisse im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Belangen aufgeführt: Der

¹ Die Integration von SuS mit besonderen Bedürfnissen in Regelklassen im französischsprachigen Belgien und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens: Eine Studie durchgeführt mit integrierten SuS, deren Eltern und schulischen Akteuren (Übers. v. Verf.).

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Bericht hält fest, dass in der DG lediglich ein Inklusion Verständnis im engeren Sinn besteht (OECD, 2022, S.18). Dies lässt sich laut Born und Pillar übersetzen mit: für alle andern (für die Klasse) das Gleiche und für dich etwas Besonderes (2022, S.18). Es besteht eine begrenzte Anwendung von Praktiken, Werkzeugen und Methoden zur Förderung der Inklusion an Schulen. Der Fokus der Inklusion liegt überwiegend auf SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit einem zusätzlichen Fokus auf erstankommende und hochbegabte SuS. Weitere Gruppen, welche möglicherweise einer zusätzlichen Förderung bedürfen, werden nicht genügend berücksichtigt. Lehrpersonen, Schulleiterinnen und Schulleiter und Erziehungshilfspersonal scheinen, zudem auf SuS mit besonderen sonderpädagogischen Bedürfnissen zu wenig vorbereitet, zu sein. Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der Förderpädagogik werden angeboten, jedoch in zu geringer Frequenz. Die Begriffe Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion sind in den Weiterbildungen zu eng gefasst: Es fehlen Bereiche wie Multikulturalismus, die Förderung erstankommender SuS und diverser anderer Schülergruppen (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 2022a, S.18). Der Bericht regt dazu an, die Berechnung der finanziellen und personellen Ressourcen der einzelnen Schulen auch an den Sozialindex zu knüpfen (OECD, 2022, S.16). Die Anmeldung und schlussendliche Zuweisung zu hochschwelliger Förderung wird als zu bürokratisch beschrieben. Die Autoren und Autorinnen plädieren, den Prozess zu flexibilisieren (OECD, 2022, S.18). Ein weiterer Aspekt des Berichts betrifft die Beteiligung an Weiterbildungen der AHS, welche im internationalen Vergleich gering ist. Dies kann auf diverse Faktoren zurückgeführt werden: mangelnde zentrale Erwartungen und Anforderungen, geringe strukturelle Unterstützung und beschränkte Aufstiegschancen (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 2022a, S.22).

Eine Zürcher Studie von Altmeyer, Barth und Schweizer (2022) beschreibt die Ausbildung und berufliche Situation von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Wandel. Sie befragt 959 ehemalige Studierende des Studienganges Heilpädagogik der HfH (2008-2018) zur Passung der vermittelten Studieninhalte zu ihrer Tätigkeit in der Praxis. Die Befragten äusserten eine hohe Zufriedenheit mit der persönlichen Entwicklung und ihrer Karriere. Zusätzlich rangieren die Befragten Aufgabenbereiche von Sonderpädagogen nach deren persönlichen Bedeutung und eigenen Qualifikation (S.28-29). Folgenden Aufgabenfeldern haben die Befragten die höchste Bedeutung zugewiesen: Unterricht und Förderung, Einzelförderung, Selbstreflexion/Reflexion, Diagnostik, Arbeit mit Gruppen, Zusammenarbeit mit dem Umfeld der Klienten und Klientinnen, Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen, Vermittlung der Kulturtechniken, Teamarbeit, allgemeine didaktische Fragen, Elementares Lernen, Selbstwertthematik und Beratung. Zudem zeigt die Studie auf, dass sich die Einschätzung der Bedeutung und Qualifikation gewisser Aufgabenbereiche im Laufe der Zeit verändert haben. So hat sich z. B. die Bedeutung und Qualifikation im Bereich der Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen deutlich erhöht. Dies wird mit der Einführung der inklusiven Schule in Zusammenhang gebracht (Altmeyer et al., 2022, S.31-34).

Melzer et al. (2015) vergleichen in einem internationalen Review die Aufgaben von Lehrpersonen der allgemeinen Schule und sonderpädagogischen Lehrpersonen. Sie identifizieren elf Aufgabenbereiche mit gesamt 57 Aufgaben von sonderpädagogischen Lehrpersonen und neun

Theoretischer und empirischer Hintergrund

Aufgabenbereiche mit 40 Aufgaben von Lehrpersonen der allgemeinen Schule. Gemeinsame Aufgabenbereiche sind: Unterricht, Vermittlung, Kooperation/Zusammenarbeit, Förderplanung und die eigene Professionalisierung. Aufgabenbereiche sonderpädagogischen Lehrpersonen sind: Administrative Aufgaben, Anleitung von anderen Lehrpersonen/Assistenten, Diagnostik, individuelle Angebote für einzelne Schüler, Beratung verschiedener Zielgruppen, Vermittlung spezifischer Inhalte und die Professionalisierung anderer Mitarbeiter der Schule. Aufgabenbereiche von Lehrpersonen der allgemeinen Schule sind: Classroom Management, Grundwissen Sonderpädagogik und Inklusion, individuelle (Lern-) Entwicklung begleiten, positives Sozialverhalten/Klassenklima fördern und die fachliche Vorbereitung von Schüler/innen auf Anforderungen (S.72).

2.7 Fragestellung

Unter der Berücksichtigung der Forschungslücke und dem Hintergrund der standortsbezogenen geographischen, politischen und gesellschaftlichen Begebenheiten, den vorgestellten Schul- und Ausbildungssystemen sowie den Aufgabenfeldern von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen an den jeweiligen Standorten entstand folgende Forschungsfrage:

Wie beschreiben die Befragten in Zürich und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DG) die Aufgabenfelder ihrer Tätigkeit sowie die Aus- und Weiterbildung im jeweiligen System?

Die Fragestellung orientiert sich an der Hauptforschungsfrage des TeTeTi Projektes und den daraus entstandenen halbstandardisierten Interviews. Neben der Aus- und Weiterbildung verfügen die befragten Personen über viel praktische Erfahrung in ihrem Berufsfeld. Daraus ergeben sich die folgenden Unterfragen:

- *Wie beschreiben die Befragten die Aspekte der non-formalen und informellen Bildung.*
- *Welche Empfehlungen machen die Befragten zur Weiterentwicklung des jeweiligen Aus- und Weiterbildungssystems?*

3 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen dargestellt. Es stützt sich auf die Methodik der unten aufgeführten Arbeiten. Es erfolgt zuerst eine Beschreibung der Stichprobe (Kapitel 3.1.), des Erhebungsinstrumentes (Kapitel 3.2), der Transkription (Kapitel 3.3.) und des Auswertungsinstrumentes (Kapitel 3.4). Diese Masterarbeit ist die Dritte in Zusammenarbeit mit dem TeTeTi Projekt. Folgende Arbeiten wurden durch Studentinnen der PH Heidelberg bereits fertiggestellt: «Die Ausbildung im Bereich Sprachheilpädagogik beziehungsweise Logopädie: Ein internationaler Vergleich zwischen Zürich und Heidelberg» von Gessler (2023) sowie «Die Ausbildung der Lehrkräfte im Bereich geistige Entwicklung: ein internationaler Vergleich im Rahmen eines Erasmus-Projektes» von Rostan (2024). Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit einem Teilbereich des Projektes, indem sie die sonderpädagogische Aus- und Weiterbildung der HfH in Zürich mit der sonderpädagogischen Aus- und Weiterbildung an der AHS in Ostbelgien sowie die Aufgabenfelder der Befragten der jeweiligen Standorte analysiert und vergleicht. Wobei sich insbesondere die Forschungsmethodik auf die bereits fertiggestellten Masterarbeiten des TeTeTi Projektes stützt.

3.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe besteht aus 13 Interviews mit gesamthaft 27 Befragten. Die interviewten Personen wurden durch die Dozentinnen und Dozenten des jeweiligen Gastlandes ausgewählt. Im Rahmen des Austauschtreffens in Zürich wurden 11 Interviews durchgeführt, wobei vier Interviews aus dem Bereich Logopädie, bereits in Rahmen der Arbeit von Julia Gessler ausgewertet wurden und daher in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden. Ein weiteres Interview wurde mangels Ergebnisse aus dem Analyseprozess ausgeschlossen. Daher besteht die Stichprobe im Rahmen dieser Arbeit aus sechs Interviews aus Zürich. In Ostbelgien wurden insgesamt sieben Interviews durchgeführt, welche alle für diese Arbeit verwendet werden. Die Autorin hat ein Interview selbständig durchgeführt und war bei einem weiteren Interview als Gast anwesend. Bei der Stichprobe handelt es sich um Expertinnen und Experten (Lehrpersonen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf) in unterschiedlichen Schulformen. Die Interviews wurden nach dem Unterzeichnen einer Einverständniserklärung aufgezeichnet. Die Nachfolgende Tabelle 4 gibt einen Überblick über die personenbezogenen, anonymisierten Daten der Befragten.

Tabelle 4: Personenbezogene, anonymisierte Daten der Befragten, eigene Darstellung.

	Geschlecht	Alter	Berufsbezeichnung (letzte Ausbildung, falls nicht identisch mit der Berufsbezeichnung)	Berufserfahrung als Lehrperson	Arbeitsort
Interview 1 Sprecher 1b	w	64	SHP	46 Jahre	Regelschule
Interview 2 Sprecher 2b	w	53	Leitung Integrationsbereich (SHP)	30 Jahre	Sonderschule
Interview 3 Sprecher 3b	w	58	Fachleitung heilpädagogische Schule (SHP)	30 Jahre	Sonderschule
Interview 4 Sprecher 4b	m	55	Werklehrer (SHP)	33 Jahre	Sonderschule:
Interview 5 Sprecher 5b	w	52	Klassenlehrperson (SHP)	32 Jahre	Sonderschule

Forschungsmethodik

Interview 6 Sprecher 6b	w	57	Schulleitung (SHP)	24-25 Jahre	Sonderschule
Interview 7					
Sprecher 7a	w	-	Klassenlehrperson (MAS Inklusion und Schule)	-	Regelschule
Sprecher 7b	w	32	Kindergärtnerin (Förderpädagogin)	10 Jahre	Regelschule
Sprecher 7c	w	-	Kindergärtnerin (MAS Inklusion & Schule)	29 Jahre	Regelschule
Sprecher 7d	m	29	Förderpädagogin (MAS Inklusion & Schule)	4 Jahre	Regelschule, Arbeitgeber ZFP
Interview 8					
Sprecher 8b	w	63	Schulleitung	25 Jahre	Regelschule
Sprecher 8c	w	44	Klassenlehrperson	24 Jahre	Regelschule
Sprecher 8d	w	-	Klassenlehrperson	2 Jahre	Regelschule
Sprecher 8e	w	49	Förderlehrperson der niederschwelligen Förderung (Förderpädagogik)	28 Jahre	Regelschule
Sprecher 8f	w	49	Förderlehrperson der niederschwelligen Förderung (Förderpädagogik)	28 Jahre	Regelschule
Sprecher 8g	w	55	Förderlehrperson der niederschwelligen Förderung (MAS integrative Lerntherapie)	25 Jahre	Regelschule
Interview 9 Sprecher 9b	w	34	Klassenlehrperson (Förderpädagogik)	13 Jahre	Regelschule
Interview 10					
Sprecher 10b	m	24	Förderpädagogischer Berater (Erzieher)	2 Jahre	Sonderschule
Sprecher 10c	w	64	Förderpädagogische Beraterin (Studium der Pädagogik mit Fachgebiet psychische Störungen)	18 Jahre	Sonderschule
Interview 11					
Sprecher 11f	w	-	Integrationspädagogin (Logopädie)	20 Jahre	Regelschule, Arbeitgeber ZFP
Sprecher 11g	w	-	Klassenlehrperson (MAS Inklusion und Schule)	22 Jahre	Regelschule
Sprecher 11h	w	-	Klassenlehrperson (MAS Schulmanagement)	27 Jahre	Regelschule
Sprecher 11i	w	-	Integrationspädagogin (Förderpädagogik, DaZ, Kunsttherapeutin, MAS Schulmanagement)	11 Jahre	Regelschule, Arbeitgeber ZFP
Interview 12 Sprecher 12a	m	-	Klassenlehrperson (Förderpädagogik)	-	Regelschule
Interview 13					
Sprecher 13b	m	38	Fachbereichsleiter (Lehrperson)	17 Jahre	Sonderschule
Sprecher 13c	w	41	Ergotherapeutin, Pädagogin, Förderpädagogische Koordinatorin	19 Jahre	Sonderschule
Sprecher 13d	m	20	Klassenleiter (Lehrperson)	2 Monate	Sonderschule

In Zürich wurden die Interviews an einer integrativen Regelschule (Interview 1) sowie fünf Sonderschulen mit den Fachbereichen: Hören, Sehen, Verhalten & Lernen, geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung (Interview 2-6) durchgeführt. Dabei handelt es sich um Einzelinterviews mit ausgebildeten Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen. Ein Interview wurde mit einer Schulleiterin durchgeführt. In der DG wurden fünf Interviews an integrativen Regelschulen (Interviews 7,8,9,11,12) und zwei Interviews an Sonderschulen (Interview 10 & 13) durchgeführt. Wobei es sich bei Interview 9 und 12 um Einzelinterviews handelt und bei Interview 7,8,10,11 und 13 um Gruppeninterviews. Die Befragten weisen unterschiedliche Abschlüsse und Ausbildungen auf. Diese können Tabelle 4 entnommen werden.

3.2 Erhebungsinstrument

Die Datenerhebung fand am 10.5.2023 in Zürich und am 7.11.2023 in Ostbelgien im Rahmen der Lern- und Austauschtreffen des TeTeTi Projektes statt. Die Daten wurden nach einem

Unterrichtsbesuch mittels halbstandardisierten bzw. halb- oder teilstrukturierten Interviews, durch verschiedene Dozentinnen und Dozenten der Hochschule des Gastlandes, erhoben. Das halbstandardisierte Interview besteht aus einem zielgerichteten Leitfaden. Der Wortlaut der einzelnen Fragen kann daher angepasst werden. Bei Bedarf können die Interviewerin, der Interviewer Zusatzfragen stellen (Leutwyler & Roos, 2017, S. 130-131). Zusätzlich waren beim Interview Gäste der Partnerhochschulen vor Ort, welche ebenfalls Fragen stellen konnten. Das qualitative Interview öffnet die Türen zu subjektiven, ungefilterten Sichtweisen und Bedeutungszusammenhänge. Es macht individuelle Vorstellungen und Beweggründe transparent und zeigt Ansichten, Einstellungen und Erfahrungen auf. Dadurch ermöglicht es den Vergleich von verschiedenen Perspektiven (Leutwyler & Roos, 2017, S. 227-232). Der Interviewleitfaden dieses Forschungsprojekts wurde durch die Kooperationspartner im Rahmen des TeTeTi Projektes erstellt. Die Autorin war daran nicht beteiligt, deshalb wird der Entstehungsprozess nicht näher erörtert. Der Aufbau des Interviewleitfadens gliedert sich in drei Teile und ist folgender Tabelle 5 zu entnehmen.

Tabelle 5: Interviewleitfaden, eigene Darstellung nach dem Interviewleitfaden des TeTeTi Projektes.

Themen / Kategorien	Interviewfragen / Interviewpunkte
I Einstieg	
Angaben zur Person	1. Name der Institution
	2. Geschlecht
	3. Können Sie sich zunächst kurz in 2-3 Minuten vorstellen? Wie alt sind Sie? Welches ist Ihre Grundausbildung? Wann haben Sie diese abgeschlossen? Welches Amt üben Sie aus? Welches ist Ihre Berufsbezeichnung?
Allgemeine Angaben zur Berufssituation	4. Wie lange arbeiten Sie schon als Lehrkraft für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf?
	5. Wie lange arbeiten Sie bereits an dieser Schule?
II Arbeitsfeld „Nun möchte ich etwas über Ihren konkreten Arbeitsalltag erfahren.“	
Arbeitsinhalte und Aufgabenfelder	6. Können Sie Ihre Arbeit anhand dieser Aufgabenfelder einschätzen und beschreiben? Diagnostik (Lernstand, Störungsbild), Unterricht (Klasse, Gruppe), individuelle Förderung/Therapie, Beratung (eigene Schule in anderen Systemen), Kooperation (im eigenen System, interdisziplinär) sowie ein Leerkärtchen für fehlende Aufgabenfelder (Karten vorlegen, Foto machen).
Veränderungspotential (Handlungsoptionen)	7. Wovon profitieren die Kinder und Jugendlichen in Ihrem System Ihrer Meinung nach besonders? Was fehlt?
III Ausbildung / Weiterbildung „In den nächsten Fragen geht es um Ihre berufliche Ausbildung im Bereich Förderpädagogik und um das Thema Weiterbildungen.“	
Stärken/Schwächen	8. Wie haben Sie sich diese Kompetenzen für die wichtigsten Aufgabenfelder angeeignet? (siehe Kärtchen – geg. Nachfrage, warum?)
Veränderungspotential (Handlungsoptionen)	9. Welche Empfehlungen hätten Sie für die Ausbildung?
Veränderungspotential (Handlungsoptionen)	10. Welche Empfehlungen hätten Sie für die Fort- und Weiterbildung?

Der Interviewleitfaden des TeTeTi Projektes instruiert zur Interviewführung mit 1-2 Personen, sofern diese beide im selben Team arbeiten. Fünf Interviews in Ostbelgien wurden jedoch als Gruppeninterview durchgeführt. Dies führt dazu, dass 6 Interviews aus der Schweiz mit gesamthaft 6 Befragten, 7 Interviews aus der DG mit gesamthaft 21 Befragten gegenüberstehen. Da der Unterschied zwischen Einzel- und Gruppeninterviews forschungspraktisch bedeutsam ist, wird im Folgenden darauf eingegangen. In Gruppeninterviews können die befragten Personen aufeinander Bezug nehmen. Das Einzelinterview findet dagegen unabhängig vom sozialen Kontext statt. Die Befragten können sich daher freier äussern (Leutwyler & Roos, 2017, S. 233).

3.3 Transkription

Die halbstandardisierten Interviews wurden aufgezeichnet und anschliessend wortwörtlich mittels der Software «trinkt» oder MAXQDA transkribiert und durch Ina Rostan, Julia Gessler und Stefanie Jans überarbeitet. Sechs Interviews aus der Schweiz und ein Interview aus Ostbelgien lagen bereits transkribiert vor. Ein Interview aus der Schweiz und sieben Interviews aus Ostbelgien wurden durch die Autorin transkribiert. Die Transkriptionsregeln sind identisch mit den weiteren Masterarbeiten des TeTeTi Projektes. Sie orientieren sich an den Transkriptionsregeln nach Kuckartz sind dem Anhang A-1 zu entnehmen (2010, S.44).

3.4 Auswertungsinstrument: Qualitative Inhaltsanalyse

Die Daten werden, orientiert an der Fragestellung dieser Masterarbeit, mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Nach Kuckartz und Rädiker (2022) wird darunter eine systematisch und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von Texten und weiteren Datenarten verstanden. Zu Vergleichszwecken werden die Daten zuerst kategorisiert und anschliessend codiert (S. 39). Die Kategorien bilden dabei die Themen und Aspekte ab, die sowohl durch die Forschungsfragen als auch durch den Interviewleitfaden an das Datenmaterial herangetragen werden. Die Voraussetzung dazu ist, dass das Datenmaterial miteinander vergleichbar ist. Dies ist in dieser Arbeit durch die Verwendung des halbstandardisierten Interviewleitfadens gegeben (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.42). Es existieren verschiedene Formen und Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse. In dieser Arbeit wird die inhaltlich strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Hierbei wird das Datenmaterial in mehrstufigen Verfahren deduktiv und/oder induktiv codiert (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.104). Das heisst, die Kategoriensysteme werden sowohl aus der Theorie abgeleitet als auch aus dem Datenmaterial entwickelt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 49). Das Codieren der Interviews erfolgt computergestützt mittels der Software Atlas.ti. Die Kategorien orientieren sich an den durch die Forschungsfragen und dem Interviewleitfaden generierten Codes. Abbildung 3 zeigt den Ablauf der inhaltlich-strukturierenden Analyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) in 7 Phasen, welchen diese Arbeit adaptiert.

Phase 1: Die initiiierende Textarbeit setzt sich in dieser Arbeit wie folgt zusammen: Von den Interviews aus der Schweiz wurden Case Summerie erstellt. Diese befinden sich im Anhang A-3. Die weiteren Interview Transkripte aus der DG wurden durch die Autorin überarbeitet, deshalb bestand bereits Vertrautheit mit dem Material.

Phase 2: Die Hauptkategorien wurden anhand des Interviewleitfadens sowie den bereits bestehenden Kategoriensystemen aus den Masterarbeiten von J. Gessler und I. Rostan deduktiv, d.h. unabhängig vom erhobenen Datenmaterial gebildet (Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 71, S.133; Gessler, 2023, S.57-61; Rostan, 2024, S.64-68).

Die Hauptkategorien bilden die einzelnen Themenblöcke des Interviewleitfadens: Arbeitsfeld, Ausbildung und Weiterbildung sowie die induktiv gebildete Kategorie Weiteres, welche Aussagen zu verschiedenen Themen, welche im Zusammenhang mit der Fragestellung stehen, zusammenfasst. Phase 3: Es erfolgt ein erster Kodierungsprozess anhand der Hauptkategorien. Phase 4: Die Subkategorien dienen dazu die Oberkategorien verfeinert zu definieren (Kuckartz und Rädiker, 2022, S.62). Das Bilden von Subkategorien erfolgt deduktiv und induktiv. Es orientiert sich ebenfalls an den Subkategorien von Gessler (2023) und Rostan (2024) sowie am Interviewleitfaden und wird im Abbildung 4 blau gekennzeichnet.

Zusätzlich entstanden induktiv, selbständig generierten Subkategorien. Diese sind in Abbildung 4 grün gekennzeichnet. Phase 5: Es erfolgt ein zweiter Kodierungsprozess anhand der Subkategorien. Zusätzlich wurden die Daten mittels intentionaler AI-Codierung, welche auf der Technologie von Chat-GPT und Open AI beruht, analysiert. Daraus entstanden jedoch keine neuen Subkategorien. Die Kategorie Weiteres wurde in diesem Codierungsprozess wieder aufgelöst, da sie keine Relevanz mehr auswies. Phase 6: Bildet die Analyse der codierten Abschnitte. Phase 7: Die Ergebnisse werden im folgenden Kapitel 4 dargestellt. Die Kategorien, Definitionen und Beispiele werden im Codebuch in Anhang A-2 aufgeführt.

Abbildung 3: Ablauf der inhaltlich-strukturierenden Analyse nach Kuckartz & Rädiker, 2022, S.132.

Abbildung 4: Baumdiagramm Codes, eigene Darstellung

4 Kategorienbasierende Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die kategorienbasierenden Ergebnisse dargestellt. Die Ergebnisse der Kapitel 4.1- 4.6 werden jeweils nach Standort (DG und Zürich) geordnet dargestellt. Sie beinhalten alle Aussagen der Befragten der entsprechenden Kategorie. Gewisse Befragte haben keine Aussagen zu einzelnen Fragen gemacht. Die codierten interview Transkripte können dem Anhang A-4 entnommen werden. Im darauffolgenden Kapitel 5 werden diese anhand der Forschungsfrage interpretiert und diskutiert.

4.1 Aufgabenfelder

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den sechs vorgegebenen Aufgabenfelder: Beratung (eigene Schule in anderen Systemen), Diagnostik (Lernstand, Störungsbild), individuelle Förderung/Therapie, Kooperation (im eigenen System, interdisziplinär), Unterricht (Klasse, Gruppe), sowie zusätzliche genannte Aufgabenfelder und Tätigkeiten anderer Fachpersonen, unterteilt in die Standorte Zürich und DG, dargestellt und teilweise priorisierend geordnet.

Aufgabenfeld Beratung, DG: Klassenlehrperson 7c nennt im Aufgabenfeld Beratung: Elterngespräche, Tür- und Angelgespräche sowie WhatsApp- Chats, welche zur Beratung genutzt werden. Sie beschreibt die Eltern als nicht aggressiv (Abs 147). Die Förderlehrperson 8f gewichtet Beratung ebenso stark wie Diagnostik. Sie nennt primär die Beratung von Eltern in Kombination mit Kooperation aber auch Beratung von Lehrpersonen und SuS (Abs 37). Klassenlehrperson 9b findet es schwierig Beratende für ihr Schulsystem zu finden (Abs 45). Der förderpädagogische Berater 10b beschreibt die Beratung als wichtigen Teil seiner Arbeit. Er nennt die interne sowie die externe Beratung an Schulen, Beratung von Lehrpersonen sowie Eltern. Die förderpädagogische Beraterin 10c pflichtet bei (Abs 38). Integrationspädagogin 11i sagt, dass sie mehr Beratung mache als früher (Abs 23). Klassenlehrperson 11h beschreibt Beratung als Gespräche mit allen wichtigen Instanzen. Sie gewichtet dieses Aufgabenfeld niedrig, da sie sich die Gedanken dazu in der «Freizeit» nach der Unterrichtszeit mache (Abs 30). Integrationspädagogin 11f nennt unter dem Aufgabenfeld Beratung Fallbesprechungen im Team der Integrationspädagogen (Abs 40). Klassenlehrperson 12a nennt Beratung als täglich stattfindende Arbeit an den SuS (Abs 7). Die förderpädagogische Koordinatorin 13c macht Beratung in verschiedenen Bereichen, sieht sich jedoch nicht als Expertin. Sie nutzt Beratung, um genau hinzuschauen, zuzuhören, mitzudenken und andere Lehrpersonen vor allem zu bestätigen (Abs 59). Der Fachbereichsleiter 13b gewichtet Beratung nicht als persönlich wichtiges Aufgabenfeld. Er sieht seine Aufgabe darin die richtigen Experten zu kontaktieren und diese «an den Tisch zu bringen» (Abs 45).

Aufgabenfeld Diagnostik, DG: Klassenlehrperson 7a erklärt das schulinterne Screening in Bereichen wie Motorik, Feinmotorik, Sprache, mathematisches Denken, usw. welches regelmässig durchgeführt wird. Es deckt Stärken und Schwächen auf und wird in der Schülerakte abgelegt (Abs 98, 102, 139). Förderlehrperson 8f nennt die Beratung gleichauf mit Diagnostik an zweiter Stelle. Sie

Kategorienbasierende Ergebnisse

betont, dass sie nicht diagnostiziert und es nicht ihre Aufgabe ist, Diagnosen zu stellen. Sie beobachtet, stellt fest und zieht falls nötig Fachkräfte bei (Abs 37). Sie korrigiert sich später und sagt, dass eine Diagnostik da ist (Abs 44). Die Schulleitung 8b beschreibt «die kleinen informellen Tests» bzw. «kleinen Diagnosen» welche im Kindergarten durchgeführt werden und Vorläuferfertigkeiten festhalten, als wichtig. Sie dienen als Basis für Elterngespräche und zeigen auch auf, wenn ein Kind bereits weiter ist als andere (Abs 40). Die Klassenlehrperson 8c hält fest, dass sie keine Diagnosen stellt, sondern pädagogische Diagnostik auf einer anderen Ebene betreibt (Abs 42- 51). Klassenlehrperson 9b sagt Diagnostik sei das halbjährliche Zeugnis, welches verschiedene Kompetenzen anhand eines Ampelsystems bewertet (Abs 47-51). Zusätzlich hält sie freie Beobachtung gemeinsam mit ihrer Kollegin in einem Ordner fest. Sie werden auch als Grundlage von Elterngesprächen verwendet. Die Kindergärtnerin der Schule beobachtet ebenfalls und gibt diese Beobachtung beim Klassewechsel an die Schule weiter (Abs 53). Sie betont, dass sie die Kinder sehr gut kenne und dadurch vieles «im Kopf» habe (Abs 55-57). Ihre wöchentliche Planung basiert auf diesen Beobachtungen, welche sie mit ihrer Stellenpartnerin austauscht (Abs 57). Der förderpädagogische Berater 10b beschreibt Diagnostik als wichtig, um durch die Diagnose seinen Unterricht entsprechend anpassen zu können. Er bekundet Mühe damit, dass Diagnosen zu Etikettierung genutzt und dadurch Kinder abgestempelt werden (Abs 76). Die förderpädagogische Beraterin 10c nutzt Diagnosen als Hinweis für mögliche Probleme oder Verhaltensweisen des Kindes. Sie schaut neue SuS zuerst zwei Wochen persönlich an, bevor sie in die Akte schaut (Abs 77). Der förderpädagogische Berater 10b nennt Lernstandsdiagnostik und verweist auf einen Schulleistungstest, welchen sie mit SuS durchführen (Abs 78-82). Er hält fest, dass Diagnostik im Sinne von Lernstandsermittlung sehr wichtig ist, da die SuS aus unterschiedlichen Schulen kommen. Wenn der Lernstand richtig erfasst sei, lernen die SuS motivierter, seien weder unter- noch überfordert (Abs 83-89). Integrationspädagogin 11i stellt fest, dass es ihr im Aufgabenfeld Diagnostik an Ausbildung und Wissen fehlt, da sie keine Therapeutin ist. Sie nutzt selbst keine standardisierten Diagnoseverfahren, sondern «eher so kleine Test» oder Einschätzungsbogen (Abs 23). Für Klassenlehrperson 11h ist Diagnostik wichtig. Diese findet jedoch am Ende des Tages, in der Mittagspause oder nach Feierabend statt. Sie tauscht sich mit ihrer Stellenpartnerin über die SuS aus und führt für alle SuS ein Portfolio (Abs 30). Klassenlehrperson 11g merkt an, dass sie Diagnostik nicht durchführt (Abs 35-37). Für Klassenlehrperson 12a ist die Diagnostik in den Unterricht eingebettet und findet immer wieder statt (Abs 7). Die förderpädagogische Koordinatorin und Ergotherapeutin 13c sagt aus, dass sie ebenfalls Diagnostik durchführe (Abs 59). Für den Klassenleiter 13d hängt das Aufgabenfeld Diagnostik mit dem Aufgabenfeld Unterricht zusammen, der Lernstand der SuS muss fortlaufend überprüft werden (Abs 61).

Aufgabenfeld Kooperation, DG: Klassenlehrperson 7a nennt das Aufgabenfeld Kooperation an erster Stelle gemeinsam mit Unterricht. Sie beschreibt, dass die Vorbereitungen aller Klassen auf SharePoint mit allen Lehrpersonen geteilt werden, um sich gegenseitig zu entlasten (Abs 34). Die Klassenlehrperson 7b ergänzt, dass dadurch mindestens eine Aktivität pro Klasse pro Thema identisch ist (Abs 35). Die Förderlehrperson 7d zählt sprachliche und mathematische Förderprogramme auf, welche in allen Klassen durchgeführt werden (Abs 36). Klassenlehrperson 7a begründet diese Gleichschaltung mit der Bildungsgerechtigkeit, welche dadurch in «irgendeiner Form» hergestellt

Kategorienbasierende Ergebnisse

werde. Individualität sei jedoch trotzdem möglich (Abs 37). Die Förderlehrperson 7d nennt die Kooperation als sehr wichtig und beschreibt, dass sie sich durch die Aufweichung der Zuständigkeiten vereinfacht habe (Abs 43). Klassenlehrperson 7c sagt, dass der Austausch über die unterschiedlichen Blickwinkel auf die SuS erhellend seien und dass gute Kooperation von zwischenmenschlichen Gegebenheiten abhängig ist (Abs 53). Die Klassenlehrpersonen 7a, 7b und 7c ergänzen, dass sie auf der Kindergartenstufe Arbeitsmaterial in Deutsch und Mathematik für alle Klassen erstellt haben und teilen (Abs 77-81). Für Förderlehrperson 8f steht Kooperation auf verschiedenen Ebenen (im Team, im Förderteam, mit Klassenlehrperson, mit der Schulleitung, mit Eltern, mit aussenstehenden Personen z. B. Kalaido oder Therapeuten) an erster Stelle, diese unterstütze einen ganzheitlichen Blick auf die SuS (Abs 35-37). Die Schulleitung 8b beschreibt die grundlegende Bereitschaft zur Kooperation, welche an ihrer Schule vorhanden ist, und es ermöglicht Schulentwicklung zu betreiben (Abs 53). Klassenlehrperson 8d betont, dass die Kooperation im Lehrpersonenteam als Berufseinsteigerin sehr wertvoll ist (Abs 58). Die Förderlehrperson 8g sagt, dass sie versucht sich als DaZ-Lehrperson mit den Klassenlehrpersonen auszutauschen und diesen Materialien zur Verfügung stellt. Sie freut sich, wenn dieses genutzt und dadurch an gemeinsamen Zielen gearbeitet wird (Abs 60). Die Schulleitung 8b sagt aus, dass Lehrpersonen, welche eine Ausbildung abschliessen, ihre Kenntnisse anderen weitergeben (Abs 70). Die Förderlehrperson 8e beschreibt den Austausch der Lehrpersonen über die SuS als bereichernd (Abs 100). Die Schulleitung 8b und die Förderlehrperson 8g beschreiben ihre Lehrpersonen als Team, welches Material teilt, Ideen austauscht, sich gegenseitig Tipps im Umgang mit SuS gibt (Abs 112-115). Klassenlehrperson 8c und Klassenlehrperson 8d erleben den Austausch mit der Parallelklasse als wertvoll (Abs 116-118). Für Klassenlehrperson 9b beschränkt sich Kooperation auf die direkte Kollegin sowie die Kindergartenlehrperson im selben Schulhaus. Kooperation mit Aussenstehenden (Schulleitung anderen Schulen) sei schwierig, da diese nicht dasselbe Schulsystem leben und nicht die gleiche Sprache sprechen (Abs 28). Zusätzlich beschreibt sie Verhaltensregeln und Massnahmen, welche Lehrpersonen der Gemeinde für alle Schulen ausgearbeitet haben und durchsetzen. Sie erlebt diese Transparenz den Eltern, Lehrpersonen und SuS gegenüber als positiv (Abs 32-34). Die Kooperation mit der Lehrperson der niederschweligen Förderung, welche mit zwei Kindern der Klasse einmal die Woche arbeitet, beschreibt sie als sehr gut. Sie erteilen ihr wöchentlich Aufträge, welche sie mit den Kindern bearbeitet (Abs 36). Der förderpädagogische Berater 10b beschreibt Kooperation als wichtig. Er nennt Kooperation mit den verschiedenen Netzwerkträgern und Schulen im Zusammenhang mit Unterricht und Informationsaustausch (Abs 49). Die förderpädagogische Beraterin 10c ergänzt die Koordination mit Wohngruppen, Eltern, dem Ministerium, dem ZHWM (Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes) (Abs 41-43). Der förderpädagogische Berater 10b zählt zusätzlich die Kooperation mit Psychologen und Psychologinnen sowie Ärzten und Ärztinnen auf (Abs 44). Integrationspädagogin 11i gewichtet individuelle Förderung, Unterricht, Beratung und Kooperation gleich stark. Sie betont, dass Lehrpersonen Zeit brauchen, um sich kennenzulernen und dass sich gegenseitiges Vertrauen über die Jahre entwickle. Dies sei einfacher, seit sie an weniger unterschiedlichen Schulen unterrichte (Abs 23). Klassenlehrperson 11h beschreibt die Kooperation der SuS untereinander sowie die starke, tägliche Kooperation im Lehrpersonenteam der Mittelstufe als unterstützend. Kooperation ermögliche es, dass alles, trotz weniger Hilfe, überhaupt machbar ist (Abs 30). Klassenlehrperson

Kategorienbasierende Ergebnisse

11g zählt die Kooperation mit den Integrationslehrpersonen, Kolleginnen und Kollegen auf und ergänzt Teamteaching sowie das kooperative Lernen (Abs 35). Integrationspädagogin 11f setzt Kooperation an erster Stelle. Sie empfindet es als bereichernd, dass sich das sechsköpfige Förderteam wöchentlich zusammensetzt und austauscht. Sie fungiert zudem als «Sprachrohrs» zwischen Schule und Förderzentrum und hat dadurch die Möglichkeit Weiterbildungen und Hilfen fürs Team einzufordern. Gleichzeitig hat sie das Gefühl, dass durch die wöchentlichen Sitzungen mit dem Förderzentrum Unterrichtszeit mit den SuS verloren geht (Abs 41). Für Klassenlehrperson 12a schwebt Kooperation über allen anderen Aufgabenfeldern. Sie nennt Kooperation mit anderen Lehrpersonen sowie innerhalb der Klasse, welche in den Unterricht miteinfliesse (Abs 7). Für die förderpädagogische Koordinatorin und Ergotherapeutin 13c gehört die Kooperation mit dem Kompetenzzentrum zu ihren Aufgaben (Abs 59). Der Klassenleiter 13d nennt unter Kooperation, die gemeinsame Planung und den Austausch mit seinem direkten Kollegen sowie das Besprechen von Problemfällen mit anderen Lehrpersonen (Abs 61). Für den Fachbereichsleiter 13b macht Kooperation einen Teil seiner Arbeit aus (Abs 45).

Aufgabenfeld individuelle Förderung, DG: Klassenlehrperson 7a sagt, dass individuelle Förderung ein grosser Teil der täglichen Arbeit ausmacht. Diese findet nie einzeln, sondern in Kleingruppen statt (Abs 75 & Abs 77). Klassenlehrperson 7c beschreibt die individuelle Förderung des französischen Wortschatzes, wobei festgehalten wird welche Wörter die SuS bereits beherrschen (Abs 84). Die Förderlehrperson 8f sagt, dass individuelle Förderung an ihrer Schule wenig vorzufinden sei, sondern oft Kleingruppenarbeit. Die Konstellation dieser Kleingruppen ist veränderbar. Es sei hierbei wichtig alle Kinder anzusprechen (starke und schwache) und unterschiedliche Zugänge zu ermöglichen (Abs 59). Die Förderlehrperson 8g beschreibt unter individuelle Förderung ihre Arbeit als DaZ Lehrperson, diese sei ein «Tropfen auf den heissen Stein». Sie arbeitet einmal wöchentlich im 25 Minuten Takt mit einer Gruppe SuS (Abs 60). Die Förderlehrperson 8e arbeite in der niederschweligen Förderung mit Gruppen, selten mit einzelnen Kindern, manchmal auch in der Klasse. Es sei, immer zu wenig. Sie würde die Lehrpersonen und SuS gerne mehr unterstützen und muss immer gucken, wo «es gerade brennt» (Abs 100). Klassenlehrperson 9b sagt, dass die individuelle Förderung bei ihr in der Klasse im grossen Masse stattfindet. Die Differenzierung sei sehr gross und werde durch die Klassenlehrperson gewährleistet. Die niederschwellige Förderung für hochbegabte und schwächere SuS gäbe es noch zusätzlich (Abs 63). Individuelle Förderung hat für den förderpädagogischen Berater 10b erste Priorität. Alle SuS arbeiten an individuellen Zielen und unterschiedlichen Themen. Dies führt manchmal zu Eifersucht unter den SuS, welche ebenfalls thematisiert wird (Abs 61-64). Die SuS können sich dank den selbstgesetzten Zielen, welche sie verfolgen und der damit verbundenen individueller Förderung, als selbstwirksam erleben (Abs 67). Integrationspädagogin 11i sieht individuelle Förderung als ihre Hauptaufgabe (Abs 23). Für Klassenlehrperson 11h ist individuelle Förderung stark an den Unterricht gekoppelt und ihre tägliche Aufgabe, da die SuS mit unterschiedlichen Voraussetzungen in einer Klasse sitzen (Abs 26). Klassenlehrperson 11g gewichtet Unterricht, Kooperation, Beratung und individuelle Förderung gleich stark (Abs 35). Integrationspädagogin 11f findet es als ehemalige Logopädin schwierig individuelle Förderung und Therapie voneinander zu trennen. Sie empfindet es als Herausforderung den inklusiven Gedanken zu leben und

Kategorienbasierende Ergebnisse

die SuS nicht spüren lassen, dass sie etwas Zusätzliches bekommen (Abs 41). Klassenlehrperson 12a sagt, dass individuelle Förderung stattfindet, in Kleingruppen in Kooperation mit Förderlehrpersonen und anderen Lehrpersonen (Abs 7). Die förderpädagogische Koordinatorin 13c beschreibt individuelle Förderung als Bestandteil ihres Unterrichts. Sie macht motorische Förderung in Kleingruppen (Abs 59).

Aufgabenfeld Therapie, DG: Integrationspädagogin 11f nennt ihre beiden Hauptaufgabenfelder: Unterricht und individuelle Förderung & Therapie. Sie findet es, als ehemalige Logopädin, schwierig die Aufgabenfelder individuelle Förderung und Therapie voneinander abzugrenzen. Sie denkt automatisch darüber nach, wie sie «Hilfestellung» bieten kann (Abs 41).

Aufgabenfeld Unterricht, DG: Klassenlehrperson 7a beschreibt den Unterricht in der Klasse und Gruppen sowie dessen Organisation als das Hauptgeschäft (Abs 32). Klassenlehrperson 8c sieht die rasante Veränderung des Unterrichts in den letzten 10 Jahren als tägliche Herausforderung. Sie führt dies auf die zunehmenden Niveau- und Fähigkeitsunterschiede der einzelnen SuS zurück, welche einen differenzierten Unterricht fordern (Abs 84-85). Die Schulleitung 8b beschreibt die Unterrichtsgestaltung an ihrer Schule als stark differenziert und sehr innovativ. Im Gegensatz zu früher werden die einzelnen Schulschwierigkeiten der Kinder heute transparent dargelegt und direkt angegangen (Abs 99). Klassenlehrperson 9b beschreibt ihren Unterricht als offen. Sie arbeitet mit Arbeitsplänen. Die Kinder beraten und helfen sich gegenseitig. Sie legt Wert auf die Festigung von Basiswissen und betont, dass sie den Unterricht dem Lernstand der SuS anpasst (Abs 22). Der förderpädagogische Berater 10b beschreibt das Aufgabenfeld Unterricht dann als wichtig, wenn die einzelnen SuS ein Ziel haben (z. B. das Bestehen einer Prüfung), ansonsten sei Unterricht nicht prioritär. Die förderpädagogische Beraterin 10c ergänzt, dass die Zielfindung oft viel Geduld seitens der Lehrpersonen erfordert, diese aber hier im Gegensatz zur Regelschule vorhanden sei. Der förderpädagogische Berater 10b sagt, dass in diesem Schuljahr das Aufgabenfeld Unterricht reduziert wurde, weil die Lehrperson wenig Erfahrung in diesem Aufgabenfeld aufweist. Es könne jedoch bei Bedarf wieder erweitert werden (Abs 46-59). Klassenlehrperson 11h und Klassenlehrperson 11g beschreiben den Unterricht als ihre tägliche Hauptaufgabe. Klassenlehrperson 11g betont, dass dieser häufig in Kooperation stattfindet (Abs 26 & 35). Integrationspädagogin 11f nennt den Unterricht und die individuelle Förderung als ihre Hauptaufgabe. Im Gegensatz zu früher arbeite sie durch das neue Förderteam mehr im Teamteaching und weniger mit dem einzelnen Kind (Abs 41). Klassenlehrperson 11g beschreibt das flexible Einsetzen der zur Verfügung stehenden Lektionen als positiv und entlastend für die Klassenlehrperson (Abs 42). Klassenlehrperson 12a nennt das Aufgabenfeld Unterricht als Basis und Grundkonzept ihres Berufsalltages (Abs 7). Sie beschreibt den Unterricht zu zweit als flexibler. Es wird dann in Gruppen gearbeitet oder «der Klassenleiter übernimmt den Unterricht und der Förderlehrer geht rum und hilft» (Abs 13). Der Klassenleiter 13d nennt den Unterricht sowie dessen Planung als seine tägliche Hauptaufgabe (Abs 61). Die förderpädagogische Koordinatorin 13c nennt Klassenunterricht, Begleitung sowie Musikunterricht als ihre Aufgabe (Abs 59)

Kategorienbasierende Ergebnisse

Weitere Aufgabenfelder, DG: Klassenlehrperson 7a nennt die Administration als weiteres Aufgabenfeld der inklusiven Regelschule. Unglaublich viele Stunden werden für Verwaltung aufgewendet. Anträge stellen für sonderpädagogischen Förderbedarf, Elterngespräche, Berichte schreiben (Abs 149). Klassenlehrperson 9b sagt, dass sie keine weiteren Aufgabenfelder hinzufügen möchte (Abs 66-67). Der förderpädagogische Berater 10b nennt die «Learning by Doing» und Alltagsbezogenes Lernen als weiteres Aufgabenfeld. Die SuS machen hierbei praktische Alltagserfahrungen wie schneuern, bohren oder kochen. SuS welche wenig motiviert sind für klassischen Unterricht, sind oft dafür zu begeistern, weil es alltagsnah ist und den SuS sinnvoll erscheint (Abs 97-121). Integrationspädagogin 11f zählt das Ankommen in der Schule, den Anfang, der Start, das Heranführen ans Schulsystem zu ihren Aufgaben. Sie investiert viel Energie in das Vermitteln von Strukturen und Regeln, um die SuS an das selbständige Arbeiten heranzuführen (Abs 41).

Tätigkeiten anderer Fachkräfte, DG: Klassenlehrperson 7a sagt, dass an ihrer Schule keine Therapie stattfindet, da keine Paramediziner vor Ort sind (Abs 75). Die Förderlehrperson 8f äussert, dass sie an der Schule keine Diagnosen stellen, nur ausgebildete Therapeuten wie Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, Logopädinnen und Logopäden, Psychologinnen und Psychologen, diagnostizieren (Abs 39). Sie sagt zudem, dass Therapien durch die Schule höchstens ergänzt werden (Abs 59). Klassenlehrperson 9b sagt, dass es an ihrer Schule keine Logopädie Therapie gibt, dass müssen die Eltern ausserhalb der Schule selbständig organisieren (Abs 61-63). Integrationspädagogin 11i grenzt sich ganz klar von Therapie ab, weil sie keine Therapeutin ist (Abs 23). Klassenlehrperson 11h erklärt, dass die Sprachförderlehrerin wenige Stunden für ein Kind arbeitet, welches fast kein Deutsch spricht (Abs 30). Klassenlehrperson 11h erklärt, dass Logopädie Therapien von den Eltern privat organisiert werden. Sie können allerdings während des Unterrichts und in der Schule stattfinden. Zusätzlich nennt sie Sprachförderung für neu ankommende SuS ohne Sprachkenntnisse (Abs 32). Klassenlehrperson 11g sagt, dass sie Diagnostik nicht selbst durchführt (Abs 35). Integrationspädagogin 11f sagt, dass sie keine Diagnosen stelle, sie stütze sich auf Gutachten von Kalaido oder Diagnoseverfahren anderer Institutionen (Abs 41). Der Fachbereichsleiter 13b erklärt die Beratung durch das Kompetenzzentrum. Dieses bietet Beratungen im Bereich Sprache, Lesen, Schreiben, Sprechen, mathematische Förderung, Sozial- emotionale Thematiken, ASS und für erstankommende SuS. Sie findet diesen Blick von aussen, durch Experten hilfreich (Abs 49).

Aufgabenfeld Beratung, Zürich: SHP 1b beschreibt, dass die Beratung, Begleitung sowie Gespräche von Neu- und Fachlehrpersonen vor allem zu Beginn des Schuljahres viel Raum einnehmen (Abs 57-61). Die Leitung des Integrationsbereiches 2b legt dar, dass die Schule bei Elterngesprächen teilweise auf Elternarbeit spezialisierte Berater oder Beraterinnen einsetzt. Zudem werden sie punktuell von der Sonderschule an die Regelschule geschickt, um die Lehrpersonen im Bereich Akustik und Hören zu beraten und um zu sehen, ob sich das integrierte Kind wohl fühlt. Ausserdem bietet die Schule Verständniskurse für Lehrpersonen an, welche gut besucht sind (Abs 15). Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b äussert, das Aufgabenfeld der Beratung als sehr intensiv, es sind verschiedene Spezialisten für unterstützende Kommunikation und ASS vor Ort, welche von den Lehrpersonen beigezogen werden können, es existieren regelmässig Gefässe für kollegiale

Kategorienbasierende Ergebnisse

Beratung (Abs 23). Die Schule zieht auch immer wieder externe Beratung bei z. B. für das Thema ASS (Abs 35). Der Werklehrer 4b zählt die kollegiale Beratung in der eigenen Schule zu seinen Aufgaben (Abs 51). Klassenlehrperson 5b rangiert das Aufgabenfeld Beratung an dritter Stelle nach individueller Förderung und Kooperation (Abs 15). Sie besucht SuS in der Integration und informiert die Klassenlehrperson über deren Bedürfnisse. Der Anspruch der Integration an sie sei oft, die Entlastung der Klassenlehrperson (Abs 43-47). Die Schulleitung 6b erhält Anfragen zur Beratung in der Regelschule. Sie beklagt, dass Lehrpersonen oft zu spät Beratung einfordern und das System dann bereits überlastet sei. Sie hält fest, dass Integration meist besser und länger funktioniere, wenn sie von Beginn an beratend dabei sei (Abs 53).

Aufgabenfeld Diagnostik, Zürich: SHP 1b macht Diagnostik für zwei SuS, welche ihr zugeteilt wurden (Abs 49). Die Leitung des Integrationsbereiches 2b nennt Diagnostik als «zuoberst auf der Liste», an ihrer Schule werden oft Tests und Screenings durchgeführt, um den Lernstand festzustellen. Diese werden mit den Tests des schulpsychologischen Dienstes abgeglichen. Es sei ein Highlight die Fortschritte eines Kindes festzustellen und dadurch die Beschulungsform und damit verbundene Förderung bestätigt zu sehen. Die Schule darf nur SuS mit medizinischer Diagnose, einem genau beschriebenen Störungsbild aufnehmen (Abs 23). Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b findet Diagnostik wichtig, jede SHP soll die passenden Zugänge, die Entwicklungszone, die emotionale Bereitschaft ihrer SuS kennen. Verhalten soll als Ausdruck wahrgenommen werden, welchem man mit Interesse begegnet und ergründet (Abs 47). Werklehrer 4b definiert Diagnostik als: kognitiven Lernstand erfassen und positioniert sich weit entfernt davon (Abs 51). Er fokussiert in seinem Unterricht auf das praktische, z. B. den Umgang mit Maschinen und Fein- bzw. Grobmotorik (Abs 113). Klassenlehrperson 5b stellt fest, dass Diagnostik durch die Nähe zu den SuS laufend geschieht. Diagnostik im Sinne von Tests rangiert sie am Schluss (Abs 19). Die Schulleitung 6b erläutert Störungsdiagnostik und die damit verbundene Diskussion, welche SuS die Schule aufnehmen kann und soll (Abs 43).

Aufgabenfeld individuelle Förderung, Zürich: SHP 1b gewichtet individuelle Förderung aller Schüler als ihre Hauptaufgabe (Abs 49). Die Leitung des Integrationsbereiches 2b beschreibt das SuS mit individuellen Diagnosen wie die zentrale auditive Verarbeitungsstörung (AVWS) oder mittelgradiger Schwerhörigkeit automatische einer individuellen Förderung im Klassenverband bedürfen, da es den betroffenen SuS dadurch möglich ist, die Klassenziele mitzuverfolgen. Die SuS werden jedoch auch einzeln, in Ruhe, ausserhalb des Klassenverbandes gefördert. Dann arbeiten sie mit computerbasierenden Programmen zu audiologischen Themen (Abs 19). Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b beschreibt ihren Unterricht nicht als klassisch, da die SuS unterschiedliche Lernstände aufweisen und dadurch oft individuell gearbeitet wird (Abs 23). Für den Werklehrer 4b hat individuelle Förderung in seinem Unterricht Priorität (Abs 51). Für Klassenlehrperson 5b steht die individuelle Förderung im Zentrum von Kooperation, Beratung, Unterricht und Diagnostik (Abs 15). In der Schule der Schulleitung 6b gehört individuelle Förderung zum Unterricht. Die SuS seien kognitiv, altersmässig und vom Verhalten her verschieden (Abs 43). Die SuS akzeptieren die unterschiedlichen Lernziele untereinander sehr gut. Sie haben individuelle Wochenpläne und dürfen

Kategorienbasierende Ergebnisse

individuelle Bedürfnisse, wie Pausen, selbständig wahrnehmen. Gewisse Kinder brauchen in der Selbstorganisation Unterstützung (Abs 155). Sie beklagt ausserdem, dass viele neue Lehrmittel nicht auf Individualisierung ausgerichtet sind, daher verwenden sie z.T. alte Lehrmittel, um den SuS Erfolgserlebnisse zu ermöglichen (Abs 119).

Aufgabenfeld Kooperation Zürich: SHP 1b beschreibt im Aufgabenfeld Kooperation Gespräche mit Lehrpersonen, in denen sie eine Vermittlungsfunktion übernimmt, das Verhalten von SuS erklärt und allfällige Unterrichts Anpassungen und Massnahmen diskutiert. Zusätzlich nennt sie die Zusammenarbeit mit dem Hort (Abs 7). Die Leitung des Integrationsbereiches 2b beschreibt die Arbeit von Audiopädagogen und Audiopädagoginnen als sehr interdisziplinär und gut vernetzt. Sie nennt die Kooperation mit Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, Klassenlehrperson, Therapeuten und Therapeutinnen sowie dem schulpsychologischen Dienst. Zudem nennt sie Fallbesprechungen sowie Supervisionsgefässe im eigenen System (Abs 11). Kooperation zwischen Logopäden und Heilpädagogen sei zentral, damit sich diese thematisch ergänzen (Abs 19). Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b beschreibt das Aufgabenfeld Kooperation als sehr wichtig und grundlegend, sowohl in der Klasse als auch unter den einzelnen Personen. Die SHP als Klassenlehrperson hat die Aufgabe alle weiteren beteiligten Personen (Assistenzen, Lernende) über den Lernstand des Kindes, dessen Zone der nächsten Entwicklung zu informieren sowie das Grundverständnis für die Unterrichtsinhalte zu vermitteln (Abs 19 & Abs 23-29). Der Werklehrer 4b arbeitet mit allen Klassen der Schule zusammen und hat dadurch viel Absprachen mit den Lehrpersonen (Abs 51). Klassenlehrperson 5b setzt Kooperation an zweite Stelle nach der individuellen Förderung (Abs 15). Sie bevorzugt eine gemeinsame Planung aber auch eine klare Rollenverteilung während des Unterrichts (Abs 99). Die Schulleitung 6b beschreibt die Kooperation innerhalb der kleinen Klassen, manchmal als sehr schwierig. Dieser Aspekt verstärkt sich zusätzlich, da die SuS auch gemeinsam wohnen und teilweise Konflikte aus der Wohngruppe in die Schule tragen. Die Kooperation unter den Lehrpersonen und Therapeuten ist gut etabliert und basiert auf Flexibilität (Abs 43). Klassenlehrperson 8d (Abs 58) schätzt Kooperation als Berufseinsteiger.

Aufgabenfeld Therapie, Zürich: Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b setzt in der individuellen Förderung therapeutische Akzente, so ist die Zusammenarbeit mit der Logopädie sehr intensiv oder die Klasse besucht gemeinsam den Psychomotorik Raum (Abs 23).

Aufgabenfeld Unterricht, Zürich: Für SHP 1b steht das Aufgabenfeld Unterricht an zweiter Stelle nach der Beratung (Abs 57 & 61). Die Leitung des Integrationsbereiches 2b beschreibt den Unterricht in den TIK (Teilintegrationsklassen) an ihrer Schule als eine «Wohltat», da sie sehr gut ausgebildetes, langjähriges Personal hat. Der Unterricht sei für die SuS individualisiert gestaltet und dadurch stressfrei. Neben den schulischen Inhalten lernen die SuS auch emotionale und soziale Kompetenzen (Abs 23). Für die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b folgt das Aufgabenfeld Unterricht an zweiter Stelle nach Kooperation. Durch den LP21 fände ein Paradigmenwechsel statt, welcher Auswirkungen auf den Unterricht hat. Die Lehrpersonen müssen flexibel sein und sich wechselnden Voraussetzungen bei den SuS anpassen. Sie beschreibt den Unterricht an ihrer Schule nicht als

Kategorienbasierende Ergebnisse

«klassisch», sondern es wird sehr oft individuell mit den SuS gearbeitet (Abs 23). Der Werklehrer 4b setzt in seinem Werkunterricht den Schwerpunkt auf basales, praktisches Arbeiten und würde sich dies auch in anderen Fächern mehr wünschen (Abs 55-63). Klassenlehrperson 5b rangiert das Aufgabenfeld Unterricht nach individueller Förderung, Kooperation und Beratung an vierter Stelle (Abs 15). Die Schulleitung 6b sieht das Aufgabenfeld Unterricht als Zentrum ihrer Aufgaben (Abs 35).

Weitere Aufgabenfelder, Zürich: Für SHP 1b zählt auch die Beziehungsarbeit zu den Lehrpersonen und weiteren Schulpersonal zu ihren Aufgabenfeldern. Sie begleitet daher Klassenlager, organisiert Vorträge, macht Pausenaufsicht, räumt die Spülmaschine ein, kocht usw. (Abs 187). Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b zählt die Reflexion als weiteres Aufgabenfeld auf, obwohl sie dies ebenfalls im Aufgabenfeld Kooperation verorten würde. Sie meint damit, das ständige Überdenken des Unterrichts, das Anpassen an neue Bedingungen z. B. vermehrt autistische SuS (Abs 19-23).

Tätigkeiten anderer Fachkräfte, Zürich: SHP 1b sagt aus, dass sie lernen musste, sich professionell abzugrenzen. So hat sie Beratungsaufträge als Vermittlerin zwischen Lehrpersonen abgelehnt, da diese nicht zu ihrem Aufgabenfeld gehören (Abs 205). Die Leitung des Integrationsbereiches 2b berichtet, dass viele SuS ihrer Schule Logopädie-Therapie besuchen und sie dadurch eng mit Logopädinnen und Logopäden zusammenarbeitet wird (Abs 19). Klassenlehrperson 5b zählt folgende Angebote im Haus auf: Logopädie, DaZ, alltagspraktisches Handeln, Werken, Orientierung und Mobilität, Psychomotorik, Physiotherapie sowie Ergotherapie (Abs 35). Die Schulleitung 6b beschreibt Rollstuhlanpassungen, welche durch die Ergotherapeutinnen und Therapeuten durchgeführt werden, sowie Physiotherapie welche die SuS teilweise besuchen (Abs 57). Sie sagt aus, dass die Schulen ihre Assistenzen unterschiedlich organisiert, teilweise auch durch Eltern von betroffenen SuS, welche einspringen. Hierbei besteht die Herausforderung darin, dass diese nicht ausgebildeten Personen den SuS nicht alles abnehmen und sie dadurch isolieren anstatt integrieren (Abs 143).

4.2 Kompetenzaneignung

In dieser Kategorie wird festgehalten, welche Aussagen die Befragten zur Kompetenzaneignung der verschiedenen Aufgabenfelder machen, wenn diese nicht im Rahmen der Ausbildung (Grundausbildung, Zusatzausbildung und Masterstudium) stattfand.

Kompetenzaneignung, DG: Klassenlehrperson 8d äussert, dass den Studierenden in der Ausbildung wichtige Werte (Kritikfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Engagement, Haltung) vermittelt wurden, diese jedoch durch, die Arbeit als Lehrperson besser erfahrbar wurden (Abs 110). Klassenlehrperson 8c ergänzt, dass sich diese Werte durch die Erfahrung, durch Gespräche, den Austausch mit den Eltern, die Arbeit mit den Kindern entwickeln (Abs 111). Die Schulleitung 8b sagt, dass sie nicht zur Teamfähigkeit ausgebildet wurde, dies sei ein Attribut, welches man habe oder nicht. Die Haltung gegenüber seinen Mitmenschen sei zentral für den Beruf der Lehrperson (Abs 119-121). Klassenlehrperson 9b beschreibt ihre Berufswahl als Berufung. Sie wurde durch ein Praktikum an einer

Kategorienbasierende Ergebnisse

französischen Schule, welche mit dem Freinet-Plan arbeitete, geprägt. Ihr erstes Arbeitsjahr an einer 5. Klasse hat ihr gezeigt, dass dies nicht ihre Arbeitsform ist, sie hatte Mühe mit der Parallelklasse zusammenzuarbeiten und langweilte sich im Unterricht, da alle SuS gleichzeitig dasselbe machten. Der förderpädagogische Berater 10b sagt aus, dass Diagnostik im Erzieherstudium nicht gelehrt werde, das hat sie durch die Arbeit an der Schule gelernt, vieles sei «learning by doing» (Abs 157). Das im Studium Gelernte wird in der Praxis entweder vergessen oder angewendet, weiterentwickelt, perfektioniert, getestet, umgeändert, angepasst und personalisiert (Abs 160). Für die förderpädagogische Beraterin 10c ist die Praxis immer die «Feuerprobe», um theoretisch Gelerntes umzusetzen (Abs 158). Integrationspädagogin 11i sagt aus, dass im Studium Thematiken angerissen wurden jedoch vieles Wissen durch die Erfahrung entsteht (Abs 72). Fachbereichsleiter 13b legt dar, dass die Grundausbildung sowie die Zusatzausbildung sie nicht auf den variablen Bedarf ihrer Praxis vorbereitet haben, sondern sie sich immer wieder punktuell weiterbildet (Abs 133). Der Klassenleiter 13d sagt, dass sie viel von erfahrenen Kollegen lernt, den Umgang mit Krisen, Unterrichtsführung, immer wiederkehrende Abläufe und ebenso durch die Teilnahme an Weiterbildungen (Abs 137.)

Kompetenzaneignung, Zürich: SHP 1b beschreibt ihr breitgefächertes Weiterbildungsdossier, welches sich an ihren Fragestellungen und Bedürfnissen orientiert. Sie hat Weiterbildungen zu Tanz-, Waldpädagogik, Dyskalkulie, Montessori, Legasthenie Therapie, Naturpädagogik, Theaterpädagogik, gewaltfreie Kommunikation, ASS, Asperger-Syndrom, unterstützende Kommunikation, Traumatherapie, Berufswahl, Digitalisierung und heilpädagogisches Lerncoaching gemacht hinzu kamen Hospitationen an anderen Schulen. Sie bezeichnet Lernen als ihr Hobby (Abs 97-105). Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b beschreibt den Unterricht als «gemeinsames Werk» welches durch Kooperation entsteht. Der Austausch mit anderen lässt ihn aus seiner «eigenen Glocke» rausgehen. Für ihre Arbeit ist eine gewisse Haltung sowie Reflexionsfähigkeit Voraussetzung. Zusätzlich braucht es Erfahrung mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung (Abs 43). Der Werklehrer 4b hat 20 Jahre Erfahrung in der Jugendarbeit. Seine Arbeit bestehe vor allem auf Interaktion. Der theoretische Hintergrund sei für ihn nicht zentral. Er findet den Fokus auf die Schriftlichkeit aller seiner Ausbildungen himmeltraurig, das Leben finde praktisch statt (Abs 79-84). Durch seine Erziehung habe er gelernt spezifisch zu Loben und Fortschritte aufzuzeigen, dies habe er in der Ausbildung ebenfalls gelernt (Abs 137). Klassenlehrperson 5b erachtet ihre Unterrichtserfahrung als Primarlehrperson als wertvoll. Sie könne dadurch besser mit den Lehrpersonen kooperieren. Sie hat Wissen zu Unterrichtsführung, Unterrichtsgestaltung und den Lehrmitteln (Abs 85-95). Für Die Schulleitung 6b braucht Unterrichtspraxis Erfahrung und Zeit, es sei ein Reifungsprozess, welcher durchgemacht wird. Zudem ist ihr wichtig, das Dinge diskutiert werden dürfen, dass Reflexion und Veränderung stattfinden (Abs 203). Sie hat durch Erfahrung gelernt, dass man nicht sofort durchgreifen muss, sondern dass man auf SuS eingehen soll. Sie hat durch ihre Berufserfahrung in der Regelschule und ein Vikariat an der Sonderschule herausgefunden, dass ihre Fähigkeiten besser zur Sonderschule passen (Abs 267-277).

Kategorienbasierende Ergebnisse

4.3 Schulisches Setting

Im Folgenden werden Aussagen zu positiven und fehlenden Aspekten des jeweiligen schulischen Settings der Befragten festgehalten.

Positive Aspekte, DG: Laut Klassenlehrperson 7c profitieren die SuS von der Bindung, der Wertschätzung, der Beziehung untereinander und zu den Pädagogen (Abs 155). Klassenlehrperson 7a ergänzt, dass sich die Haltung der Lehrpersonen auf die SuS überträgt und diese Verantwortung für andere SuS übernehmen (Abs 156-157). Klassenlehrperson 7b zählt das Begleiten der jüngeren SuS durch die älteren SuS als Beispiel auf. Durch die Integration sind zudem Kinder mit Beeinträchtigungen in ihrer Regelschule. Dadurch lernen die SuS einen angstfreien Umgang miteinander (Abs. 158). Die Schulleitung 8b und Klassenlehrperson 8c nennen die Offenheit der Lehrpersonen, deren Einstellung, Haltung und Engagement (Abs 102-105). Förderlehrperson 8e ergänzt die Teamfähigkeit der einzelnen Stufen. Dass die Lehrpersonen eine positive, zugewandte Haltung vorleben und die SuS diese übernehmen. Es ist zudem möglich die Schule konstruktiv zu kritisieren und zu verändern (Abs 106,108). Die Förderlehrperson 8f fügt hinzu, dass Selbstreflexion stattfindet (Abs 107). Die Schulleitung 8b fügt an, dass die Schule gemeinsam durch das Team erschaffen wurde und daher ein grosser Teamgeist herrscht (Abs 121). Klassenlehrperson 9b nimmt die Atmosphäre an der Schule als familiär und warm wahr. Zum einen, weil die Schule so klein ist zum anderen wegen der Einstellung der Lehrpersonen (Abs 67). Das erfahrene Lehrpersonen beständig da sind, dass wenig Druck herrscht, da die SuS sechs Jahre Zeit haben Ziele zu erreichen, dass viel Wert auf das Erlernen und Anwenden von Lernstrategien sowie Selbständigkeit gelegt wird. Dass SuS eine Lehrperson mit Herzblut haben (Abs 72). Die förderpädagogische Beraterin 10c beschreibt den Unterricht an ihrer Schule als kleinschrittig und geduldig. Es wird Wert auf Beziehungsarbeit gelegt. Die SuS sollen angstfrei lernen und leben können (Abs 18). Der förderpädagogische Berater 10b ergänzt das Ziele der SuS interessenorientiert, individuell angepasst werden (Abs 125). Er sieht sich zudem als Vorbild und Freund. Durch den gemeinsamen Alltag entsteht eine Nähe, eine Beziehung. Dadurch verschwinden die SuS nicht in der Anonymität (Abs 128). Klassenlehrperson 11h sieht einen Vorteil darin, dass alle SuS in ihrer Entwicklung gefördert werden, dass viel Erfahrung, Austausch und Kooperation vorhanden ist (Abs 50). Laut Integrationspädagogin 11i ist es ein Vorteil, das SuS mit Förderbedarf durch die Inklusion in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können und nicht an eine Förderschule gehen (Abs 59). Laut Klassenlehrperson 12a profitieren die SuS von mehreren Jahrgängen in einer Klasse, da sie zueinander aufschauen und die grossen als Vorbilder haben. Die Lehrpersonen sind offen und diskussionsfreudig und alterstechnisch gut durchmischt (Abs 9). Die förderpädagogische Koordinatorin 13c erachtet es als positiv sowie negativ, dass Ostbelgien so klein ist. Zum einen sind die Wege dadurch kurz. Zum anderen Vereinen sie an ihrer Schule SuS mit ganz unterschiedlichen Diagnosen. Die Lehrpersonen brauchen daher Wissen in vielen unterschiedlichen Bereichen (Abs 73). Der Klassenleiter 13d sagt zudem, dass sie mehr Zeit für die einzelnen SuS haben, daher individueller auf sie eingehen können (Abs 81.) Fachbereichsleiter 13b erklärt, dass SuS durch die Nähe zur Regelschule auch schnell wieder integriert, werden können (Abs 121).

Kategorienbasierende Ergebnisse

Fehlende Aspekte, DG: In Interview 7 und 12 werden keine fehlenden Aspekte genannt. Die Schulleitung 8b bemängelt, dass für Kooperation keine offiziellen Zeitfenster zur Verfügung stehen (Abs 53). Klassenlehrpersonen 8c, 8b wünschen sich mehr Zeitfenster für Austausch, Planung und Absprachen (Abs 52). Für Klassenlehrperson 8c fehlt zum Umsetzen ihrer Ideen Zeit, Lehrpersonen und Mittel (Abs 56). Sie wünscht sich eine Begleitung in ihrer Klasse, welche zudem von ihrer Erfahrung als Lehrperson profitieren könnte (Abs 93). Klassenlehrperson 9b sagt aus, dass die kleine Klasse zu fehlendem Austausch führen kann. Dies sei gerade in der 1. Klasse schwierig, da sich die SuS teilweise gerne vergleichen und messen. Ihr fehlt zudem der Austausch mit anderen Lehrpersonen, welche die «selbe Sprache sprechen». Ihren Vorgesetzten fehlt oft das Verständnis für das System an ihrer Schule, dadurch müsse sie sich Dinge erkämpfen und viele Argumente haben. Gewisse ausserschulische Angebote sind für ihre Schule zudem nicht passend. Sie wünschte sich mehr Flexibilität seitens der Veranstalter (Abs 78). Die förderpädagogische Beraterin 10c zählt fehlende personelle Ressourcen auf (Abs 136). Der förderpädagogische Berater 10b sieht die Struktur der Time-out Klasse als exkludierend für die SuS. Er wünscht sich, dass es an jeder Schule eine Time-out Klasse gibt, damit die SuS ihre sozialen Kontakte behalten können. Zudem empfindet er die Schule als Schonraum für die SuS. Es sei eine Herausforderung die SuS an die Realität, den Alltag heranzuführen (Abs 137-152). Für Klassenlehrperson 11h fehlen personelle Ressourcen in der Klasse (Abs 59). Klassenlehrperson 11g und 11h schlagen eine Doppelbesetzung bzw. Teamteaching an jeder Klasse als Ideallösung vor. Die Lehrpersonen, welche zeitbegrenzt in die Klassen kommen, bringen sehr viel Unruhe in die Klasse und schränken die Klassenlehrperson in der Planungsfreiheit ein. Teamteaching würde auch den inklusiven Gedanken stärken, da Sonderbehandlungen dadurch weniger augenfällig wären (Abs 52-56). Integrationspädagogin 11f äussert zudem, dass diese Lehrpersonen bewusst unterschiedliche Hintergründe aufweisen sollten, um unterschiedliche Blicke auf die SuS zu ermöglichen (Abs 57). Integrationspädagogin 11f und Klassenlehrperson 11g fügen an, dass die Schule sich bei Thema Inklusion noch schwertut. Sie haben vornehmlich SuS mit dem Förderschwerpunkt Lernen, welche unterstützt werden. Selten Kinder mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen sowie ASS. Sie würde es begrüßen, wenn die Schule für unterschiedliche Förderschwerpunkte z. B. körperlich und geistig behinderte SuS offen wäre (59-61). Die förderpädagogische Koordinatorin 13c erlebt es als personelle Herausforderung Kinder mit vielen unterschiedlichen Förderschwerpunkt an der Schule zu haben. Die Lehrpersonen müssten sich dadurch fortlaufend weiterbilden (Abs 73). Für Fachbereichsleiter 13b hindert das System der Förderpädagogik die Schulentwicklung. Die Ressourcen seien im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern grosszügig und werden zu wenig zielführend eingesetzt. Schulleiter von Regelschulen konzentrieren sich darauf Ressourcen für SuS zu erhalten, anstatt Schulentwicklung zu betreiben, um der Heterogenität gerecht zu werden (Abs 85-97). Der Klassenleiter 13d schliesst sich dieser Aussage an (Abs 103). Die förderpädagogische Koordinatorin 13c bemängelt den Mut seitens der Schulen, Schulträger und dem Ministerium neues zu lancieren, es würden zu viele Umfragen gemacht und zu wenig gehandelt (Abs 101).

Positive Aspekte, Zürich: SHP 1b zählt die guten Ressourcen und der fortwährend stattfindende Unterricht als positiven Aspekt auf. Sie sagt, es wäre ein Glück, dass die integrierten SuS hier viel

Kategorienbasierende Ergebnisse

lernen und einer Gemeinschaft angehören. Sie erwähnt, dass sie gerne mit den widerständigen Jugendlichen arbeite (Abs 85). Die Leitung des Integrationsbereiches 2b sagt, dass die TIK-Kinder enorm profitieren, die Schule sei eine stressfreie Oase. Die SuS welche eine Regelklasse besuchen profitieren dann, wenn sie gute Beziehungen zur Lehrperson und zu den Audiopädagoginnen und Audiopädagogen pflegen können (Abs 27.). Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b führt aus, dass die SuS bei ihnen in höchstmöglicher Normalität leben können, da sie keine abgeschottete Sonderschule sind. Es passiert viel Unerwartetes, das ist gleichzeitig auch eine grosse Herausforderung (Abs 39). Der Werklehrer 4b findet es zentral, dass die SuS ihre Umgebung mitgestalten können und sich dadurch selbstwirksam erleben, dies fördert den Selbstwert (Abs 71). Zusätzlich investiert er viel in Beziehungsarbeit (Abs 75). Klassenlehrperson 5b legt dar, dass sie die Möglichkeit zur Integration oder Separation bereichernd findet. Dadurch könne gemeinsam mit den Eltern, die beste Beschulungsform für die SuS gewählt werden (Abs 27). Sie beschreibt zudem den guten Austausch mit Therapeutinnen und Therapeuten (Abs 31). Die Schulleitung 6b erwähnt, die Arbeit im kleinen Team und dass dadurch die Wege kurz sind (Abs 159-167). Zudem die enge Zusammenarbeit mit der Tagesgruppe (Abs 171). Sowie der offene Rahmen, der es erlaubt Dinge auszuprobieren (Abs 195).

Fehlende Aspekte, Zürich: SHP 1b bemängelt, dass integrierte Förderschüler im Gegensatz zu integrierten Sonderschülern nur wenige Ressourcen bekommen. Sie haben mit ihren schlechten Zeugnissen, Mühe eine Lehrstelle zu finden. Ausserdem sagt sie aus, dass Klassenlehrperson zu viele verschiedene Aufgaben übernehmen müssen. Sie wünscht sich eine Kooperation, ein Tandem zwischen Klassenlehrperson und SHP, damit letztere als entlastend wahrgenommen werden (Abs 93). Die Leitung des Integrationsbereiches 2b wünscht sich mehr Akzeptanz der Gesellschaft und der einzelnen Schulen gegenüber Hörbeeinträchtigten (Abs 27). Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b erklärt, dass die SuS und Lehrpersonen, dadurch, dass die Sonderschule im Gebäude einer Regelschule ist, viel Energie dafür aufwenden müssen konzentriert arbeiten zu können. Die räumlichen Bedingungen sind mangelhaft, es fehlen Rückzugsmöglichkeiten für die SuS. Das System der Integration bedinge, dass der politische und damit finanzielle Willen vorhanden sei, den betroffenen SuS gerecht zu werden (Abs 39). In Interview 4 werden keine fehlenden Aspekte aufgezählt. Klassenlehrperson 5b zählt die mangelnden personellen Ressourcen in der Integration auf. Sie sieht zudem Ausbildungsbedarf bei den Assistenzen. Ausserdem bemängelt sie den Austausch zwischen den Lehrpersonen und Therapeuten, Assistenzen in der Integration (Abs 27-31). Die Schulleitung 6b äussert, dass den Lehrpersonen an ihrer Schule zu viel abverlangt werde. Es mangle an Zeit und es werde sehr viel Know-How verlangt. Daher ermutigt sie ihre Lehrpersonen, die Prioritäten im Unterricht zu Gunsten der eigenen Gesundheit zu setzen (Abs 199). Zudem beschreibt sie den Austausch zwischen Lehrpersonen und dem Personal der Wohngruppen als mangelhaft (Abs 175).

4.4 Schulsystem

In dieser Kategorie wurden positive, negative oder sich verändernde Aspekte des jeweiligen Schulsystems in der DG sowie in Zürich festgehalten. Im Interview wurde keine Frage zu diesem Aspekt gestellt, trotzdem wurden viele Aussagen dazu gemacht.

Kategorienbasierende Ergebnisse

Schulsystem, DG: Klassenlehrpersonen 7a und 7b beschreiben, dass die Förderlehrpersonen, durch das Rucksackprinzip, in der Vergangenheit viel Zeit dafür aufgewendet haben, SuS zur Beschulung zu finden und Klassen zu wechseln. Seitdem diese Berufsbezeichnungen (Förderlehrperson, Integrationspädagogen, DaZ- Lehrperson) nur noch formal bestehen, wurden diese Lehrpersonen Klassen zugeteilt, die Ressourcen sind dadurch besser genutzt. Diesen Systemwechsel hat die Schule gewünscht und gemeinsam mit dem ZFP umgesetzt (Abs 10-12 & Abs 44-48). Klassenlehrperson 7a beschreibt Kindergarten und Schule als eine Institution, daher ist ein Informationsaustausch über die SuS möglich (Abs 89). Sie hinterfragt, dass eine Grundschule, welche mit einer Förderschule fusioniert hat, nun Therapeuten und Therapeutinnen in der Schule hat. Ihre Schule komme aus der Tradition der Regelschule und arbeite nun inklusiv, dies habe jedoch nicht dazu geführt, dass Therapeuten und Therapeutinnen vor Ort sind (Abs 64-67). Die Schulleitung 8b und Klassenlehrperson 8c äussern, dass Klassenlehrperson mehr vom Personal profitieren, welches der Schule angegliedert ist, da die Wege kürzer sind. Die Integrationslehrer seien zu weit weg und es geschehen viele personelle Wechsel (Abs 76-82). Die Förderlehrperson 8g beschreibt, dass es zu wenig Unterstützung für erstankommende SuS und deren Lehrpersonen gibt (Abs 60). Die förderpädagogische Beraterin 10c begründet die Wahl ihres Arbeitsortes damit, dass sie «nicht so rumhopsen» wollte, sondern lieber an einer Schule arbeitet (Abs 34). Zudem hält sie die Strukturen in Belgien für ein bisschen flexibler und durchlässiger für die SuS mit sonderpädagogischen Bedürfnissen als in Deutschland (Abs .18). Klassenlehrperson 11h empfindet es als belastend, dass sie jahrelang Zeit, Energie und Herzblut in Anträge, Gespräche, für SuS investiere und anschliessend doch keine Hilfe bekomme (Abs 38). Klassenlehrperson 11h und Klassenlehrperson 11g beschreibt, dass Förderlehrpersonen nun wirkungsvoller eingesetzt werden können und die Klassenlehrperson Verantwortung an die Förderlehrpersonen abgeben können (Abs 43-47). Klassenlehrperson 11h beschreibt, dass der Übergang für erstankommende SuS von der Sprachförderung in die Regelklasse nicht gut geregelt sei, die SuS teilweise zu wenig deutsch verstehen, um den Unterricht zu folgen (Abs 32). Integrationspädagogin 11f beschreibt das jahrgangsübergreifende System, welches die Schule hat, als Herausforderung für die Lehrpersonen, diese müssen immer zwei Rahmenlehrpläne im Blick haben (Abs 66). Ausserdem findet sie es wichtig, dass der inklusive Gedanke bereits früh bei den Kindern ankommt. Es mangle jedoch an personellen, räumlichen Ressourcen und Barrierefreiheit (Abs 103). Klassenlehrperson 12a begrüsst die Flexibilität und den Austausch, welche das neue Verteilssystem der personellen Ressourcen ermöglicht, sagt allerdings gleichzeitig, dass es wichtig ist die Verteilung regelmässig neu zu überdenken (Abs 11). Fachbereichsleiter 13b sieht die Heterogenität der SuS an der Sonderschule als Herausforderung. Er findet es jedoch sinnvoll für SuS sowie Lehrpersonen nicht alle SuS mit dem gleichen Förderbedarf in einer Klasse zu haben, da diese von der Heterogenität profitieren. Er beschreibt seiner Schule als inklusive Förderschule (Abs 125). Der Fachbereichsleiter 13b äussert sich zum Fachkräftemangel an den Sonderschulen, da Berufseinsteiger, wenn sie an einer Sonderschule arbeiten «dienstrechtlich nicht in Ordnung» sind. Dies führt dazu, dass Berufseinsteiger bevorzugt an anderen Schulen arbeiten (Abs 147). Er sagt zudem aus, dass der Besuch von Weiterbildungen Rankingpunkte im Personalbericht einbringen (Abs 203).

Kategorienbasierende Ergebnisse

Schulsystem, Zürich: SHP 1b beschreibt, dass sie zu Beginn der Integration in vielen Klassen gearbeitet hat, diese Situation war stressig und unbefriedigend. Später kamen Schulassistenten hinzu, dies wirkte entlastend (Abs 153). Sie erklärt, dass die Ressourcen bzw. zusätzlich gesprochenen Lektionen kindgebunden sind, dass führt dazu, dass die SHP von Klasse zu Klasse rennt, wenn die Kinder in verschiedenen Klassen sind (Abs 163). Sie nimmt, Sek A Lehrpersonen als integrations- und DaZ-kritisch wahr. Sie müssen durch Gespräche davon überzeugt werden SuS aufzunehmen, welche trotz Diagnose in die Sek A passen (Abs 179). Sie bemängelt das SuS durch die Sek-A-Lehrpersonen abgestuft, anstatt in den Lernstrategien gecoacht werden (Abs 183). Sie nimmt die Funktion der Schulleitung nicht immer als entlastend wahr (Abs 213). Für die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b ist es wichtig, dass die Gesellschaft versteht, dass der Kern der Inklusion die Partizipation ist, in der Schule aber auch später im Leben (Abs 67).

4.5 Ausbildung

Die Aufzählung der absolvierten Grund- und Zusatzausbildungen können den personenbezogenen Daten in der Tabelle 4 entnommen werden. Im Folgenden wird auf weitere Aspekte der eigenen Ausbildung eingegangen. Es werden Empfehlungen für die Grundausbildungen sowie Zusatzausbildung und Masterstudium in der DG sowie in Zürich aufgeführt. Für die DG wurden Aussagen zum Berufseinstieg festgehalten. Zumm Berufseinstieg in Zürich wurden keine Aussagen gemacht.

Aspekte der eigenen Ausbildung, DG: Die Schulleitung 8b sagt aus, dass sie gerne Sonderpädagogik studiert hätte, dies jedoch in Belgien nicht angeboten wird und ein Wegzug aus familiären Gründen nicht in Frage kam (Abs 24). Die Förderlehrperson 8f sagt aus, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Förderpädagogikausbildung sehr heterogen waren, daher war es schwierig alle anzusprechen, zudem empfand sie die Ausbildung zu theorie-lastig und zu wenig praktisch. Sie hätte sich mehr Inputs durch das Kompetenzzentrum gewünscht (Abs 148). Ausserdem fehlte ihr zu Beginn ihrer Arbeit das Wissen über systematische Abläufe (Anträge, Vorgehenseiweisen) (Abs 161). Klassenlehrperson 9b beschreibt, dass eine Dozentin der AHS ihren Werdegang massgeblich beeinflusst hat. Sie bemängelt, dass die Förderpädagogikausbildung nicht in ihrem Bachelorstudium integriert gewesen sei. Es wurden zwar Dinge angeschnitten wie: unterschiedliche Sinneszugänge, Niveaueinstellungen nach oben und unten, aber das war viel zu wenig (Abs 86). Sie sagt zudem, dass sie in der Ausbildung sehr viel beobachtet habe (Abs 53). Die Ausbildung zur Förderpädagogin und die damit verbundenen Besuche in der Schweiz haben ihre Sichtweise geprägt (Abs 80). Der förderpädagogische Berater 10b sagt aus, dass ihm durch die Ausbildung als Erzieher ganz viel schulisches Wissen fehle, er jedoch mehr sozial- emotionale Zugänge kenne (Abs 6). Für das Aufgabenfeld Unterricht sei er nicht ausgebildet (Abs 8). In der Erzieherausbildung gab es keine spezifisch sonderpädagogischen Inhalte (Abs 12). Er sagt, dass im Studium wahrscheinlich mehr gelernt wurde, als er sich erinnere. Er habe vor allem Offenheit und Reflexion gelernt (Abs 157). Zusätzlich hat er in Kombination mit der anschliessenden Berufserfahrung gelernt, eine beratende Funktion zu übernehmen, Einzelgespräche zu führen, im System und mit den Eltern zu arbeiten. Er hat zudem theoretische Konzepte kennengelernt (Abs 160). Klassenlehrperson 11h sagt aus, dass sie durch

Kategorienbasierende Ergebnisse

den Master Schulmanagement viele neue Ideen erhalten habe (Abs 16). Klassenlehrperson 12a hat sich ihr Know-how, die Grundhaltung zur Inklusion, Integration durch die Zusatzausbildung Förderpädagogik angeeignet. Klassenleiter 13d äussert, dass die förderpädagogischen Inhalte im Grundstudium der AHS nicht viel gebracht haben, er jedoch durch einen Praktikumstag die Freude an der Arbeit in der Sonderschule entdeckt hat (Abs 141).

Empfehlungen für die Grundausbildung, DG: Klassenlehrperson 7c rät die Begriffe Förderpädagogik und Regelpädagogik durch allgemeine Pädagogik zu ersetzen und die gesamte Ausbildung auf die Unterrichtsbefähigung alle SuS auszurichten (Abs 163). Die Förderlehrperson 7d sagt aus, dass die Zusatzausbildung Förderpädagogik in die Grundausbildung integriert werden solle, dies würde die inklusive Haltung der zukünftigen Lehrpersonen stärken (Abs 179). Die Förderlehrperson 8e plädiert dazu, Inhalte aus der Zusatzausbildung (Beobachtungen, die Sicht auf das Kind) in die Grundausbildung zu integrieren (Abs 27). Die Schulleitung 8b, Klassenlehrperson 8c und die Förderlehrperson 8e sehen die Haltung als Basis des Studiums (Abs 125-128). Laut der Schulleitung 8b müssen die Studenten auf Teamarbeit vorbereitet werden (Abs 134-136). Die Schulleitung 8b fügt an, dass die Teamarbeit durch Praxismodelle erlebt und reflektiert werden soll (Ab 137). Die Förderlehrperson 8e findet wichtig, dass die angehenden Lehrpersonen lernen Beratungsgespräche zu führen und diese reflektieren (Abs 140). Ausserdem rät sie dazu den Studenten beizubringen jeden Stoff bereits dreifach zu denken, um Differenzierung an der Hand zu haben (Abs 168). Klassenlehrperson 9b sagt aus, dass die Studierenden heute zu fest in Watte gepackt werden und vieles abgeschwächt wird. Sie findet es wichtig, das Studierende in Mehrjahrgangsklassen Praktika machen und lernen in verschiedenen Niveaus zu denken (Abs 86). Ausserdem würde sie die Inhalte der Zusatzausbildung Förderpädagogik in die Grundausbildung integrieren. Sie findet es zudem wichtig, dass die Studierenden die Grundfertigkeiten sowie Zusatzleistungen eines Themas kennen, damit sie Themen, den Leistungen der SuS anpassen können (Abs 90). Der förderpädagogische Berater 10b hält fest, dass es unmöglich ist nach dem Studium alles zu können. Durch Praktika können erlernte Konzepte angewendet und weiterentwickelt werden (Abs 162-166). Die förderpädagogische Beraterin 10c wünscht sich für die Lehrpersonenausbildung eine Revolution in sämtlichen Ländern (Abs 168). Integrationspädagogin 11i wünscht sich dass, das Thema Integration sowie Kooperation mit Förder- und Integrationspädagogen in der Grundausbildung thematisiert wird. Zudem müssen die Studierenden ihre Rolle und Aufgabe als Klassenlehrperson kennen (Abs 72). Integrationspädagogin 11i empfindet es als Vorteil, dass die Lehrpersonen in Ostbelgien als Allrounder ausgebildet werden. Die SuS werden dadurch weniger gesondert wahrgenommen, dies werde dem Gedanken der Inklusion gerechter (Abs 102). Klassenlehrperson 11g sagte aus, dass die Studierenden lernen müssen zu differenzieren, dies am besten durch Beobachten und Hospitieren (Abs 76). Integrationspädagogin 11i ergänzt, dass die Studierenden lernen müssen zu differenzieren (Abs 100). Klassenlehrperson 11g äussert, dass die Studierenden eine Offenheit gegenüber Inklusion haben müssen und das sie wissen sollen, dass sie nicht allen SuS gleichzeitig das Gleiche vermitteln müssen (Abs 103). Klassenlehrperson 12a wünscht sich eine stärkere Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie mehr Wissen im Bereich Differenzierung, zudem mehr philosophische Inhalte und das Vermitteln unterschiedlicher Blickwinkel, damit die Studierenden eine Grundhaltung als Lehrperson aufbauen

Kategorienbasierende Ergebnisse

können (Abs 18). Der Fachbereichsleiter 13b äussert, dass die Grundausbildung realistischerweise nicht auf die Arbeit an einer Förderschule vorbereiten kann, dies brauche praktische Erfahrung und Weiterbildungen (Abs 165). Der Klassenleiter 13d rät dazu, ein mehrtägiges Praktikum an der Sonderschule mit in die Grundausbildung zu integrieren (Abs 145 & Abs 169). Dies gibt, laut Fachbereichsleiter 13b, den Studierenden die Möglichkeit ihren Horizont betreffend Heterogenität zu erweitern. Dadurch könnten sie besser wahrnehmen, welche ihrer zukünftigen SuS besser an einer Sonderschule aufgehoben sind (Abs 171). Die Förderpädagogische Koordinatorin 13c pflichtet bei (Abs 175).

Empfehlungen für die Zusatzausbildung Förderpädagogik, DG: Klassenlehrperson 7b möchte, dass die Zusatzausbildung auch auf Französisch angeboten wird (Abs 168-171). Die Förderlehrperson 8f sagt aus, dass Haltung, als Basis aller Handlung, gegeben sein muss (Abs 125). Sie wünscht sich, dass die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Studierenden mehr beachtet werden, zudem mehr Praxis, Methoden und Material (Abs 148). Förderlehrperson 8e wünscht sich, dass SuS neutral beobachtet werden und nicht sofort «einen Stempel» erhalten (Abs 131). Die Förderlehrperson 8g rät dazu, die Zusatzausbildung stetig weiterzuentwickeln, da gewisse Inhalte nun bereits in der Grundausbildung integriert sind (Abs 132). Die Schulleitung 8b wünscht sich eine höhere, überarbeitete Ausbildung für Integrationslehrpersonen (Abs 79). Klassenlehrperson 12a sagt aus, dass die Zusatzausbildung grundsätzlich auf den Schulalltag vorbereitet, findet eine anschliessende Begleitung durch das Förderzentrum und Supervision sowie Weiterbildungen wichtig. Wie die Inhalte der Zusatzausbildung anschliessend in die Schulen getragen werden, hängt von den einzelnen Schulleitungen und Schulatmosphären ab (Abs 24). Fachbereichsleiter 13b hält die Zusatzausbildung nicht für ausreichend (Abs 133). Sie empfiehlt viel am Thema Haltung zu arbeiten, zudem ein Grundverständnis für Förderpädagogik aufzubauen und die weiteren Inhalte an den praktischen Bedürfnissen der Studierenden zu orientieren (Abs 179).

Berufseinstieg DG: Klassenlehrperson 8c beschreibt den Berufseinstieg in der heutigen Zeit als besonders schwierig, sie findet es wichtig, dass Berufseinsteiger gut begleitet und unterstützt werden, sowie Vertrauen geschaffen wird (Abs 86). Klassenlehrperson 8d empfindet die Unterstützung ihr gegenüber als wertvoll (Abs 87). Die Schulleitung 8b schlägt eine praktische Unterrichtsbegleitung von Berufseinsteigern durch Mentoratspersonen vor (Abs 89). Sie fügt an, dass Berufseinstiegerinnen und Berufseinsteiger ins «kalte Wasser» geworfen werden. Die Klientel, die Klassengrößen und die Elternarbeit seien sehr herausfordernd für Berufsneulinge. Sie wünscht sich ein bis zwei Jahre Begleitung von Berufseinstiegerinnen und Berufseinsteigern, damit diese ein anderes Rüstzeug bekommen (Abs 94). Die förderpädagogische Beraterin 10c empfindet die Haltung der Lehrperson als zentral und findet es schade, wenn diese bei enthusiastischen Berufseinstiegerinnen und Berufseinsteigern durch Vorschriften und mangelndes Vertrauen der Schulleitung kaputt gemacht wird (Abs 189). Integrationspädagogin 11i empfindet die Herausforderungen, welche eine Klassenlehrperson gegenübersteht, als enorm. Berufsneulinge müssen auf die Heterogenität der SuS vorbereitet werden, ansonsten verlieren sie die Motivation und verlassen den Beruf (Abs 80).

Kategorienbasierende Ergebnisse

Aspekte der eigenen Ausbildung, Zürich: Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b wollte durch das Studium an der HfH Schnittstellen zwischen geistiger Behinderung und Schulschwierigkeiten besser kennenlernen. Zudem fand sie es bereichernd, wissenschaftlich arbeiten zu können. Sie sieht das fundierte Begründen als wichtigen Teil ihrer Arbeit und hat dies an der HfH gelernt (Abs 3). Sie mochte die enge Zusammenarbeit mit der Universität und den intimen Rahmen der HPS (Heilpädagogisches Seminar) (Abs 7). Zusätzlich hat sie an der HfH die Diagnostik für Menschen kognitiv Beeinträchtigte vertieft und sich intensiv mit ihrer Haltung gegenüber dem kleinschrittigen Lernen, mit minimalen Veränderungen, bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auseinandergesetzt (Abs 43 & 51). Klassenlehrperson 5b sagt, dass die HfH Grundlegend war für ihren Kompetenzaufbau, dadurch das, dass Studium berufsbegleitend stattfindet, konnte das Gelernte sofort praktisch umgesetzt werden (Abs 51). Die Art von Ausbildung nimmt sie als nachhaltig wahr (Abs 71). Sie empfand es als bereichernd nach 17 Jahren Berufserfahrung erneut ein Studium zu absolvieren. Das Knowhow durch die berufspraktische Erfahrung sei grundlegend. Sie sagt zudem, dass das Studium sehr anstrengend war und sie ihre Familie dadurch wenig sah (Abs 83). Der Werklehrer 4b fühlte sich in seiner erlebnispädagogischen Weiterbildung, zum ersten Mal, wie ein Erwachsener behandelt (Abs 103).

Empfehlungen für die Grundausbildung, Zürich: Der Werklehrer 4b sagt aus, dass die Erstausbildung eine Erstausbildung bleiben soll (Abs 95). Er fordert möglichst viel Praxis, angepasst an die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Studierenden (Abs 145-147). Die Schulleitung 6b sagt aus, dass es wichtig ist, die Schule als System zu hinterfragen. Zudem sollen die Studierenden ihre Ziele hinterfragen und reflektieren. Sie denkt, dass gewisse Personen sich durch das Studium nicht angesprochen fühlen, da sie gewisse Fähigkeiten nicht mitbringen, jedoch trotzdem einen Platz darin finden könnten (Abs 285). Die Studierenden sollen die Möglichkeit haben ihre Komfortzone zu verlassen und auszuprobieren, der Leistungsdruck soll reduziert werden. Dozenten sollen als pädagogische Vorbilder fungieren (Abs 289).

Empfehlungen für das Masterstudium Zürich: Für SHP 1b sollen die einzelnen SuS und ihre Bedürfnisse im Zentrum stehen (Abs 119). Sie findet es zudem gut, dass heutige Heilpädagogen dazu befähigt werden, den gesamten Unterricht zu übernehmen und in der Klasse arbeiten (Abs 109). Sie empfindet die Beratungsfunktion gegenüber Lehrpersonen als herausfordernd und hält den Umgang damit für ein wichtiges Ausbildungselement (Abs 109). Die Leitung des Integrationsbereiches 2b rät dazu die Ausbildung in der Sonderpädagogik breitgefächert zu halten, da die Werdegänge der Studierenden unterschiedlich sind und eine Spezialisierung zu diesem Zeitpunkt wenig Sinn macht (Abs 33). Zudem sagt sie aus, dass Beratung in ihrem Aufgabenfeld eine wichtige Fähigkeit ist. Sie wünscht sich auch Inhalte zu Hörbeeinträchtigungen in Verbindung mit Verhaltensauffälligkeiten und/oder ASS (Abs 15) Sei möchte zudem das Lehrpersonen, welche das Masterstudium absolvieren mehr entlastet werden, da sie als öffentlich-rechtliche Institution keine bezahlten Zeiteinheiten zugesprochen bekommen (Abs 19). Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b rät dazu, die Studierenden zur Arbeit im Team auszubilden. Sie sollen auch bereit sein, sich zu hinterfragen (Abs 55). Für die Arbeit an ihrer Schule hält sie zudem die intensive Auseinandersetzung mit

Kategorienbasierende Ergebnisse

Diagnostik für Menschen mit ASS und kognitiver Beeinträchtigung für unumgänglich. Die Studierenden müssen ausserdem lernen eine beratende Rolle einzunehmen. Der Heilpädagoge, die Heilpädagogin als Klassenlehrperson einer Sonderschule muss kooperative Fähigkeiten mitbringen. Sie müssen fähig sein, ihr Wissen über Zielsetzungen und die damit verbundenen Aufgaben der SuS an weitere Mitarbeiter der Klasse zu vermitteln (Abs 59). Der Werklehrer 4b wünscht, dass sich die Inhalte der Zweitausbildung an den Erfahrungen und Vorstellungen der Studierenden orientieren (Abs 99). Dies könne anhand von Unterrichtsbesuchen durch Dozierende, individuelle Beratung, Lektüre, praktische Umsetzung und anschliessende Reflexion sowie Austausch erreicht werden (Abs 151). Die Schulleitung 6b erklärt, dass den Studierenden weniger Druck gemacht werden soll (Abs 311).

4.6 Weiterbildung

Diese Kategorie umfasst die Kategorien persönliche Weiterbildungen, schulinterne Weiterbildungen und Empfehlungen für Weiterbildungen.

Schulinterne Weiterbildungen, DG: Die Schulleitung 8b schätzt den Einfluss von schulinternen Weiterbildungen, im Gegensatz zu Weiterbildungen von Einzelpersonen als grösser ein (Abs 147). Die förderpädagogische Beraterin 10c gibt an, dass «Inhouse Trainings» stattfinden und hilfreich sind (Abs 22). Die förderpädagogische Koordinatorin 13c empfindet Weiterbildungen in der Schule durch externe Fachpersonen als wertvoll (Abs 189). Die Fachleiter 13b ergänzt, dass sie die Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie die Reflexion am hilfreichsten findet (Abs 191-195).

Persönliche Weiterbildungen, DG: Klassenlehrperson 9b hat Bücher über Entwicklungspsychologie und Psychologie gelesen (Abs 84). Die förderpädagogische Beraterin 10c hat viele Weiterbildungen im Bereich Familientherapie gemacht (Abs 18). Klassenlehrperson 12a hat Weiterbildungen am Kompetenzzentrum und aus dem Weiterbildungskatalog besucht (Abs 18). Die förderpädagogische Koordinatorin 13c hat sich im Bereich ASS weitergebildet (Abs 51).

Empfehlungen für Weiterbildungen, DG: Die Schulleitung 8b sagt aus, dass Lehrpersonen, welche sich selbständig und freiwillig weiterbilden Anerkennung erfahren sollen (Abs 24-26). Die förderpädagogische Beraterin 10c merkt an, dass bei SuS deren Eltern eine depressive Grundtendenz herrsche, welche Weiterbildungen fordere (Abs 168). Klassenlehrperson 8c und 8a wünschen sich andere Rahmenbedingungen für Weiterbildungen. Die Teilnahme an Weiterbildungen wird dadurch gehemmt, dass Lehrpersonen im Schulhaus ersetzt werden müssen, dies bedeutet fürs Team eine zusätzliche Belastung (Abs 146). Die Schulleitung 8b wünscht sich, dass 1-2 Weiterbildungen pro Jahr verpflichtend sind (Abs 151). Die Förderlehrperson 8f wünscht sich spezifischere Weiterbildungen für Förderlehrpersonen, z. B. im Bereich Legasthenie (Abs 153 & 155). Die Förderlehrperson 8f empfindet es als wichtig, die Zusatzausbildung mit Weiterbildungen zu komplementieren (Abs 148). Der förderpädagogische Berater 10b findet es wichtig, dass der Zugang zu Weiterbildung durch die Schule möglichst einfach gestaltet wird und dass über mögliche Weiterbildungen informiert wird (Abs

Kategorienbasierende Ergebnisse

180-181). Die förderpädagogische Beraterin 10c pflichtet bei und sagt aus, dass Lehrpersonen mit dem Alltagsgeschäft bereits ausgelastet seien und dadurch wenig Motivation für Weiterbildungen hätten (Abs 183-185). Der förderpädagogische Berater 10b schlägt vor Konferenztage für Weiterbildungen zu nutzen und den Unterricht dann ausfallen zu lassen (Abs 186). Die förderpädagogische Beraterin 10c wünscht sich Weiterbildungen im Bereich Depression bei SuS (Abs 168). Fachbereichsleiter 13b empfindet es als Herausforderung Weiterbildungen und Unterrichtalltag unter einen Hut zu bringen (Abs 195).

Schulinterne Weiterbildungen, Zürich: SHP 1b beschreibt eine schulinterne Weiterbildung zum Thema Intervision (Abs 209). Die Leitung des Integrationsbereiches 2b beschreibt schulinterne Weiterbildungen zu technischen Fortschritten im Bereich Hören, da in diesem Bereich ständig Fortschritte passieren (Teil 2 Abs 11). Sie weiss, dass gewisse Anbieter auch ihre Produkte vermarkten, erlebt die Weiterbildungen jedoch trotzdem als gewinnbringend (Abs 41-45). SHP 6 empfand die teaminterne Weiterbildung zum LOA-Coach (lösungsorientierten Ansatz) als gewinnbringend und gegenseitig unterstützend (Abs 159). Sie empfindet schulinterne Weiterbildungen als gewinnbringender als individuelle Weiterbildungen, da im Team ein Austausch über die Inhalte stattfindet (Abs 315). Viermal im Jahr machen sie zudem Intervision mit einer externen Fachperson, um die schulinterne Haltung, den lösungsorientierten Ansatz, zu reflektieren (Abs 323).

Persönliche Weiterbildungen, Zürich: Die Fachleitung der heilpädagogischen Schule 3b hat sich vertieft mit dem Empowerment Ansatz auseinandergesetzt und erachtet diesen als prägend für ihre Haltung und Arbeit (Abs 55). Der Werklehrer 4b bevorzugt Weiterbildungen gegenüber Ausbildungen, da sich diese an den persönlichen Bedürfnissen orientieren (Abs 103). Er hat eine Weiterbildung im Bereich Erlebnispädagogik gemacht (Abs 39). Klassenlehrperson 5b hat sich im Bereich ASS Zusatzausbildet und möchte in Zukunft eine Weiterbildung im Bereich Sehbehinderung und Psychomotorik auf Kindergartenstufe besuchen (Abs 51).

Empfehlungen für Weiterbildungen, Zürich: Die Leitung des Integrationsbereiches 2b wünscht sich regelmässige Weiterbildungen für die Audiopädagoginnen und Audiopädagogen ihrer Schule (Teil 2 Abs 19). SHP 1b wünscht sich dass Weiterbildungen wieder mehr individuell ausgewählt werden können (Abs 113). Sie sagt zudem, dass die Lehrpersonen überlastet seien und Weiterbildungen daher nicht wahrnehmen. Es sei besser, Kurzreferate von 15 Minuten zu geben, die Lehrpersonen zeigen hierbei mehr Interesse (Abs 109). Die Schulleitung 6b sagt aus, dass es für Einzelpersonen in ihrem kleinen Team teilweise schwierig ist Weiterbildungen wahrzunehmen (Abs 319)

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Resultate unter Berücksichtigung des theoretischen Hintergrundes interpretiert und diskutiert. Diese Diskussion erfolgt orientiert an den Fragestellungen aus Kapitel 2.7, jeweils zuerst für den Standort DG und anschliessend für den Standort Zürich. Am Ende jedes Abschnittes erfolgt ein Vergleich der beiden Standorte. Anschliessend erfolgt die Methodenkritik im Kapitel 5.2. Limitierende Aspekte dieser Arbeit werden in Kapitel 5.3 festgehalten.

5.1 Ergebnisdiskussion

Es zeigt sich, dass die befragten Personen in unterschiedlichen Schulformen tätig sind und hierbei unterschiedliche Rollen ausüben. Diese Unterschiede spiegeln sich in der Beschreibung der Aufgabenfelder sowie der Aus- und Weiterbildung im jeweiligen System. Trotz der unterschiedlichen Hintergründe lassen sich auch immer wieder Übereinstimmungen finden. Die Hauptforschungsfrage dieser Arbeit wird in zwei Teilen beantwortet. Der erste Teil befasst sich mit den Aufgabenfeldern und befindet sich im Abschnitt 5.1.1 der zweite Teil widmet sich den Aus- und Weiterbildungen und wird im Abschnitt 5.2.1 beantwortet. Abschnitt 5.3.1 sowie Abschnitt 5.4.1. befassen sich mit den Unterfragestellungen.

5.1.1 Beschreibung der Aufgabenfelder

Wie beschreiben die sonderpädagogischen Fachpersonen in Zürich und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DG) die Aufgabenfelder ihrer Tätigkeit sowie die Aus- und Weiterbildung im jeweiligen System?

Die durch den Fragenbogen der vorliegenden Arbeit erfragten Aufgabenfelder (Beratung, Diagnostik, individuelle Förderung/Therapie, Kooperation und Unterricht) decken sich mit durch Studien definierten und priorisierten Aufgabenfelder (Melzer et al. 2015; Altmeyer et al., 2022). Jedoch fehlt, durch die geringe Anzahl der analysierten Studien, deren Absicherung (Melzer & Hillenbrand, 2015a; Melzer et al., 2015b). Einige der Befragten aus Ostbelgien haben keine Aussagen zu gewissen Aufgabenfeldern gemacht. Durch die Gruppeninterviews war zu wenig Zeit vorhanden, um alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen. Deshalb wird auf fehlende Aussagen in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen. Die Befragten aus der DG weisen diverse Berufsbezeichnungen auf, sie zählen daher auch unterschiedliche Aufgabenfelder zu ihrem Beruf. Dies entspricht dem Plädoyer der European Agency for Special Needs and Inclusive Education, (2022) welche durch ihr «Profile for inclusive Teacher Professional Learning» die gemeinsame Verantwortung für Inklusion und die damit verbunden Aufgaben betont (S.5). Daher werden die Aussagen aller Befragten ausgewertet, obwohl diese z. T. nicht über die erforderliche Ausbildung verfügen. Die Aussagen zu den Arbeitsfeldern der Befragten werden mit den beschriebenen Aufgabenfelder und Kompetenzen der jeweiligen Standorte aus Kapitel 2.2.4 und 2.3.4 und weiterer Literatur verknüpft und diskutiert.

Diskussion

Aufgabenfeld Beratung, DG: Es wurden gesamthaft 21 Aussagen zum Aufgabenfeld Beratung in der DG kodiert. Die Befragten machten Aussagen im Zusammenhang mit dem beratenden Personenkreis, welche der untenstehenden Tabelle 6 entnommen werden können.

Tabelle 6: Anzahl Aussagen zum beratenden Personenkreis, eigene Darstellung.

Die Beratung der Lehrpersonen (c) deckt sich mit der Aufgabe der Förderlehrpersonen der niederschweligen Förderung, welche die Aufgabe haben Lehrpersonen auf der Ebene einzelner SuS oder der Klasse zu beraten (Ostbelgien, 2024h). Zusätzlich ist es die institutionelle Aufgabe der Förderschulen in der DG, Regelschulen (d) zu beraten und die förderpädagogischen Kompetenzen der Personalmitglieder zu erweitern (Ostbelgien, 2024k). Obwohl ein Interview an einer Sonderschule durchgeführt wurde, wird vom Fachbereichsleiter ausgesagt, dass er Beratung nicht selbst durchführt, sondern externe Beraterinnen oder Berater beigezogen werden. Allenfalls hängt diese Aussage, mit seiner Berufsbezeichnung zusammen. Die Beratung der SuS (b) kann mit dem Erziehungsauftrag aller Lehrpersonen in der DG, welcher zur regelmässigen persönlichen Betreuung der SuS und die Entwicklung seines Verantwortungsbewusstseins auffordert, in Zusammenhang gebracht werden (Ostbelgien, 2024l). Die Beratung der Eltern (a) kann in Teilen mit der Aufgabe aller Lehrpersonen, Elternkontakte zu organisieren und an Elterngesprächen teilzunehmen, verbunden werden (Ostbelgien, 2024l). Ob die Lehrpersonen hierbei eine beratende Funktion ausüben, wird jedoch nicht festgehalten. Unter das Aufgabenfeld der Beratung fällt zudem die Beratung von Studenten und Berufseinsteigern (Ostbelgien, 2024l). Diese wurde im Zusammenhang mit den Aufgabenfeldern nicht erwähnt, kommt jedoch im Aufgabenfeld Kooperation wieder zur Sprache. Dies zeigt, dass eine klare Abgrenzung zwischen dem Begriff Beratung und Kooperation herausfordernd ist. Eine Befragte macht Aussagen zur regelmässigen stattfindenden Supervision. Die Teilnahme an regelmässigen Supervision durch das ZPF gehört zu den Aufgaben einer Förderlehrperson der niederschweligen Förderung (Ostbelgien, 2024h). Ob es sich hierbei um eine solche Supervision handelt, wird nicht dargelegt.

Aufgabenfeld Diagnostik, DG: Vier der befragten beschreiben Diagnostik als wichtig. In allen sieben Interviews aus der DG werden Aussagen zur Lernstandsdiagnostik anhand von Test, Screening oder Beobachtungen gemacht. Dies wird nicht explizit als Aufgabe der Lehrpersonen in der DG aufgeführt, einzig das regelmässige Bewerten der SuS gehört zu den Aufgaben einer LP (Ostbelgien, 2024l). Es wird jedoch nicht ausgeführt, in welcher Form diese stattfinden soll. Aufgabe der Förderschule ist es, eine individuelle Verlaufsdokumentation der SuS zu führen. Diese kann im

Diskussion

Zusammenhang mit Lernstandsdiagnostik stehen (Ostbelgien, 2024k). Die Befragten zweier Interviews halten fest, dass Diagnostik stattfindet, jedoch keine Diagnosen gestellt werden. Diese Abgrenzung ist nachvollziehbar, da Kaleido Ostbelgien für die Diagnosen sowie der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs in der DG zuständig ist (Kaleido, 2024). Dass diese Diagnosen für den Unterricht wertvoll sind, wird von einer Befragten festgehalten. So führen sie zu Unterrichtsanpassungen und geben Hinweise auf mögliches Verhalten der SuS. Eine Befragte zählt das Erstellen von Zeugnissen im Zusammenhang mit Diagnostik auf. Dies wird auch als Aufgaben aller Lehrpersonen in der DG aufgelistet (Ostbelgien, 2024l). Für zwei Befragte ist zu Beginn der Unterschied zwischen Lernstandsdiagnostik und Statusdiagnostik unklar. Unter diesem Aspekt muss allenfalls auch die Aussage einer Befragten, dass keine Diagnostik gemacht wird, begutachtet werden. Diese Wissenslücke steht allenfalls mit der kurzen Ausbildungsdauer der Zusatzausbildung Förderpädagogik in Verbindung, welche neben der Beobachtung anhand der ICF keine diagnostischen Inhalte aufführt. Diese müssen daher durch zusätzliche Weiterbildungen erworben werden (AHS, 2023a).

Aufgabenfeld individuelle Förderung, DG: Es wurden 28 Aussagen zur individuellen Förderung in der DG kodiert. Der Tabelle 7 können die Anzahl Aussagen zum Personenkreis der individuellen Förderung entnommen werden.

Tabelle 7: Anzahl Aussagen zum Personenkreis der individuellen Förderung, eigene Darstellung.

Das Aufgabenfeld individuelle Förderung wird in der DG unter den Aufgaben einer Förderschule folgendermassen festgehalten: Die Förderschule hat die Aufgabe den Fokus auf optimale Entfaltung des Bildungspotential aller SuS zu legen (Ostbelgien, 2024k). In drei Interviews zeigt sich, dass die Lehrpersonen aller Schultypen die optimale Entfaltung des Bildungspotentials aller SuS zu ihrer Aufgabe zählen und dies ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts ist. Eine Befragte aus der Regelschule bemängelt, dass zu wenig Zeit für individuelle Förderung vorhanden ist. Ob die Aussage, zweier Befragten, dass individuelle Förderung selten oder nie mit einzelnen SuS durchgeführt wird und die individuelle Förderung vor allem für starke und schwache SuS vorgesehen ist, ebenfalls mit diesem Aspekt in Verbindung gebracht werden kann, bleibt offen. Der bessere Betreuungsschlüssel der Sonderschulen kann dazu genutzt werden, die Selbstwirksamkeit der SuS durch individuelle Ziele zu verbessern, wie dies laut einem Befragten einer Sonderschule gemacht wird.

Diskussion

Aufgabenfeld Kooperation, DG: Das Aufgabenfeld Kooperation wird von drei Befragten priorisiert und von drei weiteren als wichtig oder wertvoll beschrieben. Die Fähigkeit zur Kooperation untereinander wird auch im OECD-Report (2022) beschrieben. Die Lehrpersonen der DG sind gewillt, sich gegenseitig zu helfen. Es herrscht ein starkes Kollegialitätsgefühl (S.217). Es wurden Aussagen zu verschiedenen Kooperationspartnern gemacht, welche der Tabelle 8 entnommen werden können.

Tabelle 8: Anzahl Aussagen zu Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern der DG, eigene Darstellung.

Das Aufgabenfeld Kooperation wird in der DG nicht als Aufgabe der Förderlehrpersonen der niederschweligen Förderung, aller Lehrpersonen oder als Auftrag der Förderschulen aufgeführt. Allerdings lassen sich gewisse der beschriebenen Aufgaben dem Aufgabenfeld der Kooperation zuordnen. Die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung (h), welche mit acht Aussagen am meisten genannt wurde, ist in Teilen bei den Aufgaben der Förderpädagoginnen der niederschweligen Förderung unter der Bereitstellung von Material für andere Lehrpersonen wieder zu finden (Ostbelgien, 2024h). Die Kooperation mit Kaleido (d) gehört zu den Aufgaben aller Lehrpersonen (Ostbelgien, 2024i). Die Einbindung von Kaleido in den Förderprozess gehört zu den Aufgaben einer Förderlehrperson der niederschweligen Förderung (Ostbelgien, 2024h). Trotzdem wurde hierzu nur eine Aussage gemacht. Die Koordination von internen (e) und externen (c) Fachkräften sowie den Elternkontakten (f) gehört ebenfalls zu den Aufgaben einer Förderlehrperson der niederschweligen Förderung (Ostbelgien 2024h). Die ausschliessliche Koordination dieser Kontakte kann jedoch nicht als Kooperation gewertet werden. So gehört zur Aufgabe einer Förderschule der Erkenntnisaustausch innerhalb (g) und ausserhalb der Einrichtung (a, b, c) zu fördern (Ostbelgien 2024). Durch zwei Befragte wird zudem festgehalten, dass der Kooperation eine gemeinsame Basis vorausgeht und eine Befragte weist darauf hin, dass Kooperation Schulentwicklung ermöglicht. Dies steht im Einklang mit der European Agency for Special Needs and Inclusive Education, welche Schulen zur Entwicklung einer gemeinsamen inklusiven Haltung Selbstreflexion, Peer-feedback sowie Supervision empfiehlt (2022, S. 18 & 41). Von zwei Befragten wird zudem die Kooperation unter den SuS aufgezählt. Welche Aufgabe der Lehrperson darin zukommt, wird nicht ausgeführt. Benkmann & Gercke (2018) betonen allerdings, dass die

Diskussion

Förderung des kooperativen Lernens unter SuS eine entscheidende Aufgabe der sonderpädagogischen Lehrperson ist, damit Inklusion gelingen kann (2020, S. 311).

Aufgabenfeld Therapie, DG: In der DG zählt nur eine der Befragten das Aufgabenfeld Therapie zu ihren Aufgaben. Die lässt sich anhand ihres beruflichen Hintergrundes, als Logopädin, erklären. Die geringe Anzahl der Nennungen im Bereich der Therapie kann im Zusammenhang mit der Einführung der integrativen Schule in der DG und unter dem Aspekt der Abkehr vom medizinischen Modell, hin zur systemischen Perspektive betrachte werden (WHO, 2001).

Aufgabenfeld Unterricht, DG: Sechs befragte Klassenlehrpersonen in vier Interviews sagen aus, dass der Unterricht ihre Hauptaufgabe ist. Wobei der Unterrichtsauftrag: die Planung, Vorbereitung und Unterrichten unter Anwendung des Lehrplans zu den Aufgaben der Lehrpersonen der DG gehört (Ostbelgien, 2024l). Zwei Befragte beschreiben zudem den Unterricht in Kooperation bzw. Teamteaching mit einer weiteren Lehrperson. Die folgende Aussage eines Befragten: «der Klassenleiter übernimmt den Unterricht und der Förderlehrer geht rum und hilft» steht im Einklang mit den Aufgaben der Lehrperson, welche die Leitung einer Klasse zu ihren Aufgaben zählt (Ostbelgien, 2024l). Welche Aufgabe die Förderlehrperson im Unterricht übernimmt, wird nicht festgehalten. Eine Befragte weist darauf hin, dass der Unterricht Differenzierung und Innovation erfordert, um allen SuS gerecht zu werden. Eine Befragte spricht von offenem Unterricht, Planarbeit, Kooperation unter den SuS und der Festigung von Basiswissen. Die Frage, wie Unterricht erteilt werden soll, wird im Zusammenhang mit den Aufgaben der Lehrpersonen nicht weiter ausgeführt. Hierzu können im Lehrplan der DG so wie in den Schulprojekten der einzelnen Schulen weitere Hinweise gefunden werden. Ein Befragter sagt aus, dass das Aufgabenfeld Unterricht dann wichtig ist, wenn die SuS ein Ziel haben. Das Interview fand an einer Förderschule statt. Die Aufgabe der Förderschule ist es Förderschulunterricht zu erteilen. Wie dieser konkret aussieht, kann wiederum mit der optimalen Entfaltung des Bildungspotentials aller SuS beschrieben werden (Ostbelgien, 2024k). Die Lehrpersonen der Förderschule geniessen demnach bei der Unterrichtsgestaltung grosse Freiheiten und orientieren diese an den einzelnen SuS. Ein Befragter zählt zudem auf die Planung des Unterrichts auf, welche ebenfalls zu den Aufgaben einer Lehrperson in der DG gehört (Ostbelgien, 2024h).

Weitere Aufgabenfelder, DG: Eine Befragte identifiziert die Administration als zusätzliches Aufgabenfeld. Dies deckt sich mit der empirischen Studie von Melzer und Hillenbrand, 2015, welche die administrativen Aufgaben als einen Aufgabenbereich von acht beschreibt (S.67). Zusätzlich unterstreicht der OECD-Bericht (2022) die Aussage der Befragten insofern, als dass er den Anmeldeprozess für die hoch- oder niederschwellige Förderung als zu bürokratisch und starr beschreibt (S.165). Zwei Befragte in einem Interview zählen alltagsbezogenes Lernen, eine weitere Befragte das Ankommen in der Schule als weiteres Aufgabenfeld auf. Für diese beiden Aufgabenfelder lässt sich in der Literatur keine Äquivalenz finden. Eine Zuordnung zum Aufgabenfeld Unterricht ist jedoch nahelegend.

Aufgabenfeld Beratung, Zürich: Eine Befragte nennt die Beratung von Neu- und Fachlehrpersonen. Zwei Befragte zählen die kollegiale Beratung als Aufgabe auf. Der Tätigkeitsbereich Zusammenarbeit der SHP im neuen Zürcher Berufsauftrag führt das Beraten von Lehrpersonen sowie Förderlehrpersonen ohne Ausbildung auf (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S.8). Zusätzlich führt auch das Kompetenzprofil der HfH die Kompetenz zur Beratung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf, deren Bezugspersonen und involvierten Lehr- und Fachpersonen in ihrem Kompetenzprofil auf (HfH, n.d., S.8). Drei Befragte zählen die Beratung der Regelschule durch die Sonderschule auf. Die Rolle der Sonderschule als Beratungsorgan der Regelschule ist im Berufsauftrag nicht festgehalten und scheint nicht geklärt. Eine Befragte erwähnt, dass die Lehrpersonen der Regelschule die Unterrichtsentlastung der Beratung vorziehen. Dies ist mit den Klassengrößen der Regelschule zu begründen, welche dazu führt, dass Lehrpersonen wenig Zeit für die einzelnen SuS zur Verfügung haben. Eine Befragte weist darauf hin, dass Lehrpersonen der Regelschule die Beratung oft zu spät einfordern. Allenfalls kann das darauf zurückgeführt werden, dass Lehrpersonen der Regelschule nicht über die beratende Funktion der Sonderschule informiert sind. Eine gute Möglichkeit Lehrpersonen zu informieren, bieten Kurse für Lehrpersonen. Eine Befragte erklärt dann auch, dass ihre Sonderschule solche anbietet. Eine weitere Befragte sagt aus, dass an der Schule Spezialisten (Unterstützende Kommunikation, ASS, Elternarbeit) mit beratender Funktion vor Ort sind.

Aufgabenfeld Diagnostik, Zürich: In fünf der gesamthaft sechs Befragten aus Zürich zählen die Lernstandsdiagnostik zu ihren Aufgaben. Dies anhand von Tests und Screenings oder durch Beobachtungen. Laut dem Zürcher Berufsauftrag entspricht dies der Aufgabe von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Sie erfassen systematisch den Lern- und Entwicklungsstand und die Lern- und Entwicklungsbedingungen der SuS. Sie überprüfen zudem den Entwicklungsverlauf und den ressourcenorientierten Förderbedarf (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 2-4). Zwei Befragte sagen aus, dass eine Diagnose für den Beitritt an ihre Sonderschule vorausgesetzt wird. Deshalb sind Diagnosen wichtig. Diese Diagnosen werden jedoch nicht durch die Lehrpersonen der Schule erstellt, sondern durch externe Fachpersonen und zählen daher nicht zu den Aufgaben der befragten Lehrpersonen.

Aufgabenfeld Kooperation, Zürich: Folgende Kooperationspartnerinnen und Partner werden durch die Befragten aufgezählt: Lehrpersonen (3 Nennungen), Therapeutinnen und Therapeuten (2 Nennungen), Logopädinnen und Logopäden, Assistenzen, Lernende, der Hort, die SHP und der schulpsychologische Dienst (jeweils eine Nennung). Im Tätigkeitsbereich Schule und Zusammenarbeit des Zürcher Berufsauftrages werden viele dieser Kooperationspartner ebenfalls genannt (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S 7-8). Es fehlen hierbei jedoch Hort und Assistenzen. Dies ist auf die fortwährende Veränderung der Zürcher Schulen zurückzuführen, wobei die Aktualität der Berufsauftrag nicht mit dieser mithalten kann. Die Anzahl Vollzeitassistentenstellen hat sich seit 2019 von 30 auf 300 verzehnfacht (Schneebeili, 2024). Die folgenden zwei Aussagen wurden von den Befragten unter dem Aufgabenfeld Kooperation aufgezählt, werden jedoch bei genauer Betrachtung dem Aufgabenfeld Beratung zugeordnet: Fallbesprechungen und Supervisionsgefässe, sowie die

Diskussion

Vermittlerrolle der SHP zwischen Lehrpersonen und SuS. Dies zeigt wiederum die Schwierigkeit einer klaren Abgrenzung dieser beiden Aufgabenfelder. Das erklärt sich dadurch, dass sich in der Sonderpädagogik Beratungsmodelle mit egalitären Strukturen bewähren (Benkmann & Gercke, 2018, S. 317). Das bestätigt auch das Kompetenzprofil der HfH, welches unter Beratung die kooperative Fachberatung im Kompetenzprofil aufführt (HfH, n.d., S.9). Dadurch ist eine Verwechslung mit dem Aufgabenfeld Kooperation naheliegend. Eine Befragte gibt an, dass an ihrer Sonderschule die SHP als Vermittler zwischen Unterricht und Lerninhalt und den Lernenden sowie Assistenten fungiert. Das hängt damit zusammen, dass die berufliche Voraussetzung einer Schullassistentin einzig eine abgeschlossene Berufsausbildung ist (Schneebeli, 2024). Sie erfordert keine pädagogischen Kenntnisse. Wobei die SHP's an der befragten Schule zusätzlich die Rolle des Ausbildners, der Auszubildenden zukommt, obwohl dies im Berufsauftrag nicht festgehalten ist. Kooperation hat gemäss einer Befragten folgende Gelingensbedingungen in der Praxis: Die Rollenverteilung muss klar sein, die Beteiligten müssen flexibel sein. Die Frage nach der Rollendefinition in der Kooperation wird auch im Kompetenzprofil der HfH aufgeführt (HfH, n.d., S.9).

Aufgabenfeld Unterricht, Zürich: Das Aufgabenfeld Unterricht wird von zwei Befragten als wichtig gewertet, die Planung bzw. Vorbereitung des Unterrichts, welche ebenfalls zum Berufsauftrag einer Heilpädagogin, eines Heilpädagogen gehört, wird nicht genannt (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S.2). Allenfalls wird diese nicht direkt mit dem Aufgabenfeld Unterricht in Verbindung gebracht. Zwei Befragte beschreiben den Unterricht als individualisiert. Wobei die individuelle Förderung in unterschiedlichen Settings laut Berufsauftrag zu den spezifischen Berufsauftrag von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Tätigkeitsbereich Unterricht gehört (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 4). Eine Befragte beschreibt den Unterricht an ihrer Sonderschule als stressfrei für die SuS, zudem werden neben schulischen Inhalten auch sozial emotionale Inhalte gelehrt. Ein Befragter betont, dass basale, praktische Arbeiten im Vordergrund stehen. Nyssen und Stange (2003) folgern passend, jedoch beschränkt auf den Förderschwerpunkt Lernen, dass ein Schwerpunkt in der Vermittlung von sozialer und emotionaler Kompetenz sowie von Strategien zur Lebensbewältigung eher zu den Anforderungen veränderter Kindheit und Jugend in postmodernen Gesellschaften passen, als eine pure Leistungsorientierung (S. 54). Dies kann auf den Unterricht der inklusiven Regelschule sowie an Sonderschulen übertragen werden.

Aufgabenfeld individuelle Förderung, Zürich: Alle sechs Befragten in Zürich gewichten das Aufgabenfeld der individuellen Förderung als hoch. Folgende Schlagwörter fielen im Zusammenhang mit der individuellen Förderung: meine Hauptaufgabe, Voraussetzung für den Unterricht, es wird oft individuell gearbeitet, prioritär. Alle Befragten sagen aus, dass individuelle Förderung zum Unterricht in der Klasse gehört. Nur einmal wird separative Einzelförderung genannt. Zum Berufsauftrag einer Heilpädagogin, eines Heilpädagogen gehört die individuelle Förderung in unterschiedlichen Settings (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2016, S.3).

Weitere Aufgabenfelder, Zürich: Zwei weitere Aufgabenfelder: Beziehungsarbeit mit Lehrpersonen und weiterem Schulpersonal, sowie Reflexion werden im Review von Melzer et al. (2015) sowie den

Diskussion

Aufgabenfelder der beiden Standorte nicht beschrieben. Allenfalls lassen sich die beiden Aufgabenfelder, wie von der einen Befragten vorgeschlagen, der Kooperation zuordnen.

Aufgabenfeld Therapie, Zürich: In Zürich gab es ebenfalls nur eine Aussage zum Aufgabenfeld Therapie. Dies kann ebenfalls mit der Einführung der inklusiven Schule und der Abkehr vom medizinischen Modell hin zur systematischen Perspektive begründet werden (WHO, 2001).

Vergleich der Aufgabenfelder, DG und Zürich: Es lässt sich festhalten, dass die Befragten der beiden Standorte ähnliche Aufgabenfelder bedienen, allerdings in unterschiedlichem Umfang und Ausprägung. Kooperation wird durch die Befragten beider Standorte als wichtiges Aufgabenfeld beschrieben. An beiden Standorten fällt auf, dass die Befragten eine Vielfalt an Personengruppen aufzählen, mit welchen sie beraten oder kooperieren. An beiden Standorten wird auf die beratende Rolle der Sonderschule gegenüber der Regelschule hingewiesen. In der DG zählen vier der befragten Klassenlehrpersonen den Unterricht als Ihre Hauptaufgabenfeld auf. Das Aufgabenfeld Diagnostik wurde in der DG detailliert und von als wichtig beschrieben, jedoch von keinem Befragten an die erste Stelle gesetzt. In 12 von 13 Interviews wird im Zusammenhang mit dem Aufgabenfeld Diagnostik von Lernstandsdiagnostik gesprochen, welche stattfindet. An beiden Standorten zählen Lehrpersonen unterschiedlicher Schultypen die individuelle Förderung in der Ganzklasse zu ihren Aufgaben, wobei dieses Aufgabenfeld von den Befragten in Zürich zusätzlich hoch gewichtet wird. Das Aufgabenfeld Therapie wurde an beiden Standorten wenig aufgezählt, ausserdem wird es mehrfach als Aufgabenfeld anderer Berufsgruppen beschrieben.

5.1.2 Beschreibung der Aus- und Weiterbildung

Wie beschreiben die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen in Zürich und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DG) die Aufgabenfelder ihrer Tätigkeit sowie die Aus- und Weiterbildung im jeweiligen System?

Diese Fragestellung wird mittels Aussagen zur Kompetenzaneignung der einzelnen Aufgabenfelder sowie zu den Aussagen betreffend Aus- und Weiterbildungen (formale Bildung) der Befragten beantwortet. Beim Auswertungsprozess wurde klar, dass sich die Inhalte der separat kodierten Aussagen überschneiden. Zur Beantwortung dieser Fragestellung werden daher Aussagen berücksichtigt, welche im Bereich der formalen Bildung gemacht wurden. Bzw. über institutionalisierte, kontinuierliche Aus- und Weiterbildungen in staatlichen Bildungsinstitutionen, welche mit einem Abschluss oder Zertifikat abgeschlossen wird und in der Regel staatlich anerkannt ist (Annen, Dietzen, Gutschow, Schreiber, 2012, S.4).

Beschreibung der Aus- und Weiterbildung, DG: Eine Befragte betont den Fakt, das in der DG kein Masterstudium Sonderpädagogik angeboten wird. Dies hindert die Lehrpersonen daran ein Studium zu absolvieren. Viele der Befragten nutzen heute die Möglichkeit zum Fernstudium. Vier der Befragten haben den Master Inklusion und Schule in Koblenz absolviert. Zwei Befragte haben den

Diskussion

Master Schulmanagement in Tübingen absolviert. Hier zeigt sich die enge Verknüpfung der DG mit Deutschland. Eine Befragte bemängelt die altersbedingte Heterogenität der Teilnehmenden der Zusatzausbildung Förderpädagogik, sowie den geringen Praxisanteil der Ausbildung. Die altersbedingte Heterogenität war wohl vor allem zu Beginn der Ausbildung allgegenwärtig, da viele langjährige Lehrpersonen diese Ausbildung nachholen mussten. Ob diese Heterogenität heute noch gleich besteht oder allenfalls sogar genutzt wird, bleibt offen. Der geringe Praxisanteil der Ausbildung lässt sich durch die kurze Dauer der Ausbildung erklären. Daher bildet das praxisorientierte Selbststudium und die individuelle Profilbildung einen grossen Anteil an der Förderpädagogikausbildung (Kapitel 2.4.3). Eine weitere Befragte sagt entsprechend: die Zusatzausbildung Förderpädagogik habe ihr die Grundhaltung zur Inklusion, Integration vermittelt. Eine Befragte beschreibt den positiven Einfluss einer Dozentin auf den Werdegang einer Lehrperson, sowie Unterrichtsbesuche in der Schweiz. Ein Befragter beschreibt ein Praktikum als orientierungsgebend bei der Berufswahl. Diese Aspekte zeigen auf, dass neben den Inhalten des Studiums viele Faktoren den Werdegang eine Lehrperson beeinflussen. Laut Balmer et al. (2020) haben zum einen externe Interaktionsprozesse mit der sozialen und materiellen Umgebung, zum anderen auch die internen Prozesse der Aneignung und Verarbeitung Einfluss darauf, was Lehrpersonen lernen (S. 31).

Beschreibung der Aus- und Weiterbildung, Zürich: Alle sechs Befragten haben die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin zum schulischen Heilpädagogen an der HfH absolviert. Eine Befragte beschreibt den Aspekt des bereits vorhandenen beruflichen Hintergrunds, sowie das berufsbelgebende Studium als bereichernd und gleichzeitiger als Kraftakt, bei dem Arbeit, Familie und Ausbildung unter einen Hut gebracht werden muss. Das Studium wird üblicherweise, wie in Kapitel 2.3.3 beschrieben, nach dem Bachelor als Lehrperson sowie berufsbegleitend absolviert. Personen, welche das Studium an der HfH angehen, befinden sich oft in einer anderen Lebenslage als Studenten in der Erstausbildung. Sie haben berufspraktische Erfahrung gesammelt und starten mit konkreten Fragen ins Studium. So wollte eine der Befragten durch das Studium an der HfH Schnittstellen zwischen geistiger Behinderung und Schulschwierigkeiten kennenlernen. Ein Befragter beschreibt seine Erlebnispädagogikausbildung, bei der er sich zum ersten Mal, wie ein Erwachsener behandelt fühlte. Daraus folgert, dass er dieses Gefühl an der HfH nicht hatte und seiner berufspraktischen Erfahrung zu wenig Rechnung getragen wurde. Das wissenschaftliche Arbeiten empfand eine Befragte als bereichernd und grundlegend für ihre Arbeit. Dieser Inhalt lässt sich auch im Kompetenzprofil der HfH unter Forschung und Entwicklung im heilpädagogischen Kontext als Kompetenz von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wieder finden (HfH, 2020, S. 11).

Beschreibung der schulinternen Weiterbildung, DG: In der DG finden ebenfalls schulinterne Weiterbildungen statt. Diese werden von einer Befragten als wertvoll beschrieben. Schulinterne Weiterbildungen werden von einer Befragten als einflussreicher bewertet als Weiterbildungen von Einzelpersonen. Ein weiterer Befragter gibt an, dass diese vor allem bei einer Verknüpfung aus Theorie, Praxis und Reflexion hilfreich sind. Diese Aussagen werden durch den OECD-Bericht bestätigt. Regelmässige schulinterne Weiterbildungen, welche sich an den Bedürfnissen der Schule, Lehrpersonen und

Diskussion

SuS orientieren sowie im Berufsalltag integriert sind, erreichen eine höhere Effizienz als einmalige, externe Kurse (OECD, 2022, S.22).

Beschreibung der schulinternen Weiterbildung, Zürich: Zwei Befragte aus Zürich weisen ebenfalls auf schulinterne Weiterbildungen hingewiesen. Eine Befragte beschreibt diese als gewinnbringender als die Weiterbildungen einzelner Lehrpersonen. Balmer et al. (2020) beschreibt die Vorteile der kooperativer, schulinterner Weiterbildung von Lehrpersonen als fördernde Bedingung für die Übernahme und Umsetzung von Innovation an Schulen mit begünstigter, langfristiger Wirksamkeit sowie unterstützend im Zusammenhang mit der nicht zu vermeidenden Unsicherheit von Lehrpersonen bei Reformen (S. 43). Eine Befragte beschreibt die vierteljährlich stattfindende Intervision durch eine externe Fachperson, wobei die schulinterne Haltung reflektiert wird. In der Lehrpersonenbildung ist die Reflexion, wie sie durch Intervision angestrebt wird, vor allem im Zusammenhang mit der Praxis, bedeutsam. Sie bildet die Brücke zwischen Praxiserfahrung und theoretischem Lernen. Die Reflexion erlaubt es, eine Erfahrung zu analysieren, ihr Sinn zu verleihen und das Wissen für folgende Entscheidungen zu nutzen (Balmer et al. 2020, S. 62-63).

Beschreibung der individuellen Weiterbildung, DG: Fünf der Befragten geben an, dass sie ihr Wissen durch den Besuch von Weiterbildungen erweitern. Eine Befragte zählt eine Weiterbildung im Bereich Familientherapie eine weitere im Bereich ASS auf. Obwohl die Zusatzausbildung Förderpädagogik nur generalistische Kompetenzen vermittelt und daher persönliche Weiterbildung erfordert, sowie die regelmässige Fort- und Weiterbildung zu den Aufgaben einer Lehrperson und den Lehrpersonen der niederschweligen Förderung gehören, haben nur 5 der 21 Befragten aus der DG, Aussagen zu individuellen Weiterbildungen gemacht (AHS, 2023a; Ostbelgien, 2024i; Ostbelgien 2024h). Diese geringe Anzahl kann laut OECD-Bericht folgende Hintergründe haben. Die Hürden zum Besuch von Weiterbildungen in der DG sind hoch. Weder die Anzahl der Weiterbildungen noch das dafür notwendige Zeitkontingent ist definiert. Es ist zudem schwierig, Lehrpersonen welche Weiterbildungen besuchen, in den Schulen zu ersetzen. Zusätzlich haben Weiterbildungen keinen direkten Einfluss auf berufliche Möglichkeiten der einzelnen Lehrpersonen (OECD, 2022, S. 22).

Beschreibung der individuellen Weiterbildung, Zürich: Vier der sechs Befragten zählen persönlich besuchte Weiterbildungen auf, welche sie prägten. So werden Weiterbildungen zum Empowerment-Ansatz, Erlebnispädagogik und im Bereich ASS genannt. Eine Befragte beschreibt ein breitgefächertes Weiterbildungsdossier mit 15 Themenfeldern. Dieses orientiert sich an ihren Fragestellungen und Bedürfnissen, zusätzlich zählt sie Hospitation auf. Alle Berufsgruppen sind gemäss des Zürcher Berufsauftrages zur Teilnahme an gemeindeeigenen Weiterbildungen, Kursen, Zertifikatslehrgängen, sowie im Zusammenhang mit der Berufseinführung verpflichtet. Dazu gehört die professionell begleitete Reflexion der eigenen Tätigkeit und Arbeit (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S.9). Auch im Kompetenzprofil der HfH wird die Professionalisierung aufgeführt. SHP's sollen sich fachlich weiterentwickeln, berufliche Erfahrungen analysieren und Handlungsoptionen ableiten. Sie sollen Weiterbildungs- und Beratungsangebote nutzen (HfH, 2020, S.13). Dieser Aufforderung kommen die Befragten nach. Ein Befragter betont die persönliche Vorliebe von Weiterbildungen

Diskussion

gegenüber Ausbildungen, da sich diese an den persönlichen Bedürfnissen orientieren. Dieser Vorteil bestätigt Balmer et al. (2020) und beschreibt Grundausbildungen dadurch, dass sie Antworten auf nicht gestellte Fragen liefern, im Gegensatz zu Weiterbildungen, welche mit biografisch, episodischem Wissen arbeiten und die damit verbundenen Grenzen, Probleme und Fragen zum Unterrichtsinhalt machen (S.60). Die Teilnehmenden weisen daher legitimierte, auf Erfahrung gestützte Erwartungen an das Lernangebot und an die Dozierenden auf (Balmer et al. 2020, S.56). Dies widerspricht jedoch der Aussage des Befragten, welcher diese Bedürfnisorientierung auch in der Ausbildung geschätzt hätte.

Vergleich der beschriebenen Aus- und Weiterbildungen, DG und Zürich: Die DG bietet kein Masterstudium in Sonderpädagogik an. Die 21 Befragten aus der DG weisen daher unterschiedliche Ausbildungen bzw. Weiterbildungen auf. Diese können der folgenden Tabelle 9 entnommen werden. Ihre Schilderungen sind dementsprechend vielfältig. Alle Befragten aus Zürich haben die Ausbildung zur SHP an der HfH in Zürich absolviert.

Tabelle 9: Berufliche Hintergründe der Befragten aus der DG, eigene Darstellung

An beiden Standorten werden die schulinternen Weiterbildungen als wertvoll oder wertvoller als individuelle Weiterbildungen beschrieben. An beiden Standorten beinhaltete die schulinterne Weiterbildung einen Anteil Reflexion. In der DG bestehen zum Besuch von Weiterbildungen strukturelle Hürden, währenddessen in Zürich der Besuch von Weiterbildungen mehr in den Berufsalltag integriert ist. In der DG werden weniger besuchte Weiterbildungen aufgezählt als in Zürich, dies trotz dreifach höherer Anzahl Befragter.

Diskussion

5.1.3 Aspekte der non-formalen und informellen Bildung

Wie beschreiben die Befragten die Aspekte der non-formalen und informellen Bildung.

Neben den Aspekten der Aus- und Weiterbildung (formalen Bildung) machten die Befragten Aussagen zur non-formalen und informellen Bildungserfahrungen. Die Definition dieser Begrifflichkeiten ist unscharf und zudem länderabhängig. Einheitlich lässt sich jedoch festhalten, dass non-formales und informelles Lernen ausserhalb des formalen Bildungssystems (z. B. am Arbeitsplatz oder in der Freizeit) ohne strukturierte Lernziele stattfindet (Annen, Dietzen, Gutschow und Schreiber, 2012, S.4).

Aspekte der non-formalen und informellen Bildung, DG: Vier der Befragten beschreiben, dass die im Studium erlernte Theorie sich erst in der Unterrichtspraxis richtig entfalten bzw. entwickeln konnte. Dies bestätigten Balmer et al. (2020), Wissen und Können von Lehrpersonen entwickelt sich im Beruf, erweitert sich jedoch nicht beiläufig durch Erfahrungsjahre. Trotzdem haben der informelle Kontext und die alltägliche Arbeit ihre Bedeutung. Sie hängt jedoch im Wesentlichen mit der einzelnen Person, ihrem Arbeitskontext und der bewussten Nutzung von Lerngelegenheiten zusammen (S. 29-32). Das persönliche Engagement zeigt auch ein Befragter, welche in der Ausbildung zum Erzieher keine diagnostischen Inhalte aufführt, diese jedoch in der Praxis erlernt hat. Eine Befragte erklärt, dass die Teamfähigkeit ein Attribut sei, welches man nicht erlernen kann, sondern mitbringen muss. Dieser Aussage würde die vorhergehende widersprechen, welche eine fortlaufende Entwicklung von Fähigkeiten mit dem Engagement der Einzelpersonen in Zusammenhang bringt. Eine Befragte beschreibt die Haltung als Voraussetzung für den Beruf der Lehrperson. Laut Benkmann & Gercke (2018) kann eine Haltung auch geschult werden. Angehende Lehrpersonen sollen ein vertieftes Verständnis der systembezogenen Zusammenhänge und Wirkungen ihres pädagogischen Handelns erhalten, z. B. Wissen über soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede. Dahingegen ausgebildete Lehrpersonen fördern anschliessend eine Schulkultur, welche auf mehr Solidarität und Gemeinschaft sowie Selbstbestimmung fusst (S. 304). Ein Befragter sagt aus, dass er sein Wissen durch die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen erweitert. Eine Befragte gibt die Wissenserweiterung durch die Arbeit mit den SuS an. Ein Befragter gibt neben der Umsetzung auch das Anpassen, Personalisieren, Weiterentwickeln, Perfektionieren der Unterrichtspraxis an, welches mit Reflexion und Evaluation zusammengefasst werden kann. Alle Aspekte werden auch im Review von Tynjälä (2008) beschrieben, welcher verschiedene Arten des Lernens am Arbeitsplatz zusammenfasst. Folgende weitere Lernarten wurde identifiziert: die Übernahme von Herausforderungen und neuen Aufgaben, und das Lernen im Kontext ausserhalb der Arbeit sowie der Besuch von Weiterbildung. Das Lesen von Büchern im Bereich Entwicklungspsychologie, das eine Befragte aufzählt, kann ebenfalls als lernen ausserhalb der Arbeit gewertet werden.

Aspekte der non-formalen und informellen Bildung, Zürich: Zwei Lernarten am Arbeitsplatz aus dem Review von Tynjälä (2008) werden auch durch die Befragten in Zürich jeweils zweimal benannt. Der Wissenszuwachs durch Kooperation und Reflexion unter Lehrpersonen. Die Wirkung des Lernens am Arbeitsplatz beschreiben zwei Befragte, indem sie ihre Berufserfahrung als Primarlehrperson (Unterrichtsführung und Gestaltung) als wertvoll aufzählen. Hierbei ist festzuhalten, dass

Diskussion

Berufserfahrung nicht mit beruflichem Wissen und Können bzw. fachliche und fachdidaktische Fähigkeiten gleichzusetzen ist (Balmer et al., 2020, S. 30). Expertise und Kompetenz wird nicht einfach durch die Tatsache, dass man unterrichtet, erworben. Es erfordert einen aktiven, gewollten Prozess, sowie Reflexion zur Analyse praktischer Fragen (Lehtinen, Hakkarainen & Palonnen, 2014). Eine Befragte weist passend darauf hin, dass dieser Prozess zeitintensiv ist und einen Reifungsprozess beinhaltet. Eine der Befragten analysierte durch Berufserfahrung ihre Stärken und weiss diese nun gezielter einzusetzen. Ein Befragter beschreibt Erfahrung in der Jugendarbeit und seine Erziehung als prägend. Er spricht sich klar für eine Stärkung der non-formalen und informellen Bildung gegenüber der formellen Bildung aus. Eine Befragte zählt Haltung und die Erfahrung im Umgang mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung als Berufsvoraussetzung auf. Gemäss Benkmann & Gercke (2018) entwickelt sich die Haltung jedoch durch die Erfahrung (S.319). Sonderpädagogische Lehrpersonen sind im Gegensatz zu Regelschullehrpersonen Inklusion gegenüber positiver eingestellt, weil sie sich durch ihre spezielle Ausbildung besser vorbereitet fühlen (Hsien, Brown, Bortoli, 2009). Allein der Kontakt mit SuS mit Behinderung und Benachteiligung, verbunden mit der Qualität dieser Erfahrung und Erfolge im inklusiven Unterricht, tragen zu einer positiven Einstellung von Regelschullehrkräften bei (Opalinski, Benkmann, 2012).

Vergleich Aspekte der non-formalen und informellen Bildung, DG und Zürich: Die Befragten beider Standorte beschreiben die Berufserfahrung als wertvollen Aspekt der non-formalen und informellen Bildung. An beiden Standorten wird auf Fähigkeiten hingewiesen (Teamfähigkeit, Haltung), welche als Voraussetzungen für das Studium bezeichnet werden, jedoch laut den Befragten nicht erlernt werden kann. An beiden Standorten werden Lernarten am Arbeitsplatz beschrieben, die ebenfalls im Review von Tynjälä (2008) dargelegt werden: das Lernen durch Kooperation und Reflexion. Die Gemeinsamkeiten verdeutlichen, dass sowohl die non-formelle und informelle Bildung neben der formellen Bildung einen Einfluss auf die berufliche Entwicklung von Lehrpersonen haben.

5.1.4 Empfehlungen für Aus- und Weiterbildung

Welche Empfehlungen machen die Befragten zur Weiterentwicklung des jeweiligen Aus- und Weiterbildungssystems?

Empfehlungen für die Grundausbildung, DG: Drei der Befragten wünschen die Integration der Zusatzausbildung Förderpädagogik ins Grundstudium. Dies lässt sich unter dem Aspekt der heute allgegenwärtigen inklusiven Regelschule betrachten, welche förderpädagogische Inhalte in der Regelschule und dadurch auch in der Grundausbildung erfordert (OECD, 2022, S. 161). So geben auch sieben der Befragten an, dass Studierende lernen sollen, ihren Unterricht mit Blick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer SuS aufzubauen und differenziert zu gestalten. Ein Befragter rät zur Sensibilisierung im Themenbereich der Individualisierung, dass alle Studierenden ein Praktikum an einer Förderschule zu ermöglichen. Eine weitere Befragte empfiehlt hierzu ein Praktikum in einer Mehrjahrgangsklasse. Eine weitere Betrachtungsmöglichkeit betreffend der Integration der Zusatzausbildung Förderpädagogik in die Grundausbildung besteht aus der Perspektive des Dienstrechts,

Diskussion

welches nach dem Bachelorstudium bedingt, dass Lehrpersonen die Zusatzausbildung Förderpädagogik angehen, um sich «dienstrechtlich in Ordnung» zu bringen (Ostbelgien, 2024d). Eine Integration der Inhalte ins Grundstudium würde diesen Aspekt daher allenfalls obsolet machen. Gleichzeitig betont ein Befragter, dass es unmöglich ist, nach dem Studium alles zu können. In die gleiche Richtung zielt die Aussage einer Befragten. Sie sagt aus, dass die Grundausbildung nicht auf die Arbeit an einer Förderschule vorbereite, dies brauche praktische Erfahrung und Weiterbildung. Diese Aussagen bestätigt auch der OECD-Bericht (2022). Die Grundausbildung kann Lehrpersonen nicht vollständig auf ihre Arbeit vorbereiten. Gewisse Fähigkeiten werden besser durch die praktische Arbeit erlernt. Deshalb sei Weiterbildung entscheidend (S. 162). Eine Befragte, begrüsst es, dass Lehrpersonen in Ostbelgien als Generalisten ausgebildet werden, die einzelnen Lehrpersonen nehmen dadurch keine Sonderstellung ein und müssen sich um Inklusion bemühen. Dies bestätigt auch die Studie der Université Catholique de Louvain (2016) welche festhält, dass die Lehrpersonen der DG gegenüber Inklusion offen sind. 80% der Befragten Lehrpersonen befinden, dass die Regelschule der richtige Beschulungsort für SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist. Nur SuS mit mittelschwerer oder schwerer geistiger Behinderung und ASS seien in Sonderschulen besser aufgehoben. Eine Befragte empfindet Kooperation im Team als wichtigen Inhalt. Eine weitere Befragte wünscht sich, dass die Studierenden lernen, Beratungsgespräche zu führen. Beide Befragten, wünschen sich eine Erprobung dieser Kompetenzen in der Praxis und eine anschliessende Reflexion. Balmer et al. (2020) beschreibt diese Art der Unterrichtsentwicklung als systematische Ermöglichung der zyklischen Prozesse von Reflexion und Erprobung deren Wirksamkeit. Dieser Art der Reflexion führt zu neuem Wissen und ermöglicht das Kennenlernen von Handlungsalternativen (S.63-65). Die Aussage zweier Befragten, welche die die Wichtigkeit der Verknüpfung von Theorie und Praxis betonen, sollte daher weiter ausgeführt werden. Der Erwerb von Expertise geschieht nicht allein durch die Praxis, sondern braucht Distanz durch die überprüfende Reflexion, um sich vertieftes Wissen und Können anzueignen (Balmer et al. 2020, S. 32).

Empfehlungen für die Grundausbildung, Zürich: Ein Befragter sagt aus, dass die Erstausbildung eine Erstausbildung bleiben soll. Die Studierenden erwerben in dieser Erstqualifikation eine Starthilfe im Wissen für die Praxis und über die Praxis. Das Wissen in der Praxis und über sich selbst wird jedoch erst durch die Praxis aufgebaut (Balmer et al. 2020, S. 56). Eine Befragte fordert möglichst viel Praxis. Der Unterricht soll sich zudem an den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Studierenden orientieren. Das Individualisieren und die Bedürfnisorientierung scheinen in der Grundausbildung weniger präsent zu sein. Die Perspektive der Grundausbildung liegt beim «noch-nicht-Können» und ist eher defizitorientiert. Zudem besteht durch die Qualifikationsfunktion eine strukturelle Machtdifferenz (Balmer et al., 2020. S. 58). Unter diesem Aspekt lässt sich allenfalls auch die Aussage einer Befragten einordnen, welche weniger Leistungsdruck in der Grundausbildung fordert. Laut einem Befragten ist es zudem wichtig, dass Studierende das Schulsystem hinterfragen dürfen. Dozenten sollen zudem als Vorbilder fungieren. Im Sinne von «practice what you preach». In einer Befragung von Starky et al. (2009) messen Lehrpersonen folgenden Merkmalen von Weiterbildungsdozierenden eine hohe Bedeutung zu: Wissen über pädagogische Theorie, praktische Expertise im entsprechenden Schulfach, sowie Kommunikation und Beziehungsfähigkeit.

Empfehlungen für die Zusatzausbildung, DG: Eine Befragte nennt Haltung als Voraussetzung für die Ausbildung. Eine weitere empfiehlt daran zu arbeiten. Dies erscheint sinnvoll, denn Haltung und Einstellung zur Inklusion beeinflussen professionelles pädagogisches Handeln wesentlich. Hillenbrand, Melzer und Hagen (2013) verweisen auf die Schwierigkeit, Einstellungen zur Inklusion zu verändern. Auch muss das Wissen darüber, nicht unbedingt Auswirkungen auf die Unterrichtshandlung haben (S. 58). Ein Befragter empfindet die Förderpädagogikausbildung als unzureichend. Diese vermittelt, wie im Kapitel 2.4.3 beschrieben nur grundlegende förderpädagogische Kompetenzen. Wobei eine längere, vertieftere Ausbildung allenfalls dazu führen würde, dass auch die weiteren Empfehlungen der Befragten berücksichtigt werden könnten. So fordern zwei der Befragten, dass mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden eingegangen wird. Eine Befragte wünscht sich mehr Praxis, Methoden und Material. Ebenfalls in de Zusammenhang mit der kurzen Ausbildungsdauer lässt sich die Aussage eines Befragten setzen, welcher nach der Ausbildung die Begleitung durch das Förderzentrum, Supervision und Weiterbildung für wichtig hält. Die Aspekte sind bereits in der Zusatzausbildung Förderpädagogik integriert. Diese scheint sinnvoll, auch Creemers, Kyriakides und Antoniou (2023) stellen in ihrer Studie fest, dass sich die Qualität des Unterrichts ohne systematisches Bestreben seitens der Lehrperson, aber auch ohne externe Unterstützung, nicht verändert (S. 217). Ein Befragter betont die wichtige Rolle der Schulleitung, beim Ermöglichen der Weitergabe der Inhalte der Zusatzausbildung. Dies bestätigt auch Bonsen, (2009) Unterrichtswirksame Schulleitungen fokussieren auf die Unterrichtsqualität in der Schule, fördern die unterrichtsbezogene Kooperation unter Lehrpersonen, sowie die berufsbegleitende Professionalisierung. Weitere Empfehlungen betreffen spezifische Inhalte der Förderpädagogik Ausbildung: Ein Grundverständnis der Förderpädagogik, das Erlernen des neutralen Beobachtens sowie die Ausbildung auf Französisch. Die ersten beiden Empfehlungen werden gemäss den Ausbildungsinhalten (Kapitel 2.4.3) bereits heute angestrebt. Letzteres würde eine Bedarfsabklärung vorausschicken. Das in Belgien gültige Territorialprinzip lässt jedoch keine offiziellen Erhebungen zu, welche das Anzahlverhältnis zwischen dreisprachigen und französischsprachigen Einwohnern aufzeigt (Bürgerinformationsportal der dreisprachigen Gemeinschaft Ostbelgien, 2024j).

Empfehlungen für das Masterstudium, Zürich: Eine Befragte empfiehlt das Studium «breitgefächert zu halten». Das entspricht auch den Ausführungen von Benkmann & Gercke (2018) welche sonderpädagogischen Lehrpersonen in der inklusiven Regelschule, als spezialisierte Generalisten bezeichnen (S. 319). Eine Befragte empfiehlt die Thematiken Kooperation und Teamarbeit im Studium zu integrieren. Zwei Befragte empfehlen Beratung als Studiumsinhalt. Die Module multiprofessionelle Kooperation sowie Beratung und Coaching in heilpädagogischen Berufsfeldern sind im aktuellen Curriculum der HfH integriert (HfH, 2024a). Eine Befragte begrüsst es, dass SHP's nun ebenfalls die Klassenverantwortung übernehmen. Die Aussage ist im Hinblick auf die inklusive Regelschule zentral. Die SHP's sind nicht mehr Einzelkämpfer, sondern arbeiten vornehmlich im Team (Benkmann & Gercke, 2018, S.314). Eine Befragte empfiehlt weniger Druck und eine weitere Befragte, welche an einer Sonderschule tätig ist, empfiehlt mehr Entlastung für Studierende, welche in öffentlich-rechtliche Institutionen arbeiten. Beide Aussagen sind damit in Verbindung zu bringen,

Diskussion

dass das Studium oft berufsbegleitend und auf dem zweiten Bildungsweg absolviert wird. Die Dreifachbelastung von Familie, Beruf und Studium soll bei der Gestaltung des Curriculums miteinbezogen werden. So bildet die Möglichkeiten des Fernunterrichts und des Selbststudiums Entlastung. Der Kanton Zürich bietet, kantonal angestellten Lehrpersonen, welche das Masterstudium schulische Heilpädagogik absolvieren, mit einer Festanstellung im Umfang von mindestens 35%, einen bezahlten Urlaub an (Kanton Zürich, 2022, S.4). Das führt jedoch zu einer Benachteiligung anderer Studierenden und damit auch der öffentlich-rechtlichen Institutionen. Einige der Befragten fordern spezifische Inhalte zu Problemstellungen an ihren Sonderschulen: Diagnostik bei ASS und für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, Hörbeeinträchtigung in Verbindung mit Verhaltensauffälligkeiten und/oder ASS. Die HfH bietet bereits ein Pflichtmodul Diagnostik an, dessen inhaltliche Schwerpunkt die Studierenden selbständig setzen. Auch ein Wahlmodul Autismus im Kontext Schulischer Heilpädagogik ist verfügbar. Zudem werden die Module Heilpädagogik im Bereich Hören 1 & 2 sowie ein Modul Grundlagen der Audiologie angeboten (Hfh, 2024a). Ein Befragter wünscht sich, dass sich die Inhalte der Zweitausbildungen an den Erfahrungen und Vorstellungen der Studierenden orientieren. Dies bestätigt auch Balmer et al. (2020), welcher diese Aussage mit dem LP 21 untermauert. Dieser gibt vor, dass Lernprozesse beim Vorwissen ansetzen. Das kann auf das Lernen von Lehrpersonen übertragen werden. Es braucht die Möglichkeit an eigenen Fragen, Konzepten anzuschliessen. Das erhöht die Effektivität und Wirksamkeit von Weiterbildungen (S.50). Eine Befragte findet es wichtig, dass Studierende lernen sich zu hinterfragen. Balmer et al. (2020) sagt aus, dass subjektives Erfahrungswissen mit dem wissenschaftlichen Wissen in Verbindung gebracht werden muss und anschliessend erneut in der Praxis erprobt werden soll (S.58). In Für eine Befragte sollen in der Ausbildung vor allem die Bedürfnisse der einzelnen SuS im Zentrum stehen. Dies bestätigen auch Hillenbrand und Melzer (2018), welche aussagen, dass die mangelnde Berücksichtigung individueller Merkmale von einzelnen SuS im Unterrichtsprozess zu einem gescheiterten Lernprozess führt (S.68).

Empfehlungen für Weiterbildungen, DG: In der DG wurden vornehmlich strukturelle Hinweise zum Weiterbildungssystem genannt. So sollen Lehrpersonen, welche sich weiterbilden mehr Anerkennung erfahren und 1-2 Weiterbildungen pro Jahr sollen verpflichtend sein. Dreimal wird darauf hingewiesen, dass der Zugang zu Weiterbildungen einfach sein muss. Zweimal wird darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, Schulalltag und Weiterbildung unter eine Hut zu bringen. Diese strukturellen Probleme spiegeln sich ebenfalls im Bericht der OECD (2022) welcher aussagt, dass es wenig Anreiz für Lehrpersonen gebe, Weiterbildungen neben den obligatorischen schulinternen Weiterbildungen zu besuchen, vor allem dann, wenn Lehrpersonen eine Festanstellung erhalten. Zudem wird festgehalten, dass es für Lehrpersonen keine festen Weiterbildungsgefässe neben den schulinternen Weiterbildungen gibt (S.21). So schlägt ein Befragter vor, die Konferenztage für Weiterbildungen zu nutzen. Zu den gewünschten Inhalten der Weiterbildungen gab es nur drei Hinweise. Zweimal wurden Weiterbildungen im Bereich Depression bei SuS und einmal zum Bereich Legasthenie gewünscht. Zu beiden Themen lassen sich Kurse im Ausbildungskatalog der AHS finden.

Empfehlungen für Weiterbildungen, Zürich: Eine Befragte empfiehlt, dass Weiterbildungen wieder mehr auf individuellen Bedürfnissen ausgewählt werden sollen. Eine Erklärung hierfür bietet Balmer et al. (2020) welcher ausführt, dass die Lehrpersonen in der Schweiz die Art und somit die Ziele ihrer Weiterbildung lange fast ausschliesslich selbständig bestimmen durften. Heute fassen die Ziele von Weiterbildungen nicht mehr primär auf den Bedürfnissen der einzelnen Lehrperson, sondern werden als Teil von Bildungsreformen und Schulentwicklung verstanden. Die soziale Komponente, welche in kooperative schulinterne Lehrpersonenbildung enthalten ist, weisen auf ihren Vorteil hin (S. 43-44). Durch Überbelastung im beruflichen Alltag haben Lehrpersonen, laut einer Befragten zu wenig Zeit für Weiterbildung, daher seien 15 Minuten Referate besser. Laut Ford (2014) kann eine kurze Intervention keine tiefgreifenden Veränderungen auslösen, jedoch können gemeinsame Unterrichtserfahrungen, das Offenlegen von individuellen Erfahrungen und die gemeinsame Reflexion von Unterricht das gegenseitige Vertrauen stärken. Zwei Befragte, welche an einer Sonderschule arbeiten, geben strukturelle Hinweise: Sie wünsche sich regelmässige Weiterbildungen für ihre Mitarbeiter oder sagen aus, dass es für Einzelpersonen im kleinen Team schwieriger ist, an Weiterbildungen teilzunehmen. Daraus folgt, dass in Zürich, die Teilnahme an Weiterbildungen keine Selbstverständlichkeit ist und es vorgängig Hürden zu überwinden gilt.

Vergleich Empfehlungen für die Grundausbildung, die Zusatzausbildung bzw. das Masterstudium und Weiterbildung, DG und Zürich: Beide Standorte sprechen sich dafür aus, dass die Grundausbildung ihre bisherige Qualitätsstandards beibehalten soll. Zudem fordern beide einen hohen Praxisanteil in der Grundausbildung. An beiden Standorten wird auf das Schulen der Reflexionsfähigkeit angehenden Lehrpersonen hingewiesen. In der DG werden zudem mehr sonderpädagogische Inhalte im Grundstudium gefordert. Beim Vergleich der Zusatzausbildung Förderpädagogik und des Masterstudium schulische Heilpädagogik weisen beide Standorte darauf hin, dass sich die Inhalte an den individuellen Bedürfnissen der Studierenden orientieren sollen. In der DG wird erwähnt, dass die Zusatzausbildung nicht ausreicht. Es wird mehr Inhalt gefordert. In Zürich sind viele der geforderten Inhalte bereits im aktuellen Studiengang integriert (Kooperation, Beratung, ASS). Weitere Empfehlungen aus Zürich betreffen strukturelle Bedingungen, wie die hohe persönliche Belastung durch das berufsbegleitende Studium auf dem zweiten Bildungsweg, sowie wenig finanzielle und zeitliche Unterstützung von Studierenden, welche in öffentlich-rechtlichen Institutionen arbeiten. Im Themenbereich Empfehlung für Weiterbildungen machen beide Standorte darauf aufmerksam, dass zum Besuch von Weiterbildungen strukturelle Hürden (zu wenig zeitliche, personelle Ressourcen) überwunden werden müssen. Beide Standorte fordern eine flexible Gestaltung der Weiterbildungsangebote, welche eine niederschwellige Teilnahme ermöglicht.

5.2 Methodendiskussion / Methodenkritik

In diesem Abschnitt wird auf die Limitationen, welche bedingt durch die Methodenwahl entstehen, eingegangen. Durch den länderübergreifenden Aspekt und die damit verbundene Vielfalt an Interviewenden und befragten Personen kann von einer „nicht systematische Erhebung“ ausgegangen werden. Die Interviewenden waren nicht geschult und setzten den Interviewleitfaden teilweise nicht korrekt um. So wurden anstelle von Einzel- oder Paarinterviews an gewissen besuchten Schulen, Gruppeninterviews mit bis zu acht Personen durchgeführt. In Gruppeninterviews können die befragten Personen aufeinander Bezug nehmen. Sie tendieren dazu ihre Antworten auf die soziale Situation abzustimmen. Dadurch kann es sein, dass einzelne Aussagen nicht den Haltungen und Einstellungen der Befragten entsprechen. Zusätzlich wird in Gruppeninterviews auch die Dynamik unter den einzelnen Beteiligten sichtbar (Leutwyler & Roos, 2017, S. 233). Bei den Gruppeninterviews ist zudem ein hierarchisches Gefälle unter den Befragten auszumachen, da bei zwei Interviews auch Schulleitungen anwesend waren. Die genannten Faktoren schmälern die Authentizität der einzelnen Antworten und damit die Aussagekraft der Interviews. Zusätzlich verlängerte sich durch die Gruppeninterviews die Dauer der Interviews, was dazu führte, dass gewisse Fragen ausgelassen oder nur teilweise beantwortet wurden. Die Gruppeninterviews führten dazu das 21 Befragte aus der DG 7 Befragten aus Zürich gegenüberstehen, was einen Vergleich zusätzlich erschwerte. Eine zusätzliche Herausforderung besteht darin, dass die Befragten unterschiedliche Ausbildungshintergründe aufweisen und die Ausbildungen teilweise lange Zeit zurück liegen, so lassen sich diese nur bedingt mit den aktuellen Ausbildungen vergleichen. Die Begriffe, welche im Interview verwendet wurden, waren für gewisse Befragte undefiniert. So wurden für die Begriffe Kooperation und Beratung teilweise überschneidende Antworten gegeben. Auch die Begriffe Aus- und Weiterbildung weisen in den jeweiligen Länderkontexten unterschiedliche Inhalte auf und waren in der Auswertung nicht trennscharf abgrenzbar. Nur zwei Interviewende dokumentierten die Priorisierung der Arbeitsfelder anhand von Fotos, daher musste auf eine detaillierte Auswertung dieser verzichtet werden. Jedoch hatte die Autorin auf diesen Teil der Arbeit keinen Einfluss, da diese im Rahmen des Gesamtforschungsprojektes stattfand. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den dadurch kumulierten Daten war dementsprechend schwierig und wurde im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten durchgeführt.

Die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker eignet sich für die qualitative Interviewanalyse. Durch die Fallzahl von 13 Interviews lassen sich jedoch keine verallgemeinernden Rückschlüsse ziehen. Dennoch lassen sich durch die Ergebnisse Hinweise generieren, welche im Rahmen weiterer Erhebungen untersucht werden können. Das generierte Kategoriensystem weist zudem Schwächen auf. So zeigte sich, dass es bei der Kategorie Aus- und Weiterbildung sowie Kompetenzaneignungen zu Überschneidungen kam. Dadurch musste in der Diskussion eine zusätzliche Unterteilung von formeller sowie informeller und non-formeller Bildung vorgenommen werden.

Fazit / Ausblick

5.3 Limitation

In diesem Abschnitt wird knapp auf Aspekte eingegangen, welche neben der bereits erfolgten Methodenkritik, die Aussagekraft dieser Arbeit beschränken.

Die Autorin ist selbst Studentin im Studiengang schulische Heilpädagogik in Zürich sowie als SHP an der Regelschule in Zürich tätig. Dadurch besteht, wie aus sozialwissenschaftlichen Studien bekannt, die Gefahr das Feld der eigenen, vertrauten Kultur gegenüber dem, der fremden Kultur, dominant darzustellen (Fritzsche, 2015, S.176). Mit diesem Hintergrundwissen wurde versucht die Untersuchung unvoreingenommen anzugehen. Ausserdem muss darauf hingewiesen werden, dass durch die geringen Anzahl Befragter keine allgemeinen Rückschlüsse auf die Ausbildungssysteme der jeweiligen Standorte gezogen werden kann. Die Aussagen der Befragten sind subjektiv, enthalten dennoch wertvolle Hinweise.

6 Fazit / Ausblick

Anhand der analysierten Interviews konnte das Ziel: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Aus- und Weiterbildungssystemen der Standorte Zürich und der DG sichtbar zu machen, erreicht werden. Die folgenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden durch die Befragten der beiden Standorte aufgezählt. Die Befragten der DG weisen unterschiedliche Ausbildungshintergründe auf, wohingegen alle Befragten aus Zürich ein Masterstudium schulische Heilpädagogik an der HfH absolviert haben. Trotz der unterschiedlichen Ausbildungshintergründe bedienen die Befragten beider Standorte ähnliche Aufgabenfelder in unterschiedlichem Umfang und Ausprägung. Das Aufgabenfeld Kooperation wird an beiden Standorten als wichtig erachtet. Das Aufgabenfeld Therapie wird hingegen wenig aufgezählt, was darauf schliessen lässt, dass die Befragten diese nur sehr beschränkt zu ihren Aufgaben zählen. Es fällt zudem auf, dass in 12 von 13 Interviews Lernstandsdiagnostik im Zusammenhang mit dem Aufgabenfeld Diagnostik aufgezählt wird. Ausserdem gehört laut den Befragten beider Standorte die individuelle Förderung in der Ganzklasse zu ihren Aufgaben. Zudem konnten im Zusammenhang mit den Aus- und Weiterbildungen folgende Empfehlungen ausgemacht werden. Die Befragten beider Standorte sprechen sich dafür aus, die Qualitätsstandards der Grundausbildung beizubehalten. Zudem wird ein hoher Praxisanteil, sowie das Schulen der Reflexionsfähigkeit der angehenden Lehrpersonen gefordert. Beim Vergleich der Zusatzausbildung Förderpädagogik und des Masterstudiums schulische Heilpädagogik weisen beide Standorte darauf hin, dass sich die Inhalte an den individuellen Bedürfnissen der Studierenden orientieren sollen. In der DG wird erwähnt, dass die Zusatzausbildung Förderpädagogik nicht ausreichend auf die Praxis vorbereitet. In Zürich wird auf die hohen persönlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Besuch des Masterstudiums schulische Heilpädagogik hingewiesen. An beiden Standorten wird ausgesagt, dass zum Besuch von Weiterbildungen strukturelle Hürden überwunden werden müssen. Beide Standorte fordern eine flexible Gestaltung der Weiterbildungsangebote, welche eine niederschwellige Teilnahme ermöglicht. Diese erfordern einerseits strukturelle Anpassungen jedoch ebenfalls kreative und flexible Modelle der Anbieter, damit die Lehrpersonen erreicht werden können. Vor

Fazit / Ausblick

allem in der DG, welche durch Zusatzausbildung Förderpädagogik eine Basisausbildung im Bereich Förderpädagogik anbietet und Weiterbildungen explizit verlangt. Wie diese strukturellen Hürden überwunden werden können, kann ein Impuls für die weiterführende Forschung sein. Hierbei kann insbesondere auf das Potential von schulinternen Weiterbildungen verwiesen werden, welche bei den Befragten beider Standorte als wertvoll beurteilt wurden. Neben Faktoren formaler Bildung, wurden viele Aspekte der informellen Bildung oder non-formellen Bildung, insbesondere das Lernen am Arbeitsplatz durch Kooperation und Reflexion aufgezählt. Wie diese Aspekte gewinnbringend und zielorientiert mit den formalen Aus- und Weiterbildungen verknüpft werden kann, ist in zukünftigen Forschungen zu ergründen.

7 Literaturverzeichnis

- Altmeyer, S., Barth, D. & Schweizer, M. (2022). Ausbildung und berufliche Situation von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Wandel, Befragung von Absolvierenden der Schulischen Heilpädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*. 1, 28-36.
- Amt für Wirtschaft und Arbeit, AWA (2023). *Zürcher Wirtschaftsmonitoring, Unterschätzter Wohlstandszuwachs - Wachstum und Produktivität der Wirtschaft*. o.V.
- Allan, J., (2011). *Responsibly Competent: Teaching, Ethics and Diversity' Policy Futures in Education*, 9 (1), 130–137.
- AHS (n.d.). *Förderpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.ahs-ostbelgien.be/weiterbildungen/zusatzausbildungen/foerderpaedagogik/>
- AHS (2023a). *Kurzbeschreibung Cas*. Verfügbar unter: <https://static.ahs-ostbelgien.be/wp-content/uploads/2024-kursbeschreibung-cas.pdf>
- AHS (2023b). *Kurzbeschreibung LP*, Verfügbar unter: <https://static.ahs-ostbelgien.be/wp-content/uploads/2023-2024-kursbeschreibung-lp.pdf>
- Annen, S., Dietzen, A., Gutschow, K. & Schreiber, D. (2012). Bundesinstitution für Berufsbildung (BiBB). Diskussionsvorlage für Workshop 3.
- Balmer, T., Gfeller, S., Hirt, U. (2020). *Unterrichtsentwicklung begleiten, Bildungsreform konkret*. Bern: hep.
- Belgischer föderaler öffentlicher Dienst (2024a). *Belgium.be, Offizielle Informationen und Dienste. Belgien, ein Föderalstaat*. Verfügbar unter: https://www.belgium.be/de/ueber_belgien/staat/federale_staat
- Belgischer föderaler öffentlicher Dienst (2024b). *Belgium.be, Offizielle Informationen und Dienste. Über Belgien, Die Deutschsprachige Gemeinschaft*. Verfügbar unter: https://www.belgium.be/de/ueber_belgien/staat/gemeinschaften/deutschsprachige_gemeinschaft
- Belgischer föderaler öffentlicher Dienst (2024c). *Belgium.be, Offizielle Informationen und Dienste. Über Belgien, die Regionen*. Verfügbar unter: https://www.belgium.be/de/ueber_belgien/staat/regionen
- Belgischer föderaler öffentlicher Dienst (2024d). *Belgium.be, Offizielle Informationen und Dienste. Über Belgien, die Zuständigkeit der Gemeinschaften*. Verfügbar unter: https://www.belgium.be/de/ueber_belgien/staat/gemeinschaften/befugnisse
- Belgischer föderaler öffentlicher Dienst (2024e). *Belgium.be, Offizielle Informationen und Dienste. Über Belgien, die Zuständigkeit der Gemeinden*. Verfügbar unter: https://www.belgium.be/de/ueber_belgien/staat/gemeinden/befugnisse
- Belgischer föderaler öffentlicher Dienst (2024f). *Belgium.be, Offizielle Informationen und Dienste. Über Belgien, die Zuständigkeit der Provinzen*. Verfügbar unter: https://www.belgium.be/de/ueber_belgien/staat/provinzen/befugnisse
- Bendel, O. (n.d.). *Ausbildung, Gabler Wirtschaftslexikon*. Verfügbar unter: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/ausbildung-100062>
- Benkmann, R. (2010). Kooperation und kooperatives Lernen unter erschwerten Bedingungen inklusiven Unterrichts. In: A. Kaiser, D. Schmetz, P. Wachtel & B. Werner. (Hrsg.), *Behinderung*,

Literaturverzeichnis

- Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik* (S.125-134). Stuttgart: Kohlhammer.
- Benkmann, R. & Gercke, M. (2018). Zwischen Spezialisierung und Generalisierung in der Lehrerbildung. In R. Benkmann & U Heimlich (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen*. (S.276-321). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Bildungsdirektion des Kanton Zürich (2009). *Sonderpädagogisches Konzept für den Kanton Zürich*. Zürich: o.V.
- Bildungsdirektion des Kanton Zürich (2017). *Lehrplan der Volksschule des Kanton Zürich. Gesamtausgabe*. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Gesamtausgabe.pdf
- Bildungsdirektion des Kanton Zürich, VSA (2018) *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung*. Zürich: o.V.
- Bildungsdirektion des Kanton Zürich (2022). *Sonderpädagogik, Faktenblatt*. Zürich: o.V.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, Integrative Förderung (IF)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2021). *Umsetzung des Zürcher Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kanton Zürich.
- Bildungsdirektion, VSA (2016). *Tätigkeitsbereiche. Zuordnung von Tätigkeiten*. o.O.: o.V.
- Bildungsdirektion, VSA (2020). *Neu definierter Berufsauftrag. Handbuch für Schulleitungen*. Gültig ab Schuljahr 2020/21. o.O.: o.V.
- Biewer, G. (2017). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bonsen, M. (2009). Schulleitungshandeln. In H. Altrichter & K. Maag Merki (Hrsg.), *Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem, Educational Governance* (S.277–294). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Born, M. & Piller, C. (2022). *Abschlussbericht zum OECD-Bericht zur Qualität und Chancengerechtigkeit des Bildungssystems in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens*. Zürich und Rothenburg: o.V.
- Bundschuh, K. (2007). Diagnostik/Förderdiagnostik. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (S.48-52). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bundesamt für Statistik, BFS (2021). *Kennzahlen, Regionalportraits 2021*. Neuchâtel: o.V.
- Creemers, B.P.M., Kyriakides, L. & Antoniou, P. (2013). *Teacher professional development for improving quality of teaching*. Dordrecht, New York: Springer.
- Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Zürich: o.V.
- EDA (2023). *Bilaterale Beziehungen Schweiz-Belgien*. Verfügbar unter: <https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/belgien/bilaterale-beziehungen-schweizbelgien.html>

Literaturverzeichnis

- EDK (2020). *Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren, Schule und Bildung in der Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/beschreibung>
- Eidgenössisches Departement des Innern, EDI (n.d.). *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>
- Erasmus+ (2020). *Do's and Don'ts for Applicants, strategic Partnerships for higher Education in Erasmus+* o.O.: o.V.
- Europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung, EA (2011). *Inklusiv-ensorientierte Lehrerbildung in Europa – Chancen und Herausforderungen*. Dänemark: Odense.
- Europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung (2012). *Ein Profil für inklusive Lehrerinnen und Lehrer*. Dänemark: Odense.
- European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2022). *Profile for Inclusive Teacher Professional Learning: Including all education professionals in teacher professional learning for inclusion*. (A. De Vroey, A. Lecheval and A. Watkins, eds.). Dänemark: Odense
- EURES, Europäische Arbeitsbehörde (n.d.). *Deutschsprachige Gemeinschaft*. Verfügbar unter: https://eures.europa.eu/living-and-working/labour-market-information/labour-market-information-belgium_de
- Eurydice (2009/2010). *Organisation des Bildungssystems in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens*. (o.O.). Exekutivagentur, Bildung, Audiovisuelles und Kultur.
- Eurydice (2023a). *Belgium – German-Speaking community. Aufbau des Bildungssystems und seiner Struktur*. Verfügbar unter: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/de/national-education-systems/belgium-german-speaking-community/aufbau-des-bildungssystems-und-seiner-Struktur>
- Eurydice (2023b). *Belgium – German-Speaking community. Aufbau und Steuerung*. Verfügbar unter: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/de/national-education-systems/belgium-german-speaking-community/aufbau-und-steuerung>
- Eurydice (2023c). *Belgium – German-Speaking community. Lehrkräfte und sonstiges Bildungspersonal*. Verfügbar unter: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/de/national-education-systems/belgium-german-speaking-community/lehrkraefte-und-sonstiges>
- Eurydice (2023d). *Belgium – German-Speaking community. Politischer, sozialer und wirtschaftlicher Hintergrund und Trends*. Verfügbar unter: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/de/national-education-systems/belgium-german-speaking-community/bevoelkerung-demographische-lage>
- Eurydice (2023e). *Schweiz, Hauptmerkmale des Bildungssystems*. Verfügbar unter: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/switzerland/overview>
- Ford, T.G. (2014). Trust, Control, and Comprehensive School Reform: Investigating Growth in Teacher-Teacher Relational Trust in Success for All Schools. In D. van Maele, P.B. Forsyth & M. van Houtte (Hrsg.), *Trust and school life. The role of trust for learning, teaching, leading, and bridging* (S.229–258). Dordrecht: Springer Verlag.

Literaturverzeichnis

- Fritzsche, B. (2015). *Wenn niemand zu Schaden kommen darf: eine kulturvergleichende Analyse schulischer Praktiken der Konfliktbearbeitung*. ZQF 2 173-190.
- Gessler J. (2023). *Die Ausbildung im Bereich Sprachheilpädagogik beziehungsweise Logopädie: ein internationaler Vergleich zwischen Zürich und Heidelberg*. Heidelberg: o.V.
- Graumann O. (2011). Individualisierung im Unterricht. In K. P. Horn, H. Kemnitz, W. Marotzki & U. Sandfuchs (Hrsg.), *Lexikon Erziehungswissenschaften* (S.74-75). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hillenbrand, C., Melzer, C. & Hagen, T. (2013). Bildung schulischer Fachkräfte für inklusive Bildungssysteme. In H. Döbert & H. Weishaupt (Hrsg.), *Inklusive Bildung professionell gestalten. Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen* (S. 33–68). Münster: Waxmann.
- Hillenbrand, C. & Melzer, C. (2018). Zwischen Inklusion und Exklusion – Empirische Aspekte schulischer Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen. In R. Benkmann & U Heimlich (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen*. (S.66-121). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- HfH (2024a). *Modulverzeichnis: MA schulische Heilpädagogik SHP*. Verfügbar unter: <https://daylightweb.hfh.ch/modulverzeichnis>
- HfH (2024b). *CAS Schulische Heilpädagogik: Fokus Beratung und Kooperation*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/weiterbildung/cas-schulische-heilpaedagogik-fokus-beratung-und-kooperation?srsId=AfmBOooZ_NmssIO3xO_wjOeLpI3QU-3K054dpMBO5fR52Svzclngs3Vo
- Hsien, M., Brown, M. & Bortoli, A. (2009). *Teachers' qualifications and attitudes toward inclusion*. *Australasian Journal of Special Education* 33 1, 26–41.
- Informations- und Dokumentationszentrum IDES (2022). *Bildungssystem Schweiz. Weiterbildung*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/weiterbildung>
- Informations- und Dokumentationszentrum IDES (n.d.). *Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium/sonderpaedagogik>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (2020). *Schulische Heilpädagogik, Kompetenzprofil*. Zürich: o.V.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (2023). *Schulische Heilpädagogik, Studienbrochure zum Master*. Zürich: o.V.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (2024). *Weiterbildung*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/weiterbildung/auf-einen-blick>
- Kaleido (2024). *Gutachten zum Sonderpädagogische Förderbedarf*. Verfügbar unter: <https://www.kaleido-ostbelgien.be/angebote/detail/gutachten-zum-sonderpaedagogischen-foerderbedarf-spfb>
- Kanton Zürich (2024a). *Politik und Staat*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/politik-staat.html>
- Kanton Zürich (2024b). *Unterricht, Lehrplan*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinform-unterricht.html>
- Kanton Zürich, Bildungsdirektion, VSA (2022). *Urlaubsregelung für die berufsbegleitende Ausbildung Schulischer Heilpädagogik an der HfH. Gültigkeit ab Studienstart 2022*. o.O.: o.V.
- Kronenberg, B. (2016). Was heisst die Heilpädagogik? Was ist besonders an der Sonderpädagogik? Überlegungen zu einigen Grundbegriffen der Heil- und Sonderpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 22, 6-14.

Literaturverzeichnis

- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. & Rädiker S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2023). *Fokussierte Interviewanalyse mit MAXQDA, Schritt für Schritt*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Lehtinen, E., Hakkarainen, K. & Palonen, T. (2014). Understanding Learning for the Professions: How Theories of Learning Explain Coping with Rapid Change. In S. Billett, C. Harteis & H. Gruber (Hrsg.), *International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning* (S.199–224). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Rostan, I. (2024). *Die Ausbildung von Lehrkräften im Bereich Geistige Entwicklung: ein internationaler Vergleich im Rahmen eines Erasmusprojekts*. Heidelberg: o.V.
- Rotter, C., Schülke, C. & Bressler, C. (2019). *Lehrerhandeln – eine Frage der Haltung?* Basel: Beltz Juventa.
- Leutwyler, B. & Roos, M. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium*. Hogrefe: Bern.
- Melzer, C., Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Sprenger, D. (2015). Aufgaben von Lehrkräften in inklusiven Bildungssystemen – Review internationaler Studien. *Erziehungswissenschaft* 26 51, 61-80.
- Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (2022a). *Ausführliche Zusammenfassung OECD-Bericht zur Qualität und Chancengerechtigkeit des Bildungssystems der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens*. o.O.: o.V.
- Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (2022b). *Ostbelgien, Ostbelgien in Zahlen*. Eupen: o.V.
- Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (n.d.). *Zukunft der Förderpädagogik in der Regelschule*. Projekt REK III. Eupen: o.V.
- Müller-Kipp, G., & Oelkers, J. (2007). Erziehung. In H.-E. Tenorth & R. Tippelt (Hrsg.), *Lexikon Pädagogik* (S. 204-211). Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Nyssen, E. & Stange, H (2003). Lebenswelten von Schülerinnen und Schülern der Schule für Lernbehinderte – Bedeutung für Schule und Unterricht aus der Sicht von Lehrerinnen, Ein Werkstattbericht. In P. Gehrman & B. Hüwe, (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche in erschwerten Lernsituationen. Aktuelle sonderpädagogische Forschungs- und Arbeitsfelder* (S. 38–55). Stuttgart: Kohlhammer.
- OECD (2022). *Quality and Equity of Schooling in the German-speaking Community of Belgium. Review of National Policies for Education*. Paris: OECD-Publishing.
- Ostbelgien (2023). *Das Statistikportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens*. Verfügbar unter: https://ostbelgienstatistik.be/desktopdefault.aspx/tabid-2569/4686_read-32765/
- Ostbelgien (2024a). *Das Bildungsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, das Schulnetz*. Verfügbar unter: https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-2188/4267_read-31598/

Literaturverzeichnis

- Ostbelgien (2024b). *Das Bildungsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Der Aktivitätenplan für den Kindergarten*. Verfügbar unter: <https://ostbelgienbildung.be/de/desktopdefault.aspx/tabid-7662/>
- Ostbelgien (2024c). *Das Bildungsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf und Festlegung von Fördermassnahmen, Fördermitteln und Förderort*. Verfügbar unter: https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-2276/4293_read-31623/
- Ostbelgien (2024d). *Das Bildungsportal der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Klassierung der Bewerbung*. Verfügbar unter: https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-2297/4551_read-59460/
- Ostbelgien (2024e). *Das Bildungsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Lehrpläne*. Verfügbar unter: <https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-7660/>
- Ostbelgien (2024f). *Das Bildungsprotal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Studie Förderpädagogik*. Verfügbar unter: <https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-2232/>
- Ostbelgien (2024g). *Das Bildungsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Time-out*. Verfügbar unter: https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-3529/6363_read-37748/
- Ostbelgien (2024h). *Das Bildungsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Was macht ein Förderpädagoge in der Regelgrundschule?* Verfügbar unter: https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-4638/8173_read-45092/
- Ostbelgien (2024i). *Das Bildungsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Wie sieht der Weg zum Förderpädagogen in Regelschulen aus?* Verfügbar unter: https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-4638/8173_read-45093/
- Ostbelgien (2024j). *Das Bürgerinformationsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Die Menschen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft*. Verfügbar unter: https://ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-1052/1527_read-45661/
- Ostbelgien (2024k). *Das Bürgerinformationsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Sonderdekretentwurf*. Verfügbar unter: https://ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-255/620_read-72030
- Ostbelgien (2024l). *Das Bürgerinformationsportals der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Stellenausschreibung und Arbeitszeit im Regelschulwesen*. Verfügbar unter: https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-2309/4632_read-32492/
- Opalinski, S., Benkmann, R. (2012). Einstellungen zur schulischen Inklusion – eine Untersuchung an Thüringer Lehrkräften. In: R. Benkmann, S. Chilla & E. Stapf (Hrsg.), *Inklusive Schule – Einblicke und Ausblicke* (S. 85–102). Immenhausen: Prolog.
- PHZH, Pädagogische Hochschule Zürich (n.d.a). *Modulverzeichnis*. Verfügbar unter: <https://phzh.ch/studium/studiengaenge/modulverzeichnis/>
- PHZH, Pädagogische Hochschule Zürich (n.d.b). *Studiengänge*. Verfügbar unter: <https://phzh.ch/de/studium/studiengaenge/>

Literaturverzeichnis

- Quadflieg, P.M. (2017). *Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens: Identitätsstiftung im „Belgien zu viert“*. *Germanische Mitteilungen*, Jg. 43 Ausgabe 1. Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg.
- Ricken, G & Schuck, K. (2011). Pädagogische Diagnostik und Lernen. In: I. Beck, G. Feuser, W. Jantzen & P. Wachtel (Hrsg.), *Behinderung, Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik. Didaktik und Unterricht* (S.110-119). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schleibs, D. (2015). *Integrative Förderung in Regelschulen*. Eupen: o.V.
- Siebert, B. (2011). Unterricht und Lernen. In: I. Beck, G. Feuser, W. Jantzen & P. Wachtel (Hrsg.), *Behinderung, Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik. Didaktik und Unterricht* (S.15-21). Stuttgart: Kohlhammer.
- Speck, O. (2008). *System Heilpädagogik, eine ökologische reflexive Grundlegung*. München: Ernst Reinhardt.
- Statistisches Amt des Kanton Zürich (2021). *Statistisches Jahrbuch des Kantons Zürich*. Zürich: o.V.
- Statistisches Amt (2024). *Bevölkerung in Zahlen, Bestand & Struktur*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/soziales/bevoelkerungszahlen/bestand-struktur.zhweb-noredirect.zhweb-cache.html?keywords=bevoelkerungsbestand&filtered=false#/>
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2024). *Berufe und Ausbildung für Fachpersonal*. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/berufe-und-ausbildungen-fuer-fachpersonal>
- Schneebeli, D. (2024, 8. Januar). Die Klassenassistenten boomt in Zürcher Schulen. *Tagesanzeiger*
- Tynjälä, P. (2008). *Perspectives into learning at the workplace*. *Educational Research Review*, 3(2), 130-154
- Université Catholique de Louvain (2016). L'intégration d'élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire belge germanophone: étude menée auprès des élèves intégrés, de leur famille et des acteurs scolaires. Verfügbar unter: <https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/63c98302-28d0-494e-8194-627e1b122613/undefined?guest=true>.
- Vanderstraeten, R. & Louck, K. (2023). *Soziologie in Belgien*. Switzerland: Springer Nature.
- VSA (2024a). *Personalführung, Personalentwicklung*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-fuehrung/volksschule-personal-fuehren/volksschule-personal-foerdern.html#:~:text=Individuelle%20Weiterbildungen,-%C2%ABDer%20einzelne%20Mensch&text=Im%20%20f%C3%BCr%20Lehrpersonen%20ist,Arbeitgeber%20in%20unterschiedlichem%20Mass%20unterst%C3%BCtzt>.
- VSA (2024b). *Sonderschulen*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen.html#320170064>
- WHO & World Bank (2011). *World Report on Disabilities*. Switzerland: WHO Press.
- WHO. (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Verfügbar unter: <https://www.who.int/classifications/icf/en/>

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Wolfisberg, C. (n.d.). *Teaching, Teacher in Times of Inclusion*. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/teteti/front-matter/teaching-teacher-in-times-of-inclusion/>

Zentrum für Förderpädagogik (n.d.). *Schulstruktur*. Verfügbar unter: <https://www.zfp.be/171/schulstruktur.htm>

Zürich Tourismus (2024). *Das politische System der Schweiz und in Zürich*. Verfügbar unter: <https://www.zuerich.com/de/besuchen/ueber-zuerich/das-politische-system>

8 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Alignment of the Profile of Inclusive Teachers (2012) and the Profile for Inclusive teacher Professional Learning (2022) core values and associated areas of competence (EA, 2022, S.59).....	9
Tabelle 2: Responsibly Competent: teaching, ethics and diversity: Teacher competence for diversity, (Allan, 2011, S. 134).....	10
Tabelle 3: Themenschwerpunkte der Zusatzausbildung Förderpädagogik an der AHS, eigene Darstellung nach AHS, 2023a.	22
Tabelle 4: Personenbezogene, anonymisierte Daten der Befragten, eigene Darstellung.	31
Tabelle 5: Interviewleitfaden, eigene Darstellung nach dem Interviewleitfaden des TeTeTi Projektes.....	33
Tabelle 6: Anzahl Aussagen zum beratenden Personenkreis, eigene Darstellung.....	57
Tabelle 7: Anzahl Aussagen zum Personenkreis der individuellen Förderung, eigene Darstellung.	58
Tabelle 8: Anzahl Aussagen zu Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern der DG, eigene Darstellung.....	59
Tabelle 9: Berufliche Hintergründe der Befragten aus der DG, eigene Darstellung	66
Abbildung 1: Besondere pädagogische Bedürfnisse: Angebote der Schulen. VSA ,2024, Verfügbar unter: https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf.html	12
Abbildung 2: Die drei Gemeinschaften Belgiens. Threinen, O (2020). Belgien, leicht erklärt. Alteo VoG: Eupen	18
Abbildung 3: Ablauf der inhaltlich-strukturierenden Analyse nach Kuckartz & Rädiker, 2022, S.132.	35
Abbildung 4: Baumdiagramm Codes, eigene Darstellung	35

Anhang: Projektdokumentation

10 Anhang: Projektdokumentation

A-1 Transkriptionsregeln

A-2: Codebuch

A-3: Case Summaries Zürich

A-4: Codierte Interview Transkripte

A-1: Transkriptionsregeln

Pro- jekt	Erasmus+-Projekt TeTeTi: Teaching Teacher in Times of Inclusion	
Anonymi- sierung	Ja	
Tran- skripti- onsre- geln	Die Transkription geschieht Wort für Wort mit einer leichten Sprachglättung. Sprechende werden nummerisch gekennzeichnet (Speaker 1). Die Zeichensetzung erfolgt in Anlehnung an die grammatikalische Zeichensetzung. Die Interpunktion wird unter Berücksichtigung von Sinneinheiten und im Sinne einer flüssigen Lesbarkeit geglättet. Nachfolgendes Zeicheninventar und Module werden verwendet:	
Modul Sprachglättung		
Leichte Glät- tung	<ul style="list-style-type: none"> • Annäherung an die Standardorthografie durch: • Korrektur des „breiten“ Dialektes • Beibehaltung umgangssprachlicher Ausdrucksweisen, (wie beispielsweise gell, gelle, ne) • Beibehaltung fehlerhafter Ausdrücke • Beibehaltung eines fehlerhaften Satzbaus • Beibehaltung feststehender mundartlicher Ausdrücke 	
Modul Pause		
Pause in Se- kunden	(.) (..) (...) (4 Sek.)	1 Sekunde 2 Sekunden 3 Sekunden Bei einer Pause ab 4 Sek. wird die Ziffer notiert
Modul Sprachklang		
Sprach klang	Betonung Lautstärke	IMMER, UNbedingt niemals (lauter gesprochenes Wort) <i>niemals</i> (leiser gesprochenes Wort)
Lautäußerungen, Wortabbrüche & Satzabbrüche		
Laut- äuße- rungen	hm (bejahend/ ablehnend/ nachdenklich) hm, aha, ja, genau	Eindeutig zustimmende/ ablehnende/ nachdenkliche Lautäußerungen werden kommentierend transkribiert Rezeptionssignale werden transkribiert, wenn sie als Antwort auf eine Frage gelten. Signale, die den Redefluss der Sprechenden Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert.
Wort- abbrü- che, Wort- dopp- lungen	Wortabbruch Dopplungen	Ich habe mir Sor/ Gedanken gemacht werden notiert
Satz- abbrü- che	Unvollständige Halbsätze	Das ist bei mir/ also bei uns ist es anders.
Nonverbale Ereignisse		
Non- verbale Äusse- rungen	(räuspert sich) (lacht) (seufzt)	Parasprachliche Äußerungen werden in Klammern als Kommentar vermerkt Begleiterscheinungen des Sprechens, Kommentar zur Begleiterscheinung des Sprechens steht vor den lachend ausgesprochenen Worten. Das Ende der

Anhang: Projektdokumentation

		Begleiterscheinung des Sprechens wird mit einem (+) dargestellt.
Handlungen	(haut auf den Tisch)	Hörbare Handlungen werden als Kommentar in Klammern vermerkt
Geräusche	(Telefon klingelt)	Hintergrundgeräusche werden als Kommentar in Klammern vermerkt
Interaktion		
Gleichzeitiges Sprechen	gekennzeichnet durch „//“ Keine Partiturschreibweise	I: Ist das //immer so? B: Ja das ist// eigentlich immer so.
Unsicherheit, Unterbrechung und Auslassung		
Unsicherheit	(unv.) #00:05:48# (mein?) #01:04:28#	Unverständliche(s) Wort(e) mit Zeitangabe Mit vermutetem Wortlaut mit Zeitangabe
Unterbrechung	(B verlässt den Raum) #00:07:36# bis #00:09:35#	Unterbrechung
Auslassung	[...] #00:07:36# bis #00:09:35#	Nichttranskribierte Gesprächssequenz mit Zeitangabe

A-2: Codebuch

Kategorie	Definition / Inhaltliche Beschreibung	Ankerbeispiel
1. Arbeitsfeld	Der Begriff Arbeitsfeld bezeichnet einen Tätigkeitsbereich, ein Feld der beruflichen Arbeit.	
1.1 Aufgabenfelder	<p>Aufgabenfelder bezeichnen verschiedene Aufgabenbereiche innerhalb eines Arbeitsfeldes.</p> <p>Wird kodiert, wenn Aussagen zu den Aufgaben am Arbeitsplatz der befragten Person gemacht werden.</p> <p>Wird kodiert, wenn Aussagen zu Aufgaben gemacht werden, welche nicht zum Tätigkeitsbereich der befragten Person gehören.</p>	
1.1.1 Kooperation	<p>Kooperation kann sich auf die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schüler, auf die Kooperation im Kollegium oder zwischen Schule und ausserschulischen Personen und Institutionen beziehen (Benkmann, 2010, S.125). Klassenlehrperson, SHP, SPD weitere schulnahe Berufsgattungen koordinieren ihre Sichtweisen, Handlungen und Massnahmen in Hinblick auf das Ziel für SuS mit besonderem Förderbedarf Zugänge zu Bildung zu eröffnen (HfH, 2024b)</p> <p>Wird kodiert, wenn Kooperation als Aufgabe genannt wird.</p>	„Für mich ist. Die Kooperation steht eigentlich mit an erster Stelle. Ich spreche dann von Kooperationen auf verschiedenen Ebenen, sei es im Team, im Fördererteam, sei es mit den Klassenlehrern, sei es mit der Schulleitung oder auch mit aussenstehenden Personen wie zum Beispiel Kaleido oder dem Kompetenzzentrum mit den beratenden Damen der Beratung da“ (Interview 8: 36-36)
1.1.2 Beratung	<p>In der Sonderpädagogik haben sich Beratungsmodelle, welche einen egalitären, strukturierten Austausch- und Aushandlungsprozess ermöglichen praktisch bewährt. Sie verzichten auf die Konstellation eines Oben und Unten, zwischen Experten und Adressaten (Benkmann & Gercke, 2018, S. 317).</p> <p>Wird kodiert, wenn Beratung als Aufgabe genannt wird.</p> <p>(Beratung von Lehrpersonen, Eltern, SuS und ausserschulischen Fachkräften.)</p>	Beratung würde ich sagen, super wichtig, ob es intern ist oder in Schulen, ob es die Schüler sind oder Lehrkräfte oder wichtig die Eltern, egal was. Also Beratung würde ich sagen, ist ein sehr großer Teil unseres Jobs (Interview 10: 38-38).
1.1.3 Unterricht	<p>Der Moment der Vermittlung von Lernprozessen beim Lernen (Siebert, 2011, S.21).</p> <p>Wird kodiert, wenn - Unterrichtsdurchführung als eine Aufgabe aufgezählt wird</p>	Ja. Also für mich ist Unterricht die Basis, das Grundkonzept (Interview 12: 8-8).

Anhang: Projektdokumentation

		- Vor- und Nachbereitung des Unterrichts genannt werden - im Team unterrichtet wird, z. B. in Form von Team-Teaching	
1.1.4	Individuelle Förderung	Die Adaptation des Unterrichtsangebots an die Voraussetzungen eines Lernenden und dessen Eigenaktivität. Die Gestaltung einer Lernumgebung, die eine individuelle Adaptation ermöglicht, das Zugestehen der individuell benötigten Lernzeit, Einzelförderung, die Berücksichtigung individueller Interessen (Graumann, 2011, S.74-75). Wird kodiert, wenn individuelle Förderung als Aufgabe genannt wird. Wird kodiert, wenn Einzel- oder Kleingruppenförderung mit individuellen Zielen genannt wird.	Teilweise nehmen wir ja Gruppen heraus, also weniger oder selten einzelne Kinder. Manchmal sind wir aber auch in der Klasse. Und dann, wie jetzt beim Lesetandem, ist das sehr bereichernd, weil man dann überall mal hören, gehen kann, mehr hört (Interview 8: 101-101)
1.1.5	Therapie	Die Therapieformen im sonderpädagogischen Praxisfeld sind vielfältig: Kunsttherapie, Musiktherapie, Reittherapie, Ergotherapie, Mototherapie (Biewer, 2017, S. 94). Jede Form sonderpädagogischer Arbeit weist therapeutische Elemente auf (Biewer, 2017, S.93). In Zürich und Ostbelgien existiert zudem Logopädie als Therapieform. Wird kodiert, wenn therapeutische Tätigkeit als Aufgabe genannt wird.	Und das kann auch durchaus therapeutische Akzente und Momente drin haben, weil eben auch da die Zusammenarbeit mit der Logopädie zum Beispiel, ist sehr intensiv (Interview: 8: 23).
1.1.6	Diagnostik	Diagnostik ist eine allen pädagogischen Handlungen enthaltene Erkenntnistätigkeit zur Gestaltung und Begleitung schulischer und außerschulischer Prozesse der Entwicklung, des Lernens, der Erziehung und Bildung (Ricken & Schuck, 2011, S.110). Methoden der Diagnostik sind zusammengefasst: Anamnese, Verhaltensbeobachtung unter Einbezug von Screeningverfahren, Entwicklungsskalen, Exploration und psychologische Tests (Bundschuh, 2007, S.50). Wird kodiert, wenn Diagnostik (Status- und Förderdiagnostik) als Aufgabe genannt wird.	Diagnostik hatte ich eben auch kurz erklärt mit dem Screening (Interview 7: 99-99).
1.1.7	Weitere Aufgabenfelder	Wird kodiert, wenn weitere Aufgabenfelder genannt werden. Beispielsweise: Vermitteln von Kulturtechniken, Kenntnisnahme wissenschaftlicher Untersuchungen, Öffentlichkeitsarbeit, Pflege, Leitung und Planung, Evaluationen durchführen, Schul- und Organisationsentwicklung, Gutachten/Berichte, Qualitätssicherung, Betreuung und Begleitung im Alltag, Selbstwertthematik (Altmeyer et al., 2022, S. 32).	Und ein Punkt, der wirklich unheimlich viel von unserer Arbeit, von unserer zusätzlichen Arbeit ausmacht, das ist die Administration. Wir haben also unheimlich viele Stunden, die einfach in Verwaltung enden (Interview 7: 150-150).

Anhang: Projektdokumentation

<p>1.1.8 Tätigkeiten an- dere Fachkräfte</p>	<p>Aussagen über Tätigkeiten, die von anderen Fachkräften durchgeführt werden.</p> <p>Wird kodiert, wenn Aufgaben genannt werden, die von der Person <u>nicht</u> ausgeführt werden.</p>	<p>„Vielleicht noch hinzuzufügen. Ich sehe da gerade noch individuelle Förderung und Therapie. Also wir therapieren nicht. Wir ergänzen höchstens Therapien, weil wir auch im Austausch sind mit den Therapeuten.“ (Interview 8: 60-60)</p>
<p>1.2 Kompetenz Aneignung</p>	<p>Aussagen darüber, wie sich die befragte Person die Kompetenzen für die genannten Aufgabenfelder außerhalb der eigenen Ausbildung angeeignet hat.</p> <p>Wird kodiert, wenn Kompetenzen in Kombination von Ausbildung und Praxis angeeignet wurden.</p> <p>Wird <u>nicht</u> kodiert, wenn Personen Aussagen darüber tätigen, dass sie sich bestimmte Kompetenzen im Rahmen der Ausbildung angeeignet haben.</p>	<p>Ich denke, das sind einfach auch gelebte Werte, die wir über Jahre gelebt haben und die sich auch entwickelt haben durch die Erfahrung der anderen untereinander, durchs Gespräch, durch den Austausch mit den Eltern, auch durch die Arbeit mit den Kindern (..) (Interview 8: 111).</p>
<p>1.3 Schulisches Setting</p>	<p>Ein schulisches Setting ist ein abgegrenztes sozialräumliches System, in welchem Menschen beschult werden.</p>	
<p>1.3.1 Positive Aspekte</p>	<p>Aussagen über Aspekte des jeweiligen schulischen Systems von denen die SuS profitieren können.</p>	<p>Wir haben eine Mehrstufensystem. Wenn ich jetzt meine eigenen Kinder sehe, dann profitieren die auf jeden Fall davon. Von diesem, von diesem Aufschauen zu den Kindern, die eben etwas älter sind in der Klasse, die mehr können als ich. Ich schaue mir das ab (Interview 6: 10-10).</p>
<p>1.3.2 Fehlende Aspekte</p>	<p>Aussagen über Aspekte, welche im jeweiligen schulischen System (noch) fehlen.</p>	<p>Oft ist ja dann auch noch mal so eine Art Abbruch oder so ein Ausgestoßen werden, weil die Chance gar nicht mehr da ist, da eine Bindung herzustellen mit Time out Menschen (Interview 10: 142-142).</p>
<p>1.4 Schulsystem Schulstruktur</p>	<p>Die Struktur bezeichnet den inneren Aufbau eines Systems, also die Art und Weise, wie die Systemkomponenten miteinander verbunden sind.</p> <p>Wird kodiert, wenn Aussagen zu Veränderungen im Schulsystem im Arbeitsfeld gemacht werden.</p> <p>Wird kodiert, wenn Aussagen zu Mängeln oder Problemen im Schulsystem gemacht werden.</p> <p>Wird kodiert, wenn Aussagen zu positiven Aspekten des Schulsystems gemacht werden.</p>	<p>Da waren so viele Sachen, die alle angefangen waren, und ich bin wie mit der Gießkanne. Es war eine Situation, extrem stressig, extrem unbefriedigend. Ich bin immer zu spät gekommen, immer hinterhergerannt. Ich war die ganze Zeit gestresst, war froh, dass mein Mann ganz viel zu Hause übernommen hat, weil nach der Arbeit war ich absolut am Ende und sehr müde und k.o. Und wenig noch fähig, noch</p>

Anhang: Projektdokumentation

	<p>Wird kodiert, wenn Aussagen zu außergewöhnlicher Situationen im Schulsystem gemacht werden.</p> <p>Wird <u>nicht</u> kodiert, wenn das Schulsystem erklärt wird.</p>	was zu machen. Sehr eine unbefriedigende Situation. (Interview 1: 149-153)
2. Ausbildung	In einer Ausbildung werden Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt und entwickelt. Deren Abschluss qualifiziert zur Aufnahme einer bestimmten beruflichen Tätigkeit (Bendel, n.d.).	
2.1 Aspekte der eigenen Ausbildung	Persönliche Schilderung der eigenen Ausbildung	Ich habe im Studium in der Pädagogik, habe ich mein Fachgebiet war psychische Störungen. Das habe ich sehr weiträumig abgedeckt und Familientherapie (Interview 10: 18-18).
2.2 Grundausbildung	<p>Aussagen, Empfehlungen zur aktuellen Grundausbildung</p> <p>Wird kodiert, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positives aus der aktuellen Ausbildung genannt wird. - Kritik an der aktuellen Ausbildung ausgeübt wird. - Empfehlungen für die aktuelle Grundausbildung genannt werden. 	Hätte ich mir manchmal noch mehr gewünscht in Bereichen wie Philosophie oder sowas, dass man da ein bisschen mehr darüber diskutiert, was ist Lernen, was ist Bildung? Was ist der Mensch irgendwie in dem Stil, dass man oder gesellschaftspolitisch irgendwie schaut, dass man da ein bisschen schaut, dass man auch aus der Perspektive auf Schule schauen kann (Interview: 6 19-19).
2.3 Zusatzausbildung / Masterstudium	<p>Aussagen & Empfehlungen, welche die aktuelle Zusatzausbildung / das aktuelle Masterstudium betreffen.</p> <p>Wird kodiert, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positives aus der aktuellen Zusatzausbildung/Masterstudium genannt wird. - Kritik an der aktuellen Zusatzausbildung/ Masterstudium ausgeübt wird. - Empfehlungen für die aktuelle Zusatzausbildung / Masterstudium genannt werden. 	Also die Kunst wäre jetzt sozusagen, den Spagat zu meistern zwischen dem, was Hochschule als dringend notwendig erachtet, vielleicht ja? Und auch dem, was Studierende mitbringen und dann daraus sozusagen was wachsen zu lassen, ne? Das wäre das, was sozusagen/ (Interview 14: 175)
2.4 Berufseinstieg	<p>Aussagen zum Berufseinstieg / Berufseinstiegsphase</p> <p>Wird kodiert, wenn Aussagen zur Berufseinstiegsphase gemacht werden.</p> <p>Wird kodiert, wenn Empfehlungen zur Berufseinstiegsphase gemacht werden.</p>	S3: Und ich denke, das ist auch so was für Berufseinsteiger das ist. Also der Anfang ist schwer und besonders in der heutigen Zeit ist das schwer und ich denke, dass es da sehr wichtig ist, dass die Studenten auch, also die die Anfänge, die Berufseinsteiger, dass sie gut begleitet werden, gut beraten werden, dass man ihnen auch ein Milieu des

		Vertrauens schafft oder auch das, dass sie unterstützt werden, damit man auch weiterhin die Herausforderung als Lehrer annimmt und besteht und (Interview 8: 87).
3. Weiterbildung	«Weiterbildung dient dazu, bestehende Kompetenzen, Fähigkeiten und Wissen zu verbessern, zu aktualisieren und auf neue Bereiche und Aufgaben zu erweitern. Weiterbildungsaktivitäten finden neben dem formalen Bildungssystem statt. Dies kann in organisierten Angeboten oder durch informelles Lernen (Selbstlernen) geschehen.» (IDES, 2022)	
3.1 Weiterbildungen	Wird kodiert, wenn eine Aussage zu Weiterbildung gemacht wird. Wird kodiert, wenn eine Aussage zum Selbststudium gemacht wird.	Hier wär so mein Weiterbildungsdossier es sind (lacht) irgendwie 50 Seiten (+) und ich hab mir die Kompetenzen immer so angeeignet, dass ich dachte was ist jetzt grad wichtig? (Interview 11: 97)
3.2 Schulinterne Weiterbildungen	Wird kodiert, wenn eine Aussage zu schulinternen Weiterbildungen gemacht wird.	Und ich habe jetzt angefangen, dass wir im Team Weiterbildungen machen. Weil ich habe dann gemerkt, dass es auch wie spezifischer ist auf das, was wir brauchen. Weil häufig braucht man Sachen oder brauchen ist falsch Wort aber einfach, was uns hilft oder unterstützt. Und wenn jetzt nur die jemand in eine Weiterbildung geht, kostet das auch viel Geld und äh, ich muss das zahlen. Und wie ist dann der Rückfluss? (Interview 12: 317)
3.3 Empfehlungen für die Weiterbildung	Wird kodiert, wenn Empfehlungen für Weiterbildungen gemacht werden.	Das sind auch die Themen in allen Schulhäusern, in allen, ist die Haltung, oder? Wovon gehen wir aus? Und ich denke, das ist ein ständiges, da muss man ständig auch selbst dranbleiben. Da würde ich sagen, es braucht so so Weiterbildungen (Musik ertönt), Ausbildungen, ja (Interview 3: 63).

A-3 Case Summaries: Interviews Zürich

1. Angaben zur Person:	
Name der Institution:	Heilpädagogische Schule Probstei
Geschlecht:	weiblich
Alter:	58 Jahre
Grundausbildung & Abschluss:	Kindergartenlehrperson,
2. Allgemeine Angaben zur Berufssituation	
Dauer der Arbeitszeit als Heilpädagogin:	30 Jahre
Dauer an dieser Schule:	10 Jahre

3. Arbeitsinhalt und Aufgabenfelder:
1. Kooperation: Im eigenen System (Klasse) Absprachen zwischen den einzelnen Beteiligten (Zone der nächsten Entwicklung) Wie kann der Lerngegenstand angepasst werden? Bewusst sein schaffen, fürs Lernen.
1. Diagnostik: Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben.
2. Fehlt: Reflexion, Haltung, Verständnis von Lernen
3. Unterricht & 3. individuelle Förderung: Oft individuell, in Kooperation mit Therapeuten
4. Beratung: Spezialisten für UK und Autismus in System, dichtes System von Austausch. Berater ausserhalb des Systems, welche geholt werden kann.

4. Veränderungspotential (Handlungsoption)
Wovon profitieren die Kinder und Jugendlichen in Ihrem System?
Können in höchstmögliche Normalität Leben, viel unerwartetes, Begleiten in Alltagsituationen möglich. Reibung an der Normalität findet statt. Z.T auch ein Nachteil: Brauchen viel Zeit und Energie, um sich immer wieder einzurichten, um sich auf einen Lerngegenstand einzulassen. Je nach Kind besonders toll oder nicht der richtige Platz. Kinder wohnen in der Nachbarschaft, sind in ihrem Umfeld.
Was fehlt?
Räumliche Bedingungen für Integration: Zusätzlich Rückzugsmöglichkeiten, Abgeschlossenheit fehlen, viel Improvisation. Politische Frage.

5. Ausbildung/ Weiterbildung
Wie haben sie sich die Kompetenzen für die wichtigsten Aufgabenfelder angeeignet?
Schulversuch Grundstufe Sich selber in Frage stellen lassen. In Kooperation gehen Haltung, Reflexion, Verständnis im Zusammenhang mit geistiger Entwicklung → Eigene Auseinandersetzung an der HfH Interesse an Verhalten (Diagnose) an der HfH

6. Veränderungspotential (Handlungsoptionen):
Empfehlungen für die Ausbildung?
Zusammenarbeit / Teamskills: Reflexion
Spezifische Diagnostik
Kooperation und Leitung, andere Lehrpersonen anleiten lernen. Übersetzungsarbeit für andere Lehrpersonen
Empfehlungen für die Fort- und Weiterbildung?
Empowerment: Ich bin da, um dich zu unterstützen darin, herauszufinden wie du das machen willst. Prägend für die Zusammenarbeit mit Kindern und Eltern
Haltung: Kindern auf Augenhöhe begegnen, Thema in allen Schulhäusern

Ergänzung:
Es geht um Partizipation, das grosse Ganze im Blick haben.

1. Angaben zur Person:	
Name der Institution:	Zentrum für Gehör und Sprache
Geschlecht:	weiblich
Alter:	53
Grundausbildung & Abschluss:	Kindergärtnerin

2. Allgemeine Angaben zur Berufssituation	
Dauer der Arbeitszeit als Heilpädagogin:	
Dauer an dieser Schule:	2 Jahre

3. Arbeitsinhalt und Aufgabenfelder:
1. Diagnostik: Tests & Screenings: Wo steht das Kind? Tests alle drei Jahre. Havic, Wechsler. Lernstandserfassung. Fortschritte sichtbar machen Audiogramme, Medizinische Bericht sind Voraussetzung für Aufnahme. Kinder mit CI eng begleiten.
2. Kooperation: Audiopädagogen sehr interdisziplinär (Schulpsychologen, Heilpädagogen, Eltern) → Eltern brauchen viel Beratung Bilden sich auch als Fachgruppe weiter. Technische Fortschritte, Medizinischer Bereich. Supervision: Gelingende und weniger gelingende Beispiele teilen. Weiterbildung an Regelschulen
Beratung: Team welche Klassen und Eltern besuchen und explizit für die Beratung Stunden zur Verfügung haben. Schauen die auditiven Aspekte an. Verständigung und Verständniskurse für Klassenlehrpersonen und Heilpädagogen der integrativen Schule am Zentrum
Individuelle Förderung: auditive Verarbeitungsstörung (neue Diagnose) braucht andere Förderung als Mittelgradige Schwerhörigkeit oft z.T integrativ. Begleitung des einzelnen Kindes, Logopädie
Unterricht (Tik-Klasse): Kleinklassen mit grosser Individualisierung, Stressfrei, Leistungsvermindert, Kind im Zentrum. Soziale und Emotionale Kompetenzen werden gefördert.

4. Veränderungspotential (Handlungsoption)
Wovon profitieren die Kinder und Jugendlichen in Ihrem System?
Tick Kinder profitieren enorm, keinen Stress, Oase.
Was fehlt?
Höhere Akzeptanz der Behinderung in der Gesellschaft und an der Volksschule: Nur Sinnesbeeinträchtigung

5. Ausbildung/ Weiterbildung
Wie haben sie sich die Kompetenzen für die wichtigsten Aufgabenfelder angeeignet?
80% Hfh → haben oft als Heilpädagogen an den Regelschulen gearbeitet. Durch Deutsche Mitarbeiter: Sprachtherapeuten

6. Veränderungspotential (Handlungsoptionen):
Empfehlungen für die Ausbildung?
Förderdiagnostik ist wichtig
Beratung
Empfehlungen für die Fort- und Weiterbildung?
Das es regelmässige Weiterbildungsmöglichkeit für Audiopädagoginnen gibt, grosses Bedürfnis nach Weiterbildung, Urlaub für Weiterbildung

Ergänzung:
Audiologische Technik entwickelt sich rasant weiter, Weiterbildung konstant nötig.

1. Angaben zur Person:	
Name der Institution:	Sekundarschule Rebhügel
Geschlecht:	weiblich
Grundausbildung & Abschluss:	Gymnastik Lehrerin, Sonderpädagogik Geistig Behinderten Pädagogik, Schwerpunkt Sport & Musik, Heilpädagogisches Seminar 88 1994 Nachholen der pädagogischen Grundausbildung

2. Allgemeine Angaben zur Berufssituation	
Dauer der Arbeitszeit als Heilpädagogin:	46 Jahre
Dauer an dieser Schule:	2013-2017 und 2021-2022

3. Arbeitsinhalt und Aufgabenfelder:	
1. Individuelle Förderung aller Schüler	
2. Viel Unterricht, viel Sozialarbeit, jedes Wahrnehmen.	
3. Beratung von Lehrpersonen, Eltern vor allem zu Beginn des Schuljahres. Eltern Boden unter den Füßen bieten, SMS schreiben, Vertrauen fördern, schützen des integrierten Schülers.	
4. Diagnostik für zwei Kinder bei der Sie die Fallführung hat.	
5. Kooperation: Mit Eltern, enger Kontakt, Begleitung. Erklärung für einzelne Schüler gegenüber anderen Lehrpersonen. Informationen einzelner Schüler an Lehrpersonen weitergeben. Enge Zusammenarbeit mit dem Hort	

4. Veränderungspotential (Handlungsoption)	
Wovon profitieren die Kinder und Jugendlichen in Ihrem System?	
Schüler kann dabei sein, Setting ist gut, Unterricht ist gut, er kann profitieren, das der Unterricht immer stattfinden kann.	
Was fehlt?	
Wenig Ressourcen für schwache IF-Schüler, wenig Unterstützung der Eltern, finden keine Lehrstelle, Ausbildung für Regellehrpersonen → müssen alles machen. Mehr Information zur Kooperation für Regellehrpersonen	

5. Ausbildung/ Weiterbildung	
Wie haben sie sich die Kompetenzen für die wichtigsten Aufgabenfelder angeeignet?	
Was brauche ich gerade, was ist gerade wichtig?	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Waldpädagogik, Tanz- Theater. 2. Dyskalkulie 3. Montessori 4. Legasthenie Therapie 5. Gewaltfreie Kommunikation 6. Autismus Spektrum, unterstütze Kommunikation 	
Immer danach gerichtet, was fehlt gerade? München Aktion Sonnenschein Traumapädagogik, heilpädagogisches Lerncoaching, Asperger, Digitale Kommunikation Neurowissenschaften → ADHS	

6. Veränderungspotential (Handlungsoptionen):	
Empfehlungen für die Ausbildung?	
Heilpädagoginnen sollen den Unterricht übernehmen können. Beratung: Welche Möglichkeiten dazu gibt es dazu?	
Empfehlungen für die Fort- und Weiterbildung?	
Alle machen die Weiterbildung zum selben Themen, Schulintern. Wieder mehr Individualisierung	

Ergänzung:	
Das Kind soll im Zentrum stehen. Was braucht dieses Kind? Aufpassen, dass die Kinder nicht übertherapiert werden, Realität beibehalten. Rollendefinition der Heilpädagogin, Haltung	

1. Angaben zur Person:	
Name der Institution:	Mathilde Escher Stiftung
Geschlecht:	weiblich
Vorstellung:	Hochbauzeichnerin und später Erwachsenen Matura
Alter:	57
Grundausbildung & Abschluss:	Sekundarlehrerin Ausbildung zur Heilpädagogin, geistige Behinderung.

2. Allgemeine Angaben zur Berufssituation	
Dauer der Arbeitszeit als Heilpädagogin:	25 Jahre
Dauer an dieser Schule:	17 Jahre

3. Arbeitsinhalt und Aufgabenfelder:	
1.	Unterricht & individuelle Förderung gehört dazu. Kinder haben ihren eigenen Stundenplan ihren eigenen Wochenplan. Werden je nach Bedürfnis unterstützt
2.	Beratung in der Integration. Integration meldet sich oft zu spät für Beratungen, dann kann die Beratung nicht mehr viel unternehmen. Welches sind die Möglichkeiten der Kinder? Mut zur Lücke.
3.	Diagnostik: grosse Bandbreite, auch beim Verhalten, Kinder welche fast aus dem System fallen.
4.	Kooperation innerhalb der Klasse, viele Kinder wohnen auch in der Schule. Zwischen den Lehrpersonen läuft mehr oder weniger automatisch, alle sehr flexibel. 4x im Jahr Supervision.

4. Veränderungspotential (Handlungsoption)	
Wovon profitieren die Kinder und Jugendlichen in Ihrem System?	
Assistenzpersonen nehmen in der Integration den Kindern viel ab. Kleine Schule, kurze Wege. Offener Rahmen, Platz für Versuche	
Was fehlt?	
Lehrmittel sind oft nicht individualisiert Kooperation mit Wohngruppe Zeit Schüler sind sehr verschieden, sehr anspruchsvoll. Mitarbeiter welche Krank sind, Auswirkungen auf das ganze Team.	

5. Ausbildung/ Weiterbildung	
Wie haben sie sich die Kompetenzen für die wichtigsten Aufgabenfelder angeeignet?	
Braucht Zeit, Erfahrung. Reifungsprozess, offenbleiben für die Anliegen der Schüler. Reflexion des eigenen Handelns. Weiterbildung Lösungsorientierter Ansatz. Was ist das Lernziel hinter meiner Intention.	

6. Veränderungspotential (Handlungsoptionen):	
Empfehlungen für die Ausbildung?	
Man muss die Schule als System in Frage stellen dürfen, Reflexion, wieso mache ich das? Das jede Lehrperson individuell mit ihren Fähigkeiten unterrichten kann. In der Ausbildung: weniger Leistung, mehr Mut, um die Komfortzone zu verlassen. Wie behandelt man Studentinnen und Studenten, als Vorbild	
Empfehlungen für die Fort- und Weiterbildung?	
LOA-Coach Weiterbildung Oft im Team, im Haus. Austausch innerhalb des Teams darüber.	

Ergänzung:

1. Angaben zur Person:	
Name der Institution:	Schule Fokus Sehen SFS
Geschlecht:	w
Vorstellung:	Klassenlehrperson SFS und im Bereich B&U Begleitung und Unterstützung in der Integration.
Alter:	52
Grundausbildung & Abschluss:	Primarlehrerin & HfH

2. Allgemeine Angaben zur Berufssituation	
Dauer der Arbeitszeit als Heilpädagogin:	10 Jahre (5 Jahre davon Verhaltensauffälligkeit)
Dauer an dieser Schule:	2 Jahre

3. Arbeitsinhalt und Aufgabenfelder:
1. Individuelle Förderung → Diagnostik ständig im Unterricht
2. Kooperation & Beratung
3. Unterricht
4. Diagnostik spezifisch

4. Veränderungspotential (Handlungsoption)
Wovon profitieren die Kinder und Jugendlichen in Ihrem System?
Möglichkeit der Integration und Separation, Wahlmöglichkeit der Eltern & Kinder Super Modell um gemeinsam am Strick zu ziehen. Therapeuten im Haus → Wege sind kurz
Was fehlt?
SHP hat zu wenig Zeit in der Integration für ISR Kinder, zu wenig Assistenz bzw. Ausbildungsmöglichkeiten. Weg zu Therapeuten oft weiter. Vernetzung schwieriger, Ressourcen der Klassenlehrpersonen für Austausch fehlen.

5. Ausbildung/ Weiterbildung
Wie haben sie sich die Kompetenzen für die wichtigsten Aufgabenfelder angeeignet?
Grundlegend die HfH → Berufsbegleitend, Umsetzung in der Praxis war super. Spezifische Weiterbildungen: Deutsch, ASS Zusatzausbildung Stufenspezifische Weiterbildung Breites Angebot: AFA, PHZ, SZ-Blindkurse usw.

6. Veränderungspotential (Handlungsoptionen):
Empfehlungen für die Ausbildung?
Sequenzen Durchführen und in der Theorie reflektieren. Theorie über längere Zeit, wiederkehrendes Verarbeiten. Hfh: Berufsbegleitend toll, Gruppenaustausch, nach 20 Jahren beruflicher Arbeit intensive neue Herangehensweise. Rollenklärung wichtig, weiter Blickwinkel.
Empfehlungen für die Fort- und Weiterbildung?
Schulinterne Weiterbildungen sind wenig auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten Spezifische Weiterbildungen aus meiner individuellen Sicht.

Ergänzung:
-

1. Angaben zur Person:	
Name der Institution:	Friedheim
Geschlecht:	männlich
Vorstellung:	
Alter:	55 Jahre
Grundausbildung & Abschluss:	Real- und Oberschullehrer, 7-9 Schuljahr (16 Jahre) Heilpädagogie HfH Erlebnispädagogie
Berufsbezeichnung:	Werklehrer & Mädchen für alles

2. Allgemeine Angaben zur Berufssituation	
Dauer der Arbeitszeit als Heilpädagogin:	12 Jahre
Dauer an dieser Schule:	12 Jahre

3. Arbeitsinhalt und Aufgabenfelder:	
1.	Individuelle Förderung
2.	Unterricht
3.	Kooperation mit der anderen Lehrperson
4.	Diagnostik, Lernstand (wenig) → weniger im kognitiven Bereich. Mehr praktisch
5.	Beratung innerhalb der Schule, andere Lehrperson
Basale Arbeiten: Arbeiten in der Praxis mit den Händen, Laptop verbot im Werkhaus.	

4. Veränderungspotential (Handlungsoption)	
Wovon profitieren die Kinder und Jugendlichen in Ihrem System?	
Individualität zu kreieren durch eigenes Tun, damit die Kinder sich heimischer fühlen, Eigenarbeit, Sachen die ich sehe. Mitgestaltung, Selbstwirksamkeit, weg vom kognitiven.	
Was fehlt?	
Ich habe unglaublich gute Möglichkeiten. Wie erreiche ich die Jugendlichen? Beziehung Arbeit	

5. Ausbildung/ Weiterbildung	
Wie haben sie sich die Kompetenzen für die wichtigsten Aufgabenfelder angeeignet?	
Jugendarbeit bis 22 Jahren. Später einiger theoretischer Hintergrund. Das Leben findet praktisch und mündlich statt.	

6. Veränderungspotential (Handlungsoptionen):	
Empfehlungen für die Ausbildung?	
Erst Ausbildung soll so bleiben. 20 Jahre berufliche Erfahrung, Aufbauen auf dem Ist-Zustand. Stärkere Gewichtung der individuellen Voraussetzung, Praxis mehr mit der Theorie verknüpfen.	
Empfehlungen für die Fort- und Weiterbildung?	
CAS kann ich mehr an persönlichen Interessen definieren. Erlebnispädagogik Weiterbildungen am Arbeitsort für gemeinschaftlichen pädagogischen Nenner. Nach persönlichem Gusto effektiver. Weiterbildung wegen Papieren, welche man braucht, sind weniger sinnvoll.	

Ergänzung:	
Erstausbildung: Möglichst viel Praxis orientiert an den Bedürfnissen des einzelnen. „Diagnostik des einzelnen Studenten“ was brauchts du? Wo stehst du?	

1 **Speaker 1a** [00:00:00] Noch den Aufnahmeknopf drücken (lacht) und ja, beginne gleich mit dem Interview. Dann die erste Frage: Können Sie sich zunächst kurz in zwei, drei Minuten vorstellen?

2

3 **Speaker 1b** [00:00:14] Ja, gerne. Als Ich heiße {Vorname der Heilpädagogin}. Und ich bin in der Schweiz, weil ich meinen Mann in Spanien vor 35 Jahren kennenlernte, einfach damit man weiß, warum ich überhaupt hier bin. Das war der Grund. Und ich arbeitete in allen Stufen, vom Kindergarten über Primarstufe, Sekundarstufe, zehnte Schuljahr. Ich bin nur noch nicht bis zum Gymi gelangt, aber ich habe überall reingeschaut und gearbeitet. Am Anfang als Klassenlehrer in der Primarschule, weil da waren meine Töchter klein. Ich wollte nicht als Heilpädagogin arbeiten, weil ich fand Sonder D ist sehr anstrengend. Deswegen habe ich erst als Klassenlehrerin gearbeitet und später dann, als inklusiv gedacht wurde, habe ich dann angefangen, als Heilpädagogin zu arbeiten.

4

5 **Speaker 1a** [00:01:04] Wunderbar, und wie alt sind Sie?

6

7 **Speaker 1b** [00:01:08] 64?

8

9 **Speaker 1a** [00:01:10] Welches ist Ihre Grundausbildung?

10

11 **Speaker 1b** [00:01:13] Meine aller- allererste Ausbildung war Gymnastiklehrerin, weil ich war auf einer Hauptschule, also in der Sekundarschule B, quasi, und habe dann anschließend das zehnte Schuljahr gemacht und fand, ich möchte in eine große Stadt gehen. Der Berufsberater sagte: Ja, man kann nach Düsseldorf gehen. Da war ich einmal zu einem Konzert und ich wollte unbedingt nach Düsseldorf. Und dann wurde ich dort Gymnastik Lehrerin. Mit 15 bin ich nach Düsseldorf gezogen, um dort Gymnastiklehrerin zu werden. Und dann war ich mit 18 fertig. Das war die erste Ausbildung, Gymnastiklehrerin. Dann arbeitete ich in Duisburg im Industrie Quartier, Meiderich. Ich

11:24...

Ausbildung
Nennung der eige...

11 merkte, meine Kollegen und Kolleginnen verdienen alle viel mehr, die haben Sonderpädagogik studiert. Ich verdiente über 1000 DM damals weniger. Also, dachte ich, ich mache jetzt die Matur nach, das Abitur am Abendgymnasium. Und dann wurde ich Fachlehrerin nach der Matur für geistig Behinderte und habe dann angefangen an der Uni Dortmund zu studieren. Geistig Behinderten Pädagogik mit Schwerpunkt Sport und Musik. Dann lernte ich meinen Mann kennen, war ja schon Beamte, also quasi im Beamtenstatus und dachte ja, ich kann mich beurlauben lassen, Ich gehe in die Schweiz. Dort wartet man auf Frauen wie mich, die schon zehn Jahre gearbeitet haben. Und dann stellte sich raus, dass ich die Ausbildung nachholen darf. Hab dann zuerst das Heilpädagogische Seminar, also den Vorläufer von der Hochschule für Heilpädagogik besucht, weil die haben meine deutsche Ausbildung anerkannt und nach meinem Abschluss hatte ich auch eine Stelle. Aber dann sagte die Bildungsdirektion in der Schweiz braucht es als Grundlage die Lehrerausbildung. (lacht) Also musste ich alles nachholen, inklusive Berufsfindungsjahr am Pädagogischen(+). Also so habe ich diese 5-jährige Ausbildung nachgemacht und das war erst mal so Ausbildungsgrundlage, das wären so die Hauptpunkte.

12

13 **Speaker 1a** [00:03:23] Die nächste Frage ist: wann hast du diese Ausbildungen abgeschlossen (lacht)? Jetzt müssen wir wie nochmal zurückkriechen. (+)

14

15 **Speaker 1b** [00:03:31] Also die Schluss Ausbildung 1994, die Primar Lehrerinnen Ausbildung dann in der Schweiz und 88 das heilpädagogische Seminar.

16

17 **Speaker 1b** [00:03:43] Okay. Okay.

18

19 **Speaker 1a** [00:03:45] Und welches Amt übst du heute aus?

20

21 **Speaker 1b** [00:03:48] Jetzt bin ich hier schulische Heilpädagogin im Schulhaus und bin vor allem in einer Klasse, aber auch so als Beratung für meine

11.2: Geistig Behinderten Pädagogik mit Schwerpunkt Sport und Musik. Dann lernte ich mei...

- ◆ Ausbildung
- ◆ Nennung der eige...

21 Kolleginnen und Kollegen. Das meiste läuft
zwischen Tür und Angel.

22

23 **Speaker 1a** [00:04:02] Okay, also das ist auch die
Berufsbezeichnung: Heilpädagogin?

24

25 **Speaker 1b** [00:04:05] Ja, Heilpädagogin

26

27 **Speaker 1a** [00:04:09] Wie lange arbeitest du schon
als Lehrkraft für Kinder und Jugendliche?

28

29 **Speaker 1b** [00:04:11] 46 Jahre

30

31 **Speaker 1a** [00:04:16] Und wie lange bereits an
dieser Schule?

32

33 **Speaker 1b** [00:04:19] An dieser Schule war ich mal
von 2013 bis 2017. Und dann gab es eine
Förderverantwortliche, die hatte ganz andere
Auffassung als ich. Und ich merkte ou, das wird
schwierig. Und dann dachte ich mach kein
Schattenkabinett, Ich wechsele das Schulhaus und
war dann im zehnten Schuljahr und wollte mich
dann pensionieren lassen. Und dann rief aber der
Schulleiter von hier an und sagt Hey, Marion, und
wir finden keine DaZ-Lehrerin, Du bist ja auch DaZ-
Lehrerin. Willst du hier nicht einspringen? Das habe
ich dann gemacht. Das war 2021 und danach wurde
eine DaZ-Lehrerin gefunden, aber keine
Heilpädagogin für die B-Klasse, weil das ist im
Moment, gibts es zu wenig. Und ich kenne den
Christoph schon lange und fand, dass ist ein
begnadeter Heilpäda/, also Pädagoge. Und dann
dachte ich, ich kreierte mir noch einen guten
Abschluss.

34

35 **Speaker 1a** [00:05:16] Nun möchte ich etwas über
deinen konkreten Arbeitsalltag erfahren. Kannst du
deine Arbeit anhand dieser Aufgabenfelder
einschätzen?

36

37 **Speaker 1a** [00:05:28] Ja.

38

39 **Speaker 1a** [00:05:31] Diagnostik, Unterricht,
individuelle Förderung, Therapie, Beratung,
Kooperation. O das auch, das kommt auch dazu.

40

41 **Speaker 1b** [00:05:44] Also nach wichtig, also nach
Schwerpunkt?

42

43 **Speaker 1a** [00:05:48] Ich würde sagen ja.

44

45 **Speaker 1b** [00:05:50] Also, was ich am meisten
mache?

46

47 **Speaker 1a** [00:05:52] Ja.

48

49 **Speaker 1b** [00:05:52] Also am meisten ich
individuelle Förderung, aber nicht nur des
integrierten Schülers, sondern aller. Aber die
Diagnostik mache ich für ihn und für eine, wo ich
das Mandat übernommen habe, also wo ich quasi
die Fallführung hab. Für die, die immer die Schule
schwänzt.

50

51 **Speaker 1a** [00:06:10] Das sind ISR-Kinder?

52

53 **Speaker 1b** [00:06:12] Nein, die hat keinen Status,
aber mein Auftrag ist hier so: unterstützt den
Klassen Lehrpersonen und dann war irgendwann
war das zu viel und sagte ich okay, ich kann noch
die Fallführung übernehmen. Aber Diagnostik ist nur
für den einen Schüler. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen
habt, wer das ist.

54

55 **Speaker 1c** [00:06:30] (Name des Schülers)

56

57 **Speaker 1b** [00:06:32] Ja, (Name des Schülers),
Und Unterricht ist das zweite. Beratung so. Das
wäre quasi die die Rangfolge: viel Unterricht, ganz
viel Unterricht. Beratung von Fachlehrperson,
Begleitung von Fachlehrpersonen, Gespräche mit
Fachlehrpersonen, die nicht weiterkommen. Gerade
am Anfang Im ersten Jahr.

58

59 **Speaker 1a** [00:06:54] eben auch Beratung. Ja

60

61 **Speaker 1b** [00:06:56] Nahm das sehr viel Raum
ein und Unterricht kam dann später, so wie
eigentlich der, die die Reihenfolge.

62

63 **Speaker 1b** [00:07:09] Geht das?

64

65 **Speaker 1a** [00:07:10] Ja

66

67 **Speaker 1d** [00:07:11] Kannst du uns vielleicht ein
paar zu deinen konkreten Aufgaben in diesen Felder
noch gewisse Ausführungen machen. Vielleicht
auch das Leerfeld, wenn etwas aus deiner Sicht
fehlt.

68

69 **Speaker 1b** [00:07:24] Ja. Also, im Grunde wurde
ich ja hier eingestellt, um einen Schüler individuell
zu fördern. Das war im Grunde der erste Auftrag von
der ganzen Geschichte. Es stellte sich aber heraus,
dass dieser Schüler gar nicht so gerne individuell
gefördert wird. Also schon gar nicht im Einzelsetting,
sondern der möchte alles machen wie alle anderen.
Also keine extra Dossiers, gar nichts. Er will immer
bei allen anderen sein und genau das machen, was
alle anderen machen. Und sein Glück ist, er der
supergute Arbeitshaltung. Und was Diagnostik
angeht, er hat eine Diagnose von der HPS von
2014. Da steht Lernbeeinträchtigung. Und dann fand
ich, das ist etwas wenig. Ich möchte, dass er noch
mal abgeklärt wird. Da das lange dauert über die
SPD habe ich die Eltern davon überzeugen können,
dass sie mit dem Jungen zum Hausarzt gehen. Und
da ist jetzt eine Abklärung, um zu schauen, ob das
im ASS-Spektrum Bereich, ob das die Diagnose ist.
Und das geht um die Berufswahl, weil er braucht
dringend Unterstützung, wenn er Schreiner werden
will, zum Beispiel Begleitung und Coach. Das ist der
Grund. Ansonsten würde er hier die Schullaufbahn
durchlaufen und er schreibt oft bessere Tests als
alle anderen. Man merkt, dass heilpädagogische
Schüler gut geschult sind. Deswegen können die
Super in der Klasse funktionieren in dem Sinne, weil
er hat das ganze Know how. Wie organisiert man
sich und so? Daher kann es eigentlich so.

70

71 **Speaker 1a** [00:09:03] Wann wurde er dann wieder integriert? Er war in einer Sond/

72

73 **Speaker 1b** [00:09:06] Er war am Anfang in der heilpädagogischen Schule separiert und sobald es dann Integration gab, ab vierte Klasse wurde er integriert und dann hatte er immer Schulwechsel, weil es gab immer Schwierigkeiten mit den Eltern. Schlussendlich wurde er auch von der Sekundarschule. Von einem Tag auf den anderen musste er die Schule wechseln, weil es gab scheinbar Morddrohungen und so weiter. Und Übergriffs Anschuldigungen. Und dann kam er postwendend in dieses Schulhaus. Ich durfte keinen Kontakt zu den Eltern aufnehmen. Das lief alles über die heilpädagogische Schule. Und nach einem halben Jahr über den Kontakt mit dem tollen Klassenlehrer, konnte ich dann auch Kontakt mit den Eltern aufnehmen. Und jetzt geht es soweit gut (Klopft auf den Tisch). Das ist ganz viel Beratung, weil das ist eigentlich am Anfang die Hauptarbeit gewesen, die Elternarbeit. Weil ich merkte, als ich die Akte sah, wow so viel Schulwechsel. Eigentlich sind die Eltern das Problem in dem System. Sie haben kein Vertrauen, wenig Boden unter den Füßen, müssen wertgeschätzt werden, wahrgenommen werden, informiert sein. Und das war eigentlich meine Hauptarbeit. Immer SMS schreiben. Heute ging es gut. Niemand hat ihren Sohn geplagt. Er macht gute Fortschritte und so weiter. Und das System vernetzen, wo er noch Matheunterricht hatte Außerschulische. So, das war die Aufgabe. Und natürlich der Unterricht in der Schule, und zwar erst mit Hinblick auf Integration. Inklusion, dass ihn niemand plagt, weil er ist sehr schüchtern gewesen, hat kein Wort gesagt. Und die Jugendlichen, die in der Klasse sind, kamen alle mit sehr geknickte Lernbiografie, wenig Selbstvertrauen, schwierige Hintergründe, also sehr belastende Situationen. Und es ging drunter und drüber in der Klasse. Und wir haben eigentlich am Anfang nur Sozialarbeit geleistet und wenig lernen. Also soziales Lernen, aber nicht nach Lehrplan, nicht Mathe, nicht Deutsch, sondern einfach immer

73 geschaut, dass irgendwie ist Ruhe gab, dass man
wahrgenommen wurde, dass die Jugendlichen
bereit waren zum Lernen. Und das ist noch gar nicht
so lange her. Ich würde meinen seit zwei Monaten
kann man von Unterricht und Ablauf geordnetem
Ablauf, lernen reden. Aber ich denke, das holen sie
nach. Jetzt. Jetzt sind Sie bereit dazu.
Kooperationen? Wie ist das genau gemeint mit
anderen? Wie ich mit den anderen?
Zusammenarbeit im Schulhaus? Da ist immer/

74

75 **Speaker 1d** [00:12:05] Fachpersonen, Teams.

76

77 **Speaker 1b** [00:12:06] Ja meine Aufgabe. War sie
mit den einzelnen Lehrpersonen zu reden, zu
erklären Wieso schmeißt sie jetzt die Scheibe
kaputt? Warum ist es in der Pause? Braucht
Sondermaßnahmen? Warum braucht es im
Fachunterricht ganz klare Aufträge? Erstens,
zweitens, drittens. Warum zurücktreten von den
Wünschen, die man hat an die Jugendlichen? Was
ist sozial? Auch informieren über die Geschichten
der Jugendlichen, dass sie Lehrpersonen verstehen.
Warum schläft der jetzt ein am Tisch? Ja der hat
unterm Busch geschlafen, weil der hat kein Zuhause
im Moment der Schüler und so weiter. Also solche
Sachen dann auch. Mit dem Hort arbeite ich eng
zusammen, dass die eben der Jugendliche in den
Hort gehen konnte, der unterm Busch schlief, dass
er duschen kann in der Schule, solche Sachen.

78

79 **Speaker 1a** [00:13:00] Lebensalltag. Und gibt es
noch etwas, dass wir vergessen haben, dass du
auch zu deinen Aufgaben zählst?

80

81 **Speaker 1b** [00:13:08] Weiß ich jetzt gerade nicht.
Hmm (überlegt)

82

83 **Speaker 1a** [00:13:14] Sonst können wir auch
darauf zurückkommen. Wovon profitieren die Kinder
und Jugendlichen in ihrem System, in unserem
System deiner Ansicht nach besonders?

84

11:36 Ja meine Aufgabe. War sie mit den einzelnen Lehrpersonen zu reden, z...	Arbeitsfeld
	Aufgabenfelder
	Kooperation

85 **Speaker 1b** [00:13:30] Also im System? Also der Schüler, der sehr viel lernen kann, dass er dabei sein kann. Das ist sein großes Glück. Dass sie ihn akzeptieren, weil das Setting gut ist, weil es Ressourcen gibt für die Jugendlichen, weil der Unterricht hier immer stattfinden kann, weil das ist besonders in der Schweiz, wenn der Lehrer krank ist, wird vikarisiert. Das ist ja in Deutschland anders, da fällt dann der Unterricht aus, erzählt mir eine Freundin aus Duisburg. Da findet nur bis mittags Unterricht statt, weil am Nachmittag keine Lehrer mehr da sind. Das ist das Riesenglück, dass das hier so ist. Und von mir persönlich aufgrund meiner Erfahrung denke ich, wir haben noch so eine Generalistinnen Ausbildung und ich denke, das ist so wie/ und dass/ ich alt bin und mit Jugendlichen arbeiten kann, weil mir gefallen diese (lacht) widerständigen (+) Jugendlichen, dass sie auch herausfordernd sind. So, das ist, dass das, was glaube ich, gut ist für sie.

86

87 **Speaker 1a** [00:14:33] Und gibt es auch etwas, das fehlt im System?

88

89 **Speaker 1b** [00:14:38] Ja, ich denke, wer was schwierig ist die Schüler mit die integrierten Förderschüler, die nur ganz wenig Ressourcen haben. Also die integrierten Sonderschüler, da ist es wunderbar, die haben Ressourcen und Anschluss Lösungen, weil es gibt genug Institutionen, aber die IF-Schüler, die schwach sind, die finden keine Lehrstellen, weil die haben schlechte Zeugnisse. Vom Hintergrund, haben keine Eltern, die jemand kennen, wo man eine Lehrstelle findet. Das ist schwierig, das fehlt und für das gibt zu wenig Ressourcen. Also oder eben die Ausbildung für die Lehrperson. Das weicht ja immer ab: da sind die Experten, da sind die Lehrpersonen. Und die sollen alles machen Schuldenprävention, Sexualpädagogik, kulturelle Bildung, Genderfragen beantworten. Finanzfragen, das sind sie oft überfordert.

90

11.7: Also im System? Also der Schüler, der sehr viel lernen kann, dass er dabei sein kann. D...

<input type="checkbox"/> Arbeitsfeld
<input type="checkbox"/> Positive Aspekte
<input type="checkbox"/> Setting

11.8: Ja, ich denke, wer was schwierig ist die Schüler mit die integrierten Förderschüler, ...

<input type="checkbox"/> Arbeitsfeld
<input type="checkbox"/> Fehlende Aspekte
<input type="checkbox"/> Setting

91 **Speaker 1a** [00:15:39] Also du sprichst jetzt von den Regelklassenlehrperson?

92

93 **Speaker 1b** [00:15:40] Regelklassenlehrer. Und dann das Wissen, man hat das Wissen, aber wie bringt man es dann an die Lehrperson? Also was fehlt, wären irgendwie Kooperation zwischen Regelklassenlehrern, dass sie pädagogisches Grundwissen haben und dass man ein Tandem bilden kann, dass also sie wissen, aha, die Heilpädagogin, die muss nicht nur Kopien machen oder als Deko auf der Fensterbank, sondern die kann unterrichten, die ist Expertin, die kann ich einsetzen, da kann ich mich entlasten. Und wie (Name der Lehrperson) hinten sitzen und eine Schülerin anrufen, die nicht gekommen ist, solche Sachen. Das wär schön, wenn das mehr zusammen findet.

94

95 **Speaker 1a** [00:16:22] In der nächsten Frage geht es um deine berufliche Ausbildung im Bereich Förderpädagogik und um das Thema Weiterbildungen. Wie hast du dir die Kompetenzen für die wichtigsten Aufgabenfelder angeeignet? Also sprechen wir wieder von diesen.

96

97 **Speaker 1b** [00:16:42] Hier wär so mein Weiterbildungsportfolio es sind (lacht) irgendwie 50 Seiten (+) und ich hab mir die Kompetenzen immer so angeeignet, dass ich dachte was ist jetzt grad wichtig? Ganz am Anfang war es Tanz-, Waldpädagogik, weil ich ging immer mit den Kindern in den Wald, weil ich merkte, die Kinder im Kreis 4, wir haben keine Erfahrungen, die müssen erst mal nachentfalten, weil die waren in schwierigen Situationen. Die Eltern haben sie nicht mit Wasser und Sand spielen lassen. Dann merkte ich, okay, zunehmend treten mathematische Probleme auf, also bin ich Dyskalkulie Therapeutin geworden. Dann merkte ich okay. Reformpädagogik, Schulen der Zukunft, Treibhäuser der Zukunft. Das hört sich gut an! Dann habe ich eine Ausbildung als Montessori Pädagogin gemacht oder Legasthenie Therapie. Ich habe eigentlich mich immer danach

11:8

11:10 Hier wär so mein Weiterbildungsportfolio es sind (lacht) irgendwie 50 Seiten (...)

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

97 gerichtet, wo ich merkte, das fehlt mir und das ist recht breit eigentlich, weil ich lerne gerne, das ist mein Hobby, wie. Und dann habe ich geschaut, was, was ist jetzt gerade erforderlich? Ich habe mal so ein bisschen zusammengefasst: also Naturpädagogik fand ich wichtig, Tanz und Theater, Theaterpädagogik und das die Kinder sprechen, dass sie Übung haben, dass sie Muster, Sätze haben. Dann habe ich viel hospitiert in München in der Aktion Sonnenschein, weil ich find das so ein super System. Verbindung, Theorie, Praxis, Medizin. Dann kam die Sache mit der gewaltfreien Kommunikation, weil ich merke, wow die Lehrperson da vorne, die sind so gewaltvoll in ihrer Sprache. Ich auch. Ich habe da Marshall Rosenberg und geübt. Dann kam es wie die Situation, dass Leute im Autismus Spektrum unterstützte Kommunikation brauchten und dann dachte ich möchte lernen, wie wendet man das an, wie geht man mit den Piktogrammen um? Dann kam die Situation, dass integriert werden sollte. Und dann habe ich in der Schule wo ich waren Förderzentrum aufgebaut. Haben Frau Moser - Opitz oder hier auch Frau Schmassmann. Die Frau der Stunde, weil die zeigte wie kann man Mathematik-Lernatelier? Wie geht man neu an Aufgaben? Wie macht man offene Aufgaben und nicht geschlossene? Dann hatten wir ein großes Förder-Zentrum, wo die Deutsch, Mathe Schwerpunkt aber auch Verhalten. Dann hat mir aber meistens Kinder, die mit Verhaltes Schwierigkeiten in unser Förderzentrum kamen, weil die Lehrer froh waren, dass sie verschnaufen konnten. Aber das war auch spannend. Dann kamen die traumatisch, traumatisierten Kinder aus dem Kosovo. Aus den verschiedenen Ländern habe ich Trauma Pädagogik Frau (Patisanai?) #00:19:39# irgendwie die tolle Frau, die viel, wo man viel lernen konnte. Was brauchen die Kinder in der Schule? Einfach im geschützten Ort zum lernen also nicht gross na... Also solche Sachen. Später merkte ich, dass heilpädagogisches Lerncoaching gabs an der Hfh. Dann bin ich dorthin und habe da die 1-jährige Weiterbildung besucht.

99 **Speaker 1a** [00:20:03] das ist ein CAS?

100

101 **Speaker 1b** [00:20:05] Das war irgendwann zwei. Wie heißt der? Der Leiter? Dieter Rüttimann war der eine von dem Schule Unterstrass. Tolles Schulmodell, den kannte ich, habe da Weiterbildung besucht, den verschiedenen SchuL/ also in der Schule und der andere hat den anderen habe ich gerade vergessen, der auch noch dabei war. Claude Bollier, genau, die beiden haben das gemacht. Dann kamen die Asperger, wurden immer mehr Asperger diagnostiziert. Das war dann mein Steckenpferd, mein Lieblingsthema. eigentlich so die Welt der neurotypischen und untypischen zu vergleichen. Dann gab es auch an der HfH tolle Sachen. Es brauchte immer zwei, ein Asperger und einer der nicht Asperger, die erzählten, wie man sich wahrnimmt. Dann ging ich ein zehntes Schuljahr, das war Berufsvorbereitung, Berufswahl. Was brauchen die Jugendlichen? Welche Institution gibt's? Dann kam die digitale Transformation. Also Computerwissen erhöhen. Welche Programme gibt es? Wie logge ich mich ein? Wie kann ich meine Schüler trotzdem erreichen, auch wenn sie kein Computer zu Hause haben? Und wie kann ich meine Kompetenzen weiter ausbauen? Dann kamen vorher noch die Neurowissenschaftler. Wie findet Lernen statt? Was ist überhaupt mit ADHS so? Das ist, glaube ich das Spektrum so.

102

103 **Speaker 1a** [00:21:36] //Eine breite, breite Palette. Immer am Puls geblieben.

104

105 **Speaker 1b** [00:21:40] Irgendwie schon. Ja, ja, das gibt immer neue Ideen. Ich hab nicht gern so alte Sachen. Ich habe keine Ordner, die man immer wieder so durch macht. Gerne immer was Neues.

106

107 **Speaker 1a** [00:21:51] Und dann größere Lehrgänge dann wieder gemacht. Beeindruckend! (lacht)(+) Und welche Empfehlungen hättest du für die Ausbildung? Zur Heilpädagogik nehme ich an, ja?

108

109 **Speaker 1b** [00:22:12] Dass wie auch ein Teil da weiß ich aber zu wenig darüber. Ich sehe ja die Prüfungen und war natürlich erfreut darüber, dass da nun Heilpädagogen ausgebildet werden, die unterrichten, die also nicht einfach so am Rande, sondern die den Unterricht übernehmen, die den auch übernehmen müssen, die mit der ganzen Klasse arbeiten, das es wie ein anderes Selbstverständnis gibt. Was ich nicht weiß, wie in der Ausbildung, wie man damit umgeht, das die Leute nicht zu einem kommen, die man ja beraten soll. Eigentlich ist ja der Anspruch, man soll die Lehrperson beraten. Es gibt hier in Zürich nun die Bestrebung, das wird alles zentralisiert. Also man ist nicht mehr in der heilpädagogischen Schule, holt da sein Wissen ab und es sind auch nicht mehr die Sonderklassen dort, sondern die gehen nach Oerlikon. Das ist an einem anderen Ort und jetzt sollen die Lehrpersonen dahin kommen. Das machen sie aber nicht. Also bis nun mal mich die Leute fragen um Rat, der braucht viel Zeit und Beziehung und das wäre wie ein Punkt, wo ich finde, das wäre wichtig. Was gibt es für mich für Möglichkeiten? Also schon mal jede Pause im Lehrerzimmer sein, Aufsicht machen, wo mir so solche Sachen das sind eigentlich, begleiten in Klassenlager. Da habe ich eigentlich die besten Gespräche und auch so Begegnung auf Augenhöhe in den Weiterbildungen, wenn dann heilpädagogische Themen kommen, dann sind die Leute zum Teil schon nicht gerade offen, aber wenn man sich irgendwie präsentiert: Ich könnte auch mal zu ASS informieren eine Viertelstunde, auf einmal fragen die Lehrer eine Stunde lang oder zwei. Wenn es vollgeschrieben wird, dann ist Abwehr, weil es ist ja alles zu viel. Verständlicherweise.

110

111 **Speaker 1a** [00:24:05] Und welche Empfehlungen hättest du für die Fort- und Weiterbildung?

112

113 **Speaker 1b** [00:24:10] Fort- und Weiterbildung. Jetzt im Moment laufen die ja in den Schulen so: Alle machen die Weiterbildung zu diesem Thema, egal ob man schon sich mit Sexualpädagogik

11:39 und war natürlich erfre...

Ausbildung
Zusatzausbildung ...

11:40 Was ich nicht weiß, wie in der Ausbildung, wie man damit umgeht das d...

Ausbildung
Zusatzausbildung ...

11:57 in den Weiterbildungen, we...

Empfehlung für di...
Weiterbildung

11:41 Letz...

Empfehlung für di...
Weiterbildung

113 beschäftigt hat oder nicht. Vorher gab es das System, da konnte ich als Lehrkraft denken okay, ich möchte mal was über Humor im Schulalltag lernen, da kommt ein Clown aus Basel. Dann konnte ich mich da anmelden und fand das toll und hatte neue Ideen. Dass man es wieder mehr individualisiert, auch bei den Lehrpersonen. Das wär ein Wunsch.

114

115 **Speaker 1a** [00:24:43] Gut, gibt noch, jetzt wären wir am Schluss der offiziellen Fragen, jetzt wäre die Runde auch noch offen, wenn die Gäste auch noch Fragen haben?

116

117 **Speaker 1c** [00:24:58] Ich starte einfach mal. Das ganze freie Spektrum von pädagogischen Maßnahmen, von der Reformpädagogik über die klassische Fachdidaktik bis hin zu Heilpädagogik medizinischer Art. Die haben ja in ihrer Konsequenz immer ganz unterschiedliche Interventionsvarianten. Was wäre denn so die Quintessenz? Ich habe das so verstanden du bedienst dich so je nach Situation mal eher der Montessori Pädagogik, der Trauma Pädagogik oder der Fachdidaktik auch. Was ist so die Quintessenz, was allen gemeinsam ist? Wo du sagst, bevor ich jetzt in diese Spezialrichtung gehen, was ist allen gemeinsam, dass du guten Gewissens sagen kannst, ob das jetzt Montessori oder LRS-Therapie ist? Ich kann das legitimieren.

118

119 **Speaker 1b** [00:25:39] Ich glaube, wenn das Kind im Zentrum steht, dann weiß man, was für den Jugendlichen nötig ist. Muss er jetzt Han/, wie Hartmut von Hentig: Taten haben Sie im HPS noch gesagt. Brauchts, erzieherische Intervention? Sagen: Hey, so geht es aber gar nicht, wie du mit dem. Aber es ist eigentlich vom Jugendlichen ausgedacht. Was braucht der grad? Braucht er ein Bett zum Schlafen? Braucht der jetzt einfach, wie (Name des Schülers) die Mathematik automatisieren? Ich will genau wie. Das ist, glaube ich, das, was ich.

120

11:41

11:14 Ich glaube, wenn das Kind im Zentrum steht, d...

Ausbildung

Zusatzausbildung ...

121 **Speaker 1c** [00:26:17] Ich provoziere jetzt einfach mal: Ist diese Denkweise, birgt für mich so ein bisschen die Gefahr, dass der Schüler im Mittelpunkt steht und übertherapiert wird.

122

123 **Speaker 1b** [00:26:30] Ich glaube zu wenig/ zu viel gibt es nicht. Also Therapie. Wenn ich jetzt sagen würde okay, ich gebe alle Stunden für (Name des Schülers) dann wäre er übertherapiert, weil das will der ja gar nicht.

124

125 **Speaker 1c** [00:26:41] Eben.

126

127 **Speaker 1b** [00:26:41] Der sagt mir auch, wo's langgeht, also was er machen möchte, der sagt mir hier, heute will ich mich bewerben, heute ist nicht nötig. Dann organisiere ich mich um. Also übertherapiert eher nicht, weil die Ressourcen sind nicht so riesig, das. Es zu viel wär. Die Gefahr ist aber da, weil hier ist ja wie so ein Schonraum und gleichzeitig müssen mit den Jugendlichen aber so Hey, wenn du da beim (Coiffeur?) #00:27:11# bist, da diskutierst du nicht darüber. Weil ich habe mal einen Jugendlichen gefragt: Würdest du bitte wischen? dann sagt der: Nein. Und gemerkt okay, ich habe ihn gefragt, der kann Nein sagen. Aber innerlich ich war nicht, ich kochte, ich denk unverschämt und respektlos. Aber ich habe dann nichts gesagt, merkte aber okay, der weiß wahrscheinlich gar nicht, dass wenn ich das frage, das eigentlich gemeint ist: Hey, du sollst jetzt mal hier wischen. Und ich merkte, beim nächsten Mal sag ich: Du wischt jetzt. Dann ist ganz klar, weil die brauchen ja auch Realitätsbezug. Der Lehrmeister, der wiederholt sich nicht, der erwartet das. Und dann, denke ich, ist es auch wichtig, dass die von uns mitkriegen Hey, da und da in dem sie, da musst du einfach Spuren, parieren, sonst bist du weg vom Fenster. Du zeigst jetzt, dass du gut bist und dass du heraussticht so.

128

129 **Speaker 1d** [00:28:03] Aber noch mal diese Denkweise, die das Kind den Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen, in allen Entscheidungen zu

129 Intervention, inwieweit können sich dann solche
Maßnahmen auch Auswirkungen auf die Gestaltung
der Situation, also das das Setting, das personelle
Setting, die Auswahl der Materialien usw. Denn ich
vermute, dass diese Intervention ja jetzt nicht nur
auf das Kind fokussiert sind, sondern dass man
sagt, wir schaffen ja eigentlich eine Situation. So als
prototypischen, systemischer Zugang. Und so wie/

130

131 **Speaker 1b** [00:28:35] Ou, da bin ich jetzt
irgendwie, versteht die Frage nicht ganz.

132

133 **Speaker 1a** [00:28:40] Inwieweit du dich kompetent
dafür fühlst zu sagen: Ich fokussiere mich zwar im
Interesse des Kindes auf die Gestaltung der
Situation und wie weit da dein Einfluss oder deine
Intervention auch geht zu sagen, Lehrkraft du musst
ein anderes Arbeitsblatt nehmen oder der braucht
noch mehr außerschulische Ressourcen dabei.
Oder dass diese Beratung sich nicht nur auf die auf
den Schüler bezieht, auf den jugendlichen
Beziehungen, auf die gesamte Gestalt.

134

135 **Speaker 1b** [00:29:07] Das ist das Schwierigste.
Also ich bin manchmal im Unterricht Situationen
oder Gewalt Vorfällen. Wo ich denk, logisch, dass
der Jugendliche jetzt ihr das Handy aus der Hand
schlägt. Weil die gesagt hat: Wenn du mein Sohn
wärest, dann würde ich die rechts und links ein paar
knallen und dann gibt es eine riesen Geschichte
daraus. Im Schulhaus. Wo eigentlich klar war, hätte
die Lehrperson anders reagiert, wär die Situation
anders gewesen, hätte man den Jugendlichen nicht
festgehalten, als er sagte: Hey, was kann ich hier
kaputt hauen? Ein Zimmer überlassen, ihn
kaputthauen lassen. Aber das sind ganz schwierige
Sachen. Ich gehe oft dazu über, dass ich denk, okay
der brauch ein anderes Arbeitsblatt, Ich mach's. Ich
hab's dann zur Hand. Oder ich streiche einfach
Sachen weg und finde, das ist jetzt völlig unnötig.
Das muss man jetzt nicht. Das sind so Situationen,
aber wirklich pädagogische Diskussionen, wo man
das Gefühl hat, sind beide ein Stück weiter. Das
findet nicht so oft statt. Das ist wie, da renn ich

T1:43 aber...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

135 immer hinterher. Oder auch mal mit Kollegen,
Kollegin, da gibt es die, das sind immer dieselben.
Pädagogen haben immer Kinder, müssen raus, sind
nicht tragbar. Das geht drei Wochen, dann sind die
schon weg vom Fenster. In einer Institution beim
Lehrer, mit dem ich arbeite, da kommen alle mit. Da
sind auch die, die irgendwie im Gefängnis waren.
Die sonst so und der ist auch offen, der gibt seinen
Raum frei. Ich kann dann die Arbeitsblätter machen,
wie ich sie will, dann kann er fragen, du was ist das?
Aber das gibt's *wenig*.

136

137 **Speaker 1d** [00:30:43] Danke! Ne sehr, sehr offene,
sehr ehrliche Antwort.

138

139 **Speaker 1e** [00:30:43] Ich würde gerne noch mal
auf die Frage der zeitlichen Dimension eingehen. Du
hast gesagt, du bist 18 Stunden hier an der Schule.
Habe ich es richtig verstanden? 18 Stunden in der
Klasse?

140

141 **Speaker 1b** [00:31:00] Ja.

142

143 **Speaker 1e** [00:32:00] in der wir. Das ist ja wie ein
pädagogischer Nährboden. Irgendwie. So kann
Gestaltung, der Unterricht entstehen. Ist es normal
oder ist es eine besondere Situation?

144

145 **Speaker 1b** [00:31:10] //Das ist eine besondere
Situation.

146

147 **Speaker 1e** [00:31:12] Weil im Vergleich zu uns.
Und natürlich sind wir. Wenn wir jetzt bei euch sind,
haben wir den Abgleich von uns. Und in der
Fachrichtung Lernen haben wir für Schüler im
inkluisiven Settings zwei Stunden.

148

149 **Speaker 1b** [00:31:24] Also ich habe angefangen.
Als die Integration eingeführt wurde, war ich für
neun Klassen zuständig, als Heilpädagogin. Neun
Klassen mit 14 Stunden.

150

151 **Speaker 1a** [00:31:34] Was hat es mit dir gemacht
und wie hast du es gelöst dass du jetzt/

11:43

11:18 Speaker 1b [00:31:24] ...

- Arbeitsfeld
- Schulsystem

153 **Speaker 1b** [00:31:38] Also mein Schreibtisch, der war gefüllt, ein großer Berg. Da waren so viele Sachen, die alle angefangen waren, und ich bin wie mit der Gießkanne. Es war eine Situation, extrem stressig, extrem unbefriedigend. Ich bin immer zu spät gekommen, immer hinterhergerannt. Ich war die ganze Zeit gestresst, war froh, dass mein Mann ganz viel zu Hause übernommen hat, weil nach der Arbeit war ich absolut am Ende und sehr müde und k.o. Und wenig noch fähig, noch was zu machen. Sehr eine unbefriedigende Situation. Dann wurdens sieben, sechs, fünf Klassen. Am Schluss war ich in vier Klassen in der Primarschule. Das ging irgendwie, weil dann hatte man noch den Überblick. Dann waren 16 Schüler und Schülerin, die dann extra Dossiers brauchten, extra Zugänge, die eigentlich aber Training gebraucht hätten. Und das war dann gut. Dann kamen Schulassistenten in die Schule, das war gut. Dann konnte man sagen, Du übst jetzt da das Einmaleins, da Grammatik da, aber es war immer zu wenig, es hat nie genügt. Und hier, das ist die absolute Ausnahmesituation. Das ist die super luxuriöse Situation, die ich wahrscheinlich kein zweites Mal gibt (lacht)(+). Geschuldet der Situation, dass man niemand gefunden hat und die B-Lehrer sehr rar sind. Daher hat der Schulleiter über verschiedene Ressourcen und weil ich auch noch DaZ-Lehrerin bin, kommen wir dazu, die Stunden so eingerichtet, dass es eben so viele gibt, aber es ist Ausnahmen.

154

155 **Speaker 1e** [00:33:18] Also kann man nicht allgemeingültig sozusagen.

156

157 **Speaker 1b** [00:33:20] nein, //nein, hmm

158

159 **Speaker 1e** [00:33:21] Als zeitliche Ressourcen hier erwarten

160

161 **Speaker 1c** [00:33:28] Wenn jetzt, (Name des Schülers) diese Abklärung dann hat und es käme zu einem dieser Diagnose ASS. Dann würden

161 Ressourcen gesprochen, ist quasi für (Name des
Schülers).

162

163 **Speaker 1b** [00:33:40] Nein, die sind schon da. Er
hat, er hat sie schon. Die Diagnose spielt jetzt keine
Rolle mehr, weil er hat diesen Status und es ist eine
glückliche Situation. Ich meine, andere Schüler
hätten viel mehr Ressourcen gebunden. Das ist
natürlich dieser glückliche Zustand, genug
Ressourcen und ein Schüler, der in das System
reinpassen. Es gibt also, das sind zwei glückliche
Fügungen. Ja, und sonst hast du die Diagnose und
dann gibt es Ressourcen. Von der HPS gab es pro
Schüler 6 bis 8 Lektionen, wenn es in integrierte
Sonderschüler ist. Bei den integrierten
Förderschulen gibt es ein Pool an Ressourcen, aber
dann muss man schauen, wie man damit klarkommt
in der Klasse. Und wenn da fünf IF-Schüler sind und
man hat vier Klassen, dann meine Kollegin, die
rennt auch die ganze Zeit durch die Gegend und
kennt das Gefühl, auch nicht genügen zu können.

164

165 **Speaker 1e** [00:34:39] Also auch das ist ja
übertragbar auf unser System. Na wenn ich jetzt an
unsere Schulen denke.

166

167 **Speaker 1b** [00:34:47] Denke ich, ist übertragbar.
Wobei hier wie der Vorteil ist. Unterricht findet statt.
Das ist der riesengroße Vorteil. Und ich nehme mal
an, dass hier mehr Ressourcen zur Verfügung
stehen. Wenn ichs Vergleiche mit Duisburg.

168

169 **Speaker 1f** [00:35:03] Gibt es da feste
Vertretungslehrer, die an der Schule angestellt sind?
Oder wie kommt es, dass der Unterricht vertreten
werden kann?

170

171 **Speaker 1b** [00:35:09] Es ist einfach von der
Bildungsdirektion gibt es dafür Geld. Und es ist
immer so Wenn jemand krank ist, dann kommt ein
Vikar. Sind oft ehemalige Studenten von der PH. Es
sind Lehrer, die in Pension sind. Also es gibt immer
gibt Unterricht. Es fällt vermutlich keine Stunde aus.

172

11:48 Speaker 1b [00:33:40] Nein, die sind schon da. Er hat, er hat sie schon. Die D...	Arbeitsfeld
	Schulsystem

173 **Speaker 1c** [00:35:28] Aber es ist nicht immer ganz einfach, das sicherzustellen.

174

175 **Speaker 1b** [00:35:33] So, hier gibt es ein großes Pool, weil das sind auch Kollegen, die dann gerade keinen Unterricht haben. Gestern hatte (Name der Lehrperson) Migräne, Dann war gerade ein Kollege sagt: Gut, ich übernimmt einen Unterricht oder ich hätte ihn sonst übernommen. Es ist wie sehr ein gutes Team hier, so dass man sich entlastet.

176

177 **Speaker 1f** [00:35:52] Ich habe noch eine andere Frage. Werden alle Schülerinnen und Schüler, die diesen Anspruch auf Integration haben, immer in eine Sekundarstufe B integriert?

178

179 **Speaker 1b** [00:36:02] Nein, aber man muss kämpfen etc. Ich hatte mal einen Jugendlichen im Autismus Spektrums Bereich. Eigentlich geht man immer davon aus B. Und ich fand, das ist nicht das richtige Setting, weil sozial ist es absolut nicht das Richtige und nach viel Gesprächen und Reden habe ich es geschafft, dass der in die Sek A kam und das war auch gut für ihn. Und jetzt ist er Bänker. Also er konnte Bänker werden so, aber es ist nicht die Regel. Man muss sich dafür einsetzen und die Lehrperson finden. A Lehrer sind Integrationskritischer, oft. Integration und DAZ-Kritiker, also die gehen nicht automatisch davon aus, dass auch die Jugendlichen in der Sek A einen Anspruch auf DAZ Unterricht. Da muss man für kämpfen und das ist noch nicht so/

180

181 **Speaker 7f** [00:36:57] Das heißt es ist auch hier im Schulhaus klar, wer A Lehrer ist und wer B Lehrer ist. Es ist nicht so jemand ist Physiklehrer und dann für A und B.

182

183 **Speaker 7b** [00:37:06] Nein, nein, also hier im Schulhaus ist A und B getrennt und man merkt, hier im Schulhaus merkt man an, dass das ein ehemaliges A Schulhaus ist, nämlich die Zusammenarbeit mit den Horten, mit den Sozialpädagogen, mit der Schulsozialarbeit, das ist

11:53 Speaker 1b [00:35:33] S...

Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

11:50 Speaker 1f [00:35:52] Ich habe noch eine andere Frage. Werden alle Schülerinnen und Sch...

Arbeitsfeld
Schulsystem

11:51 Speaker 7b [00:37:06] ...

Arbeitsfeld
Schulsystem

183 nicht selbstverständlich. Sie könnten ja eigentlich auch in die Klassen kommen. Man könnte, müsste sie nicht abstufen, die Jugendlichen in die B, sondern man kann sagen: Hey, was brauchst du zum Lernen? Weisst du überhaupt, wie man oder Vokabeln lernt? Was gibt's für Lerntechniken? Man könnte sie coachen, dann könnten sie bleiben. Aber sie werden dann abgestuft und dann landen sie dann bei uns und dann ist es manchmal schwierig, weil die sind wissensmäßig. Also es gibt ein riesen Spektrum und dann muss man sich sehr anstrengen, dass man die nicht aus dem Auge verliert, (...) denn das ist die Schwierigkeit.

184

185 **Speaker 1d** [00:37:57] Und in diese Diskussion um die Expertise jetzt auch, dass jetzt Sekundarstufe A oder B Lehrkräfte sind und Heilpädagogik, das sind ja manchmal so polarisierende Gegensätze. So mit welchen Argumenten, so aus deiner Erfahrung überzeugst oder schaffst du eine Offenheit, eine Akzeptanz dieser doch etwas speziellen Expertise aus der Heilpädagogik?

186

187 **Speaker 1b** [00:38:20] Ganz viel mehr Arbeit. Also am Anfang war ich auf, bei allen Schulanlässen, im Klassenlager. Ich habe da eigentlich mit 50 % angefangen aber 100 % oft gearbeitet, damit die Lehrer merken. Aha, das ist nicht die Heilpädagogin, erstens mal steht die hinten, die verdient mehr und ich muss den Unterricht machen. Also das finden die nicht so lustig. Und ich denke, wenn sie dann merken, aha, die unterstützt mich. Aha, die sagt Hey, ich kann jetzt da einen Gefangenen organisieren. Ihr habt in Ethik, Religion und Kultur, habt ihr jetzt das Thema Normen? Das wär doch mal gut, wenn einer, ein Häftling in die Schule käme. Dann sag ich, ich organisiere alles oder. Reisen ins Kunsthaus, ich entlaste sie im Hintergrund und Ah ja, das ist jetzt toll, die hat das organisiert. Ich bin entspannt. Ich mache, ich räum das Geschirr ein, ich mache Pausenaufsicht. Ich koche Ihnen was (lacht) (+). So eben auf der Ebene Beziehung.

188

11:51

11:54 Speaker 1b [00:38:20] Ganz viel mehr Arbeit. Also am Anfang war ich auf, bei allen Sc...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Weitere Aufgaben...

189 **Speaker 1c** [00:39:23]. Ja. Damit Sie deine
Expertise wahrnehmen.

190

191 **Speaker 1b** [00:39:28] So dass Sie erst mal
merken: Aha, das war jetzt toll. Dann spricht sich
das rum. Ah, da war ein Gefangener. Ah ihr wart im
Theater oh da kommt eine Theaterpädagogin?
Kannst du für mich auch mal? so! Über das Tun,
eigentlich. (..)

192

193 **Speaker 1c** [00:39:48] Weil das wird bei uns immer
sehr kontrovers diskutiert. Wir haben in der
Ausbildung das Thema Rollen. Welche Rolle
übernehme ich eigentlich? Das Thema, dass die
SHP quasi eine entlastende Funktion haben sollen,
ist ja, dass ich nicht unser Berufsbild. Oder aber
eben, manchmal ist es der Weg.

194

195 **Speaker 1b** [00:40:06] Es ist der Weg. Er führt auch
übers putzen des Klassenzimmers hinaus. Dass
dann die Putzfrau vielleicht mal einen mitnimmt auf
ihre Tour, der lernen muss, irgendwie sich an Regeln
zu halten. Dann habe ich auch schon das
Klassenzimmer geputzt und gemerkt: Oh, es gibt
Kolleginnen, wo ich denke, wow, super in der
Teamarbeit. aber was die Frauen, die die Räume
putzen, angeht, eigentlich nicht so toll. Was die zum
Teil für Räume hinterlassen, aber es ist für mich
auch (lacht) ein spannender Einblick in die Psyche
(+). Ja, so wie geht man um mit den mit dem Team
und dazu gehören für mich die Putzfrauen auch
dazu und der Hausmeister.

196

197 **Speaker 1d** [00:40:45] Aber der kommt auch ganz
klar. So eine Haltung, so eine zugewandte Haltung
auch raus.

198

199 **Speaker 1b** [00:40:50] hmm (bejahend)

200

201 **Speaker 1d** [00:40:53] Ja nicht nur zu meiner
Expertise, sondern zu dem, wie ich agiere in dem
Kontext und mit den Personen, mit denen ich
befasst bin.

202

203 **Speaker 1c** [00:41:02] Es müsste dann so funktionieren, dass die Lehrpersonen diese Haltung auch haben oder das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Ja, aber das fordert uns schon heraus, auch in der Ausbildung, oder? Wer sind wir eigentlich und wie? welche eben, welche Rolle übernehmen wir auch?

204

205 **Speaker 1b** [00:41:18] Ja und es gibt wie auch bei den Lehrpersonen. Es gibt natürlich hier auch Lehrpersonen, was dann schwierig ist mit der Zusammenarbeit. Und da kommt dann Professionalität und zum Ausdruck. Ich werde auch in Situationen gefragt, wo ich merke, Nein, das ist jetzt absolut NICHT MEIN FELD. Wenn ein neuer Heilpädagoge kommt und da ging es eigentlich um Zusammenarbeit in diesem Team und ich werde dann als sogenannt erfahrene Heilpädagogin dazu bestellt. Dann bin ich natürlich erst mal gebauchpinselt, wo mein wiss/ Aber ich merke dann: Nein, das ist nicht das Setting, die müssen miteinander klarkommen. Man kann mich persönlich um Rat bitten, aber nicht in eine Sitzung, was vor kam schon. Du kommst mal eben und dann ist auf einmal zum Setting. Wo ich denk, wo geht es denn hier darum? Wo man dann finden muss, okay da halte ich mich raus. Das löst ihr es sind ja auch immer wieder Professionalität gefragt und wo dann das ist nicht MEIN Aufgabenfeld ist und Abgrenzung auch weil/ Irgendwann kommt ja am Anfang ganz viel Mehrarbeit und irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo ich dann sage: ich ziehe mich zurück und das ist jetzt mehr und mehr der Fall, dann arbeite ich auch viel weniger. Dann hole ich das, was am Anfang viel dazukam, auch nach, damit ich auch auf Dauer, irgendwie überhaupt fähig bin zu arbeiten. Sonst hätte ich die 46 Jahre gar nicht durchgestanden, halten sozusagen. So, dass das auch Freude macht.

206

207 **Speaker 1f** [00:42:49] Und dann gibt es hier in diesem Schulkontext auch so was wie Supervision oder kollegiale Fallbesprechung?

208

11:46 speaker 1b [00...	Arbeitsfeld
	Aufgabenfelder
	Kooperation
11:21 Ich werde auch in Situationen gefragt, wo ich merke, Nein, das ist jetzt absolut NICHT MEIN FELD. Wenn ein neuer Heil...	Arbeitsfeld
	Aufgabenfelder
	Tätigkeiten ander...

209 **Speaker 1b** [00:42:54] //Fängt an. Ja, das war die letzte Weiterbildung da ging es um Intevision? Wie macht man das? Was ist möglich? Erste Schritte hier in anderen Schulhäusern ist man schon ganz weit. Die haben sowohl Supervision wie Intevision. Sehr, nach Schulhaus, je nach Weiterbildungsangebot.

210

211 **Speaker 1d** [00:43:15] Und es ist es Insgesamt in der Schweiz so, dass die Schulen eigentlich viel mehr Eigenständigkeit haben.

212

213 **Speaker 1b** [00:43:21] Ja, mittlerweile. Das war ja nicht immer so, also es gibt jetzt, als Schulleitung, die gab es nicht immer, die gabs in Deutschland schon, also 74 sicher schon. Das wurde erst so nach und nach, also ursprünglich wars basisdemokratisch. Da gab es einen Hausverstand und der hat die verschiedenen Papiere raussortiert, was die Kollegen nicht brauchen, das habe ich auch mal gemacht und dann Sitzung geleitet über Mittag und dann wurden Schulleitungen eingeführt. Sollte entlasten. Ist nicht immer so, je nach Schulleitung. Und es gibt aber seitdem auch Global Budget, da können die Schule entscheiden, wo geht das Geld hin, wofür geben wir es aus? Wie binden wir den Kindergarten mit ein? können wir die mal entlasten, weil auch Lehrer sollten merken, die haben ja gar keine Pausen. Habe ich auch meinen Schulleiter erlebt. Der ging in Kindergarten arbeiten und fand macht ihr das auch, okay? Also man hat ja gar keine Pause als Kindergartenfrau dann so, aber das ist unterschiedlich, sehr unterschiedlich.

214

215 **Speaker 1d** [00:44:28] Noch mal zu diesen Verhältnissen. Das war jetzt sehr viel in der pädagogischen Arbeit. Bei uns in Deutschland ist diese. Abschluss Orientierung ein ganz zentrales Problem. Da gibt es diese vergleichenden Schulleistungen, Studien in der dritten Klasse, der vierten Klasse, in den achten Klasse. Den Unterricht, den wir vorhin gesehen haben, der war ja viel stärker Anschluss orientiert. Wie wird der, wie ist das hier an der Schule? Wie wichtig sind auch so

11:22 Speaker 1b [00:42:54] / ...

◆ Schulinterne Weit...

◆ Weiterbildung

11:52 Speaker 1d [00:43:15] Und es ist es Insgesamt in der Schweiz so, dass die Schulen eigentlich viel mehr Eigens...

◆ Arbeitsfeld

◆ Schulsystem

215 aus der Perspektive der Eltern diese
standardisierten Schulabschlüsse?

216

217 **Speaker 1b** [00:44:55] Also es ist schon so, es gibt
Test, die müssen auch die Jugendlichen müssen
Test vorweisen, wenn sie sich bewerben. Es gibt
auch immer Lernstandserhebung, wo alle zur
gleichen Zeit diesen Test machen. Dann schauen
wir mit den Eltern zusammen. Aha, hier im Bereich
Mathe so abgeschlossen, dass so ich den Beruf
Dentalhygienikerin vielleicht doch nicht der richtige.
Es ist schon auch wichtig, dass wir uns an die so
Richtlinie halten. Also das steht schon auch jetzt,
vor allem bei (Name der Lehrperson). Der hat mir
das Augenmerk darauf, dass das auch vertretbar ist.
Und da kommen auch Eltern, die sagen: Hier, wie
sieht es aus? also wann wird jetzt mein Sohn
aufgestuft. Er hat dreimal einen Sechser
geschrieben. Also es ist schon, hat das auch einen
wichtigen Stellenwert das Thema.

218

219 **Speaker 1c** [00:45:48] Ist es jetzt diese
Stellwerttest?

220

221 **Speaker 1b** [00:45:51] //Stellwerk, das spielt/
Eigentlich müssten sie das beilegen, wenn sie sich
bewerben.

222

223 **Speaker 1a** [00:45:56] Überall. Mittlerweile?

224

225 **Speaker 1b** [00:45:58] Also jetzt die, die ich besucht
habe, die sagen zum Teil wichtig. viele Lehrmeister
sagen auch, da gucke ich gar nicht drauf und schon
gar nicht auf die Noten in der Schule. Ich guck
hinten auf die Rückseite. Wie ist das Verhalten?
Kommt der pünktlich zum Unterricht? Wie oft hat der
gefehlt? So. Das sind so die Sachen. Und dann gibt
es welche, die sagen Ja, okay, wir brauchen
unbedingt den Stellwerttest. Und dann gibt es ja
noch andere beim Beruf Informationszentrum die
testen.

226

227 **Speaker 1d** [00:46:28] und der Stellwerttest ist so
was wie ein zertifizierter Schulabschluss.

228

229 **Speaker 1b** [00:46:31] Das ist kein Schulabschluss,
sondern quasi ein zertifizierter Test. Also in Mathe,
in Deutsch, in Geografie die testen. Ich weiß nicht,
nur Kanton Zürich oder gesamtschweizerisch.

230

231 **Speaker 1a** [00:46:43] Sicher auch anders, also ich
weiss der Kanton Zug macht das auch.

232

233 **Speaker 1b** [00:46:47] Dann ist es
gesamtschweizerisch.

234

235 **Speaker 1a** [00:46:49] Aber ob alle wirklich?

236

237 **Speaker 1b** [00:46:50] Würd ich, Also sicher bin ich
nicht.

238

239 **Speaker 1a** [00:46:53] Also zu meiner Generation
war das noch wie, so für gewisse Berufe und eher
so für Informatiker oder so, das war dann was
wichtig, dass in diesem Test dabei war. Aber wie
viele Berufe, nicht so zentral. Und zu meiner
Generation haben dann ein paar haben das
gemacht, ein paar nicht. Ich habe nie ein Stellwerk
Test gemacht und vielleicht ist es jetzt vermehrt. Das
könnte ich mir schon noch vorstellen.

240

241 **Speaker 1c** [00:47:19] Ich meine es ist
verpflichtend.

242

243 **Speaker 1b** [00:47:25] Ja, und wenn jemand dann
nicht da war, wir müssens nachholen. Es müssen
alle Schüler einmal irgendwie diesen Nachweis
erbracht haben.

244

245 **Speaker 1a** [00:47:36] Ah, okay, ja.

246

247 **Speaker 1b** [00:47:37] Aber es ist nicht Zeugnis.
Also die Noten werden nicht für Zeugnisse der
Sekundarschulabschluss. Das ist auf dem Zeugnis
verbrieft.

248

249 **Speaker 1d** [00:47:45] In welcher Altersstufe? Wann
findet dieser Test statt?

250

251 **Speaker 1b** [00:47:48] Der findet jetzt in der zweiten
Sek, fand der statt, Anfang der zweiten
Sekundarstufe.

252

253 **Speaker 1a** [00:47:54] Das heisst also 7.

254

255 **Speaker 1b** [00:47:59] 8. Anfangs achte.

256

257 **Speaker 1f** [00:48:06] Und ist das Niveau noch.
Also es gibt ja Schulbücher nur für diese Stufe B
passen die dann zum Lernniveau? Sind die viel zu
schwer?

258

259 **Speaker 1b** [00:48:17] Wir haben jetzt umgestellt,
es gibt in Deutsch, für Fremdsprachige, gibt es ein
Lehrmittel, das heißt Startklar und wir benutzen nur
das Lehrmittel, weil sprachlich sind eigentlich,
profitieren alle davon, wenn sie in DaZ Unterricht
genießen. Wir haben jetzt mit der Deutschlehrerin,
zusammen arbeiten wir an dem Lehrmittel und die
ändern, die sind nicht brauchbar für uns.
Mathematik ähnlich zum Teil.

260

1 **Speaker 2a** [00:00:04] Ja, also {Name der interviewten Person} herzlichen Dank, dass wir das Interview mit dir führen dürfen. Könntest du dich kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen? Auch das Alter und wann du deine Ausbildung gemacht hast und welche denn überhaupt? Und wie deine Berufsbezeichnung ist, dein Amt im Moment?

2

3 **Speaker 2b** [00:00:28] Ähm ich bin dreiundfünfzig Jahre alt und äh bin in der Funktion von der Leitung des Integrationsbereichs am Zentrum für Gehör und Sprache. Bin seit zw/ gut zwei Jahre in dieser Funktion. Ich war ursprünglich Kindergärtnerin, habe dann ähm lange im Journalismus gearbeitet und bin zurück in die Schule und habe dann als äh sogenannte schulische Heilpädagogen gearbeitet, habe das Studium zur Sonderpädagogik gemacht ähm in Luzern. Und bin danach aber in eine Leitungsposition als äh Schulleiterin Sonderpädagogik und habe den ganzen Aspekt von der Schulpsychologie äh auch noch abgedeckt, da ich auch äh Beratung und Psychologie meine meine äh Hauptfächer waren. Und war ähm fünf Jahre in einer Gemeinde in der Nähe von hier und bin jetzt seit zwei Jahren am Zentrum für Gehör und Sprache.

4

5 **Speaker 2a** [00:01:32] Hm (bejahend) Danke vielmals. Ähm jetzt glaube ich, in der Folge geht's eher auch darum, dass du einschätzt, wie deine Mitarbeiterinnen, also die Audiopädagoginnen und die Heilpädagoginnen Heilpädagogen hier, ähm wie die arbeiten. Und ich habe hier verschiedene Handlungsfelder (verschiebt Karten auf dem Tisch). Und du könntest diese Handlungsfelder sehr gerne mal durchgehen und einschätzen ähm ja, wie wie die Arbeit aussieht. Wie viel im jeweiligen Bereich äh überhaupt gemacht wird, wo das Schwergewicht liegt. Und ich glaube, da macht es mehr Sinn, wenn du nicht für DICH selbst einschätzt, sondern für deine Mitarbeitenden.

6

7 **Speaker 2b** [00:02:35] Und das ist egal, ob jetzt die Lehrpersonen oder Audiopädagogen?

9:1 Ich war ursprünglich ...	<input type="checkbox"/> Ausbildung
	<input type="checkbox"/> Nennung der eige...

8

9 **Speaker 2a** [00:02:39] Also ich glaube, du könntest hier ein bisschen unterscheiden oder einfach das wie auch nennen, wenn sich`s jetzt stark unterscheidet deiner Meinung nach.

10

11 **Speaker 2b** [00:02:50] Ja, also ich beginne gleich mit der Kooperation, äh weil das ist etwas, das bei BEIDEN, also zum Beispiel jetzt, ich spreche jetzt von den Audiopädagoginnen und Audiopädagogen, die sind extrem interdisziplinär unterwegs, weil sie in den Regelschulen auch mit den schulischen Heilpädagoginnen, mit den Klassenlehrpersonen, aber auch mit den anderen Therapeuten, sei das noch Logopädie oder auch äh Schül/ Schulpsychologen, SEHR interdisziplinär arbeiten, SEHR gut vernetzt sind in diesem System, wenn sie in der Schule arbeiten, aber auch als Fachgruppe sich natürlich auch im eigenen System sehr weiterbilden und wir auch dort immer ähm Fallbesprechungen machen, wir äh zum Beispiel auch Kompetenzen anschauen. Was auch sehr ein groß Bereich ist bei uns ist auch die ganze medizinische Geschichte von den äh Hörgeräten, von den ähm Updates. Wir haben viel auch mache ich auch mit Weiterbildungen zu ähm die technischen Fortschritte, weil die sind ENORM in diesem Bereich, dass die anbietet bei uns und in Weiterbildungen uns Inputs geben. Und das wiederum ist natürlich sehr im EIGENEN System. Und ich merke bei meinen Audiopädagoginnen, dass je nachdem wer die Klasse führt und die Heilpädagogin ist, von diesem betreffenden Kind, das sie in der Klasse fördern, beraten oder unterstützen, dass das extrem abhängig ist. Ist das Interesse da für eine Hörbeeinträchtigung? Ist das Kind willkommen in dieser Klasse? Ist es akzeptiert mit seiner Behinderung im Klassenverband? Und da haben wir sehr ähm vorbildliche, TOLLE, gelungene äh Geschichten. Und wir haben auch Geschichten, wo es wirklich schwierig ist, weil die Eltern sich nicht verstanden fühlen, die die Lehrpersonen ähm finden: "ja, nein, also das nicht auch noch. Und ich habe schon so und so viele Leute im Klassenverband." Und DAS ist dann wiederum ein ganz Aspekt, wo ich

- 9:7 Speaker 2b [00:02:50] Ja, also ich beginne gleich mit der Kooper...
- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

- 9:9 Was auch sehr ein groß Bereich...
- Schulinterne Weit...
- Weiterbildung

- 9:10
- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

11 sehr spannend finde, wenn wir das dann zurücknehmen in die Gruppe und das in unserem System dann auch wirklich besprechen und auch nach Lösungen suchen. Also das gibt dann so/ ich mache immer an den Sitzungen so ein Supervisionsgefäß. Man kann aber auch tolle, äh erfolgreiche Geschichten teilen und es kann immer JEDER irgendetwas herausnehmen und wieder in seinen Rucksack packen für seine tägliche Arbeit. Wir sind ähm extrem in der Kooperation und wir sind auch diese in den Schulen, wo eigentlich die kleinsten Krümel sind, nebst allen ASS-Kindern und ADHS und all diesen Sachen, die im Moment wahnsinnig aufploppen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nächste Woche bin ich angefragt worden von einer Schulleiterin, die/ wir haben dort zwei drei Kinder auch zentrale auditive Verarbeitungsstörung. Kinder mit ähm äh Hörbeeinträchtigungen einseitig. Und die wollen jetzt eine Weiterbildung von UNS. Und das ist natürlich dann ein riesen Highlight, oder? Wenn ich merke: wow, sie haben fünfhundert Schüler und sie wollen UNS jetzt anderthalb Stunden für eine Weiterbildung und da, das ist dann für mich wirklich ein Zeichen: wow, sie haben`s kapiert, was wir machen. Sie wollen MEHR wissen, was wir machen. Vielleicht geht es auch ein bisschen in Richtung: was macht ihr eigentlich? Aber ist für uns eine Riesenchance aufzuzeigen, wie wir arbeiten, wie wir kooperieren mit der Schul/ mit den Schulen, wie wir im eigenen System arbeiten, aber eben auch sehr interdisziplinär unterwegs sind. Und beim Interdisziplinär geht es mir nicht nur um die Fachlichkeit, sondern auch um die Eltern. Weil die Eltern sind immer, wie soll ich sagen, manchmal können sie sich mit dieser Diagnose vom Kind sehr, sehr lange nicht äh identifizieren. Und das gibt dann auch immer ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierige Gespräche, weil sie finden: "ja, ist ja bei uns nicht so schlimm." Und wir dann sagen: "ja, aber es wäre schon gut, wenn ihr auch das und das und das macht." Und das ist wirklich ähm ja, da haben wir wirklich auch Beraterinnen, die sehr, sehr gut versiert sind in Elterngesprächen, ja (.) genau.

9:10

9:3 Aber ich habe jetzt zum Beispiel nächste Woche bin ich angefragt worde...

Arbeitsfeld

Aufgabenfelder

Beratung

13 **Speaker 2a** [00:07:10] Ja (unv.) #00:07:13#

14

15 **Speaker 2b** [00:07:15] Ja, ich gehe gerade zu der Beratung, weil ich bei den Eltern aufgehört habe, weil wir haben ein Team bei uns äh, in meinem in meinem Bereich, das/ die nennt sich Beratung. Die gehen nicht wöchentlich in die Klassen, die gehen ähm punktuell in die Klassen, zu den Kindern, aber auch zu den Eltern ähm. Es gibt so äh Pakete, acht Lektio/ acht Stunden in im Jahr sechzehn, vierundzwanzig, sechsunddreißig und so, und je nach äh Bedarf wird das gesprochen für ein Jahr. Und ähm das ist dann schon etwas, wo ein bisschen anders läuft als wenn man wöchentlich in der Klasse ist. Und die Beraterinnen, die haben/ ist ein kleineres Team. Die haben so ein sehr gutes Gespür für: ist die Atmosphäre im Klassenzimmer gut? Ist die Akustik gut? Ist das Gerät gut eingestellt? Fühlt sich das Kind wohl? Ist Beratung wirklich das Wichtige oder nicht? Und da sind wir dann schon manchmal auch an also die die Audiopädagoginnen dann ein bisschen an ihren Grenzen, wenn sie merken: hm, da könnte man noch ein bisschen optimieren. Aber WIR sind natürlich abhängig von der Volksschule, das ist unser Kunde. Wenn sie sagen: "ja, nein, wir wollen sechzehn Stunden." Sechzehn Stunden auf ein ganzes Schuljahr verteilt ist wenig. Und wenn man dann merkt, dass das Kind vielleicht ein bisschen taucht oder nicht mehr so gern in die Schule geht, dann ist es wirklich, sind sie sehr im Spannungsfeld, oder. Und was wir auch anbieten, gerade für ähm Klassenlehrpersonen, die dann oft im Schulalltag alleine sind mit dem Kind, sind die sogenannten Verständigungs- und Verständniskurse. Das machen die Beraterinnen und das sind äh Kurse bei uns im Zentrum. Da können sie sich anmelden. Und dann gibt es einen Einblick in die Arbeit mit hörbeeinträchtigten Kindern. Und diese Kurse sind bei uns immer pumpenvoll. Also wirklich, das ist etwas, wenn sich, so wie wir vorhin gesagt haben, wenn sich die Lehrperson dafür interessiert: hey, was ist da los, was hat das Kind und was beeinträchtigt es? Dann kommen sie in die Kurse,

15 ein Tag zwei Tag und ähm bekommen so ein bisschen eine, wie sagt man, so einen Querschnitt durch die ganz alle Fassetten von unseren von unseren Themen. Und ich habe v/ bekomme viel Rückmeldungen von diesen Kursen, weil sie dann in die Schule gehen und das erzählen und die Schulleitung mir dann anruft und sagt: "hey, das war so ein cooler Kurs und sie hat sich so gefreut und ich finde es super, dass ihr das macht." Und das ist für uns immer ein bisschen ein, wie sagt man, ein tieferes Graben, weil wir müssen uns immer wieder, wir müssen immer wieder Präsenz markieren, müssen immer wieder sagen, dass wir für DIESES Kind vor Ort sind und nicht die Klasse entlasten, oder? Und das ist dann schon eine Beratung in ähm im andern System, ja ja.

16

17 **Speaker 2a** [00:10:10] (...) Danke.

18

19 **Speaker 2b** [00:10:15] (5 Sek.) (Karten werden verschoben) Wir haben natürlich sehr individuelle Förderungen. Also ich habe von den Förderaudiopädagoginnen und -pädagogen, das sind äh sechszwanzig (.) vierzundzwanzig ausgebildete Audiopädagoginnen, die haben alle zuerst ähm den Lehrerberuf und dann haben sie die HfH gemacht oder sonst irgendwie oder auch aus Deutschland Sprachtherapeutin, Logopädie und sind dann bei uns. Und DIE sind natürlich auch so ein bisschen, haben sich auch auf verschiedene Themen spezialisiert. Also wir haben die, also die zentrale auditive Verarbeitungsstörung, das AVWS, ist bei uns jetzt wirklich so am Hochkochen, oder, ganz viele Kinder ähm bekommen diese Diagnose und dann werden sie bei uns angemeldet. Das ist eine total andere Förderung im Klassenverband als jetzt mit einem Kind, das mittelgradig schwerhörig ist. Und das ist ein äußerst spannendes Thema und ähm aber auch ein schwieriges Thema, weil man's nicht sieht, weil man immer denkt: ja, er hört nicht zu, das ist doch sicher ein ADHS. Und da kommen dann die verschiedenen Bereiche zu ja in den Pott. Und dort wird sehr individuell gefördert. Und was aber mit den hörbeeinträchtigten Kindern in den

9:3

9:4 Karten werden versch...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

9:11 die haben alle zuerst äh...

- Ausbildung
- Nennung der eige...

9:13 Also wir haben die, also die zentrale auditive Verarbeitung...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

19 Klassenverband gefördert wird, ist natürlich schon, dass sie zum Teil integrativ sind. Aber der Austausch zwischen den Lehrpersonen und den Heilpädagogen stattfindet per Mail, per WhatsApp, per Telefon: "wo steht ihr? Was steht an?" "Ah, er muss ein Vortrag machen. Gut, dann helfe ich ihm." Oder, und das sind dann so Sachen, wo sie sehr engmaschig mit der mit der Klasse, mit dem Stoffplan, mitarbeiten. Aber es gibt dann auch Phasen, wo sie wirklich die Kinder rausnehmen, damit sie Ruhe haben und dann ähm mit einem computerbasierten Programm Audiolog oder so ganz klar spezifisch arbeiten. Was verstehst du? Wie hat sich die Hochton äh verbessert oder verschlechtert? Das ist wirklich eine sehr, sehr individuelle Förderung, ja. Was ich da noch anfügen will bei der Therapie ist, dass sehr viele Kinder von uns auch Logopädie-unterricht haben und das dort. Das geht wiederum dahin, dass das wirklich sehr eine enge interdisziplinäre Arbeit ist. Und ich ha/ schaue immer zweimal hin, ob das wirklich auch gut ausgetauscht wird, weil ich finde, es ist so wichtig, dass BEIDE sich von der Thematik ergänzen und ähm das Kind so unterstützen, dass es nicht beiden an beiden Stellen beides hat, sondern dass es wirklich ausgeglichen ist und das Kind gewinnbringend profitieren kann. Und das ist manchmal nicht ganz einfach.

20

21 **Speaker 2a** [00:13:04] (...) Okay. (Karten werden verschoben)

22

23 **Speaker 2b** [00:13:11] Der Unterricht findet äh jetzt zum Beispiel hier in in der TIK, in der Teilintegrationsklasse ist es eine Kleinklasse. Und das Kind hat wie zwei Klassen, oder. Ist in der Regelklasse auch ein Bestandscht/ Bestandteil und hier oben in der in der Kleinklasse ein Bestandteil. Der Unterricht in den TIK-Klassen ist sehr sehr kindgerecht. Ist sehr ähm lösungsorientiert. Ist sehr ähm den Bedürfnissen entsprechend wird dieser unterrichtet. Und wir haben wirklich in BEIDEN TIK-Klassen hervorragendes Personal. Ich sage das jetzt nicht einfach, weil wir hier sind, es ist wirklich so. Das sind langjährige Leute, die in diesem Thema

23 schon versiert sind. Sind zum Teil auch ehemalige Audiopädagoginnen, wo dann wechseln. Und dieser Unterricht ist ähm, wie soll ich sagen, es ist wirklich einfach eine Wohltat. Wenn ich auf Schulbesuch gehe und auch in (unv.) #00:14:10# dort sitze. Ich bin immer ich bin immer völlig weg und geh voll mit. Und das wird so unterschiedlich gearbeitet, was ich mir eigentlich in der Volksschule auch wünschen würDE. Aber es ist natürlich von der Klassengröße her und von den Strukturen und Ressourcen nicht möglich. Aber die Kinder haben wirklich die Chance und die Möglichkeit, hier in einem sehr entspannten, ruhigen, stressfreien und auch sehr leistungsverminderten Druck äh zu arbeiten. Und das ist wirklich etwas, das ganz toll ist. Was ich auch spannend finde in der Audiopädagogik ist, wenn, wenn sie integrativ sind, die Kinder und dann in Gruppenarbeiten arbeiten. Oder ich war einmal auf Schulbesuch in äh in der Integration. Das war im ähm der Werken. Und die Kinder haben völlig normal mit unseren Kindern mitgemacht und nicht so überdimensioniert gesprochen: "HAST DU ES VERSTANDEN?" völlig normal. Und das ist dann auch schön zu sehen, dass die die Kinder sie einfach akzeptieren. Und sie wissen, dass man sie anschauen muss. Aber dann ist alles normal, oder. Und das ist wirklich toll. Und ich finde die Kinder, die eine TIK-Klasse genießen können, über vier fünf sechs Jahre, die haben nebst den schulischen Kompetenzen haben sie auch SEHR viel emotionale und soziale, vielleicht auch ein bisschen Kompetenzen aneignen können, was ihnen im Kindergarten durch ihre ihre Behinderung nicht wirklich äh zugute kommt. Weil emotional und sozial sind/ ist unsere Klientel immer ein bisschen am Hinterherhinken. Und das ist wichtig. Und das finde ich sehr schön, dass wir den Unterricht so so planen können und auch gestalten, dass es wirklich das Kind im Zentrum ist und auch die Fairness am Kind. (Karten werden verschoben) Die Diagnostik ist bei uns natürlich sehr äh ähm ja zuoberst auf der Liste, weil wir die Kinder sehr oft anhand von Tests und Screenings immer wieder abholen und schauen müssen auch: wo steht das Kind? Es wird

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

23 abgeglichen mit den schulpsychologischen Tests, wie HAWIK, Wechsler. Ähm hat das Kind Fortschritte gemacht? Kommt/ ist das Arbeitsgedächtnis doch so to/ tief, oder nicht? Und diese Tests darf man ja immer nur alle nur alle drei Jahre machen. Somit sind dann die verschiedenen ähm Lernstandserfassungen und zum Teil auch in den Regelklassen durchgeführt werden. Sind für unsere Kinder WICHTIG und dann auch Highlights, wenn man merkt, dass sie Fortschritte machen, dass diese Beschulung in diesem Rahmen oder mit Förderung oder Beratung oder TIK, dass das eben fruchtet. Und ähm was wir auch haben wir haben sehr oft Austausch mit der Uniklinik und dem Kinderspital, wo uns die Kinder zuweisen. Wenn etwas aufploppt, dann wird (unv.) #00:17:15# Meldeformular bereits dort den Eltern mitgegeben. Dann läuft es über die Schule, dann kommt es zu uns und die Audiogramme und so die ganzen medizinischen Berichte sind bei uns wirklich ein wesentlicher Anteil. Also wir nehmen kein Kind auf, dürfen auch nicht, wenn wir nicht die medizinischen Unterlagen haben, wenn es nicht schwarz auf weiß steht, was diagnostiziert wird. WO ist das Störungsbild? WAS kann man machen? Gerade bei Kindern mit CI, mit Cochlea Implantaten, wo das nicht ganz als klein implantiert bekommen, ist es wirklich ähm ein großer Challenge, die Kinder so zu äh, wie soll ich sagen, begleiten und immer wieder äh abzuholen, wie weit ist es? Wie wie gut hört es? Wie muss man einstellen? Und das ist dann schon ähm auch sehr spannend. Ich habe einige Audiopädagoginnen, die sagen: "ich will nur CI-Kinder, weil es ist hochspannend und ich finde es enorm cool." Und andere sagen: "ach nein, das ist mir zu kompliziert. Das genau Technische. Ich möchte wirklich die Kinder haben, die normal mit Rogers (lacht) ausgestattet sind (+)." Und DAS ist ja/ das Diagnostik, Lernstand und das Störungsbild, das sich ja auch bei unserer Klientel auch oft verändern kann, ist das ein großer, spannender Anteil, ja.

24

25 **Speaker 2a** [00:18:37] Was denkst du jetzt: Von welchen Angeboten äh profitieren die Kinder ganz

25 besonders im System? Und gibt es äh vielleicht noch Lücken? Fehlen noch Angebote? Würdest du dir noch andere wünschen?

26

27 **Speaker 2b** [00:18:51] Also sicher, die TIK-Kinder, die äh profitieren enorm. Also das ist wirklich immer ein absoluter Run auf diese Klassen, weil die Kinder wirklich in, ich hab's vorhin gesagt, in dieser Oase zur Schule gehen können und sich auch wirklich abgeholt fühlen und keinen Stress haben. Es ist aber auch Kinder, die in der Regelklasse sind. Die haben auch ihren Profit, wenn sie eine gute Beziehungsgestaltung pflegen und genießen können mit Audiopädagoginnen und diese dann auch wiederum stimmt mit den Lehrpersonen, weil die Audiopädagogin ist ja punktuell drin. Das ist schon äh etwas, was sehr ähm fruchtend ist. Was ich mir oft wünsche, ist so ein bisschen eine höhere Akzeptanz von unseren ähm von unserer Behinderung also vom/ ich bringe immer ein bisschen den Vergleich. Es gibt so viele Kinder, die Brillen tragen in der Schule. Da schaut man nicht rum und wenn Kinder ein wenn ein Kind ein Hörapparat trägt oder ein Hörgerät immer: "du bist behindert." Und da muss ich immer sagen: "das ist beides Sinnesbeeinträchtigung. Und Brille und Hörgerät ist eigentlich dasselbe." Und so wie dieses ähm diese Aufwertung von normal sein. Und ich gehöre dazu, obschon ich jetzt Geräte trage. Das wünsche ich mir manchmal. Und ich wünsche mir das auch für die Eltern, dass sie nicht immer mit diesen Fragen konfrontiert werden. Und das ist ein großer Teil auch die Volksschule, die dort auch wirklich MEHR Informationen sammeln muss, damit sie alle Kinder gleich behandelt. Das machen sie auch. Aber es gibt immer wieder so schwierige Situationen, wo es dann für die Eltern sehr beschämend ist. Und sie finden ja, wir haben etwas falsch gemacht und haben sie nicht. Das ist eigentlich ein Wunsch von mir.

28

- 9:6 Also sicher, die TIK-Kinder, die äh profitieren enorm. A...
- Arbeitsfeld
 - Positive Aspekte
 - Setting

- 9:18 Was ich mir oft wünsche, ist so ein bisschen eine höhere Akzeptanz von...
- Arbeitsfeld
 - Fehlende Aspekte
 - Setting

- 1 **Speaker 2a** [00:00:04] Ja jetzt deine
Audiopädagogen, Audiopädagoginnen,
Heilpädagoginnen. Ähm wie und wo haben sich die
ihre Kompetenzen angeeignet?
- 2
- 3 **Speaker 2b** [00:00:19] Also achtzig Prozent davon
bei euch (lacht) in der HfH. Ähm ich habe auch
deutsche äh Mitarbeiterinnen. Die haben sich in
Deutschland weitergebildet. Sind Sprach-
sogenannte Sprachtherapeuten und Logo/ stark aus
dem logopädischen Bereich. Und ähm wirklich,
Kanton Zürich ist wirklich achtzig Prozent HfH, ja. (..)
Und haben aber lange auch als zum Teil auch lange
als schulische Heilpädagogen gearbeitet und sind
dann irgendwie über ähm über Kollegen oder so ans
Zentrum gelangt. Und was, was ich auch oft höre bei
meinen Jahresgesprächen, das ist immer: "es war so
ein Glücksfall, dass irgendjemand an der HfH einen
Vortrag gehabt hat, weil das ist genau das Thema,
das mich interessiert." Und wenn das eine Person
ist, die ansprechend ist, die lebendig erzählt, dann
packt es die Leute viel mehr, als wenn es irgendwie
einfach: "ja, das gibt es auch noch." Und da
profitieren wir sehr, ja.
- 4
- 5 **Speaker 2a** [00:01:22] Ähm welche Empfehlungen
hättest du für die Ausbildung? (...)
- 6
- 7 **Speaker 2b** [00:01:26] Hm (nachdenklich) ist
schwierig, weil ich sie nicht dort gemacht habe.
(lacht) Also ich/
- 8
- 9 **Speaker 2a** [00:01:32] Na, also quasi aus Sicht jetzt
als Leitung quasi was was fehlt in dem Sinne? Also
was würdest du dir wünschen würden die
Mitarbeitenden bereits mitbringen, was sie nicht
mitbringen? Oder so könnte es man formulieren?
- 10
- 11 **Speaker 2c**[00:01:49] Und auf der anderen Seite
was ist/ was bringen sie vielleicht mit aber was wär
WICHTIG, dass sie es weiter mitbringen?
- 12
- 13 **Speaker 2a** [00:01:56] Hm (bejahend). Genau.
- 14

10:2 Speaker 2a [00:01:22] Ähm welche Empfehlungen hättest du für die Ausbi...

Ausbildung
Zusatzausbildung ...

15 **Speaker 2b** [00:01:57] Also (sich?) #00:01:57# die Förderdiagnostik, die ist super. Also wir haben das hier auch in der TIK und in der (Audiopädagogen?) #00:02:05# dort sind sie wirklich sehr stark. Das merkt man auch, dass die Förderdiagnostikmodule, die die sind/ es ist etwas Strenges, ich weiß es, aber äh das ist sehr ähm gut fundiert und sie können da wirklich aus dem Vollen schöpfen. Was sich manchmal so ein bisschen bemängeln lässt, ist nicht das richtige Wort, aber die versch/ zum Beispiel die Beratung oder so Eltern beraten und und auch in den schwierigen Situationen wirklich auch die richtigen Worte zu finden, ist sicher auch typabhängig, aber macht man das? Will man sich dem stellen, oder? Und das halt dieses Tümmelfeld, dieser interdisziplinären ähm Fäden, die da gesponnen werden, dass die wirklich auch jedes Thema gleich behandelt wird, oder? Ich weiß, Verhaltensauffälligkeit, ASS, alles diese Themen und die Hörbeeinträchtigung ist wirklich ein kleinerer Teil. Aber ich finde, dass man sich vielleicht wirklich an an der HfH auch spezialisieren kann. Das kann man, ich weiß es. Aber dass es da nicht nur DIESES Thema ist und das dann weg ist, sondern dass BEIDE Themen, weil es hängt ja ALLES miteinander zusammen.

16

17 **Speaker 2a** [00:03:18] Hm (bejahend) (5 Sek.) Jetzt Fort- und Weiterbildungen ähm. Was hättest du da für Empfehlungen und (.) für Wünsche?

18

19 **Speaker 2b** [00:03:32] Also Wünsche hätte ich groß/ einen großen Wunsch. Also das ist, dass alle meine Audiopädagoginnen und Audiopädagogen sich regelmäßig weiterbilden könnten. Also wirklich mit Kursen, die nicht wochenlang dauern, aber einfach immer wieder so am Puls äh von den Neuerungen und so wie ein Refreshal ist. Weil ich denke, dass es nicht nur ein Hören, also ein ein Zuhören sein muss. Ich glaube, meine Leute sind wahnsinnig fachlich kompetent, dass sie sich auch anderen äh Personen etwas beibringen können oder weitervermitteln. Und bei uns ist es so, dass ich zum Beispiel die Förderleute, die sehe ich nur alle zwei Monate und

10:2

10:3 Speaker 2b [00:03:32] Also Wünsche hätte ich groß/ ...

Empfehlung für di...

Weiterbildung

19 sonst sind sie immer unterwegs. Die Beraterinnen sehe ich alle zwei Wochen, oder. Aber bei den Förderinnen merke ich schon, die kommen an die Sitzung und dann haben wir ein Thema und das/ die sind wie Schwämme (macht ein einsaugendes Geräusch) und noch das und noch das. Wo ich sage: "eh, stopp, Jetzt haben wir noch andere Themen, oder?" Und ich merke schon, dass es ein ENORMES Bedürfnis ist, sich fachlich auszutauschen und fachlich auf einem Niveau, wo sie verstehen, wo sie sich auch gewohnt sind mit ihren Themen. Und ähm DA wünschte ich mir schon, dass wir auch sagen können: "hey, jetzt bist du zwei Jahre da oder anderthalb Jahre. Du kannst jetzt an die HfH. Du kannst dieses Modul irgendwie genießen." Aber da sind das vielleicht Leute, die schon zwanzig Jahre bei uns sind, die dort auch mitarbeiten. Oder dass man so merkt, dass es wirklich ein Thema ist, das ähm sich weiterentwickeln und auch für neue Leute, die sich interessieren. Also ich habe auch ähm zwei Personen, die äh Lehrpersonen sind und einfach bei mir angefangen haben zu arbeiten, haben noch keinen Sonderpädagogik-HfH-Abschluss und ähm. Das ist dann immer so das Thema: "oh, ich muss jetzt an die HfH und ich kann jetzt nicht mehr so viel arbeiten." Und äh und da merk ich dann, sie kommen in Stress oder haben noch Kinder zu Hause und so. Und das ist/ so etwas, wo ich mir schon wünsche, wo man sagt: "hey, völlig stressfrei. Mach` die Ausbildung. Du bekommst so und so viel äh Freizeit." Das ist bei uns, weil wir eine öffentlich-rechtliche Institution sind nicht so wie an der Regelschule zehn Wochen Masterarbeit und so. Da wünsche ich mir schon, dass es so ein ein, wie soll ich sagen, ein ja, eine Plattform gäbe, wo sie ein bisschen entspannter und sehr detailliert Ihrem Thema arbeiten und studieren könnten, ja.

20

21 **Speaker 2a** [00:06:03] (5 Sek.) Mit dem Leitfaden bin ich durch. Vielleicht habt ihr noch ergänzende Fragen? Oder wir können auch abstellen und in dem Sinne/

22

10:3

10:7 die äh Lehrpersonen sind und einfach bei mir angefangen haben zu arb...

Ausbildung

Zusatzausbildung ...

23 **Speaker 2c** [00:06:14] (unv.) #00:06:14# Ich glaub,
dass/ (unv.) #00:06:19# ich glaub, dass jetzt
eigentlich das Wesentliche, es kam HIER, finde ich,
ganz viel rüber

24

25 **Speaker 2a** [00:06:26] Genau.

26

27 **Speaker 2c** [00:06:27] Wo man rausarbeiten kann:
was ist eigentlich das Wesentliche, was man können
MUSS, um hierher zu kommen? Weil wir ja ein
bisschen auch herausfiltern wollen, wo sind Anteile,
die dürfen wir auf keinen Fall streichen? Ähm die wir
vielleicht noch dazu bekommen wollen. Wobei wir
immer gedeckelt sind. Die dürfen ja nicht mehr.

28

29 **Speaker 2a** [00:06:45] //Ja, ja.

30

31 **Speaker 2c** [00:06:46] Oder wo// man sagt: „das
sind Bausteine, die hört ihr hier jetzt im ersten
Phase“ und da gibt's ja eine Weiterbildungsphase.
Und da wären jetzt Bausteine wo man sagt, die sind
jetzt da besonders wichtig, da besonders wichtig
oder was auch immer.

32

33 **Speaker 2b** [00:07:00] Und (unv.) #00:07:00# es ist
ja auch immer das Thema, weil man ist sicher, wenn
man bei uns als Audiopädagogin oder in der TIK
arbeitet, ist man sich begeistert von diesem Thema.
Aber das Leben ist unberechenbar. Man kann man
sagen: „ja, jetzt zügel ich, ich ziehe um, ich geh in
einen anderen Kanton, jetzt gehe ich als schulische
Heilpädagogin arbeiten“, oder. Und dann braucht
natürlich diese Person dann auch die anderen
Kompetenzen. Ich finde es immer so ein bisschen
gefährlich mit ähm: mach genau in diese Richtung.
Weil du bist noch jung. Kann sein, dass du dich
vielleicht mal in die andere Richtung entwickelst,
oder. Und deshalb, ich meine diese
Audiologiewochen, die sind heiß begehrt, also die
sind super und jetzt war halt einfach auch Corona
und die Pandemie. Und jetzt ist das alles ein
bisschen äh/ war nicht mehr so Thema, oder. Aber
ähm ich finde schon, dass das/ die BREIT
gefächerte Sonderpädagogik mit all diesen Themen,

10:4] Und (unv.) #00:07:00# es ist ja auch immer das Thema, weil man ist sicher, wenn man...

- Ausbildung
- Zusatzausbildung ...

33 dass das schon für eine Person, die in diesem
Bereich arbeiten, eine eine eine extrem
gewinnbringende Geschichte ist. Also ich hab`s ja
bei mir gemerkt, oder also.

34

35 **Speaker 2d** [00:08:00] Und vielleicht noch, weil ich
es so ein bisschen jetzt aus der Perspektive der
Fachrichtung Hören auch sehe. Das ist ja schon ein
Bereich, wo sich UNheimlich viel in den letzten
zwanzig Jahren getan hat.

36

37 **Speaker 2b** [00:08:09] Ja.

38

39 **Speaker 2d** [00:08:09] Also was die kommunikativen
Möglichkeiten anbelangt hat, an der Hörtechnik
immer wieder fit zu sein. Du hast gesagt, ihr arbeitet
da mit dem Unispital sehr eng zusammen. Ähm die
ganze Audiologie, das ist ja wirklich was, äh merk ich
bei unseren Studierenden, das ist was, was man
LERNEN muss, wo man nicht einfach mal einmal
was gehört hat, dann weiß man das und dann
entwickelt sich die Technik so rasant weiter. Wenn es
jetzt mit Bluetooth und und was weiß ich was da
noch alles kommt und und KI in den Hörsystemen,
also da, da ist ja die Weiterbildung/ eigentlich MUSS
das ja fast verpflichtend. Also man kann sich nicht
aus dem ausruhen, was man im Studium in Bezug
auf Hörtechnik gelernt hat.

40

41 **Speaker 2b** [00:08:50] Und das ist ja auch so das
Ding von von meinen Leuten, oder. Die sind zum Teil
auch in meinem Alter, arbeiten seit zehn, zwölf,
fünfzehn Jahre am Zentrum und die fragen mich
manchmal Sachen, wo ich denke: oh, das muss ich
zwar jetzt auch googlen oder nachschauen, oder.
Weil klar bin ich nicht so fachlich versiert wie sie,
weil ich habe eine andere Aufgabe. Aber ich merke
schon, dass da es es ändert SO SCHNELL. Und wir
hatten bei der letzten Weiterbildung im Herbst, da
war ich in in am Bodensee mit den Leuten und da
hatten wir (Medel?) #00:09:19# auf Besuch und
haben uns ein bisschen/ man mussten wir mussten
es ein bisschen einschränken oder. Äh Reha Cl. Und
da waren Leute dort, die waren seit zehn, zwölf

10:4

10:5 Speaker 2b [00:08:50] Und das ist ja auch so das Ding von von ...

◆ Schulinterne Weit...

◆ Weiterbildung

41 Jahren, haben das Gefühl, sie sind mega CI-Spezialisten und saßen da Mund offen: "oh, oh, oh das gibt es auch. Oh ist ja wahnsinnig." und "woah" und diese Programme, diese/ und dann hat der Referent gesagt der Arzt: "ja, also ihr könnt mir auch wenn ihr das mit den Eltern geklärt habt, könnt ihr mir auch alles geben. Wissen Sie, wir können auch direkt auf die Hörgeräte, via weiß net was, können wir da was ändern und so. Und wir alle dort: „versteckte Kamera oder was?“ Wirklich unglaublich, oder? Und das ist dann schon ein enormes Highlight für meine Leute, wenn sie merken: wow, das ist wirklich auch ihr Thema, oder? Und sie sich die Kinder merken und sie wissen, was das heißt und die ganze, die ganze/ eine/ sie haben uns eine Fülle von dann alles vernetzt mit ihnen, mit Emails und so. Wir bekommen jetzt immer diese diese Zuspeisung von diesen neuen Programmen auf dem auf dem PC und also unglaublich, wirklich. Und da muss ich schon sagen, das ist schon ähm klar, dass ist auch Vermarktung. Wir bekommen dann Kugelschreiber und siebenhundert Bücher und so, aber es ist wirklich auch extrem gewinnbringend. Ja, ja. Also, muss schnell nießen, Entschuldigung, dass das eigentlich schon (nießt)

42

43 **Speaker 2c** [00:10:42] Gesundheit.

44

45 **Speaker 2b** [00:10:42] Zwei Danke. Zwei Stunden waren, wo ich mich ein bisschen vorhin, so ein bisschen: ah, machen wir das? Ja, wir machen das, weil ich denk das ist ein bisschen Kommerz. Aber sie waren unglaublich begeistert. Und es war SO cool, ja, wirklich.

46

47 **Speaker 2d** [00:10:56] Ja, die machen auch viel im Reha-Bereich.

48

49 **Speaker 2b** [00:10:58] Extrem extrem. Und das ist natürlich bei uns, oder. Das sind so die Programme, auch wenn man`s/ die kann man immer wieder anwenden, oder? Und je mehr, desto besser, ja.

50

10:5

10:6 Zwei Stunden ware...

- Schulinterne Weit...
- Weiterbildung

51 **Speaker 2a** [00:11:10] Ja. gut. Ganz herzlichen
Dank.

52

53 **Speaker 2b** [00:11:14] Ja danke. Hoffe es ist
irgendetwas Brauchbares/

54

1 **Speaker 3a** [00:00:02] Vielleicht noch, Sie werden einfach rückfragen, wenn ich irgendwas vergesse, wenn es noch Klärungsfragen gibt und vielleicht am Schluss haben Sie dann noch zusätzliche Fragen. Dann könntest du dich kurz vorstellen, zwei, drei Minuten, Alter, Grundausbildung und das Amt, das du jetzt ausübst und dann vielleicht auch noch jetzt bei dir speziell, wie deine heilpädagogische Ausbildung, was du da gemacht hast und wie lange du als Heilpädagogin gearbeitet hast.

2

3 **Speaker 3b** [00:00:31] Okay, gut (...) Ich bin achtundfünfzig geworden jetzt gerade und ganz ursprünglich meine erste Ausbildung habe ich als Kindergär/ gartenlehrperson gemacht. Ich habe dann das abgeschlossen zwe/ was war das? Oh, das ist schon so lange her. Ja halt, vor dreißig Jahren oder so was (lacht) und habe eigentlich bloß kurz als Kindergärtnerin gearbeitet, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass ich mich für die speziellen Kinder interessiere und bin eigentlich schon früh in eine erste heilpädagogische Ausbildung gegangen, habe mich aber da mehr spezialisiert für Kinder, das hat dennzumal in der Schweiz noch geheißen Verhaltensgestörtenpädagogik. Habe ich gemacht und habe dann verschiedene/ an verschiedenen Orten gearbeitet. Ich habe in Heimen gearbeitet, in Institutionen, die sich wirklich nur um die ganz Kleinen kümmern. So Erstbedarfsgeschichten, ich habe dann in einem/ ein bisschen später dann in einem Versuch mitgemacht, der hier in der Schweiz respektiv im Kanton Zürich durchgeführt wurde, der hat gehei/ das man wollte eine Grundstufe einführen, eine Grund- und Basisstufe im Kanton Zürich und das war ganz neu für Zürich. Man wollte nämlich den Kindergarten und die Unterstufe, die ersten zwei Jahre oder auch nur das erste Sch/ Schuljahr wollte man zusammenführen zu einem neuen System, das sich der Kindergarten gegen oben öffnet und umgekehrt. Und da habe ich zehn Jahre in diesem Versuch mitgearbeitet. Das hat auch beinhaltet, das war wirklich toll, dass eben auch eine Heilpädagogin fix im System drin ist. Und ich habe in bis zu fünf Klassen als Heilpädagogin da gearbeitet und die

8:1 ursprünglich meine erste Ausbildung habe ich als Kind...

- Ausbildung
- Nennung der eige...

3 haben sehr viel herausgefunden. Das war wahnsinnig spannend und wir waren sehr überzeugt. Ich hatte auch dann das Gefühl, ich habe den Ort gefallen/ gefunden, wo ich irgendwie am besten wirken kann. Und dann wurde das in der Schweiz oder im Kanton Zürich/ wurde dann das haushoch verloren. Das kam vor das Volk, aus unterschiedlichen Gründen und wir mussten das abrechen. Wir mussten das alles zurückbauen und das war sehr schade und ich musste mich neu orientieren. Ich habe dann mich entschieden, noch einmal an die HfH zu gehen, weil ich gemerkt habe, in dieser Zeit auch, dass die Schnittstellen, ich sage jetzt mal zwischen geistiger Behinderung und Schulschwierigkeiten, da gibt es viele Schnittstellen, die nicht erkannt sind, wo man dann das Werkzeug in der normalen Schule da nicht so hat. Und ich bin deshalb noch mal an die HfH und hab mich ins Studium Geistigbehindertenpädagogik dort angemeldet und habe dieses dann auch abgeschlossen und habe mir noch diesen Mastertitel geholt. Das war für mich extrem toll, dass ich das machen konnte, weil ich mich halt anders als noch vor dreißig Jahren mit so viel Praxis in diese Themen vertiefen konnte und ich fand es auch sehr spannend. Ich habe da wirklich wissenschaftlich arbeiten können und das fand ich super. Das fand ich super bereichernd, super interessant und hat mich sehr geprägt auch und ich denke, das ist mitunter ganz wichtig für diesen Beruf, dass man wirklich fundiert, wirklich fundiert nicht nicht aus dem Gefühl heraus arbeitet, sondern wirklich fundiert begründet, weshalb das da, wieso dies und das habe ich in dieser Zeit schon noch einmal intensiv gelernt. Ich habe dann auch als Heilpädagogin in der Integration gearbeitet mit kognitiv beeinträchtigten Kindern, habe diese begleitet, in der Grundschule, im Kindergarten bis Sekundarstufe, alle Stufen eigentlich. Und wurde dann angefragt, ob ich diese Leitungsposition übernehmen möchte. Und ja, es ist mir nicht nur leicht gefallen von der Praxis, so von der direkten Praxis mit den Kindern auf eine andere Ebene, aber jetzt finde ich es natürlich super spannend auch, weil ich wie die Leute gut begleiten

8:3 Schnittstellen, ich sage jetzt m...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

8:4 Ich habe da wirklich wissenschaftlich ar...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

3 kann, weil ich weiß, was sie tun, weil ich weiß, was es bedeutet, einen ganzen Tag zu verbringen, eine ganze Woche zu verbringen mit den Kindern, was es bedeutet für die Eltern und so weiter. An dieser Schule arbeite ich jetzt/ an der Ho/ also an der Heilpädagogischenschule bin ich jetzt inklusive meiner Tätigkeit als Heilpädagogin an der Basis sind es fast zehn Jahre jetzt schon wieder, ja, genau.

4

5 **Speaker 3a** [00:05:38] Ja? Vielleicht noch zur ersten Ausbildung, das war am HPS?

6

7 **Speaker 3b** [00:05:47] Das war noch Heilpädagogisches Seminar, ja, genau, vor den Hochschulen. Es war aber auch wirklich toll, muss ich sagen, weil das Heilpädagogische Seminar früher/ das war eng/ hat eng mit der Universität zusammengearbeitet und das war echt spannend, weil wir hatten wirklich Vorlesungen zusammen mit Studierenden der Sonderpädagogik. Das war wirklich super cool, aber halt doch immer wieder in diesem intimen Rahmen, der kleinen/ dieses Seminars, ja? (...) (Kinderstimmen) Genau.

8

9 **Speaker 3a** [00:06:23] (...) Dann die vierte Frage haben wir eigentlich jetzt auch schon, wie lange du schon/ also insgesamt vielleicht könntest du so ungefähr sagen, wie lange du als Lehrperson gearbeitet hast.

10

11 **Speaker 3b** [00:06:40] Das waren sicher (...) als Lehrperson (4 Sek.) Dreißig Jahre? Dreißig Jahre habe ich schon als Lehrperson gearbeitet. Also wenn man das so auswertet, ich habe natürlich auch als/ in sozialpädagogischen Bereichen auf Wohngruppen und so, da habe ich auch gearbeitet.

12

13 **Speaker 3a** [00:07:01] Hm (bejahend). Und an dieser Schule bist du zehn //Jahre?

14

15 **Speaker 3b** [00:07:06] Zehn// Jahre, ja, ja (...) genau.

16

8:5 Das war noch Heilpädagogisches Seminar/ ja...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

17 **Speaker 3a** [00:07:10] Jetzt habe ich da diese Karten dabei (Papierrascheln) mit diesen Arbeitsfeldern, damit wir das ein bisschen besser sehen (.) Das ist einerseits die Diagnostik (Geräusch am Mikrofon) (da geht es um?)#00:07:23# den Lernstand, aber auch um die Voraussetzungen, ich würde jetzt mal sagen nach ICF geht. Dann den Unterricht, Klasse, Gruppenführung. Individuelle Förderung, Therapie. Beratung innerhalb der eigenen Schule. Kooperation, Zusammenarbeit. Und da hat es noch (legt die Hand auf die Karte) ein Leeres , falls es noch ein Gebiet gibt, wo du denkst, das wäre ganz wichtig. Und die Frage wäre jetzt für die Lehrpersonen, die hier arbeiten, welche von diesen Berufsfe/ Tätigkeitsfeldern sind besonders wichtig für die Lehrpersonen? Und vielleicht was gehört da dann auch noch dazu?

18

19 **Speaker 3b** [00:08:26] (..) (Reißverschlussgeräusch) Es sind alle natürlich sehr wichtig und eine Gewichtung zu machen, finde ich jetzt noch anspruchsvoller. Aber ich gehe jetzt mal einfach von dem aus, dass hier halt doch in/ die Kooperation bei (Mikrofongeräusche) uns wirklich sehr wichtig ist. Sowohl im eigenen System, in der Klasse haben Sie gesehen oder? Die unterschiedlichen Personen, die wirklich sehr streng aufeinander abgestimmt irgendwie zusammenarbeiten. Und das hängt natürlich sehr stark mit dem Unterricht zusammen. Wir haben jetzt aktuell auch gemerkt, in in der Schweiz geht es ja jetzt um die Umsetzung des Lehrplan einundzwanzigs. Änderungen wirklich für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wirklich ein ein Paradigmenwechsel eigentlich, der hier stattfindet, wo man wirklich die Bildungsfähigkeit, die (unv.)#00:09:25#, die man ja nicht mehr bestreitet, aber wo sie noch mal auf einen neuen Punkt zusteuert. Und das hat extreme Auswirkungen auf den Unterricht und das bedeutet jetzt, dass die Leute untereinander sich noch stärker absprechen müssen, weil klar hat die Heilpädagogin, der Heilpädagoge den Lead, muss auch da bezüglich Diagnostik hat die auch das größte Wissen, das ist klar. Aber muss diese Übersetzungsarbeit eigentlich

19 extrem leisten, weil alle müssen Bescheid wissen, alle müssen wissen wo befindet sich dieses Kind? Was ist der Lernstand? Was ist die Zone der nächsten Entwicklung? Worauf haben wir uns verständigt? Was soll, was soll als nächstes angegangen werden? Und da braucht es extreme Absprachen und es braucht aber auch das Verständnis, so dass auch unsere Lernenden, unsere Assistenzen binden wir eigentlich ein in diesen Prozess jetzt, also die sollen wie verstehen, die können es nicht in der gleichen Tiefe verstehen, aber sie müssen verstehen, was es heißt, an einem Gegenstand zu lernen, wie man diesen anpassen kann an den Lernstand des Kindes, das trotzdem eben heute Muttertagsherz, das bedeutet für die Kinder nicht das Gleiche sein. Das Einzelne/ und die einzelnen Leute müssen das verstehen und übersetzen können also/ oder sie müssen verstehen eben, wie ich vorhin schon gesagt hab/ habe der Weg ist Unterricht. Znüni essen, Znüni zubereiten, all das/ das ist alles Unterricht, aber sie müssen verstehen, es ist eben nicht einfach Beschäftigung, sondern es ist, es ist, man arbeitet ständig. Sie/ die Kinder sind immer am Lernen. Und dieses Bewusstsein am aufrechtzuerhalten, braucht extrem viel Reflexion. Das ist vielleicht das, das was hier mir jetzt vielleicht da noch fehlt, aber es gehört vielleicht in die Kooperation, wo man darüber spricht, wo man sich austauscht, die Reflexion und dann immer wieder die Anpassungen zu machen.

20

21 **Speaker 3a** [00:11:47] Mir ist noch das Wort Haltung in den Sinn gekommen, also was ich jetzt mit/ so wie du Reflexion beschrieben hast, das zusammen sehe.

22

23 **Speaker 3b** [00:11:55] Ja, das kann/ ja Haltung ja. Zum Beispiel eben, das Verst/ das Verstehen die Anpassungsleistungen, die man als Lehrperson, als Gruppe immer machen muss. Sie haben jetzt nur noch autistische Kinder, mit denen kann man nicht gebärden, das bringt NICHTS oder es bringt nichts, es ist nicht gefragt an dieser Stelle, sondern wir müssen sie/ uns wieder in in ein neues System

8:26

8:25 , braucht extrem viel Reflexion. Das ist vielleicht das, das was hier mir jetzt vielleicht da...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Weitere Aufgaben...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

8:29 Sie haben jetzt...

23 einarbeiten. Die Umsetzung, das ist schon auch eben Unterricht. Vielleicht haben Sie von dem gar nicht so viel gesehen, jetzt vom Unterricht im Sinne von, wie man sich das klassisch vorstellt, dass da in der Gruppe etwas erarbeitet wird, weil die Lernstände, die so unterschiedlich sind, arbeiten wir schon sehr oft individuell mit den Kindern. Und das kann auch durchaus therapeutische Akzente und Momente drin haben, weil eben auch da die Zusammenarbeit mit der Logopädie zum Beispiel ist sehr intensiv. Wir arbeiten sehr intensiv auch/ die Lehrpersonen haben sich jetzt darauf verständigt, dass man als Gruppe zusammen in die Psychomotoriktherapie geht, und das fließt dann alles wieder zurück. Sie benutzen dann den Raum der Psychomotoriktherapeuten als gemeinsame Aktivität, legen Schwerpunkte fest und können so dann individuell, aber auch als Gruppe Erlebnisse schaffen. Der ganze Teil der Beratungen ist bei uns sehr intensiv. Wir haben hier eine Spezialistin für UK, die im System mitarbeitet, die haben einen Spezialisten für Autismus, der im System mitarbeitet und wir haben regelmäßige Gefäße, wo dieser Transfer stattfindet. Einerseits in in einer Art kollegialen Beratung im Rahmen von Sitzungen und andererseits aber auch (Stimmen) untereinander also, dass irgendwie die Lehrperson des Kindergartens ihn beiziehen kann auch für ihre Fragestellungen bezüglich Autismus. Also wir haben hier sehr ein dichtes System von Austausch und wenn ich mir so überlege, was es am meisten braucht eigentlich für/ um in so einem System arbeiten zu können, ist, glaube ich wirklich das Bewusstsein ich wirke a/ in der Gruppe (Kinderweinen), ich wirke zusammen mit anderen.

24

25 **Speaker 3a** [00:14:42] Also schon die Kooperation, ja (Türenschiagen) //ja

26

27 **Speaker 3b** [00:14:43] Ja// denke ich schon, ist wirklich/.

28

29 **Speaker 3a** [00:14:49] Dann irgendwie so. (Kinderstimmen)

8:25

8:29

8:30 Vielleicht haben Sie...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

8:31 . Und das kann auch durchaus therapeutische Akzent...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Therapie

8:32 Der ganze Teil der Beratungen ist bei uns se...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Beratung

8:33 Also wir haben hier sehr ein dichtes System von Austausch und we...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

30

31 **Speaker 3b** [00:14:58] (8 Sek.) Also ich meine, ich finde die Diagnostik natürlich schon auch sehr/ oder ich denke das werden auch alle sehr groß schreiben, die Erfassung des Kindes, wirklich herauszufinden, wo steht dieses Kind? Was kommt mir da entgegen? Wie kann ich danach leben? Das ist schon (.) ebenbürtig auch. Müsste man wahrscheinlich/

32

33 **Speaker 3a** [00:15:21] Hm (bejahend) machen wir (lacht).

34

35 **Speaker 3b** [00:15:25] Ich glaube, es ist vielleicht schon ebenbürtig. Weil wir müssen wissen, wo/ mit wem wir es zu tun haben, bevor wir da überhaupt kooperieren können. Ja, ich denke, so ist es stimmiger. Und dann würde ich vielleicht das (4 Sek.) (Kinderstimmen) vielleicht so (eine Person betritt den Raum und entschuldigt sich und schließt die Tür) die Beratung (4 Sek.) Da kann ich vielleicht noch etwas dazu sagen zur Beratung. Wir sind eben ziemlich im Umbruch, als ga/ als System, weil wir einen einen großen Teil der Schülerschaft ja an die Regelschule abgegeben haben. Aber wir haben ein Beratungssystem, das man auch abrufen kann außerhalb jetzt unseres kleinen Systems. Weil das finde ich auch wichtig, dass man nicht nur in der eigenen Suppe kocht, sondern wirklich auch sich von außen Unterstützung holt. Und das kann man, also man kann Beratung anfordern zu verschiedenen Themen. Wir machen das jetzt zum Beispiel, eben wir sind nicht nur Schule, wir sind ja auch noch Betreuung und in der Betreuung all dieser autistischen Kindern, das ist echt herausfordernd. Die kommen extrem an ihre Grenzen. Und da holen wir uns jetzt Beratung von außen, dass nicht alles aus diesem System kommt, sondern dass wir von außen jet/ oder von außen sind auch Leute von der von der Heilpädagogischenschule, aber die haben nicht bei uns jetzt/ sind nicht bei uns beheimatet hier in {Name der Schule}, da holen wir uns diese Beratung. Das ist auch sehr, sehr wichtig (...) Ja

8:34 Also ich meine, ich finde...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Diagnostik

8:35 Da kann ich vielleicht noch etwas dazu sagen zur Beratung. Wir sind eben ziemlich im Umbruch, als ...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder

36

37 **Speaker 3a** [00:17:41] Hm (bejahend). [00:17:41]
Dann mach ich da noch ein Foto [0.0s] (28 Sek.)
(Kinderweinen; Papierrascheln) (räuspert sich) Ich
bin jetzt gerade am Überlegen, wie da die
Verbindung ist, weil die Frage ist Wovon profitieren
die Kinder und Jugendlichen in eurem System
besonders? (...) Und das zweite daran, was fehlt.

38

39 **Speaker 3b** [00:17:59] Hm (bejahend). Ja, ich
denke, sie profitieren schon sehr davon, dass sie in
höchstmöglicher, das tönt jetzt natürlich banal, in so
so hochst/ höchstmöglicher Normalität irgendwie
leben können (Mikrofongeräusche) Im Sinne von,
dass vieles auch vielleicht in einer
abgeschiedeneren Sonderschule würden sie
vielleicht noch mehr auf sie zugeschnittene
Lernangebote erhalten und hier ist viel Unerwartes/
viel Unerwartetes, weil sie Kontakt haben mit
anderen Kindern, weil sie zum Beispiel in die
Therapie oder heute in die Bibliothek in/ ins andere
Gebäude müssen, weil da plötzlich ein Gedränge ist
in einem Flur und sie müssen das irgendwie
aushalten, sie müssen, sie müssen sie/ man kann
sie wie in Alltagssituationen begleiten. Und hat sie
nicht immer nur so unter dem/ unter der Glocke. Und
ich denke, das ist wirklich der große Vorteil und ist
gleichzeitig auch die große Herausforderung,
manchmal auch ein Nachteil, weil sie zu viel Zeit
brauchen, um sich immer wieder einzurichten, weil
sie immer wieder aus ihrer Ruhe und aus ihrem
System herausgerissen werden. Und vielleicht dann
die Lernschritte, wie sie überhaupt dazu kommen,
sich auf einen neuen Gegenstand einzulassen,
braucht es wahrscheinlich mehr Energie hier für die
Kinder. Das, denke ich, ist manchmal auch ein
Nachteil, kann auch ein Nachteil sein. Ich/ das
spiegeln vor allem DIE Leute, die jetzt zu uns
gekommen sind, die lange an einer Ex/ an einer, ich
sag jetzt mal, richtigen Sonderschule gearbeitet
haben, die dann sagen mein Gott, wir brauchen so
viel Energie, um die Kinder überhaupt zum
Gegenstand (Kinderstimmen) zu bringen. Und das
kann ich verstehen. Und gleichzeitig finde ich eben,
ich wiederhole mich, aber ich finde das wirklich

8:45 Hm (bejahend). Ja, ich denke, sie profitieren schon sehr davon, dass sie in höchst...
Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

8:37 nd hat sie nicht immer nur so unter dem/ unter der Glocke. Und ich den...
Arbeitsfeld
Fehlende Aspekte
Setting

8:47 ...
Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

39 wichtig, dass sie eben/ sie wünschen sich das irgendwie ja auch, auch die Familien wünschen sich das, dass sie sich/ dass sich quasi an der Normalität reiben können und an dieser Normalität sich entwickeln können und ja so ein bisschen (jemand betritt den Raum; Kinderstimme) abgeschiedener von allen anderen (jemand entschuldigt sich, Personen gehen durch den Raum). Das, das, denke ich, ist der Nachteil (Kinder reden durcheinander) und wenn ich darüber nachdenke, was fehlt, sind es bei uns jetzt ganz klar/ die räumlichen Bedingungen sind nicht ideal. Es bräuchte zusätzliche (Tür wird geschlossen; Stimmen) Rückzugsorte für Kinder, die gerade eine Krise haben, für Kinder, die sich wirklich nicht bewegen können. Wir müssen hier zu viel improvisieren. Manchmal müssen sie auf der Toilette mit Tüchern irgendwie ein Zelt bauen, damit das Kind irgendwo in eine Abgeschiedenheit findet. Und das finde ich ni/ je länger, je weniger/ ich kann das wenig vertreten/ also ich/ ich finde das nicht okay für die Kinder und da bin ich jetzt mich vehement am Wehren, dass dass man auch merkt, wenn ihr, wenn ihr dieses System (jemand hustet) wollt, wenn ihr das das möchtet, dass wir integrativ hier arbeiten, müsst ihr auch die Bedingungen, die wir brauchen/ auf die eingehen. Also das ist natürlich auch eine politische Frage. Das kostet etwas. Wir sind zum Beispiel jetzt daran hier hat es an/ nebendran ein Haus, dieses alte Bauernhaus, das steht praktisch leer. Ich bin mich jetzt extrem am Einsetzten bitte wir möchten dieses Haus dazu, dass wir irgendwo Abgeschiedenheit/ und das ist das was, was/ wo wir Handlungsbedarf haben. Das ist der größte Handlungsbedarf (...) Aber ich denke jetzt, ich weiß nicht, ob sie {Name einer Schülerin} vielleicht gek/ kennengelernt haben, das Mädchen, das jetzt gerade noch rein kam. SIE profitiert extrem von diesem System. Sie hat halt wie auch mehr Möglichkeiten für, für Kontaktnahme, für Kommunikation und sie steht in der Welt und holt sich alles, was sie braucht. Und da ist eine Fülle von Angeboten für sie hier. Und wenn man sich vorstellt, sie wäre in einer abgeschiedeneren Schule, es wäre nicht gut für sie. Also es ist halt wie auch wiederum

8:47

8:48 und ja so ein bisschen (jemand betritt den Raum; Kinderstimme) abgesch...

- Arbeitsfeld
- Fehlende Aspekte
- Setting

8:40 Aber ich denke jetzt, ich weiß nicht, ob sie {...

- Arbeitsfeld
- Positive Aspekte
- Setting

8:41

- Arbeitsfeld
- Fehlende Aspekte
- Setting

39 für manche Kinder besonders toll und für manche Kinder/ wir haben jetzt ein Kind der Art, wo wir wirklich denken ah, können wir das länger so halten? Ist das wirklich der richtige Platz für ihn? Das ist immer so ein ein Abwägen. Was halt toll ist, und das finde ich für das Familiensystem, die Kinder gehen hi/ die wohnen hier, also die sind, die müssen nicht irgendwo durch die ganze Stadt gekarrt werden, sondern die wohnen hier in der U/ nicht grad nebendran, aber (Kinderweinen) sie sind/ es ist ihr Umfeld und das finde ich auch einen weiteren Vorteil bei uns (...)

40

41 **Speaker 3a** [00:23:12] Schön (lacht). Dann kommen wir noch zum Bereich Ausbildung und Weiterbildung (11 Sek.) aha genau, das, das bezieht sich dann (klopft auf den Tisch) nochmal auf diese Themengebiete (Papierrascheln). Wie du dir diese Kompetenzen angeeignet hast? (..) (Die Karten werden verschoben) [00:23:44] *Ich nehme das nochmal so, wie du das geordnet hast* [1.3s] (..) so (..) und in Anbetracht der Zeit vielleicht einfach so ein bisschen kurz(..) (Kinder sprechen, weinen, rennen) oder was du denkst, was, was gute Wege sind.

42

43 **Speaker 3b** [00:24:10] Hm (bejahend). Also ich d/ ich denk/ also, wenn ich jetzt bei mir schaue, was mich am meisten geprägt hat, ist wirklich dieser Schulversuch, diese Kooperation, diese diese Möglichkeit, sich neu zu erfinden (Computergeräusch) zu müssen und ich glaube, das ist wirklich/ da lernt man/ oder habe ich am meisten gelernt in der Kooperation mit anderen, im im Austauschen mit anderen aus meiner eigenen Glocke raus zu gehen. Mich infrage stellen zu lassen, früher war ja der Unterricht sehr privat. Das ist nicht mehr so, der Unterricht ist ein gemeinsames Werk und ich glaube, da diese diese Fähigkeiten zu entwickeln, dass ich nicht für mich allein sein muss, sondern dass ich in Kooperation erst stark werde für und dass/ und die Kinder am besten unterstützen kann. Das ist, glaube ich, das, was mein Werdegang ausmacht. Und ich denke auch wirklich die Haltung,

8:41

- Arbeitsfeld
- Positive Aspekte
- Setting

8:42 Was halt toll ist, und das find...

- Arbeitsfeld
- Kompetenz Aneig...

8:12 Hm (bejahend). Also ich d/ ich denk/ also, wenn ich jetzt bei mir scha...

43 da musste ich wirklich auch noch mal stark reflektieren mit/ die Auseinandersetzung mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Das ist wie nochmal/ das ist nochmal eine andere Nummer, irgendwie. Es ist wirklich/ wir haben auch Erfahrung/ die Erfahrung gemacht, dass wir weniger Leute anstellen, die keinen Hintergrund haben mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Die schaffen es nicht hier. Es geht nicht, es braucht es wirklich. Es braucht diese spezifischen Skills, aber auch die für/ die spezifische Haltung. Das ist Lernen, das/ viele sagen, das ist mir zu langweilig oder so, und man muss Freude haben an den kleinen Schritten, an den ganz minimien Veränderungen und und das ist Haltung und das ist Verständnis von Lernen. Und das hat mich auch geprägt, das habe ich ja auch an der HfH noch mal intensiv mich damit auseinandersetzen können. Ja.

8:12

8:43 as ist Lernen, das/ viele sage...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

44
45 **Speaker 3a** [00:26:08] Vielleicht noch zum/ zur Diagnostik.

46
47 **Speaker 3b** [00:26:10] Zur Diagnostik, ja, ich denke, da ist auch noch mal wirklich, dieses spezi/ diese spezifischen Herangehensweisen bei einem Kind wirklich herauszufinden, wo WO ist seine Zugangs/ wo ist sein Zugangs/ sein Zugang? In weller/ in welcher Entwicklungszone befindet es sich in diesem Bereich? Aber in diesem Bereich ist es ganz anders. Und DA denke ich vor allem die emotionale, die emotionale Bereitschaft wo steht das Kind emotional? Wieso schreit es jetzt? (Türenschiagen) Womit hat das jetzt zu tun? Also die Diagnose, ein Verhalten immer als Ausdruck zu sehen. Und mich aufzufordern, herauszufinden, was ist sie/ wieso schreit es jetzt, mich d/ dass mich das interessiert und dass ich das nachher (jemand hustet) umsetzen kann. Das ist, glaube ich, auch das, was man (Türenschiagen) wirklich können muss. Ja.

8:14 Zur Diagnostik, ja, ich denke, da ist auch noch mal wirklich, dieses spezi/...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Diagnostik

48
49 **Speaker 3a** [00:27:12] Und wo hast du das gelernt?

50
51 **Speaker 3b** [00:27:14] Das habe ich schon spezifisch noch mal an der HfH vertiefter, weil das ist

8:16 ...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

51 wirklich auch noch mal/ kognitive Beeinträchtigungen zwingen einfach noch mal zu so viel mehr Genauigkeit, so ganz präzise wirklich irgendwie zu sehen wo denken/ wo müssen wir ansetzen? Das habe ich schon in der Ausbildung, in der in der/ in den (jemand hustet) Angeboten gelernt, die ich da erhalten habe.

52

53 **Speaker 3a** [00:27:41] Gibt es vielleicht noch spezifische Weiterbildungen, die ich/ die dich/ also bei dir war es ja quast/ quasi die Ausbildung wie eine Weiterbildung. Aber trotzdem, wenn du jetzt vielleicht auch hier an der Schule denkst, arbeitet ihr mit Weiterbildungen oder gibt es da wichtige?

54

55 **Speaker 3b** [00:27:59] Ja, also für mich persönlich (jemand hustet) das ist auch eine/ die Haltung natürlich (jemand räuspert sich) dahinter. Ich habe mich vertieft in den ganzen Empowerment Ansatz und das prägt natürlich schon sehr, also in der (Türenschiagen) Haltung gegenüber allen Menschen, ob es Eltern sind oder Kinder oder Kollegen. Dieser dieser Ansatz, da habe ich mich jahrelang damit auseinandergesetzt und habe Weiterbildungen besucht. Das/das ist schon so etwas ganz Prägendes für mich, dieser Ansatz. Wenn ich daran denke, was brauchen die Leute, wenn sie da aus der HfH zum Beispiel rauskommen? Denke ich wirklich, sie müssen sich bewusst sein, dass man heute nicht mehr eine Klasse allein führt oder dass man einfach mit Menschen zusammenarbeiten kann, dass man Team/ dass man diese Teams Skills irgendwie erlernt und sich in seiner eigenen Sicherheit zwar sicher ist, aber nicht ZU sicher, weil es weil es (lacht) weil es andere gibt, die es vielleicht ganz anders anschauen.

56

57 **Speaker 3a** [00:29:05] Hm (bejahend) und vielleicht da jetzt gerade weiter gedacht: Welche Empfehlungen hättest du denn an die Ausbildung? Was ist wichtig?

58

59 **Speaker 3b** [00:29:11] Also ich finde, dass wenn man sich jetzt wirklich darauf vorbereiten möchte in

8:16

8:17 Ja, also für mich persönlich (jemand hustet)...

8:18 Wenn ich daran denke, was brauchen ...

8:19 ...

persönliche Weite...

Weiterbildung

Ausbildung

Zusatzausbildung ...

Ausbildung

Zusatzausbildung ...

59 so Systemen, wie wir hi/ hier haben, zu arbeiten, finde ich, muss man sich wirklich bewusst sein, es/ man muss sich mit der spezifischen Diagnostik von Menschen mit Autismus, mit kognitiven Beeinträchtigungen, man muss sich mit dem wirklich intensiv auseinandersetzen. Es reicht nicht/ es müssen/ es sind andere Skills als wenn man mit Kindern mit Schulschwierigkeiten arbeitet. Ich finde, das ist wirklich wichtig, dass dass man da spezifiziert und auch die/ den Leuten Mut macht, sich in diese Themen wirklich zu vertiefen. Und das andere, die nächste Empfehlung wäre, dass man wirklich/ man hat Beratungsmodule, man lernt irgendwie sich mit, in die Beratungsposition zu begeben, aber ich finde, die die Kooperation ist ebenso wichtig UND auch Leitung. Wenn man als Heilpädagogin hier diesen Laden führt, diese diese St/ diese Klasse führt, muss man auch Leitungsfunktionen übernehmen können. Man muss die anderen Leute anleiten können im Sinne von der ganzen Sache. Weil ich weiß, dieses Kind muss dahin, das gebe ich dir, gebe ich dir diesen Auftrag und ich erkläre dir weshalb. Also es ist wie/ dies/ es/ man kann es nicht nur bei sich behalten, man muss fähig sein die Übersetzungsarbeit für die anderen zu leisten (5 Sek.)

60

61 **Speaker 3a** [00:30:51] Und gäbe es da noch etwas zu ergänzen, wenn du jetzt an Fort- und Weiterbildung denkst (8 Sek.) Also im Sinne von die Ausbildung an der HfH ist eine gelungene Ausbildung und/ (..)

62

63 **Speaker 3b** [00:31:14] Ich denke, es sind wirklich so die die Fähigkeiten (4 Sek.) wo man vertiefen müsste. Ich sage immer das Gleiche den anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, diese Wertschätzung den den Menschen gegenüber zu haben, allen Menschen gegenüber. Ich glaube, es geht immer um Haltung. Ich glaube, es ist so diese Haltungsfragen und ich denke, das sind auch immer wieder/(.) Das sind auch die Themen in allen Schulhäusern, in allen, ist die Haltung oder? Vowon gehen wir aus? Und ich denke, das ist ein ständiges,

8:19

8:20 Ausbildung

8:20 Ich denke, es sind wirklich so die die Fähigk...

63 da muss man ständig auch selbst dranbleiben. Da
würde ich sagen, es braucht so so Weiterbildungen
(Musik ertönt), Ausbildungen, ja (jemand
entschuldigt sich, Glöckchen klingeln).

64

65 **Speaker 3a** [00:32:19] (12 Sek.) Haben wir noch
etwas Wichtiges vergessen? (...) jetzt vor allem auf
das System die Schule so wie ihr es hier anbietet
oder auch die Aus- und Weiterbildung?

66

67 **Speaker 3b** [00:32:38] Ja vielleicht schon als
Ergänzung noch so die ganze, die ganze
Partizipation. Es geht/ wie es ist wirklich, ich glaube,
extrem wichtig, dass die Leute das/ oder das, die,
die die Gesamtheit, die bei uns auf unser System
schaut, wie weiß es geht am Schluss immer um
gesellschaftliche Partizipation, dass man im Großen
denkt oder? Und ich denke, das ist schon, dass das
Neue, das immer noch dran ist mit der Integration,
Inklusion, dass man nicht einfach in seinen kleinen
Systemen denkt, sondern darüber hinaus; die Kinder
im Blick hat, wo sind sie dann, wenn sie aus dieser
Schule austreten? Was müssen sie können, damit
SIE ein möglichst eigenständiges Leben haben
können? In dieser Gesellschaft. So, das große
Ganze. Ja?

68

69 **Speaker 3a** [00:33:34] Ja, gibt's von euch noch
Fragen?

70

71 **Speaker 3b** [00:33:38] Ich hätte eine
Konkretisierungsfrage zum Thema Em/ (.)

72

73 **Speaker 3a** [00:33:53] Empowerment?

74

75 **Speaker 3c** [00:33:53] Empowerment, danke
(lacht). Was genau ist damit gemeint?

76

77 **Speaker 3a** [00:33:53] In, in dieser/ mit
Empowerment da geht es mir wirklich darum, dass
es immer darum geht nicht ich sage, wie es geh/ wie
es läuft, wie es geht, sondern ich bin da, um dich zu
unterstützen, darin, herauszufinden, wie DU das
machen kannst. So und das wie bei allen, eigentlich

8:20

8:22 Ja vielleicht schon als Ergänzung noch so die ganze, die ganze Parti...

Arbeitsfeld

Schulsystem

8:21 In, in dieser/ mit Em...

Weiterbildung

77 bei allen, bei/ mit allen Personen, die man irgendwie zu tun hat oder dass man sich nicht überstellt, sondern wie die Kinder unterstützt wie? Was möchtest du herausfinden? Wie kann ich dich unterstützen dabei? (7 Sek.)

78

79 **Speaker 3a** [00:34:37] Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für deine Offenheit.

80

1 **Speaker 4a** [00:00:03] Voila. Das scheint hier zu funktionieren. Wunderbar (...) Dankeschön (..) Dann würd ich einsteigen mit ein paar Fragen zu Ihrer Person oder zu deiner Person. Die erste Frage ist, wie alt bist du?

2

3 **Speaker 4b** [00:00:19] Ich werde fünfundfünfzig.

4

5 **Speaker 4a** [00:00:22] Hm (bejahend) und was hast du für eine Grundausbildung? Und wann hast du die abgeschlossen?

6

7 **Speaker 4b** [00:00:27] Ich habe vor dreißig Jahren Real- und Oberschullehrer als Grundausbildung abgeschlossen. Das war damals die Idee, dass man als Klassenlehrer sämtliche Fächer unterrichtet für Jugendliche im siebten bis neunten Schuljahr und diese dann drei Jahre begleitet bis zum Wechsel in eine Lehre oder weiterführende Schule. Und das habe ich sechzehn Jahre gemacht (.) als Klassenlehrerfunktion, Klassenlehrer an der Volksschule.

8

9 **Speaker 4a** [00:01:02] Hm (bejahend) danke. Und welches Amt übst du hier aus? Wie lautet deine Berufsbezeichnung?

10

11 **Speaker 4b** [00:01:10] Hier bin ich Werklehrer (..) Und vielleicht noch Mädchen für alles (lachen).

12

13 **Speaker 4a** [00:01:21] Wunderbar, Dankeschön. Dann bisschen genereller die Frage, wie lange arbeitest du schon als Lehrperson oder als Fachperson mit Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf?

14

15 **Speaker 4b** [00:01:35] Also hier jetzt in der Institution sind es zwölf Jahre. Und vorher gab's natürlich immer drei bis vier Jugendliche mit speziellem Förderbedarf, ja.

16

17 **Speaker 4a** [00:01:47] Dankeschön. Das hat direkt auch schon die nächste Frage, wie lange du schon hier arbeitest/ das hast du schon gesagt: zwölf

14:1 Ich habe vor dreißig Jahren Real- und ...

- Ausbildung
- Nennung der eige...

17 Jahre. Dann würde ich nämlich zu dem nächsten Punkt übergehen und dazu brauch ich noch diese Karten hier. Und zwar ist die Idee, dass du anhand von diesen Karten versuchst, die Relevanz von diesen Tätigkeitsfeldern zu sortieren. Es geht um Relevanz, (das hab ich schon interpre?) #00:02:12# also Relevanz für deine Tätigkeit?

18

19 **Speaker 4c** [00:02:16] Ja also wenn du

20

21 **Speaker 4a** [00:02:16] //Wie schätz/.

22

23 **Speaker 4c** [00:02:16] (unv.) Karten// siehst, welche gehen einher mit deinem Tätigkeitsfeld und prioritär auch mit deiner Arbeit?

24

25 **Speaker 4b** [00:02:25] Ja.

26

27 **Speaker 4c** [00:02:26] Ja.

28

29 **Speaker 4a** [00:02:26] Also von weniger prioritär bis am prioritär/ oder am wichtigsten.

30

31 **Speaker 4b** [00:02:30] Also vielleicht muss ich noch anfügen

32

33 **Speaker 4a** [00:02:31] Und du kannst natürlich //schnell

34

35 **Speaker 4b** [00:02:31] ich hab// als Grundausbildung nur die erste Ausbildung erwähnt jetzt.

36

37 **Speaker 4a**[00:02:36] Oh okay, ja.

38

39 **Speaker 4b** [00:02:37] Also es ist dann äh vor sechs Jahren habe ich Heilpädagoge abgeschlossen an der HfH und vor einem Jahr habe ich Erlebnispädagoge abgeschlossen. Ja das ist dazugekommen, ja.

40

41 **Speaker 4a** [00:02:53] Ja, danke für die Ergänzung. Voila dann eben die Karten. Es gibt eine leere Karte,

14:22 Also...

- Ausbildung
- Nennung der eige...

14:23 vor ...

- persönliche Weite...
- Weiterbildung

41 auf die kannst du gerne etwas schreiben. Du hast
sicher einen Stift dabei?

42

43 **Speaker 4b** [00:03:02] Glaube. Nicht, nein (lacht)

44

45 **Speaker 4a** [00:03:07] //(Oder sortieren wir deine
Schrift einmal?) #00:03:07#

46

47 **Speaker 4c** [00:03:08] Aber nur wenn etwas fehlen
sollte, also// sollte ein Tätigkeitsbereich fehlen, der
nicht auf den Karten ist.

48

49 **Speaker 4a** [00:03:08] Genau. Ich erklär's dir
vielleicht einmal ganz kurz. Das eine ist das Thema
Diagnostik überhaupt, was spielt das für eine Rolle?
Dann hätten wir den UNterricht überhaupt, dann den
Punkt individuelle Förderung und Therapie als
Tätigkeitsfeld, das Thema Beratung sowohl in der
eigenen Schule als auch extern, Kooperation als
Aspekt sowohl in der Institution als auch
übergreifend natürlich und dann eben gerne auch
ein weiterer Punkt. Und die Idee wäre, dass du das
sortierst von, ich schlage vor, links die am wenigsten
relevanten oder wichtigsten Aufgaben aus deiner
Sicht und rechts die wichtigsten. Nimm dir gerne
Zeit. Du kannst das gerne auch laut kommentieren
(.) oder lautdenkend ausführen (.) wenn du
möchtest.

50

51 **Speaker 4b** [00:04:05] (10 Sek.) Ja also meine
Funktion hier ist ja so, ich sehe mich theoretisch ein
bisschen zwischen Wohnbereich und Schule. Ich
hab auch mein eigenes Haus, eigenes Werkhaus,
dort sehr viele Möglichkeiten (...) und (..) da würde
ich jetzt klar die individuelle Förderung (.) an erster
Stelle setzen so. Und (..) wo ich auch viel mit dabei
bin, das ist in Exkursionen, also wenn man auch
draußen etwas macht oder als Klasse unterwegs ist.
Das sind SICHER die Hauptfelder jetzt von meiner
Arbeit inklusive natürlich, weil ich mit allen Klassen
zusammenarbeite, mit den jeweiligen Lehrpersonen,
die Kooperation das abzusprechen, wie machen wir
das vielleicht (verschiebt die Karten) gehört das
sogar so hier hin, ja? Dann Diagnostik, Lernstand im

14:24 da ...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Individuelle Förde...

14:26 inklusive natü...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Kooperation

14:27

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Diagnostik

51 Sinne von kognitivem Lernen, da bin ich relativ WEIT davon weg. Beratung, kollegiale Beratung das findet statt untereinander, in der eigenen Schule. Im/(.) In anderen Systemen habe ich das eigentlich noch nie gemacht. Ich habe während zwei Jahren einen Sozialpädagogen in der Mittelstufenklasse beratend begleitet, hab dann einen Tag die Klasse auch geführt, die anderen vier Tage ihn jeweils unterstützt. Aber das habe ich vor zwei Jahren dann abgeschlossen, dass ich nur noch Werklehrer bin. Ja, etwa so würd ich das/

52

53 **Speaker 4a** [00:06:12] Gibt es irgendein Feld eine Tätigkeit, wo du sagst: "Doch die ist ganz wichtig, die fehlt hier"? Oder vielleicht ist das auch nicht der Fall.

54

55 **Speaker 4b** [00:06:21] Also MEIN zentrales Anliegen, das sind basale Arbeiten. Dass die Kinder und Jugendliche MIT der Hand arbeiten können, dass sie Erde fühlen, dass sie Feuer machen können, dass sie im Wald sind. Es gibt im Werkhaus ein Computerverbot. Es kommt mir keiner mit dem Laptop rein, weil das nicht das Ziel ist vom Werken. Und ich glaube für Kinder und Jugendliche, wie wir sie hier haben, ist das MÖGlichst basale Arbeiten absolut entscheidend. Und ich finde es himmeltraurig, dass das viel zu wenig stattfindet.

56

57 **Speaker 4a** [00:07:06] Würden Sie das dem dem Block Unterricht zuordnen oder einen separaten //Aspekt darin sehen?

58

59 **Speaker 4b** [00:07:13] Ja// könnte man hier zuordnen (haut auf den Tisch) das ist für mich sicher das Wichtigste. (Schreibt etwas auf)

60

61 **Speaker 4d** [00:07:24] Was hast du jetzt darauf geschrieben?

62

63 **Speaker 4b** [00:07:27] Ich schreib da jetzt basale Arbeiten (4 Sek.)

64

14:27

14:28 Beratung, kollegiale Beratung da...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Beratung

14:3] Also MEIN zentrales Anliegen, das sind basale Arbeiten. Dass die Kin...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

65 **Speaker 4a** [00:07:35] Hm (bejahend) Dankeschön.
Dann mach ich gerne einmal ein Foto davon, um
das festzuhalten. (4 Sek.) *Dankeschön*. Ich mach
alles mit dem iPad, das ist/

66

67 **Speaker 4b** [00:07:49] (lacht) Ja, ja, klar (+) Ja, das
hat ja auch sein Gutes, ja. (unv.) #00:07:55# Die
Frage ist, wo soll es überall stattfinden, ja? Also wie
viel Raum nimmt das ein dann?

68

69 **Speaker 4a** [00:08:04] *Absolut*. Wunderbar! Vielen
Dank für die Auslegeordnung. Dann wär jetzt meine
Anschlussfrage daran: von welcher deiner
Tätigkeiten oder vielleicht jetzt kann von diesen
sein, muss aber nicht/ generell die Frage ist: von
welchen Tätigkeiten profitieren die Kinder und
Jugendlichen (.) von deiner Arbeit besonders? Oder
wo siehst du Aspekte, wo du sagst: "das ist der
Aspekt, von dem die Kinder und Jugendlichen mit
besonderem Förderbedarf am meisten profitieren"?

70

71 **Speaker 4b** [00:08:38] (...) Also ich ich glaube, es
geht (.) in meiner Arbeit auch sehr viel darum, so
Individualität zu (unv.) #00:08:49# durch eigenes
Tun. Dass ich etwas mache, was vielleicht dann hier
ausgestellt wird oder hier ausgestellt wird, damit
sich (..) ja die Kinder und Jugendlichen hier
heimischer fühlen. Sich wohlfühlen, hier
mitgestalten, einen Schulgarten gestalten, wo es
sich lohnt, ab und zu zu schauen: wächst da etwas?
Kann ich etwas ernten? (..) Durch Eigenarbeit und
Sachen, die ich SEHE. Vielleicht habt ihr euch da
ein bisschen geachtet auf dem Areal, was alles auch
von Schülern gemacht ist, also die Mosaikwand da,
die Fische. Dann haben wir hier die drei Figuren
vom Logo in groß gemacht mit den Schülern. Ich
finde, solche Projekte sehr zentral. Oder da die
Liege, die es noch hat, ist von Schülern gemacht.
Also Mitgestaltung dadurch Selbstwirksamkeit
erleben und Selbstwert fördern ist auch, glaube ich,
ist extrem zentral. Und weg vom Kognitiven wirklich
weg.

14:4 (...) Also ich ich glaube, es geht (.) in meiner Arbeit auch sehr viel darum, so Individualität zu...	Arbeitsfeld
	Positive Aspekte
	Setting

72

73 **Speaker 4a** [00:10:05] (...) Gibt es da etwas, wo du sagst: "das fehlt, das muss noch dazukommen"? Ein Element, (...) welches du vermisst oder wovon die Jugendlichen (räuspert sich) profitieren könnten, aber es ist nicht gegeben?

74

75 **Speaker 4b** [00:10:24] (..) Also die große Frage ist immer: wie erreiche ich die Jugendlichen und die die Kinder, dass sie die Ideen zur Selbstwirksamkeit auch umsetzen, ja? Aber das ist dann vor allem Beziehungsarbeit, ja? Aber sonst von meinen Arbeitsbedingungen hier in meinem Bereich habe ich unglaublich gute Möglichkeiten, ja.

76

77 **Speaker 4a** [00:10:51] (.) Hm (bejahend) Danke (.) Wunderbar. Dann würde ich gerne das Thema ein bisschen auf die Aus- und Weiterbildung von hier aus lenken. Also auf deine berufliche Aus- und Weiterbildung lenken in der Förderpädagogik. Und zunächst mal mit der Frage: wo denkst du, hast du die Kompetenzen erlernt für die Tätigkeiten, die du hier ausübst? Wenn du an Ausbildung denkst, Weiterbildung oder vielleicht auch on the job? Wie wie schätzt du das ein? Jetzt dann auch auf diese Kärtchen schaut: wo hast du die Kompetenzen hierfür wirklich erlernt?

78

79 **Speaker 4b** [00:11:26] Also ich glaube, mein zentrales Ausbildungsgefäß war die Jugendarbeit. Bis (.), *ja was war das*, bis zweiundzwanzig war ich sehr aktiv im Leitungsteam, dann auch als Kantonsleiter. Und ich glaube sehr, dass meine Arbeit hier auf Interaktion beruht. Und diese Interaktion habe ich vor allem in der Jugendarbeit gelernt und umgesetzt (.) und was dann dazugekommen ist, das ist ein bisschen theoretischer Hintergrund, aber für mich nicht sehr zentral.

80

81 **Speaker 4a** [00:12:07] Also mehr in der Praxis als in der //als in der Ausbildung in diesem Sinne.

82

83 **Speaker 4b** [00:12:11] Ja, ja// Also ich glaube, dass das Leben praktisch und mündlich stattfindet und

14:30 Also die große Frage is...

Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

14:6 Also ich glaube, mein zentrales Ausbildungsgefäß war die Jugendarbeit....

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

14:6

83 nicht schriftlich, wie an ALLEN meinen
Ausbildungen, die ich gemacht habe, ja, was ich
himmeltraurig finde.

84

85 **Speaker 4a** [00:12:35] (5 Sek.) Und vielleicht dann
da ansetzen im Sinne von einem
Veränderungspotenzial also auch insbesondere in
Bezug auf deine letzte Aussage. Was hättest du
denn für Empfehlungen an die Ausbildung? Wenn
du sagst die //die Ausbildung

86

87 **Speaker 4b** [00:12:50] Also GANZ// konkret an die
HfH?

88

89 **Speaker 4a** [00:12:53] (lacht) Gerne, gerne (+)

90

91 **Speaker 4b** [00:12:55] (lacht) //Ja wäre es/

92

93 **Speaker 4a** [00:12:55] Nein// also eher jetzt
allgemein allgemeiner allgemein gemeint. Wenn du/
also wenn ich jetzt kein Problem/ (jemand läuft
durch den Raum) wenn ich die Aussage aufnehme,
dass die (.) Praxis vielleicht einen höheren
Stellenwert hatte für dich als die Ausbildung in dem
Sinne, dann würd ich das jetzt eher ganz allgemein
als Frage formulieren wollen: WO siehst du
Veränderungspotenzial in der Ausbildung? Vielleicht
im Sinne von, wenn du sagst: "wenn die Ausbildung
so und so gewesen wäre oder die und die
Eigenschaft gehabt hätte, hätte ich vielleicht dann
ein besseres Gleichgewicht gehabt im Sinne von
meinem Lerneffekt in Bezug auf meine zentralen
Handlungsfelder der Praxis."

94

95 **Speaker 4b** [00:13:35] Okay, also es gibt ja die
Erstausbildung. Das soll eine Erstausbildung sein
und auf dieser sollte aufgebaut werden. Und dann
gibt es ja nach der ersten Ausbildung berufliche
Erfahrungen. Da habe ich knapp zwanzig Jahre,
bisschen weniger (lacht), berufliche Erfahrung
gemacht und das wird ja/ sollte eigentlich
mitintegriert werden in eine nächste Ausbildung, weil
ich bin schon so lange im Berufsfeld tätig. Das muss
irgendwie funktionieren, weil sonst würde ich es

14:8 Okay, also es gibt ja die Erstausbildung...

14:42 Und dann gibt es ja nach de...

Ausbildung

Ausbildung

Zusatzausbildung ...

14:41 Oka...

Ausbildung

Grundausbildung

95 hoffentlich nicht mehr machen. Und ich finde auf
diesen/ auf meinem Ist-Zustand müsste aufgebaut
werden. Und in einer Zweitausbildung müssten die
individuellen Voraussetzungen VIEL stärker
gewichtet werden. Und das ist, aus meiner Sicht, bei
meiner Zweitausbildung mindestens im schulischen
Bereich nicht passiert.

96

97 **Speaker 4a** [00:14:50] Also im Sinne von einer
Ausbildung, die zu allgemein und nicht
//zugeschnitten auf die

98

99 **Speaker 4b** [00:14:54] Ja und vor allem nur// ein
Feld fokussiert, in dem ich nicht speziell aktiv bin.
Also ich mach keinen aufbereiteten
Mathematikunterricht, auch keinen speziell
aufbereiteten Sprachunterricht und das wird absolut
nicht berücksichtigt. Das wird ignoriert einfach. Ich
habe meine praktische Prüfung in Sprache gemacht.
Ich unterrichte im Normalfall KEINE Sprache und
das ist für mich sehr seltsam, dass man das nicht
schafft in einer Zweitausbildung, wo die Leute ja
sehr viel auch mitbringen. Sie sind interessiert,
wollen sich ja weiterbilden, dass man da NICHT
MEHR von den Erfahrungen und von den
Vorstellungen dieser Erwachsenen, die sich
weiterbilden wollen, dass man sich nicht mehr daran
orientiert, sondern dass man sagt: "so ist es, so
machen wir`s."

100

101 **Speaker 4a** [00:16:04] Hm, hm (bejahend) Danke.
Wichtiger Punkt. Dann in Anschluss daran: wie
siehst du es denn im Bereich der Weiterbildung?
Siehst du es da ähnlich oder gibt`s da andere
Aspekte, die du anders gewichten würdest?
Vielleicht auch in Bezug auf diesen Punkt der
Individualität oder des Umgangs mit der
Heterogenität?

102

103 **Speaker 4b** [00:16:24] Also klar Weiterbildung ist ja/
das kann ich mehr nach persönlichen Interessen so
bisschen definieren, deshalb entschärft oder? Also
wenn es keine, ich sag jetzt Gesamtausbildung ist
so etwas Größeres oder irgendein CAS in einer

14:8

14:42

14:9 Ja und vor allem nur// ein Feld fokussiert, in dem ich nicht speziell aktiv ...

◇ Ausbildung

◇ Zusatzausbildung ...

14:10 Also...

◇ persönliche Weite...

◇ Weiterbildung

103 bestimmten Richtung. Da ist es so ein bisschen
spezifischer und dann entspricht es MEHR einem
Feld, das ich weiterentwickeln möchte, ja? Das,
glaube ich, ist dadurch ein bisschen entschärft, ja
oder hoffe ich. Ich habe das ja in der
Erlebnispädagogik erlebt. Das war die erste
Ausbildung, wo ich mich als Erwachsener behandelt
fühlte. Und ich bin doch schon einige Zeit da raus
jetzt.

104

105 **Speaker 4c** [00:17:16] (lacht) hm (bejahend) ja, die
Haltungsfrage in Aus- und Weiterbildung.

106

107 **Speaker 4a** [00:17:19] (räuspert sich) Gibt es da
Felder in der Weiterbildung oder Empfehlungen, die
du hättest an die Weiterbildung? Punkte wo du
siehst oder denkst, das hätte man anders machen
können, hätte man optimieren können?

108

109 **Speaker 4b** [00:17:32] Ich glaube, es ist gut, dass
es eingegrenzt wird oder? Also wirklich nicht zu
groß werden. Dann haben wir in unserem
Schulheim zweimal jährlich eine Weiterbildung und
die ist dann spezifisch für hier. Das, denke ich, ist
auch gut, also dass man wirklich am Arbeitsort mit
den Erwachsenen, die hier arbeiten, versucht,
gemeinsam so ein bisschen einen pädagogischen
Nenner oder was auch immer zu kriegen, ja? Ich
glaube, das ist sehr zentral in einer solchen
Institution und sonst muss es nach persönlichen
Vorlieben laufen, ja? Also ich bilde mich ja dort
weiter, wo es mich interessiert, ja? Vielleicht war das
mein Fehler, weil ich zum Teil auch die
Weiterbildung gemacht habe, weil ich gedacht habe,
ich brauche das Papier hinter. Vielleicht ist sowieso
das ein anderes Problem oder? An unserem
System, ja.

110

111 **Speaker 4a** [00:18:36] (...) Dankeschön. Das war
die letzte geplante Frage. Ich würde mir gerne
erlauben, eine Frage zu stellen zu der Aufstellung,
die du gemacht hast. Und zwar hast du gesagt, die
Diagnostik im kognitiven Sinne ist weniger dein
Handlungsfeld. Da würde mich interessieren gibt es

14:32 Ich habe das j...

Aspekte der eigen...
Weiterbildung

14:11 Ich glaube, es ist gut, dass es eingegrenzt ...

Schulinterne Weit...
Weiterbildung

14:33 und sonst muss es nach per...

persönliche Weite...
Weiterbildung

111 andere Aspekte von Diagnostik, die eher wiederum
doch bei dir sind? Oder wie schätzt du das das
Konzept von Diagnostik in dem Sinne überhaupt
ein? Was hat's für dich für eine Bedeutung?

112

113 **Speaker 4b** [00:19:11] (...) Ja ist ne/ also ich hab
das Diagnostik natürlich so ein bisschen auf das
Kognitive bezogen jetzt, ja? Bei mir ist es mehr (.)
so der der Umgang zum Beispiel mit Maschinen.
Also steht da eine Baumsäge, da gibt es ganz viele
Kinder, die haben Angst davor. Jetzt wie kriege ich
das (..) zustande, dass sie die Maschine wirklich
dann selber benutzen können? So das kann man
vielleicht als Diagnostik bezeichnen auch ja? Aber
im kognitiven Bereich, würde ich sagen, halte ich
mich sehr zurück, sondern es geht ums Praktische,
ja? Aber dort stell ich mir auch die Frage oder ich
sage: "mit Feinmotorik ist da nicht viel los, wie
können wir das verbessern oder im
Grobmotorischen." Das wird natürlich dann diskutiert
mit der Klassenlehrperson und wird dann in der IF/
IFC-Liste da in diesem Feld dann auch mit mit
eingetragen und versucht zu berücksichtigen, so,
ja?

114

115 **Speaker 4a** [00:20:22] Hm, hm (bejahend)
Dankeschön. Ich denke, wir haben (..) ein bisschen
Zeit noch für Fragen, vielleicht von eurer Seite (.)
Anschlussfragen, Vertiefungsfragen.

116

117 **Speaker 4e** [00:20:36] Ich hab noch viele Fragen,
aber eine Frage ein/ also ich fang mal an einfach
mal. Also danke schon mal für den tollen Einblick,
den du gibst. Mich würde tatsächlich nochmal
interessieren, du hast so gesagt: "ja, jetzt habe ich
Sprachunterricht gemacht. Das war irgendwie so
vorgegeben von der Hochschule." Und da ich
meine/ aber wir würden jetzt/ ich sag mal, ich komm
ja von der Hochschule, wir würden jetzt
argumentieren, aber wir können ja mal darüber
sprechen, dass man ja auch an der an dem
Allgemeinen oder an Dingen, die man, sei es die
sprachliche Entwicklung, motorische,
mathematische Entwicklung und so weiter, dass

14:12 (...) Ja ist ne/ also ich hab das Diagnostik natürlich so ein bisschen auf das Kogniti...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Diagnostik

117 man da auch Dinge er/erlernt, die du vielleicht in
deiner Praxis anwendest/ also du musst ja irgendwo
das, was du tust, ja an erworben haben. Das könnte
ich ja theoretisch/ also es gibt ja
Gelingensbedingungen, Sprachunterricht, aber es
sind ähnliche Gelingensbedingungen in Mathe und
in Sport genauso. Gibt es denn nicht da auch
Aspekte, die du trotzdem aus dieser Ausbildung
rausziehen könntest, wo du sagen würdest: das
nützt mir doch irgendwie im heutigen Geschäft.
Weißt du was ich meine?

118

119 **Speaker 4b** [00:21:27] Ja, ja.

120

121 **Speaker 4e** [00:21:27] Also dass du quasi/ ist mir
schon klar, worauf du irgendwie hinaus wolltest, das
ist klar, das kenne ich auch. Aber die Frage ist
tatsächlich: gab es nicht auch so was wie Aspekte,
die in der Theorie sozusagen als wirksam sich
gezeigt haben, dass du die doch irgendwie nutzt,
obwohl du jetzt nicht Sprachunterricht machst? (...)
Die Sprache/ Habt ihr die Frage verstanden?

122

123 **Speaker 4a** [00:21:50] Ja, ich glaub schon.

124

125 **Speaker 4b** [00:21:52] Ja, ich glaub auch/ ich bin
am versuchen //zu/ herauszufinden

126

127 **Speaker 4e** [00:22:01] Weil ich bin mir// relativ
sicher, dass du da Dinge umsetzt.

128

129 **Speaker 4b** [00:22:02] Ja, ja (...)

130

131 **Speaker 4a** [00:22:02] Vielleicht in Anschluss daran.
Das ist mir auch ein bisschen durch den Kopf
gegangen und ich denke, du hast wahrscheinlich
sehr viel mit Sprache zu tun, denke ich, in deiner
Tätigkeit, im Handwerklichen. Das funktioniert ja
alles über viel sprachliche Interaktion. Und ich kann
mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht dann doch
eben Verbindungen gibt, die vielleicht nicht so
offensichtlich sind, im formellen Sinne, aber doch
auf der Ebene der Tätigkeit da durchaus viel auch

131 im Sprachförderungsbereich wahrscheinlich
passiert.

132

133 **Speaker 4d** [00:22:28] Es kommt mir jetzt hier vor,
wie eine Wunschvorstellung, die ihr zu (unv.)
#00:22:30#

134

135 **Speaker 4e** [00:22:31] Ja wahrscheinlich (lachen)

136

137 **Speaker 4b** [00:22:32] Also in der Praxis(+)/ in der
Praxis sieht es so aus, dass ein/ Kinder und
Jugendliche, die wollen selber machen. Sie wollen
sich nicht von mir irgendwelche Anleitungen geben.
Mein/ meine Erfahrung weiß, dass es so besser
geht, sie wollen selber herausfinden. Und wenn sie
irgendwo anstehen und weiterkommen wollen, das
wollen sie nicht immer, weiterkommen. Aber wenn
sie weiterkommen wollen, dann komme ich dann ins
Spiel, ja? Bestenfalls. Oder sie finden: dann lass
ich's bleiben. Und ja, es ist häufig so, dass es auch
dann Vorzeigen und Nachmachen ist, dass die
Sprache NICHT so wichtig ist, sag ich jetzt. Also wir
machen immer eine Einstiegsrunde. Es wird
besprochen, wo die Schüler Schülerinnen dran sind,
was die Arbeiten momentan sind, was jetzt
passieren soll, was sind meine Vorstellungen. Und
dann wird gearbeitet. Und es gibt eine Regel bei mir,
dass im Werken gewerkt wird. Das ist so das
Zentrale, sage ich mal und (..) also ja, dass ich da
(..) also Sprache ist sicher wichtig im Sinne von
positive Formulierungen unterstützend. Das das
nehme ich natürlich mit. Ja, aber das ist für mich
schon sehr basic auch, sag ich, ja. Und dass es ja
darum geht, spezifisch zu loben und Fortschritte zu
zeigen und so, das ist klar, ja. Das habe ich an der
Ausbildung sicher auch mal gehört. Aber wenn man,
ich sage normal durchs Leben geht, eine normale
Erziehung kriegt, dann bekommt man das auch mit,
so (klatscht in die Hände) also (5 Sek.)

138

139 **Speaker 4a** [00:24:35] Ja, dankeschön. Vielleicht
eine letzte Frage {Vorname eines Anwesenden} ist
schon bisschen reingegangen, komm (..)

140

14:35 Ja, aber das ist für mich sch...

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

141 **Speaker 4c** [00:24:43] Ja, wir wir sind in der
Erstausbildung einfach auch tätig, die Lehrkräfte.
Wenn ich fragen darf: was ist so aus deiner Sicht für
die Erstausbildung von Lehrkräften besonders
wichtig?

142

143 **Speaker 4b** [00:24:54] Möglichst viel Praxis. In die
Praxis gehen. Unterrichten.

144

145 **Speaker 4c** [00:24:58] Welches sind
Voraussetzungen damit Praxis lernwirksam sein
kann? Also was muss gegeben sein, dass Praxis
lernwirksam erfahren wird? //Von jungen Menschen
in der Ausbildung?

146

147 **Speaker 4b** [00:25:10] Also ich würde sagen auch
wieder// in Absprache mit den Auszubildenden, also
was traue ich mir zu? Traue ich mir zu eine ganze
Woche die Klasse alleine zu haben und
auszuprobieren? Oder bin ich froh, wenn ich mal
einfach einen Einstieg machen kann und dann mich
wieder zurücknehmen, oder/ also ich denke, das
wäre sehr hilfreich.

148

149 **Speaker 4d** [00:25:39] Ja, danke für deine schönen
Worte, wenn ich dran bin. Was willst DU uns aber
mitgeben? Wir kommen ja alle von pädagogischen
Hochschulen, denen du sehr kritisch gegenüber bist.
Was ich gut nachvollziehen kann. Was sollen wir
von dir mitnehmen in unseren nächsten
Lehrveranstaltungen mit den Studentinnen? Was
würdest du dir wünschen?

150

151 **Speaker 4b** [00:25:55] Also, was ICH MIR an
MEINER Ausbildung gewünscht hätte. Das kann ich
euch sagen. (lachen) Ich fand meine Mentorin
wirklich sehr kompetent. Ich hätte mir gewünscht,
dass meine Mentorin zwei Tage mit mir an der
Schule wär`. Dass sie MEIN Arbeitsfeld sieht. Dass
sie sieht, wie ich hier funktioniere. Wie ich
unterrichte. Dann hätten wir das ausgetauscht. Sie
hätte mir gesagt: "lieber {Vorname des Speaker 2},
ich glaube in diesen Bereichen, da hast du
Entwicklungspotenzial. Jetzt mach mal diese vier,

14:5 Möglichst viel Praxis. In die Praxis gehen. Unterrichten. Speaker 4c [00:2...

<input type="checkbox"/> Ausbildung
<input type="checkbox"/> Grundausbildung

14:13 Also, was ICH MIR an MEINER Ausbildung ...

<input type="checkbox"/> Ausbildung
<input type="checkbox"/> Zusatzausbildung ...

151 fünf Bücher. Arbeite das durch für dich. Schreibe
eine Zusammenfassung. Was ziehst du dir heraus?
Wie setzt du es in deinem Arbeitsalltag um? Und
dann komme ich wieder. In einem Jahr habe ich
nochmal zwei Tage Zeit für dich." Das hätte ich mir
gewünscht, ich glaube/ (..)

152

153 **Speaker 4a** [00:26:51] Das gibt's an der HfH.

154

155 **Speaker 4b** [00:26:53] Gibt's das? Super, find ich
gut.

156

157 **Speaker 4a** [00:26:53] Das gibt's tatsächlich.

158

159 **Speaker 4b** [00:26:53] (lacht) Okay, ja.

160

161 **Speaker 4f** [00:26:57] Das haben wir noch nicht
erlebt.

162

163 **Speaker 4g** [00:27:00] Na, ich glaube, das Zentrale,
also das finde ich auch wirklich irgendwie
berührend, ist diese/ hab ich mir noch nie so
klargemacht, dass wir Erwachsene wie Schüler
behandeln unter Umständen oder dass sie das so
wahrnehmen, ne? Also das ist einfach eigentlich ein
Schlag ins Gesicht für eine Hochschule, wenn man,
wenn man, wenn man das so macht, weil dann ist
es keine Kommunikation auf Augenhöhe.

164

165 **Speaker 4c** [00:27:22] Also, ja das Thema der
Haltung, dass ihr hier lebt, aber eben auf auf allen
Ebenen.

166

167 **Speaker 4f** [00:27:28] Du hast mir genau das Wort
gegeben, ich möchte da nicht groß rein funken,
sondern ergänzen. Ich kann den {Vorname des
Speaker 2} sehr gut verstehen, ich habe ja die HfH
noch im null sechs gemacht. Ich meine, ich durfte
noch drei Jahren machen, ich musste, ich musste
jedoch 157 ECT-Punkte machen, weil das gerade in
der Wechsel war von Diplom und Master ja und der
erste Master, Master, den es gab und das war noch
nicht so wie heute. Das, was {Vorname des Speaker
2} sagt, spricht mir aus dem Herzen. Hätte ich mir

167 auch gewünscht. Das Zweite ist, was du gesagt hast
ist, mit dem, jetzt weiß ich nicht (unv.)#00:28:01#
Was hast du gesagt? (lacht)

168

169 **Speaker 4c** [00:28:04] Schlag ins Gesicht?

170

171 **Speaker 4f** [00:28:07] Schlag ins Gesicht hab ich
gesagt oder was meinst du? //Kommunikation auf
Augenhöhe, Erwachsene wie Schüler behandeln?

172

173 **Speaker 4f** [00:28:10] Nein// Ja, genau. Wenn ich
eine eine Fe/ eine Feriendestination buche über ein
Reisebüro. Dann ist diese dieses Reisebüro
verpflichtet, mir doch das zu geben, was ich
benötige, brauche, wünsche. Und weil es mir so
gefallen hat, gehe ich zurück und sage "Ich komme
wieder" (klopft auf den Tisch). Das ist mein
pädagogischer Ansatz, den ich mir auch von
Hochschulen wünschen würde. Hört auf mit Striche
machen, ist anwesend, ist nicht anwesend, das
sage ich schon lang, das sag ich auch an der PH,
ich bin ja auch in der PH. Zwischendurch sage ich
immer wieder "hört doch auf". Eigentlich habt ihr,
und ich sprech nicht gerne von (unv.)#00:28:48#
und Bringschuld, eigentlich habt ihr den
BRINGauftrag, also bringt ihr das, dass die die
Studierenden so interessiert sind, dass sie sagen
"Nein, du ich muss jetzt gehen, da findet jetzt eine
VORlesung statt". DAS wünsche ich mir und das
erlebe ich, das darf ich wirklich sagen, wenn ich
wenn ich so Seminare hatte, erlebe ich ganz oft,
dass mir Menschen sagen "Scheiße {Vorname des
Speakers 7}, machst du einen zweiten Teil daraus?"
Das Engagement muss so (klatscht in die Hände)
sein, von UNS Weiterbilden, dass die, die die
Weiterbildung zu SICH nehmen, auch sagen "Das
ist unverzichtbar". Und da habe ich gesagt, bin ich
völlig, völlig unterstützend von deiner, von deiner
Aussage, erlebe ich auch so.

174

175 **Speaker 4g** [00:29:32] Ja gut die Kunst wäre
sozusagen, also weil, du hattest das ja jetzt
angesprochen, ne, was für Kompetenzen erwerben
wir an der Hochschule zum Thema Sprache, die du

175 dann tatsächlich auch brauchst? Also die Kunst
wäre jetzt sozusagen, den Spagat zu meistern
zwischen dem, was Hochschule als dringend
notwendig erachtet, vielleicht ja? Und auch dem,
was Studierende mitbringen und dann daraus
sozusagen was wachsen zu lassen, ne? Das wäre
das, was sozusagen/

176

177 **Speaker 4c** [00:29:58] Aber dann müssten wir
individualisieren. (Lachen)

178

179 **Speaker 4g** [00:30:00] Na ja, vielleicht (+) na ja aber
vielleicht müssten wir auch mal hören. Also vielleicht
muss man ja auch einfach ab und zu mal zuhören.
Ja, genau.

180

181 **Speaker 4e** [00:30:06] Genau. Wir, wir, wir
verstecken uns ein Stück weit dahinter, dann auch
hinter der (Prüfungsorgan?)#00:30:10# wir haben
eine Ordnung, wo natürlich drinsteht, soundso viel
Leistungspunkte musst du in den Fällen abdecken
und dann machen wir das, ja. Das ist schon
spannend, weil ich bin, weil ich habe, ich hab mich
erinnert, weil ich mache, wir haben ja ein ein
Praxissemester, das muss man immer drüber
nachdenken, im Praxissemester, die gehen an ein
Semester in die Schulen, das ist echt klasse. Aber
wir haben trotzdem, wenn man jetzt so dich hört,
kriegt man eine Gänsehaut, weil ich merke selber,
wir haben da aber auch klare Regeln, also sowas
wie ja ihr müsst dreißig Unterrichtsskizzen machen.
Und das ist ja genau das, was du eigentlich
schwierig findest, ja. Eigentlich ist ja, eigentlich ist
es ja gaga, wenn man ganz ehrlich ist, zu
überlegen, wir wollen sie ja da hinkriegen/ ja, aber
ich kann das gut, ich kann das gut begründen, aber
jetzt, wo wir in Dialog kommen, muss man trotzdem
mal drüber nachdenken. Wir wollen ihnen irgendwie
beibringen, dass sie eine Idee davon entwickeln, wie
man Lehr- und Lernprozesse initiiert ja, das ist ja die
Idee einer Unterrichtsskizze, ja? Und da wollen wir
sie hinkriegen. Und dann ist die Frage brauch/
braucht der eine nur zehn, ja? Könnte man jetzt aus
deiner Sicht sehen, vielleicht braucht der andere

181 aber halt vierzig, keine Ahnung, weil wir/ weil er
üben muss oder so ne? Das ist ja so ein bisschen,
in diesem Spagat bewegen wir uns. Und wenn ich
dann die dreißig mache, weil {Nachname des
Speakers 4} das gesagt hat, dann mache ich das
und dann mache ich meine Haken. Und dann ist
genau das nicht passiert, was du willst, nämlich
dass sie für sich erkennen, dass das, was ich da
mache, das hilft mir. Es macht irgendwie Sinn, ja,
so.

182

183 **Speaker 4g** [00:31:25] Aber vielleicht, entschuldige,
müssen wir auch lernen, dass es/

184

185 **Speaker 4d** [00:31:28] (unv.)#00:31:28# ist das
Interview für ihn und nicht für uns. (Lachen)

186

187 **Speaker 4a** [00:31:32] Ich frage mich gerade, soll
ich's, soll ich, soll ich die/ ich frage mich gerade, soll
ich die Aufnahme abbrechen? Weil sonst bräuchte
ich Einverständnisse von allen? Oder lassen wir es
einfach laufen?

188

189 **Speaker 4d** [00:31:45] Dieser Gedanke, es war/ es
hat/ mir hat vieles aus dem Herzen gesprochen
//und das ist schön

190

191 **Speaker 4c** [00:31:48] Es war sehr wertvoll//

192

193 **Speaker 4b** [00:31:50] Danke sehr.

194

195 **Speaker 4c** [00:31:51] Ja, danke für die Offenheit,
ja?

196

197 **Speaker 4a** [00:31:56] Und ich nehme auf jeden Fall
für mich als Professor in der Diagnostik mit, dass wir
vielleicht auch an den Hochschulen etwas mehr
Diagnostik machen sollten, weil ohne die Diagnostik
ist aus meiner Sicht dann schwierig festzustellen wo
steht denn wer genau und wo kann ich wen wie
unterstützen in dem Sinne oder? Und wir predigen
das ja eigentlich immer auf unserer Seite, wie
wichtig die Diagnostik als Element ist, um
Förderdiagnostik, also im förderdiagnostischen

14:16 Speaker 4a [00:31:56] Und ich nehme ...

Ausbildung

197 Sinne natürlich um Lehren und Lernen überhaupt
198 initiieren zu können. Vielleicht sollten wir das auch
199 ein bisschen mehr tun.

200

201 **Speaker 4b** [00:32:28] Also es wird ja viel gepredigt,
202 was die Prediger selber nicht einhalten.

203

204 **Speaker 4d** [00:32:33] Weil sie keine Zeit haben,
205 deshalb müssen sie ja predigen.

206

207 **Speaker 4b** [00:32:38] Zum Beispiel oder auch das
208 Individuelle, das angesprochen wurde, ja, das wird
209 ja sehr stark gepredigt. Aber ich habe es nicht
210 erlebt.

211

212 **Speaker 4f** [00:32:46] Und womöglich, was auch
213 ein Punkt wäre (unv.)#00:32:48# wir sind ja jetzt in
214 der Kooperation in der HfH drin. Gleichzeitig ist es
215 ein großes (unv.)#00:32:54# von mir. Ja, wir müssen
216 unbedingt die Basis einbringen, deshalb hätte das
217 Interview mit mir nichts gebracht, weil die Basis
218 muss die Stimme sein. DIE haben den ganzen Tag
219 die Auseinandersetzung mit unseren Kindern und
220 Jugendlichen. Ich kann schön schwätzen (Lachen)
221 und gleichzeitig müssen (+) und gleichzeitig ist das
222 ja das Wichtige. Und ich, ich wünsche mir auch, der
223 {Vorname des Speaker 2} hat mir zu Beginn gesagt
224 "du aber {Vorname des Speaker 6}, ich bin dann
225 ehrlich", sag ich "ja, (Lachen) das wünsche ich mir",
226 das wäre ja auch/ das wäre eine Katastrophe, wenn
227 er nicht/ (+) ich hätte ja nicht gefragt, wenn ich nicht
228 wüsste, dass er ehrlich ist. Das soll ja auch/ es soll
229 ein Diskurs sein. Und nur mit Diskurs, mit mit mit
230 Bildern und mit Einfällen kommen wir weiter. Wenn
231 wir nur abnicken, dann haben wir eine Diktatur.
232 Auch eine Bildungsdiktatur ist nichts
233 Fol/Florierendes als solches, ja? Super {Vorname
234 des Speaker 2}.

235

236 **Speaker 4a** [00:33:51] Vielen Dank. Wirklich sehr
237 spannend. Dann drücke ich hier auf den roten
238 Knopf.

239

209 **Speaker 4e** [00:33:57] In der Hochschule machen
wir so (klopft auf den Tisch) Lachen (alle klopfen auf
die Tische)

210

211 **Speaker 4a** [00:33:58] Das kommt gut auf der
Aufnahme auch (+)

212

213 **Speaker 4g** [00:34:06] Nein, auch vielleicht an euch
so mitzunehmen

214

1 **Speaker 5a** [00:00:01] Gut so, die Aufnahme läuft. Wir haben heute den zehnten, äh den zehnten Mai zweitausendunddreiundzwanzig. Wir sind an der ähm Schule Fokus Sehen, SFS in Zürich. Und wir sind hier für das Interview in dem TeTeTi-Projekt. Und die erste Frage, die ich an dich hab, könntest du dich vielleicht kurz vorstellen? Einfach mit Institution, wie alt du bist, welche Grundausbildung du hast, äh wann du abgeschlossen hast und ähm welches Amt oder welche Funktion du gerade hier ausübst.

2

3 **Speaker 5b** [00:00:41] Mein Name ist {Name der Schulischen Heilpädagogin}. Ich arbeite hier an der SFS als Klassenlehrerin und im Bereich B und U als Begleitung und Unterstützung in der Integration (..) Ähm ich bin zweiundfünfzig Jahre alt. Ich habe das Primarlehrerseminar damals noch gemacht. Und die HfH. Ich arbeite jetzt zweiunddreißig Jahre. Ich bin einundneunzig, bin ich in den Schulbetrieb eingestiegen und jetzt circa (..) die HfH. Ich weiß gar nicht genau, oder zehn Jahre hab ich vor zehn Jahren würd ich meine abgeschlossen. Habe längere Zeit zuerst als schulische Heilpädagogin gearbeitet, dann in der Separation an einer Sonderschule, der Sonderschule Momo in Uster (lacht). Und jetzt seit zwei Jahren im Bereich Sehbeeinträchtigung hier an der SFS.

4

5 **Speaker 5a** [00:01:48] Genau und damit hast du auch gleich die nächste Frage nämlich schon beantwortet, wie lange du schon an dieser Schule arbeitest. Sehr gut. Und ähm das bedeutet auch, dass du/ oder deine Erfahrungen mit Kinder jetzt mit besonderem Förderbedarf ähm sind dann aber schon länger.

6

7 **Speaker 5b** [00:02:05] Ja, das sind jetzt wirklich diese zehn Jahre in verschiedenen Situationen. Ich denke, die fünf Jahre Momo, die waren eher auf Kinder ausgerichtet mit Verhaltensauffälligkeiten ähm ASS viele und ADHS, ja.

8

9 **Speaker 5a** [00:02:21] Hm (bejahend), genau.

13:1 . Ich habe das Primarlehr...

◇ Ausbildung
◇ Nennung der eige...

10

11 **Speaker 5b** [00:02:26] Und die
Sehbeeinträchtigung, die ist jetzt neuer für mich, ja.

12

13 **Speaker 5a** [00:02:29] Genau. Gut. Ähm als
nächstes geht es um deinen Arbeitsalltag und dafür
habe ich hier verschiedene Karten mitgebracht. Ich
verbalisier das einfach mal was auf den Karten/
(rauschen) hier Kooperation, wir haben individuelle
Förderung und Therapie, Beratung, Diagnostik,
Unterricht. Genau. Und das war's von den Karten.
Und ich würde dich bitten, dass du dir diese Karten
einmal anschaust. Und vielleicht kannst du sie mal
in eine Reihenfolge bringen ähm von den
Tätigkeiten oder von den Arbeitsfeldern, die für dich
bei deiner Arbeit ganz stark im Vordergrund stehen.

14

15 **Speaker 5b** [00:03:16] Da würde ich zuerst die
individuelle Förderung zu/ also als Zentrum (..) Dann
die Kooperation, Beratung, Unterricht und wo die
Diagnostik/ ich finde, die gehört halt immer
eigentlich da in die individuelle Förderung auch
dazu, (unv.) #00:03:42#

16

17 **Speaker 5a** [00:03:43] Ja.

18

19 **Speaker 5b** [00:03:45] Ähm ich find, wenn man so
nahe am Kind ist, geschieht das eigentlich laufend,
oder? Aber so die ganz losgelöste Testung käme
sonst da ganz am Schluss. Also wenn das gemeint
ist mit

20

21 **Speaker 5a** [00:04:01] Ja.

22

23 **Speaker 5b** [00:04:02] Diagnostik.

24

25 **Speaker 5a** [00:04:02] Ja, das wird da nicht weiter
präzisiert. Aber ich finde, dass du recht hast, weil
Diagnostik kann man natürlich jetzt ganz weit fassen
und man sammelt natürlich immer Informationen.
Ich finde, das gehört auch schon zur Diagnostik,
dass man eigentlich permanent in seiner Förderung
und im Unterricht, dass man da immer
Informationen bekommt und ähm, dass man die

13:2 Da würde ich zuerst...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Individuelle Förde...

13:19

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Kooperation

13:20

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Beratung

13:3 Ähm ich find, wenn man so nahe ...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Diagnostik

25 natürlich in seine Lernangebote dann ähm
einarbeitet. Genau. Ähm ja, vielen Dank, dass du
die Karten und die Prioritäten so gelegt hast. Dann
wäre für mich die Frage: wovon profitieren die
Kinder und die Jugendlichen dann in dem System
Schweiz in diesem Bildungssystem, oder wir
müssen es für den Kanton Zürich eigentlich sagen,
BESONDERS und äh was fehlt?

26

27 **Speaker 5b** [00:04:45] Ich denk, die Möglichkeit der
Integration oder Separation, dass beide Wege offen
sind, find ich mal grundsätzlich ähm hervorragend.
Ich habe Kinder, die sehr wohl in der Integration, in
ihrem Wohno/ an ihrem Wohnort sehr gut
aufgehoben sind. Und es gibt auch Kinder, da fehlt
zu vieles in (dieser?) #00:05:10# Möglichkeit un,d
dass da wie beide Angebote auch einer
Sonderschule, wie wir sie sind, eben auch möglich
ist. Das finde ich ähm sehr toll. Auch, dass man das
mit den Eltern und mit den Kindern wirklich
gemeinsam anschaut. Sie kommen auf Schulbesuch
hier. Sie schauen sich das an. Sie entscheiden: ist
das der richtige Ort? Und ich finde, da geschieht
schon vieles, dass wir gemeinsam an einem Strick
ziehen. Das finde ich ein super Modell ähm. Von
der/ in der Integration, finde ich halt, ja. Da
mangelt's oft Ressourcen, weil die Klassen oftmals
zu groß sind zum Beispiel, und die SHP dann zu
wenig (.) Zeit hat. Also da, ja das ist so ein altes
Lied natürlich und ich denke, da sind wir in der
Tagesschule schon viel viel besser aufgestellt.

28

29 **Speaker 5a** [00:06:08] Das heißt Ressourcen, vor
allem Zeit, die fehlt, die man direkt mit dem Kind
zusammenarbeiten kann.

30

31 **Speaker 5b** [00:06:15] Ja, ja. Also da/ also ich habe
das so erlebt, dass wirklich dann halt deine Aufgabe
für ein spezielles ISR-Kind oder ganz spezifisch und
dann hast du aber auch alle anderen, die du ja auch
noch im Blick haben musst und/ ja, ich glaube, das
ist/ fehlt es auch noch an Assistenzen in der
Integration. Ich finde da/ die sind noch nicht so
dabei und da könnte man noch vieles auch stützen

13:4 Ich denk, die Möglichkeit der Integration oder Separation, dass beide...

- Arbeitsfeld
- Setting

13:16 Von der/ in der Integration, finde ich halt, ja. Da mangelt's oft Ress...

- Arbeitsfeld
- Fehlende Aspekte
- Setting

13:15 Ich denk, die Möglichkeit der Integration oder Separation, dass be...

- Positive Aspekte

31 auf Assistenzen und so in der Kooperation
miteinander. Ich glaube, da hat's noch Handlungs-
oder Ausbildungsbedarf auch. Es kommt immer
mehr so diese/ ja. (...) Aber ich denke, WIR HIER
haben halt auch noch mit Therapeutinnen und
Therapeuten so neu im Haus ein unglaublich guter
Austausch. Und das findet/ in der Integration ist das
ein weiterer Weg.

32

33 **Speaker 5a** [00:07:12] Hm (bejahend). Kannst du
das auch noch mal nennen, welche äh
therapeutischen Bereiche das zum Beispiel wären?

34

35 **Speaker 5b** [00:07:18] Die wir hier haben? Genau,
wir haben Psychomotorik im Haus, wir haben Logo,
wir haben DAZ, wir haben ähm alle diese
Alltagspraktischs Handeln, wie LP/ also die
Fachausdrücke also Kochen ähm Alltagshandeln.
Ähm was habe ich vergessen, Werken, O und M ist
auch hier im Haus. Wir haben aber direkt ganz neu
mit Psycho/ äh Psychomotorik, nein haben wir auch
im Haus, aber Physiotherapie haben wir ganz neu
und Ergo. Also wir haben alles. Ich (lacht)/

36

37 **Speaker 5a** [00:07:56] Genau. Kurze Ergänzung O
und M steht für Orientierung, Mobilität, die
Abkürzung. Genau. Und in dem integrativen
Bereich, dort ist es dann schwieriger, diese
Ressourcen eben auch zur Verfügung zu stellen.

38

39 **Speaker 5b** [00:08:09] Ja.

40

41 **Speaker 5a** [00:08:10] Ja.

42

43 **Speaker 5b** [00:08:12] Als B und U-Lehrerin bin ich
jeweils vor Ort. Versuche möglichst alle
Lehrpersonen auch wie auf einen Stand zu kriegen,
damit alle gut informiert sind, was die Bedürfnisse
des Kindes sein könnten. Aber die Wege sind dann
halt zu irgendeiner Therapie oder so und das/ und
du bist nur so punktuell da, damit du das überhaupt
auch ähm im Blick haben kannst.

44

45 **Speaker 5a** [00:08:37] Ja.

13:16

- Arbeitsfeld
- Positive Aspekte
- Setting

13:23 Aber ich ...

13:6 Die wir hier haben? Genau, wir haben ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Tätigkeiten ander...

13:17 Speaker 5a [00:07:56] Genau. Kurze Ergänzung O und M steht für Orientierung, Mobil...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Beratung

46

47 **Speaker 5b** [00:08:39] Und wenn ich dann jeweils nur an einen immer demselben Tag komme und mit diesem Kind arbeite oder mit diesen Leuten, ist es noch schwierig, die anderen im Blick zu behalten. Und auch die Ansprüche in der Integration ist oftmals so: "ja, schau du nur für das Kind, oder? Sie wollen möglichst keinen Aufwand betreiben, die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Die sind ja schon beschäftigt mit den anderen vierundzwanzig und sind jeweils so froh, dass jemand jetzt mal eine Stunde zwei schaut, ja.

48

49 **Speaker 5a** [00:09:12] Ja. Gut, dann haben wir noch nen dritten Bereich und da geht es um Ausbildung und Weiterbildung. Also in den nächsten Fragen geht's jetzt vor allem um deinen beruflichen Werdegang und ähm ja, auch äh um Themen, die jetzt was mit Weiterbildung in dem Bereich äh zu tun haben. Zuerst. Wie haben sich ähm, ja/ also wie hast du die Kompetenzen für die wichtigsten Aufgabenfelder dann angeeignet?

50

51 **Speaker 5b** [00:09:46] Also ganz grundlegend war die HfH natürlich. Also und das war super, weil das berufsbegleitend war und ich immer wieder auch gerade umsetzen konnte, was wir da gelernt haben und ausprobieren. Also das war sicher die intensivste Zeit. Im Anschluss waren es so spezifische Weiterbildungen, die mir geholfen haben, weil ich gemerkt habe: ah, in Deutsch fehlt mir halt immer noch. Und warum ist das Ganze ASS Zusatzausbildung, die ich anschließend noch machen konnte, war für mich auch sehr, sehr wichtig. Da hat sich so vieles getan, auch innerhalb dieser zehn Jahre doch. Das war ein eine lange Sache ähm. Und dann sind es JETZT merke ich da an der SFS sind das blindenspezifische Ausbildungs-ähm-Weiterbildungen und aber auch stufenspezifisch wieder zurück in die Psychomotorik-Kindergarten-Welt einzutauchen. Da musste ich mir auch wieder ganz vieles aneignen. Aber da ist die Möglichkeit ist so breit, finde ich, bei uns. Wir haben die HfH, wir haben die PH, wir

13:17

13:8 Also ganz grundleg...

- Aspekte der eigen...
- Ausbildung

13:9 Im Anschluss waren es so spezifische Weiterbildungen, die mir geh...

- persönliche Weite...
- Weiterbildung

51 haben die ähm wie heißt die S (.) also SZ-
Blindkurse.

52

53 **Speaker 5a** [00:11:10] Genau.

54

55 **Speaker 5b** [00:11:10] Oder?

56

57 **Speaker 5a** [00:11:11] Ja.

58

59 **Speaker 5b** [00:11:12] Und dann haben wir auch
von der Lehrer-Organisation hier noch diese sehr
konkreten Kurse. Ah wie heißt jetzt diese
Organisation? Kann ich vielleicht nach/.

60

61 **Speaker 5a** [00:11:24] Ja, aber ich glaube, es ist
auch gar nicht so wichtig, WAS es genau ist. Aber
man weiß dann sowas, es gibt auf jeden Fall noch
mal Kurse. Sind es Kurse, die von Lehrern für
Lehrer angeboten werden, oder/

62

63 **Speaker 5b** [00:11:37] Das wäre ganz das un/ Aber
ich fin/ nein, es gibt auch Ärzte, also Ärzte Ärztinnen
für Augenkrankheiten oder ähm ihr Dozenten,
Dozentinnen der HfH oder PH. Und dann sind es
aber auch Lehrpersonen.

64

65 **Speaker 5a** [00:11:52] Ja.

66

67 **Speaker 5b** [00:11:53] Genau.

68

69 **Speaker 5a** [00:11:53] Genau. Und hättest du auch
irgendwelche Empfehlungen für die Aus- und
Weiterbildung?

70

71 **Speaker 5b** [00:12:04] Mir gefällt, also/ mir gefällt es
halt immer, wenn du etwas machen kannst, dann
eine Sequenz ausprobieren, anwenden und dann
wieder ein Austausch und Weiterbildung stattfindet.
Also ich habe am Sem/ an der Pädagogischen
Hochschule am (Unterstraß?) #00:12:25# ein CAS
gemacht. Da hatten wir immer in den Ferien eine
Woche Kurs. Da hatten wir ein Quintal mit
Intervision und einem Auftrag und dann wieder in
den Ferien über zwei Jahre hinweg. Und das war

71 extrem wirksam, finde ich. Also da/ das hat sich
wirklich implementiert in meinen Unterricht und
meinen Beratungs-ähm-auftrag. Dieses immer
Wiederkehrende über längere Zeit, das hat es/ ja
fand ich/ sonst gehst du oftmals in einen Kurs, in
eine Weiterbildung, dann bist du Feuer und Flamme
und dann verschwindet das (lacht) sehr schnell
wieder (+). Ja, das habe ich als sehr gut erlebt. (.)
Dann die ganz spezifischen konkreten Aus-
Weiterbildungen. Wenn du eben Bedarf bei dir
merkst und weißt, ah ja, ich sehe aus diesem
Programm, das brauche ich. Die schulinternen
Weiterbildungen, die begeistern mich jetzt weniger,
weil sie dann nicht auf mein Bedürfnis konkret
zugeordnet sind.

72

73 **Speaker 5a** [00:13:34] Ja, jetzt haben wir die die
Glocken noch (lacht). (6 Sek.) (Glocken läuten) Aber
das geht gut.

74

75 **Speaker 5b** [00:13:46] Okay. (6 Sek.) Wir sind an
der Weiterbildung, ge?

76

77 **Speaker 5a** [00:13:56] Genau

78

79 **Speaker 5b** [00:13:57] //Empfehlungen Ausbildung.

80

81 **Speaker 5a** [00:13:57] Und das was du// auch
gesagt hattest, das passt ja schon ziemlich gut,
auch was du erzählt hast über den CAS. Das sind
alles Dinge, die ich auf jeden Fall zur Weiterbildung
zählen würde. Und ähm wenn du jetzt auch konkret
an dein Studium zurückdenkst: du hast gesagt, du
hast berufsbegleitend auch studieren können. Wie
hast du das empfunden?

82

83 **Speaker 5b** [00:14:21] Es war eine ähm sehr
strenge Zeit (lacht), ja. Aber also ich fands/ für mich
war's perfekt. Das war diese drei Jahre. Es war ähm
in einer/ wir waren da noch in einer Gruppe an der
HfH. Da gab es, finde ich, einen sehr interessanten
auch andauernden Austausch über diese Jahre.
Eine Entwicklung. Das habe ich sehr geschätzt. Die
Fachvorträge und Seminare sowieso. Also für mich

13:11

13:24 Die schul...

◆ Schulinterne Weit...

◆ Weiterbildung

13:12 Es war eine ähm sehr streng...

◆ Aspekte der eigen...

◆ Ausbildung

83 hat es sehr gestimmt. Also es war so schon eine
Durststrecke für die Familie. Meine Kinder kannten
mich vor allem von hinten (lacht) war ich am
Bürotisch arbeitete ja so. (...) Aber ICH fand es auch
ideal nach fast zwanzig Jahren, fünfze/ ja siebzehn
Jahren Schule geben nochmals wirklich noch so
eine Professionalisierung darüber. Ich hätte es mir
jetzt nicht vorstellen können, schon nach zwei
Jahren die HfH zu wechseln. Ich finde das Know-
How, das ich aus allen Stufen brachte, aus der erste
Unter- UND Mittelstufe. Da hatte ich je fast zehn
Jahre gearbeitet. Ich kannte wirklich die
Primarschule und war dann erst bin ich bereit auch
für (.) ja, für diese intensive, noch einmal neue
Herangehensweise.

84

85 **Speaker 5a** [00:15:50] Hat es dir dann ähm etwas
gebracht auch, dass du zuvor schon viel
Unterrichtserfahrung in der Primarstufe gesammelt
hast?

86

87 **Speaker 5b** [00:15:59] Ja.

88

89 **Speaker 5a** [00:15:59] Weil du dann ja praktisch die
ähm schulische Heilpädagogik/ das kam dann ja
obendrauf. Und bringt es dir jetzt noch was, auch in
der Kooperation.

90

91 **Speaker 5b** [00:16:09] Ja. //auf jeden Fall

92

93 **Speaker 5a** [00:16:09] Mit den Lehrpersonen//.

94

95 **Speaker 5b** [00:16:10] auf jeden Fall, weil ich finde
es/ du kannst wie das Ga/ du hast so verschiedene
Perspektiven darauf. Du hast wirklich so diese
Unterrichtsführung, Unterrichtsgestaltung und das
ähm die Lehrmittel. Das Know-how so über das,
oder? Und dann bekommst du jetzt die andere
Sicht, finde ich, aus eben nicht Klassenführung,
sondern dieses individuelle Kind genau
anzuschauen, seine Bedürfnisse innerhalb der
Gruppe. Das äh finde ich, ist ein anderer
Blickwinkel, den ich habe. Ja, das finde ich ähm
auch immer wichtig, wieder die Rolle zu klären,

13:12

13:13 Speaker 5a [00:15:50] Hat es dir dann ähm etwas gebracht auch, dass du...

- Arbeitsfeld
- Kompetenz Aneig...

95 wenn wie/ wer bin ich jetzt, oder? Bin ich jetzt
Klassenlehrerin oder bin ich jetzt B und U? Beratung
Unterstützung oder bin ich SHP? Also ja.

96

97 **Speaker 5a** [00:16:58] Ja. (...) //Gut.

98

99 **Speaker 5b** [00:17:02] Ich// könnt/ es gibt so Sit/ so
Modelle, da bist du ja, dieses System möglichst
wenige Lehrpersonen an einer Klasse. Das habe ich
eine Zeit lang geführt. Und da bist du immer wieder
in der Rolle der Klassenlehrerin und hast aber an
dich den Anspruch, auch noch SHP zu sein. Und da/
das hat mich jeweils fast zerrissen, weil ich
eigentlich wie nicht konnte, weil ich ja alle anderen
auch noch hatte. Ich glaube so für Settings und für
so ähm Planung, da ergibt sich einen größeren
Fokus, dass du weißt, ich muss schauen, dass es
für alle stimmt. Und ich glaube auch nur Integration
gelingt ja nur dann, wenn wir am gemeinsamen
Gegenstand arbeiten. Deshalb ähm find ich ja für
die Planung, der Gesamtunterricht, glaub ich, fließt
es schon ein auch diese verschiedenen
Perspektiven. Aber BEIM Arbeiten bin ich gerne in
einer Rolle, die klar ist. Welchen Fokus muss ich
haben?

100

101 **Speaker 5a** [00:18:08] Ja (..) gut, ich glaube, wir
sind schon am Ende von dem Interview. Möchtest
du noch etwas anfügen? Gibt es noch etwas, wo du
sagst, das ist DIR ein wichtiger Punkt oder ist alles
gesagt worden?

102

103 **Speaker 5b** [00:18:28] (5 Sek.) Ich glaub es ist es
ist okay, ja. (lacht)

104

105 **Speaker 5a** [00:18:31] Gut, dann (lacht) sehr gut,
dann beende ich die Aufnahme.

13:14 Ich// könnt/ es gibt so Sit/ so Modelle, da bist du ja, dieses System möglichst we...

<input type="checkbox"/>	Arbeitsfeld
<input type="checkbox"/>	Aufgabenfelder
<input type="checkbox"/>	Kooperation

1 **Speaker 6a** [00:00:01] Okay (5 Sek.) Gut. Ähm
kannst du uns ganz kurz sagen, ja Name der
Institution und Geschlecht kennen wir. Kannst du
dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? In zwei,
drei Minuten? Wie alt du bist, welche
Grundausbildung du hast, was du hier machst?

2

3 **Speaker 6b** [00:00:18] Ja (hm) bejahend. Also jetzt
vom Alter her ich bin siebenundfünfzig und bin seit
siebzehn Jahren hier. Und habe sei/ äh etwa seit
zehn Jahren mache ich die Schulleitung. Vorhin war
ich nur Sekundarstufen-Lehrerin und äh ich komme
ursprünglich/ ich hab eine Lehre gemacht, habe
anschließend Mature nachge/ Matura nachgeholt,
habe ähm ja habe dann zuerst Sekundar-Lehrerin
studiert und dann naturwissenschaftliche Richtung
und dann heilpädagogische Ausrichtung eine
Weiterbildung gemacht. Genau so.

12.1 Und habe sei/ äh etwa seit zehn J...

- ◆ Ausbildung
- ◆ Nennung der eige...

4

5 **Speaker 6a** [00:00:57] Hm (bejahend) Okay.

6

7 **Speaker 6c** [00:00:59] An der HfH oder woanders?

8

9 **Speaker 6b** [00:01:00] Ich habe an der HfH die
Ausbildung gemacht, habe aber damals
Schwerpunkt äh Men/ äh Menschen mit geistiger
Behinderung äh als Schwerpunkt gewesen und bin
jetzt eigentlich eher im Stu/ oder Körperbehinderten-
Bereich tätig.

12.2 Ich habe an der Hf...

- ◆ Ausbildung
- ◆ Nennung der eige...

10

11 **Speaker 6a** [00:01:14] Und hier hast du jetzt die
Schulleitung aktuell dann?

12

13 **Speaker 6b** [00:01:15] Ja genau.

14

15 **Speaker 6a** [00:01:17] Bist aber auch ja noch im
Unterricht //(unv.) #00:01:18#

16

17 **Speaker 6b** [00:01:19] Genau, also ich hab
eigentlich// die größte Prozentzahl im Unterricht
auch vom Team. Also von dem her ich habe wie die
meisten Prozente plus auch noch Schulleitung.

18

19 **Speaker 6d** [00:01:28] Wahnsinn!

20

21 **Speaker 6a** [00:01:30] Das ist so ungewöhnlich,
//weil es so eine kleine Schule ist, oder?

22

23 **Speaker 6b** [00:01:32] Ja Genau, Genau//

24

25 **Speaker 6a** [00:01:34] Hm (bejahend), okay. Ähm
insgesamt wie lange arbeitest du schon als
Lehrperson für Kinder und Jugendliche äh mit
//Beeinträchtigungen?

26

27 **Speaker 6b** [00:01:40] Ähm// sind es dann
vierundzwanzig oder fünfundzwanzig Jahre.

28

29 **Speaker 6a** [00:01:46] Okay. Ja, Wahnsinn. Hm
(bejahend) und hier in der Mathilde-Escher-Stiftung?

30

31 **Speaker 6b** [00:01:50] Sind siebzehn Jahre.

32

33 **Speaker 6a** [00:01:51] Siebzehn, okay, alles klar,
wunderbar. Ähm wir haben hier vorbereitet
bekommen, so ein paar Karten mit verschiedenen
Themenfeldern, hattest du wahrscheinlich auch
schon gelesen. Und uns würde interessieren, ähm
welche dieser Themenfelder ähm für dich von der
größten Relevanz sind. Also für dich speziell, und
also bezogen jetzt auf Unterricht. Und wir haben
auch noch ein Blanko, falls du sagst, es ist
irgendwas nicht abgedeckt, vielleicht kannst du sie
in eine Reihenfolge bringen und uns ein bisschen
dazu berichten.

34

35 **Speaker 6b** [00:02:26] Also klar, im im
Hauptzentrum steht für mich der Unterricht. Äh und
daneben steht natürlich äh also, das ist/ wäre für
mich da etwas nebensächlich, weil ich mache Beratung
in der Integration mit/ bei Kindern und Jugendlichen
mit äh Körperbehinderungen. Also von dem her, klar
kommt es manchmal zu Überschneidungen. Die
Eltern kommen auf Besuch oder ein Schüler kommt
auf Besuch, schaut bei uns hinein. Oder auch mit
dem Hockey-Training, dass wir da Verknüpfungen
bringen, äh wo Kinder, die in der Integration sind,
dann ja Unterstützung bekommen durch uns oder

12:26...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

12:27 Äh und daneben steht natürlich äh also, d...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Beratung

35 durch unsere Ergo durch die Physiotherapie wie die/
 das, was ich eigentlich ganz wichtig finde, dass die
 im System drin Unterstützung bekommen, aber uns
 vielleicht doch auch schon kennen. Das manchmal
 auch oder mich mindestens kennen. So genau.

36

37 **Speaker 6a** [00:03:17] Also du würdest sagen,
 Unterricht ist ganz oben für dich.

38

39 **Speaker 6b** [00:03:19] Ja.

40

41 **Speaker 6a** [00:03:20] Hm (bejehand) und die
 Beratung?

42

43 **Speaker 6b** [00:03:22] Genau was natürlich beim
 Unterricht gehört gehört bei uns eigentlich die
 individuelle Förderung eigentlich logischerweise
 dazu, weil sie so unterschiedlich unterwegs sind, sei
 das kognitiv, sei das vom Alter her, sei das vom
 Verhalten her ähm. Ja, das ist bei uns sowieso/ und
 jetzt äh Störungsdiagnostik ist bei uns eigentlich/
 gut, ich mein wir haben so ein breites Feld. Da das
 geht`s mehr auch darum, auf was fokussieren wir in
 der Schule? Wir können nicht für ALLE öffnen. Also
 wir merken, dass wir immer mehr Anfragen haben
 auch von Kindern oder Jugendlichen, die vielleicht
 kognitiv sehr schwach sind. Äh ist bei uns
 manchmal Diskussion: gehören die zu uns oder
 können wir das noch abdecken, weil wir viele auch
 mit schwie/ oder schwierigen Verhalten haben, sehr
 herausforderndem Verhalten. Und deshalb ist man
 da/ sind wir als Team immer gefordert, da dran zu
 bleiben und aber auch wie gehen wir damit um, wie
 integrieren wir Kinder mit speziellem Verhalten und
 dass wir halt immer auch Kinder haben, die wirklich
 aus dem System fast herausfallen. Also (..) ja und
 klar, die Kooperation im System gehört dann auch
 dazu. Äh sei das eben mit der Klasse: kann ich in
 die Kooperation? Kann die Klasse kooperieren? Das
 ist manchmal bei uns SEHR schwierig, also je nach
 Konstellation, weil es so kleine Gruppen sind. Dann
 kommt dazu die wohnen hier drin. Also jetzt haben
 wir so in unserer Klasse sind vier auf der gleichen
 Wohngruppe. Also wenn die Konflikte haben,

12:28 Genau was natürli...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

12:29 und jetzt äh Störungsdiagnostik ist bei uns eigentlich/ gut, ich mein wir...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

12:30 Also (..) ja und klar, die Kooperati...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

43 kommen die natürlich in die Schule und umgekehrt. Äh und das andere ist eigentlich in der Kooperation, die läuft bei uns so automatisch. Also vielleicht was ihr jetzt gesehen habt mit (Name der Lehrperson) und mir, ist, wie das läuft, einfach so. (lacht) Ja (+). Oder auch ist das, wenn die Physio oder Ergo betroffen ist (haben?) #00:05:16# es gibt Rollstuhlanpassen, ah der ist da nicht da. Also zum Beispiel gestern war's so. Ähm war Dienstag. Ein Schüler wusste ich, der kommt nur bis zehn Uhr. Habe ich aber erst am Vortag erfahren. Äh dann war er weg. Und am Nachmittag hatten zwei Rollstuhlanpassungen, ah hatte ich ein Telefon, die müssen jetzt auch weg und ich hatte währenddessen Unterricht. Und einmal hatte ich äh mit allen Unterricht. Wir haben so Sperrstunden und dann war ei/ eine Stunde war auch noch ein Schüler weg, weil der hatte dann Therapie, also Psychotherapie. Also (lacht) dann, ja dann ist wieder/ die Kooperation funktioniert bei uns sehr gut und, dass wir sehr flexibel einfach sind. So vielleicht.

44

45 **Speaker 6a** [00:06:01] Super, genau, Du sagtest auch Kooperation nach außen, dann in/ hier in dem Kontext ähm/

46

47 **Speaker 6b** [00:06:05] Also jetzt Beratung ist für mich natürlich auch, wo ich dann immer wieder Anfragen habe, wo ich auch merke, dass es extrem wichtig ist, äh dass das System in der Integration Unterstützung bekommt. Weil häufig, wenn sie zu spät zu uns kommen für eine Anfrage, dann weiß ich, jetzt/ ich kann auch nichts mehr machen. Sind wie die Lehrpersonen haben aufgegeben. Es ist schon/ das ist manchmal etwas sehr schade. Weil häufig melden die sich zu spät bei uns.

48

49 **Speaker 6a** [00:06:36] (Unv.) #00:06:36# ihr dazu fragen zu dem/

50

51 **Speaker 6e** [00:06:38] Mit welcher Motivation, glaubst du, melden die sich so spät?

52

12:5 Also jetzt Beratung ist für mich natürlich...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Beratung

53 **Speaker 6b** [00:06:45] (...) Vielleicht ging`s einfach noch und und irgendwie/ ja und alle waren doch optimistisch. Aber ich glaube, sie wussten nicht, was wirklich mit dem Kind ist oder was wirklich die Beeinträchtigung ist. Und ich denke, das löst ganz schnell Ängste aus oder Überforderungsgefühle. Oder es kommen andere Kinder in die Klasse und die sind auch schwierig. Und ich glaube, dann ist das System schnell überlastet und ich glaub, diese Überlastung, die kippt da ganz schnell. Also ja, Überforderung und Aufgeben. Und dann kann ich wie/ dann ist`s wie zu spät. Und ich merke einfach, dort, wo ich drin bin, wo ich schon ganz früh: ah die wissen/ ah das Kind hat Duchenne. Ich bin schon ganz früh dabei in der Beratung, schon seit der Anfang Schule. Äh die wissen, die können mir jederzeit anrufen, wenn etwas ist und ich kläre das auch vor Ort mit Ergo und Physio: braucht sie denn eine Anpassung? Und dann ist`s viel/ hält`s viel länger. Meistens. Also oder geht die Integration viel länger.

12:31 (...) Vielleicht ging`s einfach noch und und irgendwie/ ja und alle waren doch optimistisch....

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Beratung

54

55 **Speaker 6a** [00:07:45] Gibt`s so ge/ bestimmte Themenbereiche, die in den Beratungen immer wieder auftauchen? Also du sagtest jetzt gerade so Kooperation mit ähm Therapien und so weiter?

56

57 **Speaker 6b** [00:07:54] Ähm (..) klar, dass wir dann die die/ also die Schüler haben meistens Physiotherapie schon in der Primarstufe und dann, dass wir sagen, sie sollen sich bei uns melden, wenn irgendwelche Fragen sind. Weil bei uns ist dann alle Rollstuhl-Anpassungen und all das läuft dann bei uns über die Ergo. Und die hat da ein enorm großes Know-How. Und häufig bei den anderen Kindern sind es die Ergo/ äh Physiotherapeut*innen, die da aktiv drin sind. Und die wissen dann aber/ die haben nur einmal so ein Kind. Die wissen gar nicht, ah, das muss man daran denken. Und wir merken jetzt, dass wir immer wieder Kinder, jetzt Jüngere bekommen auch, die äh/ das Thema ist äh die die können ganz bald nicht mehr laufen und dann das/ und niemand ist darauf vor/ also schon vorbereitet, aber häufig nicht so

12:32 Speaker 6b [00:07:54] Ähm (..) klar, dass wir dann die die/ also die Schü...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Tätigkeiten ander...

57 stark. Und dann die Eltern auch noch das/ für das
Kind, das muss jetzt laufen und laufen. Das ist
vieles noch einfacher, weil eben dann der Wechsel
in den Rollstuhl wird dann schwieriger.

58

59 **Speaker 6f** [00:08:51] Vielleicht noch kurze Frage:
es waren jetzt doch einige äh Schüler*innen mit/, die
halt schon im Rollstuhl //saßen.

60

61 **Speaker 6b** [00:08:56] Ja, ja//

62

63 **Speaker 6f** [00:08:57] Ähm (.) kann man das so ein
bisschen sagen? Äh wenn der Übergang dann sich
abzeichnet, sind es immer auch dann nur Roll/ Rolli-
Kinder sozusagen, die kommen oder habt ihr auch
Kinder, die noch (.) laufen können //mit Hilfsmittel
laufen können?

64

65 **Speaker 6b** [00:09:15] Ja es gibt Kin/ ja haben wir
auch//

66

67 **Speaker 6f** [00:09:17] Gibts das durchaus auch?

68

69 **Speaker 6b** [00:09:18] Ja haben wir auch. Ja.

70

71 **Speaker 6f** [00:09:18] Aber die/

72

73 **Speaker 6b** [00:09:19] Es kommt je nachdem drauf
an, also äh wenn wir Kinder haben, die nicht von
schlechten Verlauf haben und klar, häufig bleiben
die dann integriert, wenn sie nicht ein schwieriges
Verhalten haben oder irgendein sonst schulisch
auffällig sind.

74

75 **Speaker 6f** [00:09:32] Okay.

76

77 **Speaker 6b** [00:09:32] Das ist dann, aber wir haben
das eigentlich auch. Aber momentan haben wir jetzt
in der Primar, haben wir jetzt (.) zwei, die noch/ die
laufen und klar es kommt manchmal auch davon
haben sie andere Krankheiten. Dann haben wir
auch schon solche Kinder gehabt die immer
gegangen sind, also die kein Hilfsgerät oder so
hatten. Das geht eigentlich auch. Also/

78

79 **Speaker 6f** [00:09:55] Ja, hm (bejahend). (.) Ich hab
ähm ähm (lacht)/ kommt mir grad so der Gedanke
klar, Primarstufe, jetzt Sek eins, was wir jetzt ja auch
gesehen haben, das war ne Klasse. Also was war
das für ne Klassenstufe? Sechs?

80

81 **Speaker 6b** [00:10:09] Sek.

82

83 **Speaker 6f** [00:10:10] Se/ Ähm

84

85 **Speaker 6b** [00:10:11] Oder.

86

87 **Speaker 6f** [00:10:11] Also ne Kla/ also

88

89 **Speaker 6b** [00:10:12] Oberstufe ist es bei uns
einfach. Sekundarstufe.

90

91 **Speaker 6a** [00:10:15] Altersgemischt.

92

93 **Speaker 6f** [00:10:16] Genau. Ah es sind nicht alle
in der gleichen ähm //Klassenstufe.

94

95 **Speaker 6a** [00:10:19] Genau, die sind// in
unterschiedlichen Klassenstufen, die //Kinder, die
wir jetzt auch grad gesehen haben.

96

97 **Speaker 6b** [00:10:22] Ja, genau. Ja, genau.// Also,
dass einer davon, der geht in die Ausbildung im
Sommer.

98

99 **Speaker 6e** [00:10:27] Ah okay.

100

101 **Speaker 6b** [00:10:28] Und die anderen drei bleiben
noch, vermute ich, etwa ein Jahr in der Schule.

102

103 **Speaker 6e** [00:10:35] Ah okay.

104

105 **Speaker 6a** [00:10:36] Also sie sind immer
altersgemischt, innerhalb ihrer //Stufe.

106

107 **Speaker 6b** [00:10:38] Ja, genau// genau.

108

109 **Speaker 6f** [00:10:40] Und so die äh/ bei uns ist es so, dass äh wir natürlich dann auch unterschiedliche Bildungsgänge haben, also unterschiedliche Pläne auch haben ähm. Wie ist das hier? Ist das auch so?

110

111 **Speaker 6b** [00:10:53] Das ist auch so, also ich muss vielleicht so sagen, es kommt wirklich immer so sehr auf die Klasse drauf an und jetzt haben wir solche Schüler, wo/ wir haben eine auch Ausbildung im Haus, die ist bei uns wie anerkannt, aber das ist wie vom Betrieb her organisiert. Das sind zwei Jahre Ausbildung äh und äh wir merken aber, gewisse Schüler können dem nicht mehr entsprechen und wir haben da wirklich immer noch die Problematik: was machen wir mit denen, die zu schwach sind für die Ausbildung, weil bei der Ausbildung müssen sie doch gewisse Sachen bringen oder machen können. Und dann wir haben so ein einen Weg aufgegleist, das heißt bei uns Sek Sek BO. Also und dort werden die Schüler, wenn es/ wenn wir klar sehen, es geht nicht in der Ausbildung, sie werden aber alle schnuppern. Also die drei jetzt, die in der ja die in der also {Namen von Schüler*innen}. Die werden alle drei in die Ausbildung schnuppern gehen. Eine Woche, und sie mussten jetzt ein/ sie haben jetzt gerade am Montag haben sie ein Bewerbungsdossier geschrieben mit Bewerbung, Lebenslauf, so wie wie man das nur machen muss. Und das haben sie gemacht. Und jetzt schauen wir, weil es ist aber bei allen drei für mich unklar, ob sie das schaffen. Und wir haben aber das wie mit allen dreien schon auch besprochen, dass WENN das nicht so wäre, würden sie sozusagen in der Klasse bleiben. Aber sie hätten den Status Sek BO, das heißt sie würden wie in den Arbeitsprozess bei uns in der Werkstätte eingeführt werden. Aber so schrittweise. Sie lernen dann halt nicht über die Ausbildung, sondern einfach innerhalb von der Schule, dass sie dann Arbeitseinsätze haben in der Werkstatt, vielleicht einen Montag oder so und dann erhöhen wir das auch äh ja. Dann haben sie mehr so wie solche Alltagsstruktur organisieren, Mails schreiben und so, dass sie das dann besser können. Aber halt nicht jetzt im Rahmen von der

111 Ausbildung. Das ist dann so. Also das haben wir wie als Lösung gefunden. Und wir haben solche Schüler, manchmal sind die in der Primar und manchmal sind die bei uns in der Sek. Je nachdem, wie sie mitkommen, weil ein Schüler zum Beispiel von der Primar, der ist zwar auch Sek-BO-Schüler, aber der würde bei UNS gar nicht mitkommen vom allgemeinen Unterricht. Also wir, weil wir machen da mit allen naturwissenschaftlich Fächer oder Biologie oder so und dann muss ein gewisses Niveau wie da sein, weil sonst äh ja wenn niemand jemand gar nicht lesen kann oder so wird's schwieriger. Oder wenn das so verständlich ist (lacht).

112

113 **Speaker 5e** [00:13:33] Ja, doch doch. Die ganzen Abkürzungen sind spannend. (unv.) #00:13:36#, wie das Schulsystem in der Schweiz jetzt, ok was ist der Anspruch an wen und gibt es sowas wie ein Bildungspläne? Also heißt es bei euch auch Bildungsplan, also das, wo Stoff vorgegeben wird?

114

115 **Speaker 6b** [00:13:48] Also das ist/ wir orientieren uns eigentlich am Lehrplan.

116

117 **Speaker 6e** [00:13:52] Also das ist genau das gleiche Wort.

118

119 **Speaker 6b** [00:13:54] Und schauen eigentlich, was möglich ist. Und vielfach, weil wir so individualisiert arbeiten, merken wir viele Lehrmittel sind nicht geeignet. Also normal in der Schule und alles was neu gemacht wird, finde ich sehr schade, ist nicht auf Individualisierung ausgerichtet und und vieles ist dann immer das Gleiche. Und wenn es schwächere Schüler sind, kann man's anpassen. Aber wenn ich einem schwächeren Schüler ein Buch gebe und er sieht den ganzen Inhalt, er ist schon überfordert. Und das ist bei uns häufig. So haben wir teilweise ganz/ also ich verwende teilweise alte Lehrmittel, weil die teilweise so gemacht sind, dass ich damit arbeiten kann, die, die individualisiert mit ihnen bearbeiten kann. Und dann sehen sie auch, sie haben ein Buch und wissen, ich beginne hier und es geht wie immer weiter. Und das finde ich manchmal

12:8 Und schauen eigentlich, was möglich ist. Und vielfach, weil wir so individ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

119 bei schwächeren Schüler auch wichtig, dass sie
eben sehen, ich habe das ganze Buch gemacht.

120

121 **Speaker 6e** [00:14:47] Für das Selbstkonzept.

122

123 **Speaker 6b** [00:14:48] Und das geht, als wenn sie
einfach: ah ich kann das Blatt, das Blatt, das Thema
und alles dazwischen, also das find ich dann wie (.)
ja für mich nicht so stimmt.

124

125 **Speaker 6e** [00:15:00] (Unv.) #00:15:00#
Selbstkonzept, weil ich häng` immer noch an der
Anfangsaussage, wann ist es zu spät, ähm dass sie
herkommen ähm. Da hab ich so diese zwei
Schwerpunkte: wie ist denn die Sicht der Schüler,
jetzt sind`s ja nur Jungs, ähm die herkommen, was
sagen die denn? Sind sind sie froh, wenn sie hier
sind oder ist es/

126

127 **Speaker 6b** [00:15:17] Das ist unterschiedlich. //Das
ist unterschiedlich, weil/

128

129 **Speaker 6e** [00:15:18] Das wär auch spannend,//
aus welchem Grund ist es zu spät oder wann ist es/

130

131 **Speaker 6b** [00:15:22] Gewisse wollen dann/ also
es gibt solche, die wollen dann unbedingt in die
Integration. Und haben das vielleicht vorher diese
Möglichkeit nicht be/ mehr gehabt. Aber das ist/ sind
jetzt eigentlich eher ältere Schüler, also die schon
länger gegangen sind. Weil jetzt ist eher so, die
meisten sind/ kommen aus der Integration und dort
ist es häufig der Fall, wenn`s einfach wirklich nicht
mehr geht und sie so schulisch unter Druck sind.
Auch psychisches, auffälliges Verhalten zeigen,
depressiv werden, störend wirken in der Klasse,
dann ist häufig sie werden überfordert in der
Regelschule. Und auch psychisch sind sie unter so
einem Druck, dass sie nicht mehr mitkommen UND
auch sie haben keinen Kontakt zu Kollegen. Das ist
aber für uns auch ein Zeichen/ und wenn sie aber
integriert sind, wenn das okay ist, dann geh/ und die
Lehrpersonen das tragen, dann dann ist man so
ganz anders. Geht ja super und ja.

132

133 **Speaker 6e** [00:16:15] Also die Anschlussfrage. Wir nennen das immer der sonderpädagogische Dienst ist bei uns, so dass die Personen, die kommen, beraten die allgemeinen ähm Kollegen in der allgemeinen Schule. Gäß's da auch so typische Dinge, die Beratungsinhalte sind, zu sagen: wie kann man denn unterstützen in der Integration, heißt es bei euch jetzt? //Das man sagt

134

135 **Speaker 6b** [00:16:35] Also//

136

137 **Speaker 6e** [00:16:35] Eure Schüler quasi in der Integration. Was sind so klassische Beratungsinhalte? Wie unterstützt man die Kollegen?

138

139 **Speaker 6b** [00:16:41] Also vor vor allem, dass ich ihnen auch manchmal sage: "ja auch ähm, macht lieber weniger, dafür selbstgesteuert und nicht, dass zum Beispiel jemand für den Schüler beginnt zu schreiben. Also das erlebe ich immer wieder. Dann übernimmt/ dann sag ich: "ja, wo ist denn der Lernprozess beim Schüler? Da ist ja nirgendmehr." Und die Person, die Assistenzperson, die kann das ja schreiben. Und für mich ist dann immer: wie werde ich da innovativ? Wie wie kann er noch etwas profitieren? Und wo ist sein Beitrag? Dann lieber das weglassen, sie auch motivieren. Klar, das muss man auch vor den Schulbehörden vertreten können äh und sie einfach/ ich motiviere sie da wirklich offen zu sein und auf das Kind einzugehen und einfach ja, manchmal lieber sagen: "nein, bei diesem Anlass kannst du jetzt leider nicht dabei sein, weil da machen wir das und das, aber beim nächsten nehmen wir dich wieder mit und da probieren wir das zusammen. Und eben auch die Lehrperson nicht zu stressen, sie/ dass sie alles machen müssen mit diesen Kindern, sondern auch, dass man wie schauen muss in einem Klassenlager: Ja, gewisse Teile sind möglich und gewisse Teile sind vielleicht schwieriger, wenn man/ weil die andern Kinder haben ja ganz andere Bedürfnisse da. Und

12:9 Also vor vor allem, dass ich ihnen auch manchmal sage: "ja auch ähm, macht lieber weniger, dafür selbstgesteuert ...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Beratung

139 dass man das beides gleichwertig, ja sehen kann,
auch ja.

140

141 **Speaker 6f** [00:18:00] Gibt es denn auch die
Möglichkeit, so kennen wir des, dass äh Kinder, die
einen besonderen Unterstützungsbedarf haben,
auch äh mit Assistenz versorgt werden? //Ist das
auch sch/

142

143 **Speaker 6b** [00:18:10] Ja, also das das// ist halt
sehr sehr individuell, also man/ das sind
Schulgemeinden, die das machen oder oder die
Familien, die das machen. Also es ist sehr
unterschiedlich organisiert. Äh ich weiß einfach,
dass manchmal sind es auch Eltern oder die, die so
einspringen in Schulen. Und ähm dort denke ist für
mich wie immer wichtig, dass ich denen sage: "also
unterstützt diese Personen, dass sie den Kindern
nicht alles abnehmen, weil das sind pädagogisch
nicht ge/ ausgebildete Personen. Und und wenn ich
angestellt bin, jetzt dir zu helfen und du kannst/ ich
ja, ich mache alles für dich. Also ich lese dir von den
Lippen ab, von den Augen alles. Und genau das ist
das Problem. Es ist dieses Kind in der Klasse,
eigentlich isoliert, überhaupt nicht integriert. Und ich
muss dann häufig sagen, bei uns sind die Schüler
integriert, weil ICH schreibe nicht für jemanden
etwas auf, wenn ich weiß, der kann es oder es geht
anders. Also ICH sage dann: "organisier dich." oder
"wie können wir`s/ wie/ was kannst du machen, wie
könntest du es jetzt darstellen?" oder ich probiere
dann, wie mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen
da zu suchen: "ja, was brauchst du jetzt, dass du
oder was könntest du denn jetzt machen? Das und
das geht nicht. Und ich möchte jetzt nicht, dass dass
dir das (unv.) #00:19:24# jemand schreibt." Oder/
oder auch denke schon nur, wenn man etwas zum
Beispiel ein Kopies machen muss am Computer,
dann schon die Strukturierung. Ich glaube, das also
das ist sehr wichtig, dass sie das lernen. Und wenn
ich, wenn ich die Struktur übernehme, also ich
schreibe etwas auf, dann übernehme ich schon die
Struktur und häufig ist ja dann viel schwieriger, wenn
ich die/ das Fundament nicht habe, von einer

12:9

12:34 Ja, also das das// ist halt sehr sehr individuell, also man/ das sind ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Tätigkeiten ander...

143 Struktur finden, wie soll ich dann nachher
irgendwas noch verarbeiten können, oder? Und
ich glaube, das ist wie/ das finde ich so wichtig, dass
die Personen dann auch sehen. Äh ja, das Kind
muss eigentlich im Unterricht mitkommen und nicht
immer mich fragen und dann ich bin die
Assistenzperson. Und das fragt nur nach mich den
Lehrperson. Und das kann ich dann schon den
Lehrern und der Lehrerin auch sagen. Also achtet
mehr darauf und wirklich äh, dass man das den
Assistenzpersonen auch wirklich erklären muss, um
was es geht. Und ich merke das bei vielen die, die
wirklich GANZ stark körperlich eingeschränkt sind
und ist die Tendenz, dass man ihnen ganz viel
abnimmt. Und das ist für mich dann immer, wenn
eine Person das Gefühl hat, nur noch, wenn ich mit
einer Assistenz bin, mach ich etwas. Das kann`s ja
dann irgendwie auch nicht sein, also.

144

145 **Speaker 6g** [00:20:41] Ja, also das Dilemma haben
wir auch. Ich bin ja auch in dem gleichen Bereich
tätig. Ähm das ist ein hoher Prozentsatz ist
inzwischen Beratung und Begleitung der Schul/ bei
uns heißen sie Schulbegleitung, ja. Und genau
dieses Dilemma. Ja, das haben wir ganz viel und wir
haben manchmal ne Gruppe und da sind VIER
Schulbegleitungen bei sechs (unv.) #00:20:59# und
da dann irgendwie auch zu sagen immer mal
wieder: was ist eure Aufgabe? Das (.) kann ich gut
//(unv.) #00:21:09#

146

147 **Speaker 6b** [00:21:09] Und ich// denke, das ist auch
sehr anspruchsvoll. Ich merke das schon an mir
selber, dass ich manchmal sagen muss: "nein, das
mache ich jetzt nicht. Ich weiß, der kann des. Das
braucht einfach mehr Zeit."

148

149 **Speaker 6g** [00:21:18] Ganz genau.

150

151 **Speaker 6b** [00:21:19] Und häufig von zu Hause
her wissen die Kinder, meine Mutter macht alles
also meistens macht alles für mich. Die macht alles
viel schneller und alles. Wieso soll ich noch etwas
machen? Also

152

153 **Speaker 6e** [00:21:28] (unv.) #00:21:28# damit sind wir ruhig (lacht). Du hast, glaub ich, irgendwann mal ein Stichwort gegeben. Das heißt, individuelle Förderung findet im Unterricht statt. Jetzt waren wir gerade im Englischunterricht und jetzt wär die Frage, ist das, was du gerade beschrieben hast? Würdest du sagen, das ist unsere individuelle Förderung, dieses (unv.) #00:21:45#, alles selbst zu tun, zu unterstützen, was selbst geht? Oder gibt es noch so spezielle Dinge, wo ihr sagt, das sollte noch stattfinden im Unterricht als individuelle Förderung? //Beispiel für Maßnahmen.

154

155 **Speaker 6b** [00:21:58] Also, also// das ist eben ganz unterschiedlich. Also für mich ist immer wichtig zu wissen, die Kinder können absolut gut damit umgehen, wenn jeder eine andere Behandlung hat. Häufig kommt die Lehrperson, um zu sagen: "ah, nein, wenn der eine Ausnahme da ist, dann wird's schwierig. Ich habe das Gegenteil gel/ also ist mir bewusst geworden, dass das wirklich hilft. Und so ist es auch, wenn jetzt ein Schüler, der Schwierig/Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren. Er hat dann so Praktikanten-Stunden, dass wir sagen: "du kannst jetzt etwas mit dem Praktikanten machen. Du kannst nach draußen gehen oder/" Oder "wenn du merkst, du brauchst diese Praktikanten-Stunden, sagst du`s und dann schauen wir, dass wir, ja, dass es möglich ist, und dann kannst du das machen mit ihm." Manchmal ist's vielleicht auch so, dass man sagt: "zuerst etwas lernen und dann etwas nur spielend etwas machen." Aber oder ja vielleicht, dass jemand bei uns ist auch so, wenn jemand jetzt eine Pause braucht, kann man nach draußen gehen. Sie haben ihre individuellen Wochenpläne, wo draufsteht, welche Aufgaben. Die sind individuell und so ist auch der Stundenplan. Also jemand hat dann Therapie und sie haben Ihren eigenen Stundenplan vor sich, sehen eigentlich, wann sie was machen können und sie müssen auch jetzt einteilen lernen, wann sie was machen. Ist klar bei jemandem, der das weniger gut kann/ jetzt bei {Name eines Schüler} bin ich bin ich dann eher und

12:11 Also, also// das ist eben ganz unterschiedlich. Also für mich ist immer wichtig zu wissen, die Kinder können absolut gut damit umgehen...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

155 sage: "machst du noch Mathe weiter oder so?" Und dann sagt er: "ja." Und dann hole ich ihm das Blatt und zeig`'s ihm. Muss ihm vielleicht etwas erklären oder ich übergab`'s dem Praktikanten und der macht mit ihm weiter. So die individuelle För/ Jemand kann alles selbstständig machen, der braucht nicht viel Hilfe. Gewisse brauchen da wirklich Unterstützung, dass jemand dabei ist. Äh ja, so das ist dann halt individuell. Weil das ist jetzt eine Stunde, wo eigentlich alle Schüler zusammen sind und

156

157 **Speaker 6e** [00:23:44] Ja hm (bejahend) gleicher Gegenstand, genau.

158

159 **Speaker 6b** [00:23:45] Genau. Und dann ist immer zu schauen, was mache ich jetzt halt daraus? Wenn jetzt jeder einzeln unterwegs ist und äh ja, da muss man/ muss ich sehr flexibel sein. Weil auch vom Verhalten her, wenn jemand jetzt nicht mehr mitarbeitet und nur noch die anderen beginnt zu stören, was macht der jetzt? Und dort haben wir jetzt im Team, haben wir alle jetzt eine äh lösungsorientierte Weiterbildung. Also ich habe so LOA-Coach gemacht, also Ausbildung gemacht und das auch die Lehrpersonen haben dazu eine Ausbildung gemacht oder Weiterbildung. Und das finden wir im Team sehr, sehr hilfreich, weil ich kann viel eher mal zu sagen: "jetzt, jetzt entpann ich mal, lehne zurück und überlege mir, was Sinn macht." Und dass ich nicht immer das Gefühl habe, ich muss IMMER gerade schnell reagieren. Oder ich kann auch mal sagen: "ja, was machen wir jetzt?" Und das wirklich ernsthaft sa/ und glaubst, das merken die Schüler, wenn ich ernsthaft das sagen kann: "und ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen." Und mit ihnen zusammen probieren, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Oder ja, dass es nicht immer gerade Strafen sind, sondern was machen wir jetzt? Oder auch über Strafen zu diskutieren. Ja, wenn er jetzt sein Verhalten ändern soll, nützt es ihm jetzt, wenn wir jetzt ihm eine Strafaufgabe geben? Denkst du, wenn er zehnmal das Wort aufschreiben musste, kann er`s nachher? Denkst du, du ka/ und dann erstens merken sie

12:11

12:12 Und dort haben wir jetzt im Team, haben wir alle jetzt eine äh lösungsorientierte Weiterbildung. Also ich...

Schulinterne Weit...

Weiterbildung

159 schon: "ja, nein, das stimmt. Der wird nicht besser
zuhören oder der wird nicht eher dabei sein." Und
das muss man ihnen aber wie auch vermitteln
können, dass man eben selber auch nicht immer
weiß, wie es jetzt weitergeht. Und DAS finden wir
wirklich eine Riesenchance, dass wir so jetzt uns
dadrin vertiefen und auch gegenseitig unterstützen
können. Auch jetzt ja.

160

161 **Speaker 6a** [00:25:36] Vielleicht ist das schon einer
der Punkte. Wenn wir überleiten zur nächsten
Frage, wovon die Kinder und Jugendlichen hier im
System besonders profitieren. Ist es vielleicht schon
ein Punkt, eben dieses kleine Team

162

163 **Speaker 6b** [00:25:46] Ja.

164

165 **Speaker 6a** [00:25:46] Dass ihr die kurzen Wege
habt, oder?

166

167 **Speaker 6b** [00:25:48] Genau.

168

169 **Speaker 6a** [00:25:48] Hast du noch weitere
Punkte?

170

171 **Speaker 6b** [00:25:50] Also ich glaube schon in der
Zusammenarbeit, dass/ also jetzt vor allem mit der
Tagesgruppe arbeiten wir sehr eng zusammen und
da merken wir, was das bewirkt.

172

173 **Speaker 6e** [00:25:59] Ist Tagesgruppe, wo die
leben, die Kinder?

174

175 **Speaker 6b** [00:26:01] Nein, es ist eben so. Äh mit
der Wohngruppe haben wir nicht viel zu tun und
dann ist dort die Zusammenarbeit manchmal
schwieriger, weil da ist jemand da vor Ort, der weiß
eigentlich gar nicht genau, was der in der Schule
macht sonst. Aber sie sind einfach auf der
Wohngruppe da und dort ist manchmal die/ der
Austausch schwieriger, weil sie kommen auch nicht
zu uns in die Schule, sehen nicht so viel, was im
Schulbetrieb läuft, und ich glaub, das macht's
manchmal schwieriger. Aber mit der Tagesgruppe,

12:12

Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

12:13 Und DAS finden wir wirklich eine Riesenchance, dass wir so jetzt uns da...

12:14 Also ich glaube schon in der Zusammenarbeit, dass/ also jetzt vor allem mit der ...

Arbeitsfeld
Fehlende Aspekte
Positive Aspekte
Setting

175 die ist immer da, die nimmt die Schüler in Empfang,
wenn sie kommen am Morgen und so. Mit denen
sprechen wir auch viel häufiger und da ist wie der
Kontakt einfach näher. Und das heißt, viele
Absprachen laufen da dann fast automatisch und
auf der Wohngruppe ist es dann wie etwas
anspruchsvoller. Du musst dann wissen, welche
Person frag ich jetzt oder, dass ich/ ja.

176

177 **Speaker 6e** [00:26:48] Darf ich schnell fragen.

178

179 **Speaker 6a** [00:26:48] Ja.

180

181 **Speaker 6e** [00:26:49] Die Wohngruppen sind aber
auch hier auf dem Gelände?

182

183 **Speaker 6b** [00:26:51] Ja, genau, genau, ja genau.

184

185 **Speaker 6e** [00:26:52] Gibt's da regelmäßigen
Austausch? Oder ist oder ist das ritualisiert?

186

187 **Speaker 6b** [00:26:57] Schon also, die einzelnen
Schüler haben immer eine Bezugsperson und dann
hat man so Kontakt. Aber je nach dem ist da der
Kontakt dann nicht immer da, oder bei ihnen
wechseln natürlich, jeden Tag ist jemand anders
oben oder die Bezugsperson ist nicht da. Und und
sind wichtige Sachen, wo vielleicht jemand dir/ ja,
das ist jetzt im Haus, wie nicht/ wir haben schon
viele Male darüber diskutiert und es ist immer
wieder äh teilweise auch neue Mitarbeitende. Die
wissen gar nicht, wie das läuft, oder so. Und die
haben halt oben auch viel zu tun mit der Pflege. Das
kommt dazu. Also verstehe ich auch, äh ja das/

188

189 **Speaker 6e** [00:27:34] Welche Uhrzeiten sind/ ab
wann gehen die von der Tagesgruppe in die
Wohngruppe? Wie viele Stunden sind die auf der
Wohngruppe?

190

191 **Speaker 6b** [00:27:40] Also am acht, also vierzehn
Uhr gehen äh sechzehn Uhr gehen sie auf die
Gruppe. Klar jetzt heut Mit/ heute Mittwoch
Nachmittag sind sie auch auf der Gruppe oben.

191 Sonst ist einfach acht Uhr dreißig bis zwölf Uhr
Schule und dreizehn Uhr dreißig bis sechzehn Uhr.
Die Primarschüler haben noch etwas länger Mittag.
So, und aber es ist schon, ich glaube, die, die
Sozialpädagogen sind im/ nicht immer so klar, was
also/ denen ist nicht immer so klar, was wir in der
Schule alles machen. Das auch die
Selbstständigkeit, das ist bei uns auch sehr wichtig,
dass ich nicht immer den äh Bezugspersonen Mails
schreibe und sage: "der und der hat dann
Therapien." Sondern eigentlich ich möchte auch,
dass der Schüler mir sagt, oder er hat dann einen
Spitaltermin oder sonst was. Ich probiere das bei
ihnen aus zu holen oder ich manchmal sage ich
ihnen, ich kann's auch bei mir in die Agenda
schreiben und dann schreibe ich es dir nachher auf
den Wochenplan, wenn's dann soweit ist. Aber
einfach, dass die Aktivität auch beim Schüler ist,
dass er dann mir sagen muss: "ich habe das dann
und dann einen Termin." Und dann schreibe ich es
auf und dann, ja.

192

193 **Speaker 6a** [00:28:40] Und wenn du sonst so
insgesamt hier auf das System guckst, jetzt im
Vergleich zu vielleicht anderen Schulsystemen, wo
würdest du sagen, ist was was für den
Personenkreis, der hier zur Schule geht, besonders
gut?

194

195 **Speaker 6b** [00:28:54] (..) Also ich glaube schon,
dass wir so viele Möglichkeiten ausprobieren
können einfach auch äh ja, wir haben so einen
offenen Rahmen. Wenn jetzt ich also zum Beispiel
ist, ich habe einen Schüler jetzt bei uns, der äh ist
ein Schulverweigerer, der will nicht lesen und
schreiben lernen. Ist zwar vier/ fü/ vierzehn, aber
kann noch nicht lesen und schreiben. Und trotzdem
probieren wir, mit ihm einen Weg zu finden. Auch äh
ja.

196

197 **Speaker 6a** [00:29:22] Und gibt's irgendwas, wo du
sagen würdest, was noch fehlt, hier im System?

198

12:17 (..) Also ich glaube schon, dass wir so ...

Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

199 **Speaker 6b** [00:29:26] Äh (.) manchmal die Zeit (lacht). Und manchmal (...) also aktuell ist ist so v/ sind die Schüler so unterschiedlich unterwegs. Also da brau/ also ich merke, da braucht's von uns her wie ein extremes Know-How und auch eine gewisse Ruhe, wo ich schon merke, wo wir teilweise dann an Anschlag kommen jetzt mit Corona und so Sa/ so und ich dann Mitarbeiten hab, die krank sind oder nicht so fit sind. Das wirkt sich dann aufs ganze Team aus. Also da merke ich äh, wenn im Team, ja wenn man merkt, die ist nicht so fit, das merkt man dann gleich und das kann man nicht immer ändern, also das das denke ich, es ist anspruchsvoll. Das muss man wie sich bewusst sein. Und dennoch, dass jeder auch schaut, dass er eben sich regenerieren kann und immer wieder für sich schaut. Ich denke also, da ist eigentlich wie äh das Lösungsorientierte für uns auch hilfreich, dass sie wie schauen, dass es uns gut geht. Aber manchmal muss man da auch klar sehen. Es geht nicht immer und da muss man wie auch Konsequenzen ziehen und sagen: "das kann ich jetzt NICHT machen. Ich kann es nicht immer perfekt den Unterricht vorbereiten oder aber ich/ wichtig ist, dass ich da bin und präsent bin. Aber es muss nicht immer alles stimmen von der Vorbereitung her." Und manchmal muss man halt auch da improvisieren können und Sachen weglassen können, dass einfach, dass es überhaupt aufgeht. Weil wenn ich nachher krank bin, hilft das niemandem, wenn ich/ äh wenn gar nichts mehr geht. Und das denke ich, das ist immer wichtig, dass man es auch immer wieder aktiviert. Dieses äh ja, dies dieses Handeln, dass man auch mal Abstriche machen muss und äh sagen, wo sind die Prioritäten und nicht immer äh/ ich kann nicht immer alles machen für die Jugendlichen oder so. Ich also muss alles lösen können und äh das ist nicht realistisch.

200

201 **Speaker 6a** [00:31:26] Ja super. Sehr gut. Ähm wir würden gerne mit dir, noch so in den Bereich Ausbildung, Weiterbildung schauen ähm und dafür wäre erst mal interessant, was du sagen würdest, wie du ähm hier für diese Aufgaben, die wir

12:18 Äh (.) manchmal die Zeit (lacht). Und manchmal (...) also aktuell ist ist so v/ sind die Schüler so unterschiedlich unterwegs. Also da brau/ also ich merke, da braucht's von u...	<input type="checkbox"/> Arbeitsfeld
	<input type="checkbox"/> Fehlende Aspekte
	<input type="checkbox"/> Setting

201 angesprochen haben, deine Kompetenzen
entwickelt hast.

202

203 **Speaker 6b** [00:31:45] (..) So/ ich denke, das ist
auch eine ähm Ü/ das braucht auch Zeit, denke ich,
dass man auch gewisse Erfahrung hat, auf Sachen
zurückgreifen kann. Und (..) da also für mich ist es
das Lösungsorientierte so ein Beispiel, wo ich finde,
da kann ich Energien holen, oder ähm ja, die
hilfreich sind. Und äh (..) ja ja so auch vielleicht das
Zusammenleben. Wie stellt man sich das vor? Und
äh das ist ich für mich für mich ist es wie auch ein
Reifungsprozess, den man durchmachen MUSS,
auf eine Art oder Erfahrungen sammeln MUSS. Und
ich finde eben auch wichtig, dass man eben über
Sachen diskutieren kann, wie zum Beispiel eben mit
Strafen, dass man wie gehe ich damit um, wo mir
das klar wurde? Ja, wenn ich jetzt/ ich führe eine
Strich/ Strichliste und ich weiß genau, dieser
Schüler wird immer einen Strich haben. Und dann
mache ich`s wie/ also zum überlegen, ja was ist
dann mein Ziel? Ist das Ziel, dass er wieder
drankommt? Er, wo ich weiß, der hat sowieso Mühe.
Dann mache ich diese Strichliste und alle anderen,
die werden nicht gefordert, weil sie das sowieso
erfüllen. Also muss ich wie mir immer überlegen was
ist denn wirklich mein Ziel? Also und wenn ich äh ist
mein Ziel, dass er das Verhalten nicht mehr zeigt?
Ist das Ziel, dass ich meinen Willen durchgesetzt
habe? Oder oder so so, also dass ich mir wirklich
bewusst werde, was ist das Ziel und was bewirke
ich dann, wenn ich so und so handle. Also so das zu
reflektieren finde ich sehr wichtige Sachen. Und
eben, dass man auch mal Sachen, stoffliche Sachen
weglassen kann od/ oder aber wenn ich offen bleibe
für die Anliegen der Schüler, dann kann ich viel
mehr aufnehmen oder viel mehr umsetzen. Und das
ist vielleicht/ viele klammern sich am Anfang immer
an d/ an die Fächer und jetzt so und so und klar hat
man am Anfang nicht so viel Erfahrung, aber
trotzdem, wenn man sich darüber Gedanken macht,
also (..) ja und häufig muss man dann auch
schauen, was sich das Lernziel dahinter und und so
(..) das finde ich eigentlich gut, aber da braucht`s für

12:19 [00:31:45] (..) So/ ich denke, das ist auch eine ähm Ü/ das braucht auch Zeit, denke ich, dass man auch gewisse Erfahrung hat, auf Sachen zurückgreifen kann. Und (..) da also für mich ist ...

Arbeitsfeld

Kompetenz Aneig...

203 mich manchmal auch eine Diskussion darüber,
vielleicht mit eben erfahrenen Lehrpersonen. Wie
könnte man das auch noch anders machen? Ja,
wie/ wo hat's au/ ist auch ein Lernen drin? Oder ja
im Ganzen, sowas (lacht).

204

205 **Speaker 6a** [00:34:14] Ja, großartig. Auf jeden Fall.
Hm (bejahend).

206

207 **Speaker 6b** [00:34:17] Darf ich vielleicht noch eine
//Zwischenfrage stellen?

208

209 **Speaker 6a** [00:34:19] Total gerne. Ja, natürlich//.

210

211 **Speaker 6e** [00:34:20] Weil wir grad so äh Richtung
Ziele gingen, also und dieses Individuelle doch es im
Grunde uns leitet, ja dich leitet in deine Arbeit. Wie
kann äh, so ein Punkt kommt ja immer auf. Schüler
sind ja in gewisser Weise schulisch sozialisiert, egal
wie man das jetzt genauer betrachtet. Und äh
Leistung erbringen ist auch ein Teil in diesem
System. Äh wie muss ich mir das bei euch
vorstellen? Wie/ im klassischen Sinne. Es wird
gerade eine Diskussion bei uns geführt: wie kann an
unseren Schulen, wir kommen ja SBBZ Lernen jetzt
wir beide ähm. Da ist jetzt grad so die Diskussion:
ah, wie gibt's/ wär's da nicht mal günstig auch so
Leistungsfeststellung mal zu machen? Obwohl wir
individuell vorgehen wie ihr auch. Wie passiert das
bei euch im Hause?

212

213 **Speaker 6b** [00:35:13] Also bei uns ist so/ also es
kann schon auch sein, dass wir jetzt/ bei NMG mach
ich ein Thema und dann //machen wir

214

215 **Speaker 6a** [00:35:18] Natur Mensch Gesellschaft//

216

217 **Speaker 6b** [00:35:20] Ja genau, machen wir einen
Abschluss da und dann machen wir es wie
unterschiedlich. Ich stelle zum Beispiel Fragen
zusammen zum Thema und sie können's dann
machen, ab gewisse können mit dem Lernstoff das
beantworten, gewisse können/ müssen vielleicht
mehr mehr ausfüllen oder dass wir es so anpassen.

217 Oder ich ich beurteile dann einfach das, was er gemacht hat oder ja wie wie er das gemacht hat. Aber ich sehe dann, also die ist schon ganz klar, wer das besser kann und wer nicht. Und da merk ich, das ist dann so unfair. Wenn ein Kind, das jetzt kognitiv gute Speicherfähigkeit hat, es muss sich nicht anstrengen eigentlich, weil das Gehirn macht das. Er hat's nicht dazu beigetragen. Und unser Verständnis ist ja immer, er hat das gemacht, aber es ist eine Gehirnfunktion. Und wenn ich sehe, bei jemandem funktioniert das nicht so gut. Ich meine, das ist unfair. Der kann sich so anstrengen und wenn er immer alles wieder vergisst oder sich ganz schnell ablenken lässt. Ich meine, dann darf ich doch das nicht als Kriterium/ und und ich probiere dann mit ihnen schon herauszufinden: "wie könnten wir jetzt etwas machen, dass du da gemessen wirst?" Oder äh vielleicht ist ja nur er muss eine Darstellung kopieren können oder/ und das kann er dann. Also jetzt bei {Name eines Schülers} ist es teilweise etwas schwieriger, zum Beispiel. Und wie kann ich ihn abholen bei solchen Sachen? Er verweigert sich dann oder mindestens kommt es vielleicht an als Verweigerung. Und ja, wie komme ich jetzt an ihn ran, dass er überhaupt etwas macht und ihn nicht immer frustriere? Weil gewisse wollen dann einen Test nicht machen. Die sagen das auch schon klar oder die arbeiten gar nie mit. Also da merk ich auch, also da muss ich, wie sehr individuell auch immer schauen, was es ist. Und und klar merk ich dann eben das Thema Überforderung ist bei einigen dann und die kaschieren das dann halt nicht mit Überf/ ja mit/ sondern: "ich will/ mach nichts mit." Oder ja und das ich denke, da muss man wie individuell hinschauen. Und auch das Messen finde ich immer so schwierig, weil die, die das gut können, für die ist das ja kein Problem. Aber für die, die das nicht so gut können. Und wie strukturiere ich mich oder wie könnte ich jetzt das und das erreichen? Finde ich dann viel hilfreicher. Oder wie machen wir es? Du hast das Ziel, du möchtest das und das lernen. Jetzt wie kommen wir dazu? Ja, dass ich sie da wie abhole und da pro/ probiere auch Ideen zu finden mit ihnen zusammen. Ich lass dann glaube

217 ich auch offen, was das Kind mitbringt und kann mit
dem dann wieder etwas Neues entstehen lassen,
auch bei ihm. So die positive Sichtweise sehen: "ah
doch ich kann das und ja."

218

219 **Speaker 6g** [00:38:06] Ja, also das kann ich ähm
auch bestätigen, dass letztendlich das ja auch eine
Form von Leistungsmessung ist, aber halt nicht die
vergleichende, nicht die Vergleichen der Gruppe,
sondern die Vergleich IN MIR selbst ja. Und das
das, was du beschreibst, dass es eigentlich in
Richtung individuelles Lerncoaching geht. Und da
gehe ich ja sehr wohl auch in die
Leistungsbeurteilung nur halt in der EIGENEN und
nicht in der horizontalen vergleichbaren, ja? Und
das ist das, was, glaub ich, wir, die wir den
individuellen Blick haben, so als unfair/ Also das
kann ich/ teil ich total, ja. Und äh ich erlebe das
auch, dass die Schüler das auch rückmelden, dass
sie sehr wohl das individuelle Lern-Coaching wollen
und auch ne Rückmeldung. Aber eben nicht: "du/
der ist besser, weil der kriegt ne eins und ich", weil
es einfach //ganz arg schwierig ist, ja.

220

221 **Speaker 6b** [00:38:55] Ja, ja hm (bejahend)// und
klar fordern sie`s dann manchmal schon auch und
wollen wissen.

222

223 **Speaker 6g** [00:38:58] Ja!

224

225 **Speaker 6b** [00:38:58] Jetzt Benotung. Und dann
probiere ich es Ihnen auch zu erklären, wieso ich`s
nicht mache oder was die Schwierigkeit daran ist.
Weil eben viele haben dann: "ja, ich kann ja sowieso
nichts." Also manchmal.

226

227 **Speaker 6g** [00:39:09] Genau.

228

229 **Speaker 6b** [00:39:10] Die die dann das nicht
erfüllen können. Und das finde ich ja dann schade,
wenn sie bei diesem Gefühl bleiben.

230

231 **Speaker 6g** [00:39:15] Genau, ja.

232

233 **Speaker 6b** [00:39:15] Ja, dann.

234

235 **Speaker 6g** [00:39:16] Und wenn wir sie dahin bringen durch so ein individuelles Lern-Coaching: "schätz dich ein in dem was konntest du, v/ bevor wir das Thema bearbeitet haben und was kannst du jetzt?" Dann bleibe ich ja bei MIR. Und DA erlebe ich oft, dass die das sehr wohl dann einschätzen können: "ah, ich wusste davor nicht, dass es so so viel Planeten gab. Jetzt weiß ich`s." Und dann bin ich auch in der Leistungsmessung.

236

237 **Speaker 6e** [00:39:38] Ich lach nur ja (unv.) #00:39:29# mehrere Themen, aber/ (lacht) bei uns wäre, also bei meinen Schülern damals haben die gefragt: "wofür brauche ich es im Leben?" Und ich finde, das ist so die Killerfrage schlechthin. Und denk immer jetzt unsere Lernen-Kinder haben nicht die Lebensperspektive wie eure. Und das finde ich auch nochmal dieses diesen Spagat zu gehen. Wofür brauche ich das alles in meinem Leben? Wofür ist es gut? Und dann noch diese nächsten Schritte, die Leistungsfeststellung ähm auch mitgehen zu können, ja. Das/ find ich auch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, kommt diese Frage auch also //(unv.) #00:40:12#

238

239 **Speaker 6b** [00:40:12] Ja kommt auch// Ähm (..) und dann, ja du du sprichst dich auch mit deiner Familie oder so über Sachen und dann weißt du über nichts bescheid. Oder ich überlasse es manchmal ihnen auch, also wenn du dann nicht möchtest, sag mir aber, was du dann anstatt machst. Also, wenn es so/ es ist ja die eher eine Verweigerung. Und häufig, also wenn ich da interveniere, wird`s da schwieriger dann, dass er dann bereit ist oder/

240

241 **Speaker 6e** [00:40:42] Ich meine das gar nicht so verweigernd,

242

243 **Speaker 6b** [00:40:43] Aha, oder.

244

245 **Speaker 6e** [00:40:44] Sondern die wirkliche
Sinnfrage, ja? Wofür brauche ich das?

246

247 **Speaker 6b** [00:40:46] //Also ich find das eigentlich
gut, denn (unv.) #00:40:47# einbringen genau.

248

249 **Speaker 6e** [00:40:53] (unv.) #00:40:53# in meinem
Leben, ja ich find das super. Ich ich mag das
gerne, // weil damit muss ich mich selbst
überwachen

250

251 **Speaker 6b** [00:40:53] Genau, ja.

252

253 **Speaker 6e** [00:40:53] und sagen: ist der Lernstoff,
den ich dir jetzt beibringe, in deinem (unv.)
#00:40:58# erwarte, ist es für dich eine relevante
Sache? Ich finde es ganz, ganz spannend.
Deswegen hatt ich eben nach den Lehrplänen auch
gefragt. Also mit was füll ich die Lebenszeit dieser
Schüler mit welcher Relevanz um (unv.) #00:41:09#
überprüfen das auch, weil vielleicht schaffst du es ja
in Ausbildung zu gehen, dann brauchst du halt was.

254

255 **Speaker 6b** [00:41:14] Ja klar.

256

257 **Speaker 6e** [00:41:15] Das finde ich eine ganz
spannende ähm ja Begründungszusammenhang
deswegen grad mal reingesprungen. Aber ich habe
jetzt bei ihr gerade reingeguckt, weil ich glaub die
Fragen waren mal der Fokus (lacht), glaube ich,
dachte ich auf jeden.

258

259 **Speaker 6a** [00:41:26] Alles gut.

260

261 **Speaker 6e** [00:41:26] Weil mich das auch so
interessiert. Ja, also, wie denn der klassische Weg
ist, glaub ich, was braucht man alles an Vorbildung,
Ausbildung und ich fantasier dauernd, welchen
Ausbildungsberuf du gemacht hast. Hast du/.

262

263 **Speaker 6b** [00:41:37] Ah (lacht).

264

265 **Speaker 6e** [00:41:38] Welchem Werdegang kommt
man wirklich jetzt zu dem Job, den du machst? Was

265 würdest du jetzt rückwirkend für dich als, das war
gut in meinem Leben. Das ist es auch in meinen
Rucksack zu packen, um hier zu sein.

266

267 **Speaker 6b** [00:41:48] Also ich, ich, ich, glaub`s von
mir her ist wie/ äh ich habe jetzt Hochbauzeichnerin
gelernt ursprünglich. Und äh ich war mir nie sicher,
über diesen Beruf wirklich oder so was wichtige und
habe dann später eben Matura nachgeholt. Und ich
glaub`s, ich habe wie gesehen, äh ich konnte es
nachholen. Ich war jetzt nicht die super beste
Schülerin, aber ich konnte wie diesen Weg gehen.
Und auch dann kam für mich das Thema Unterricht
dazu und ich war/ zuerst dachte ich: "ja was mache
ich jetzt?" Und ich hatte jetzt Familie irgendniemand,
der Lehrer Lehrerin war und so war es für mich wie
neu und und und ich merkte dann auch, es war
dann auch in der Sek-Stufe immer so, dass die
Forderung als Lehrer Sek-Lehrperson muss man da
da autoritär so und so sein und ich war es einfach
nicht. Und ich merkte aber, dass ich durchaus bei
den Schülern Möglichkeiten hatte, äh das zu
machen. Klar, ich wollte dann nichtme/ ich wollte
eine Zeit lang gar nicht mehr Schule geben und
habe gedacht, ich höre auf. Und dann habe ich
gedacht, doch vielleicht der heilpädagogische Weg
wäre vielleicht etwas für mich. Aber war/ habe das
dann auch ausprobiert in einem Vikariat und fand/
das war für mich super. Also ich ich glaub das war
für mich dann so meine Fähigkeiten, mich
einzubringen. Und ich denke, rückblickend könnte
ich vermutlich heute anders Schule (lacht) geben
(+). Aber damals hatte ich wie das Gefühl, ich bin
auch nicht jetzt jemand, der so autoritär und so auf
den Tisch haut oder so bin ich einfach nicht und
musste mich wie darin finden. Wie komme ich
trotzdem zu meiner Sache und wie kann ich das
trotzdem machen? Und ich finde das auch schön,
dass ich das eben so in der Schule machen kann
und auch als Schulleiterin, dass ich eben/ ich muss
nicht so dominant sein jetzt in einem Team oder so,
äh dass ich das durchsetzen kann, sondern ich kann
das jetzt von mir her mit meinen Möglichkeiten
etwas ruhiger und geht das auch. Und äh ja, das

12:38 Speaker 6b [00:41:48] Also ich, ich, ich, glaub`s von ...

Ausbildung
Nennung der eige...

12:41 Sek-Stufe immer so, dass die Forderung als Lehrer Sek-Lehrperson muss man da da autori...

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

12:42

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

267 finde ich noch wichtig auch, das vermitteln zu
können. Es ist auch nie zu spät. Also man sagt ja
immer, wenn ich jetzt nicht gleich durchgreife bei
Sek-Schüler, dann klappt es nie. Und das glaube ich
heute nicht mehr, also das äh da habe ich auch
andere Erfahrung gemacht, dass wenn ich auf die
Schüler eingehen kann. Äh da, äh ja und das stehen
lassen kann, mit ihnen arbeiten kann, dann geht es
eigentlich. Dann.

268

269 **Speaker 6c** [00:44:12] Entschuldigung.

270

271 **Speaker 6g** [00:44:17] Versteh ich das richtig: Das
heißt, rückblickend war es dennoch ne wertvolle
Erfahrung äh in dem System erst mal reinzugehen
und zu merken: so ist es nicht mein Weg und ich
such mir nen eigenen Weg.

272

273 **Speaker 6b** [00:44:27] Genau.

274

275 **Speaker 6g** [00:44:27] Möchte aber im System
bleiben.

276

277 **Speaker 6b** [00:44:28] Ja hm (bejahend).

278

279 **Speaker 6a** [00:44:30] Viel von dem, was du jetzt
beschrieben hast, hatte ich so den Eindruck, ist was,
was sich im Laufe der Zeit entwickelt hat.

280

281 **Speaker 6b** [00:44:35] Hm (bejahend), ja.

282

283 **Speaker 6a** [00:44:37] Wir sind ja relativ am Anfang.
Wir sind ja diejenigen, die in der Ausbildung sind.
Hast du da Empfehlungen, wo du sagen würdest:
"ah, wenn ich jetzt noch mal an der Stelle sein
könnte, DAS wäre gut, wenn da jemand gewesen
wäre, der mir das und das hätte geben können."

284

285 **Speaker 6b** [00:44:52] Also ich ich denke schon,
dass man die Schule so als System in Frage stellen
kann. Also dass das wichtig ist. Also und, dass man
nicht so einfach so so enge Ziele verfolgt, also dass
da, dass man vielleicht, ja, aber was will ich mit
dem? Und dass ich wie reflektieren lern, was ist

12:42

12:20 Also ich ich denke ...

- Ausbildung
- Grundausbildung

285 dann mein Ziel dahinter? Und solche Sachen finde ich schon sehr wichtig. Zu wissen, wieso mach ich das? Oder ja es gibt vielleicht äh Leut/ Personen, die jetzt eine Lehrer/ Lehrer-Lehrerin-Ausbildung nicht machen wollen, weil sie einfach gar nie Kontakt hatten zu solchen Kreisen, oder/ und dann finde ich es wie eigentlich schade, weil wenn man vielleicht darüber nachdenkt: ja, ich habe auch gewisse Fähigkeiten und kann es vielleicht dann doch auch. Also, dass man sich da auch unterschätzt, weil man das Gefühl hat, es muss so und so sein oder als muss ich so und so funktionieren. Und dass das aber auch sehr unterschiedlich eben ist. Und dass man aber wie eigentlich seinen Weg finden muss oder sich selber finden muss, in dem: ist das jetzt das, was ich möchte oder doch nicht, oder/ ja, also ich glaube, dass man sich so auf dieser Ebene reflektiert und eben auch die Schüler auf dieser Ebene dann auch abholen kann, weil man lernt selber. Also, genau eines war für mich so in Erinnerung. Ein Beispiel noch. Ähm ich habe in der Sek-Lehrerausbildung hatten wir mal eine so ein Praktikum zu dritt und dann hat uns die äh Ausbilderin hat uns wie/ äh wir mussten irgendwie mit den Schülern, sie mussten wie etwas vorstellen. Aber wir haben dann so gemacht, dass/ ich war eigentlich die, die am ruhigsten war. Und ich habe das dann übernommen, dass ich die Schüler ihnen das erzählt habe, dass ich eher ruhig bin und ich jetzt das übernehme, den Lead. Und das und sie mussten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie dann machen mussten, aber einfach wir wir haben das ihnen wie dann vorgelebt. Also, dass ich das übernommen habe von uns dreien, obwohl ich die jetzt ruhigste war oder so. Vielleicht hat jemand das vielleicht das weniger zugetraut hat oder auch so, und dann habe ich's übernommen. Und dass ich's ihnen dann gesagt habe, und sie mussten dann das auch so umsetzen eben wie genau weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber das war für mich wie so äh, wo ich wie gemerkt habe: ich kann das ja, ich kann das ja.

286

287 **Speaker 6a** [00:47:17] Raus aus der Komfortzone.

289 **Speaker 6b** [00:47:18] Ja, genau, und und dann denke ich mir: (lacht) eigentlich gar keine Sache mehr, oder so, (+) ja rückblickend. Also ich denke ja/ (lacht) aber einfach ja, das Sich-reflektieren-lernen und vielleicht auch mal einen Schritt wagen, wie du gesagt hast, über die Komfortzone hinaus und dann plötzlich erkennen, ja was da dann möglich ist. Und eben nicht so so auf die Leistung auch zu drücken, weil ich ich habe darunter also schon auch gelitten in der Ausbildung, was/ vor allem haben gewisse Lehrer so Druck gemacht, dass ich/ bei mir war/ stand mal die Ausbildung in Frage. Eine/ einen Nacht, weil weil ich die Turnprüfung nicht bestanden hätte und als Sek-Lehrerin, wenn du das Turnen nicht bestehst, äh fällst du durch alles durch. Und einen Abend haben die mich im Ungewissen gelassen, ob ich/ und ich habe die Matura nachgeholt und ich werde/ wäre noch, also wären noch drei Jahren (glaubs?) #00:48:17# gewesen, zwei Jahr war`s. Und das finde ich/ ist für mich so rückblickend pädagogisch/ die haben mich einfach so im Leeren gelassen. Und dann hat aber meine Bezugsperson damals hat dann sich eingesetzt, dass sie äh das möglichst bald klären. Und solche Sachen finde ich dann/ so jemand kann ich als Pädagoge nicht mehr ernst nehmen, wenn die so ein Studentin also so einfach, ja (..) dass man sich das wie auch überlegt, wie wie man Studenten und Studentinnen auch in etwas/

290

291 **Speaker 6e** [00:48:50] die Haltung der Lehre sozusagen.

292

293 **Speaker 6b** [00:48:51] Ja, ja genau, genau.

294

295 **Speaker 6e** [00:48:54] Ich hör jetzt ein bisschen raus, (unv.) #00:48:55# das ist natürlich nur der Tipp für das Schweizer System/

296

297 **Speaker 6c** [00:48:59] Ne, für uns auch, //für uns auch!

298

12:21 Ja, genau, und und dann denke ich mir: (lacht) eigentlich gar keine Sache mehr, oder so, (+) ja rückblickend. Also ich denke ja/ (...)

Ausbildung

Grundausbildung

299 **Speaker 6e** [00:49:01] (unv.) #00:49:01// was nimmt man mit? Die pädagogische Haltung find ich super. Das diskutieren wir auch ganz oft. Mit welcher Haltung bilden wir aus? Auch in (Zeiten?) #00:49:09# auf der anderen Seite wir müssen den Druck machen. Es muss ja dem Standard entsprechen. Das sind ja auch so wahnsinnige Spannungsfeld sich dazu bewegen. Aber das Zweite fand ich spannend, dass du sagst: "ich ich wusste gar nicht um die Möglichkeiten des Berufsbildes vielleicht Bescheid." Und zu sagen, deswegen häng immer an den Lehrplänen, ne? Ihr seid ja relativ lehrplanfrei wahrscheinlich. Das heißt wir können individuell arbeiten.

300

301 **Speaker 6b** [00:49:30] Nicht ganz.

302

303 **Speaker 6e** [00:49:30] Nicht ganz, ne? Wir in Lernen, auch nicht ganz. Aber ist ein bisschen freier. Wir haben die Menschen mit Fachrichtung Sprache, viele Hören. Die müssen halt auch die Lehrpläne eben erfüllen, die jahresgetaktet sind und haben dann ganz andere Arten, auch Unterricht vorbereiten zu müssen und dann vielleicht auch mehr diese Haltung dann zu haben: Los ihr lieben Kinder, ihr müsst jetzt bis zu dem Ziel kommen. Das finde ich spannend, dass du sagst, dass auch im Schweizer System ist es gar nicht so transparent, früh zu sagen, in der Heilpädagogik gibt's da vielleicht auch ne Offenheit, die man ja gar nicht erlebt, wenn man den Beruf des Lehrers/ ja? Das ist ja das, was du gemeint hast. Also wir hatten`s heute davon. Abi weiß man noch gar nicht so genau, was man macht, (unv.) #00:50:08# was das bedeutet, dieser weite Blick. Hab ich (Sachwissen?) (unv.) #00:50:11#

304

305 **Speaker 6a** [00:50:12] Kann ich euch später noch ein bisschen darüber berichten, über die Lehrpläne, genau. (lachen)

306

307 **Speaker 6c** [00:50:17] Und die Offenheit.

308

309 **Speaker 6a** [00:50:19] (fahrt gleich?) #00:50:19#,
genau.

310

311 **Speaker 6b** [00:50:20] Das war jetzt bei mir war
das/ es ist schon einige Zeit her. Ich glaub, es hat
sich schon einiges geändert, aber ich höre doch
immer wieder, dass da sehr Druck gemacht wird bei
einigen. Und trotzdem/ also ich hatte auch schon die
Schwierigkeit, dass ich einen Praktikanten hatte und
musste ihm wie sagen: "du bist hier am falschen
Ort." Und und das fiel fiel mir auch schwer. Aber ich
habe gemerkt, nein, er kann/ er hat zwar
Fähigkeiten, aber die liegen nicht hier im Sozialen.
Und und er wollte unbedingt diese Institution. Und
ich habe ihm gesagt: "ich seh, ich seh ich/ ich würd/
probier doch aus. Ich sehe auch, du hast da
Fähigkeiten, aber hier/ du bist die ganze Zeit am
Anstehen und und dann also trotzdem den Kontakt
suchen. Also ich wollte ihm ja nicht Druck machen,
aber einfach realistisch hinsieht und sieht, es klappt
nicht. Das geht nicht. Und äh ja, wenn`s nicht klappt,
was/ dann schau doch mal, was könntest du dann
anstatt und/ also ja (lacht).

312

313 **Speaker 6a** [00:51:19] Ja, wir haben auf der
offiziellen Agenda noch eine Frage neben hundert
anderen, die nicht hier stehen. Ähm hast du noch
Empfehlungen für die Fort- und Weiterbildung, so
aus deiner Perspektive hier?

314

315 **Speaker 6b** [00:51:34] Für mich ist also die
Weiterbildung so/ wir haben manchmal im Team
was machen, wie machen wir das? Und ich habe
jetzt angefangen, dass wir im Team Weiterbildungen
machen. Weil ich habe dann gemerkt, dass es auch
wie spezifischer ist auf das, was wir brauchen. Weil
häufig braucht man Sachen oder brauchen ist falsch
Wort aber einfach, was uns hilft oder unterstützt.
Und wenn jetzt nur die jemand in eine Weiterbildung
geht, kostet das auch viel Geld und äh ich muss das
zahlen. Und wie ist dann der Rückfluss? Profitiert
jetzt nur die Person selber? Und ich habe jetzt äh
zweimal das organisiert, dass wir`s im Haus haben
und habe gemerkt, dass uns das dann viel konkreter

12:23 Das war jetzt ...

Ausbildung
Zusatzausbildung ...

12:24 Für mich ist also die Weiterbildung so/ wir haben manch...

Schulinterne Weit...
Weiterbildung

315 auf unsere Sachen und wir auch dann darüber im
Team viel/ also wie mehr darüber sprechen können
und auch neue Sachen BESSER entstehen können.
Also ich sehe das auch als Quelle auch äh, dass ja
dass man`s gemeinsam eben als Team eine
Weiterbildung hat. Das finde ich eben auch noch/
also dieses Angebot zu haben, finde ich eigentlich
wie auch wichtig, dass man sich das dann ganz klar,
so abholen kann, wie man es sich etwas möchte
und so etwas klarer dann finden kann: was
beschäftigt uns?

12:24

316
317 **Speaker 6e** [00:52:51] Implementieren, //dann
wahrscheinlich, ne? (unv.) #00:52:52#

318
319 **Speaker 6b** [00:52:52] Ja, gen/ genau, ja// Ja man
könnte es auch einzeln, dass einzelne gehen. Jetzt
bei uns so im kleinen Team ist manchmal etwas
schwieriger, ja.

12:43 Speaker ...

Empfehlung für di...
Weiterbildung

320
321 **Speaker 6g** [00:53:03] Ähm, weil du vorher auch
sagtest, dass wir/ dass es sehr hilfreich ist, wenn wir
über gewisse Konflikte, Probleme,
Herausforderungen im Team reflektieren und
diskutieren. Äh gibt es auch so was wie Supervision
als Angebot für euch?

322
323 **Speaker 6b** [00:53:15] Also wir wir haben im Team
haben ein/ wir haben/ vier Mal im Jahr machen wir
eine Supervision. Wenn jemand kommt und wir
machen das auch mit jemand, der lösungsorientiert
arbeitet, weil wir wollen das wirklich diesen Fokus
beibehalten und merken auch, dass/ es macht einen
Unterschied. Auch wenn viele sagen: "ja, wir
arbeiten lösungsorientiert, kein Pro/" also und dann
merke ich, die Person weiß einfach nicht, um was es
geht, weil es ist wirklich die Haltung dahinter. Und
das braucht aber auch Arbeit und von/ sicher ein
Willen, dass man (unv.) #00:53:49# nicht ist nicht
jedem neu, aber jetzt für uns im Team ist das sehr
wichtig und hilft uns, dass wir das wirklich auch
nützen können, so auf diese Ebene.

12:25 Also wir wir haben im Team haben ein/ wir haben/ vier Mal i...

Schulinterne Weit...
Weiterbildung

325 **Speaker 6a** [00:53:59] Super, sehr gut. Vielen Dank.
Ich mache an der Stelle schon einmal aus.

326

1

S7a: Ja. Also hier geht es jetzt zuerst darum, dass ihr euch vielleicht kurz für 2 bis 3 Minuten vorstellt zu eurer Grundausbildung und zu dem, was ihr zu eurem Amt, was ihr ausübt. Wo soll. [0:00:15.9]

2

S7b: Soll Ich anfangen? Ich bin (Name der Lehrperson). Ich bin 32, bald 33. Ich arbeite seit zehn Jahren hier in der Schule. Ich war selber hier Schüler (.) Schülerin. Und ich bin Kindergärtnerin, habe in Lüttich studiert und habe dieses Jahr also diese Förderpäda/ Förderpädagogik diese ICF gemacht. Ich werde dann im Dezember diplomiert und ja, eigentlich das waren zwei drei Minuten, War das schon gut? [0:00:56.7]

1.1. Und ich bl...

Ausbildung
Nennung der eige...

3

S7c: Ja, ich bin (Name der Lehrperson). Ich arbeite seit vielen Jahren, schon seit 95, habe in Deutschland in einem Kindergarten für behinderte Kinder gearbeitet, habe da unheimlich viel gelernt von der Zusammenarbeit her, Was Ergotherapeuten, Krankengymnastik, Logopäden alles an Vorteile bringen. Bin/ Hab dann den in (Rötchen?) #00:01:17# im inklusiven Kindergarten auch. Habe ich auch, bin drei Jahre da gewesen, habe dann selber Kinder bekommen und bin über diese Schiene wieder nach Belgien zurück in die Schule und habe dann eben immer, weil man eben mal in Inklusion gearbeitet hat, bin ich immer/ Hast du das nicht mal gemacht? Ja, habe ich gemacht. Hast du Lust, das hier zu machen? Ja, und bin dann eben immer in dieser Inklusionsschiene geblieben, zuerst in der Schulstraße in Eupen über zehn Jahre und bin jetzt schon im 14. Jahr hier in Kelmis oder im 13. weiß nicht genau und habe dann aber irgendwann auch mal die Lust gehabt und gedacht so, du musst das jetzt mal auf, auf theoretische Füße setzen. Das was man immer so versucht und was man einfach so aus dem Gefühl heraus an Pädagogik umsetzt in Inklusion. Und habe dann das Studium für Inklusion und Schule in Koblenz gemacht. Bin jetzt seit November damit fertig. Voriges Jahr (lacht) ja genau. [0:02:18.3]

1.2 habe dann aber irgendwa...

Ausbildung
Nennung der eige...

4 **S7d:** Ja, ich bin (Name der Lehrperson) 29 Jahre alt. Ich habe 2015 meinen Abschluss an der Autonomen Hochschule gemacht, habe dann erstmal in der Pater Damian Schule in Eupen gearbeitet. Dann war (Name der Lehrperson) meine Kollegin in genau und habe da. Ich weiß gar nicht wie lange. Also ich arbeite jetzt seit drei Jahren hier. habe auch über (Name der Lehrperson), habe dann gehört, dass sie das Studium macht. Inklusion und Schule an der Universität Koblenz, Landau. Habe mich dann auch dafür interessiert, habe mich dann auch eingeschrieben, habe letztes Jahr im Juli meinen Abschluss gemacht und bin eigentlich aus einen Stundenmangel in Eupen nach hier gekommen. Auch über die Vermittlung, weil (Name der Lehrperson) die Schwester von (Name der Lehrperson) hast, melde dich doch mal in Kelmis. Und ja, so bin ich dann hierhin gekommen und habe gesehen wie hier gearbeitet wird. Das hier inklusive Pädagogik gelebt wird, dass man sich das auf die Fahne geschrieben hat und das hat mich eigentlich davon überzeugt, hier zu bleiben und mich hier zu investieren. Jetzt ist es so, dass meine Rolle von der Anstellung her arbeite ich eigentlich für das Zentrum für Förderpädagogik. Also der Dirk Schleis ist eigentlich mein Chef, aber ich fühle mich der Schule hier angehörig. Also ich komme quasi über das Integrationsprojekt hierhin und arbeite in der Inklusionsklasse, aber fühle mich hier der Schule vollkommen zugehörig und ergänze hier das Team der Eulen in meinem Auftrag als Förderpädagoge. [0:03:43.7] (...)

5 **S7b:** Bist ja nicht nur fördern gegangen. Wir sind ja eigentlich alles hier in unserer Klasse [0:03:51.8]

6 **S7e:** //Ja, du hast recht. [0:03:46.0]

7 **S7d:** Nur also rein formal komme ich von der vom Zentrum für Förderpädagogik als Integrationsförderpädagoge. Aber da sich diese Bezeichnungen hier eigentlich aufgelöst haben und wir als Team alles angehen, ist das nicht mehr meine einzelne Rolle, sondern teil/ und wir sind ja alle drei. [0:04:13.0]

1:3 Ich habe 2015 meinen Abschluss an der Autonomen Hochs...

Ausbildung

Nennung der eige...

1:48 Nur also rein formal komm...

Arbeitsfeld

Schulsystem

- 8 **S7a:** So ein bisschen eine mutige Entscheidung zu sagen, wir lösen das so ein bisschen auf und bleiben nicht bei diesen starren Bezeichnungen, sag ich mal, die man dann hat. [0:04:21.9]
- 9 **S7f:** Ja die Entscheidung, von diesem Förderzentrum hierher zu kommen, Wer hat die getroffen? War das ursprünglich gedacht, das sei nur für bestimmte Kinder? [0:04:32.4]
- 10 **S7a:** Ursprünglich ist das so ein Rucksackprinzip, quasi. Die Kinder haben so viele Stunden und dann komme ich hierhin und arbeite dann die Zeit mit den jeweiligen Kindern. Genau, genau. [0:04:41.1]
- 11 **S7f:** Und das ist aber selbstständig, autonom. [0:04:44.2]
- 12 **S7d:** Also das ist schon in Absprache dann zwischen den beiden Schulen so organisiert worden. Vor allem auch für die Inklusionsklasse. [0:04:49.3]
- 13 **S7g:** Ist das was ich heute Morgen eben schon erwähnt hatte. Meine dankbare Aufgabe war es eigentlich nur diesen Rahmen zu schaffen, weil die Menschen ja schon so arbeiten wollen. Und wenn man Menschen hat, die so arbeiten wollen, ist der Rahmen einfach. Wenn man den Rahmen setzt und dann Menschen sucht, ist, glaube ich anspruchsvoller. (..) Oder? Ja, dann bin ich bei mir, glaube ich dann auch. Also mein Name ist dann (Name des Schulleiters) ich bin der Leiter der Grundschule. Wie ich gerade sagte. Es ist uns gelungen, das Zentrum für Förderpädagogik bei uns auch zu integrieren. Wir sind eine klassische Regelschule mit neun Jahrgängen vom ersten Kindergarten bis zum sechsten Schuljahr. Nach der Klasse sechs kriegt man in Belgien traditionell den Grundschulabschluss an unserer Schule in beiden Sprachen Deutsch und Französisch. Besonders ist, die Frage haben Sie gerade gut gestellt, dass es in Ostbelgien seit 1998 meine ich, das System der integrations/ Integrationspädagogik gibt, wo Kinder oder Schüler mit einem sonderpädagogischen

1:48

1:49 S7a: Ursprünglich...

- Arbeitsfeld
- Schulsystem

1:50 S7d: Also das...

- Arbeitsfeld
- Schulsystem

13 Förderbedarf der Regelschule zugeführt werden und nicht mehr zur Förderschule orientiert werden und dann halt normal beschult werden SOLLTEN. Das Problem Rucksackkonzept hast du gerade schon angesprochen. Liegt daran Der kleine Michael hat ein Problem und dann kriegt er in seinem 28 Wochenpensum Stunden Wochenpensum, kriegt er dann zwei Stunden Unterstützung von einem Kollegen aus der Förderschule. Und dass das unbefriedigend ist, brauche ich, glaube ich, nicht lange zu erklären . Und dann hat unsere Schule das große Glück, dass (Name des Leiters), also sein eigentlicher Chef, der Direktor vom Zentrum für Förderpädagogik, den Kooperationsvertrag mit uns, den haben wir praktisch erfunden als CFA. Er stellt uns das Personal zur Verfügung und wir dürfen exklusiv darüber zwischen Anführungszeichen verfügen. Das heißt, wir können die Stunden so einsetzen, wie wir sie gerade brauchen. Das erlaubt eine enorme Flexibilität, und das ist sehr motivierend für das Team, weil weil halt man situativ, punktuell, adaptiv arbeiten kann und nicht starr. Ne, du bist jetzt zwei Stunden bei Michael und du musst jetzt zwei Stunden dableiben, Das ist dann aufgedrösel und das ist dann ja, finde ich, eine sehr schöne Geschichte unserer Schule. [0:07:17.5]

14 **S7a:** Gut. Danke. Ich habe euch da Kärtchen hingelegt. Es geht um die Bereiche. Diagnostik könnt ihr mal selber gucken. Beratung, Kooperation, individuelle Förderung und Unterricht. Und die Frage ist, ob ihr eure eure Aufgabenfelder anhand dieser Kärtchen ein bisschen beschreiben und einschätzen könnt. [0:07:43.0] (...)

15 **S7c:** Aber das fällt ja alles. [0:07:44.5]

16 **S7b:** Fällt alles in unser in unseren Arbeitsbereich, eigentlich [0:07:46.0]

17 **S7h:** Ich glaube ihr könnt es kategorisierten. Also was macht ihr am meisten? Und dann? [0:07:49.7]

18 **S7a:** Ja, das wäre die zweite Frage. [0:07:55.1]

19 **S7h:** Äh, Entschuldigung. [0:07:57.1]

- 20 **S7a:** Hab ich das falsch verstanden? [0:07:58.7]
- 21 **S7g:** Ich habe das gerade schon Beratung gehört. Das ist definitiv mein erstes Themenfeld. Erstens bei der bei der Einschreibung der Kinder. Wenn der sonderpädagogischen Förderbedarf von Anfang an klar ist, dann ist die Beratung eine andere, als wenn man im Laufe der Kindergartenarbeit feststellt. Da gibt es aber jetzt gerade eine Auffälligkeit, da müssen wir die Elternberatung anders gestalten. Meine Aufgabe ist es dann auf jeden Fall, den Kontakt herzustellen zu Kaleido. Ich komme gerade aus einem Gespräch übrigens das nennen wir Rundtischgespräch, RTG, systemischer Natur, multiprofessionell #00:08:35#(unv.) heute Morgen gehört. Da sitzt die Psychologin, die Logopädin, die Ergo, die Frühhilfe. Da sitzen alle Menschen, die mit dem Kind zu tun haben, sitzen um den Tisch herum, um das Kind im Zentrum gestellt, darüber zu befinden, was jetzt die beste Förderung für das Kind sein KÖNNTE. Immer in der, in der Hypothese, weil wir ja auch nur mit Wasser kochen, in Kelmis und eben natürlich hochprofessionell, wie wir gerade gehört haben. Uns Gedanken machen, aber ja (lacht)(+) darf man ja so sagen, aber trotzdem immer wieder überprüfen müssen, ob diese Hypothesen auch so stimmen. Also es gibt dann auch die Evaluation des Ganzen. [0:09:09.9]
- 22 **S7i:** Das heißt aber ihr vergebt nicht einen bestimmten Förderbedarf, sondern sagt immer, das Kind hat Bedarf auf bestimmte Förderung, aber in zum Beispiel auch verschiedenen Bereichen. [0:09:19.5]
- 23 **S7g:** Richtig. Wir haben zum Beispiel drei sehbeeinträchtigte Kinder in der Schule hier. Da haben wir vor den Ferien ganz frisch. Eine 5.000€ kostet der Apparat gekauft. Da sind zwei Bildschirme. Auf dem linken Bildschirm kann ich heranholen, ranzoomen, was da hinten gerade passiert. Und in dem zweiten Bildschirm kann ich wirklich hier auf dem auf der Arbeitsfläche gucken, wo man mein Heft ist, damit ich da schreiben kann. Und das ist natürlich ein anderes Themenfeld, als

- 23 wenn ich den klassischen Legastheniker oder eine Dyskalkulie behandeln muss. Das ist unterschiedlich und das werde ich heute Morgen mit Ostbelgien. Wir müssen pragmatisch an diese Lösungen herangehen, weil wir halt so klein sind. Wir können nicht «Think big», wir würden gerne und ich glaube, wir sind auch bereit dazu. Aber wir haben am Ende die Ressourcen einfach nicht. Die Personalressourcen haben wir nicht. [0:10:14.7]
- 24 **S7a:** Eben kam die Frage auf, als wir im Kindergarten da steht ein ähnliches Gerät für den (Name des Schülers). Ja, kam die Frage auf, wie ist die Finanzierung den, dieser Geräte? [0:10:25.4]
- 25 **S7a:** Das wurde zum größten Teil das Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft. Okay, ich meine mit 80 % und 20 % bleiben bei den Eltern. [0:10:35.5]
- 26 **S7d:** Aber das Geld ist jetzt bei uns. Ist ist ja eine Leihgabe von der Dienststelle für selbstbestimmtes Leben. [0:10:39.2]
- 27 **S7a:** Also das ist jetzt auch das ist eine Leihgabe. [0:10:43.0]
- 28 **S7j:** Ja, dann kommt das mit dem Kind und geht wieder. Ja, ja. [0:10:45.7]
- 29 **S7g:** Und La Lumiere gibt es dann noch für die französischsprachigen Kinder. Das ist aber hochkomplex. Das ist dann Belgien ist ein Föderalstaat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Deutschland funktioniert mit seinen 16 Bundesländern. Aber ich Ich weiß verbindlich, dass der Austausch zwischen den Ländern auch komplex und kompliziert ist. In Belgien ist es aber fatal. Wir haben jetzt eine Schülerin aus Antwerpen eingeschrieben, weil die mit ihrer Mama geflüchtet ist vor dem Papa, warum auch immer. Und die Flamen wissen nichts davon, dass die Kleine hier ist. Und ich weiß auch nicht, wen ich da anrufen sollte. Es gibt keine Kontaktperson und umgekehrt. Die Schulleiterin rief mich gestern an: Hör mal, hast du das Kind bei dir? Ja, warum weiß ich das nicht?

29 Ja, weil die Mama da nicht informiert. Ich weiß. Ich. Ich weiß ja gar nicht, wo die in der Schule waren. Es gibt für mich keinen Knotenpunkt, den ich drücken könnte, um da Informationen zu holen. Und zurück zu der Ausgangsfrage dann mit den Materialien ist genau dasselbe. La Lumiere ist für sehbeeinträchtigte Kinder da. Aber durch den Datenschutz komme ich an die Daten nicht ran. Ich kann als Schule nicht anrufen, was Sie mit Ihrem Kind bei La Lumiere machen. Das muss also alles über die Eltern laufen. Und das ist (..) oft anstrengend, ist nicht einfach und teilweise für Pädagoginnen unbefriedigend. Als Schulleiter gewöhnt man sich dran. Ich will nicht sagen, man entwickelt eine Hornhaut, aber man, man, man lernt einfach. Als Schulleiter lernt man einfacher damit umzugehen als der Pädagoge, der auch täglich mit dem Kind arbeiten muss. [0:12:18.6]

30 **S7b:** In der Johannes Kepler Schule ist das aber anders? Hä? (fragend) [0:12:21.9]

31 **S7g:** Ich wollte es gerade sagen. Und dann gibt es die anderen Beispiele, die du gerne jetzt erklären kannst. Johannes Kepler Schule, wo man dann eine bessere Partnerschaft mit haben, das ist elterngelunden. Und dann am Ende auch von der Institution abhängig, mit der wir kooperieren sollen, dürfen, müssen. [0:12:39.3]

32 **S7a:** Ja zur Frage eigentlich unser großes, unser großes Geschäft. Eigentlich ist der Unterricht in der ganzen Klasse in der Gruppe, also die Organisation des Unterrichts. Das ist das, was wir hauptsächlich und am meisten [0:12:49.7]

33 **S7b:** Mit Kollegen machen. [0:12:53.7]

34 **S7a:** Und damit einhergehend natürlich die Kooperation in der Klasse. (..) Mit den Kollegen. Also wir sind relativ gut aufgestellt organisatorisch hier. Wir haben die fünf Klassen der mittleren und großen Arbeiten komplett zusammen. Wir schreiben ein Tagebuch, das heißt, wir haben Computer mit SharePoint. Jeder schreibt seine Vorbereitungen in

1:51 S7b:...

1:52 S7a: Ja zur Frage eigentlic...

1:11 Und damit einhergehen...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

- 34 diesem SharePoint, der aufgeteilt ist in die verschiedenen Bereiche. Und das Tagebuch zählt für alle. Das heißt, wir haben auf der einen Seite sehr viel Vorbereitung, Individualisierung für die Kinder an Vorbereitung zu machen. Auf der anderen Seite teilen wir uns das Ganze aber auch, um uns da auch zu entlasten. Also wir machen da so. [0:13:33.9]
- 35 **S7b:** Pro Thema haben wir in jedem Bereich, in jedem Bereich immer ein oder zwei Aktivitäten, die wir gleich machen, alle fünf Klassen. Und wenn wir dann noch was dazu tun, dann können wir noch was dazu. Aber in jeder Klasse wird in jedem Bereich mindestens eine gleich Aktivitäten jeder Klasse gemacht. [0:13:54.7]
- 36 **S7d:** Unabhängig von Baldur und von den Sprachförderprogrammen, die sowieso schon stattfinden, die ja sowieso gleichgeschaltet sind. [0:14:00.4]
- 37 **S7a:** Das wegen der Bildungsgerechtigkeit in irgendeiner Form. Das kann nicht sein, dass eine in einer Klasse eben. Ich mache am liebsten Mathe und dann mache ich eben 3/4 der Woche Mathe und die anderen Sachen fallen unter den Tisch, sondern wir gucken dann eben, dass wir da ein bisschen gleichgeschaltet sind. Wobei wir trotzdem die Individualität entsteht. Dadurch, dass ich ja Aktivitäten vorschlagen kann oder ich auch noch zusätzlich Aktivitäten machen kann, die mir sehr am Herzen liegen. [0:14:28.8]
- 38 **S7g:** Und da ist die multiprofessionelle Brille halt auch wichtig. Wenn man es jetzt rein. Wir haben gerade gehört, es ist nicht so gelebt, aber rein formal sitzt hier das ZFB und das ZFA. Und da wir das dann aber multiprofessionell betrachten, da kommt ja auch noch eine Logopädin hinzu, da kommt eine Ergo hinzu, da kommt die Früh/ da kommen ja alle Player, die mit dem Kind arbeiten, kommen hinzu. Und dann würde ich noch weiter gehen als das multiprofessionelle, nämlich die ganzheitliche Betrachtung des Schülers. Wenn wir

- 38 nämlich multiprofessionell und ganzheitlich auf das Kind schauen, dann wird das ein Förderplan, der stark ist. Und das ist das, was wir in den in den Klassenräten versuchen zu gewährleisten.
[0:15:09.7]
- 39 **S7i:** Das heißt aber, Therapeuten kommen auch hier in die Schule. [0:15:14.0]
- 40 **S7g:** Hmm (bejahend) Das Problem hier und da beißt sich die Katze im ostbelgischen System, wieder in den eigenen Schwanz nämlich. Wir haben garantiert eine Schülerlandschaft, die rechtfertigen würde, dass eine Ergo, eine Logo, eine Kine/ die heißt in Deutschland Physiotherapeutin hier fest angestellt wäre. Wir haben Kinder, die diesen Bedarf haben. Wir kriegen die aber nicht, weil der Gesetzgeber sagt, das ist Personal für eine Förderschule. Und Förderschule, schickt uns die nicht, weil sie selber das Personal in den Förderschulen brauchen und nicht in die Regelschule rausschicken können. Dementsprechend gibt es die aber dann doch hier die Logo. Wie ich ja gerade gesagt habe. Das sind dann von den Eltern organisierte Logopädinnen oder Ergotherapeutinnen und die kriegen selbstverständlich ihren ihren Platz hier bei uns in der Schule. Und da muss der Pädagoge dann lernen, wie in einer Förderschule, meine Schülerin geht jetzt raus und macht dann eben eine halbe Stunde Logo. Und in der Zeit kann ich mit der Schülerin halt nicht arbeiten. Und spätestens jetzt sind wir beim Unterricht und Lernwerkstatt, weil da nämlich dann der Zeitraum auch so gestaltet werden kann, dass man, während die Schüler in der Lernwerkstatt Mathe machen oder ein Experiment durchführen oder Rasierschaum, egal was, dann zu ihnen kommt und Logo macht. Weil also wird dann jeder Schüler da bedient, wo er gerade steht oder gerade braucht. Und das meinte ich mit eben. Manche Sachen gelingen sehr, sehr gut und manche dann eben nicht immer, weil das ist auch mit ganz viel Absprache verbunden. Ganz viel Kommunikation. Solange die Menschen alle im

- 40 Haus sind, ist das gut. Wenn Fräulein (Name der Lehrperson) donnerstags in der Hochschule wirkt, dann ist die Kommunikation für mich mit Fräulein (Name der Lehrperson) einfach beeinträchtigt. Weil du nicht hier bist. So, und dann schicke ich eine Mail. [0:17:01.2]
- 41 **S7a:** Ja. (lacht) [0:17:01.8]
- 42 **S7g:** Dann wird die Mail gelesen oder sie wird nicht gelesen. Dann weiß ich nicht, wie sie gelesen wird usw. und so fort. Ich wollte jetzt keinen Vortrag zur Kommunikation, aber wenn die Menschen im Haus sind die Absprache einfacher, aber sie funktionieren. Also ich denke schon, dass unsere Schule da schöne und gute Schritte gemacht hat in der letzten Zeit. [0:17:24.0]
- 43 **S7d:** Also für die Kooperation ist auch ganz wichtig, dass wir vorher effektiv/ Dann die Sprachförderung von den ankommenden Schülern und Deutsch als Zweitsprache. Die individuelle Förderung und die Klassenleitung waren drei getrennte Bereiche. Also wir hatten Pädagogen hier, die haben sich nur um die ersten Schüler und die Sprachförderung gekümmert. Dann waren die Kolleginnen und ich für die Förderung zuständig und eben die Klassenleiter für das Geschehen in der Großgruppe zuständig. Das waren drei Stundenpläne, die parallel laufen mussten, die ganz genau getaktet werden mussten. Weil wenn ich Sprachförderung da habe, ist es ungünstig, wenn ich das Kind aus der Klasse nehme, wenn da gerade Sprache stattfindet. Das heißt, es fallen dann Bereiche weg, wann ich das Kind nehmen kann. Jetzt komme ich als Förderpädagoge hinzu und möchte das Kind aber für einen anderen Bereich nehmen. Ach, das ist jetzt gerade, wo Baldur stattfindet. Ich wollte aber auch Mathematik fördern. Ich kann jetzt entweder dazu gehen und bei Baldur noch mal unterstützen oder ich orientiere mich anders. Und das waren diese drei Stundenpläne, die parallel liefen, die so viel Absprache erforderten, dass man am Ende in einem System war, wo quasi jeder zeitgleich wissen

1:13 Also für die Kooperation ist auch ganz wichtig, dass wir vorher effektiv/ Dann die Sprachförderung von den ankomm...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Kooperation

43 musste, wer ist wann wo. Raumbellegungspläne.
Dann kann ich da nicht hin. [0:18:36.0]

44 **S7b:** //Und ja, die Leute die dann kamen, die fühlten sich gar nicht gewertschätzt, weil wir sagten, die kamen dann rein und sagte Kann ich bitte die Lehrerin nehmen? Ja nee, sorry, es geht leider jetzt nicht, die Lehrerin muss jetzt mal. Ja okay, dann muss ja eine andere Schüler gehen, dazu eine andere Kollegin gehen und sagen ja, es war nicht geplant, aber da habe ich bitte dich. Nein, es geht auch leider. Und dann war dieses Mädchen eigentlich rum am Spazieren und einen Schüler am Suchen zu fördern. [0:19:00.4]

45 **S7d:** Und dann sind diese zwei Stunden, die das Kind vielleicht hat, ganz ganz schnell weg.
[0:19:04.1]

46 **S7c:** Dann sind Ressourcen weg [0:19:05.0]

47 **S7d:** Wenn ich, wenn ich pro Tag 20, 25 Minuten suche, in welches Lokal ich gehe, welches Kind ich jetzt fördern kann, weil das ist vielleicht dann krank. Das wurde mir nicht mitgeteilt. Und so weiter und so fort. Dann, Dann sind in der Woche ganz schnell zwei Stunden verschwunden. Und das sind dann die zwei Stunden, die dann bei einem Kind am Ende fehlen. Und das haben wir so ein bisschen aufgelöst dadurch, dass wir diese Doppelbesetzung geschafft haben. Also es gibt keine Förderpädagogen mehr, es gibt keine Pädagogen mehr, die Deutsch als Zweitsprache machen, sondern das ist unser Auftrag in der Klasse. [0:19:35.9]

48 **S7c:** Ja, und das habe ich eben auch kurz erklärt. Für mich entscheidend, dass man sich mit den Belangen der Kinder auseinandersetzt und nicht wir hatten vorher so ein bisschen in. Manche Kollegen hatten einfach so eine Haltung. Das Kind hat ein Problem, ich rufe es kommt jemand, holt das Kind und bringt es im Idealfall repariert zurück. Und das funktioniert nicht. Das ist nicht Inklusion, das ist irgendwie, irgendwas, aber auf jeden Fall keine gute Pädagogik. Und da wollten wir weg von und das

1:13

1:15 //Und ja, die Leute die dann kamen, die fühlten sich gar nicht gewertschätzt, weil wir sagten, die kamen dann rein und sagte Kann ich bitte die Lehrerin nehmen? Ja nee, sorry, es geht lei...

Arbeitsfeld

Schulsystem

- 48 wollten wir auflösen und haben das dann auch gekonnt. Also das ist dann auch trotzdem wieder Ostbelgien. Wir dürfen dann Entscheidungen treffen und das dann so organisieren, wie es für uns passt. [0:20:17.5]
- 49 **S7g:** Und da sind wir beim Rahmen, dass man meint ich dann eben wieder auch auf meine Rolle dann wieder spezifisch. Den Rahmen muss man dann setzen. Das ist eine Entscheidung, die muss man, die muss man treffen, die muss man auch aushalten, ganz bewusst aushalten. Das Wort benutze ich mit Absicht. Und das Zweite ist, wenn man das Team dafür hat, dann funktioniert das. Widerstände gab es natürlich, haben wir auch, also stehe ich auch zu. Wichtig ist aber wirklich, dass man das Kind in seiner Ganzheit betrachtet, dass man. Wir haben alle Pädagogik studiert, Wir sind alle hier, weil wir irgendwann entschieden haben, wir wollen was mit den Kindern tun und was für Kinder tun. Und wenn man das als Dienstleistung übersetzen würde, dann hat man verstanden, wie diese Schule funktioniert, weil es am Ende der Dienst am Kind ist. Und das ist mir noch mal wichtig. Und zu der Personalführung dann noch mal dann, weil aus meiner Perspektive ist das dann auch noch so. Wir sind alle gleich ausgebildet. Wir haben jetzt hier Leute, die sich für eine Fortbildung, Weiterbildung, Zusatzausbildung entschieden haben. In Ostbelgien gibt es aber nur Kindergärtner und Primarschullehrer. Es gibt diese Spezialisierung einfach nicht. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die mit dem mit der Hand wedeln und am lautesten schreien. Ich brauche jetzt hier Hilfe, die kriegen Hilfe von Gleichen. In deutschen Schulsystemen könnte ich den Förderpädagogen, der einen bestimmten Abschluss hat, zu Hilfe rufen, der eine gewisse Expertise mitbringt und dementsprechend auch eine andere Herangehensweise hätte als ich. In Ostbelgien haben wir das aber nicht. Wir sind alle gleich und dementsprechend ist das fast unfair, von einer jungen Kollegin, die gerade der Hochschule entspringt, zu verlangen, dass das Kind, um dich zu

49 zitieren, repariert wird und dann repariert zurückgebracht wird. Das funktioniert nicht. Und das ist dann, was der (Name der Lehrperson) gerade erklärt hat, der Grund dafür, dass wir das zusammengelegt haben, dass die Sprachförderung von (ERS?) #00:22:14# Kolleginnen in die Klasse integriert wird, weil wir alle gleich sind. Und jetzt machen wir uns alle die gleichen Gedanken. Jeder mit seiner Mütze. Jeder mit seiner Brille zum Kind. Und das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Und das meinte ich eben mit Reflexion und Evaluation. Wir müssen halt überprüfen, ob das, was wir da entschieden haben, was wir uns da so denken, ob das auf dem richtigen Weg ist und das gerne mit Expertise der Eltern, weil die fühlen ihr Kind nun mal am besten. Und die können mir genau sagen, da entwickelt sich gerade was oder eben auch nicht. Und natürlich mit Kalaido, mit der Ergo und Logo, jetzt wiederhole ich mich, aber das ist dann eben immer dieses Gesamtbild. [0:22:51.1]

50 **S7b:** Die Sprache ist auch so manchmal ist (Name der Lehrperson) zu mir gekommen, die sagt, das ist so schwierig für das Kind, das verstehe ich nicht. Ich habe es schon mehrmals versucht. Dann sage ich Ja, in Französisch klappt das. Wie in Französisch klappt das? Hat die anders verstanden? Ja, hat sie. Okay, das ist auch wieder mit die Sprache. [0:23:10.1]

51 **S7i:** Weil es bedeutet ja auch, dass viel mehr Leute verantwortlich sind für Sprache und das ist nicht eben so ist. Naja, wir wollen das Kind mal eine Stunde raus fördern ist ein bisschen in der Sprache und dann funktioniert es. [0:23:18.6]

52 **S7b:** Ja, genau. [0:23:20.6]

53 **S7c:** Nein, wir profitieren schon sehr davon, dass wir zu dritt sind bzw zu viert und dass wir unterschiedliche Blicke auf die Kinder haben und die Kinder in unterschiedlichen Situationen in einer anderen Sprache auch erleben. Und da entstehen auch noch mal so, so, aha, Erlebnisse und aha Effekte, wo wir sagen okay, das funktioniert ja dann

1:22 Nein, wir profitieren sch...

<input type="checkbox"/>	Arbeitsfeld
<input type="checkbox"/>	Aufgabenfelder
<input type="checkbox"/>	Kooperation

- 53 tatsächlich. Also es ist schon die Kooperation ist da schon. Es muss natürlich auch funktionieren, es muss passen, man muss sich auch menschlich mögen, dann ist schon wichtig, [0:23:49.1]
- 54 **S7k:** Gibt es denn auch die Situation, dass wenn Eltern jetzt zum Beispiel zum Kind bei dem Kind sagen okay, wenn sie nicht Eltern, die jetzt weder Deutsch noch Französisch sprechen, wir wollen, dass das Kind mit den Leuten geschult wird. Und dann stellt sich aber heraus Französisch entwickelt sich zur stärkeren Sprache. Bis zur Grundschule, gebt ihr dann auch mal die Empfehlung Okay, Sprache wechseln. [0:24:12.1]
- 55 **S7g:** //Na klar
- 56 **S7c:** //Ja, regelmäßig
- 57 **S7g:** Das passiert Auf, auf, auf, auf dem Kindergartenlevel erstmal. Eigentlich jede Woche, würde ich sagen, da der Austausch mit den Eltern. Und wenn es dann mal wirklich zum Sprachenwechsel kommt, dann muss das irgendwann zu mir, zu unserer Sekretärin und dann wird ein Gesprächsprotokoll angefertigt von diesem Gespräch. Da wird man nachher etwas greifen kann, weil leider ist es so, man muss sich heute auch absichern. Und es gibt immer mehr Eltern, die sagen: "Das haben sie mir aber nie gesagt, was haben sie mir anders erklärt." Und da habe ich dann auch das Gesprächsprotokoll eingeführt. So, Sie haben die Informationen hier, bitte lesen Sie sich das durch und dann unterschreiben Sie das. Und dann kann man in fünf Jahren. "Hören Sie mal, damals haben wir Ihnen"/ das nachvollziehbar ist leider 2023 anders nicht mehr möglich. Aber 99,5 % der Elternschaft folgt unseren Empfehlungen. Und das ist sehr harmonisch mittlerweile. Vor allen Dingen, weil wir auch diese Kultur/ Auch da haben wird eine bewusste Entscheidung zur Kultur der Elterninformation und eine Beeinträchtigung ist hier überhaupt kein Tabu. Das steht in unserem Schulprojekt. Das können Sie lesen. Zweiter Punkt: Ne Schule für alle. Also Eltern können das

- 57 nachlesen. Dementsprechend gehen wir ganz offen mit diesem Thema um. Und natürlich sind solche Gespräche nicht immer einfach. Also auch auch da. 8/10 Gesprächen sind ohne Taschentuch und Tränen. Aber die zwei, die ich dann gerade anspreche, können Sie ja wahrscheinlich empathisch nachempfinden, wenn mein Kind mein größter Schatz ist und wenn ich dann gerade höre das entwickelt sich aber gerade nicht so wie von mir geplant, dann sind das anspruchsvolle Geschichten (.) die haben wir auch. Aber diese Information findet immer statt, in Beratung. Und auch/ ich bin ein großer Befürworter von Zeit/ dies zeitnah zu tun, nicht aufzuschieben, weil die Mes/ weil die Message, wenn wir es schon sagen, bleibt gleich. Also das ist/ Und irgendwann muss man halt/ [0:26:10.3]
- 58 **S7b:** Die Eltern müssen das auch verarbeiten. Also es gibt Eltern, die also wir haben schon im ersten Kindergarten gesprochen und im dritten Kindergarten ist es noch immer schwierig. Okay, das kann man auch nachvollziehen, manchmal. [0:26:23.9]
- 59 **S7g:** hmm (bejahend) das können wir auf ganz banale Dinge zurück brechen oder runterbrechen. Ihr Kind muss die Klasse wiederholen. Wir kommen aus einer Tradition. 30. Juni. Letztes Zeugnis, bleibt sitzen. Das haben wir abgeschafft. Jetzt. Das erste Zeugnis kommt jetzt. Ich kriege in zwei Wochen die Zeugnisse. Dann steht da drin Der David hat so und so gearbeitet voila, und dann erlaube ich mir, die Eltern anzuschreiben. Bitte nehmen Sie Kontakt zu der Lehrperson auf. Mir ist aufgefallen, dass es da ein Defizit gibt in Mathe, in dem und dem Bereich. Das mache ich. So, und dann lade ich die Eltern praktisch vor beim beim Pädagogen. Und dann gehen die Eltern da hin und hören die erste Rückmeldung. Und ich verlange dann das Gesprächsprotokoll. Das muss mir dann vorgelegt werden, wo die Eltern die erste Information gehabt haben. Warum? Die Eltern werden informiert, sie gehen in den Widerstand oder sie gehen in die

59 Trauer. Da gibt es eigentlich nur die zwei. So und beides muss ich trotzdem im Januar bedienen, sowohl den Widerstand als auch die Trauer. So, und dann lade ich die Eltern zu mir ein. So, ich habe das Gesprächsprotokoll. Wie war das für Sie? Jetzt ist viel Zeit vergangen. Wie gehen Sie damit um? Und dann? Dann erfolgt da ein Beratungsgespräch meinerseits, oft mit Kollegen, manchmal ohne Kollegen, wie die Eltern das wollen. Und dann geht es weiter. Dann kommt das zweite Zeugnis. Dann machen wir die Evaluation des ersten Zeugnisses und des Gesprächsprotokolls. Oft kämpfen Eltern, organisieren Nachhilfe. Unterstützung, Keine Ahnung. Manchmal hilft das schon. Nicht immer, aber manchmal, und da hat man 50% der Fälle hat man schon gerettet. Ja, und dann gibt es dann ab dem zweiten Zeugnis gibt es dann zwischen zweiten und dritten Zeugnis gibt es dann die, die Zeitspanne, wo dann eine Entscheidung her muss, wo wir die Eltern im Mai vorladen, einladen und dann gemeinsam die Entscheidung treffen. Und wenn die Eltern jetzt entscheiden, weil das darf man in Ostbelgien, mein Kind steigt trotzdem, dann sage ich: "Klar, kein Problem, hier ist Gesprächsprotokoll, hier ist das Zeugnis. Das sind unsere Belege. Sie wurden so informiert, Ihre Entscheidung." und dann geht das in zwei Jahren hoch. Natürlich. Nee, dann explodiert das Fass, und dann sage ich Hören Sie mal, Sie wurden informiert, und da bin ich sehr konsequent. [0:28:36.6]

60 **S7f:** Okay, das recht haben die Eltern, [0:28:38.7]

61 **S7g:** Ja, Da kann man noch nichts gegen machen. Will ich aber auch nicht. Ist ja Sache der Eltern. [0:28:48.5]

62 **S7f:** Und diese Transformation war eine Transformation dieser Schule in dieses ganzheitliche Sichtweise mit allen Konsequenzen bis. Hin der ja mir gedauert. Gibt es um vergleichbare Schulen im deutschen deutschsprachigen Gemeinschaft, die auch diese Transformation haben. Heute sind sie so, dass es ein Alleinstellungsmerkmal dieser Schule auf was

- 62 auch eine Wahlschule ist. Für Eltern, die sagen Ja, mache ich, gehe ich den Weg mit oder Nein. [0:29:14.5]
- 63 **S7g:** Also bilingual. Sind wir allein in Ostbelgien. Da bin ich ganz sicher. Inklusiv gibt es einige andere Schulen, die sich da auf den Weg gemacht haben, auch alle Schulen Inklusion im Schulprojekt stehen haben, bin ich nicht überzeugt. Also wir haben es ganz klar wirklich. Bei uns steht Inklusion als zweiter Punkt in der Säule eine Schule für alle. [0:29:33.6]
- 64 **S7a:** Wir haben die Inklusionsschule in Büdchenbach oder nach Inklusion ausgerichtete Grundschule in Büdchenbach. Aber das ist. Die kommen aus einem anderen Setting. Die haben, das ist eine Förderschule gewesen und eine Regelgrundschule, die zusammen fusioniert sind. Wir sind eine Regelgrundschule, wir sind keine, wir haben auch keine Förderschule, wir werden auch keine haben. [0:29:51.4]
- 65 **S7b:** Also die haben da eine Therapeutin in der Schule und bei uns nicht. [0:29:55.5]
- 66 **S7c:** Genau die haben die Therapeuten vor Ort, die haben einen Bauern, den kleinen Bauernhof, also die sind sehr inklusiv oder sehr förderpädagogisch ausgerichtet. Das haben wir nicht. Wir kommen. Wir sind eine Grundschule, die sich quasi selbst entwickelt. [0:30:09.5]
- 67 **S7a:** Wir haben andere Ressourcen, Wobei das ja genau das ist, was eben gesagt wurde. Das ist, das ist ein Ungleichgewicht, eine Ungerechtigkeit. Denn warum darf eine Schule, die inklusionsorientiert arbeitet, also Pädagogen, also nicht Pädagogen, Logopäden und Kinesiotherapeuten haben, weil sie früher eine Förderschule und eine Grundschule war und einen gewissen Anteil an Kinder mit Beeinträchtigungen hat und im Gegenzug eine Schule, die früher keine Förderschule hatte, die aber die gleichen Anzahl an Förderkinder hat. Warum darf diese Schule keine Logopäden und

1:54 Wir haben die Inklusionsschule in Büdchenbach oder nach Inklusion ausgerichtete Grundschule in Büdchenbach. Aber das ist. Die kommen ...	Arbeitsfeld	1:55 S7a: Wir haben die Inklusionsschule in Büdchenba...	Arbeitsfeld
	Schulsystem		

67 Kinesetherapeuten haben? Also es ist, das ist dann wieder die übergeordnet/ [0:30:48.1]

1:54

68 **S7f:** //Schulgesetzlich ist das dann in Belgien landesweit und Bekenntnis zur Inklusion oder macht das wieder jede Region für sich oder in der Region und Bezirke und Schulbezirke, die ineinander anders verschränkt sind? [0:31:02.0]

69 **S7c:** Also erst mal muss man, muss man ja sagen, dass Belgien die UNBRK unterschrieben hat, schon viele Jahre und ich weiß, dass ich glaube, im vorigen Jahr sind wir mit ganz bösem Finger ermahnt worden, weil sich da nicht wirklich viel tut. [0:31:16.0]

1:56 S7c: Also erst mal muss man, muss man ja sagen, dass Belgie...

Arbeitsfeld

Schulsystem

70 **S7a:** Sprichst du bei Wir von Belgien generell? [0:31:18.0]

71 **S7c:** von Belgien generell. [0:31:20.0]

72 **S7a:** Es ist schon so, dass Ostbelgien in der Inklusion also weiter geht, als die Wallonie es ist. Wir sind da schon/ (...) (lacht) [0:31:33.6]

73 **S7g:** Also die Wallonie, die hat 600 Millionen € Strafe zahlen müssen, weil sie den Normen der Inklusion nicht entspricht. [0:31:50.6]

74 **S7g:** Und da ist das Kleine aus Belgien mit den mit den Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen, viel weiter. Aber wir sind weit davon. Wie gesagt, wir gerade gesagt haben, diese ganzen Paramediziner so heißen die in Ostbelgien, die fehlen uns. Eigentlich müsste hier an dieser Schule jede Klasse, doppelt besetzt mit einem Förderpädagogen organisiert werden. Das ist nicht alles einfach. Das ist alles eine finanzielle Frage, Aber wir sind schon mal auf einem guten Weg, das glaube ich schon. Und dann haben wir hier in Kelmis noch eine Besonderheit, warum das auch noch mal ungerecht ist. (Name der Lehrperson) hat eben von der Gemeinde gesprochen. Sie fahren nach Luxemburg, da werden sie durch Sankt Vith fahren. Wie auch immer, das passt so/ Dann müssen sie Strecke durch Deutschland machen Normalerweise fahren

74 sie durch Sankt Vith. Da ist der Anteil. Wenn Sie alle Gebäude nehmen von Sankt Vith, dann ist der Sozialbauanteil bei 0,8%. Das ist eine sehr reiche, wohlhabende Gemeinde. Hier bei uns in Kelmis haben wir 12,4 % Sozialbauten. Davon sind eine Sozialbausiedlung da und eine Sozialbausiedlung da hinten. Ich mag die Menschen alle. Ich habe eben schon gesagt, nur diese Schule und keine andere, sage ich noch mal ganz gezielt, ganz bewusst. Aber das Klientel, das Einzugsgebiet, dass unsere Schule dadurch erhält, ist halt sozial schwach und oft bildungsfern. Und deswegen fordere ich immer diesen Förderpädagogen ein in der Primarschule, im Kindergarten, weil der einfachen Bedarf hat. Wir haben nicht alphabetisierte Eltern. Ich weiß, noch vor zwei Jahren schicke ich einen Vater, eine Mail und noch eine und irgendwann mal. Du antwortest mir nicht auf meine Mail. Der hat zwar eine Mailadresse aber weil er WhatsApp hat und dann macht er mit Sprachnachrichten kommuniziert er, habe ich jetzt erfahren, aber der kann einfach nicht lesen und auch nicht schreiben. So, und dann kann ich ihnen noch zehn Mal und dann muss ich dann als inklusive Schule noch mal lernen, hast du dich überhaupt mit dem Empfänger beschäftigt? Du schickst eine Mail raus und meinst, du hast alles richtig gemacht. Habe ich nicht so, aber damit muss man hier umgehen. Also das ist dann noch mal, aber das ist spezifisch. Und die Schule, die sie anspricht. War übrigens meine Förderschule, die da fusioniert hat mit mit Büdchenbach, allerdings lange nach unserer Zeit. Aber das ist dann, da war die Haltung in der Förderschule immer so, in Büdchenbach, in der in der Gemeindeschule aber auch nicht. Also es hat auch erwachsen müssen. [0:34:16.7]

75 **S7a:** Ja, ja. Wenn ich noch mal auf die Kärtchen zurückkomme. Ich weiß nicht, ob wir da noch auf Punkte eingehen möchten oder noch. Wir haben dann noch die individuelle Förderung und Therapie. Also Therapie machen wir keine, weil wir eben wie gesagt keine Paramediziner hier haben. Aber die

1:26 ...	Arbeitsfeld	1:43	Arbeitsfeld
	Aufgabenfelder		Aufgabenfelder
	Tätigkeiten ander...		Individuelle Förde...

75 individuelle Förderung ist bei uns trotzdem ein großer Anteil in unserer täglichen Arbeit. Ich habe das eben schon mal kurz erklärt, dass es immer wechselnd, also Screening habe ich eben schon erklärt, wird ja gemacht und Zone der aktuellen Entwicklung, Zone der nächsten Entwicklung. Und die Förderung findet immer wechselnd statt. Also das heißt heute ist der deutschsprachige Tag, also leiten wir beiden die Gruppe und (Name der Lehrpersonen) sind die individuelle Förderung. [0:34:54.6]

76 **S7b:** Wie eben das war eben in Kleingruppen. [0:34:57.8]

77 **S7a:** In Kleingruppen meistens, also ganz einzeln, machen wir das nicht, aber in Kleingruppen sehr häufig. Wir haben dazu auch diese EAS. Wir haben bis vor zwei Jahren. Eigentlich hatten wir Pädagogen, wie du eben sagtest, die wirklich die Sprachförderung für die Sprachförderung zuständig waren und die haben im Bereich des Basiswortschatz, in Deutsch und in Französisch ganz viele Spiele selber erstellt und gebastelt, die wir alle im Teamraum nebenan stehen haben, die jederzeit zur Verfügung sind für uns, die wir uns nur holen müssen. Wo also der ganze Basiswortschatz/ Wir haben Wortschatzkarten erstellt. [0:35:34.6]

78 **S7b:** Das Spiel von eben war eine von die Spiele, die in die Teamraum war und pro zwei Monate haben wir dann ein Thema/ [0:35:47.6]

79 **S7c:** Als Thema zum Beispiel Kleidung, Kleidung, , Spielzeuge oder wir haben Arbeitsmaterial im Kindergarten, im Kindergarten, was alles in den Kindergartenklassen vorhanden ist und dann wird eben mit Wortschatzkarten mitspielen. Wird dann eben daran gearbeitet. [0:36:03.0]

80 **S7b:** Und in jeder Klasse ist immer den gleichen Wortschatz auch bearbeitet. [0:36:07.4]

81 **S7a:** Und das gleiche haben wir auch gemacht in Mathe. Und zwar war das ein Corona. Das war eine sehr gute Idee von unserem Schulleiter. Als wir in

1:43

1:44 Scree...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

1:45 Und die Förderung findet immer wechselnd statt. ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

1:46 S7a: In Kleingruppen meistens, also ganz einzeln, machen wir das nicht, aber in Kleingruppen sehr häufig. Wir haben dazu diese...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

81 den Lockdown gingen, hat er gesagt wir brauchen unbedingt Differenzierungsmaterial in Mathe. Ihr kriegt das Geld, ihr seid zu Hause, ihr werdet bezahlt, sucht euch Sachen aus. Wir haben das dann abgestimmt im Team und jeder hat zu Hause dann drei oder vier Kisten in Mathematik in Differenzierungsmaterial selber erstellt und das ganze Material steht hinten im Teamraum. Und wenn ich weiß, okay, ich habe hier ein Problem abzählen oder in der Denobre heißt auf Deutsch? (..) Dann kann ich mir die. Ich habe die Kiste. Dann nehme ich mir die Kiste und gehe mit dem Kind. Das ist aber auch alles handelndes Spielen. Also es ist nicht theoretisch, sondern es ist immer agieren mit den Dingen. [0:36:59.6]

82 **S7g:** Ja, aber hier gebe ich trotzdem noch mal zurück. Also die Verantwortung für den Rahmen übernehme ich sehr gerne, ganz klar. Trotzdem haben wir ein Team, dass das eben auch wollte. Ich musste keine lange Überzeugungsarbeit leisten. Corona ist also die Schule ist zu usw. Sondern das war wir haben gemeinsam überlegt, was können wir in der Zeit tun, was können wir anbieten, um nachher noch besser zu sein Und das ist dann so entstanden. Also ich fühle mich sehr verantwortlich für den Rahmen gerne, aber die Arbeit bleibt gewertschätzt. Da muss gewertschätzt werden, muss ja. [0:37:32.3]

83 **S7i:** Für die individuelle Förderung. Die Kinder sagen, Du hattest eine Liste oder wo du abgehakt hast. [0:37:36.3]

84 **S7c:** Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo unsere Kärtchen sind. Eigentlich haben wir, haben wir eine Kiste mit Karteikarten von jedes Kind und wenn wir was testen und so, dann schreiben wir das da drauf. Wie zum Beispiel heute habe ich dieses Spielzeug, also ich. In unserer Klasse sind ganz viele Kinder, die sehr, sehr schwach in Französisch sind. Wir haben dann dieses Jahr entschieden, dass ich mich nur um die Förderung Französisch kümmere und (Name der Lehrperson) und Deutsch braucht nicht so viel gefördert zu werden. Zwei Kinder und dann

	Arbeitsfeld
	Aufgabenfelder
	Individuelle Förde...

- 84 differenzieren (Name der Lehrpersonen), dann mehr Mathe und die anderen Sachen und ich schreibe dann öfters in wie jetzt zum Beispiel das Kind kann zwei Wörter von die sechs, die wir gesehen haben und weil er und damit ich ein bisschen den Überblick haben, weil mit 16 Kindern, den ich in Französisch fördern muss, ist das schon schwierig. Und auch für die Klassenräte dann, also wenn wir das vorbereiten müssen oder die Elterngespräch, dann holen wir diese Karten raus und sagen Ah ja, da hatte ich es das gemacht, das ging, das ging aber nicht. Und voila das ist auch so und jeder Klasse hat dann so eine Dose mit Karteikarten und oder Sachen, denen wir einfach arbeiten und sagen. Das kann er jetzt. Das wusste ich nicht. Okay, das kann er. Und voil das ist/ [0:38:54.0]
- 85 **S7g:** Und auch da kommt die Schule wieder aus der Tradition. Einmal ist es natürlich richtig, dass jeder Pädagoge sich sein eigenes Bild zum Schüler macht. Und es ist auch richtig, dass man dem Pädagogen und dem Schüler eine gewisse Zeit lässt, sich einander zu beschnuppern und kennenzulernen. Andererseits bin ich überhaupt kein Freund davon, dass ich am 30. September aus. Fangen wir am 1. September immer an, dass wir am 30. September feststellen, was der Kindergarten längst wusste. So, und um das und um dem zu begegnen, haben wir dann auch nicht nur während Corona auch noch danach dieses Screening aus dem Boden gestampft. Und eben auch diese, diese Klassenratsanalyse, was von dem aufnehmenden Lehrer trotzdem eine professionelle Rückmeldung dessen gibt, was Schüler oder Schülerinnen gerade mitbringen. Und da damit ist gewährleistet, dass man eben keine Zeit mehr verliert, weil Förderung ist da und gerade in dem Alter kann man, weil die Kinder noch so jung sind, so unverbraucht. Mein Gehirn ist 50 Jahre alt. So, da ist schon sehr viel passiert und meine Synapsen sind da oder entwickeln sich und zwar über 100 Staaten noch jeden Tag. So aber bei den kleinen Kindern, ja, bei den kleinen Kindern, da passiert aber so viel, die sind auch, die wollen ja, die sind ja motiviert, die

85 sind neugierig. Und wenn man da auch noch Zeit verplempert, weil wir nicht aus dem Tal kommen, dann ist das teilweise fatal. Und davon sind wir zum großen Teil auch weg. [0:40:14.9]

86 **S7f:** Und die Informationen dürfen wandern. Von Kindergarten zur Schule? [0:40:19.9]

87 **S7g:** Ja, na klar, wir sind ja eine Schule sind. [0:40:24.0]

88 **S7f:** Das weiß ich aus Deutschland, die Frühförderung, also die Eltern können sagen: Nichts zur Schule. Das ist Tabula rasa. Ich habe. Ich bringe hier mein Kind das ist der Paul. Ich sag gar nichts. Ihr müsst mal merken, dass das so beschädigt ist. Ich sag nichts. Da hätten sie das Recht. Die meisten werden überzeugt, dass das dem Kind hilft, wenn die anderen schon was wissen. [0:40:46.1]

89 **S7a:** Dadurch, dass es eine Institution ist, der Kindergarten an das Schulsystem angeschlossen ist, ist die die Information geht lückenlos weiter. [0:40:52.9]

1:28 Dadu...	Arbeitsfeld
	Schulsystem

90 **S7f:** Das ist eine ganz eigentümliche in Deutschland. [0:40:55.7]

91 **S7a:** Der Frühförderbereich ist zugeordnet, dem Sozialministerium, [0:41:03.9]

92 **S7f:** Und das andere ist Schulministerium. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche und datenschutzrechtlich ist alles wie immer komplizierter könnte sich immer darauf (unv.) #0:41:17.2#

93 **S7a:** Das haben wir zum Glück nicht. [0:41:19.2]

94 **S7g:** Und hier ist die, die/ Der Kindergarten ist ja eine Vorschule und die Vorschule gehört zur Grundschule. [0:41:27.2]

95 **S7f:** Sie sagen auch Klassen. Kindergartengruppen und Klassenräume. (unv.) #0:41:37.6#

96 **S7a:** Aber das kommt auch vieles aus dem Französischen, muss man sagen. Also wir haben auch viele so eingedeutschte/ La Klasse, das wird dann eben so übernommen. [0:41:50.4]

97 **S7g:** Und im im belgischen Schulsystem ist das ja auch so, dass die Kindergärtnerinnen keine Erzieherin ist. Die Kindergärtnerin hat einen Bachelorabschluss und die Erzieherin in Deutschland die macht eine Ausbildung und gut ist. Mein Papa ist Deutscher, meine Mama eine Belgierin. Ich darf immer über beide Systeme vollkommen wertfrei diskutieren. Ich bin gar nicht geneigt zum einen oder zum anderen. Aber ich erkläre immer wieder, dass ich glaube, dass die Vorbereitung auf die Grundschule in Belgien deswegen professioneller ist, weil man eben Leute hat, die einen Bachelorabschluss haben. Und in der Kita in Deutschland wir sind zwei vor meinem geistigen Auge sofort präsent. Das sind die Kinder beschäftigt, die spielen, die wachsen da auf. Ist auch schön für das normal entwickelte Kind. Aber ab dem Moment, wo wir uns auf dem Level hier unterhalten mit dem Gesprächsthema, wird das meiner Meinung nach kompliziert in einer Kita. Und da habe ich dann doch lieber, wenn wir uns dann da professionell auf den Weg machen. Und das ist für mich der wesentliche Unterschied zu zu zu Deutschland, dass wir eben eine Vorschule sind, haben und wollen. Und da gehen die Daten ganz normal weiter. Allerdings haben die Eltern bei uns auch so ein Veto Ding. Die dürfen auch entscheiden, welche Daten wir weitergeben, welche nicht. Das ist bei uns wohl auch so, also intern oder nicht intern, dass die Eltern haben immer die Hoheit über die Daten. Ist ja auch logisch. [0:43:17.7]

98 **S7a:** Diagnostik hatte ich eben auch kurz erklärt mit dem Screening. Ich weiß nicht, ob ich das für die Aufnahme jetzt noch mal muss. Er eigentlich nicht. Ich glaube nicht, nein. [0:43:26.6]

99 **S7j:** Aber was sind das für Screenings, wenn ich so fragen darf, sie das irgendwie so ist in sozialen Vergleich, wo das Kind steht zu einem einer

1:29 Diagnostik ha...	<input type="checkbox"/> Arbeitsfeld
	<input type="checkbox"/> Aufgabenfelder
	<input type="checkbox"/> Diagnostik

99 vorherigen Stichprobe? Oder sind es eher orientierte Tests, die an so Entwicklungsstufen von Themen nachgehen, wie zum Beispiel die Hamburger Schreibprobe. Also was/ könnt ihr da eigentlich spezifizieren, was, was ihr da rauslest? [0:44:01.6]

100 **S7b:** Wir zeigen es, ein Beispiel Ja. [0:44:04.8]

101 **S7g:** Auch da wieder. Bis es sichtbar wird, erkläre ich schon mal, es geht auch da wieder. Wir kommen. Als ich anfing, acht Klassen, acht verschiedene Arten und Weisen Pädagogik zu leben. Und dann kommen die alle ins erste Schuljahr. Und jede Kindergärtnerin, jeder Kindergärtner gibt seine Sicht mit seinen Ressourcen, mit seiner seinen Stärken auf das Kind. Das ist relativ neutral. Warum relativ? Normalerweise müsste man das extern organisieren, dann wäre es total neutral. Hier ist es aber die Klassenleitung selber, die das Screening durchführt. Deswegen ist es nicht 100% neutral, aber trotzdem ist es fundiert und das organisieren wir nach nach nach Alter, ist also gestaffelt. Drei Jahre, 3 1/2, vier, viereinhalb, fünf, fünf 1/2 und sechs. Und das sind internationale Standards, die das Kind erreicht haben sollte in diesem Alter. Da werden wir inhaltlich immer drüber diskutieren können. Da bin ich mir vollkommen darüber im Klaren. Aber es gibt erstmal eine Herangehensweise, wie man ein Kind ja fördern kann, wenn das Kind fünf Jahre alt ist. Und es hat die Kompetenzen eines Dreieinhalbjährigen. Laut unseres Screenings ist das erstmal eine Aussage, Die müssen wir reflektieren, die müssen wir nochmal evaluieren und alles, was dazugehört, total bei Ihnen. Aber es ist erst mal eine Einschätzung und dann holen wir das Kind wirklich da ab, wo es erstmal steht. Wir fahren nicht nach Köln, wenn das Kind in Aachen steht. Aber schauen Sie mal, die (Name der Lehrperson) wird sich erklären. [0:45:30.8]

102 **S7a:** Also das haben wir so ein (unv.)#00:45:33# vorsichtig gesagt. Dann kommt die Zusammenfassung, die wird natürlich im Nachhinein

1:58 S7a: ...	<input type="checkbox"/> Arbeitsfeld
	<input type="checkbox"/> Aufgabenfelder
	<input type="checkbox"/> Diagnostik

- 102 ausgefüllt. Das ist dann das, was eigentlich in die Schülerakte nachher kommt, wo eben zusammengefasst wird, ob Schwierigkeiten sind, wo Stärken sind usw. Und dann also ich habe es mal sechs Jahre aufgemacht. Das ist eigentlich die komplexeste Testung. Die anderen sind alle kürzer. (..) Ja, es geht um Motorik. Sensomotorik kann mit geschlossenen Augen einige Sekunden lang auf den Beinen balancieren. Das sind dann halt so kleine Übungen, die wir dann machen. Kann ein Ball mit zwei Händen fangen usw. Sie können gerne. Also ihr könnt gerne fragen, wenn/ Es gibt die Feinmotorik Hand Augen Koordination. Das Kind kann die Hälfte eines fünfarmigen Sterns ergänzen. [0:46:23.2]
- 103 **S7d:** Wenn da jetzt in der roten Klammer. Ich wollte nur gut sagen, wenn daneben in der Klammer eine Zahl geschrieben steht, dann ist dafür vorgefertigtes Material in der Dose zu finden, was dann alle gleich benutzen. [0:46:36.9]
- 104 **S7a:** Wo wärst du gerne so runter? [0:46:39.6]
- 105 **S7g:** Ja, wo Die Wo die Skala ist. Wo die Bewertung. [0:46:43.4]
- 106 **S7d:** Das ist die Synthese. [0:46:44.8]
- 107 **S7a:** Ah ja. [0:46:46.3]
- 108 **S7g:** Das ist hoch. (...) Ja. Runter! Runter, runter, Runter! (4) Noch ein bisschen. (...) Noch. Noch, Noch. Ja. (lachen) [0:47:02.5]
- 109 **S7g:** Und hier ist es halt ganz wichtig. Für den Primarschullehrer finde ich, dass die Kindergärtnerin eine klare Entscheidung trifft. Kann. Kann nicht oder kann mithilfe. Und das ist eine Aussage, die können Sie gerne überprüfen in der Primarschule. Aber das ist nur eine Aussage und nicht dieses Wischiwaschi Gedöns, da grün, rot, gelb, das ist alles interpretierbar, das kann, ist eine Aussage und ist messbar. Und das, das war ein Schritt im Kindergarten, das sieht jetzt super aus. Das kann man jetzt super präsentieren. Aber den Rahmen

- 109 dafür zu finden, dass jeder im Kindergarten sich traut bei kann wirklich auch kann anzukreuzen, das war ein Prozess, den haben wir jetzt Nach zwei Jahren haben wir den drauf und man hat ja auch Angst einen Fehler zu machen. Und so ist es aber jetzt gut und wir können über diese Inhalte gerne diskutieren. [0:47:52.7]
- 110 **S7j**: Nein, das will ich gar nicht. Nein, das kommt mithilfe. Ist ja spannend. Das ist eigentlich die Zone der nächsten Entwicklung. (...) Die wir deshalb sehr gut. [0:48:00.6]
- 111 **S7a**: Genau. [0:48:04.7]
- 112 **S7j**: Kann man Sprache einmal kurz anschauen? [0:48:08.8]
- 113 **S7a**: Ja (lachen) Das sind die Emotion haben wir hier. Da kommt die Autonomie auch. Also Dinge, die das Kind schon alleine kann. [0:48:15.8]
- 114 **S7d**: Das ist auch nicht alles testbar in der Situation selbst. Viele Sachen können wir auch einfach einschätzen, weil wir ja im Alltag mit den Kindern/ [0:48:23.4]
- 115 **S7j**: Müsst das Kind kennen. [0:48:25.1]
- 116 **S7a**: Da teilt sich auch in Verständnis, Kommunizieren, also sich ausdrücken, Wortschatz, Wortschatz. (...),Satzbau und die Artikulation, Phonologie und die Schriftsprache [0:48:39.0]
- 117 **S7c**: Schriftsprache ist schon? (unv.) #00:45:50# [0:48:51.7]
- 118 **S7b**: Ja [0:48:52.4]
- 119 **S7d**: ja, effektiv die Buchstaben, die dann bei den Sprachprogrammen erarbeitet werden, bei den Alphas in Französisch oder bei Whoopi auf Deutsch. Das sind erstmal die Selbstlaute. [0:49:00.9]
- 120 **S7g**: Was ich eben schon gesagt hab dem A und dem U. Entweder wird es AU oder O, Das ist das. [0:49:05.8]

- 121 **S7a:** Aber auch die diese Tabelle, die in der Klasse hängt, wo die Kinder ihre Namen haben, wo die hängen ihre Namen auf, um ein Getränk auszusuchen und nachher haben die Großen diese diese Namenkarten. Der (Name des Schülers) zum Beispiel kennt die Namen fast alle auswendig, der braucht also nicht mehr die Vergleich zu suchen. Wo ist das Bild? Das ist das Kind, der macht das dann so. Aber andere nehmen dann eben diese Tabelle mithilfe und können dann eben so zuordnen, diese Schriftsprache erkennen. [0:49:33.4]
- 122 **S7c:** Aber das war auch die bewusste Entscheidung, kein Foto neben dem Namen zu machen. Das sieht man nämlich auch schon mal in Kindergärten, dass dann eben der Name mit einem Foto versehen ist. Aber dann schaut das Kind nicht auf den Namen, sondern auf das Bild. Und dann wird das Schriftbild aber nicht verinnerlicht. Und so verinnerlichen die Kinder auch das Schriftbild von den Namen der anderen Kinder. Ja, weil eben waren ja vier Kinder nicht da und das war eigentlich gar kein Problem für die anderen Kinder, die Namen, die Namen zu erkennen. [0:49:53.5]
- 123 **S7f:** Es geht nicht um die Kenntnis aller laute. [0:49:56.0]
- 124 **S7a:** Nein, nein, nein. [0:49:57.0]
- 125 **S7f:** Die (unv.) #00:45:50# [0:49:56.0]
- 126 **S7a:** Sagen wir so, die Vokale und so lernen sie kennen. Das sind die ersten, die sie kennen. Ja. [0:50:05.4]
- 127 **S7i:** Was heißt L1? Satz?
- 128 **S7a:** Das ist die Erstsprache. Die erste Sprache. Ist die Sprache, in der die Kinder eingeschrieben sind. [0:50:11.4]
- 129 **S7b:** die 60% [0:50:15.5]
- 130 **S7g:** Die 60 % Sprache. [0:50:17.2]

- 131 **S7d:** Also wenn wir jetzt ein Kind haben, das zu Hause Türkisch spricht, dann das ist in 60 % Deutsch eingeschrieben. Dann würden wir jetzt da einen Satz wiedergeben, um den ungefähren Sprachstand einfach nur kurz zu spiegeln Wie ist der Satzbau? [0:50:30.9]
- 132 **S7b:** Das liegt daran, die 60 % eingeschrieben ist. [0:50:34.4]
- 133 **S7g:** Und bei sechs Jahren müsste das normalerweise in einem Kontext stehen. [0:50:39.2]
- 134 **S7a:** Satz, Nebensatz. [0:50:40.2]
- 135 **S7g:** Mama, Pipi, verstehen wir alle, Du kommen, verstehen wir auch. Ist aber kein Satz ist grammatikalisch nicht nicht korrekt. Und in Phase fünf oder sechs kann das Kind einen Satzbau bauen, also einen Satz so bauen, dass er korrekt ist, aber auch Sinn zusammenhängend vom Wochenende erzählen. Ich war bei Papa, da habe ich Fußball geguckt usw. [0:50:59.3]
- 136 **7i:** Das heißt aber unabhängig davon, was die Herkunftssprache des Kinde sist. Wird quasi erwartet, aber dass der Satzbau korrekt ist, aber die Morphologie noch nicht unbedingt an allen Stellen. Ja okay. [0:51:11.6]
- 137 **S7g:** Genau [0:51:10.6]
- 138 **S7g:** So, und wenn wir dann den Schüler mit Förderbedarf entwickeln, dann fragen wir dann mit der Übersetzerin. Das habe ich eben nicht gesagt, (Tralunco?) #00:51:19# ist ein ganz wichtiger Dienst. Wir haben also auch eine gratis Übersetzung, die die vom Roten Kreuz, meine ich, organisiert wird in Türkisch, Albanisch, Bosnisch, Russisch und auch kurdisch, glaube ich. Ja, die kann man also dann buchen. Und da fragen wir dann ab wie sieht es denn in der Familiensprache aus? Ist der Satzbau da korrekt? So, und da sind wir natürlich davon abhängig, was die Eltern uns sagen. Also wenn es/ und unsere These ist, wenn es in der Familiensprache korrekt ist, dann ist ein

138 Sprachverständnis vorhanden, Dann ist es vielleicht hier am Wort/ ein Wortschatzmangel oder man hat die grammatische Struktur noch nicht verstanden und dann fördert man. [0:52:05.1]

139 **S7a:** Ich gehe mal runter, dann haben wir das kognitive Denken. Dann kommt der mathematische Bereich. Also wir nehmen auch immer wieder die Kinderzeichnungen nochmal rein, fotografieren wir meistens und schauen, wie weit das ist. Und dann kommt eben der große mathematische Bereich mit der Invarianz und Menge zahlen, Ihren Raum orientierung. [0:52:27.3]

140 **S7c:** Man sieht fast bei jeder Übung. Ist da jetzt noch mal eine Zahl hinter, weil das Material wirklich standardisiert ist, dass jeder das gleiche Material verwendet. [0:52:36.0]

141 **S7a:** Umschlag 24.. [0:52:40.7]

142 **S7g:** Für mich war. Vor sieben Jahren kann ich ja auch sagen, habe ich meinen ersten Klassenrat geleitet im Kindergarten. Das war für mich ein blanker Horror. Da wurde mir nämlich gesagt: Ja, mein Kind kann den Zahlenraum bis 16 nach Kindergarten und Zahlenraum bis 16, meine Frau arbeitet im ersten Schuljahr. Habe ich ja eben schon gesagt Zahlenraum bis 16, Was macht ihr jetzt bis Ostern? Dann haben die Kinder Langeweile. Besteht nämlich nicht und das Kind kann bis 16 zählen. Das, meinte die Kollegin, war in Ordnung, aber diese Zahlzerlegung 5 ist null plus fünf, eins plus vier usw. Ihr wisst was ich meine. Das wurde mir so, das wurde nicht festgehalten und es wurde mir auch so nicht gesagt. Und am Ende am schlimmsten war dann am 30. Juni ja so ein Jahr im Kindergarten nochmal den Kindergarten wiederholen, tüt ihm wohl gut. Du klaust dem Kind jetzt praktisch ein Jahr Lebenszeit. Warum? Kann richtig sein, dann ist es gut. Aber es kann auch falsch sein, weil du das gerade fühlst. So und so ist das nicht entstanden, dass man eben eine Basis hat, auf der man diskutieren kann. Und auch da wichtig, was ich eben gesagt habe Die Eltern holen

1:59 S7a: Ich gehe mal runter, dann h...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Diagnostik

142 wir jetzt. Im Dezember holen wir die Eltern in die Schule und besprechen mit den Eltern, was wir da festgestellt haben. Bei dir zu Hause. Sprich dein Kind? Wie siehst du das? Wie fühlst du das? Wie gehst du damit um? Und so entsteht dann diese Kooperation der Elternrat oder Eltern, nicht der Elternrat. [0:54:15.6]

143 **S7e:** Kinder, Eltern, vermeintlich er rechnet bis 100 (unv.) #00:54:22# Und es wurde erzählt. Ja okay, das ist dann immer dieselben Leute machen das umgekehrt oder fangen wir bei vierzig rückwärts an oder zerleg ich mal und dann kann ich. [0:54:29.2]

144 **S7g:** Ich habe im Kindergarten (wieder?) #00:54:33# Zahlenkette aufzubrechen. Am Anfang habe ich verstanden, was machst, was meinst du? Zeichenkette Ja, was kommt nach der drei? A Ja, ich habe auch nicht verstanden, was er damit meint. Und sowas schreiben wir jetzt auf. Kannst du die Zeichenkette aufbrechen? Rückwärtszählen? Eine ganz wichtige Kompetenz. [0:54:49.4]

145 **S7a:** In Anbetracht der Zeit muss ich leider jetzt hier ein bisschen unterbrechen. Und wir haben noch einen Punkt, dass ich vielleicht können wir versuchen jetzt, weil wir müssen um 00:30 in der Hochschule sein, weil es da Mittagessen gibt. Wir brauchen ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto bis Eupen, dass ihr vielleicht noch was zur Beratung sagt. Und dann würde ich noch die letzten Fragen stellen. [0:55:49.4]

146

147 **S7c:** Also Beratung brauchen wir nicht viel zu sagen. Das ist mit Elterngesprächen Wir wir lassen die Eltern nicht mehr jeden Tag in die Schule, sondern wir stehen. Einer von uns steht immer morgens bei der Ankunft an der Türe, wenn es wichtige Mitteilungen gibt. Der Eltern sind wir da und auch nach der Schule ist das so, ansonsten können die Eltern uns. Wir haben WhatsApp Gruppen, die nicht erlaubt sind, aber haben wir, weil die Kommunikation mit den Eltern viel einfacher ist und

1:33 S7e: Kinder, Eltern,...	Arbeitsfeld
	Aufgabenfelder
	Diagnostik

1:34 S7c: Also Beratung brauchen wir nicht ...	Arbeitsfeld
	Aufgabenfelder
	Beratung

147 sehr trotzdem auch sehr wertschätzend. Also wir haben gar keine Eltern, die da irgendwie in irgendeiner Form aggressiv sind. [0:55:40.4]

148 **S7b:** Aber das sagen wir ja auch anfangs. [0:55:42.1]

149 **S7a:** Überhaupt kein Problem. Und dann bieten wir natürlich professioneller Elterngespräche an. Es gibt allerdings einen Punkt, den wir hier nicht drin finden und (Name der Lehrperson) hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir den auch nennen dürfen. Und ein Punkt, der wirklich unheimlich viel von unserer Arbeit, von unserer zusätzlichen Arbeit ausmacht, das ist die Administration. Wir haben also unheimlich viele Stunden, die einfach in Verwaltung enden. Also heißt Anträge stellen für sonderpädagogischen Förderbedarf. Es sind Riesenanträge, die wir stellen. Muss man schon wirklich eigentlich bescheuert sein als Lehrer, wenn man das tut, weil das stundenlang in Anspruch nimmt? Ja. Plus die Gespräche mit den Eltern plus jedes Jahr müssen ja dann Berichte geschrieben werden usw. Also es ist unheimlich viel Verwaltungsaufwand, der in so einer inklusiven Schule auf einen zukommt. Und wenn ich das in der Regelschule nicht mache, habe ich deutlich weniger Arbeit. Also es ist einfach so und ich finde, dass in diesem Zuge auch wichtig zu sagen, dass das so ist. Man muss schon sehr. (...) blauäugig sein, motiviert, begeistert oder motiviert sein, um das dann zu tun. [0:56:52.6]

150 **S7a:** Aber noch mal Das Team ist das Team, Also das ist alles, was wir hier besprechen, basiert auf deren Arbeit und das ist auch ganz/ Und ich bin auch sehr stolz und auch ein Stück weit dankbar für diese Arbeit. Das sage ich nicht oft genug, glaube ich aber gerne auch noch mal. [0:57:07.7]

151 **S7b:** Ja. Im Moment aber sehr viel. Aber brauchen wir uns nicht zu klagen. [0:57:11.9]

1:34

1:35 Und ein Punkt, der wirklich unheimlich viel von unserer Arbeit, von unserer zusätzlichen A...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Weitere Aufgaben...

- 152 **S7a:** Wenn ich jetzt, also wenn ihr sagen müsstet, wovon eure Kinder am meisten profitieren durch euer System. [0:57:22.9]
- 153 **S7c:** Für mich. Von der Bindung untereinander und die Bindung zum Pädagogen profitieren unsere Kinder sehr viel. [0:57:30.9]
- 154 **S7a:** Was meinst du mit der Bindung untereinander? Genau [0:57:35.9]
- 155 **S7c:** die Wertschätzung, die wir den Kindern gegenüber, also die wir ihnen entgegenbringen eigentlich. Und die die Beziehung, die wir zu den Kindern aufbauen können, dadurch, dass wir immer in der Klasse sind. [0:57:48.0]
- 156 **S2:** Was ich auch sehr schön finde ist, es gibt Kindern, die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel wie wie (Name des Schülers) zum Beispiel. Das war sehr schwierig in unseren Klassen und die Kinder wissen eigentlich, wie man mit ihm umgehen sollen. Und auf dem Schulhof, wenn wir nicht da sind, dann wissen unsere Kinder, was man mit ihm tun muss. Wenn er wegläuft, zum Beispiel, dann rufen die ganz schnell Fräulein zum Beispiel, und die gucken immer auf ihn, das ist also wie/ Und dann (Name des Kindes)/ Er schubst immer die anderen Kinder. Und (Name des Kindes), die auch bei uns eine Beeinträchtigung hat, geht dann zu den Kindern und sagt Du auch schubsen! Weil wir sagen, wenn er schubst, das darfst du auch schubsen, Das ist dann so, er muss das lernen. Also das ist so, ich weiß, ich finde es so toll eigentlich. Die Kinder, die wissen haargenau, was man mit diesen Kindern, die Schwierigkeiten haben machen machen müssen und. [0:58:45.2]
- 157 **S7a:** Die die Gemeinschaft und die Verantwortung, die jedes Kind auch für das andere Kind in der Klasse übernimmt. Also unsere Haltung, die sich quasi auf die Kinder überträgt. Das ist eigentlich so, dass. [0:58:54.6]
- 158 **S7b:** Die Großen mit den Kleinen am Anfang. Die Kleinen wissen nicht, wo die Toiletten sind, die

1:37 Für mich. Von der Bindung untereinander und die Bindung zum Pädagogen profitieren unsere Kinder sehr viel. [0:57:30.9] S7a: Was meinst du mit der Bindung untereinander? Genau [0:...

Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

158 nehmen dann die Kleinen und gehen mit denen zur Toilette, zeigen dann. Also ich kann mich daran erinnern, als ich klein war, hatte ich immer sehr, sehr, sehr starke Angst von Kindern, die also mit einer Trisomie zum Beispiel. Ich hatte total Angst. Also wenn wenn ich jemanden so sah, da versteckte ich mich immer hinter meiner Mutter, weil ich fand das so, aber hier ist das eigentlich normal und das ist ja auch normal so gesehen und. [0:59:25.7]

159 **S7g**: Die Biologie pflanzt sich fort. Es gibt da ein schönes Beispiel aus dem ersten Schuljahr letzten Monat. Wie sehbeeinträchtigte junge Dame, die ich vorhin schon angesprochen habe. Die wurde von einem Schüler aus dem fünften Schuljahr in die Ecke gedrängt und gemobbt. Und die Kindergartenklasse der Eulen, die sind ja mit der Schülerin ins erste Schuljahr gewachsen. Da entsteht die Bindung, die gerade angesprochen wurde ist. Da gibt es aber auch die, die Kindergartenkinder, die jetzt noch in den Eulen sind, die letztes Jahr auch mit in der Klasse waren. Die haben die Kleine vor den Großen verteidigt. Das war wie im/ also alle haben das gleiche Trikot an und wir sind alle. Und das ist phänomenal. Die Herangehensweise auf dem Schulhof mit den Konflikten ist nicht gut. Das kann ich als Pädagoge ja nicht vertreten. Aber dass man einsteht für seine Klassenkameradin, das ist Zivilcourage. Also das war wirklich toll. [1:00:17.8]

160 **S7b**: Jemanden die vier Jahre älter ist also/. [1:00:21.2]

161 **S7**: Die hatten keine Angst. Also die standen da vor den Großen. Das war ein Bild für die Götter. Finde ich wirklich toll. Also es war eine coole Kompetenz, Ja. [1:00:32.2]

162 **S1**: Gibt es Empfehlungen, die ihr für die Ausbildung. Ja, Also Aspekte, die ihr für die Ausbildung empfehlen würdet. [1:00:41.2]

163 **S7c**: Nicht mehr von Förderpädagogik und Regelpädagogik sprechen, sondern von der

- 163 allgemeinen Pädagogik. Für alle, würde ich empfehlen. Also die gesamte Ausbildung eigentlich darauf ausrichten, dass alle Schüler unterrichtet werden können. [1:01:04.2]
- 164 **S7g:** Ich würde mir wünschen, dass die Grundausbildung aber auch von Primarschullehrer, nicht nur von die Kindergärtnerin, darauf ausgerichtet ist, dass ICF und die heißt ja? immer noch. so Behindertenrechtskonvention von 2009 einfach gesetzt ist. Und da gibt es gar keinen Handlungsspielraum, ist einfach gesetzt. Und darüber diskutieren wir auch gar nicht mehr, sondern dass das implementiert ist, dass man darauf Rücksicht nimmt, dass man die Leute dazu anhält, von mir auch aus weg, ganz knallhart wegselektiert, wenn man da eine fragwürdige Haltung hat und im Kindergarten insbesondere noch mal weg vom Spielen. Freies Spiel ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber das freie Spiel sollte nach Maria Montessori auch in einer vorbereiteten Lernumgebung stattfinden. Das heißt, man darf und sollte von einem Kindergärtner erwarten dürfen, dass die die Lernumgebung so gestaltet ist, dass das immer lernen ist, aber dass er auch genau weiß, was da gespielt wird und nicht Ich gehe jetzt mit meinen Kindern raus und lass die Kinder einfach toben. Das ist für mich der falsche Weg. Und das haben wir Ostbelgien meiner Meinung nach ein paar Jahre lang verschlafen. [1:02:18.8]
- 165 **S7a:** Danke. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, ob ihr auch Empfehlungen für die Weiterbildung, also für die Fortbildungen und für die Weiterbildung hättet. In welchen Bereichen müsste da. [1:02:33.2]
- 166 **S7b:** Wie ICF zum Beispiel, ich habe es auf Deutsch gemacht, obwohl ich wirklich eigentlich mehr französischsprachig bin. Ich rede Deutsch, das ist eigentlich kein Problem, aber es gibt so Wörter. Also ich habe es schwer gehabt. Glück, dass ich (Name der Lehrperson) neben mir hatte, die mir das übersetzt hat. Aber zum Beispiel haben wir hier eine (Name der Lehrperson) oder eine (Name der

- ◆ Ausbildung
- ◆ Zusatzausbildung ...

- 166 Lehrperson), die total gerne mitgemacht hätten.
Aber dass man gesagt hat hör ich Französisch,
Französisch, also das sind wirklich, die sind wirklich
sehr französischsprachig. Und dann hat (Name der
Dozentin) gesagt, ich kann nicht alles übersetzen
und dann haben die es nicht gemacht. Das finde ich
eigentlich schade. [1:03:11.3]
- 167 **S7h:** Gibt es nicht, ICF auf französisch? [1:03:15.2]
- 168 **S7c:** Lüttich, gibt es das nicht in Lüttich? [1:03:15.2]
- 169 **S7a:** Das heißt nicht. Also in Ostbelgien hat sich der
Name für die Zusatzausbildung eigentlich in ICF
verwandelt weil er kürzer ist, ist aber ist eigentlich
nur ein kleiner Baustein die ICF der
Zusatzausbildung. [1:03:29.7]
- 170 **UU:** (durcheinander sprechen, lachen) (unv)
#1:03:38.7#
- 171 **S7b:** Das war während zwei Jahre. Aber das finde
ich total schade, weil das würde noch/ Es würde
noch mehr der Mehrwert unserer Schule geben,
dass noch mehrere Leute diese Ausbildung haben.
Aber da leider ist nur auf Franz/, auf Deutsch lebt
man da ja nicht. [1:04:03.2]
- 172 **S7g:** Also ich würde mir noch wünschen, dass man
den Fokus noch mehr also aber als Fortbildung nicht
in der Grundausbildung auf die Psychomotorik setzt,
weil ich glaube, da kann man Kinder auch noch mal
gezielt abholen und gezielt fördern. Therapie haben
wir eben rausgeholt. Ich bin auch nicht ganz sicher,
ob Psychomotorik als Therapie anwenden sollten in
einer Regelschule. Aber Psychomotorik als Thema
finde ich wichtig. [1:04:28.6]
- 173 **S7b:** Ja, ja. [1:04:31.3]
- 174 **S7j:** Ja, aber die Frage. [1:04:32.6]
- 175 **S7g:** Ist nur immer ist mir zu wenig? [1:04:34.1]
- 176 **S7b:** Okay, ja. [1:04:35.4]
- 177 **S7j:** Ich muss ja anfangen. [1:04:36.5]

178 **S7i:** Aber vielleicht ist das noch zu ergänzen.

[1:04:37.4]

179 **S7d:** Dass (Name der Lehrperson) schon gesagt hat, also dass diese Zusatzausbildung weiterhin eine Zusatzausbildung ist das eigentlich schlecht, finde ich. Das sollte keine Zusatzausbildung sein, das sollte eigentlich integriert sein, vor allem im Hinblick darauf, dass das nur 15 Punkte sind, die man bestimmt in dem Regelstudium. Ja, also ich weiß nicht, ob man da was anders streicht, was vielleicht weniger Relevanz hat oder ob man das dann eben ein bisschen erweitert, weil das würde nämlich auch auflösen, dass wir hier diese wir sind halt quasi von der Ausbildung alle gleich und dann haben wir dann die fünf Leute, die haben die Zusatzausbildung gemacht und darauf berufen sich dann 100 andere sagen ja, ich bin ja nicht ausgebildet, ich kann das ja nicht, da muss jetzt jemand kommen, das ist nicht mein Aufgabenbereich. Nee, Da möchte ich mich jetzt nicht mit auseinandersetzen. Aber das ist ja Realität, der wir begegnen. Und wenn man dann wirklich ausgebildet wird, dann kann auch keiner mehr sagen, ich habe mich aber noch nie. Ich möchte auch nicht, weil es ist auch gar nicht mehr die Frage von, Ich möchte das nicht, das ist ja, das ist ja gesetzlich verankert jeder Pädagoge, der sich auf den Weg macht nach 2009, ist de facto dafür verantwortlich, dass die Inklusion auf den Weg gebracht wird. Und wer das nicht tut, der erfüllt seinen pädagogischen Lehrauftrag nicht. Tut mir leid, aber deshalb. Das deckt sich nicht. Also wir können, wir können nicht Separation unterrichten, Also wir separieren quasi schon dass die Pädagogen die aus/ [1:05:52.7]

1:40 Dass (Name der Lehrperson) schon gesagt hat, also dass diese Zusatzausbildung weiterhin eine Zusatzausbildung ist das eigentlich schlecht, finde ich. ...

- Ausbildung
- Grundausbildung

1 **S8a:** Auf Klicks. Gerne auch noch mal drauf. [0:00:04.9]

2 **S8b:** Perfekt. Kein Stress. [0:00:08.7]

4 **S8a:** Jetzt brauche ich noch meine Interviewleitfaden. Ja,
genau. Ja, Dann würden wir einfach ein bisschen anfangen.
Also es ist wirklich als Gespräch zu betrachten. Also gerne darf
5 jeder reingrätchen oder oder Dinge ergänzen. Wir haben zwar
6 zwei, drei offene Fragen, die vorgegeben sind, aber wir würden
uns erlauben, manchmal nachzufragen. Jederzeit darf man
7 auch sagen Ich möchte die Frage nicht beantworten, das ist
auch selbstverständlich. Ja, wir haben uns kurz vorgestellt. Ich
glaube, ich habe erklärt, worum es geht in dem Projekt Te,te,ti
teaching teacher in times of inclusion. Also es geht um die
Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften in Zeiten der
Inklusion. Genau. Und unsere Frage ist: Wie kommt das
sonderpädagogische Know how in den verschiedenen Ländern
über Aus- und Weiterbildung an die Lehrkraft und wie kann da
bestmöglich Optimierung erfolgen, damit den Bedarf und den
Kinder Rechnung getragen werden kann? Genau. (5) Ja, Unser
Anliegen ist es, einfach die Aus- und Weiterbildung zu
beleuchten und auch miteinander zu vergleichen,
länderübergreifend Spezifitäten herauszuarbeiten, aber eben
auch gemeinsame Gemeinsamkeiten, um dann eben
Anforderungen an Aus- und Weiterbildung abzuleiten für
Lehrkräfte. Das ist so das, was uns eint. Ja. Das Interview ist
geteilt. Eigentlich in so drei Themenblöcke. Zunächst würden
wir euch gerne bitten, euch kurz vorzustellen, wenn es okay ist,
dass wir beim Du wären, weil ja das einfach kurz sagt, so in
welches Alter ihr habt, Was ist eure Grundausbildung oder
Zusatzausbildung und welches Amt übt ihr jetzt aus? Also es ist
in der niederschweligen Förderung oder als Regellehrkraft.
Und welches? Also die Berufsbezeichnungen auch die sind ja
anders und unterschiedlich. Das war auch schon sehr
spannend in unserem ersten Treffen, als wir das festgestellt
haben. Ja und wie lange ihr als Lehrkraft einfach auch arbeitet.
Genau Plusminus. (...) Wer möchte anfangen? [0:02:19.2]

S8b: Ja, wer startet? (Name der Lehrperson)? [0:02:22.0]

S8c: Nein [0:02:23.0]

S8d: Ich kann auch anfangen. [0:02:24.0]

S8a: Ja, klar. [0:02:27.3]

8 **S8d:** Wenn du nicht willst? [0:02:30.9]

S8c: Ich fang an. Ich heie (Name der Lehrperson), bin Primarschulehrerin. Ausgebildete Primarschulehrerin. Ich bin 44 Jahre, arbeite 24 Jahre schon im ersten Jahr ein bisschen
11 berall und seit 23 Jahren eigentlich hier. 22 Jahren hier. Ja. [0:02:55.9]

S8d: Ja, also ich bin (Name der Lehrperson) und ich habe die Parallelklasse zu (Name der Lehrperson), bin auch so auch ausgebildete Primarschullehrerin, habe jetzt mein zweites Berufsjahr, war letztes Jahr in Eupen und dann dieses Jahr
12 habe ich hier gestartet. [0:03:13.9]

S8e: Ja, ich bin (Name der Lehrperson). Ich bin auch ausgebildete Primarschullehrerin, habe aber vor drei Jahren die Ausbildung zur sonderpdagogischen Frderbedarf gemacht und habe zur gleichen Zeit hier dann auch direkt in der niederschweligen Frderung angefangen und. Ja, bin jetzt, drei Jahre arbeite ich jetzt in der niederschweligen Frderung und bin im 28. Berufsjahr. [0:03:49.0]
13

S8b: Und das vorher Klassenleitung. [0:03:51.8]

S8e: Ja, ja, ja, Vorher immer Klassenleitung gehabt Ja. [0:03:56.8]

S8f: Ja, mein Name ist (Name der Lehrperson). Ich bin genauso alt. Wir sind beide 49 Jahre alt und arbeiten auch beide gleich lange, also im 28. Jahr, eigentlich bin ich in meine ganze Karriere und habe das Glck gehabt, hier zu sein. Ein Jahr bin ich nur in der Grogemeinde gewesen, in einer anderen Schule. Aber sonst durfte ich hier sein. Habe 22 Jahre lang die Klassenfhrung gehabt, eines ersten Schuljahres. Habe mich dann entschlossen, dass die Ausbildung des ICF zu machen. Das war ungefhr vor sieben Jahren oder sieben oder acht Jahren, habe aber schon vor acht Jahren halbtags gearbeitet in der niederschweligen Frderung und trotzdem noch Klassenleitung gehabt und konnte damals, und deshalb erwhne ich das sehr stark profitieren von der Pustebume, die damals noch hier bei uns, ja ttig war. Ich wei nicht, ob sie schon von der Pustebume/ aber eben genau das war fr den Einstieg, fr meinen Einstieg in die niederschwellige absolut grundlegend und wichtig und konnte dadurch sehr, sehr, sehr sehr viel profitieren. Habe dann das ICF gemacht und dann seitdem arbeite ich dann zeitgleich mit der Ausbildung schon

2:1 bi...	Ausbildung
	Nennung der eige...

2:2 Ich bin...	Ausbildung
	Nennung der eige...

2:57 ...	Ausbildung
	Nennung der eige...

14 seit sieben Jahren dann in der niederschweligen Förderung,
bin aber ausgebildet, genauso wie (Name der Lehrperson)
Primarschullehrerin. [0:05:32.4]

15 **S8e:** Und sie ist für mich natürlich jetzt eine große Hilfe.

20 [0:05:36.5]

16 **S8f:** (lachen) Wir unterstützen uns, das Förderteam, unterstützt
sich so gegenseitig. [0:05:42.0]

17 **S8b:** Sie ist die Joker. [0:05:42.0]

21 **S8e:** Wir haben ein Team wieder so, also sonst war sie alleine
und ja jetzt können wir austauschen und ja/ [0:05:50.7]

22 **S8f:** Also Unser Ziel ist nicht nur eben dann die, die Förderung
durch die niederschwellige Förderung eben als Team zu
nutzen, sondern eben auch den DaZ-Unterricht, dass wir eben
eine gemeinsame Ebene erschaffen und wo dann auch das
weiterführende Ziel natürlich die niederschwellige Förderung
ist, Aber durch das System, das noch einfach, ja schwierig ist,
um dann konkret umzusetzen, da wir mit mehreren
Förderschulen arbeiten und sehr viele Teilzeitkräfte auch da
sind, ist es einfach noch etwas schwierig für so eine große
Schule. [0:06:28.1]

S8b: Das ist was ich eben schon angesprochen hatte, das
heißt die niederschwellige Förderung oder bzw Förderung, die
hier zur Schule gehört. Das ist niederschwellige Förderung und
DaZ Unterricht und die Integration. Das heißt eigentlich müsste
das ganze gesamte Personal hier ansässig sein, das Schule
selber organisieren könnte mit dem Kapital, das an Stunden da
ist, um wirklich ja, sage ich jetzt mal produktiv sein zu können.
[0:06:58.5]

S8d: Die Situation hemmt noch, so wie sie jetzt ist. [0:07:00.9]

S8b: Ja, genau. [0:07:03.3]

S8g: Mein Name ist (Name der Lehrperson). Ich bin auch
Primarschullehrerin, schon 55 Jahre alt. Von meinem ersten
Tag an, dass ich Lehrerin war, durfte ich hier in Raren arbeiten.
Irgendwann war ich mal flügge. Dann bin ich zum Ministerium
gegangen, habe als Schulentwicklungsberatung gearbeitet,
was auch bereichernd für mich war. Da bin ich gewachsen.
Dann durfte ich aber auch an der Hochschule arbeiten. In der

23 Fachberatung Deutsch, da bin ich auch gewachsen. Und trotzdem war mein Herz immer hier. Und ohne die Kinder konnte ich nicht sein. Und dann musste ich wieder zurück und bin dann auch gerne hier wieder zurück gekommen und habe dann aber meinen Fokus auf die Förderung von Deutsch als Zweitsprache gelegt, weil mir die Kinder in der Zeit im Ministerium total ans Herz gewachsen sind, weil ich gesehen habe, welche Probleme es da alles gibt. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich helfen? Und als ich dann gearbeitet habe, ich habe unterschiedliche Ausbildungen dann noch gemacht, habe ich gemerkt Na ja, das Problem ist nicht nur auf sprachlicher Ebene, das ist auch noch ganz anders gelagert. Und dann habe ich dann noch einen Master in Lerntherapie in Schwäbisch Gmünd gemacht. Integrative Lerntherapie. Den habe ich dann abgeschlossen. Und ja. Habe dann das Glück, trotzdem auch noch dabei in der Hochschule arbeiten zu dürfen. Das heißt, ich bin hier in Rraren an einem Tag in der Woche nur und an vier Tagen in der Hochschule. Und das alles zusammen macht mich froh. Es ist ein großes Paket, aber es macht ganz viel Spaß und ich glaube, dass es gewinnbringend für beide Seiten ist, nämlich für die Grundschule, weil ich immer wieder Dinge aus der Hochschule mitbringen kann, aber in der Umkehrung auch, weil ich das, was wir leben, mit zu den Studierenden nehmen kann und immer sofort umsetzen kann und ja, ich sage jetzt mal geerdet bleibe. [0:08:52.7]

2:5 ich habe untersch...

◇ Ausbildung
◇ Nennung der eige...

S8b: Ich glaube, das, was damals als gefragt worden ist, ob ich als Schulleitung, als du gefragt hast, (Name der Dozentin), ob ich als Schulleitung einverstanden bin, dass die (Name der Lehrperson) das macht, habe ich gesagt okay, da geht jemand. Das ist ein Verlust. Aber es ist auch gleichzeitig wieder eine Bereicherung, weil auch für Studenten glaube ich, dass es ganz wichtig ist zu sehen, was ist Praxis und was macht jemand in der Praxis? Und das ist nicht eine rein theoretische Angelegenheit, der kann mir ja was erzählen, aber nein. (Name der Lehrperson) kann sagen okay, das geht, wir können es schon so umsetzen, wie ich euch das jetzt hier erkläre oder, oder oder. Wo es auch wissenschaftlich begründet ist. Und das ist einfach auch noch mal, denke ich, die Bereicherung für die Studenten und für uns das, was du eben sagst. Wir bekommen viel Know how von der Hochschule auch mit. (..) Ja. Ja. Also, ich. Wir hatten eben schon. Ich bin die Älteste im Bunde. Ich bin noch 63. Also nicht mehr lange. Ich bin seit 25 Jahren nächstes Jahr Schulleitung. Schulleiterin. Ich bin von der

2:6

◇ Ausbildung
◇ Nennung der eige...

24 Grundausbildung auch Primarschullehrerin, habe zehn Jahre an der Übungsschule der Pädagogischen Hochschule gearbeitet und habe auch zwei Jahre an der anderen Übungsschule gearbeitet. Die Freie, vom katholischen Unterrichtswesen. Ich habe dann eigentlich ich habe querebeet war ich tätig vom ersten Schuljahr bis zum sechsten Schuljahr über Religionsunterricht. Ich habe alle Unterrichte erteilt. Bin in ja in der DG hier unten, eigentlich in fast allen Schulen gewesen, habe ich unterrichtet, war anfangs sehr anstrengend und sehr heftig, war im Nachhinein aber eine große Bereicherung, um einfach so die unterschiedlichen Systeme auch kennen zu lernen. Habe ganz früh ich wollte eigentlich ursprünglich Sonderpädagogik studieren und ja, habe ich dann aber nicht gemacht, weil die Ausbildung dann hier in Belgien nicht möglich war. So in dem Sinne vor sechs Jahren und ich dann aus familiären Gründen auch nicht wegziehen konnte und ein Studium woanders in Anspruch nehmen konnte. Habe dann aber ganz schnell immer wieder erkannt, auch so Förderung ist so mein Ding. Das das ist so, das möchte ich umsetzen. Konnte dann als Schulleitung ganz viel Kreatives reinbringen und das macht mich also auch nach wie vor würde ich das den Weg immer wieder so machen. Das ist ein anstrengender Job, aber es ist auch unglaublich bereichernd, wo man Dinge einfach ja kreieren kann. Habe natürlich ein super super tolles Team, die da auch immer wieder offen sind, die aber schon mal auch in die Backen blasen und sagen ach nein, was hat sie jetzt wieder gedacht? Äh, aber trotzdem ohne Team hätte ich es nicht über 25 Jahre jetzt gemacht. Haben zwei Schulen zusammengelegt. Das war sehr anstrengend. Das hat uns sehr viel gekostet an Energie, an Kraft aber ist sehr Schönes draus entstanden. (..) Habe, bin mehrmals in der Schweiz gewesen, insgesamt viermal bei bei mit Markus Born und Chris Piller. Habe da so die ersten Schritte in der Förderpädagogik erleben dürfen um Änderungen ICF . Ja und leben eigentlich hier schon ganz lange. Förderung, Differenzierung habe ich eben gesagt. Differenzierung sieht jetzt, Förderung sieht jetzt ganz anders aus als noch vor 20 Jahren, aber auch dank des Teams. Und es wäre eigentlich, wenn ich mir was wünschen könnte. So, das wäre so für das Team, für die die Ausbildung, dass die Lehrer eine richtig gute Grundausbildung auf der Ebene haben und dass dann noch mal zusätzliches Know how von den Förderpädagogen kommt. Und dass die Leute, die schon so lange Jahre darin unterwegs sind und so viele tolle Dinge machen. (..) Dass da auch noch mal eine Anerkennung kommt.

2:6

2:8 Habe ganz früh ich wollte eige...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

2:84 Habe, bin mehrmals in d...

persönliche Weite...
Weiterbildung

2:9 Und es wäre eigentlich, wenn i...

Empfehlung für di...
Weiterbildung

24 Denn das, was die Leute vorher gemacht haben, die jetzt,
wenn ich jetzt hier die meine Kollegin, die (Name der
Lehrperson) nehme, die in der Ausbildung Förderung eigentlich
glaubt, da kann sie nachher noch mehr zu sagen, eigentlich
quasi ja gar nichts hatten. Und wenn man dann nicht von sich
aus da offen ist und was macht und noch zusätzlich und kreativ
29 wird, das ist eigentlich schade, dass da nicht mehr passiert und
da müsste einfach mehr passieren auf der Ebene. Und da
30 müsste auch noch mal eine Anerkennung sein für die Leute,
die sich diesbezüglich auf den Weg machen. In, ich weiß nicht,
26 welcher Form auch immer, aber da müssten auch Köpfe her,
die sagen. [0:14:17.5]

27 **UU:** gute Unterstützung. [0:14:18.3]

S8b: Ja. Also ich denke, mit Anerkennung ist auch die
Unterstützung mit noch mal gedacht. [0:14:24.3]

S8e: Das war auch jetzt am Ende von der Ausbildung du
wurdest dann auch gefragt von uns Studenten, was wir dann
ändern würden. Und dann war auch so das große Plädoyer,
dass man ja viel mehr direkt in die Ausbildung nehmen müsste.
Nicht nur diesen normalen Entwicklungsweg, sondern dieses
die Sicht auf das Kind, dieses Beobachten. Das war ja ganz
intensiv am Anfang, dass das eigentlich schon im
Grundstudium sein muss und nicht erst als Ausbildung danach.
Weil das allen allen dienlich ist. [0:15:08.9]

S8a: Ja, jetzt hatten wir das Interview so gestaltet, wir sind
davon ausgegangen, dass mit einer einzelnen Person das
Gespräch führen würde. Wir sind sehr dankbar darüber, dass
wir mit einem Team in den Austausch gehen dürfen. Und jetzt
geht so in dem zweiten Block mehr um die Frage, etwas mehr
über den konkreten Arbeitsalltag zu erfahren. Und wir haben ja
unterschiedliche Aufgabenfelder versucht zu beschreiben und
würden euch da einfach bitten. (..) Es geht zum einen um die
Diagnose, um die Beratung und den Unterricht mit einer
Klasse, eine Gruppe, die Kooperation, noch einige Lehre, dabei
die individuelle Förderung bzw Therapie. [0:15:55.3]

S8e: Ich habe die Seite gestellt. [0:15:57.1]

S8a: Genau. Also das sind sie also Diagnose Beratung,
individuelle Förderung bis Therapie, Unterricht, Klasse, Gruppe
und Kooperation. Eins vergessen, Genau. Und vielleicht
können wir es so gestalten, dass ihr einfach sagt welches der

30 Aufgabenfelder tangiert euch am meisten oder ist euch besonders wichtig? Und wie würdet ihr die Arbeit in Bezug auf diese Aufgabenfelder beschreiben? Ich weiß nicht, ob es so. [0:16:30.9]

31 **S8f:** Könnten wir den Begriff Kooperation noch mal näher erläutern. [0:16:34.1]

34

S8a: Hier geht es mehr um Kooperation im Team, eigentlich im Team, innerhalb der Schule oder auch außerhalb der Schule mit anderen Instanzen, so wie es dann in jedem Land sich gestalten könnte? Ja. Wie würdet, würdet ihr euren konkreten Alltag, Berufsalltag in der niederschweligen Förderung oder als Regelgrundschullehrkraft oder als DaZ-Lehrkraft beschreiben? Wie erlebt er ihn? Welchen Stellenwert nehmen diese Aufgabenfelder für euch ein? Und das kann sehr gut sein, dass manche Dinge unterschiedlich erlebt und wahrgenommen werden, je nach Berufsausübung. [0:17:13.9]

UU: So bleiben? [0:17:16.3]

S8b: Ja, fang mal an, oder? Nee. [0:17:33.0]

S8f: Für mich ist. Die Kooperation steht eigentlich mit an erster Stelle. Ich spreche dann von Kooperationen auf verschiedenen Ebenen, sei es im Team, im Förderteam, sei es mit den Klassenlehrern, sei es mit der Schulleitung oder auch mit aussenstehenden Personen wie zum Beispiel Kaleido oder dem Kompetenzzentrum mit den beratenden Damen der Beratung da. [0:18:05.6]

S8b: Oder dann die Logopädin. [0:18:06.9]

S8f: Oder dann auch die Therapeutin, die oft schulintern mit den Kindern arbeiten, mit denen wir dann im Austausch auch stehen. Ich glaube, dass die Kooperation ganz wichtig ist, um dass das Kind als Ganzes zu sehen für uns. Denn wir sehen immer nur einen Teil des Kindes, um dann auch aber die Begleitung für das Kind und ich spreche nicht nur von der niederschweligen, sondern alle Beteiligten, um dann das Kind optimal begleiten zu können. Deswegen ist für mich eine Kooperation ganz wichtig. Dann glaube ich, dass die Beratung und Diagnostik auf. (4) Auf gleicher Ebene, also ich spreche jetzt nur einfach für mich auf gleicher Ebene gestellt ist. Denn wenn für uns eine Diagnostik in der niederschweligen gemacht werden kann. Wobei ich da sage, wir diagnostizieren eigentlich

2:10 Für mich ist. Die Kooperation steht eigentlich mit an erster Stelle. Ich spreche d...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Kooperation

2:76 Dann glaube ic...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Diagnostik

2:74 Dann...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Beratung

2:75 Diagnosti...

Ar...
Au...
Di...

37 gar nicht. Wir sind keine also Unsere Aufgabe ist nicht, eine Diagnose zu stellen in dem Sinne, sondern unsere Aufgabe ist es zu beobachten, Dinge festzustellen und dann gegebenenfalls, falls eine Diagnose nötig ist, Fachkräfte hinzuzufügen, zuzuziehen mit denen wir dann in den Austausch gehen, um dann die optimale Förderung mit denen auch zu besprechen und Dinge, die wir hier in der Schule umsetzen können. Die auf Ebene der Schule unseres unserer Aufgabe möglich sind, um das dann umzusetzen. Aber immer in Zusammenarbeit mit Aussenstehenden, auch mit Eltern. Die Elternarbeit habe ich eben gar nicht erwähnt, denn die Eltern, die sind natürlich auch ganz wichtig in der Kooperation. Da in dem Moment sehe ich dann auch wir als, als niederschwellige, können dann auch in die Beratung gehen. Einmal für die Kollegin, fürs Kind, für die Eltern, auf ganzer Ebene dann auch wieder. Und da ist dieser Austausch, da kommen wir wieder zur Kooperation. Eben ganz wichtig. [0:20:21.9]

2:76

2:80 Fachkräfte hinz...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

2:77 Die El...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

2:79 Da in dem Moment se...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Beratung

38 **S8h:** Jetzt hatte ich eine Rückfrage. Wer diagnostiziert dann? [0:20:25.0]

S8f: Die Therapeuten, die ausgebildet sind, die dann einfach ihre Spezialisierung haben? Ich nenne jetzt einfach mal Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen, die diagnostizieren, was wir machen können auf schulischer Ebene das sind informelle Tests, die machen wir. Aber wir machen so kleine Schulreifetests, wir testen Vorläuferfertigkeiten und solche Dinge, informelle Tests auf mathematischer Ebene oder auch im auf sprachlicher Ebene. Aber wir würden niemals sagen, wir diagnostizieren bei diesem Kind Legasthenie. Ich nenne es einfach mal ein Beispiel. Dafür sind wir einfach nicht ausgebildet und wir maßen uns das auch nicht an. [0:21:07.1]

2:78 Die Therapeuten, die ausgebi...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Tätigkeiten ander...

S8b: Ich grätsche da einfach mal rein. Diese ersten informellen Tests sind unglaublich wertvoll und wichtig, weil, sei es jetzt für vom DaZ-Unterricht her, um dann nachher zu sehen, wo steht das Kind, sei es jetzt in der Mathematik oder in der Sprache, sei es im Kindergarten. Wir fangen da im Kindergarten machen sie das schon, diese Vorläuferfertigkeiten, das heißt, um auch dann nachher in den Austausch mit vor allen Dingen mit den Eltern zu gehen und die Bereitschaft überhaupt, weil das ja den Boden locker zu machen bei Erziehungsberechtigten, da müssen wir weiter gehen. Es ist aber nicht nur jetzt, wir sprechen jetzt hier von Förderung, weil dann vielleicht ein sprachliches Problem ist. Ich nehme jetzt das Beispiel. Wir

2:81 Ich grätsche da einfach mal rein. Diese ersten inf...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

40 hatten es jetzt im Kindergarten für ein Kind, das auffällig war
 und wir uns schon gedacht haben okay, dieses Kind, da ist
 irgendetwas, das muss mehr haben. Das ist nicht auffällig, weil
 es es nicht kann. Das ist auffällig, weil es das alles schon kann.
 42 Und es geht auch in diese Richtung. Und um Eltern dann auch
 43 wirklich ja abzuholen, wo sie stehen und das Kind abzuholen,
 wo sie stehen, ist diese ich würde es mal so eine kleine
 44 Diagnose nennen schon enorm wichtig. Und und von
 unschätzbarem Wert. Und gerne berufen sich die Therapeuten
 45 auf diese ersten. (...) Kleinen, informellen Tests, die gemacht
 worden sind. [0:22:44.2]

S8a: Lernstandsermittlungen, Beobachtungen zu bestimmten
 (unv.) #0:22:47.0# Fähigkeiten. [0:22:47.6]

46 **S8i:** pädagogische Diagnostik [0:22:48.6]

47 **S8a:** Ja, genau, die pädagogische. [0:22:50.6]

48 **S8b:** Es ist schon eine Diagnostik da. [0:22:52.5]

S8h: Das war jetzt nur eine Rückfrage, weil ich dachte, Sie
 49 machen ja ganz viel. Und wenn Sie jetzt sagen, diagnostizieren
 machen wir gar nicht. [0:22:59.4]

50 **S8b:** doch, Sie machen das wohl. [0:23:00.4]

S8f: Aber auf anderer Ebene. // Das ist wirklich wichtig.
 [0:23:01.9]

S8h: Nicht, um eine Diagnose // zu stellen. [0:23:03.0]

S8c: Nein, genau. [0:23:04.0]

S8e: Keinen Stempel [0:23:05.0]

S8e: Darum geht es ganz einfach. Ja, genau deswegen, dass
 die klare Abgrenzung dann auch. [0:23:12.7]

S8c: Vielleicht springe ich dann kurz rein, bezogen aufs Lesen.
 Also zum Beispiel haben wir alle Kinder mit der Elfe 2
 angeschaut. Nicht um damit Noten zu geben, sondern einfach
 um zu gucken, wie sieht es mit der Leseflüssigkeit und mit dem
 Leseverständnis aus. Dann haben wir das genutzt, um unsere
 Tandems zusammensetzen, was aber dann auch nicht allein
 mit diesen Ergebnissen funktioniert, sondern im Austausch. Wir
 haben viel ausgetauscht. Wer passt also? Die Klassenleiter

52 sind nötig, die Förderpädagogen sind nötig. Wir haben geguckt, wer passt mit wem, was kann, was harmoniert. Und dann kommt die erste Einschätzung von unserer Seite Wir weisen Texte zu. Also vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück. Wir haben vorher das Leseinteresse erhoben. Das machen wir in dem Jahr davor, damit wir geeignetes Textmaterial haben in unterschiedlichen Niveaus. Und auch wollen alle Kinder bedienen können. Diejenigen, die gern lesen, aber auch die, die überhaupt nicht gern lesen. Und das ist herausfordernd. Und bei der Elfe haben wir dann zum Beispiel gesehen, dass es Wow Überflieger gibt, wo wir denken na ja, das ist sagenhaft, was diese Kinder schon können. Und wenn wir dann auf die Prozesse bei uns gucken, dann wissen wir auch diese Kinder brauchen Förderung. Den werden wir vielleicht noch nicht genügend gerecht. Also suchen wir jetzt nach Wegen. Wie können wir diese Kinder fördern, aber eben auch diejenigen, die schwach sind. So, und dann haben wir dann daran gearbeitet und unser System entwickelt miteinander, so dass wir den Kindern die Möglichkeit geben, eben aus fünf Texten wöchentlich zu wählen die, die auf ihr Niveau abgestimmt sind. Und ja, wir haben damit gemerkt, dass die Diagnose da wirklich Voraussetzung ist. Sonst könnten wir gar nicht Richtiges anbieten, weil unser unser Anspruch ist, dass die Kinder sich als als Leser, als kompetent empfinden und das Lesen Spaß macht und Freude macht. Und dass da was in Gang kommt. Und das können wir nur, wenn das wenn Textleser Passung da gegeben ist. Und da arbeiten wir eben dran. Und dafür ist die Diagnostik von mega wichtig. Außerdem können wir uns danach irgendwann auch auf die Schulter klopfen, weil wir nämlich sehen können, wenn wir im Prozess noch mal schauen, was hat es denn gegeben, wie ist die Entwicklung? Ja, das hat funktioniert. Oder noch mal hinterfragen bei welcher Gruppe müssen wir nachsteuern? Wir haben zum Beispiel sehen wir mussten besondere Dinge machen, um die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache mitzunehmen. Wie gehen wir da vor? Wir mussten uns überlegen wie gehen wir mit den Jungen vor, damit sie uns nicht verloren gehen, Weil wir auch gemerkt haben Ah ja, da rutscht gerade was. Es ist nicht nur die, die es vorher bei uns in der deutschsprachigen Gemeinschaft so war. Jungen und Mädchen entwickeln sich gleich. Nein. Gerade merken wir, dass da ein Unterschied ist und da steuern wir nach und versuchen Wege zu finden, wie wir bestmöglich Textleser Passung schaffen. Aber das gelingt nur miteinander im Team,

52 weil ja, weil wir im Austausch sind, weil wir ein bisschen das ist
mein Wunsch Wir bräuchten mehr Zeit miteinander für den
Austausch, um Dinge zu planen und abzusprechen, weil im
Augenblick geht das nur in Pausen. [0:26:08.4]

58

S8b: Ja und das ist, das ist das Große. Das ist, was ich eben
durch die Bereitschaft, weil Kollegen dann ja doch auch bereit
sind, das zu machen, funktioniert das. Und ich würde da noch
hinzufügen, das ganz große Glück ist einfach, dass wir auch
jemanden da haben, der das nötige Know how hat und der
dann auch das weitergeben kann. Und das ist von Nöten, um
54 dann wirklich Schulentwicklung zu betreiben. Ne, mit ganz viel
gutem Willen reicht das nicht. Ich muss auch noch jemanden
haben, der dann das, was er in seinem Rucksack hat, das
auspackt und dann weiterleitet. Und das ist dann auch die
55 Unterstützung, wovon eben gesprochen wurde. Und ja, und
dann bräuchte man eigentlich auch noch mal zusätzlich ja ein
Zeitkapital, wo man sagen kann, okay, so, dieses
56 Zeitkontingent ist nicht die Mittagspause, sondern da muss
irgendwo ein Zeitfenster sein, um das in Ruhe auch noch mal
machen zu können und umsetzen zu können. [0:27:11.2]

S8i: Also ich glaube, dieses moderne Verständnis. von dem,
was wir Lehrerin sein haben aktuell, das spiegelt sich nicht in
den Strukturen wieder. [0:27:20.3]

S8b: Nein. Gar nicht. Und das ist eigentlich hinderlich. Das ist
eigentlich das das. Das blockiert das Ganze etwas. [0:27:32.6]

S8c: Ja, und das frustriert auch manchmal. Man würde so man
hat so viele Ideen, man könnte da noch verschiedene Sachen
einwerfen oder ausbauen, aber es fehlt die Zeit. Man ist mit 25
Kindern auch alleine, so man möchte, aber es fehlt oft die Zeit
und die Lehrkraft oder das Mittel und. Ja. [0:27:59.7]

S8a: Was möchtet ihr ergänzend zu den Aufgabenfeldern
sagen? Oder vielleicht zu anderen? [0:28:05.2]

S8d: Vielleicht kann ich einfach noch als Berufseinsteiger
sagen, dass es für mich auch super, super wertvoll ist hier
dieser Austausch. Also sei es, wenn ich irgendwas brauche, sei
es, wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, habe ich immer
irgendjemanden, an den ich mich gerade wenden kann. Sei es
direkt meine Kollegin, sei es durch eine Förderung, sei es
durch jemand anderes, wo ich mich dran wenden kann, wo ich

2:86

2:14 Ja und das ist, das ist das Große. Das ist, wa...

Arbeitsfeld

Aufgabenfelder

Kooperation

2:87

Und ja, und dann bräuchte man eigentlich auch noch mal zusätzlich ja ein Zeitka...

Arbeitsfeld

Fehlende Aspekte

Setting

2:16

Vielleicht kann ich einfach...

Arbeitsfeld

Aufgabenfelder

Kooperation

58 einen Rat bekomme. Und das ist für mich, also vor allen Dingen diese Kooperation sehr, sehr wertvoll. [0:28:37.8]

S8f: Vielleicht noch hinzuzufügen. Ich sehe da gerade noch individuelle Förderung und Therapie. Also wir therapieren nicht. Wir ergänzen höchstens Therapien, weil wir auch im Austausch sind mit den Therapeuten. Da gibt es verschiedene Bedarfe bei Kindern und da sind auf schulischer Ebene doch einige, die wir dann decken können und die, wo wir dann einfach einsteigen, dann auch. Die individuelle Förderung ist bei uns weniger häufig vorzufinden, sondern wir arbeiten oftmals in Kleingruppen. Oftmals ist es auch so, dass die kleinen Gruppen ändern. Sprich wir nehmen nicht nur immer schwache Kinder mit, sondern auch stärkere Kinder, die manchmal auch den Bedarf haben, einfach mal in Ruhe in einer kleinen Gruppe zu arbeiten. Es geht nicht nur immer um Kinder, die Schwierigkeiten haben, sondern wir möchten alle mitnehmen. Da gibt es auch Kinder, die eben sehr stark sind, die einfach einen anderen, einen anderen Zugang noch mal benötigen. Die versuchen wir auch anders zu bedienen. Dann gibt es natürlich im DaZ Unterricht noch mal eine. Ist noch mal so ein bisschen speziell, würde ich sagen. (Name der Lehrperson), ich denke, dass du da für dich noch mal anders reden kannst. [0:30:01.3]

S8g: Ja im DAZ Unterricht ist. Das Publikum das kommt natürlich sehr unterschiedlich. Der Zeitpunkt ist unterschiedlich, egal wann kannst kann ein Kind ankommen. Und ich arbeite im Augenblick mit den Kindern vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse. Und wir haben versucht, uns ein Curriculum aufzubauen und ich, da ich nur einen Tag die Woche da bin ist das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, also ich. Ich arbeite in 25 Minuten Takt mit Kleingruppen, so dass immer kleine Gruppen zu mir kommen. Viel wichtiger als das ist aber der Austausch von mir. Immer mit mit dem Klassenleiter. Ich gehe immer zu allen nach Möglichkeit hin, vor allen Dingen in die Kindergartengruppen, um Rückmeldung zu geben und aber auch um zu zeigen, darin könnte vielleicht weiter jetzt gearbeitet werden. Und in meiner Klasse liegt das Material und ihr könnt euch da bedienen. Guckt, nehmt! Bedient euch, setzt um und es ist totale Freude, dann zu sehen. Ja, miteinander können wir was entwickeln. Wir können miteinander Schritte machen und unser Ziel ist eigentlich, wenn die Kinder von einem kleinen Kindergarten an hier sind, dass die, wenn die im ersten Schuljahr sind, keine Betreuung mehr brauchen,

2:16

2:17 Vielleicht noch hinzuzuf...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Tätigkeiten ander...

2:62 Die individuelle Förderung ist bei uns weni...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

2:18 Ja im DAZ Unterricht ist. Das Publi...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

2:82 Viel wichtiger als das ist aber der Austausch von ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Schulsystem

60 sondern dass die im Regelunterricht folgen können und alphabetisiert werden können wie die anderen. Das ist natürlich ein ganz anderes Problem, wenn die Kinder ankommen, wie die ukrainischen Kinder, die sie eben gesehen haben, die schon in der anderen Sprache alphabetisiert sind. Und dann geht es dann mal los, dann ist das schon sportlich. Und dann bräuchte es eigentlich mehr Hilfe für die Kollegen als die, die es gerade gibt. [0:31:32.4]

61 **S8h:** Wenn Sie jetzt sagen, da liegt Material. Ist das Fertiges, machen Sie das selbst, oder? Also da steckt sicher auch noch viel Arbeit dahinter [0:31:41.0]

S8g: Ja, sehr viel, sehr viel. Aber da liegt mein Herz und das mache ich mit ganzem Herzen. Ich bereite die Dinge zu Themen vor. Einmal, um den Kindern interkulturell zu helfen, damit sie verstehen, was hier bei uns passiert, aber auch um spannende Dinge oder Spiele oder sonst irgendwas vorzubereiten dass die Kollegen in ihrem Regelunterricht auch nutzen können. In kleinen Gruppen oder? [0:32:05.9]

S8b: Wir haben ja eben die Einheit gesehen zu Sankt Martin. Also das ist dann Material, das vorbereitet wird und ich glaube, ob man also die Arbeit ist, vorzubereiten ist tierisch, aber auch Rechercharbeit zu leisten. Also wenn, wenn, wenn (Name der Lehrperson) sagt, hier ist was Tolles, das können wir anschaffen, das ist kostet auch viel Zeit, wirklich zu evaluieren, welches Lehrwerk, welches Buch, welches didaktische Material setzen wir ein, was sie dann nutzen kann, aber was auch Kollegen dann nutzen können. Und wir versuchen natürlich, so viel wie möglich zu kaufen, also damit Ressourcen gespart werden kann. Und man könnte es auch laminieren und selber erstellen, aber man kann es auch kaufen und dann lohnt sich das einfach auch. Ja, das ist einfach das Know how, das da ist, das wir haben. Vielleicht noch, was wir im Kindergarten jetzt dieses Jahr angefangen, also begonnen haben. Das eine Kindergärten, die in der Altersteilzeit ist. Das heißt, die Leute, die Altersteilzeit wählen, sind dann für einen Viertelstundenplan nicht in ihrer Gruppe. Die dürfen nicht ihre Gruppe leiten, die sind dann stehen der Schule zusätzlich zur Verfügung, um Dinge umzusetzen, wo die Schule Bedarfe sieht. Und da ist jetzt eine Kindergärtnerin, die macht das in Altersteilzeit. Und sie macht Sprachförderung, aber nicht bei den Großen des Kindergartens, sondern bei den Mittleren und hat auch dann in Kooperation mit (Name der Lehrperson) dann und die (Name

63 der Lehrperson) ist hauptsächlich für die Unterstufe und
Kindergarten zuständig, in der niederschweligen Förderung
geschaut. Welche Kinder kommen da in Frage? Sie ist da auch
erst in die Beobachtung gegangen und geht dann jetzt in die
praktische Arbeit mit den Kindern und (Name der Lehrperson)
übernimmt dann im nächsten Jahr, das sind dann die Großen.
65 [0:34:08.8]

66 **S8i:** Also wenn ich das jetzt so für mich zusammenfasse dann
67 ist ganz viel, was hier passiert. An an Kooperation, an Beratung
68 eigentlich so aus dem aus den Bedarfen und Bedürfnissen
69 heraus. [0:34:28.1]

73 **S8d:** Ja. [0:34:28.7]

S8i: Also nicht von außen. Kommt jemand mit dem
67 Ausbildungskatalog habe ich, habe ich habe ich sondern hier
68 wird ganz viel Wert gelegt auf miteinander in den Austausch
69 treten, schauen wer braucht was, was kann ich beitragen
dazu? Und es hat nicht primär was mit formalen Ausbildungen
zu tun. Auch, aber [0:34:53.0]

S8b: Auch [0:34:53.0]

UU: Auch, doch [0:34:53.0]

UU: Das ist ja die Basis (lacht) [0:34:56.7]

S8b: Also ich glaube jetzt sind, wenn wir jetzt hier die die drei
Leute haben, die haben ja noch mal einen eine Ausbildung
abgeschlossen und bringen auch da aus dieser Ausbildung
heraus Kapazitäten, Kenntnisse mit, dass sie weiterleiten. Das
ist, was ich eben schon im ersten Gespräch gesagt habe. Da
haben wir ja dann eben noch mal die Integrationslehrer, die
teilweise diese Ausbildung haben, aber auch teilweise auch
nicht. Und eigentlich müssten die Integrationslehrer eine viel
höhere Ausbildung haben, die müssten ja eigentlich noch mal
drüber. [0:35:36.8]

S8i: Innovationskraft kommt aus [0:35:39.0]

S8b: Außerhalb [0:35:39.0]

S8i: Ausbildungen, Zusatzausbildungen mit denen man dann
sich sozusagen in seinem Haus ja auch bekannt macht, indem
man sagt: habe ich, kenne ich, brauche jemand? [0:35:55.8]

2:88 S8i: Also nicht von auß...

<input type="checkbox"/>	Arbeitsfeld
<input type="checkbox"/>	Aufgabenfelder
<input type="checkbox"/>	Kooperation

2:91 S8b: Also ich gl...

<input type="checkbox"/>	Arbeitsfeld
<input type="checkbox"/>	Aufgabenfelder
<input type="checkbox"/>	Kooperation

2:90 Da haben wir ja dann e...

<input type="checkbox"/>	Ausbildung
<input type="checkbox"/>	Zusatzausbildung ...

74 **S8b:** Genau richtig oder kannst du was, was Viele. [0:35:56.2]

83 **S8c:** Aus der Erfahrung heraus. Wir sehen den Schüler. Es gibt die Problematik, wir beraten untereinander was könnte darauf zugeschnitten werden, dass man ihm bestmöglich hilft?

76 [0:36:08.0]

S8b: Ja, die Klassenlehrer, die dann auch ja aktiv auf die Leute zugehen und sagen Hör mal, hier kannst du also die Leute jetzt, die in der niederschweligen Förderung tätig sind, mit Kindern aus deiner Gruppe arbeiten. Hat die Lehrerin schon geschaut, wo ist der Bedarf? Beim Kind. Hat ganz kurze Anfrage geschrieben und leite das weiter und dann geht die Beobachtung los. Bei den Integrationslehrern läuft läuft das noch anders? Leider läuft das noch anders. Ich glaube, dass die Klassenlehrer vom Gefühl her, würde ich mal sagen, eine größere Hilfe haben bei dem Personal, das hier zur Schule gehört, wo man eher den Ansprechpartner findet. [0:37:00.4]

78 **S8c:** Ja weil man das Kind auch weil das Kind bekannt ist, weil man es schon kennt. Ja, weil es direkter ist auch. //Es geht schneller [0:37:10.1]

79 **S8b:** Ja, und der Integrationslehrer ist // ist zu weit entfernt. Der ist, die sind zwar schon Jahre hier, die sind auch gut hier integriert, aber trotzdem gehören sie ja einem anderen Träger. [0:37:23.0]

UU: Es gibt auch Wechsel [0:37:24.0]

S8b: es gibt auch, es gibt auch manche Wechsel.Ja. [0:37:27.6]

UU: Dann muss man sich auch erst mal neu kennenlernen. [0:37:30.1]

S8b: Genau. [0:37:32.7]

S8a: Es ist noch nicht zu der Karte Unterrichtsgestaltung gesagt worden. Möchte sich da jemand äußern, warum noch nichts gesagt wurde, oder? [0:37:43.9]

S8c: Also Unterrichtsgestaltung würde ich jetzt sagen, dass das in 20 Jahren sich rasant verändert hat, besonders in den letzten. Ich würde mal sagen 5 bis 6. Ich will noch nicht mal sagen zehn Jahre, dass es da ja einen enormen Bedarf gibt, anders zu unterrichten als vorher. Wir haben sehr viele

2:73 S8b: Ja, die Klassenlehrer, die dann auch ja aktiv auf die Leute zugehen und sagen Hör mal, hier kannst du also die Leute jetzt, di...

- Arbeitsfeld
- Schulsystem

2:23 Also Unterricht...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

84 Unterschiede, Niveauunterschiede, Fähigkeiten, die, die doch,
ja differenziert, einfach gefördert werden müssen, um das
Bestmögliche aus jedem Schüler herauszuholen. Das ist schon
eine Herausforderung. Das wird immer, immer, immer stärker,
86 anstrengender und ja, jedem. Man möchte jedem Schüler
gerecht werden und muss da wirklich seinen Unterricht sehr gut
planen, sehr gut kennen, sehr gut wissen. So, das geht
schneller so und so, den könnte ich. Man muss den Schüler
auch sehr gut kennen, den könnte ich damit locken, den könnte
ich damit herausfordern. Das ist schon, ja, das ist jeden Tag
eine Herausforderung. [0:38:47.8]

87 **S8d:** Und auch anspruchsvoll. Also jedem da irgendwie gerecht
zu werden. Also von dem von den Stärkeren bis zu den
Schwächeren, da irgendwie jeden an seiner Stelle abzuholen
88 und dem dann gerecht zu werden. [0:38:59.7]

89 **S8c:** Und ich denke, das ist auch so was für Berufseinsteiger
das ist. Also der Anfang ist schwer und besonders in der
heutigen Zeit ist das schwer und ich denke, dass es da sehr
wichtig ist, dass die Studenten auch, also die die Anfänge, die
Berufseinsteiger, dass sie gut begleitet werden, gut beraten
werden, dass man ihnen auch ein Milieu des Vertrauens schafft
oder auch das, dass sie unterstützt werden, damit man auch
weiterhin die Herausforderung als Lehrer annimmt und besteht
und. [0:39:33.1]

S8d: Nicht gesagt habe, das ist für mich total wertvoll ist, dass
ich immer weiß, ich kann zu jemandem hingehen, der mich
unterstützt, und ich weiß, es ist jemand da. [0:39:42.3]

S8i: Ist eigentlich auch niederschwellig. [0:39:44.0]

S8c: (lacht) Ja, genau. (..) [0:39:46.0]

S8b: Also ob, Es gäbe es natürlich noch optimalere
Vorstellungen, wie man Berufseinsteiger wirklich begleitet oder
begleiten könnte. Ich denke da vor allen Dingen das System,
das in Deutschland, wenn ich nach Deutschland rüber gucke,
was ich toll finde, das ist dieses Mentoren begleiten von
Berufseinsteiger. Das heißt, der Berufseinsteiger ist eigentlich
selten alleine in seiner Klasse, sondern da ist immer noch
jemand dabei. Und ich glaube, dass man da unglaublich viel
lernen kann. Hier ist die Nebenklasse aber trotzdem, sie ist in
ihrer Klasse, sie kann, sie kann vieles geben und mitgeben, //
aber Trotzdem [0:40:31.5]

2:23

2:60 Und ich denke, das ist auch so was für Berufseinsteiger das ist. Also der Anfang ist schwer und besonders in der heutigen Zeit i...

- Ausbildung
- Berufseinstieg

91 **S8c:** Aber dass man jemanden hat, // der bei der Ausführung hilft // Man hat die Ideen. Man hat die differenzierten Möglichkeiten [0:40:37.

92 **S8b:** Genau. Viele, viele Kleinigkeiten // [0:40:34.7]

93 **S8c:** Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich in der Schweiz hospitieren konnte. Der waren ja da war die Lehrkraft, die ja war, der der Motor. Aber da war jemand, der half, das auszuführen, der ja eine Begleitung wie wir das hier die Kindergartenhelfer haben, dass das jemand noch mit in der Klasse war. Ich kann das leiten. Ich kann sagen so, das wäre gut, das und das zu machen, aber manchmal fehlen mir einfach die Hände. Da fehlt noch jemand, der mich da begleitet. Und
95 ich denke, das wäre auch eine gute Sache. So könnte man, könnte jemand, der mich begleitet, lernen, auch in der Zeit oder
96 die Erfahrung sammeln. Und ja, das wäre eine Win-Win Situation, würde ich sagen. Und vor allem natürlich käme das den Kindern unwahrscheinlich zugute. Diese Begleitung, diese. [0:41:31.9]

S8b: Ich glaube, auch wenn man von Lehrgesundheit spricht, dann sind wir da bei der Lehrgesundheit, das heißt Klassenlehrer, der lange Jahre Erfahrung hat, ist das sehr hilfreich und dienlich. Und Berufseinsteiger, der da, ja der wird ins kalte Wasser geschmissen, hier mit 25 Kindern, das ist nicht Ohne. Und hier ist eine Klientele, die noch mal eine ganz andere ist, als wenn ich in der Schule meinetwegen in der Eifel oder so bin. (..) Ich spreche jetzt nur von den Kindern. Wir nehmen den nächsten Schritt, die Eltern, die Elternarbeit, die auch nicht zu unterschätzen ist. Hier haben wir ein Klientel an Eltern, das auch sehr, sehr herausfordernd ist und gar nicht so einfach zu bewältigen ist, auch für einen Berufseinsteiger. (..) Und der Berufseinsteiger wenn der, glaube ich, ein Jahr oder zwei eine Begleitung gehabt hat und wenn der dann in seine Klasse reingeht und startet, dann hat er ein ganz anderes Rüstzeug. Da ist er ganz anders geerdet als mit ganz viel Praktikum, die ja mittlerweile es ist ja viel, viel mehr Praktikum, das gemacht wird. [0:42:48.6]

S8a: Gleicht sich den Hut der Interviewführerin aus. [0:42:51.6]

S8b: Und ja. Und das wäre also das wäre eigentlich so ich glaube, dass dann auch noch mal viel weniger Leute sagen

2:60

2:89 S8c: Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich in der Schweiz ...

Arbeitsfeld
Fehlende Aspekte
Setting

2:66 S8b: Ich glaube, auch wenn man von Lehrgesundheit spricht, dann sind wir da bei der Lehrges...

Ausbildung
Berufseinstieg

96 Ach nee, das habe ich mir so gar nicht vorgestellt, das breche ich ab. [0:43:03.1]

101 **S8c:** Ja, ich denke, da muss man ein bisschen präventiver
98 vorgehen, weil ich denke, unsere Kinder, das ist die Zukunft, das ist das Kapital des Landes. Also dass man da die Lehrkraft, die neuen Lehrkräfte sowie die bestehenden, wie (Name der Lehrperson) sagte, auch unterstützt und das Bleiben stärkt oder die Ja. [0:43:23.0]

S8a: Ich möchte noch jemand etwas zum Thema Unterrichtsgestaltung sagen, so sind wir zur nächsten Frage übergehen. [0:43:32.5]

S8b: Also ich würde sagen. dass ihr hier sehr gut in der Unterrichtsgestaltung unterwegs seid, dass ihr, was ich eben auch schon gesagt habe, sehr stark differenziert und sehr innovativ und immer offen und und neue Ideen reinbringt. Und dass man gar nicht mehr so da durchgehen kann, wie man das noch vorher gemacht hat. Vielleicht kommt es aber einmal, weil wir die Kinder. Diese Kinder hat es eigentlich immer schon gegeben, aber durch Leute, die jetzt hier mit tätig sind, auch damals Pustebäumen so in den ersten Jahren wird auch das offen gelegt. Es kann nicht mehr geguckt, gesagt werden Ja okay, das ist ein Kind, das hat Schwierigkeiten. Okay, das wird die Schwierigkeiten behalten. Nein, es liegt offen da und wir gehen es an. [0:44:25.6]

S8e: Ja, und die niederschwellige Förderung, wir sind dann auch. Teilweise nehmen wir ja Gruppen heraus, also weniger oder selten einzelne Kinder. Manchmal sind wir aber auch in der Klasse. Und dann, wie jetzt beim Lesetandem, ist das sehr bereichernd, weil man dann überall mal hören, gehen kann, mehr hört und dann wieder austauschen kann. Hast du mal in dieser Gruppe gehört? Was denkst du davon? Und, ja, es ist einfach nur irgendwie immer zu wenig. Also, wir sind groß und man würde gerne noch mehr auch da die Lehrer unterstützen, aber auch die einzelnen Kinder und da muss man immer gucken, ja, wo brennt es gerade oder wo ist es am wichtigsten? [0:45:14.8]

S8a: Da sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage, weil hinsichtlich des Veränderungspotenzials wovon profitieren die Kinder hier in Raren aus eurer Sicht am meisten? Und was fehlt? Und das, was wir hören, was fehlt ist ja Zeiträume.

2:66

2:28 8b: Also ich würde sagen. dass ihr sehr gut in der U...

2:29 Ja, und die nie...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

2:30 gehen kan...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

2:31 Und, ja, es ist einfach n...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

2:85 ...

- Arbeitsfeld
- Fehlende Aspekte
- Setting

101 Vielleicht könnt ihr die Frage noch weiter ergänzen. Wovon profitieren die Kinder hier wenn in eurem System am meisten [0:45:36.6]

102 **UU:** Ich glaube von der Offenheit der Lehrperson. [0:45:39.3]

103 **S8c:** Wollte ich auch gerade sagen von der Offenheit, dass man auch. (...) Sensibel dafür ist, dass man ja ein Auge darauf hält, dass es einem wichtig ist, dass man. [0:45:53.0]

104 **S8a:** Also sind wir bei Einstellungen und Haltung. [0:45:55.4]

S8b: Ja, die Haltung die Bereitschaft, Engagement, sehr viel, sehr viel Engagement, genau in allen Bereichen. [0:46:08.6]

109 **S8e:** Aber auch ich glaube auch Teamfähigkeit, Teamfähigkeit der in den einzelnen Stufen, in den Jahrgängen, aber im ganzen Team, das gehört mit dazu. Dieses wenn Lehrpersonen sich wohlfühlen, fühlen sich die Kinder wohl und umgekehrt. Das ist ein Geben und Nehmen dann in dem Moment. (...) Die Haltung ist ganz wichtig. [0:46:36.0]

S8f: Die Selbstreflexion auch. [0:46:38.0]

110 **S8e:** Ja, richtig. Und auch die Möglichkeit, Dinge zu kritisieren, konstruktiv zu kritisieren. Und dass auch Dinge dann angenommen werden, die dann auch im Positiven umgesetzt werden im Nachhinein. (...) Das ist, denke ich, auch wichtig bei der Selbstreflexion. [0:47:02.4]

S8i: Darf ich da vielleicht den noch zurückfragen. Wie ist es denn da? Jetzt ist es unterschiedlich lange her, wann Ausbildungen absolviert wurden oder Zusatzausbildungen. Was wurde das irgendwie auf den Weg gebracht? In den Ausbildungen ist das Erinnerung/ Ist das noch in der Erinnerung oder stammen alle diese Sachen Kritikfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Engagement, Haltung? Ist das auch so etwas, was dann im Tun im Team passiert? Was? Was wurde da auf den Weg gebracht? Oder gibt es da so Dinge, wo man sagt: Kann ich mich nicht erinnern, weiß ich nicht mehr oder so oder. [0:47:45.3]

S8d: Ich dachte so, bei mir wurde es schon thematisiert in der Ausbildung. Es war deutlich, dass diese Werte schon wichtig sind, aber man erfährt es trotzdem beim Tun nochmal viel mehr. Also seitdem ich in der Schule dann da bin, erfahre ich

2:32 Ich glaube von der Offenheit der Lehrperson. [0:45:39.3] S8c: Wollte ich auch gerade sagen von der Offen...

Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

2:33 Ich dachte...

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

110 es persönlich noch viel mehr als wie es dann wirklich dann
rübergebracht worden. [0:48:03.4]

113 **S8c:** Ich denke, das sind einfach auch gelebte Werte, die wir
116 über Jahre gelebt haben und die sich auch entwickelt haben
114 durch die Erfahrung der anderen untereinander, durchs
Gespräch, durch den Austausch mit den Eltern, auch durch die
117 Arbeit mit den Kindern. (...) [0:48:20.4]

118 **S8g:** Auch durch die Offenheit, Material zu Teilen und alle
119 Dinge // weiterzugeben oder. [0:48:25.7]

S8c: Ideen auszutauschen. // [0:48:27.3]

S8g: Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern es ist ein Team.
Und das finde ich das macht es aus [0:48:32.3]

120 **S8c:** Ich erlebe das so und so, vielleicht wäre das die
Möglichkeit. Hast du auch die Erfahrung mit dem Kind
gemacht? Das könnte klappen. [0:48:39.9]

S8d: Wir haben ja auch immer Parallelklassen. Das ist, fand ich
auch immer sehr wertvoll, weil man immer jemanden
[0:48:47.9]

S8b: Im Austausch [0:48:48.0]

S8d: Ja. [0:48:48.0]

S8b: Also ich glaube, ich weiß nicht jetzt von der Ausbildung
her, daher kenne ich die Ausbildung zu wenig. Also ich von
meiner Ausbildung her bin nicht so ausgebildet, das hat man
mitgebracht oder man hat es nicht gehabt. [0:49:03.8]

S8c: // Das ist so ein bisschen Intuition, Gefühl. [0:49:05.2]

S8b: Das ist // also wobei die Handlungsfrage für mich die
zentrale Frage eigentlich ist. Welche Haltung habe ich dem
anderen gegenüber, meinem Mitmenschen gegenüber? Das ist
die zentrale Frage wenn ich als als Lehrer arbeite oder als
Pädagoge arbeite und, was für für mich so Ich habe in
unterschiedlichen Systemen gearbeitet und habe auch
unterschiedliche Systeme kennengelernt und wo das ganz
anders war, als es hier in Raren in der Schule war, da war
einfach nur jeder ein Einzelkämpfer, obschon propagiert wurde,
man ist ein Team, man macht gemeinsam alles. Nein, man
machte nicht gemeinsam. Das würde ich mal sagen. So als ich

2:33

2:34 Ich denke, das sin...

2:36 S8g: Auch durch die Offenheit, Material zu Teilen und alle Dinge // weiterzu...

2:37 Also ich glaube, ich weiß nicht jetzt von der Ausbildung her,...

2:61

Arbeitsfeld

Kompetenz Aneig...

Arbeitsfeld

Aufgabenfelder

Kooperation

Arbeitsfeld

Kompetenz Aneig...

Arbeitsfeld

Positive Aspekte

Setting

121 hier angefangen habe, war die Stärke des Teams hier in Raren,
dass man miteinander immer unterwegs gewesen ist. Auch
wenn man früher noch nicht so differenziert hat und noch nicht
125 so auf dem Weg war, wie man jetzt ist. Aber trotzdem hat das
hier in Raren immer als ein als eine Einheit gegolten. Man hat
auch vieles miteinander gelebt, Schule gelebt, Schulhaus
erschaffen. Ich glaube, dass das für uns. Ja noch mal eine
ganz wichtige Geschichte gewesen ist. Wir haben unsere
Schule hier kreieren mit dürfen. Wir haben getrennt gearbeitet,
getrennt gelebt an drei verschiedenen Standorten und trotzdem
123 ein Team sind dann hier zusammengekommen. Und ich
glaube, das war ein unschätzbare Wert, der sich hier dann ja,
der hier ja Nahrung gefunden hat, Boden gefunden hat und der
irgendwo noch trotzdem lebt. Und das wäre so mein Wunsch,
dass der auch weiterleben wird und leben kann. Ja, noch
weitere 25 Jahre. [0:51:11.8]

S8a: Ich. Ich würde vielleicht noch gern ergänzen, wenn (Name
der Lehrperson) eben gesagt hat, dass sich der Unterricht so
rasant verändert und dass da Prozesse im Gange sind, die, die
man fast nicht verfolgen kann. Dann ziehe ich jetzt gerade den
anderen Hut an und bin jetzt gerade Dozentin in der
Hochschule und dann findet das da genauso. Und die Aspekte
wie Haltung oder so, die werden jetzt immer erfragt und und
oder. Da wird versucht Reflexion anzustoßen und und ja, die
Themen, die bei uns eben in der Ausbildung noch nicht so
Raum hatten, die nehmen jetzt immer größeren Raum ein. Und
da stellt sich natürlich die Frage, wie viel kann man in so wenig
Zeit den Studierenden mitgeben und wo muss denn jetzt da
welcher Aspekt ist denn jetzt zentral und wo müssen wir genau
ansetzen? Da sind wir auf der Suche aber ich finde, dass die
Hochschule da gerade große Schritte macht. [0:52:08.4]

S8f: Das Thema Thema der Haltung ist ein ganz, ganz großes
Thema in der Ausbildung des ICF in dieser Zusatzausbildung.
Wir beide haben auch schon vor längerer Zeit studiert und da
war das noch gar kein Thema. Ich kann mich nicht erinnern. //
(lacht) also und aber das ist noch mal. [0:52:28.1]

S8e: Nee, ich bin mit nix gestartet, sozusagen. // [0:52:30.4]

S8f: Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der
eigentlich da grundlegend auch noch mal gewesen ist. Also ich
habe das so gespürt, zumindest die beiden Schweizer, der
Markus Born und der Chris Piller, die konnten das auch

2:61

2:40 S8f: Das Thema Th...

- Aspekte der eigen...
- Ausbildung

2:41 Ja, und da...

- Ausbildung
- Zusatzausbildung ...

125 unheimlich gut rüberbringen. In dem, in dem in den sechs
Wochen, das waren ja eigentlich nur sechs Wochen, die man
dann vor Ort war, um der Ausbildung zu folgen. Und das ist
132 eigentlich, wie (Name der Lehrperson) sagte, die Basis unseres
Tuns. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist vieles, das
man dann anstrebt, kann nicht so gut verwirklicht werden.
[0:53:11.4]

126 **S8e:** und soll halt dann auch die Basis im Studium sein, weil
Stoff kann ich mir aneignen. Aber ja, ja. [0:53:19.0]

127 **S8c:** ja Haltung, Haltung ist. [0:53:20.6]

128 **S8b:** Eine Grundkenntnis an Stoff muss natürlich vorhanden
sein. Aber das andere ist natürlich. [0:53:26.9]

129 **S8a:** Jetzt habe ich kurz den Hut aus der gerade Haltung eben
auch so ein wichtiges Thema für mich als Leitung ist, in der
Unterrichtsentwicklung und wir stehen vor der Herausforderung
Wie kann Haltung entwickelt werden? Also wie kann
Selbstreflektion Beobachtung festgestellt werden, damit
Haltung sich entwickeln kann? Und das geht nicht durch
Wissensvermittlung? [0:53:48.8]

130 **S8b:** Nein, nein, . [0:53:50.8]

S8e: Und das war schon. Also wir waren ja jetzt auch schon
einige Jahre im Unterricht und dann, da es sich jetzt mal
wirklich auch hinzusetzen und ein Kind zu beobachten, ohne
direkt Meinung draufzusetzen, also das war schon eine
Herausforderung für einen. Und das ist das was, was ich mir
wünsche, dass man nicht sofort einen Stempel, eine Hypothese
draufsetzt, sondern einfach das reine Kind beobachtet. Ja.
[0:54:21.8]

S8g: Das ist. Ich würde noch gerne ergänzen, dass Elemente,
die früher in die Ausbildung gehörten, die sind jetzt in der
Erstausbildung schon viel mehr drin verankert, so dass ich
glaube, dass also die Zusatz aus ja so dass die
Zusatzausbildung sich auch verändern kann. Also da bemerke
ich eine große Veränderung [0:54:42.4]

S8a: Also jetzt zieh ich nochmals den Hut aus. Unser Streben
ist tatsächlich, dass diese 15 ECTS integriert werden in die
Erstausbildung, auch schon jetzt, bevor es an die
Neuausrichtung geht. Wir sind eigentlich mit internen

2:41

2:42 S8e: und soll halt dann a...

- Ausbildung
- Grundausbildung

2:45 Und das war schon. Also wir war...

- Ausbildung
- Zusatzausbildung ...

2:46 Sg: Das ist. Ich würde n...

- Ausbildung
- Zusatzausbildung ...

133 Reformprozessen gerade beschäftigt. Also entwicklungslogische Didaktik wird mit der Entwicklungspsychologie im ersten Jahr gerade verankert.

139 Schrittweise, wie wir entwickeln eben auch diesen Förderkreislauf, was Rechenschwierigkeiten, DaZ, angeht, Leseförderung auch in den Laboratorien, aber immer mit kleinen Schritten, denn wir sind ja eine Generalisten Ausbildung und ja, ja und schwebt eben auch zukünftig vor neue aber das ist es schwebt uns halt vor, eine Zusatzausbildung, eine neue zu kreieren. Vielleicht etwas, dass man modular hinsichtlich eines Masters dann aufbauen könnte, so nebenberuflich. [0:55:27.3]

134 **S8b:** Ich denke, dass vielleicht auch Da auch. Das kann könnt ihr ja wirklich lehren. Und parallel dazu wäre ist auch denke ich ganz wichtig. So was heißt dann jetzt in einem Team zu starten? Was heißt als wirklich Teamarbeit? Was heißt das? Ist dieser dieses Leben im Team? Was heißt dann ja, wir bereiten gemeinsam vor? Ja, was heißt das bis ins kleinste Detail rein? Was hängt daran? Das muss, das muss gefüllt werden. Das kann man nicht einfach so so erwarten. [0:56:04.0]

135 **S8c:** Da setzen wir ja in der Primarschule schon an diese Teamfähigkeit. [0:56:07.7]

S8b: Genauer also in der Gruppenarbeit. Genau. Es ist eine Gruppenarbeit. Da hat man Leute, die lehnen sich zurück, die hören zu. Da hat man Leute, die sind die Macher, die tun, die machen und und produzieren. Aber ich glaube, das sind so Themen, die in die Lehrerausbildung mit reinmüssen. Aber da kann man auch. Ja, das ist schwieriger. [0:56:31.4]

S8a: Auch Praxismodelle, wo man im Team arbeiten muss, um es dann auch wieder zu erleben und dann wieder zu reflektieren. Also das ist. [0:56:37.4]

S8b: Richtig. Und da würde auch wahrscheinlich dann, wenn ich dann eben in dem Mentoring arbeite, mit jungen Lehrern zusammen. Da kann können solche praktischen Dinge auf Schule zugeschnitten dann auch wirklich umgesetzt werden. Ja. [0:56:53.4]

S8i: Wobei das natürlich auch in der Erstausbildung schon möglich wäre. Ja, genau. Man muss sozusagen so vieles neu denken, dass man sagt, das zweite bis vierte Semester macht im Zusammenhang mit Leseförderung seminarübergreifend

2:47 Ich denke, dass vielleicht auch Da auch. Das kann könnt ihr ja wirklich lehren. Und parallel dazu...

Ausbildung
Grundausbildung

139 etwas, was man also wo dieses im Team arbeiten. An einem
146 Haus, wo das willkommen geheißen wird, wird man eh auch
sozusagen geschützt und gestützt und so was, ja. [0:57:23.6]

140 **S8e:** Was ich auch sehr interessant war, was ich aber nicht
weiß, wie das in der Ausbildung mittlerweile ist, das war
Beratungsgespräche zu führen, als Zuhörer, als reflektieren
ohne seine Meinung da rein zu setzen. Also das war super
schwierig, sich da in die Rolle zu versetzen, obwohl man ja
schon über Jahre Elterngespräche geführt hatte, wo man aber
jetzt so eine ganz andere Sicht und das finde ich auch sehr
interessant, dass man da, das geübt hat in der Ausbildung, um
da vorbereitet zu sein auf Elterngespräche, die ja manchmal
auch nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. [0:58:09.4]

S8a: Wenn ich mir so die drei letzten Fragen anschau zu dem
letzten Punkt, da geht es um Ausbildung und Weiterbildung.
142 Also wie haben sich, wie habt ihr euch die Kompetenzen
angeeignet in diesen Bereichen? Wir haben es eben schon so
ein bisschen tangiert. Vielleicht gibt es da noch etwas, das ihr
hinzufügen möchtet. Und welche Veränderungswünsche habt
143 ihr? Welche Empfehlungen habt ihr für die Erstausbildung, aber
auch für die Zusatzausbildung jetzt und zukünftig? Das sind so
144 der letzte Themenblock. Also gibt es noch Ergänzungen dazu,
wie ihr euch die Kompetenzen aneignet habt hinsichtlich dieser
Aufgabenfelder? Und was gebt ihr uns mit für die Erst und Aus
Erst und Weiterbildung Zusatzausbildung? (4) Als Empfehlung.
[0:59:01.6]

S8c: Ja, es müsste vielleicht einfacher möglich sein, die
Weiterbildungen wahrnehmen zu können. [0:59:07.5]

S8a: Also die Rahmenbedingungen, [0:59:07.8]

S8c: Ja, die Rahmenbedingungen. [0:59:10.]

S8h: Was heisst das konkret? [0:59:12.0]

S8c: Wenn wir hier an Weiterbildungen teilnehmen, dann gut,
dann muss die Klasse ersetzt werden. Das macht man nicht
gerne für die Kollegen das. Vielleicht wäre man dann weniger
gehemmt, mehrere Angebote doch der Weg umzuziehen,
obwohl wir da natürlich uns eigentlich sehr gut organisieren
und. (..) Und wir versuchen, die Freiräume natürlich zu
schaffen. Aber es ist eine Organisationssache, auch eine

2:48 S8e: Was ich auch sehr interessant war, wa...

Ausbildung
Grundausbildung

2:49 Ja, es müsste vielleicht einfacher möglich sein, die Weiterbild...

Empfehlung für di...
Weiterbildung

146 Organisationsfrage, wo mehrere Leute dann involviert sind.
[0:59:47.5]

S8b: Auch was immer schön ist, das ist, wenn man Weiterbildungen machen kann als, als, als Team, dann auch wieder entweder als großes Schulteam oder eben als als Jahrgangsteam. Weil so so einzeln Blick Block. Da ist man oftmals ein Rufer in der Wüste. Wenn ich jetzt aber die 2/4 oder sogar noch die der Stufe noch die beiden vom dritten mitschicken kann zu einer Weiterbildung, aber dann sind vier Gruppen aufzufangen. Und das ist natürlich. Ja, das sind dann locker mal 100 Kinder und ja, die fängt man nicht auf. (...) Mit noch so viel Kreativität die dann an den Tag gelegt wird.
[1:00:38.9]

S8f: Also von der für die Zusatzausbildung ICF. (4) War es natürlich so, dass in der Gruppe, in der ich damals teilnehmen durfte, dass das Publikum ganz unterschiedlich war, vom Alter her. Da waren Junge, Junge, Junglehrer nenne ich das jetzt einfach mal, die gerade den Abschluss hatten und dann war da 20 Jahre Erfahrung als Klassenlehrer oder so weiter. Und dann kamen die Alten. Ich zähle mich zu den Alten und da gibt es natürlich eine ganz andere Basis. Die Alten profitierten natürlich von der Erfahrung, die sie als Klassenlehrer oder in ihrem Dasein im jahrelangen Dasein innerhalb der Schule gemacht haben. Und die jungen Lehrer profitiert natürlich von dem Wissen, das sie neu erhalten haben im Studium. Da ging es natürlich auch eher um theoretische Fragen oder Theorien, die bekannt waren, von denen ich vielleicht mal gehört hatte, aber die dann irgendwann im Laufe der Jahre einfach verloren gegangen sind. Bin ich ganz ehrlich. Irgendwann kriegt man das wieder ins Gedächtnis gerufen. Da war, das war sehr unterschiedlich und ich auch glaube auch sehr schwierig das Ganze. Ein bisschen man, weil es so heterogen war und das Ganze so ein bisschen auf einem Level zu bringen, nenne ich das jetzt einfach mal, da fehlte es in meinen Augen. Ich für mich muss das sagen, es war sehr viel, sehr viel Theorie dann auch und sehr viel, sehr viel Input. Aber manchmal fehlte mir einfach das Praktische noch mal. Da waren die Damen von Kompetenzzentrum zu Besuch, einen Tag für Mathematik und einen Tag für Deutsch. Und da hätte ich mir mehr von erwartet. Also mehr Zeit mit diesen Menschen, die uns dann im Praktischen Dinge näher brachten. Die Theorie muss sein, darf sein. Ne, da bin ich absolut nicht gegen, aber es muss ein, es

2:49

2:92 S8b: Auch was immer schön ist, das ist, wenn ...

- ◆ Schulinterne Weit...
- ◆ Weiterbildung

2:68 S8f: Also von der für die Zusatzausbildung ICF. (4) War es natürlich so, dass in der Gruppe, in der ich damals teilnehmen durfte, d...

- ◆ Aspekte der eigen...
- ◆ Ausbildung

148 muss ineinandergreifen. Und das fehlte mir manchmal. Bei uns
150 war es so, dass wir sehr viele Kollegen der Förderschule hatten
151 und nur einige der Regelschulen. Und da wurde der Fokus
dann auf Förderschulen gelegt. Mein Mann hat das ICF auch
gemacht, ein großes davor und da war es möglich, die beiden
Pole zu trennen und spezifisch dann zu schulen. Das war bei
uns in dem Moment nicht möglich, weil da nur der, der nur weil
der Chris Piller dann da war und der versuchte das zu
vereinbaren, der hat das wunderbar gemacht. Aber man merkte
einfach, der Bedarf ist ja dann ganz anders. Ich habe einen
anderen Bedarf als einen Förderschullehrer, ne? Und dann war
es natürlich en plus noch mal so, dass die. Der Bedarf war sehr
stark auf die Schweiz ausgerichtet und die Gegebenheiten sind
überall anders und wir konnten es nicht unbedingt auch
umsetzen. Das war auch schon mal dann schwierig, weil es
einfach für uns eine ganz andere Voraussetzung war. Da hätte
ich mir gewünscht, damals in der in der Ausbildung, dass das
näher an die DG gebracht würde und konkreter sein könnte.
Man kann nicht für jedes jeden, jedes Beispiel oder jede
Schwierigkeit eines Kindes immer eine Lösung präsentieren,
das ist klar. Aber da noch mal andere Wege an die Hand
geben, denn als Förderpädagoge ist es ja so, dass ich dann
rausgehe und man erwartet von mir eine Beratung. Man
erwartet aber auch die gleiche Beratung von einem jungen
Lehrer. So der Junglehrer der muss eigentlich das Gleiche
leisten können. Ich kann vielleicht von meiner Erfahrung
profitieren, aber brauche ja trotzdem einen anderen Input als
der Junglehrer dann wieder. Und dieses auszugleichen, fand
ich, ist glaube ich eine große Herausforderung. Und da
wünsche ich mir einfach auch noch mal wirklich mehr Praxis,
mehr Material, mehr Möglichkeiten, mehr Methoden hätte ich
mir damals gewünscht. Die haben wir uns dann aber über
Weiterbildungen eben außerhalb dann noch mal angeeignet.
Und ich finde das total wichtig, dass es den Kollegen nochmal
ans Herz gelegt wird, nicht nur das ICF zu machen, sondern
eben das Ganze zu komplementieren. Das ist in meiner Sicht
Ich hoffe, dass es. [1:05:22.4]

S8b: Auf jeden Fall. [1:05:23.6]

UU: Lernende Lehrer zu bleiben. [1:05:24.5]

S8b: Ja, genau. Ich denke, das zählt für Lehrer, für ICF, für die
Förderung. Das zählt aber generell für die Lehrer. Ich glaube,
das ist einfach eine Verpflichtung werden muss, dass jeder,

2:68

2:69 Aber man merkte einfach, der Bedarf is...

- Ausbildung
- Zusatzausbildung ...

2:70 Aber da noch mal andere Wege an die Hand ge...

- Ausbildung
- Zusatzausbildung ...

2:93 Die haben wir uns dan...

- Empfehlung für di...
- Weiterbildung

2:51 S8b: J...

- Empfehlung für di...
- Weiterbildung

151 jeder Lehrer mindestens jährlich an einer bis zwei
Weiterbildungen teilnehmen muss, MUSS! [1:05:44.8]

160

152 **S8i:** Weil sich ja möglicherweise tatsächlich auch die
spezifischen Bedingungen ändern. Da könnten, da könnten
Fort- und Weiterbildungen natürlich das sehr gut aufgreifen.

161 [1:05:56.7]

S8f: Die Schulentwicklung ist da. Und dann wünsche ich mir
155 auch für die Förderlehrer nochmal spezifische Weiterbildungen,
die wirklich auf die Förderlehrer gemünzt sind. Sicherlich gibt
es da einiges, aber es kann kann auch noch weiter ausgebaut
werden, denn da haben wir doch ganz andere Ansprüche.
[1:06:17.0]

156 **S8i:** Darf ich schnell nachfragen, könnten Sie ein Beispiel
sagen? So spezifisch was? Was könnte das spezifisch sein?
157 [1:06:23.1]

158 **S8f:** Wie gehe ich mit einem Schüler um? Zum Beispiel, der
Legasthenie hat? Was biete ich an? Welche Methoden gibt es,
welches Material, Wie gehe ich damit um? Wie kann ich da
präventiv arbeiten? Welche Was kann ich denn? Wie kann ich
die Eltern beraten? Was kann ich an die Hand geben so?

S8b: Themenschwerpunkt. [1:06:41.8]

S8f: Themenschwerpunkte. [1:06:42.9]

S8e: verschiedene Krankheitsbilder sag ich mal. // Und dass
man aber da nicht nur drüber spricht und den Inhalt, sondern
eben wirklich konkret Wie kann ich. [1:06:48.6]

S8f: Wie sieht das Bild aus und wie gehe ich damit um
[1:06:50.4]

S8e: Weil das was du hattest, das hatte war bei mir gar nicht
mehr. Also da ist kein Kompetenzzentrum gewesen, also es
sind keine sich vorstellen gekommen, also das fehlte mir
damals. [1:07:00.2]

S8f: Und dann finde ich, das ist mir am Anfang meiner Arbeit
sehr oft vorgekommen. Wir hatten eine Pustebume. Hier
spreche ich wieder von die haben mir natürlich vom von der
Arbeit, von der Umsetzung geholfen. Aber was mir persönlich
fehlte, waren systemische Abläufe. Was passiert, wenn ein
Kind, das ich in der niederschweligen Förderung betreue, was

2:51

Empfehlung für di...

Weiterbildung

2:52 S8f: Die Schulentwicklung ist da. Und dann wünsche ich mir auch für die Förderlehrer nochmal spezifische Weiterbildungen, die wirklich ...

2:55 Und dann finde ich,...

Aspekte der eigen...

Ausbildung

161 wie ist der weitere Ablauf so hochschwelliger Förderung wie
wie passiert das? Wie geht der Antrag? Was passiert? Solche
systemischen [1:07:42.5]

167

162 **S8a:** Ach so, das müsste eigentlich drin sein [1:07:43.0]

169

163 **S8b:** aber das ist ja mittlerweile. Ich glaub das ist, // das ist das
170 hat. [1:07:47.5]

164 **S8f:** das war damals noch nicht // [1:07:47.5]

165 **S8b:** Das war damals nicht, aber das hat sich ja mittlerweile
denke ich entwickelt. Ne? // Dann ist ja ganz, das ist ja ganz
klar. [1:07:54.5]

S8f: Ah, dann ist das gut, dann ist das hinfällig, der Punkt. //
Damals war es noch nicht. Das fehlte einem früher. [1:07:59.1]

171

S8a: Im Hause arbeiten wir gerade auch in der Erstausbildung
an Ja, in der Fachdidaktik. Daran, wie eben Förderung im
172 Lesen, im Schreiben, im Rechnen gestaltet werden kann. Und
dass da sind jetzt auch erste Schritte, wie es im ersten,
zweiten, dritten Jahr dann. Aber da braucht es noch mehr und
da braucht es auch noch mehr Zeitfenster, um gerade diese
Grundfertigkeiten als Blockthemen noch intensiver zu
bearbeiten. Aber Entschuldigung, ich habe wieder einen Hut.
[1:08:30.9]

S8e: Jedes, jedes, jeden Stoff schon praktisch immer dreifach
denken, dann hat man schon. (...) Schon eine gute
Differenzierung schon mal in der Hand. Aber das. [1:08:47.9]

UU: Hast du noch etwas als. [1:08:50.6]

S8c: Ich wüsste gerade nicht, was ich gerade ergänzen sollte.
Ich hatte jetzt nur ergänzt, dass es tatsächlich. Es wird viel
mehr in der Grundausbildung thematisiert. Das ist gerade
angesprochen worden ist und deswegen war ich gerade ein
bisschen so, ich habe es schon mehr bearbeitet, als es da
angesprochen worden ist. [1:09:09.9]

S8a: Etwas, was noch fehlte. Aus deiner Sicht. [1:09:13.2]

S8c: Nichts anderes als was jetzt gerade gesagt wurde
[1:09:19.4]

2:35

2:54 S8e. Jed...

- Ausbildung
- Grundausbildung

173 **S8a:** Okay, Denn wir alle sind ja Lehrer und entwickeln unseren
Lehrer. Ja. (4) Dann würden wir das beenden. Also. (..) Dann
würde ich mich bedanken für den. [1:09:34.8]

- 1 **S9a:** Ja. Dann darf ich dich erst einmal fragen nach dem Namen der Institution. [0:00:09.0]
- 2 **S9b:** Ja. Die Gemeindeschule Wirtzfeld. [0:00:12.0]
- 3 **S9a:** Dein Geschlecht [0:00:14.0]
- 4 **S9b:** weiblich [0:00:15.0]
- 5 **S9a:** Wie alt bist du? [0:00:18.0]
- 6 **S9b:** 34. [0:00:19.0]
- 7 **S9a:** (lacht) Welches ist deine Grundausbildung Und wann hast du diese abgeschlossen? [0:00:22.0]
- 8 **S9b:** Ich habe in den Jahren 2007 bis 2010 studiert und meine Grundausbildung ist ein Bachelor in Primarschullehrerin. [0:00:33.0]
- 9 **S9a:** Mhm (bejahend) welches Amt übst du im Moment aus? Und was ist die Berufsbezeichnung? [0:00:40.0]
- 10 **S9b:** Ich bin Grundschullehrerin, also Primarschullehrerin in einem 1 bis 6 System. [0:00:45.0]
- 11 **S9a:** Mhm (bejahend) Dankeschön. Das sind so die Angaben zur Person. Wie lange arbeitest du schon als Lehrkraft für Kinder mit und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf? [0:00:57.0]
- 12 **S9b:** Also, ich habe noch nie in einer Förderschule gearbeitet. Ich habe ja immer in Grundschulen gearbeitet. Ich arbeite seit 13 Jahren als Grundschullehrerin und davon seit zwölf Jahren in diesem 1 bis 6 System. In meinem ersten Arbeitsjahr habe ich in einem fünften, sechsten Schuljahr gearbeitet und dann ab dem zweiten Jahr in eins bis sechs. [0:01:17.0]
- 13 **S9a:** Mhm (bejahend) Und seit wann bist du schon an dieser Schule hier? [0:01:20.0]
- 14 **S9b:** Seit sechs Jahren. [0:01:22.8]
- S9a:** Okay, Schön. Jetzt möchte ich ein bisschen etwas zu deinem konkreten Arbeitsalltag erfragen. (...) Könntest du deine Arbeit anhand verschiedener Aufgabenfelder einschätzen und beschreiben. Ich werde dir verschiedene Aufgabenfelder hier hinlegen und dann kannst du vielleicht zu jedem ein bisschen was sagen und erklären, wie du diese Aufgabenfelder für dich. (...) angehst. [0:01:53.0]
- S9b:** In Bezug auf die Kinder oder in Bezug auf meine ganze Arbeit, auch mit Kollegen oder wie ist das //gedacht? [0:02:00.0]

3:1 Ich h...	Ausbildung
	Nennung der eige...

- 17 **S9a:** Ja//, du kannst, glaube ich, ganzheitlich denken. Ja. (...) Das sind die verschiedenen Kärtchen. Ich leg sie dir mal so, dass du sehen kannst. [0:02:12.0]
- 18 **S9b:** Also ich soll kurz etwas zu diesen Begriffen dann sagen [0:02:15.0]
- 19 **S9a:** genau [0:02:16.0]
- 20 **S9b:** was meine Arbeit //betrifft. [0:01:18.0]
- 21 **S9a:** Genau. // [0:01:18.0]

S9b: Ja, zuerst mal über den Unterricht, die Klasse und die Gruppe. Ja, ich unterrichte in einem 1 bis 6 System, mit elf Schülern momentan. Das ändert aber jedes Jahr. Also Maximum waren 19 Schüler in meiner 1 bis 6 Klasse. Jetzt sind es. Dann ist so ein Minimum von elf. Ja, ich habe eigentlich immer in jedem Schuljahr Kinder gehabt. Ich habe nie in einer Schule gearbeitet oder gearbeitet, das in einem Schuljahr kein Kind war. Es war mindestens immer ein Kind da und mein Unterricht ist sehr. Hm, wie soll ich ihn beschreiben? Ist eher offen. Ich arbeite viel mit Plan, mit Plänen, Planarbeit. Ich arbeite aber auch viel, so dass die Kinder sich untereinander helfen oder auch sich untereinander Denkanstöße geben. Dass sie sich beraten, dass sie Feedback geben. (...) Was kann ich noch dazu sagen? Ja, ich lege sehr viel Wert darauf, dass die Kinder verstehen, was sie tun, und erst dann weitergehen. Ich würde einem Kind, also ich. Ich habe einen roten Faden, den ich so durchlaufe und wo ich auch immer so nachguckt, dass ich wirklich alles mache in diesem Jahr und dass ich auch dazu zum Ziel kommen. Aber trotzdem würde ich nie weitergehen, nur weil, weil mein Plan das so vorgibt. Ich würde immer oder schaue immer darauf, ob das Kind den Sachverhalt auch wirklich verstanden hat. Ich lege sehr viel Wert auf Basiswissen und baue dann darauf auf. Und wenn für mich Basiswissen nicht vorhanden ist, dann würde ich auch nicht weitermachen. Also selbst wenn ein Kind drei Monate im Zehnerübergang hängt, dann hängt es drei Monate im Zehnerübergang. Dann ist das für mich okay. [0:04:08.0]

S9c: Wäre dann auch gibt es dann auch, dass am Ende vom Schuljahr, weil du das Ziel für dieses Kind, dass das Kind das Ziel nicht erreicht. [0:04:16.0]

S9a: In dem Bereich. Ja, das kann sein. Ja. Im Zeugnis, was wir ja dann ausstellen müssen, würde ich dann in dem Bereich nichts schreiben. Also ich würde es nicht schlecht bewerten. Ich würde dann einfach dieses Feld offen lassen, bis das Kind irgendwann, dann, bis ich etwas zu dem Bereich sagen kann. [0:04:33.4]

S9c: Ah, das dürfte ihr. [0:04:33.9]

S9b Ja, ja. (..) Hm, ja, das ist so ein bisschen grob, wie ich funktioniere und worauf ich Wert lege. [0:04:42.0]

S9a: Zum Thema Unterricht Klasse Gruppe, // ne? [0:04:44.0]

3:3 Ja, zuerst mal über den Unterricht, die Klasse und die Gruppe. Ja, ich unterrichte in einem 1...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Unterricht

28 **S9b:** Ja, genau. // Kooperation? Ja. Kooperation findet eigentlich für mich nur mit
meiner direkten Kollegin statt und mit meiner Kollegin aus dem Kindergarten aber eher
weniger. Also mit der Kollegin aus dem Kindergarten planen wir so größere Dinge, die
alle Schüler betreffen Nikolausfeier, Schulfest, eine Aktion vom Elternrat oder um Geld
in die Kassen zu kriegen. Solche Sachen. Aber die Kooperation, was Unterricht
29 betrifft, besteht eigentlich nur aus meiner direkten Kollegin und mir. Selbst der
Schulleiter ist wenig in unserer Arbeit integriert, weil er selbst einfach nie in dem
System gearbeitet hat und uns da auch sehr wenig weiterhelfen kann. (...) Kooperation
30 mit anderen Schülern, Schulen, also schulübergreifend ist auch sehr gering, da eben
keine Schule im gleichen System arbeitet wie wir. Also keine Schule aus der
33 Gemeinde und da sind wir schon so ein bisschen allein. Also wir machen viele Dinge,
31 die andere Schulen nicht machen. Wir machen aber auch Dinge, die andere Schulen
nicht machen möchten oder denken, dass es bei ihnen nicht möglich ist. Wir, wir
sitzen auf den Konferenzen und tauschen dann aus und sagen dann Aber man könnte
noch so oder man könnte noch so, aber oft ist das dann so, Ah, das ist bei uns aber
nicht möglich. Wir haben ja mehr Kinder, oder wir haben ja andere Klassen und so,
obwohl ich schon ganz fest davon überzeugt bin, dass es möglich ist. Aber okay, so
sind wir noch immer so ein bisschen diese Alleingänger auch, weil durch dieses
System und das ist also ich arbeite jetzt 13 Jahre in dem System, es ist eigentlich
immer so gewesen in den 13 Jahren habe ich ganz selten Leute gehabt, wo ich
dachte ah ja, okay, das ist jetzt, dass die sprechen jetzt die gleiche Sprache. So ja.
[0:06:41.8]

S9a: Vielleicht noch eine Nachfrage interdisziplinär. Habt ihr da Zusammenarbeit mit
anderen Berufsgruppen, // die ihr eingeht? [0:06:50.8]

S9b: Ja, // also was Maßnahmen angeht? so mit Schülern. So meinst du dann auch?
[0:06:55.0]

S9a: Ja, genau. [0:06:57.0]

S9b: Wir haben seit diesem Jahr einen Maßnahmenkatalog, der dafür da ist, die
gleichen Regeln für alle Schüler aus der ganzen Gemeinde festzulegen und auch
Konsequenzen dafür zu verfolgen, weil es in vielen Schulen sehr große Probleme gab,
was Disziplin angeht. Und ja, und das ist von der Gemeinde abgesegnet worden. Da
hat es eine Gruppe gegeben, von Lehrern aus jeder Schule, die haben sich
zusammengesetzt und die haben da Regeln aufgestellt und Regelverstöße und diese
Konsequenzen, die darauf folgen. Und wir arbeiten seit (sagen?) #0:07:29.0# alle mit
einem Ampelsystem, also grün, gelb, rot. Und die Kinder stehen immer Anfang der
Woche auf diesen Grün/ und können dann aufgrund von, ja, von Regelverstößen
können sie dann in der Ampel hoch gehen und dann je nachdem hat das dann die
oder die Folge. [0:07:46.8]

S9c: Das müsst ihr auch mitmachen, auch wenn wir jetzt nicht davon // überzeugt.
[0:07:50.1]

3:4 Ja, genau. // Kooperation? Ja. Kooperation findet eigentlich für mich nur mit meiner direkten Kollegi...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Kooperation

3:5 Wir haben seit diesem Jahr einen Maßnahmenkatalog, der d...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Kooperation

34 **S9b:** Es ist // auf jeden Fall so gewünscht, dass wir es machen. Vor allen Dingen
 auch, weil es schon mal Schüler gibt, aber auch Lehrer, die unter den Schulen
 wechseln. Es gibt Lehrer, die arbeiten zum Beispiel in vier oder fünf Schulen, die
 35 fahren dann rund und geben dann in jeder Schule Religion oder oder geben in jeder
 Schule Französisch oder so und damit da wirklich die Regeln klar sind und nicht
 immer wieder abgesprochen werden muss, wie macht ihr es noch mal? Bei euch gilt
 drei Striche und bei euch gilt gelbe Ampel und bei euch gilt das. Haben, Haben Sie es
 36 festgelegt? Ja, das hat einen großen Hype gegeben Anfang September. Also da
 waren ganz viele Eltern nicht mit einverstanden. Die sahen das nicht, den Sinn
 dahinter. (..) Ich muss ehrlich sagen, für mich war es sehr. Ich bin sehr neutral an die
 Sache rangegangen, weil ich mir das durchgelesen habe und mir gedacht habe, 90 %
 dieser Sachen werden nie in Kraft treten. Also für mich war es egal, weil unsere
 Schule eben sehr, sehr harmonisch funktioniert. Aber ich konnte sehr gut
 nachvollziehen, dass es in anderen Schulen nicht so war und deswegen fand ich das
 auch eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also wir sprechen die
 gleiche Sprache, was den Bereich angeht und das finde ich auch eigentlich ganz gut.
 Für die Kinder ist es auch ganz klar und für die Kinder ist es auch akzeptabel, weil sie
 wissen, es ist überall so, es werden nicht nur wir werden so behandelt, sondern alle
 Schüler aus der Gemeinde Büllingen. Da funktioniert das so und deswegen ist das
 auch ganz positiv. Im Endeffekt sehen die Eltern das auch gar nicht mehr so schlimm.
 Ja. [0:09:27.8]

S9a: Wie steht es um die Zusammenarbeit mit Förderlehrern oder niederschwelliger
 Förderlehrkraft? Oder mit anderen Diensten oder Logopäden? [0:09:38.7]

S9b: In der Gemeinde gibt es eine Person, die für die niederschwellige Förderung
 zuständig ist. In unserem Schulzentrum. Und die hat ihre festen Tage, in denen sie in
 den Schulen anwesend ist. Bei uns ist sie zum Beispiel mittwochs da und mittwochs
 kümmert sie sich dann einmal eine Stunde um dieses Kind, was dann nach oben hin
 gefördert wird und eine Stunde um das Kind, was denn nur ein bisschen
 Unterstützung im niederschwelligen Bereich braucht. Ja, und da ist die
 Zusammenarbeit eigentlich sehr gut. Wir schreiben ihr montags oder dienstags
 schreiben wir, wo wir dran sind, was wir gerne hätten, was sie mit dem Kind
 aufarbeitet, was ansteht. Wir machen ihr ein Foto von einem Arbeitsblatt oder von
 37 einer Situation, die vorgekommen ist, schicken ihr das und sie kommt dann hier an
 und weiß ganz genau, was sie zu tun hat und funktioniert sehr gut. Ja, ansonsten
 38 arbeiten wir noch mit Kalaido, aber Kalaido ist eher auch eher da, um so Diagnostik zu
 stellen, um mal einen Test zu machen, wenn wir nicht wissen, ob ein Kind schulreif ist.
 Solche Sachen aber auch. Wir hatten vor zwei Jahren ein Kind, was im
 psychologischen Bereich betreut werden musste. Da sind wir auch auf Kalaido
 zugegangen. [0:10:49.8]

S9c: Was ist noch einmal Kalaido genau? [0:10:50.0]

S9a: Schulpsychologischer Dienst. [0:10:51.9]

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Kooperation

39 **S9b:** Ja [0:10:52.0]

40 **S9a:** oder psychologisch/ aber wir haben, da sind auch Krankenpflegepersonal und
50 Sozialassistentin [0:11:02.8]

41 **S9d:** die Nachbarn unseres Hotels. [0:11:05.8]

51 **S9b:** Genau. [0:11:06.2]

45 **S9d:** Ja, genau. Unsere Nachbarn im Hotel. Beratungsstelle. [0:11:12.0]

S9a: Okay. Das war das Thema Kooperation. [0:11:16.4]

S9b: Ja. Beratung. Wie ich eben sagte. Dadurch, dass die Kooperation mit ja oft schwierig, also ja ne, dass dieser Austausch oft schwierig ist mit also Leute zu finden, die wirklich unsere Sprache hier 1 bis 6 sprechen, ist die Beratung natürlich auch oft schwierig, weil, (..) Weil einfach viele gar nicht wissen, wovon wir sprechen und viele sich das System nicht vorstellen können, selbst die Eltern oft nicht. Also den Eltern erklären wir das natürlich auch immer anfangs vom Schuljahr machen wir so eine große Versammlung und erklären wieder. Die Kinder geben natürlich sehr viel Rückmeldung und sie können sich immer besser vorstellen. Aber so wirklich im System drin, so was unsere Aufgabenstellung ist, das ist sehr, sehr schwer für Außenstehende nachzuvollziehen und daher ist es auch sehr schwer, uns zu beraten. [0:12:08.9]

46 **S9d:** Ja. [0:12:11.5]

47 **S9a:** Diagnostik findet bei uns ja anhand von Zeugnissen statt. Also wir geben zweimal im Jahr ein Zeugnis den Kindern mit. Das ist auch auf Gemeindeebene gleich. Also das ist nicht anders, wenn die Schule anders ist. Das ist einfach auf Gemeindeebene gleich gegeben. Was aber auch so ein bisschen fraglich ist, weil ja jede Schule wieder anders zusammengesetzt ist. Und daher ist es oft schwierig finde ich, dieses Zeugnis auszufüllen, weil es eigentlich nicht wirklich auf unser System passt. [0:12:46.5]

48 **S9c:** Aber du hast vorhin gesagt, du kannst was weglassen, wenn ein Kind nicht. [0:12:49.4]

S9a: Ich kanns frei lassen. Ja. Ja, das darf ich jetzt schon mal, auf jeden Fall in dem System. Das ist so ein bisschen das, was ich so ein bisschen ausgearbeitet habe, weil das oder ausgehandelt habe, weil das ja, weil es oft für uns schwierig ist, da schon Bewertungen zu geben [0:13:07.0]

S9c: Sind es dann Noten oder schriftliche Bewertungen? [0:13:08.2]

S9b: Es ist immer anhand dieser Ampelpunkte, also die Ampeln, die ziehen sich so ein bisschen durch, einmal im Sozialverhalten der Kinder, aber auch in den in der

3:9 Ja. Beratung. Wie ich eben sagte. Dadurch, dass ...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Beratung

3:10 9a: Diagnostik findet bei uns ja anhand von Zeugnissen statt. Also wir geben zwe...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Diagnostik

51 Bewertung vom ersten bis zum vierten Schuljahr wird alles mit Ampelpunkten bewertet, also grün, gelb, rot, orange, grün, gelb, orange, rot. Da gibt es auch ganz klare Vorschriften, Was bedeutet was. Also auf zehn gesehen, Wo befinden sie sich?
55 Oder ist eine Kompetenz erreicht oder nur teilweise erreicht oder. Ja und ab dem fünften Schuljahr gibt es Noten und am Ende gibt es dann auch Prozente, die dann besagen so, das Kind hat das Jahr bestanden oder nicht und die müssen in jedem Bereich 60 % haben, um den ja das Schuljahr abzuschließen abschließen zu können. [0:13:52.6]

52 **S9a:** Gibt es sonst noch zum Bereich Diagnostik, also Arbeitsfeldern, wo du dann Lernstand zum Beispiel erfasst oder um mit Störungsbildern umgehst oder dir ein genaueres Bild machst. [0:14:05.7]

S9b: Ja, durch die Ausbildung, also, die ich jetzt habe, ist es natürlich schon so, dass ich sehr viel beobachte, auch und dass ich mir versuche, auch immer so ein bisschen Freiraum zu schaffen, um die Kinder einfach mal zu beobachten, ob es auf dem Schulhof ist oder eben in der Schule. Und da haben wir auch dann so einen Ordner. Meine Kollegin und ich, wo wir dann auch so Sachen festhalten, wenn wir Sachen beobachtet haben oder festgestellt haben. Ja, und das geht wirklich nicht nur in den schulischen Bereich, sondern auch im emotionalen Bereich der Kinder. Wir hatten zum Beispiel jetzt letzte Woche einen vor zwei Wochen ein Kind, was sehr traurig wirkte und so, dann haben wir da mit dem Kind auch drüber gesprochen und ein bisschen beobachtet und ein paar Dinge so angewandt. Und das haben wir dann auch aufgeschrieben, damit das auch für uns feststeht. Und das machen wir aber auch hier in der Schule. Die Kindergärtnerin macht das auch und das gibt sie uns auch mit. Sobald die Kinder dann zu uns kommen, bekommen wir ihr Paket mit ihren Beobachtungen und ihren Feststellungen und das kriegen wir dann mit. Und ja. Das dient uns dann, um weiter zu kommen oder zu arbeiten. [0:15:14.0]

56

S9c: Das sind aber freie Formulierungen, nicht in irgendeiner Tabelle. [0:15:18.2]

S9b: Ja, wir haben uns jetzt eine Tabelle gemacht, aber das ist von uns frei. So gewählt Ja. Aber dadurch, dass wir eine sehr kleine Schule sind und wir mittags auch zusammen essen. Und so tauschen wir ja schon sehr viel aus. Wir kennen die Kinder eigentlich sehr, sehr gut. Also das ist nur ein versteht nur noch mal da mit Daten damit wenn man ein Elterngespräch hat, dass man auch sagen kann ja im Oktober war uns das nur aufgefallen oder ist man einfach noch mal nachgucken kann auch ne. Elterngespräche gibt es auch zweimal im Jahr, einmal jetzt in zwei Wochen, also Ende November und einmal nochmal im März. Das ist immer Elterngespräch. Zeugnis. Elterngespräch. Zeugnis. [0:15:57.7]

S9a: Ja. Und eben sagtest du, du kennst deine Schüler eigentlich ganz gut, so dass die Korrekturarbeit eigentlich nicht dir dazu dient, den Lernstand zu erfassen, weil du den eigentlich schon vorher erfasst. Wie machst du das dann? Oder wie entwickelt

3:10

3:11 Gibt es sonst noch zum Bereich Diagnostik, also Arbeitsfeldern, wo du dann Lernstand zum Beispiel erfasst oder um mit ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

3:36 J...

- Aspekte der eigen...
- Ausbildung

3:12 S9a: J...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

56 das sich? Oder hältst du das auch fest? Oder ist das eher in deinem Kopf, dass du
genau weißt? [0:16:17.0]

61

S9b: Vieles ist im Kopf oder in den Köpfen von uns zwei, die eben mit den Kindern arbeiten? Auch wenn wir unsere Woche vorbereiten und planen, dann überlegen wir, wie war das noch mal bei dem Arbeitsblatt hatte das Kind ist schwer oder da musste ich viel helfen oder da waren einige Fehler oder das fällt uns auf und daraufhin planen wir unsere neue Woche. Nee, das ist aber eher auf das, was wir so mitbekommen im Unterricht. Das ist die Verbesserung. Ich sage ganz ehrlich, wie ich dazu stehe. Ich mache die Verbesserungen damit das Kind sieht, wo es die Fehler gemacht hat und damit die Eltern sehen, wo das Kind Probleme hat. Aber nicht, weil es mir dazu dient weiterzukommen mit dem Kind. Also das kann ich im Unterricht auch schon sehen, dafür brauche ich nichts zu verbessern. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht
58 alles verbessere. Es gibt auch, das einfach nicht möglich. Es ist einfach zu viel oft,
59 dass ich dann auch sage, ich verbessere jetzt nicht noch mal eine Verbesserung. Also wenn ein Kind etwas verbessert hat, dann schlage ich auf und ich gucke okay, es ist verbessert. Ich gucke aber nicht mehr, ob das richtig ist. Das sage ich den Kindern natürlich nicht, aber das ist so! Sonst wird man nicht fertig. Also ich finde, dann verbringt man so viel Zeit mit verbessern. Ja, was jetzt Rechtschreibung angeht und so Texte verfassen das, was ich eben gesehen habe, das sind natürlich Dinge, die hole ich mir auch mit nach Hause und die mache ich ganz intensiv, weil ich das super wichtig finde, auch zu gucken. Hat das Kind eine Einleitung geschrieben, hat das Kind einen Hauptteil geschrieben? Das muss ich ja schon richtig nachschauen und da brauche ich auch viel Zeit für. Das verbessere ich sehr intensiv und schreibe mir das alles schön auf. Aber ja, so pure Rechenseiten, wo wirklich jetzt Kopfrechnen abgefragt wird oder sowas da. Ja [0:17:59.6]

S9c: und was bekommen die mit Heim? Die Arbeitsblätter oder Hefte dann?
[0:18:03.8]

S9b: Ja, wir bekommen immer freitags das mit nach Hause, was wir nötig finden, dass sie verbessern, was sie noch mal nachschauen. Aber es ist nicht immer alles. Also manchmal bleibt auch eine Seite. Da sind dann drei, vier Fehler drauf. Da denken wir, komm es ist gut so, die drei Fehler ist auch okay. Das Kind hat es aber eigentlich verstanden. Das geben wir nicht mit. So, wir gucken dann was, was ist nötig mitzugeben und was nicht? [0:18:28.3]

S9a: Das war der Bereich Diagnostik. [0:18:30.6]

S9b: und Individuelle Förderung und Therapie. Ja, Therapie geschieht hier eigentlich eher durch die aussenstehenden Leute, die dann hier ein Kind therapieren, sag ich mal, ist aber Therapie ist eigentlich schon zu weit genommen, weil eigentlich findet hier keine Therapie statt. Also es ist eher diese niederschwellige Förderung, die stattfindet. Ja, wie ich eben sagte, vor zwei Jahren hatten wir ein Kind, was im psychologischen Bereich Hilfe brauchte. Da hat dann schon Kalaido einige Male in der

3:12

3:14 Ja, Therapie geschie...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Tätigkeiten ander...

61 Schule mit dem Kind gearbeitet oder mit dem Kind gesprochen, weil es da sehr schwer war, von den Eltern aus gesehen, das Kind dann irgendwohin zu fahren und so, da gab es dann mehrere Aspekte, die dann dafür sprachen, dass mit dem Kind hier zu machen. Das gab es dann so als Therapie. Das wird jetzt mal als Therapie sehen. Aber ansonsten gibt es bei uns keine Therapie in der Schule. [0:19:20.8]

62 **S9c:** Wenn jetzt zum Beispiel jemand logopädischen Bedarf hätte, dann würde das außerhalb. // Machen die Eltern. [0:19:26.1]

64 **S9a:** Muss das Kind es außerhalb // der Schule regeln. Ja. (...) Individuelle Förderung
66 findet in großem Maße finde ich statt. Weil, ja weil die Differenzierung einfach sehr groß ist bei uns und weil wir teilweise die individuelle Förderung ja schon übernehmen. So, und dann durch diese niederschwellige Förderung durch die Lehrerin, die das dann auch mit dem hochbegabten Kind oder mit dem schwächeren Kind dann auch macht. [0:19:54.0]

S9d: Genau. Du sagtest ja, dass jeder Wochenplan eigentlich angepasst ist an jedes Kind. [0:20:00.0]

S9b: Ja, manchmal finden sich natürlich Kinder, die vom Niveau gleich sind, wie eben die Jungs, die dann zusammen mit den Zahlenmauern arbeiten. Die sind vom Niveau gleich und die kriegen auch das Gleiche. Also da brauche ich jetzt nicht noch irgendwas zu erfinden, wenn das passt, ne? Aber wie das Mädchen von dem Schuljahr ist etwas schwächer und hat es schwerer. Die bekommt dann schon andere Dinge. Ja, haben die gleichen Arbeitshefte. Aber ich lasse dann schon mal eine Seite weg oder lasse dann Übungen weg oder klebe etwas drauf, wenn mir die Seite für das Kind nicht gefällt oder solche Sachen, dann. Also so findet die Differenzierung statt. Ja. [0:20:38.9]

S9a: Es gibt auch noch leere Kärtchen. Gibt es noch weitere Aufgabenfelder, die du als zentral für dich beschreiben würdest oder noch anfügen möchtest? [0:21:01.2]

S9b: Eigentlich ist schon ziemlich alles abgedeckt. So, oder? Ich finde, so die Schule Wirtzfeld, zeichnet sich sehr durch diese Atmosphäre aus, die hier herrscht. Also ich finde, die ganze Schule ist so. Ja, wir schaffen es irgendwie alle zusammen so einen Ort zu schaffen, der für die Kinder familiär wirkt, warm wirkt, herzlich wirkt. Und ja, das wäre für mich nur so wichtig, So diese Atmosphäre in der Schule und das erlebt man, glaube ich, so in dem Maße, nicht in vielen Schulen. Also ich kriege das immer rückgemeldet von Leuten, die in die Schule kommen, ob es jetzt die externe Evaluation ist, ob es Lehrer sind, die hospitieren kommen, ob es Studenten sind. Also das ist immer so das Erste, was jeder sagt, die Atmosphäre. Hier ist es so schön, hier ist es so familiär. So, das ist einerseits dadurch, dass wir so klein sind, also diese, diese kleine Schule, das ist ein unglaublich großer Vorteil, glaube ich, aber andererseits auch unsere, glaube ich, unsere Einstellung zu dem, was wir machen. Ja. Macht viel dazu oder trägt dazu bei. [0:22:17.6]

3:14

- 3:15 Individuelle Förderung findet in großem Maße finde ich statt. Weil, ja weil die Diff...
- Arbeitsfeld
 - Aufgabenfelder
 - Individuelle Förde...

3:37 S9a: Es g...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Weitere Aufgaben...

3:17 Ich finde, so die Schule Wirtzfeld, zeichnet sich sehr durc...

- Arbeitsfeld
- Positive Aspekte
- Setting

68 **S9a:** Hier steht, ich soll ein Foto von den Kärtchen machen. Könntest du die Kärtchen vielleicht so anlegen? Also irgendwie so priorisieren? Was ist für dich das Zentrale? Was ist vielleicht weniger, weniger wichtig? Wo würdest du für dich so sagen das nimmt am meisten Raum ein. (13) Ja, Danke. Ich mache gleich. [0:22:49.6]

70 **S9b:** Das würde ich eigentlich so ein bisschen gleichstellen, weil. Weil wir das ja nicht direkt haben. Also wenn das jetzt vorhanden wäre, dann wäre es wahrscheinlich
71 gleich wichtig. So, so. [0:22:57.0]

S9c: Super. [0:22:59.0]

S9d: Wovon denkst du, profitieren die Kinder und Jugendlichen, wenn man sie schon so nennt in deinem System? Deiner Ansicht nach besonders? [0:23:09.5]

S9b: Und ja, wie ich gerade sagte, von dieser Atmosphäre, die hier herrscht. Von diesem. Von dieser individuellen Förderung, die Sie alle genießen und die Sie sechs Jahre lang genießen dürfen. Von der Tatsache, dass wir Lehrer eigentlich immer da sind und dass wir standhaft in unserer Schule und in unserem System sind und dass wir sie auch als Person immer weiter begleiten. Wir haben sechs Jahre Zeit, mit ihnen Ziele zu erreichen. Wir sind nicht daran, gebunden einer Stufe, uns zu denken. Ja, im dritten, jetzt, am Ende vom zweiten Schuljahr, muss der Schüler das und das können, weil er geht ja nächstes Jahr zu Lehrerin X und die geht davon aus, dass die das dann kann. So, das kommt weg, da dieser ganze Druck, was da entsteht und auch teilweise finde ich auf die Kinder projiziert wird in vielen Schulen, der besteht bei uns nicht, weil wir ja selbst der Lehrer sind. Sie gehen nur nächstes Jahr wieder hat und wieder übernimmt und wir setzen da an, wo wir stehen geblieben sind. Und, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil für die Kinder, weil sie einfach sechs Jahre Zeit haben. Also es gibt viele Kinder, die im zweiten Schuljahr noch nicht das Einmaleins können und das ist so das typische Beispiel, finde ich so im zweiten Schuljahr muss das Einmaleins, am Ende Juni muss das sitzen, damit das ins dritte Schuljahr kann. Also ich sehe von Jahr zu Jahr, dass es nicht sitzt am Ende vom zweiten Schuljahr. Aber es sitzt am Ende, vom dritten Schuljahr oder vom vierten. Und das ist auch okay. Und es fragt auch keiner danach. Es fragt keiner. Aha, du bist jetzt acht, Kannst du denn das Einmaleins so? Das ist einfach nicht wichtig. Aber es ist wichtig, dass das Kind am Ende vom sechsten Schuljahr in seine Kompetenzen hat. Um eben auch klarzukommen In der großen weiten Welt, sag ich jetzt mal, das ist für die Kinder ja eine große weite Welt. Das ist wichtig und da legen wir Wert drauf, dass das auch da ist, dass sie dann auch wirklich ihr Köfferchen haben mit allen Lernstrategien, die sie brauchen, mit Ihrer Selbstständigkeit, die Sie brauchen, mit ihren Dingen, die sie gelernt haben, um dann weiterzukommen. Aber uns ist nicht wichtig, was in den, am Ende von den Schuljahren sitzt oder eben auch nicht sitzt. Und das, glaube ich, macht einen ganz, ganz großen Vorteil für die Schüler, die hier sind. Und die Tatsache, dass ich einfach schon Jahre in dem System arbeite, also auch dafür lebe und dafür brenne und mich dafür einsetzt. Und ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied, wenn man eine Lehrerin hat, die wo man merkt, die ist mit Herz und mit dem ganzen

3:18 Und ja, wie ich gerade sagte, von dieser Atmosphäre, die hier herrscht. Von diesem. Von dieser individuellen Förderung, die Sie alle genießen...

Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

72 Körper da voll drin oder ich mache das jetzt, weil sie es machen muss und weil sie so ihr Geld verdient. Also das macht auch einen großen Unterschied, glaube ich.

[0:26:00.4]

73 **S9a:** Und eben hast du noch vom eigenverantwortlichen Lernen auch gesprochen.

[0:26:02.0]

74 **S9a:** Ja [0:26:03.0]

75 **S9a:** dass das etwas ist 0:26:06.4]

S9b: Diese Selbstständigkeit, die sie auf jeden Fall hier erlernen. Und dann dieses ja, wie du sagtest, eigenverantwortlich, dieses nicht so, ich sitze jetzt meine Zeit ab, weil Fräulein ist jetzt gerade nicht für mich da. Dann warte ich mal, ich warte mal drei, fünf oder zehn Minuten. Nein, ich versuche irgendeinen Weg zu finden. Jetzt mehr. Ja, mich trotzdem jetzt hier weiter zu beschäftigen. Positiv gesehen. Ich gehe schon andere Fragen, oder? Ja. Ja. Und dieses? Dass man denkt, dass man die Kinder einfach unglaublich gut kennt. Man kennt irgendwann die Familien komplett. Man kennt die, die guten, die schlechten Seiten. Man kennt Auf und Abs dadurch, dass man die Kinder sechs Jahre hat und alle Kinder haben im Laufe von sechs Jahren irgendwann eine Phase, die sehr schlecht ist. Also das erlebe ich immer wieder.

77 Entweder fangen sie sehr schwierig an, der Anfang ist sehr holprig und danach entwickelt sich alles super. Oder sie fangen super an, im dritten, vierten Schuljahr geht überhaupt nichts mehr. Dann sind sie aufmüppig, haben keine Lust mehr und so das. Und irgendwann geht es wieder bergauf. Oder es läuft bis zum fünften, sechsten Schuljahr gut und im fünften, sechsten geht dann gar nichts mehr. Und dann muss man sehr viel mit ihnen arbeiten oder Disziplin kommt irgendwann, ist irgendwann ein Problem und bei jedem Schüler ist das Irgendwann gibt es dieses Loch und das ist sehr interessant für mich als Lehrer, das zu sehen und das auch zu erkennen. Weil wenn ich in Stufen arbeiten würde und ich hätte, das Kind würde das Kind ja nur im dritten, vierten Schuljahr sehen und das hat genau in den der Phase sein Tief, dann wird das Kind ja als etwas abstempeln, was es wahrscheinlich nicht ist. (...) Ohne zu wissen, dass es irgendwann wieder besser wird oder dass es gut war, so. Und dadurch, dass wir das so auf lange Sicht sehen, ja, macht das schon einen anderen Blick auf das Kind und den anderen Andere Vorgehensweise. [0:28:08.9]

S9a: Hm. Was fehlt in deinem System oder hier in eurem System deiner Ansicht nach noch? [0:28:17.8]

S9b: Ja, wenn es zu wenig Kinder sind, dann fehlt einfach dieser Austausch, diese Dynamik manchmal. Es ist manchen. Für manche Kinder ist es egal, allein im Schuljahr zu sein. Andere Kinder brauchen Ansporn. Kinder, die das Gleiche machen oder das Gleiche tun, wie ich eben sagte, mit dem Jungen, der dann wiederholt hat, um dann einfach das Gleiche machen zu dürfen wie die anderen. Die brauchen das, weil sie sich dadurch eben ja messen können. Manche Kinder brauchen dieses Messen und dann ist eben alleine im Jahrgang zu sein nicht positiv. Vor allen Dingen

3:18

3:19 9b: Diese Selbstständigkeit, die sie auf jeden Fall hier erlernen. Und dann dieses ja, wie du sagtest, eigenvera...

- Arbeitsfeld
- Positive Aspekte
- Setting

3:20 Ja, wenn es zu wenig Kin...

- Arbeitsfeld
- Fehlende Aspekte
- Setting

- 78 auch in so einem Schuljahr wie dem ersten Schuljahr, wo einfach kein anderer das gleiche macht wie ich. Also ab dem zweiten Schuljahr können ja alle lesen und haben alle Buchstaben gelernt. Also ein Kind, was im ersten Schuljahr alleine sitzt, das ist alleine das ganze Jahr. Da ist keiner, der das macht, was das Kind da im ersten Schuljahr macht. Das ist einfach ein Jahr alleine. Das sehen manche Kinder als Riesenvorteil, weil Fräulein ist ja da und Fräulein macht ganz viel mit mir und wir spielen viel. Und wir sehen da so die alleinigen, die da verwöhnt werden. Es gibt aber auch Kinder, die sehen das nicht als Vorteil an, und das ist so ein bisschen dieses, ja, das ist schade für die Kinder dann. Ja, dieser Austausch ist das, was mir persönlich oft fehlt. Also Kollegen Austausch Menschen zu haben, die auf die gleiche Sprache sprechen. Einfach ja. (..) Aber auch die Offenheit der Gemeinde oder der Obrigen, das auch umsetzen zu dürfen, weil eben oft dieses Verständnis für dieses System nicht da ist. Aber ja, und da ist es oft schwierig. Schwer, weil man sich oft so Man muss viele
- 79 Dinge erkämpfen, finde ich und viele Argumente haben, um das ja jetzt durchführen zu dürfen, oder Ja, es ist auch oft so, dass Angebote, außerschulische Angebote gar nicht auf uns passen, gar nicht für uns passen. Also dann. Ich hatte zum Beispiel als Beispiele hohes Fenn, ich wollte mit den Kindern ins hohe Fenn und wollte dann da so einen außerschulischen Lernort machen und wollte dann mit ihnen ins Fen wandern gehen. Und dann wollte ich dann Naturführer engagieren, der dann für uns dann einige Dinge da erklärt. Ja, ich hätte dann sechs Schüler mitnehmen müssen, also von der Oberstufe dann die sechs und das war aber nicht möglich. Ich hätte dann über 20 € bezahlen müssen pro Schüler, weil wir ja nicht diese Mindestanzahl an Gruppenmitglieder geben und dadurch hätten wir viel mehr bezahlen müssen. Und ich finde sowas so schade und das ärgert mich, dass man da, dass dieses Denken so geradlinig eingemauert ist und dass man da nicht dann sagen kann ja, komm, und wenn es nur sechs sind, dann machen wir es jetzt für sechs. Also. Ja, und das ist oft so dieses Ja. Eingeschränkte Denken, was dann unser oft hindert. Oder einen Bus, wenn wir einen Bus für irgendwas brauchen, wenn wir nur zu zwölf sind? Ja, wir bezahlen immer einen 20er Bus, ob wir jetzt zu zwölf sind oder zu acht oder zu 15, Also solche Sachen, ne. Es hat sehr, sehr viele Vorteile, aber es hat auch irgendwo dann Grenzen. Oder die die Spielkameraden auf dem Schulhof. Wie ich eben sagte, Ja, Völkerball kann man spielen, wenn man zwei gleich große Gruppen hat. Fußball kann ich spielen mit zwei gleichwertigen Gruppen. Wenn die Schüleranzahl das aber nicht hergibt, dann hat das Spiel sich schnell ergeben. So? Ja. Das sind so Grenzen. [0:32:03.3]

S9a: Okay. Dann würden wir den Bereich abschließen, in dem es um dein Arbeitsfeld geht und würden uns jetzt der Ausbildung in der Weiterbildung widmen. Wenn das passt? (6) Wie hast du dir die verschiedenen Kompetenzen, die dich zu diesen Aufgabenfeldern geführt haben, angeeignet? [0:32:34.7]

S9b: Ja, meine Grundausbildung ist ja Primarschullehrerin. Ich wollte eigentlich mein Leben lang immer schon Lehrerin werden. Ich habe da einfach so eine, ja, so eine Berufung da drin von klein angesehen. Das ist, glaube ich, schon so ein Grundstein,

80 der da gelegt wird, was so was so Einstellung angeht. Habe dann Primarschullehrerin studiert und war. In meiner Ausbildung habe ich Französisch als Zusatzausbildung gewählt, weil es eben damals nicht möglich war, Förderpädagogik in den in die Ausbildung mit reinzunehmen. Habe mich dann damals für Französisch entschieden und habe dann das Glück gehabt, für meinen Französisch Delf-Test nach Frankreich gehen zu dürfen und dort diesen Delf-Test machen zu dürfen. da habe ich aber dann eine. Habe ich dann einen Monat bei einer älteren Frau oder bei einer älteren Dame dann gewohnt und die war unglaublich gebildet und, eine sehr interessante Person und die hat dann so, das hat dann sofort gepasst und wir merkten so, dass das dass sie merkte so in welche Richtung ich so denke und, äh und was ich so gern mache und so und die hat mir dann so ein so eine Schule empfohlen, die sie bestimmt, also wo sie sagte, da musst du mal reingehen, das musst du dir mal anschauen gehen, die arbeiten so und so und geh da mal hin. Und dann war ich auch in diesem ersten Jahr war ich dann da. Einen Tag einfach schauen. Und dann bin ich. Habe ich aber den Delf Test gemacht und bin dann auch wieder zurückgekommen, habe dann weiter studiert und im Jahr danach durften wir uns ein Sonderpraktikum auswählen und in diesem Sonderpraktikum bin ich dann noch mal zurück nach Frankreich gefahren und habe dann da in dieser Schule gefragt, um da zu arbeiten. In diesen zwei, drei Wochen waren das dann. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, weil dann der Lehrer da nach dem Frene plan arbeitete und alles selbstständig aufbaute und. Ja, wie ich eben sagte, ich habe da Ewigkeiten gebraucht, um durchzublicken. Aber das war gerade das, was ich interessant fand, dass das nicht jeder versteht und dass das nicht jeder kann. Und, ja, darf mich sehr, sehr inspiriert. Habe dann auch meine Endarbeit darauf mit aufgebaut und war immer schon so ein Mensch, der sehr viel Planarbeit steht und nicht so dieses frontal von stehen, alles gleich für alle Kinder. Ich habe immer so gemerkt, dass das nicht so gut ist, dass man das anders machen muss und die Kinder anders so anpacken muss und dass sie dann auch viel lernbereiter und motivierter sind. Ja, und dann habe ich. Im ersten Jahr, meinem ersten Arbeitsjahr, habe ich in einem fünften, sechsten Schuljahr gearbeitet und da waren so einschneidende Erlebnisse, wo ich dann gedacht habe, Das ist es nicht, das machst du nicht, das gefällt dir nicht. Ich habe da eine Situation zum Beispiel, da haben die Kinder einen Aufsatz geschrieben, das war dann ging dann um so ein ich glaube, das war auch so in Richtung Halloween oder Gruselgeschichte oder so, ich weiß nicht genau. Und in der Zeit, wo die Kinder den Aufsatz geschrieben haben, weil ja der Auftrag für alle gleich war, habe ich dann an meinem Pult gesessen und habe dann einfach so quasi ins Leere geschaut und mir gedacht Ja und was mache ich jetzt? Ich mache jetzt in der Zeit, wo die da schreiben, So, und dann habe ich mich so ein bisschen so gelangweilt, sag ich mal, dass ich gedacht habe Ne, ist das doch langweilig. Also das ist doch einfach alles langweilig, Das ist doch nicht interessant. Und weil ich aber damals mit einer Kollegin zusammenarbeitete und wir das parallel das Gleiche machten, musste ich das ja schon so durchziehen. Ich konnte ja da nicht machen, was ich wollte. Ich war in meinem ersten Arbeitsjahr und musste mich ja schon anpassen irgendwo. Habe mich aber dann auch schön angepasst das ganze Jahr. Und dann habe ich gesagt Nein, das will ich nicht mehr. Und dann ist diese

80 Stelle dann da, 1 bis 6 in der Gemeinde Burg Reuland, dann frei geworden und dann, ja, bin ich da ins kalte Wasser geworfen worden. Das war superschwierig anfangs, aber das war genau das, was ich wollte. Ich wollte das ja, die Herausforderung. Und da bin ich sehr ins Straucheln gekommen, weil ich da ein autistisches Kind in der Klasse hatte. Das hat mich aber irgendwann total an meine Grenzen gebracht, weil damals die Hilfe noch nicht so war. In der Gemeinde, also da gab es keine niederschwellige Förderung, da gab es nur diese Integrationslehrer und die kamen dann drei Stunden pro Woche und die sollten mit dem Kind arbeiten. Aber drei Stunden war gar keine Hilfe für mich. Also da, der ist mir abgehauen in meiner Unterrichtszeit. Also lief er durchs Dorf und ich war in der Schule. Ich war dann auch oft allein und so, also da, das war dann schon heftig. Aber vom Unterricht war es genau das, was ich machen wollte. Das war so ein bisschen das, was nicht jeder macht, so ein bisschen, ja mal so eine andere Sichtweise auf die Dinge geben. Ja und dann irgendwann bin ich ja dann hierhin gekommen und habe dann hier weiter auch in diesem 1 bis 6 System gearbeitet. Ich habe wohl sofort nach dem Studium die Förderpädagogik Ausbildung gemacht. Die interessierte mich immer schon, auch im Studium. Aber weil das ja damals nicht passte, weil mein Stundenplan schon voll war, konnte ich das ja nicht mehr machen. Und dann habe ich das sofort nach dem Studium gemacht. Da waren wir dann auch in der Schweiz, haben Schulen gesehen und wie ich eben sagte, die Schweizer mit ihren Sichtweisen und ihren ihrer Dynamik und ihren Know how, was die so haben. Das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und da waren viele Dinge in der Ausbildung, die so die ich mir so voll an die Pinnwand gepinnt habe und die ich auch ab dem Moment eben auch in den Unterricht miteingebaut habe und gemacht habe. [0:38:18.2]

S9a: Ja, was war das Zum Beispiel. [0:38:19.3]

83 **S9b:** Das Thema Motivation. Ich sehe uns noch in der Schweiz sitzen. Das war so ein ganz großer Saal, so ein Hörsaal, ich weiß nicht genau. Sehr, sehr gemütlich. So, und da war das Thema Motivation und das wurde irgendwie mit so einem Video war da wurde das eingeführt und wie, wie man Kinder dazu kriegt, motiviert und aktiv zu arbeiten. Auch dieses Wort Aktivierung fand ich immer sehr einschneidend, so in der Förderpädagogik Ausbildung. Und diese andere Sichtweise auf die Dinge. Nur weil ein Kind jetzt da sitzt und gerade nichts macht oder dir nicht dass das rückmeldet, was du gerne hören willst, ist es ja nicht so, dass da nichts ist. So, und dieses Kitzeln so von Wissen, das hat mich immer sehr beeindruckt, wie man das so hinbekommt bei den Kindern. Und da habe ich natürlich auch eine Zeit lang geübt an den Kindern. Das kannst du ja nicht von Anfang an, also das musste ja schon so ein bisschen üben, aber ja, mittlerweile geht das dann ganz gut. Ja. [0:39:25.7]

S9a: Magst du noch was sagen dazu, wie du dir Kompetenzen angeeignet hast? [0:39:29.0]

S9b: Ich habe nur einige Bücher gelesen. Vor allen Dingen ging das aber so ein bisschen in die entwicklungspsychologische Richtung oder in die psychologische

3:21

3:39 dh habe wohl sofort nach dem Studium di...
Aspekte der eigen...
Ausbildung

3:29 Das Thema Motivation. Ich sehe uns n...
3:30 Und da ...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

3:23 ...

persönliche Weite...
Weiterbildung

84 Richtung. Wie denken Kinder? wie funktionieren Kinder? So in die Richtung. Aber das war eher so privat für mich. So ne? Was mich interessiert. [0:39:50.9]

S9d: Kann ich eine Frage stellen? Was hast du an der pädagogischen oder autonomen Hochschule vermisst, wo du denkst, das würden Studierende heute brauchen? [0:40:03.1]

S9b: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine wundervolle Entwicklungspsychologin und das war (Name der Dozentin). Das war meine, also meine Hauptlehrerin. Und das war auch mein Glück, dass ich die Person auch heute bin, die ich bin. Dazu hat (Name der Dozentin) auch beigetragen. Ich glaube, das hätte auch kein anderer Mensch geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie einfach die Art und Weise zu leben zu funktionieren hat. Wir waren damals ihre erste Gruppe. Sie hat mit uns alles mögliche tolle Dinge gemacht und hat uns in Schulen gebracht und uns vieles gezeigt und so, das war super wichtig. Dadurch bin ich natürlich wahrscheinlich auch so weitdenkend geworden, wie ich jetzt bin. Aber was fehlte, das war diese Förderpädagogik Ausbildung eben in dieser in meinem Bachelorstudiengang. Da war zwar. Ja, da wurden Dinge kurz angeschnitten. Du kannst mit verschiedenen Sinneswegen arbeiten, mit den Kindern. So geht das Niveau nach oben, so musst du nach unten denken, aber zu wenig. Also ich finde, wir sind zu wenig. Wirklich konfrontiert wurden mit diesen Problemen von den Kindern. Uns hat oft das finde ich. Also ich sehe das jetzt mal so als Außenstehende von denjenigen die jetzt studieren und dem was man so hört und was man so rückgemeldet bekommt, finde ich. Oft wird zu viel so in Watte eingepackt. Ich finde dieses ins kalte Wasser geworfen zu werden und einfach sich der Situation stellen, so wie sie da gerade ist, versucht jetzt das Beste draus zu machen. Das Leben ist kein Ponyhof. Mach und versuch irgendwo hinzukommen, Du musst arbeiten und du musst auch Stunden kloppen und du musst auch irgendwo ja dich investieren, weil von nichts kommt nichts. So, und im Moment habe ich so ein bisschen die den Eindruck, dass vieles so abgeschwächt wird. So komm, wir nehmen noch hier ein bisschen Druck raus und wir nehmen noch da ein bisschen Druck raus und dann gehen wir noch. Ah nee, die Studierenden können den wohl nicht der 1 bis 3 geben, weil das vielleicht wohl zu viel. Nee, nee, machen wir mal besser. Nur ein Jahrgang? Nein, Warum? Warum? Dadurch lernen Sie ja gerade in den verschiedenen Niveaus zu denken und in den verschiedenen Niveaus arbeiten zu können. Und wenn ich immer nur diesen einfachen Weg gehe, ja, wie soll ich denn irgendwann zu dem wurde, der ich vielleicht bin. Also ich bin die Person geworden, weil ich viele Hürden genommen habe und weil ich viel, ja Arbeit auch geleistet habe und auch viel ins kalte Wasser geworfen worden bin und oder mir das auch gesucht habe, muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Aber das macht mich ja auch zu dem Menschen, der ich jetzt bin. Und das ist so ein bisschen Ich finde, man könnte sie auch ein bisschen dahin zwingen oder dahin schubsen, dass das so ist. Weil das Leben ist nicht so, dass es einem immer so diese schweren Dinge wegnimmt. Wenn sie irgendwann anfangen, im, ja im Alltag zu arbeiten, ja, dann heißt es jetzt oft die Kollegen, die werden. Aber dann gebe ich ja

3:23

3:31 Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine wundervolle E...

3:33 Uns hat oft das finde ich. Also ich sehe das jetzt mal so als Außenstehende von denjenigen die jetzt s...

Aspekte der eigen...

Ausbildung

Ausbildung

Grundausbildung

86 wohl nicht zu viel Unterrichtsstunden. Nee, komm, lass aber zwei, drei Freistunden noch dazwischen, oder Nee, komm ich mal das Register, oder? Da müssen wir aber mal als Kollegen gucken, wie wir die Personen aufgreifen. Nein, wieso? Also ich finde nicht. Dass das der richtige Weg ist. Und das geht. Aber ja, unsere Art zu denken ist in den letzten Jahren sehr in diese Richtung gegangen und das stört mich ein bisschen. Also dass ich glaube, dadurch kommen wir nicht unbedingt weiter. Es geht auch in diese Richtung, so Umfrage, die jetzt da vor ein paar Wochen war ja dieses späte Anfangen mit dem Unterricht ab zehn oder was für die Sekundarschüler, weil dann ihre Wachheitszustand besser ist oder sie dann besser aufnahmefähig sind. Also dann

87 kriege ich schon fast hier, dann springt mir mein Herz schon fast aus der Bluse, weil ich mir denke. Nee, wo sind wir denn? Das ist nicht das Leben. Kein Arbeitgeber würde diesem Studenten oder diesem Abiturienten mit 18 Jahren sagen oder mit 19

88 Jahren sagen Ah, du hast in der Schule immer um zehn angefangen. Ja, komm du mal um zehn arbeiten. Also das passt für mich einfach nicht mehr zusammen. Das ist das, das geht einfach viel zu weit. Und, ja, also für mich passt das nicht mehr und das

89 ist das, was mich heutzutage so ein bisschen stört. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich eine Praktikantin hätte oder einen Praktikanten, ich wäre nicht diejenige, die da Watte einpacken und die da sagen würde Nee, du nimmst aber nur zwei Jahrgänge oder nur Fünfte, Sechste Nein, wenn hier ein Praktikant kommt, der nimmt alle.

[0:45:00.8]

S9c: Hast du denn auch das Gefühl in den letzten Jahren, dass die, die kommen, weniger belastungsfähig sind? [0:45:05.7]

S8b: Ja, absolut. Ja. Viel weniger belastungsfähig. Ja. [0:45:12.7]

S8a: Wir sind schon ein bisschen zu dem Thema gekommen. Welche Empfehlungen hättest du für die Ausbildung oder auch für die Fort- und Weiterbildung? Magst du vielleicht da noch was ergänzen. [0:45:25.1]

S8b: Also diese ICF Ausbildung auf jeden Fall in diese Grundausbildung reintun ist für alle prinzipiell. Jeder muss das einmal durchlaufen, um einfach auch die gleiche Sprache sprechen zu können, damit jeder der da rauskommt, auch danach. Ja erstens schon mal die Themen hat und auch die gleiche Sprache dann spricht mit allen anderen, die dann in dem Bereich sind. (..) Und dieses ins kalte Wasser werfen, das finde ich, muss mehr kommen und nicht immer eine Entschuldigung suchen für alles, sondern, ja, gerne mal fordern und gerne mal so kitzeln und herausfordern. Aber auch dieses, was mir auch oft auffällt ist, dass die das diese Basis Grundfertigkeiten von Kindern oft unterschätzt werden. Es wird oft gesagt Oh, ein Kindergärtner kann auch in einem 1, 2. Schuljahr unterrichten. Haben wir ja oft auch hier. Das finde ich aber ganz fatal. Also wenn, wenn wir das zum Beispiel anfangen zu machen, produzieren wir unsere Probleme selbst, weil die Basis. Das erste zweite Schuljahr ist das Wichtigste für alles, was wir darauf aufbauen. Und das wird oft unterschätzt. Und ich finde, das muss den Studenten mehr klar gemacht werden und die müssen mehr verstehen, wo die Basis Grundfertigkeiten von einem Thema sind, weil dann wird oft

Ausbildung
Grundausbildung

90 gesagt aha, Brüche, das Kind versteht die Brüche nicht. Ja, aber die Brüche. Die
Basis von den Brüchen liegt in den Dezimalzahlen und liegt dann noch weiter vor. Und
94 das können viele auch gar nicht. Also das können auch viele Kollegen nicht. Wenn ich
ehrlich bin, dieses ja, okay, der kann das jetzt nicht. Ja okay, da müssen wir noch ein
paar Arbeitsblätter geben. Nein, wir müssen keine Arbeitsblätter geben, Wir müssen
überlegen, Was kann das Kind nicht? Und wo ist der Grundstein von dem, was er
nicht kann? Und das, finde ich, fehlt oft bei den Lehrern, die rauskommen. Die haben
es super schwer, dieses Runterdenken. Aber auch Was ist das nächste? Was kommt
jetzt danach? Dieses runter oder Raufschrauben von, Ansprchen Und das müsste
immer, finde ich mehr mit eingebaut werden, dass es prinzipiell wenn
Unterrichtsvorbereitung geschrieben werden. Okay, das ist mein großes Ziel, das will
ich erreichen. Aber was passiert denn hier zwischen, wenn ein Kind das jetzt nicht
kann? Mache ich einfach. Streiche ich einfach drei Übungen oder was muss ich jetzt
tun, damit das Kind es erreichen kann? Oder bin ich der die Art von Lehrerin, die sich
denkt ein, zwei Monaten ist es nicht mehr mein Schüler und kann meine Kollegin sich
damit amüsieren? (..) Haben wir auch oft so und das Denken finde ich, muss so ein
bisschen weg. Ja. [0:48:03.3]

91 **S9a:** Wollen wir abschließen? (...) Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
[0:48:09.7]

92 **S9b:** Bitte schön. [0:48:11.7]

S9c: War Sehr interessant, Super aufschlussreich. [0:48:14.8]

S9d: Ich hätte noch. Viele Fragen gehabt, aber die Zeit. [0:48:17.7]

1

S10a: So. Okay. Also die Aufnahme läuft. Ich leg das Ding jetzt mal hierhin. Und wenn ihr einmal noch mal ganz kurz euer Geschlecht sagen könntet und den Namen der Institution. Das wollen die offensichtlich wissen. [0:00:15.3]

2

S10b: Das Geschlecht? Okay. Ja, ich bin männlich und ich arbeite im Time Out. [0:00:22.1]

3

S10a: Okay. Du darfst (unv.) #0:00:24.9#

4

S10c: Äh, ja. (Name der Lehrperson). Ich bin weiblich und arbeite im Time Out oder Zentrum für Förderpädagogik. Das ist ja, was da drüber steht.

5

[0:00:33.3]

S10a: Okay. Genau dann vielen Dank. Und dann haben wir also die Formalia sozusagen schon geklärt. Und es wäre jetzt so, dass ihr euch einmal ganz kurz, zwei, drei Minuten ein bisschen vorstellt und darum, da kann dann so was fallen wie alt ihr seid, genau. Und einfach so ein bisschen, wie ihr dazu gekommen seid. Und wirklich interessant eben dann auch, wie die Grundausbildung bei euch aussieht. Das heißt, du hast ja schon so ein bisschen skizziert, was? Wie wurdet ihr ausgebildet, welche Abschlüsse habt ihr? Und auch noch mal wichtig welches Amt übt ihr hier aus? Das heißt, welche Berufsbezeichnung hat das genau? Ihr dürft entscheiden, wer anfängt [0:01:11.8]

S10b: ja, soll ich anfangen? ich bin (Name der Lehrperson). Ich bin 24 Jahre alt und Ich arbeite im Time-Out als förderpädagogischer Berater. Das ist die Bezeichnung von, äh. Also. Also, das habe ich studiert. Ich habe Erzieher studiert, aber die Bezeichnung von unserem Beruf ist förderpädagogischer Berater. Und wie man weiß, Erzieher. Ich habe vom Lehramt keine Ahnung, eigentlich. Also ich habe. Du hast ja eben von von Fachkräftemangel geredet, wie sie es eigentlich müssten wir eigentlich perfekt. Du, so einer wie du wäre perfekt für diese Stelle. Nur wenn du guckst einen klassischen Lehrer könntest du hier nicht einstellen. Das ist die haben. Also ich als Lehrer

4:1	Ausbildung
	Nennung der eige...

6 habe nicht. Ich habe ganz viel Wissen, was ich nicht
habe. Das ist auch schade, weil manchmal könnte
man viel einfacher was beibringen. Als Erzieher
8 lerne ich so was nicht. Da gehe ich, kann ich viel
mehr auf den sozialen, emotionalen Ebenen
9 arbeiten, mit denen aber im schulischen nicht. Also
ich weiß, deswegen wird es vielleicht etwas
komplizierter, jetzt hier die Fragen so zu
beantworten, weil es geht ja vor allem das
Lehramtsstudium. [0:02:24.6]

S10a: Glaube ich gar nicht. Es geht tatsächlich um
die Frage, wie die wie euer Wissen sozusagen hier
umgesetzt werden kann. Wie kommt, wie kommt
das ins System sozusagen. Und das kann ja schon
auch ein Punkt sein, dass das wir feststellen im
Verlauf des Gesprächs, dass du vielleicht für die
Arbeit gar nicht wirklich gut ausgebildet ist.
[0:02:42.0]

S10b: Auf jeden Fall. Also für was Unterricht
angeht, bin ich auf jeden Fall nicht ausgebildet. Also
auf jeden Fall. [0:02:49.8]

S10c: Du bist aber der geborene Lehrer für mich,
doch. [0:02:53.3]

S10b: Ja, es ist halt so Ich verbinde oft
Schwierigkeiten, die ich in der Schule hatte, da das
Niveau noch relativ niederschwellig ist. Das ist aber
Maximum erste Sekundar. Das heißt, wo sind wir da
in Mathe bei Brüche, Prozente, Gleichungen ersten
Grades. Und das ist dann vom Know how, also vom
inhaltlichen Wissen, ist das nicht schwer, aber
manchmal so Lehrweisen. Das beruht aber trotzdem
alles auf meine persönliche Erfahrung in der Schule.
Was hat sie mir in diesem Moment geholfen und so
und nicht weil ich studiert habe oder gelernt habe.
Also das ist das, so unterrichte ich und deswegen
fände ich sehr interessant, wenn wir auch keine
klassischen Lehrer, weil da fehlt auch diese Seite.
Ja, wie gehe ich auf sozial emotionaler Ebene mit
dem Schüler um? Aber da braucht man auf jeden
Fall noch jemanden mit Fachwissen was Unterricht.
Also wenn ich jetzt noch Lehramt studieren würde,

4:2 Ich habe ganz viel W...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

4:3 Auf jeden ...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

4:46 Und das ist dann vom Know how, also vom inhaltlich...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

10 wäre es perfekt. Aber ja, weil nun mal Erzieher studiert. [0:03:52.7]

11 **S10a:** Und vielleicht noch eine letzte Rückfrage ist
sonderpädagogisch bist du dann in irgendeiner
16 Form Zusatz ausgebildet. [0:03:59.2]

12 **S10b:** Nicht Zusatz ausgebildet, aber in unserem
Studium, also jetzt hier in meinem Studium hatte ich
trotzdem von allen Bereichen, weil ich bin auch hier
habe ich zum Beispiel arbeite ich jetzt heute nur,
weil ich damals im zweiten Jahr mein Praktikum
gemacht habe. Das heißt, ich habe im Endeffekt
über das Praktikum eine Arbeit geschrieben und
auch deswegen über sonderpädagogische. (...)
Einrichtungen sozusagen geschrieben. Und wir
lernen auch. (...) Spezifisch nicht. Also ich glaube, du
wirst auf so eine spezifische Weiterbildung oder das
nicht, also das ist so im Studium mit inbegriffen. Da
haben wir sehr viele verschiedene Methoden,
Arbeitsmethoden, erzieherische Methoden, alles
mögliche. Aber jetzt, Ich habe halt nur drei Jahre
studiert, Bachelor und kein Master. Also da habe ich
nur das ist Erziehungswissenschaften, glaube ich in
Deutschland kann man damit vergleichen.
[0:04:51.9]

13 **S10a:** Ah ja, okay oder nicht? [0:04:53.6]

14 **S10b:** Was macht man in Erziehungswissenschaft.
[0:04:56.9]

S10a: Oder Pädagogik, Je nachdem, was man. Ja,
okay. Das heißt also sonderpädagogische
Ausbildung. Also es gab Inhalte im Studium, aber
das wurde jetzt nicht explizit als Modul
Sonderpädagogik oder sowas ausgeteilt. Okay,
genau Amt haben wir glaube ich geklärt.
Berufsbezeichnung hattest du auch gesagt. Okay,
gibt es noch was Wichtiges, was du zu dir sagen
möchtest? Nö. [0:05:20.4]

S10b: Das war komplett. [0:05:22.6]

S10a: Okay, gut, vielen Dank dann selbiges
nochmal einfach auch an dich. Einfach kurz ein

4:46

4:4 510a: Und vielleicht noch eine letzte Rückfrage ist sonderpädagogisch bist du dann in irgendeiner Form...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

17 bisschen vorstellen, wer du bist, wie alt du bist und eben dann auch auf die Ausbildung kurz eingehen und Amt und Berufsbezeichnung hier in der Einrichtung. [0:05:38.7]

S10c: Also Berufsbezeichnung die die gleiche Förderpädagogische Beratung, Beraterin. Und ja, meine Ausbildung war in Deutschland und ich habe halt also bin Diplompädagogin da ist 64 Jahre alt bin inzwischen ist mein Studium schon ziemlich lange her. Ich habe im Studium in der Pädagogik habe ich mein Fachgebiet war psychische Störungen. Das habe ich sehr weiträumig abgedeckt und Familientherapie so dazu habe ich auch viele Fortbildungen gemacht in in diesem Bereich, sagen wir mal so, und späterhin habe ich dann an der Oswald von Nell Breuning Schule, die ist vielleicht bekannt in Offenbach, in Hessen ist ja nicht so weit, aber also die ist relativ bekannt. Wir hatten da Schüler aus ganz Deutschland nach wie vor von verzweifelten Eltern, genau da habe ich dann als Lehrkraft und pädagogische Fachkraft, das war so ein Kombi Job gearbeitet und habe über Unterrichtsbesuche und noch zusätzliche Lehrveranstaltungen dann halt diese Lehrbefähigung unbefristet bekommen. Und genau mir hat natürlich dieses Fachwissen geholfen, weil wir sehr viele. Also es waren alle psychiatrischen Fälle, die wir hatten, Fälle, Schüler und das hat sehr geholfen, auch eben der Umgang dann damit und. Da waren. Die Defizite sahen eigentlich so aus wie hier. Es ist dann unerheblich letzten. Fällt es nicht so. Für mich persönlich ist ein Politikum. Vielleicht fällt es nicht so ins Gewicht, ob die jetzt hochbegabt sind oder nicht. Natürlich ist das noch mal ein extra Wissen, dass man da haben muss. Wir haben ja hier mindestens einen. Der (Name des Schülers) das ist wird schnell deutlich, ne? Auch mit der entsprechenden Unruhe, die da oft ist, unter den Tisch und dieses alles, ne. Und damit sind wir umgegangen. Erfolgreich. Wir haben Hauptschulabschluss, Realschulabschluss und Abitur angeboten und das lief sehr gut. Ja, das das ist so von dem Vorgebildeten, ne? Und hier finde ich

4:5 Und ja, meine Ausbildung...

Ausbildung
Nennung der eige...

4:52 und F...

persönliche Weite...
Weiterbildung

4:7 genau da habe ich d...

Ausbildung
Nennung der eige...

4:53

Arbeitsfeld
Schulsystem

18 das toll. Also ich habe das den Eindruck, dass es in
 Belgien die Struktur ein bisschen durchlässiger ist,
 ein bisschen flexibler definitiv für Schüler, die anders
 sind. Natürlich, Ja, leider auf den Regelschulen weg.
 Das ist mir jetzt hier zu viel. Die haben ja auch
 riesen Klassen wie in Deutschland. Ganz schlimm
 Verbrechen. Man kann sagen viele
 Regelschullehrer. Man kann so keinen Unterricht
 machen. Geh da rein. Also wenn ich meine Sachen
 in der Regelschule absolviert habe. Ja, nee, da
 gehst du rein. Sieh zu, dass du die irgendwie ruhig
 hältst. Und den und den und den schmeißt er
 19 einfach raus. Punkt. Also, da war das furchtbar,
 20 grausam, grausam. Und ja, ich bin eigentlich hier
 auch froh, wenn. Es müsste noch mehr Timeouts
 21 geben, weil hier macht man teilweise einfach ganz
 kleinschrittig und geduldig, so wie ich das kenne der
 (unv.) #00:09:09# steht vorne, weil ohne die
 22 Beziehung kannst du keinen Unterricht aufbauen,
 weil was, was, was interessiert die? Ein
 Leistungsgedanke? Nein. Und man kann die dann
 so sachte daran führen. Die Angst vor Lehrern, die
 Angst vor Erwachsenen, die Angst vor Mobbing
 durch Mitschüler. Das kann man hier wieder neu
 lernen. [0:09:31.8]

S10a: Ja. [0:09:32.6]

S10c: Und das ist das Schöne an so einer
 Einrichtung. [0:09:34.9]

S10a: Ja und? Aber das heißt also explizit
 sonderpädagogische Zertifikate oder so hast du
 dann auch nicht, oder? [0:09:42.4]

S10c: Wir haben Inhouse Trainings gehabt, einmal
 für für diese Themen natürlich. Ansonsten war es ja
 dort sehr nützlich, die psychischen Störungen und
 ihre Auswirkungen auch dann unterrichtlich, wie
 man damit klarkommt, das zu kennen. Ja, das war
 für mich günstig. Ja. Die anderen, die das gar nicht
 hatten, die waren dann schnell im Schwimmen.
 Natürlich. Aber diese Inhouse ausbauen,
 Weiterbildung waren // hilfreich, ja. [0:10:12.5]

4:53

4:8 Es müsste noch mehr Timeouts geben, weil hier ...

- Arbeitsfeld
- Positive Aspekte
- Setting

4:21 Wir haben Inhouse Trainings gehabt, ...

- Schulinterne Weit...
- Weiterbildung

4:23 Abe...

- Schulinterne Weit...

4:22 ...

- Schulinterne Weit...
- Aspekte der eigen...
- Ausbildung

4:24 Ansonsten war...

23 **S10a:** Damit hat man versucht, das dann so ein
bisschen anzugleichen. // Mhm, okay, genau das
war also sozusagen das Kapitel Angaben zu
29 Person. Jetzt würden wir noch ein paar allgemeine
Angaben zur Berufssituation (..) Thematisieren. Da
30 geht es auch wieder. Machen wir wieder der Reihe
nach, wie lang ihr schon mit Kindern mit
31 besonderem Förderbedarf arbeitet. Ein Jahren
denke ich mal. [0:10:40.1]

24 **S10b:** Seit letztes Jahr Februar, also noch nicht mal
zwei Jahre. Also jetzt im Februar sind dann zwei.
[0:10:45.8]

25 **S10a:** Und bei dir. [0:10:47.9]

26 **S10c:** Hier oder insgesamt so 18 Jahre? gut, ich bin
alt. [0:10:56.8]

27 **S10a:** Genau. Die wollen jetzt noch wissen hier an
dieser Einrichtung, bei dir ist das dann. [0:11:01.4]

S10b: Hier so nach dem Studium. Ich hatte einen
Master angefangen, aber gefiel mir nicht, Habe ich
abgebrochen. Kinderheim zwei Monate gearbeitet
und dann habe ich hier angefangen. Okay, also das
sind Februar, sind jetzt. Eineinhalb Jahre. Ein
bisschen mehr. [0:11:16.3]

S10a: Und bei dir? [0:11:17.3]

S10c: Ich bin hier ganz neu. Drei Monate. Ah, okay.
[0:11:20.8]

S10a: Und wie kam es, wenn ich fragen darf?
[0:11:22.8]

S10c: Äh, ja. Ich habe früher in Belgien gelebt,
lange Jahre, und bin sozusagen zurückgekommen.
Auch. Also, das war der Hauptgrund, um meiner
Tochter mit Downsyndrom einen würdigen
Arbeitsplatz bieten zu können. Das hat hingehauen.
Okay, sie kann hier ihre Fähigkeiten anbringen. Das
ging in Deutschland durchaus nicht und sie ist
sozusagen geistig noch rückwärts gegangen,
obwohl sie immer ein Grenzkind war. Dann habe ich

32 gedacht Ah nein, Also ich werde den Ort finden, wo das besser geht. [0:11:53.5]

33 **S10a:** Und das war dann hier. [0:11:54.4]

34 **S10c:** Ja, weil ich möchte nicht, dass ein Mensch degradiert wird. Weder meine Schüler noch meine Kinder. Ja, also, da hat das schon mal geklappt. Das ist gut. Und dann habe ich, habe ich dann eine Zeit lang Schulsozialarbeit in der Nähe von Aachen gemacht. Ist das alles durch, war das Prozedere. Und dann habe ich hier gesucht und ich wollte die Schulstunden. Erstens das System, habe ich gedacht, hm, die Schulstunden waren zu wenig im Angebot und ich wollte auch nicht so rumhopsen zwischen Schulen. Dann habe ich auch eher so was gesucht wie hier und war überrascht, dass es das gibt. So eine ähnliche Konstruktion. Ja. [0:12:35.5]

S10a: Okay, cool. Genau das war jetzt das Einstiegskapitel. Wir würden jetzt mit dem Arbeitsfeld als solches machen. Das heißt, ich interessiere mich dafür, einfach mehr über den konkreten Arbeitsalltag zu erfahren. Und dazu hat man mir diese Kärtchen hier gegeben. (...) Mit der Frage Genau das ist bewusst leer gehalten. (7) Dass man eine Gewichtung vornimmt, also dass. (4) Das heißt, die Frage lautet: Können Sie Ihre Arbeit anhand dieser Aufgabenfelder einschätzen und beschreiben? Und das Ganze kann also durchaus dann auch gewichtet werden, dass man sagt Oh, das finde ich total wichtig, das spielt keine so große Rolle. Vielleicht machen wir es dann so, da wir ja hier oder da ihr zu zweit seid, dass ihr das einfach besprecht und sozusagen gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden. Es kann durchaus sein, dass ihr dann Unterschiede sagt. Diagnostik ist voll unwichtig, Diagnostik ist super wichtig, aber vielleicht gibt es da irgendwie auch so eine gemeinsame Lösung. Und wie gesagt, das hier wäre dazu da, dass man eben auch noch mal Punkte zur Sprache bringen kann, die hier vielleicht nicht aufgeführt werden. [0:13:56.0]

4:11 Erstens das System, ha...	Arbeitsfeld
	Schulsystem

36 **S10b:** Also wichtig oder unwichtig. Oder das, was wir machen, also das, was wir machen und wie wichtig es ist. [0:14:02.5]

37 **S10a:** Einschätzen und beschreiben. Das heißt, was macht ihr? Und vielleicht kann man das immer gleichzeitig auch so ein bisschen einordnen, wo ihr sagt Oh, das finde ich irgendwie voll wichtig. Und das ist in meinen Augen vielleicht nicht ganz. [0:14:16.0]

38 **S10b:** Der Reihe nach machen von da nach da. Beratung würde ich sagen, super wichtig, ob es intern ist oder in Schulen, ob es die Schüler sind oder Lehrkräfte oder die Eltern, egal was. Also Beratung würde ich sagen, ist ein sehr großer Teil unseres Jobs und auch sehr wichtig. Vor allem also im System zu arbeiten ist sehr wichtig. [0:14:38.0]

39
40 **S10c:** Ja, find ich auch [0:14:40.0]

S10b: Würde ich sehr weit oben sogar setzen. Kooperation findest du so ein bisschen ähnlich? Kooperieren mit verschiedenen Netzwerkträgern. Und sagt man das überhaupt so? Trägern im Netzwerk, mit dem wir arbeiten, ist wichtig. Also wir müssen mit Schulen kooperieren, sei es im Unterricht, sei es um Informationsaustausch. Mit wem kooperieren wir noch, mit? [0:15:02.3]

41
42
43 **S10c:** Mit Wohngruppen, Mit Eltern? Diese Ebene [0:15:08.0]

44 **S10b:** Stimmt ja. [0:15:08.8]

S10c: Ministerium, also zur ZHWM (Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes). Ja, stimmt. Also wir kooperieren trotzdem viel. Andere, medizinische. [0:15:20.0]

45 **S10b:** Medizinische, Genau. Psychologin, Ärzte, würde ich sagen, ist auch ein Teil von unserem Job. Nicht so hoch wie Beratung. Aber ist auch wichtig. Ich weiß nicht, ob du da. [0:15:20.0]

S10c: Ja, [0:15:31.0]

4:12 Beratung würde ich sagen, super wi...	Arbeitsfeld
	Aufgabenfelder
	Beratung
4:13 Kooperation findest du so ein bisschen ähnlich? Kooperieren mit verschiedenen Netzwerkträgern. Un...	Arbeitsfeld
	Aufgabenfelder
	Kooperation

46 **S10b:** Okay. Unterricht. Klasse Gruppe ist unterschiedlich. Also ich persönlich. Meine Erfahrung ist, dass seitdem ich hier bin, finde, hier ist Unterricht dann wichtig, wenn der Schüler ein Ziel hat. Schulisch gesehen. (...) Weil wir, was ich ja letztes Jahr, das Jahr davor, also im Schuljahr davor, beobachten konnte, Schüler, die keine Ziele haben, Unterricht vergeuden vielleicht nicht, aber man könnte individuell. Man könnte auf jeden Fall ein anderes Angebot machen, wenn es Personalschlüssel natürlich reicht um da ein anderes und wichtigeres Angebot, was die Schüler jetzt gerade in dem Moment braucht, anbieten. Weil zum Beispiel wie man sieht, der Schüler, der hier in der Ecke saß hat, ist jetzt erst seit zwei Wochen hier. Deswegen findet sich der hat ein Ziel Prüfung schreiben. Aber der das Ziel noch nicht angenommen, der lebt momentan in seiner in seinem Hobby. Da sieht er auch super gut ist das auch ein sehr gutes Mittel, um ihn anzuspornen. Aber unterrichtsmäßig hat er dieses Ziel nicht angenommen oder lebt es noch nicht oder kann sich noch nicht projizieren. Das ist auch noch weit und so und daher finde ich, dass Unterricht bei ihm momentan sehr wenig Sinn macht, aber für andere Schüler jetzt hier unseren (Name des Schülers) Unterricht sehr wichtig. Vor allem jetzt einen Abschluss nachzuholen, weil er hat viel nicht viel verpasst, aber weil es ja noch jung. Aber er hätte schon Abschlüsse haben können. Da ist das natürlich wichtig, der Unterricht. Da könnte man sogar ein bisschen anschrauben, damit er öfters Einheiten hatte, die nicht so lange sind, weil da zum Beispiel eine Stunde ist, obwohl Stunde ist schon lang, wenn man so nimmt. Aber da ist Unterricht wichtig, so ein Zwischending. Ich weiß, was du davon sagst, hältst. [0:17:19.7]

S10c: Also ja, da kann ich mich anschließen. Und so ein Beispiel wie (Name des Schülers) natürlich, der muss, der braucht Futter, der braucht echt Hirnfutter, damit er eben nicht herumkrabbelt und irgendwelche Sachen zersägt. Aber ich finde es auch gut, dass wir da kein Drama draus machen wie

4:14 S10b: Okay. Unterricht. Klasse Gruppe ist unterschiedlich. Also ich persönlich. Meine Erfahrung ist, dass seitdem ich hier bin, finde, hier ist Unterricht dann wichtig, wenn der Schüler ein Ziel hat. Schulis...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Unterricht

47 in der Regelschule. Das als Rückmeldung, als Signal an die natürlich, dass wir nicht sagen ja toll, mach weiter oder so, aber wir nehmen es nicht so wichtig, sondern versuchen die irgendwie auf, unauffällig auf die andere Schiene zu führen, dass sie wieder zum roten Faden kommen. Ne? Und ich finde es auch total wichtig, dass sie ein Ziel haben, weil man merkt auch, wie heute zum Beispiel der (Name des Schülers), der hat sein Ziel gerade verloren. Das müssen wir klären mit der WG. Angeblich wurde ihm gesagt Nein, nein, du kommst niemals aufs RSI, weil du. Das versaut hast. Ob das jetzt so stimmt, das ist jetzt mal dahingestellt, aber in dem Moment für ihn ist es so eine Wahrnehmung. So ist es, hat eh alles keinen Sinn und so, dann kommt einfach Verweigerung und dann muss er sich da erstmal wieder durchboxen, bis er dann sieht, okay, es ist vielleicht unterm Strich doch besser, wenn ich ein bisschen was lerne. Aber hier ist halt diese Geduld. Also ja, insofern Unterricht, aber es ist für mich so sehr eng damit gekoppelt. [0:18:48.2]

48 **S10a:** Ja, okay, also noch mal zusammenfassend ich sag mal, was ich verstanden habe. Ihr würdet sagen, der Unterricht spielt erstmal nicht so eine große Rolle. [0:18:58.6]

49 **S10b:** Bei manchen Schülern, bei manchen spielt eine große Rolle. [0:19:01.2]

S10a: Aber er sagt, er hat manchmal das Gefühl, dass es (Name des Schülers) hatten wir jetzt gerade angesprochen, dass bei manchen Schülern eine ganz spezifische oder eine eine Methode fast sein kann, um sozusagen Entwicklungsprozesse anzustoßen. Die brauchen den Unterricht und insofern ist das vielleicht dann irgendwie auch was, was man irgendwie einigermaßen flexibel sozusagen. [0:19:21.2]

S10b: Ich habe andere Beispiele, zum Beispiel wir hatten letztes Jahr oder was davor ist auch egal. Schülerin die wollte auch diese ZHWM Aufnahmeprüfung schreiben und am Ende vom Jahr brauchte sie etwas mehr Unterricht. Dann hat sie

51 eigentlich und sozial emotional waren da kaum Themen. Das heißt wir haben den ganzen. Die ganzen anderen Aktivitäten abgeschafft, außer Sport oder das, was sie behalten wollte, was sie eben trotzdem wichtig war, um durch Unterricht zu ersetzen, sodass sie sich dann voll auf das konzentrieren kann. Da haben wir zum Beispiel im Unterricht ganz nach vorne gebracht und den ganzen. Die ganzen sozial emotionalen ja. [0:19:59.4]

52 **S10a:** Eher kleiner. [0:20:00.1]

53 **S10b:** Kleiner gehalten und kleiner gehalten. Das ist dann, wie du sagst, so ein flexibles. Das ist wirklich von Schüler zu Schüler unterschiedlich. [0:20:08.7]

54 **S10a:** Das heißt Unterschied zu Kooperation und Beratung wäre auch, dass das wahrscheinlich immer feste Bestandteile sind. Und das ist wie so eine Art Wahl, oder? [0:20:18.5]

55 **S10b:** Genau, Also wir haben jetzt // dieses Jahr. [0:20:20.]

56 **S10c:** Nach Bedarf. // [0:20:20.]

57 **S10a:** Ja, genau. [0:20:21.3]

S10b: Letztes Jahr hatten wir auch 16 Unterrichtseinheiten. Das ist also jedes Mal 45 Minuten in der Woche deutlich mehr als dieses Jahr. Dieses Jahr haben wir nur sieben, weil wir auch, also unser Kollege, der das vor allem übernommen hat, die letzten acht Jahre den Unterricht und auch aufgebaut hat. So wie er heute ist, habe ich schon viel übernommen. So, da war es natürlich schwerer gewichtet, weil wir auch weil er schon viel Wissen hatte und auch ich dann in dem Unterricht eher diesen Part spielen konnte. Das kann man, da kann man auch beraten sein, da kann man individuell arbeiten. Und dieses Jahr haben wir das ein bisschen heruntergeschraubt, weil ich halt nicht dieses ganz, also Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsmethoden, Lernmethoden und sowas nicht alles drauf habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo

58 ich hin wollte zum Punkt, aber das ist dieses Jahr wieder runtergewichtet. Das ist wirklich flexibel, auch von Jahr zu Jahr sogar. Also für alle Schüler, für weniger Schüler zum Beispiel. Diese Gruppe haben wir dieses Jahr auch Eine Gruppe, die ist kommt mit dem selbstständigen Lernen, wie wir es jetzt immer noch machen, nicht ganz zurecht. Die braucht viel mehr Begleitung. Das hatten wir letztes Jahr nicht. Deswegen denke ich, wird dieses Jahr noch Anpassungen, werden, noch Anpassungen gemacht im Unterricht auf jeden Fall vielleicht auch mehr Stunden, weniger Stunden weniger denke ich jetzt eher nicht. Wir sind ja schon ziemlich niederschwellig in den Stunden, aber und inhaltlich wird das dann auch noch mal angepasst, vielleicht mehr Frontalunterricht, das die Schüler ja alle das
59 gleiche machen, so dass man sich um allen
60 Schülern kümmern kann. Das ist aber schwierig, wenn jeder Schüler irgendwo anders dran arbeitet, anders sitzt. So können die auch mehr zusammenarbeiten. Das ist dann auch normal und da nimmt der Unterricht wieder eine größere.
[0:21:57.2]

S10a: Spielt eine größere // Rolle. [0:21:58.0]

S10b: Rolle. // Also, Aber das heißt. Stand jetzt gerade noch mal, wo wir auch über das Verhältnis von Unterricht in der Gruppe und individueller Förderung sprechen, könnte man ja schon sagen, dass wir also und ihr korrigiert euch das vielleicht auch einfach jetzt hier reinlese, dass Unterricht erstmal keine große Rolle spielt, aber sozusagen die individuelle Förderung groß gewichtet ist. Und ein Teil dieser individuellen Förderung könnte dann bei (Name des Schülers) zum Beispiel sein, dass Unterricht sich als sinnvoll erweist, weil er dann irgendwie eingebunden ist und Futter hattest du glaube ich gesagt. Dadurch Futter bekommt.
[0:22:31.3]

S10b: Ja, auf jeden Fall. Also die individuelle Förderung steht auf jeden Fall in erste Priorität. Das haben wir auch jetzt im Unterricht zum Beispiel zum Beispiel. Jeder hat seinen Unterricht, aber nicht nur,

4:14

4:15 Also, Aber das heißt. Stand jetzt gerade noch mal, wo wir auch über das Verhält...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

61 auch außerhalb. Also jeder hat Schüler, hat seine
 sozial emotionalen Themen, seine generell seine
 Themen, mit der er nach hier kommt und an denen
 63 arbeiten wir. Also kein Schüler aufkommen von den
 Schülern. Warum darf der das? Warum ich nicht?
 64 Dann sagen wir den ganz klar: Du kommst mit dem
 an, der Schüler kommt mit dem an, wir behandeln
 alle fair und nicht gleich. Da gibt es ja auch nochmal
 diesen Unterschied, um alle gleich behandeln oder
 alle fair behandeln. Und so arbeiten wir also wir
 machen, dass jeder seine Chance hat und gleich
 gleich schnell vorankommt, sei es in dem Thema
 oder in dem Thema. [0:23:13.0]

S10a: Also das heißt, würdet ihr? Ist dann sogar
 noch höher gewichten, weil wenn man das jetzt
 irgendwie mit Beratung und Kooperation das steht ja
 so gerade auch ein bisschen sogar unter der
 Kooperation. [0:23:22.2]

S10b: Wird es noch höher setzen. Auf jeden Fall.
 [0:23:23.9]

S10c: Ein bisschen höher, weil da aus dem aus
 dieser Förderung für jeden Einzelnen, so wie er es
 halt braucht, mit dem, was er mitbringt oder eben
 nicht mitbringt. Daraus entsteht ja erst das natürlich
 also ich würde unbedingt darauf plädieren. (..) Dass
 man wieder mehr Unterricht macht und gelegentlich
 auch eben Chance zu frontal bzw dann
 Gruppenunterricht in der Folge. Das fände ich schon
 wichtig. Also ich bin es halt auch gewöhnt. Ich bin
 da so lehrerisiert, weil ich okay, ich habe auch
 Fächer studiert, die ich halt unterrichtet habe, aber
 ich finde es auch es ist auch wichtig und es kann
 auch ein Moment dann entstehen letzten Endes,
 wenn, wenn das die Basis ist, dass die Schüler auch
 jetzt wissens/ vom Wissenserwerb und von den
 Fertigkeiten so eine Selbstwirksamkeit entwickeln,
 die die ganz schön wichtig ist für ihr Leben. Weil die
 meisten kennen keinerlei Selbstwirksamkeit, die
 sind nur konditioniert im Grunde. Das klingt böse,
 aber ne [0:24:33.4]

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

65 **S10b:** Das Ziel wird in den Schulen auch vorgeschrieben. [0:24:34.0]

66 **S10c:** Eben, das merkt man [0:24:37.4]

67 **S10b:** Desswegen ist es ja so krass verbunden, weil in der individuellen Förderung kann man den Schüler so fördern oder so, dass er überhaupt ein Ziel entwickelt von sich selber. Und dann er selbstwirksam wird. [0:24:47.6]

68 **S10a:** und dann kann er vielleicht. [0:24:49.3]

69 **S10b:** Den Unterricht auch für sinnvoll sinnvoll einsetzen. [0:24:53.6]

70 **S10c:** Genau. [0:24:54.9]

71 **S10b:** Weil die können den Unterricht ja so so gesehen einsetzen, wie sie wollen, je nachdem was das Ziel ist, dass manche eben zum (Name des Schülers). Wenn du ein anderes Ziel hast, ändern wir alles und machen das ganz anders. Das heißt hier faulenzten, okay, das unterstützen wir jetzt nicht, aber das war jetzt ein krasses Beispiel bei ihm zu nennen. Ja, dann macht das so, aber da. Ich will also nicht kein Ziel vorgeben und auch nicht dieses Ziel auch wegnehmen, was er hat, sondern ihm einfach ein Ziel, dass er ein Ziel für sich findet, das er auch verfolgen kann. Und nicht nur das habe ich gehört haben meine Eltern mir gesagt, dass Schule ist so keine Ahnung. Das muss er halt auch für sich dann wichtig empfinden und deswegen diese individuelle Förderung. [0:25:33.9]

S10c: Und viele bleiben so in diesem Ja, weil ich muss. Ich bin hier, weil ich muss. Ja, ich mache den Abschluss weil ich muss und wir zeigen immer so habe ich es hier jedenfalls erlebt. Ich bin ja erst drei Monate hier, aber ich, wir haben früher auch so gearbeitet, dass du bist frei in dem Sinne geht deinen Weg, was deine Talente am besten rausbringt, deine Interessen. Es gibt immer noch einen Plan B und C. Du musst jetzt nicht das machen. Du kannst auch sagen okay, ich mache erst mal das und dann mache ich das. Oder Ja, aber

4:50 S10b: Das Ziel wird in den Schulen auc...

<input type="checkbox"/> Arbeitsfeld
<input type="checkbox"/> Aufgabenfelder
<input type="checkbox"/> Individuelle Förde...

4:51 S10b: Den Unterricht auch für sinnvoll sinnvoll einsetzen. [0:24:53.6] S10c: Genau. [0:24:54.9]...

<input type="checkbox"/> Arbeitsfeld
<input type="checkbox"/> Aufgabenfelder
<input type="checkbox"/> Unterricht

72 dass sie selber die Freiheit überhaupt mal spüren können. Ich habe das in der Hand. Und wenn ich mir dann noch Mühe gebe, kann ich sogar hinkriegen. Nee, das/ [0:26:21.9]

73 **S10a:** Genau. Und die Diagnostik in diesem das machen wir zum Schluss. Wo, wo würdet ihr das dann einordnen? [0:26:32.6]

74 **S10b:** Sehr wichtig. Wie sehr unwichtig. (lacht) Ist das? [0:26:36.7]

75 **S10c:** (Lacht) irgendwie ja, ja [0:26:38.5]

76 **S10b:** Ob ein Kind ADHS hat. Hochbegabt oder so ist mir erstmal auf erster Ebene relativ egal. Also ich werde das Kind jetzt nicht mehr fördern, weniger fördern, weil es diese Diagnostik hat, aber trotzdem sehr wichtig, weil wenn ein Kind eine Lese-Rechtschreibschwäche hat, kann ich damit arbeiten und Material geben, damit es mehr gefördert wird. Das ist wie da tue ich mir schwer, weil es das typische Etikettenverteilung ADHS, ist hier abgestempelt ist. ADHS der stört der, den schicke ich gleich mal sowieso raus, oder? Deswegen Diagnostik ist wichtig in dem Fall, also wenn man das Kind dadurch mehr fördern kann und aber auch unwichtig, weil oft die Diagnostik zum Beispiel wie du sagtest, dir ist das ja erstmal egal, ob der hochbegabt oder nicht ist. Das ist ja. [0:27:27.1]

77 **S10c:** Das zeigt mir, gebt mir nur einen Wink. Aha, der hat wahrscheinlich diese und jene Probleme, die also eine hohe höhere Empfindsamkeit, Störbarkeit, das und das. Wahrscheinlich hat er, muss er Ritalin essen, schon seit Jahren oder so, das muss nämlich meistens gar nicht sein. Aber das ist auch noch mal extra. Manchmal eine Weile natürlich, Aber ich habe auch irgendwann mal bin ich auch dazu übergegangen. Ich gucke mal erst das Kind an zwei Wochen. Ich will gar keine Akte sehen. [0:28:04.2]

S10a: Ich glaube, wir müssen aufpassen. Also mit Diagnostik ist glaube ich schon auch so was wie Lernstand usw gemeint. Also es geht jetzt natürlich

4:16 Sehr wichtig. Wie sehr unwichtig. (lacht) Ist das? [0:26:36.7] S10c: (Lacht) irgendwie ja, ja [0:26:38.5] S10b: Ob ein Kind ADHS hat. Hochbegabt oder so ist mir ...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Diagnostik

78 auch um zum Beispiel psychiatrische Diagnosen
[0:28:13.5]

79 **S10c:** Diese Eselsachen, da war ich jetzt ein
81 bisschen fixiert [0:28:15.8]

82 **S10a:** Ja sehr weit vorne, hattest du ja auch war es
bei (Name des Schülers) glaube ich den den, den,
83 den Schulleistungstest ihm gegeben, einfach um
mal abzuklopfen wo steht der eigentlich. [0:28:26.5]

84 **S10b:** Ach So? Okay, das ist auch Diagnostik.
[0:28:27.8]

S10a: Das wird da glaube ich auch drunter
subsumieren. [0:28:29.9]

S10b: Ja, daher schulisch gesehen ist eine
Diagnostik sehr wichtig, vor allem bei uns, weil die
kommen von den Schulen und die sind. [0:28:36.8]

S10a: Ich müsst halt wissen wo die stehen.
[0:28:38.0]

S10b: Sind vielleicht lange nicht mehr in Schulen
gewesen, haben keinen Grundschulabschluss, aber
kommen von der Primarschule. Wo steht der jetzt?
Da kommen vom ZFP, waren jahrelang da, aber die
zertifizieren auch keinen Grundschulabschluss. Das
heißt wissen wir auch nicht genau wo steht und
deswegen ist es sehr wichtig. Also wir haben sogar
angefertigt, vor allem am Anfang vom Jahr, also
wirklich spezifisch Lernstandermittlungen wirklich zu
sehen, dass es dann Tests, sagen wir den Schülern
ist nicht wichtig, die Note, die ist für uns, damit wir
wissen, was du kannst, was du nicht kannst und wo
wir ansetzen können, bei (Name des Schülers) war
das super. Erster Unterricht, also erste
Lernstandermittlung zu langweilig und dann eine
nach der anderen gegeben. Also der hat die wirklich
aufgefressen. Dann war da auf einmal bei Prozente,
Potenzen, Gleichungen ersten Grades dran und
dann wusste ich ah Prozente vom Verstehen her.
Funktioniert super. Hat sofort die Formeln wieso die
so aufgebaut sind, sofort verstanden. Jetzt musst du
das noch festigen. Und da wusste ich, weil anfangs

85 habe ich nie geben doch mache die zu Ende, macht
die zu Ende der war das war so einfach für den,
89 dass der sich so gelangweilt hat, dass der mehr
rumgekritzelt auf seinem Blatt gemacht hat, als zu
arbeiten. Und mit den Lernstandermittlung, wenn
90 man die gleichzeitig bei (Name des Schülers) ist das
jetzt extrem, weil das auch extrem. Wir haben
extrem tief angesetzt ja elf Jahre wo könnte der
91 stehen? Aber der ist ja schon viel weiter. Aber bei
Schülern, die jetzt mit 13, 14 ankommen, auch
92 erstmal kein Grundschulabschluss haben, Da kann
man die schön anwenden, Schritt für Schritt. Dann
93 sieht man auch schneller. Okay, das ist etwas zu
einfach, das ist schon angepasster, das ist schon zu
94 schwer. Und so starten wir dann in dem Jahr rein.
So können wir dann mit dem Unterricht anfangen.
[0:30:11.4]

86 **S10a:** Das spielt dann schon eine ganz schön große
Rolle, eigentlich. [0:30:13.4]

87 **S10b:** Ja, im Unterricht ja. [0:30:14.0]

S10c: Ja [0:30:14.4]

S10a: Und das heißt also wenn, wenn du jetzt
wieder hier als super wichtig durchschnitt und nicht
so sehr wichtig im Verhältnis zu den anderen, wo
würde die Diagnostik dann hinschieben? [0:30:29.2]

S10c: Ja, irgendwie ist die ja auch Basis für das,
Also dann kommt das oder. [0:30:33.2]

S10a: Ja oder auch hierfür. [0:30:34.0]

S10c: Und auch dafür. [0:30:36.5]

S10b: Ich würd schon relativ hoch stellen, wenn wir
das so, wenn wir Diagnostik so sehen? Ja. Würd ich
relativ hoch setzen. [0:30:45.7]

S10c: Alles andere ist so frustig für den Schüler,
weil der schwimmt ja dann genauso wie wir, weil wir
auch nicht wissen, was steht er denn, geht da noch
mehr und er zeigt es einfach nicht, weil er keinen
Bock hat. Ja oder nee. [0:30:59.0]

95 **S10b:** Die haben ja auch gute und schlechte Tage. Wenn man jetzt so sieht man sechs Schuljahr den Unterricht und dann sieht man auf einmal zu schwer und dann gibt man einfach was anderes, was noch niederschwelliger ist und bleibt daran fest. Dann hat der Vielleicht einen schlechten Tag, aber ist dann
99 halt unterfordert. Und wenn man Lernstandsermittlung wir machen sogar mehrere. Jetzt mache ich nochmal eine mit ihm, weil das Ziel die Prüfung aufgekommen ist. Dann mache ich wieder und dann sehe ich noch mal aber die Sachen gehen, dann kann ich da wieder weiter ansetzen. Also es ist schon wichtig. [0:31:32.2]

96 **S10a:** Und würdet ihr sagen, dass wir jetzt noch irgendwas Substanzielles vergessen haben, weil dann könnte man das jetzt hier auf der. Also ich habe noch mehr leere Karten, aber also ich weiß nicht, fehlt euch was, was ihr in eurer tagtäglichen Arbeit irgendwie noch als ganz zentral erachtet oder deckt das das schon irgendwie ganz gut ab? So? [0:32:02.7]

97 **S10c:** Wie sollte man das benennen? Also diese, diesen erlebnispädagogischen Part, wenn man so will, der ist ja schon auch, also Basis für weiteres Lernen auf verschiedenen Gebieten. So sollte ja bestenfalls auch dieses Ergebnis haben und der macht ja für den ESE-Punkt auch ganz viel aus. [0:32:29.7]

S10b: Es war auch schon ganz #00:32:33# (unv.). Wir hatten auch wirklich nur Unterricht, also eine Aktivität, die Erlebnispädagogik war. Nur unser Erlebnispädagoge ist auch nicht mehr hier und deswegen ist er so ein bisschen. Gibt es nicht mehr spezifisch diese Erlebnispädagogik, aber sich trotzdem überall noch so angewendet. Also so verschiedene Methodiken, weil durch Erlebnisse lernen halt und. (..) Das ist auch sehr wichtig eigentlich könnte man. Das deckt, das noch nicht diese Punkte, die da sind. [0:33:02.6]

S10c: Nee. Da ist das noch nicht so drin(..).Also soll ich jetzt Erlebnispädagogik schreiben? [0:33:11.5]

4:16

4:17 Wie sollte man das benennen? Also diese, diesen erlebnispädagogischen Part, wenn man so will,...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Weitere Aufgaben...

- 100 **S10b:** Ganz klar. [0:33:12.6]
- 101 **S10c:** Soll man so benennen. Ja. [0:33:14.3]
- 102 **S10a:** Ist e vielleicht nicht also eher eigentlich so was. Also die Idee, also die Idee, dass es doch darum geht, den Kindern Erfahrungen zu ermöglichen, die in der Form in deren Alltag eigentlich häufig nicht stattfinden, oder? [0:33:27.4]
- 103 **S10c:** Absolut. Doch, doch, auch das. [0:33:29.8]
- 104 **S10a:** Und ich glaube nämlich, weil. Also auch wenn man mit den Kindern kocht, also wir haben das zum Beispiel mal gemacht, ist das ja auch letztendlich die Idee, das war jetzt nicht erlebnispädagogisch, aber sozusagen einfach mit den Erfahrungen zu machen oder den Erfahrungen zu ermöglichen, die sich von ihrem Alltag mal unterscheiden. [0:33:45.8]
- 105 **S3:** Ja, deswegen war ich zögerlich, ob der Begriff das alles einfasst. Zum Beispiel Die kochen zweimal die Woche und die suchen ihre Dienste aus. [0:33:55.2]
- 106 **S2:** Wir haben eine Aktivität das: Alltagshelden. Da machen wir auch alles, was im Alltag gemacht werden kann. Zum Beispiel wir haben eine Gardine wieder aufgehangen. Steckdose wieder richtig geschraubt. Wir haben den Türrahmen gestrichen, Löcher gebohrt, Bilder aufzuhängen, so was. Das ist nicht mehr wirklich fixiert auf Erlebnispädagogik. Ich weiß nicht mal, ob das der richtige, das richtige Wort ist. [0:34:14.4]
- 107 **S10c:** Das ist dann nicht das richtige Wort. Das ist ja viel mehr. [0:34:17.6]
- 108 **S10b:** Also ich mache es im Handwerksunterricht auch so ich unterrichte. (Name der Lehrperson) machts in Kunst kreative, also das alles durch Machen. Learning by doing. Kannst du schon fast aufschreiben. [0:34:29.2]
- 109 **S10c:** Aber hilft das, wenn wir das so: learning by doing und zwar whatever.. [0:34:34.1]

110 **S10a:** Die Kollegen, die Hören das ja auch an und
die, die die verstehen, glaube ich dann schon, was
wir damit meinen. [0:34:38.0]

111 **S10c:** Ja. (..) [0:34:39.0]

112 **S10b:** Und das ist auch eigentlich sehr präsent. Ja,
in fast allen Bereichen. Unterricht nur weniger. Aber
ich versuche oft noch den Unterricht zu koppeln,
weil das ist auch so eine Sache, die ich versuche,
weil bei Schüler, die null Interesse am Unterricht
haben, obwohl sie jetzt eine Lehre machen wollen
oder so, da ist das noch interessant, das mit
Schreibern zum Beispiel die Fläche, den Umfang
Winkel, dann kann man das noch schneller mit
kombinieren. Dann habe ich auch unten so eine
Tafel extra angeschafft, da kann ich auch
113 Rechnungen machen, Dann sehen die das ist ja
genau das, was ich im Unterricht mache, weil ich
das noch mal verbinden mit der Realität. Also auch
wieder dieses Machen mit Sachen, die wo ich
keinen Bock drauf habe und dann eigentlich
verstehen, warum brauche ich das? [0:35:22.1]

S10c: Oder neulich hat auch irgendeiner hat gesagt
ja, wozu brauche ich eine Scheißfläche da?
Irgendwie können wir das berechnen. Da habe ich
gesagt: Sag mal, du hast doch da beim Handwerken
mitgemacht, da habt ihr doch sowas ausgerechnet.
Guck mal, und das kannst du dann, da brauchst du
gar keinen. Dann kannst du das nämlich. Dann ging
es diese Erfahrung halt. [0:35:40.0]

S10b: Das ist auch, was mir persönlich in der
Schule immer gefehlt hat. Du weißt in Mathe, du
lernst was, weil es so ist, weil du es lernen musst.
Ich habe bis jetzt nicht verstanden, warum man in
Mathe so was lernt. Natürlich, Jetzt verstehe ich so
ein bisschen. Ja, das fördert die Logik. Das kriegt
man nicht beigebracht, wenn man da ist. Und
manche. Und ab ein bestimmtes Schuljahr bringt es,
inhaltlich sage ich mal, nichts mehr, außer man
studiert Physik, Ingenieur oder so was will man.
Aber es ist trotzdem wichtig bis zum letzten Jahr.
Weil es aber die Logik fördert, die die

114 Problemlösungen sind ja Probleme eigentlich, die
gelöst werden. [0:36:13.1]

115 **S10c:** Analytisches Denken einfach. [0:36:14.6]

118

116 **S10b:** Analytisches Denken, Sachen von einer
119 anderen Seite sehen und denken. Also das ist
Schritt für Schritt Sachen abbauen. Es ist also schon
120 Organisation, Aufbau, das ist ja schon alles drin in
121 Mathe und das wird schön, wenn man das auch
gesagt bekommt einfach. Das sind, dann muss man
nicht mehr viel machen, muss man einfach mal
mitteilen an den Schülern. Warum ist das wichtig?
122 Um das Interesse zu wecken. [0:36:35.8]

S10a: Das heißt so, die Lebenswelt oder
Alltagsbezug wäre dann wahrscheinlich noch mal so
ein zweiter Punkt. Ich weiß nicht, wollt ihr das dann
auch noch? [0:36:44.8]

123

S10c: Ja. [0:36:46.3]

S10b: Genau, Alltagsbezug. [0:36:50.6]

S10c: Also Lebenswelt oder Alltagsbezug.
[0:36:55.2]

S10b: Wie kann man das zusammenfassen?
Schreiber Ihr könnt auch Alltagsbezogenes lernen.
Oder? Ja, die hören das ja auch wieder. Die
verstehen ja dann ja, Was wir meinen. [0:37:12.5]

S10a: Genau. Ich würde das dann später auch noch
einmal fotografieren, dass es für die sicherlich auch
ganz gut für die Auswertung. Genau. Eine weitere
Frage, währenddessen du schreibst, wäre dann
noch, wovon die Kinder und Jugendlichen in dem
System hier besonders profitieren können und was
vielleicht aber auch noch fehlt. [0:37:34.3]

S10b: Also eine Sache, wovon die schon gut
profitieren können. [0:37:39.8]

S10a: Wir haben jetzt vieles tatsächlich schon so
ein bisschen. Also wir haben über die Flexibilität
gesprochen. Ich glaube, das könnte man so
festhalten, dass man hier in dem Setting die

4:17

4:18 S10b: Also eine Sache, ...

Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

124 Möglichkeit hat. Zum Beispiel den Unterricht hochzuschrauben, wenn man den Eindruck hat, der braucht das gerade. Das wäre, glaube ich, so ein Punkt, den man. [0:37:55.8]

125 **S10b:** Ziel Angepasst, dass wir sehr zielangepasst arbeiten, egal welchen Bereich es ist, egal was der Schüler braucht, welches Ziel er hat, solange es dann natürlich den Schüler nicht gefährdet, oder wir sind ja beraten deswegen. Die beratende Funktion ist dann auch wieder da im Spiel, dass wir sehr flexibel sind darin, dass wir sehr zielorientiert und individuell für jeden Schüler arbeiten, sodass der maximal gefördert wird, also in seinem Interesse. [0:38:23.9]

126 **S10a:** Und das ist ja schon auch ein großer Unterschied zum normalen Schulsystem in großen Klassen usw und sonst noch Punkte, wo er sagt, das macht das hier irgendwie besonders, da profitieren die besser als möglicherweise in einem anderen Kontext. [0:38:40.8]

S10c: Ich glaube auch diese sozialen Momente wie Frühstück und Mittagessen, das macht das ja so, dass ich bin erst kurz hier, aber ich merke immer mehr diese diese kleinen Momente bei Schülern wie wie es greift. Auch die, die ja, die meisten sind ja neu oder sind wieder da. Wieder neu, ne? Und dann merkt man aha, da, da ist so eine, so eine Basis schon entstanden, so ein bisschen was an Vertrauen. [0:39:13.9]

S10b: Was ich dazu sagen könnte, so dass wir die haben hier, sagen wir mal, erwachsene Freunde, also wir sind ja nicht Freunde, aber wir spielen trotzdem schon eine Rolle von Freunde für die, weil sie oft keine Erwachsene, also oft noch, obwohl noch generell oft keine erwachsene Person im Leben haben, in der sie alles anvertrauen können. Also das ist auch was in den Schulen ein bisschen. Es gibt jetzt hier auch in den Schulen, oder also ich persönlich, dass ich da auf persönliche Erlebnisse basiert, aber den Schulen Finanzierung feste da Anwesenheit zu nehmen, um wenn man zum

128 Studium verwiesen wurde, weil man im Unterricht gestört hat und anders traf man die Erzieher nicht. Und hier sind wir viel enger mit denen. Man kann nicht in einer puren autoritären Position bleiben, weil man ist im Alltag, mit denen man verbringt den ganzen Tag mit denen im Unterricht, beim Essen, beim Kochen, beim Aufräumen, beim Spielen, beim Alles, also beim Lernen. Und das ist, das ist also diese, diese, diese Beziehung zum Schüler. Ich glaube, dass durch können wir auch nur den Unterricht noch so gestalten, wie er ist und dass das auch funktioniert, einigermaßen in manchen Fällen besser und manchen weniger. Und das ist glaube ich das Problem auch in Schulen. Da fehlt so die Beziehung vom Lehrer zum Schüler, was natürlich auch schwer ist, weil nur 50 Minuten Unterrichtszeit. [0:40:41.3]

129 **S10c:** und eine riesen Klasse [0:40:42.9]

130 **S10b:** und ne riesen Klasse. Ja. [0:40:45.1]

131 **S10a:** Das heißt ihr würdet sagen ihr seid besser verfügbar, ansprechbar. Es gibt viel mehr Alltag zusammen und sozusagen das Ganze. Davon profitiert die Beziehung zu den Kindern und erst dann. [0:40:58.8]

S10b: Die Beziehung kann auch genutzt werden. Genau. Also das ist so ein krasser noch Lösungsweg manchmal die Beziehung einfach spielen zu lassen. Ich glaube 80 % der, der der der Eskalationen, der Streitigkeiten alles kannst du über die Beziehung ausspielen lassen, weil du eine Beziehung zu dem Schüler hast und dann kannst du damit arbeiten. Und du kennst den Schüler, Er kennt dich. Er hat ja auch persönliche Informationen von dir. Man redet ja auch und teilt auch mit und da kann man Vertrauen aufbauen und so was. Und da ist es dann einfacher, einem Schüler dann klipp klar sagen, hier ist die Grenze, so ist das, ohne dass der Schüler dann. Ja, also natürlich kann man dann Diskussionen, streite sich mit dem Schüler, aber das ist noch wie in der Schule das anders. Da hat man den Lehrer vor der Klasse, der sagt, was ist, so

132 spricht man dagegen. Ist das beendet, da gibt es
keine Beziehung, Da ist dann so verlagert kräftig
und das kann man hier dann auffangen und durch
133 die Beziehung auch gut. [0:41:58.8]

S10a: Das heißt, das Setting, würdet ihr sagen, gibt
134 euch auch die Möglichkeit, so arbeiten zu können.
Und das ist was. [0:42:03.7]
135

S10b: In der Schule nicht, bei den Klassen, nicht
136 möglich. [0:42:08.1]

S10a: Und was würdet ihr sagen fehlt hier also was
137 macht eure Arbeit? Schwierig. [0:42:13.6]

S10c: Wir können noch jemanden gebrauchen oder
zwei. [0:42:19.7]

138 **S10b:** Aber was ich vielleicht schwer macht, aber
was ich finde, was also was anders sein müsste, ist
139 viel präsenter an den Schulen sein, oder? Also ich
finde, ein Timeout dürfte es nicht geben, doch, aber
in den Schulen. [0:42:35.1]

S10c: Das stimmt. [0:42:35.7]

S10b: Das ist ja damit, dass wir diesem Jahr
Inklusion aber es ist eigentlich ich finde, es ist mehr
Exklusion für die Schüler als Inklusion. Wir arbeiten
inklusiv. Ja, in dem Moment in der Gesellschaft wir
versuchen, den Schülern in der Schule wieder
einzubringen. Keine Ahnung, wie weiss nicht, das ist
so ein Wort ist schwierig, aber ich finde, wenn wir
so. Wenn es überall, in jeder Schule ein Time out
gäbe, dann hätten wir alles geschafft. [0:43:01.1]

S10c: Ja, dann wäre auch diese riesen
Klassengrößen. Das wäre dann auch weniger
problematisch, weil an jeder Schule wüssten die. Ich
kann eine Weile da sein, aber ich bin trotzdem
immer im Austausch, auch mit meinen Freunden.
Oft ist ja dann auch noch mal so eine Art Abbruch
oder so ein ausgestoßen werden, weil weil die
Chance gar nicht mehr da ist, da eine Bindung
herzustellen mit Time out Menschen, die dahinter
sind und gucken Hey, wie kriegen wir hier dieses

4:18

4:19

10c:

Wir können noch jemanden gebrauchen oder zwei.

[0:42:19.7]

S10b:

Aber was ich vielleicht schwer macht, aber was ich finde, wa...

- Arbeitsfeld
- Fehlende Aspekte
- Setting

140 Mobbing in den Griff? Was, Was ist denn die Basis
von diesem Mobbing? Was? Ne, also und so was
läuft ja oft so lange, besonders bei den Mädchen.

144 Und bis das erste Mal rauskommt auf dem Tisch ist
schon viel kaputt gegangen. [0:43:49.8]

141 **S10a:** Das heißt also, was euch sozusagen fehlt, ist
145 die Anbindung an den eigentlichen Schulbetrieb und
146 diese fehlende Anbindung. Dass sie die wirklich
auch als Problem, die sozusagen die Exklusion am
Ende eigentlich eher noch mal torpediert, könnte
147 man ja. [0:44:07.0]

142 **S10c:** Ja, Ja und auch Austausch mit Lehrern, also
dass man einfach da auch mehr Netzwerken hat.
Das fände ich auch, also ich weiß gar nicht, wie das
machbar wäre. [0:44:16.9]

148 **S10d:** Aber ein bisschen im Gange, gerade mit den
Inklusion. Wie heißt das? Integrationslehreren? Ja.
Aber das ist noch zu entfernt. [0:44:25.1]

S10a: So, okay. und fällt euch sonst noch was ein?
Also wovon die hier besonders profitieren? Oder
vielleicht eben, was auch noch fehlt? Oder würdet
ihr sagen, wir haben das irgendwie jetzt ganz gut.
[0:44:40.8]

S10b: Was hier noch fehlt? [0:44:46.9]

S10a: Das Personal, hatten wir gesagt, dann diese
fehlende Anbindung. [0:44:54.1]

S10b: Ein bisschen zur Realität. Wir sind schon. Wir
sind in der Realität aber trotzdem in vielen
Bereichen der Realität abgekoppelt. Finde ich So
ein bisschen ja. Hier kommt der Schüler hin, er
überlebt, er lebt sogar gut. Und dann, wenn er
irgendwann rauskommt. Deswegen versuche ich
also versuchen. [0:45:11.8]

S10c: Ist der Aufprall hart. [0:45:13.3]

S10b: Dann ist wieder Realität. Deswegen
versuchen wir auch, Realitätschecks zu machen.
Zum Beispiel Du willst unbedingt zurück zur Schule.

149 Du hältst es hier nicht mehr aus. Okay. Beweise
uns, dass du hier eine Woche lang kommst. Das
hatten wir jetzt in zwei Wochen sogar kommst
Programm teilnimmst und dann machen wir nach
den Ferien eine. Eine Woche. Wie lang war das jetzt
auf jeden Fall. Sie hat dann eine Woche im RSI
verbracht. Das hat super geklappt und seitdem ist
sie dann wieder im RSI und ich weiß nicht was sie
152 brauchte. Also sie ging vorher nicht zur Schule. Das
war es glaube ich. Und sie braucht einfach wieder
so einen Anstoß und, Und deswegen ist das gut, so
realitätsbezogen wie möglich zu arbeiten. Aber
manchmal ist das noch so ein bisschen wie hier
schon so ein Schonraum. Genau, was die Schüler
Aber okay, das ist ja auch das Time out. Das ist ja
für den Schüler erstmal eine Auszeit zu gewähren.
Deswegen heißt es ja auch so ist ja auch noch mal
so eine Priorität. Also so. [0:46:05.9]

150 **S10a:** Aber das ist schon. Auch eine Schwierigkeit
für eure Arbeit, das irgendwie auszuhandeln. Und
manche brauchen das vielleicht ganz arg, aber bei
manchen ist es auch wichtig, dass die wieder
herangeführt werden an die Realität, wie sie
außerhalb dieser diese dieses Hauses ist ja okay.
Das heißt, das ist also auch eine Schwierigkeit, die
ihr im Alltag immer wieder. Ja. [0:46:28.4]

S10b: Ja Ich finde schon. Also wir versuchen
Erfolgserlebnisse ganz viele zu kreieren. Aber man
darf ja nicht zu sehr in dieser Idealwelt gehen. Und
trotzdem, wie ich zum Beispiel sage mal, hier tust du
nichts, das sie mit der Prüfung nichts da ist dann
auch wieder dieses Beziehungssache wichtig da ist
bei ihm kann ich das so rüberbringen. Ein anderer
Schüler muss man dann schon mehr mit aufpassen,
was auch normal ist, aber da ist. Dann muss man
aufpassen, dass man nicht zu sehr in dieser dieser
realitätsentfernen Welt reingeht und ihn dann
irgendwann wieder wird. Ja, mit 18, ob es jetzt mit
16,17,18 mit 18 wird er auf jeden Fall wieder in der
draußen sein. Und da ist dann wieder die [0:47:07.6]

S10c: Dann platzt die Seifenblase. [0:47:09.4]

153 **S10b:** Ja. [0:47:12.6]

154 **S10a:** Genau. Der dritte Punkt der Würde ist jetzt noch um die Aus- und um die Weiterbildung gehen, das heißt um eure berufliche Ausbildung im Bereich Förderpädagogik und auch wie das in Weiterbildung sich beispielsweise niederschlägt. Dazu hätte ich gerne gewusst. Wie haben Sie sich diese Kompetenzen für die wichtigsten Aufgabenfelder angeeignet? Das heißt, das, was du hier jetzt aufgeschrieben hatten, also woher? Ich habe gesagt, das ist wichtig und ihr könnt das. Und woher kommt das? [0:47:44.2]

155 **S10b:** Vor allem durch das Arbeiten. Also man hat ich. [0:47:48.6]

156 **S10c:** Hier, guck mal. (lacht) [0:47:52.0]

157 **S10b:** Learning by doing Also natürlich, die Basis bekommt man im Studium, also da erinnert man sich, lernt man ja enorm viel, aber auch auf persönlicher Ebene. Was ich vor allem gelernt habe im Studium ist Offenheit, Reflexion und so eine, die Basis halt. Und ich finde, das ist einfach nur eine Erweiterung von dem, was man gelernt hat. Weil wie soll ich lernen? Also ja, das kann man lernen, aber so zum Beispiel Diagnostik im Erzieher Studium habe ich zum Beispiel nicht gelernt, dass man ja testen einfach wo, wo wo der Schüler steht, damit man da andocken kann und nicht unterfordert. Das sind ja so Sachen, die ich hier gelernt habe. (..) Es ist so schwierig, aber man muss auch daran erinnern. Und ich denke, ich habe viel mehr gelernt, als mir bewusst ist. Das Studium auch. (..) Ist schwierig, also sehr viel Learning by doing auf jeden Fall. Aber ich denke mal sehr viel im Studium, als ich die beratende Funktion, das lernt man im Studium, Aber ich habe das Gefühl, ich habe es eher hier gelernt, aber im Studium auch. Man lernt, Einzelgespräche zu führen, man lernt im System zu arbeiten, also auch mit Eltern und so, man lernt im Studium. Aber ich habe das Gefühl, ich habe es eher konkret. Ich glaube, das ist das Konkrete, was es macht, dass man genau. [0:49:12.3]

158 **S10c:** Das ist im Grunde auch dann immer die Feuerprobe. Also wir haben ja Inhouse zum großen Teil, teilweise habe ich es auch nebenher selber eine systemische Ausbildung gemacht. Aber die Feuerprobe ist, auch wenn man das da immer in dieser Gruppe hat, man dann diese Gesprächsführung oder irgendwelche Methoden zur Deeskalation. Und, also alle diese sämtliche systemischen Geschichten, die erprobt man ja in der Gruppe und das geht ja auch richtig an die Nieren sozusagen. Soll es ja auch, ne, Aber wenn man dann in der Situation sitzt. Irgendwo ist, was weiß ich. Jemand rastet halt aus und tritt die Kollegin in den Bauch und dann macht man und dann? Dann kommt das erst zum Tragen. Diese Sicherheit. Ich weiß, was jetzt am besten fruchtet bei dem. Aber bevor ich das nicht mal umgesetzt habe, ist es nur theoretisch. Und ich bin ja in so einem geschützten

159 Raum, in der in der Weiterbildung, da weiß ich, da kann jetzt nichts passieren und oder wenn man so ein Familienstellen macht, skulpturieren zum Beispiel. Trotzdem ist es geführt und ein geschützter Raum und wenn man es dann nachher selber macht mit Leuten, dann ist das erstmal dreimal Feuerprobe, ne? Und dann sitzt es aber auch. [0:50:42.1]

S10a: Das heißt also, wenn es jetzt noch mal um die Frage geht, wo habt ihr das gelernt, was ihr gerade hier tut, was ihr jeden Tag tut, dann würdet ihr sagen, es gibt so eine Grundausstattung, die basiert auf der Ausbildung oder auf dem Studium, vielmehr aber sozusagen erst durch die konkrete Arbeit hier in diesem Rahmen sozusagen kam es dazu, dass ihr die Kompetenzen, so wie ihr sie habt, ausprägen konntet oder so. [0:51:08.8]

S10b: Ja, ich denke man im Studium lernt man halt die Basis, also auch viele theoretische Konzepte. Man lernt und den ganzen Teil habe ich halt nur weiterentwickelt durch die Arbeit hier und ein anderer Teil ist vielleicht mehr zurückgeblieben oder sogar in Vergessenheit geraten, weil ich hier zum Beispiel nicht anwende, brauche, weiterentwickelt

4:30 t. Aber die Feuerprobe ist, auch wenn man das da immer in die...

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

4:32 Und ich bin ja in so einem ge...

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

4:34 J. ...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

4:35 Man lernt und ...

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

160 habe. Ich denke, man hat das schon mal alles im Groben im Studium gesehen während der Ausbildung. Also ich zumindest. Aber vor allem perfektioniert, perfektioniert. Was heißt perfektioniert, weiterentwickelt bzw benutzt, getestet, umgeändert, angepasst. Also ich persönlich, womit kann ich arbeiten, womit kann ich nicht arbeiten oder wie passe ich das an, so dass ich damit arbeiten kann? Ist ja auch immer nicht gegeben. Mit jedem theoretischen Konzept zu arbeiten und dann ja durch wieder Learning by doing, also weiter machen und dadurch das können. [0:52:06.1]

161 **S10a:** Und daran anknüpfend vielleicht die Frage: Wie müsste sich Ausbildung denn dann verändern, damit die Leute vielleicht schon besser vorbereitet hier ankommen können? Oder geht das überhaupt? Geht das vielleicht gar nicht? Also was würdet ihr sagen, muss ich denn ändern? [0:52:26.7]

S10b: Geht das überhaupt? Das ist eine gute Frage. Das ist halt so ein Riesefeld. Das ist unmöglich, alles zu können. Wenn man aus dem Studium könnte, also dass man alles können muss, kann keiner behaupten. Also kann sowieso keiner alles. Aber ich meine. (..) Also das ist glaube ich, gar nicht möglich. Also man lernt vielleicht durch Praxis auf jeden Fall stimmt, das wollte schon einbringen. Ich hatte jedes Jahr ein Praktikum, erste erstes Jahr waren es zehn Wochen, zweites Jahr drei Monate schon und dann im letzten Jahr waren es ein halbes Jahr. 655 Stunden auf jeden Fall. Und da durch die Theorie, also Praxis, merkt man auf jeden Fall, dass man die Theorie schon anwenden kann und dadurch schon dieses, was ich dann auch einmal in der Arbeit bin mache. Dieses ja, dieses Weiterentwickeln von Konzepten, dieses immer. Man versteht auch manchmal nur Konzepte dadurch, wenn man anwendet. [0:53:23.0]

S10a: Wenn man sie anwendet. [0:53:23.9]

S10b: Genau, wenn man die Theorie hat, Beispiele hat, okay, aber man hat sie selber nicht erlebt oder

4:35

4:38 S10b: Geht das überhaupt? Das ist eine gute Frage. Das ist halt so ein Riesefeld. Das ist unmöglich, all...

- Ausbildung
- Grundausbildung

164 man hat sie nicht verstanden eigentlich, wie man die anwendet und merkt dann erst, wie sie funktionieren oder was sie für Auswirkungen haben, wenn man sie angewendet hat. [0:53:40.4]

165 **S10a:** Das heißt, eine Empfehlung von dir wäre, dass man stark auf jeden Fall auf die Verzahnung zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung [0:53:48.4]

166 **S10b:** Ja auf jeden Fall. (...) [0:53:49.4]

167 **S10a:** Sonstige Empfehlung für die Ausbildung jetzt erstmal. [0:53:56.0]

168 **S10c:** Also für die Lehrerausbildung, finde ich. Da muss Revolution her, in sämtlichen Ländern wahrscheinlich. Also dass sie einfach auch weil es bitter notwendig ist. Man kommt da ohne dieses Grundwissen auch gar nicht mehr klar. Also gerade jetzt so im Zuge von Covid. Und danach kam ja dann auch noch ein paar Sachen, die weiter anhalten, die angstmachend sind in der Gesellschaft und worauf Erwachsene wie Eltern usw keine sicherheitsbringende Antwort geben können, damit muss man verfahren. Aber der Nachschlag, das habe ich jetzt in der Schulsozialarbeit noch mal richtig hart erlebt. Dieses so eine depressive Grundtendenz bei ganz vielen Schülern. Also da müssen die Lehrer auch fortgebildet werden. [0:54:49.8]

169 **S10b:** Zugleich wird die Ausbildung dann anpassen können. Ja, weil die. [0:54:53.9]

S10c: Ne, ne die Ausbildung grundsätzlich muss angepasst werden, da der könnte Autist sein, der könnte, da könnte irgendwie eine psychische Störung sein. Das ist mehr als irgendeine vorübergehende Krise. Das, dass die da auch schon anfangen zu netzwerken früh bevor irgendwelche Sachen internalisiert werden. [0:55:18.2]

S10b: Müssen, dann. Ausbildung. Aber so wie das System sich ändern anpassen werden. Der Rahmen in den Schulen ist der engt den Lehrer ja ein, also

4:38

4:39 S10c: Also für ...

4:56 Also gerade jetzt so im Zuge von Covid. Und danach...

4:57 S10c: Ne, ne die Ausbildung ...

4:58 S10b: ...

Ausbildung
Grundausbildung

Empfehlung für di...
Weiterbildung

Grundausbildung

Ausbildung
Grundausbildung

171 der der Lehrer hat einen Rahmenplan, daran hält er sich und muss den durchziehen. Egal ob die Schüler mitkommen, die mitkommen, Welche Schüler? Das ist ja, beides. [0:55:39.0]

172 **S10c:** Ja, auch die Lerninhalte sind teilweise fragwürdig eng gestrickt. [0:55:46.0]

173 **S10b:** //finde ich jetzt weniger// [0:55:47.0]

174 **S10c:** Und wenn ich jetzt als Lehrer darfst du gar nicht so viel, das ist schlimm. // Du kommst in den Knast. [0:55:52.9]

175 **S10a:** Es gibt ja vorgaben denen Man // [0:55:54.2]

176 **S10c:** Ja. [0:55:55.6]

177 **S10a:** Das heißt also, dein Punkt wäre schon auch, dass teilweise die Ausbildung Ausbildungsinhalte nicht gut auf den Berufsalltag vorbereiten [0:56:03.6]

178 **S10c:** Ja [0:56:04.6]

179 **S10a:** dass also je nachdem in welchem Feld man dann arbeiten möchte, dass es da auch eine Spezifizierung benötigt und teilweise dann aber auch wahrscheinlich andere Inhalte gar nicht so sehr erforderlich sind, die möglicherweise mal unterrichtet wurden an der Hochschule. (...) Dieselben Fragen gibt es hier jetzt eben auch noch mal für die Fort- und Weiterbildung, das heißt für Kollegen, die schon hier tätig sind. (..) Gibt es da auch noch mal Empfehlungen von eurer Seite? Also wenn ihr euch sozusagen jetzt was wünschen dürft oder vorschlagen müsstet, wie man das anpassen könnte, verbessern könnte? Was würdet ihr da sagen? [0:56:45.8]

S10b: Ich denke anpassen verbessern kann man nicht viel. Also es gibt sehr viele Fortbildungen, Weiterbildungen auf jeden Fall und da liegt es nur an den Institutionen oder an den Organisationen, je nachdem wie das aufgebaut ist, die Strukturen ja informieren, anbieten. Also flexibel ist das wirklich für alle Mitarbeiter, was da ist, damit sie sich auch

4:58

4:40 S10b: Ich denke anpassee...

Empfehlung für di...

Weiterbildung

180 also auch für dieses das fördern, dass sich jeder
jeder weiterbildet. Das Interesse es interessant
gestalten, also auf jeden Fall einen Schwerpunkt
darauf legen, dass ich finde es hier eigentlich nur
gut gemacht. Also es lief schon eine systemische
Weiterbildung, während ich gekommen bin, also die
181 habe ich nicht mitgemacht und die das letzte
Wochenende, da konnte ich nicht mitgehen, aber
ich. Also es wird viel angeboten. Es könnte auf
182 jeden Fall noch mehr angeboten. Es ist nie genug.
Im schlimmsten Fall schreibt sich keiner ein. Aber
Sie finden ja trotzdem statt. Aber dieses
Informationen über diese Weiterbildung an allem,
was. [0:57:48.2]

S10a: Das ist das essenzielle, dass das Kollegium
sozusagen darüber informiert wird, es gibt diese
Möglichkeit. [0:57:54.4]

S10b: Und anbieten und dann auch so gestalten,
dass es einfach ist, zu denen zu kommen, also dass
man auch dann ein bisschen organisiert. Keine
Ahnung, dass die Schule ist so einfach wie möglich
gemacht zu diesen Weiterbildungen hinzukommen.
[0:58:05.1]

S10c: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich
weiß nicht, wie es hier ist, aber in Deutschland habe
ich das häufig erlebt, dass die Fortbildungen von
den Regelschullehrern kaum angenommen werden,
weil sie ganz viele schlittern am Burnout lang. Die
sind froh, wenn Morgen sind Ferien. Ich habe schon
das Auto vollgepackt. Die interessieren sich, die
wollen nicht während der Ferien eine Fortbildung
machen, da haben die gar keine Kraft mehr dazu.
Und das ist mal ne diesem Lehreralltag geschult.
Das ist ja nicht schön für die, ne? Und mit dem, mit
dem sie noch umgehen sollen und dann ohne
wirkliche Unterstützung dann noch Inklusion, das
Etikett irgendwie mit Leben füllen, das schaffen die
gar nicht, außer, dass sie es gar nicht können, weil
sie gar nicht dafür ausgerüstet sind. Und die sagen
Ja, was soll ich jetzt mit dem Autisten? Keine
Ahnung. Was soll ich jetzt mit dem Downey? Keine
Ahnung. Was soll ich mit dem Hochbegabt? Ja, Was

183 soll das denn? Ja, der stört ja nur. Punkt. Tschüss.
Nee. Also, dass sie wirklich auch in den Ferien oder
eben an Wochenenden irgendwie dass sie dann
Stundenentlastung bekommen. Man kann alles
flexibel gestalten. [0:59:24.4]

184 **S10a:** Die Vereinbarkeit. [0:59:25.6]

185 **S10c:** mit dem Leben ja nee, dass die Fortbildung
so gestaltet, sind terminlich oder eben auch Anfahrt
und alle solche Dinge. [0:59:36.3]

S10a: Oder man Kann ja auch. Es gibt
Konferenztage, man kann vielleicht Konferenztage
hinzufügen und so nutzen als Weiterbildungstage.
Es wird, glaube ich, kein Schüler schaden, wenn
drei Tage mehr frei sind im Jahr und ein Lehrer sich
aber direkt in drei Tagen weiterbilden konnte oder
sogar fünf Tage. Also das ist ja da kann man auf
jeden Fall der Rahmen könnte, kann ja locker das ist
ja weil dieser Rahmen so strikt ist, glaube ich, der
Rahmenplan muss durchgezogen werden, dafür
habe ich so viel Zeit. Das ist/ Und der Lehrer könnte
auch so viel entlasten. Also der Ich bin weiß meine
persönliche Meinung jetzt und so, aber ich bin
davon überzeugt, wenn ein Lehrer weniger Druck
hätte, freier wäre, wäre der Unterricht qualitativer
gestaltet. Auch Druck in kleinere Klassen. Aber gut,
das hängt wieder mit Personalschlüssel zusammen.
Und Aber der Rahmenplan kein Ahnung [1:00:26.4]

S10d: Das ist das schlimmste glaub ich dieser
Druck. [1:00:27.4]

S10b: Prüfungen wichtig. Diplome und dass Schüler
Qualifikationen erreicht, ist sehr wichtig. Aber da
könnte man auf jeden Fall den Druck ein bisschen
von abnehmen. Ist halt ein gesellschaftliches
Thema. Wenn du dieses Diplom hast, kannst du
das. Wir vertrauen dir, du hast dieses Diplom,
deswegen ist das auch sehr streng so gehalten.
Aber das ist ja. [1:00:50.4]

S10c: Ja, aber die halbe Miete ist da ja auch einfach
schon mal die Haltung des Lehrers. Und wenn die
Haltung des Lehrers in den ersten zwei Jahren

4:40

4:59 S10a: Oder man Kann ja ...

4:48 Also das ist ja da kann man auf jeden Fall der Rahmen könnte, kann ja locker das ist ja weil dieser Rahmen...

4:45 Ja, ab...

Empfehlung für di...

Weiterbildung

Arbeitsfeld

Schulsystem

Ausbildung

Berufseinstieg

189 seiner Berufstätigkeit kaputt gemacht wird er ist
völlig idealistisch, voller Elan. Ich mache das besser
als die Lehrer, die ich hatte, teilweise. Und dann
kommt er dahin, dann kommt er dahin. Das kannst
du aber nicht machen. Oh, der Konferenz. Die
Konferenz hat beschlossen Nein, es darf nicht im
Unterricht getrunken. Gegessen, gel/ irgendwas
werden Musik, oder? Ja, die allein diese Freiheiten,
die der Lehrer sehr wohl beurteilen kann, ob das
jetzt in dieser Gruppe gut ist oder nicht, da ist auch
von Schulleitungen oft nicht das Vertrauen. Also da
gibt es Sachen, die die darf es nicht geben. Da ist
viel zu tun. [1:01:42.1]

190 **S10a:** Funktioniert nicht. [1:01:43.1]

191 **S10c:** Die geht nicht. [1:01:44.1]

192 **S10d:** Habt ihr die Uhrzeit Im Blick? [1:01:45.1]

193 **S10a:** Wir sind aber jetzt just in dem Moment
tatsächlich auch fertig geworden. Ich muss mal ganz
kurz. Pause. [1:01:49.6]

1

S11a: Okay, dann mache ich auch den Anfang. Mein Name ist (Name der Dozentin). Ich bin ausgebildete Grundschullehrerin und arbeite seit vier Jahren an der Hochschule und übernehme da die Laboratorien. Da arbeiten ja immer der Psychopädagoge, der Fachdidaktiker und ein Dozent der praktischen Unterweisung gemeinsam. Und da werden die Studenten herangeführt, um die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen. Wir probieren da sehr praxisorientiert zu arbeiten. Das ist meine Aufgabe an der Hochschule, und heute bin ich hier, um das Projekt TeTeTi zu begleiten. [0:00:39.9]

2

S11b: Genau. Ich bin die (Name der Besucherin). Ich arbeite in Luxemburg am Zentrum für Logopädie. Ich bin ausgebildete Sonderschullehrerin, habe in Deutschland studiert, Förderschwerpunkt Hören und Sprache und arbeite als Sonderschullehrerin am Zentrum der Logopädie mit Kindern in der Spracheheil, also in der ambulanten Arbeit und auch gleichzeitig, als begleite ich die Referendare, Referendarinnen in im. Ja, die zukünftigen Sonderschullehrerinnen. [0:01:21.6]

3

S11c: Ich bin (Name der Besuchenden). Ich arbeite an der gleichen Schule. In einer dritten Klasse und sechsten. Ich habe in Köln studiert, auf Förderschulen, Lehramt auf Förderschule. [0:01:39.2]

4

S11d: Ja, okay, ich bin der (Name des Besuchenden) habe dasselbe Studium gemacht wie die Michelle, ist auch meine Frau. Wir haben in Heidelberg studiert, im schönen Heidelberg, im Bereich Sonderpädagogik, Sprache und Hören. Und ich bin jetzt der Rektor der Schule. [0:01:58.5]

5

S11e: Ich bin (Name der Besuchenden). Ich bin eben Hochschullehrerin an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Da wart ihr schon weg, wie ich gekommen bin, und zwar in der Fachrichtung Hören, wie wir jetzt sagen. Also wir bilden im Grunde Lehrkräfte aus, die Schwerhörigen

5 oder in Gehörlosenschulen oder auch in der Inklusion eingesetzt sind, wobei die Ausbildung noch sehr stark eben auf unsere Förderschulen ausgerichtet ist. Also Inklusion ist Thema, aber. Und mobiler Dienst und solche Sachen gibt es natürlich auch alles. Aber ja, erst mal so die Grundlagen. Was ist Hörschädigung und was brauchen hörgeschädigte Schüler, um Unterricht gut folgen zu können? Kommunikation ist ja ganz wichtig. Hörtechnik ist wichtig. Das ist so mein mein Schwerpunkt und ich bin auch von Haus aus bin ich Sonderschullehrerin, also selber Sonderpädagogik studiert und bin jetzt seit 20 Jahren an der Hochschule. [0:02:54.6]

6 **11f:** Ja, mein Name ist (Name der Lehrperson) bin von Grund auf Logopädin habe. Äh, ja, ich glaube vor 20 Jahren. Logopädie in Lüttich studiert auf Französisch und bin eigentlich direkt nach dem Studium nach Deutschland. Äh, ja. NRW, also Aachen, Würselen Ecke in inklusiven Kitas tätig gewesen als angestellte Logopädin, aber vor Ort und habe mich 2022 also ich bin noch recht frisch umentschieden und an die bin an die Wurzeln zurückgekehrt nach Belgien. Also ich bin auch Belgierin, ich lebe auch hier, aber damals war einfach so als angestellte Logopädin war es einfach interessanter über die Grenze zu gehen. Das war so und ja, bin dann jetzt in die/ Ich also hier ist es ja Inklusion, Integration, da sind wir hier noch so ein bisschen in der Wortfindung. und als Integrationspädagogin war im vergangenen Jahr in zwei Schulen tätig, also hier mit elf Stunden und mit elf Stunden in einer anderen Schule, in anderen Gemeinden und bin jetzt seit diesem Jahr mit 22 Unterrichtsstunden die Woche hier und teile mich derzeit in drei, also bin in drei Klassen unterstützend tätig. Ja, von daher. Also ich bin da auch noch relativ neu in diesem ganzen System und äh. [0:04:26.6]

7 **S11a:** Also du bist an der Förderschule angestellt, [0:04:29.6]

8 **S11f:** also ja natür/ ja [0:04:31.1]

5:1 Ja, mein Na...	Ausbildung
	Nennung der eige...

- 9 **S11a:** und wirst dann als Integrationslehrerin in die Regelschule geschickt. Du bist am ZFP? [0:04:35.6]
- 10 **S11f:** Genau. Ja, sorry, das war wichtig. [0:04:40.0]
- 11 **S11a:** (unv.) #0:04:40.0# [0:04:40.4]
- 12 **S11f:** (unv.) #0:04:41.0# Leiharbeiternehmer. Also, wir werden entsandt und unser Hafen ist dann aber eigentlich in der Schule. Und jetzt sind wir ja hier auch in dem System der Förderteam Optik, was wir ja nicht in allen Schulen so leben wie jetzt hier, sondern in vielen anderen Schulen sind wir eher im Rucksack-Prinzip noch klassisch unterwegs. Heißt Kind XY hat drei Förderstunden die Woche, dann geht man hin und ist da noch mal viel mehr auch in der Einzelarbeit als jetzt hier so in den [0:05:12.9]
- 13 **S11e:** Die 22 Stunden sind jetzt ausschließlich an der Schule? [0:05:15.8]
- 14 **S11f:** Ja. Ja. (..) [0:05:20.2]
- 15 **S11g:** Ich bin (Name der Lehrperson) Ich bin auch ausgebildete Grundschullehrerin. Seit 21 Jahren. Ich weiß gar nicht. 22 Jahren. Ich habe ganz lange in der Eifel gearbeitet, in einem ersten bis dritten Schuljahr. Dann bin ich nach Eupen gewechselt, weil ich auch aus Eupen bin, habe dann in der Oberstufe unterrichtet und bin dann nach ein paar Jahren zur Mittelstufe und dieses Jahr habe ich meine eigene dritten, vierten Klasse, ja und macht zusätzlich jetzt auch noch ein Studium in Koblenz. Also ich mache den Master in Inklusion und Schule, bin im dritten Semester und. Ja. [0:06:02.7]
- 16 **S11h:** Ich bin (Name der Lehrperson) Ich bin Klassenlehrerin im dritten, vierten Schuljahr. Halbtags mit meiner Kollegin (Name der Lehrperson), die heute nicht hier ist. Ich arbeite aber 3/4 hier in der Schule. Das heißt, ich habe donnerstags auch noch Zeit, um mit verschiedenen Klassen der Mittelstufe Entspannungstraining zu machen. Ich bin seit 27 Jahren glaube ich jetzt schon im Beruf, habe 15 Jahre in der Oberstufe, also in unserem fünften, sechsten Schuljahr,

5.2 |c...
 Ausbildung
 Nennung der eige...

5.3 |a und macht z...
 Ausbildung
 Nennung der eige...

16 gearbeitet und bin seitdem jetzt in der Mittelstufe tätig. Ja, ich habe auch jetzt noch ein Fernstudium Master gemacht im Schulmanagement, wo ich auch wieder ganz viele neue Ideen bekommen habe, was ganz gut getan hat und ständig herauskommt. [0:06:57.9]

5:4 Ja, ich habe...

Aspekte der eigen...
Ausbildung

17 **S11i:** Ja, ich bin (Name der Lehrperson). Ich arbeite seit elf Jahren als Primarschullehrerin, davon zehn. Das ist mein zehntes Jahr als Integrationspädagogin. Habe angefangen in der Eifel, in verschiedenen Schulen, in mehreren Schulen. Es waren 4 bis 5 Schulen, mal in einem Schuljahr und dann hat sich das irgendwann so ergeben, dass ich dann ganz hierbleiben konnte. Und jetzt arbeite ich aber nur Halbzeit und noch zwölf Stunden. Und ja, ich bin aber schon seit mehreren Jahren im dritten, vierten Schuljahr und daher kenne ich meine Kollegen auch sehr gut. Und ja, von der Ausbildung bin ich halt Primarschullehrerin, habe aber einige Zusatzausbildungen gemacht. Die Förderpädagogik, die in Deutsch als Zweitsprache. Ich bin auch noch pädagogische Kunsttherapeutin und habe auch den Master in Schulmanagement gemacht. Und ja, so entwickle ich mich immer persönlich auch ein bisschen weiter. [0:07:56.4]

5:5 von der Ausbildung ...

Ausbildung
Nennung der eige...

18 **S11a:** Und du bist dann auch Zentrum für Förderpädagogik [0:08:00.9]

19 **S11i:** Genau, ernannt. Ja. Fest angestellt. [0:08:02.7]

20 **S11a:** Ja, okay, also es ist auch gestattet, während dem Interview Fragen zu stellen. Also ihr dürft auch Nachfragen stellen oder ihr auch ergänzen oder Fragen stellen, wenn etwas unklar ist. Ja, okay. Wir haben Zettelchen mitgebracht, auf denen verschiedene Aufgabenfelder aus dem Berufsalltag aufgelistet sind und wir würden euch jetzt bitten. Also einer nach dem anderen, wenn ich sie nur einmal dabei habe, die so ein bisschen in eine Rangliste zu bringen. Womit beschäftigt ihr euch in eurem Alltag am meisten? Und dann so ein

20 bisschen zu beschreiben, was zu kurz kommt, wo ihr lieber einen Schwerpunkt legen würdet, dass so ein bisschen zu ergänzen. Und es gibt auch weiße Felder mit Dingen, die ihr vielleicht noch tut, die gar nicht hier aufgelistet sind. Ja, genau. Also wir haben einmal Diagnostik, Beratung, der Unterricht in der Klasse oder in der Gruppe, Kooperation mit Kollegen, individuelle Förderung und Therapie und dann eben noch die weißen Zettelchen. [0:09:00.2]

21 **S11g:** Und dann haben wir die ersten zwei schon ganz schnell. [0:09:02.5]

22 **S11a:** Wenn du willst, darfst du anfangen. [0:09:07.0]

23 **S11i:** Ja, für mich ist immer die Hauptaufgabe eigentlich diese individuelle Förderung der Kinder. Wobei Therapie möchte ich mich klar von Grenzen und deshalb würde ich Diagnostik auch eher nach unten tun, weil ich bin keine Therapeutin. Also ich kann Diagnosetests durchführen, aber da denke ich immer, andere können es besser, weil ich halt in der Grundausbildung, da würde ich auch sagen, da fehlt mir einfach noch ein bisschen Know how, was zum Beispiel die (Name der Lehrperson) halt einfach mehr hat durch ihre Grundausbildung, dass sie eine schon eine andere Diagnostik stellen kann. Deshalb da ist einfach eigentlich wenn der sonderpädagogischen Förderbedarf festgelegt wird, dann gucke ich mir da natürlich das Testverfahren an, was die Kollegen von Kalaido gemacht haben. Aber ich selbst teste die Kinder nicht wirklich mit standardisierten Diagnoseverfahren, sondern wenn, dann sind das eher so kleine Tests oder Einschätzungsbögen, um die Kinder einzuschätzen. Also wie gesagt, individuelle Förderung ist meine Hauptaufgabe, natürlich in Zusammenarbeit im Unterricht mit meiner Kollegin. Wir beraten und tauschen uns aus, Kooperation würde ich auch alles auf einer Linie setzen. Wobei ich finde, das entwickelt sich auch immer ein bisschen in unserer Arbeit. Man kann das nicht gleichsetzen. Wenn man gerade neu in einer Schule ist, dann ist man sehr in der Findungsphase. Wie tickt der andere? Und das

5:7 S...	Arbeitsfeld	Arbeitsfeld
	Aufgabenfelder	Aufgabenfelder
	Individuelle Förde...	Tätigkeiten ander...

5:8 würde ich Diagnostik auch eher nach unten tun, weil ich bin keine Therap...

5:6 Wobei Therapie möchte ich mich klar von Grenzen und deshalb würde ich Dia...

5:10 natürlich in Zusammenarbeit ...	Arbeitsfeld
	Aufgabenfelder
	Kooperation

23 ist halt erschwert dadurch, wenn man am Anfang in so vielen Schulen ist, was jetzt besser geregelt ist, dass schon geguckt wird, dass man schon eher an eine oder maximal zwei Schulen ist. Das war früher halt nicht so, dann war man für vier Stündchen in einer Schule, aber da war nicht viel mit Kooperation, da war nicht viel mit Beratung. Man machte Mappen und und die Lehrer hatten auch gar nicht den Kopf dafür. Und jetzt, wenn man mehrere Jahre mit den Kollegen arbeitet, dann weiß man, wie die Zusammenarbeit funktionieren kann oder wie sie auch gut funktioniert. Und manchmal bedarf es da auch nicht vieler Worte. Manchmal ergänzt man sich auch einfach. Und das ist das Schöne, wo hier Kooperation ich weiß, hier in der Schule, wenn ich auch nicht da bin, weil ich halt arbeite, Ich kann mich auf 100 zu 100 % auf meine Kollegin verlassen und weiß, die Kinder sind aufgefangen. Das war in anderen Schulen nicht unbedingt immer der Fall. Dann hatte ich immer Angst, okay, ich bin jetzt nicht da, dann ist das Kind alleine, kann ich mitarbeiten und wird ausgegrenzt. Und hier weiß ich, die Kinder werden aufgefangen. Und das ist eigentlich das Schöne. Und wo ich ja auch gerne arbeite. (lacht) [0:11:57.1]

5:10

5:11 Das war früher halt ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Beratung

24 **S11a:** Na schön. Danke schön. Ich muss davon ein Foto machen. (..) Gibt es denn noch einen Bereich, den du hinzufügen würdest? (...). [0:12:10.3]

25 **S11i:** Also später vielleicht. Wenn die anderen was sagen, dann. (..) Okay. [0:12:15.8]

26 **S11h:** Ja, dann nehme ich mal die Kärtchen. Also, soll ich das mal so machen? (..) Für mich als Klassenlehrerin ist Unterricht eigentlich das, womit ich jetzt starten möchte, was ich so täglich auch vor Augen habe, aber ganz eng gekoppelt mit der individuellen Förderung. Weil mittlerweile die Kinder in der Klasse wirklich so verschieden sind und so unterschiedlich. Also wir haben ja das dritte Schuljahr und das vierte Schuljahr, da gibt es ja schon Niveauunterschiede. Aber innerhalb der Klassen gibt es auch ganz, ganz viele enorme Unterschiede, Sei es, was die Sprache betrifft. Wir

5:13 Für mich als Klassenlehrerin ist Unterricht ei...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

5:12 Für mich a...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

26 haben viele Kinder dieses Jahr zum Beispiel 14 Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die aber dann dem Deutschunterricht folgen in einer Klasse von 20, in einer Klasse von 20 Schülern. Das ist enorm. Dann gibt es Kinder mit Leserechtschreib-Schwäche, Kinder mit einer Rechenschwäche. Dann haben wir Kinder, die Logopädie noch nebenbei bedürfen. Dann haben wir von allem Möglichen. Wir haben einen Schüler, der sehr stark an ADHS leidet und quasi fast gar nichts allein macht. Das heißt, auch da muss man immer wieder auffangen. Von daher die Gruppe ist total. (..) unterschiedlich. Alle Kinder // sind verschieden.
[0:13:45.0]

27 **UU:** Muttersprachen? Sind es dann // [0:13:45.0]

28 **S11h:** Muttersprache ist Deutsch bei uns, aus allen möglichen Ländern, alle möglichen Länder.
[0:13:52.0]

29 **UU:** Also auch weder Französisch noch. [0:13:53.4]

30 **S11h:** Genau. Ja, es gibt Kinder, die zu Hause jetzt nur noch ihre Muttersprache sprechen und nur bei euch, bei uns dann eben Deutsch. Oder sie sprechen zu Hause mit den Geschwistern schon mal Deutsch. Das kann sein, wenn die Geschwister alle in der Schule sind, aber es ist schon sehr schwierig. Von daher ist für mich Unterricht **IMMER**, sofort individuelle Förderung, weil ich jeden Tag ganz genau überlegen muss, wie ich meinen Kurs drei einführe in die Arbeit, den Kurs vier. Wie aber auch innerhalb der Kurse die Kinder ganz verschieden noch mal gefördert werden. Und es ist es ist nie die gleiche Situation. Also ob wir jetzt lesen haben, ob wir jetzt etwas schreiben usw. es ist der Tag ist sehr, sehr durchdacht, weil ich genau schaue wer macht was mit wem, wo, wann. Wir haben Hilfen, ja, wir haben alles Mögliche an Hilfe, aber wir haben zum Beispiel jetzt für die Integration haben wir dann die Förderhilfe. Das sind vier Schüler bei mir in der Klasse. Ich habe aber für fünf Schüler niederschwellige Förderung beantragt, wofür es aber so keine Stunden gibt an Personal.

5:13

5:14 Von daher ist für mich Unterricht IMM...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

5:15 Wir haben Hilfen, ja, wir ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Tätigkeiten ander...

30 Das heißt, wir haben eigentlich. Dann haben wir noch die Sprachförderlehrerin, die kommt, die aber auch nicht so viele Stunden zur Verfügung hat, wie eigentlich sein müsste für ein Kind, das in der Klasse ist, das quasi gar nicht deutsch sprechen kann. Und so versuchen wir eigentlich den Tag so zu gestalten, wenn wir zusammen da sind, wie es möglich ist. Sie ist aber auch dann nicht jede Stunde da und dann wird eben viel durch Kooperation gestaltet, das heißt die Kinder untereinander. Helfen sich, es wird sehr viel. Unterstützung untereinander gegeben. Sei es jetzt beim Lesetandem, wo der Trainer quasi dem Sportler hilft, sei es im Rechnen, wo der Stärkere einfach schon mal Erklärungen gibt usw. Kooperation ist aber bei uns auch sehr wichtig im Team, weil unser Team, wie Sie schon gesagt hat, also das Team der Mittelstufe, das ist enorm stark. Wir tauschen jeden Tag, wirklich jeden Tag alle miteinander aus. Jeder, der Schwierigkeiten hat, bekommt Unterstützung. Wir helfen uns gegenseitig. Wir, Ja, wir schauen so, dass alles, was eigentlich nicht machbar ist, mit der wenig Hilfe, die wir haben, dass es dann doch läuft. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Beratung und Diagnostik, das hat für mich jetzt keine Abstufung, dass das nicht wichtig ist. Aber das kommt dann so am Ende des Tages. Es kommt quasi dann, wenn die Freistunden da sind, wenn, wenn die Mittagspause da ist, wenn Feierabend ist, dann haben wir eben Zeit. Meine Kollegin, die halbtags mit mir arbeitet, wir haben einen sehr intensiven Austausch über die Schüler. Wir haben Portfolios für jeden Schüler angefertigt, damit wir überhaupt wissen noch wer welche Förderung, wann, wie, wo, wie wir weitergehen, welche Elterngespräche wir hatten usw. Und die Beratung, das sind eben alle Gespräche, die wir mit mit allen wichtigen Instanzen führen, damit das Kind weiter gefördert werden kann. Das setze ich jetzt nur nach unten, weil ich sage, das ist, dass wenn die Unterrichtszeit vorbei ist, wenn quasi die Freizeit beginnt, dann beschäftigen wir uns damit und machen uns viele Gedanken, wie es bestmöglich weitergehen kann. Für alle Kinder. [0:17:21.7]

5:15

5:17 und dann wird eben viel durch Kooperation gestaltet, das heißt die ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

5:18 Beratung und Diagnostik, das hat für mich jetzt ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

5:19 Und die Beratung, das sind eben alle ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Beratung

31 **S11d:** Noch ne Frage: Sprachförderlehrer, Logopädin, was? Welche Aufgabe hat? [0:17:26.4]

32 **S11h:** Logopädin das ist eigentlich privat. Das heißt die Eltern beantragen das privat. Das komm / die kommen aber trotzdem in die Schule, damit die Kinder nicht noch nach Schulschluss zusätzlich ja noch mehrmals irgendwo hingehen müssen. Dann also wie eben bei uns zum Beispiel Kinder in der Pause dann mitgenommen zur Logopädin. Ein anderes Kind wurde aber im Unterricht rausgenommen, das wissen wir, aber das ist abgesprochen. Das sind dann feste Zeiten und Sprachförderung ist für die Kinder, die hier ankommen, die gar nicht Deutsch sprechen. Und die bekommen anfangs wirklich ganz intensiv Deutschunterricht, um überhaupt, überhaupt im Unterricht mitmachen zu können. Aber das ist auch noch nicht ausgereift, denn der Schüler, den wir jetzt haben, zum Beispiel, der hatte letztes Jahr sechs Stunden Sprachförderung und der sitzt jetzt im dritten Schuljahr. Er hat noch kein Französisch bis jetzt gehabt. Er versteht im Rechnen die Zahlen nicht. Wir lasen eben die Zahlen, das ging also/ der, kommt da gar nicht mit zurecht. In Deutsch klappt es auch nicht. Also wir versuchen da jetzt wieder Hilfe in der Sprachförderung zu bekommen, aber der Übergang ist da irgendwie noch nicht gut geregelt, meiner Meinung nach. [0:18:43.9]

33 **S11g:** Danke. Ja, es ist schon ganz, ganz viel, viel gesagt worden. [0:18:48.0]

34 **S11f:** Ja. Danke, Okay. [0:18:49.5]

35 **S11g:** Los geht's. Also meine Aufgabe ist natürlich auch so hauptsächlich der Unterricht. Die Klasse und Gruppe begleiten aber natürlich in Kooperation. Ich würde das daneben setzen mit der Förderlehrerin und auch die individuelle Förderung. Das ist für mich ein eine Linie. Ja, ihr habt schon so viel gesagt. Ich glaube, ich wiederhole das jetzt nicht alles. Also Kooperation ist besonders wichtig mit den Integrationslehrern, die da sind oder aber auch mit den Kollegen. Und dann ist natürlich das

5:20 S11h: Logopädin das ist eigentlich privat. Das heißt die Eltern ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Tätigkeiten ander...

5:65 Aber das ist auch noch nicht ausgereift, denn der Sc...

- Arbeitsfeld
- Schulsystem

5:22 Also meine Aufgab...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

5:21 Also ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

5:23 Also ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

35 kooperative Lernen, das würde ich jetzt dazusetzen, dass die Kinder untereinander sich auch viel helfen. Zum Beispiel arbeiten wir sehr viel mit der Freiarbeit, damit die Kinder sich auch selber differenzieren können, dass, wenn Kinder fertig sind, sie dann weiterarbeiten können. Ja, und die Beratung und Diagnostik, die ist, wie (Name der Lehrperson) schon sagt, auch dabei. Aber wir sind ja nicht für die Diagnostik eigentlich ausgebildet, wir machen die auch nicht selber. Das ist ja dann Kalaido, die das macht oder verschiedene Logopäden, die dann die Diagnostik machen und dann auch uns beraten. Und da möchte ich eigentlich nur zu sagen, dass das auch ein enormer Zeitaufwand in unserer täglichen Arbeit ist, weil das ist nicht das, was wir tagsüber machen, sondern wie du sagst, das ist das, was dann danach noch hinzukommt und wo man dann auch sich viele Gedanken macht. Man muss auch noch Anträge ausfüllen, man muss viele, viele Sachen beachten und ja, also, aber das gehört zu unserer Arbeit hinzu. Aber wir führen die Diagnostik natürlich nicht selber durch, aber nimmt einen großen Teil der Zeit in Anspruch und auch das Vorbereiten für die verschiedenen Niveaus. Ja, ich glaube, ich. (4) Muss so, weil so viel schon gesagt. [0:20:46.4]

5:23

5:25 Aber wir sind ja nic...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Tätigkeiten ander...

5:24 Und da möchte ich eigentlich nur zu sa...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

5:27 Aber ...

- Arbeitsfeld
- Tätigkeiten ander...

36 **S11a:** Ja, genau. (...) Mir schwirrte gerade noch eine Frage im Kopf rum. Ihr sagt die Beratung und Diagnostik, das nimmt viel Zeit außerhalb des Unterrichts in Anspruch. Empfindet ihr es trotzdem als wichtig, weil dann genügend Hilfe kommt? Oder empfindet ihr es als zusätzliche Belastung, administrative Dinge ausführen und man hat am Ende dann doch nicht so viel davon? Wie ist da das Gespür? [0:21:17.2]

5:61 S11a: Ja, genau. (...) Mir schwirrte gerade noch eine Frage im Kopf rum....

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

37 **S11g:** Ich finde es schon eine große Belastung, wenn man Vollzeit in einer Klasse arbeitet. Man hat ja auch noch Familie und das ist dann natürlich etwas, was dann noch hinzukommt und wo man sich auch manchmal einfach wünschen würde, das würde einem jemand abnehmen, so dass es Leute gibt, die nur dafür zuständig sind, dass man dann

37 aber trotzdem die Hilfe bekommt. Ich glaube, das ist so mein, mein Empfinden. [0:21:40.2]

38 **S11h:** Ich empfinde es auch als Belastung, einfach weil enorm viel Zeit, also Freizeit, sehr viele Mittagspausen, sehr oft nach der Schule, abends für Gespräche usw. draufgeht. Also in wir investieren sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Kraft, sehr viel Energie, sehr viel Herzblut auch darein. Und trotzdem ist es so, dass wir oft Kinder zwei Jahre so begleitet haben, ganz intensiv viele Sachen angefragt haben, Anträge ausgefüllt haben, Gespräche geführt haben usw. und das, was eigentlich hätte erreicht werden sollen, ist danach nicht geschehen. Und das, das saugt aus. Also das nimmt wirklich Kraft und Energie, weil man sieht, man weiss was es ist, man weiß welche Hilfe kommen müsste, aber die Hilfe kommt letzten Endes nicht und man investiert doch sehr, sehr viel Zeit. [0:22:30.9]

39 **S11g:** Und auch diese Fristen, die man so dann doch also dass man das nicht wenn man merkt okay, das Kind, es ist jetzt März und es bräuchte aber Integrationsstunden, aber der Antrag muss dann immer erst in die Hand oder muss dann also man hat die Frist endet, Ende Januar ist dann die Frist und dann dauert das über ein Jahr, ehe man überhaupt was passiert. Und das finde ich sehr schade daran. Das wäre manchmal einfacher, wenn man okay, man hat jetzt den Förderbedarf irgendwie definiert und dann kann man auch direkt einen Antrag stellen und dann passiert auch was. Und das zieht sich immer so wie Kaugummi. Das ist, wie du sagst. Manchmal hat man zwei Jahre mit einem Kind verbracht und dann erst im Jahr. Danach kommt dann die Unterstützung. Ja. [0:23:15.8]

40 **S11f:** Und ich denke, das Schwierige ist auch wirklich dieses. Wo fängt Bedarf an und wo hört er auf? Wenn ich als Klassenleitung 24 Kinder oder 22 im Blick haben muss und also eine andere Kollegin sagt immer Ja, jeder Lehrer ist im Grunde auch Förderlehrer, weil also ja die meisten ja eh pseudo normal im Sinne von wo sage ich jetzt okay, da muss eine gezielte Hilfe ran, ohne dann direkt

5:61

5:29 S11h: Ich empfinde es auch als Belastung, einfach weil enorm viel Zeit, also Freizeit, sehr viele Mittagspausen, sehr oft nach der Schule, abends für Gespräche usw. draufgeht. Also in wir inw...

Arbeitsfeld

Schulsystem

40 wieder in die individuelle Förderung oder Therapie reinzugehen. Und ich glaube, diesen Spagat da zu leisten zwischen dem Endeffekt, dem Kind den Stempel sag ich jetzt mal ganz plakativ den Stempel aufzusetzen. Das Kind bekommt jetzt einen Antrag und ich weiß, aber gleichzeitig sitzen da auch drei andere, die vielleicht nur knapp dran vorbeikommen. Also dieses, diese Verantwortung auch in dem Moment zu übernehmen, als Klassenleitung zu sagen So, du kriegst es jetzt oder für dich beantrage ich es. Und ich weiß trotzdem nicht, ob wir was bekommen und in welchem Umfang. Und für dich Ja, du bist vielleicht noch gerade so auf der, auf der Kippe. Für dich beantrage ich es nicht. Und dann sage ich Aber vielleicht in einem halben Jahr. Ach Mist, jetzt hätten wir es vielleicht doch anders gemacht. Also das sehe ich auch als sehr schwierig, weil ihr dann doch ein Stück weit in der entfernten Diagnostik der erste Schritt seid, weil ihr eigentlich das Ganze ins Rollen bringt, damit eine weitere Diagnostik auch stattfindet. Wenn, wenn ihr jetzt für euch sagt, das Kind läuft mit okay, dann findet ja auch gar nicht erst die Diagnostik statt. Also ich finde, ein Stück weit sind die Klassenlehrer hier die ersten, die das Ganze an große (tön?) #0:25:07.0# ankurbeln. Genau. (5) [0:25:14.0]

41 **S11f:** Ja auch hier. Ich kann es eigentlich fast. (...) Ähnlich übernehmen. Also was erwarte. Ich muss jetzt dazu sagen, also hier haben wir ja auch drei Kollegen jetzt Mittelstufe, drittes, viertes Schuljahr und ich komme aus der Unterstufe. Erstes zweites Schuljahr, wo man natürlich auch da noch mal sagen muss das Ankommen in Schule, der Anfang, der Start, das ganze System Schule. Da geht natürlich in der Unterstufe noch mal viel mehr Energie rein. Strukturen, Regeln, langsam in die Selbstständigkeit reinkommen. Also ich denke, da sind noch mal andere Schwerpunkte als jetzt hier bisher in der Mittelstufe waren zumindest beim Einstieg. Deshalb ist natürlich also ja, meine zwei Hauptthemen sind Unterricht und individuelle Förderung, Therapie, weil ich jetzt auch in den Klassen, denen ich zugeteilt bin, mit mehr Stunden

5:29

5:31 und ich komme aus der Unterstufe. Erst...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Weitere Aufgaben...

5:32, mei...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...
- Therapie

5:63 ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

41 auch drin bin als letztes Jahr. (...) Versucht man in Richtung Teamteaching ein bisschen reinzukommen. Wobei auch da was versteht man unter Teamteaching? Wie teile ich es auf? Dadurch, dass wir ja auch automatisch zwei Niveaunklassen oder zwei Schuljahre schon in einer Klasse haben, ist es natürlich schnell, dass man dann sagt Ja, Teamteaching. Der eine ist dann eher bei den Kleinen, bei dem ersten Schuljahr, der andere eher beim zweiten Schuljahr. Das heißt, so teilen wir es uns mitunter auf. Wobei ich dann ja auch in den Klassen mit gucke okay, die Klasse, in der ihr heute Morgen wart, wenn ich dann unterstütze im Unterricht, nehme ich eher das erste Schuljahr, weil im ersten Schuljahr in der Klasse drei Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind und ich dann doch meinen Schwerpunkt eher in diesen diese Altersklasse setze. Das kann aber dann natürlich in einer anderen Klasse, wo ich dann wie in der Parallelklasse, wo ich dann drei Kinder aus dem zweiten Schuljahr im SpF habe, also im sonderpädagogischen Förderbedarf, dann bin ich eher in diesen Themen drin. Also das ist da schon auch in Absprache mit den Klassenlehrern so, dass man guckt ja, dass man doch auch die, die Kinder mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf schwerpunktmässig dabei hat. Individuelle Förderung Therapie ist für mich der größte Spagat, den ich als Logopädin mit meinem Köfferchen an Berufserfahrung als Logopädin in inklusiven Einrichtungen habe, nämlich den Hut ja größtenteils eigentlich abzusetzen, weil ich nicht als Logopädin hier bin. Und ich bin. Das ist, so finde ich, das Schwierigste. Das ist für mich persönlich das Schwerste, weil auf der einen Seite, ab dem Moment, wo ich in die individuelle Förderung mit einem Kind reingehe, bin ich automatisch in in einer Nachhilfefunktion, in einer therapeutischen Funktion. Und da seid ihr eigentlich auch genauso. Also ich finde das wahnsinnig schwer, das voneinander zu trennen und zu sagen, ich bin jetzt gerade kein Therapeut und wenn ich jetzt ein Kind habe, was dann Schwierigkeiten hat mit den Buchstaben, beim Lesen, beim Rechnen, dann kommt man

5:64 Individuelle Förderung Therapie ist für mich der größte Spagat, den ich als L...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Individuelle Förde...
Therapie

41 automatisch in dieses ein Stück weit therapeutische und sagt okay, wie kann ich dir da jetzt noch mal Hilfestellung geben? Das und gleichzeitig ist ja der inklusive Gedanke, ja zu sagen. Ach, du sollst jetzt als Kind nicht unbedingt spüren, dass du jetzt hier eine gesondert etwas Zusätzliches bekommst. Das finde ich, finde ich für mich noch total schwierig. Da bin ich noch so in der in der Findungsphase. Kooperation? Ja, kann ich natürlich auch oben setzen, auch noch mal, weil wir hier tatsächlich in der Schule das Glück haben, diese Förderteamoptik so ich sag jetzt mal als Pilotprojekt auch zu leben und das Ganze auch noch aufzubauen, zu erweitern, zu reflektieren, zu gucken, wie kann man es optimieren. Weil wir ja hier dann schon seitens des ZFP mit die eine Kollegin ist noch in Mutterschutz oder Elternzeit sind wir zu sechst, bald sechs Kolleginnen, die dann auch so gut es geht oder so gut es versuchen wir uns da einmal wöchentlich haben wir unser Förderteam, wo wir uns dann wirklich nur als Integrationspädagogen zusammensetzen und da noch mal gemeinsam gucken, okay, wer hat Themen, welche Kinder? Fallbesprechungen. Auch Beratung, also das könnte man eigentlich auch da reinstecken, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir auch. Also ich habe halt zusätzlich noch ein bisschen die Funktion als Sprachrohr zwischen Schule hier SGO und ZFP zu agieren. Also wo ich dann auch noch mal zu unserem Träger einfach Rückmeldungen geben kann. Und sagen kann okay, wir brauchen jetzt ne, wir brauchen meinetwegen Weiterbildungssnack zu einem besonderen Thema, wir brauchen irgendwie noch mal andere Unterstützung, Hilfe. Ja, Dass wir da versuchen, beide Institutionen miteinander zu verbinden, ist für uns wichtig im Sinne des Austauschs. Gleichzeitig sitzt man aber auch dann hier wieder, wie ihr es auch habt, so man denkt ja, wir sitzen jetzt hier, gleichzeitig findet aber Unterricht statt. So ja, die Kinder bräuchten jetzt aber gleichzeitig auch Hilfe, der Austausch ist aber auch wichtig. Also es ist immer wieder so eine Waagschale, wo man gucken muss, wo setzt man jetzt die Priorität und. (..) Was können wir

5:64

5:33 Kooperation? Ja, kann ich natürlich auch oben setzen, auch noch m...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

5:34 wir zu sechst, bald sechs Kolleginnen, ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Beratung

5:35 Also ich habe halt zusätzlich noch ein bisschen die Funktion als Sprachrohr zwisch...

- Aufgabenfelder
- Beratung
- Kooperation

41 optimieren? Hm, ja und Diagnostik bin ich eigentlich bei euch, also selbst ich als Therapeutin mache hier keine, Ich stelle keine Diagnosen. Und wir, also das beruht tatsächlich eigentlich auf das Gutachten seitens von Kaleido und dann zusätzliche, wenn es sie denn gibt. Ja andere Diagnoseverfahren von anderen Institutionen. Aber hier selber betreiben wir eigentlich keine Diagnostik. [0:32:11.3]

42 **S11g:** Ich möchte ganz kurz was sagen zu dem Förderteam. Ich finde, seitdem das Förderteam da ist, ist die Integration in den Klassen ja auch ganz anders. (..) Wie soll ich jetzt sagen? Also früher waren die Integrationslehrerin, die kam für vier Stunden in die Klasse, die nahm sich ein Kind und dann wird mit dem Kind gearbeitet und ich finde, mittlerweile läuft das wirklich eher auf Teamteaching. Also wenn man zu zweit ist, ist man auch zu zweit für die Kinder, die es vielleicht hat das Integrationskind in dem Moment keine Schwierigkeiten. Kann ja alleine arbeiten, aber dann sind vielleicht andere Kinder und dann kann man das so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal schieben. Das ist nicht nur mit dem Förderteam fix für dieses Kind und nur dieses Kind bekommt die Förderung und manchmal braucht das Kind es eben nicht und dann kann man die Hilfen quasi ein bisschen aufteilen. Das finde ich mit dem neuen Förderteam sehr, sehr entlastend für die Lehrperson. Also für mich als Klassen. [0:33:08.9]

43 **S11a:** Die Präsenz der Förderlehrer wird wirkungsvoller eingesetzt, weil der Förderlehrer nicht nur speziell für ein Kind zuständig ist, sondern ihr den flexibel einsetzen könnt, je nach Bedarf. [0:33:19.0]

44 **S11g:** Genau, also so empfinde ich das jetzt als Klassenlehrer. [0:33:21.2]

45 **S11d:** Das ist auch so gewollt. [0:33:22.8]

46 **S11g:** Das ist so gewollt, aber also das erleichtert schon die Arbeit. Also wenn ich denke, so vor zehn, 15 Jahren, wie du sagst, in so einer kleinen

5:35

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Tätigkeiten ander...

5:36 Hm, ja und Diagnostik bin ich ei...

5:37 Also früher waren die Integrationslehrerin, die kam für vier Stunden in die Klasse...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Unterricht

5:38 S11a: Die Präsenz der Förderlehrer wird wirkungsvolle...

Arbeitsfeld
Schulsystem

46 Dorfschule, man hat ein Kind, das ich hatte, ein Kind, das hat eine Hörschädigung. Aber ich war die ganze Woche mit dem Kind allein, und für zwei Stunden kam jemand, und das ist dann, dann ist man ja trotzdem allein. Und hier in so einer großen Schule, das ist natürlich auch von der Größe der Schule hängt das ab. Aber ich finde es schon als Lehrer sehr bereichernd und erleichternd, dass man teilweise auch zu zweit ist. [0:33:57.7]

47 **S11a:** Und durch dieses Förderteam wird dem Klassenleiter auch so ein bisschen Verantwortung abgenommen, weil man sich die Verantwortung auch so ein bisschen verteilt, aufteilt dadurch, dass der Förderlehrer dann doch häufiger präsent ist. [0:34:13.2]

48 **UU:** Man arbeitet im Team, ganz einfach Man arbeitet zusammen. [0:34:16.7]

49 **S11a:** Ja, ja, ja. Jetzt haben wir eigentlich schon die nächste Frage so ein bisschen angestoßen. Wenn ihr jetzt an eure Schule denkt, wovon profitieren die Kinder in eurem System besonders und was fehlt? Also was sagt ihr? Sind die Vorteile von dem, wie wir aktuell arbeiten? Und was bräuchte es noch, damit es noch effektiver wäre und damit noch mehr förderpädagogisches Know how ankommt? [0:34:49.1]

50 **S11h:** Der Vorteil ist auf jeden Fall, dass jedes Kind in seiner Entwicklung so gefördert wird, wie es in dem Moment für das Kind wirklich wichtig ist. Vorteil ist auch der Austausch, ja, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben und die Kooperation einfach. (..) Und was fehlt ist in meinen Augen Hilfe. Also wir haben schon noch einige Stunden, wo wir ganz allein mit der Klasse dasitzen und wo es aber viele Kinder gibt, die den nächsten Schritt nicht allein tun können. Und da sind wir schon sehr gefordert. [0:35:28.1]

51 **S11a:** Und wie stellt ihr euch jetzt eine optimale Situation vor? Wenn ihr an eure Klasse denkt, seht ihr euch dann in einer Doppelbesetzung oder seht

- Arbeitsfeld
- Positive Aspekte
- Setting

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Fehlende Aspekte

51 ihr euch als Klassenleiter und ich hole mir für die verschiedenen Bedarfe der Kinder verschiedene Experten rein, die stundenweise kommen. Also wie sieht so die optimale personelle Besetzung aus? [0:35:51.7]

52 **S11g:** Also ich glaube, eine Doppelbesetzung wäre das, was eigentlich am am günstigsten für alle wäre. Weil wenn spezifische sagen wir also. [0:36:03.2]

53 **S11h:** Fachkräfte. [0:36:03.7]

54 **S11g:** Fachkräfte kämen, wäre das ja auch nur in einer Stunde für dieses Kind und wenn man immer zu zweit wäre und wirklich so im Team was aufbauen könnte, das wäre schon. [0:36:17.8]

55 **S11h:** das wäre wünschenswert. Also denn dieses immer wieder, also wir haben ja viele verschiedene Hilfen, die auch teilweise kommen, aber immer wieder dann nur für eine halbe Stunde oder für eine Stunde mitten im Unterrichtsgeschehen. Das bringt sehr, sehr viel Unruhe in die Klasse und für die Kinder ist es ach, ich muss jetzt raus. Ach ja, jetzt komm ich wieder. Und wirklich als Hilfe empfinden wir das nicht für uns als Hilfe. Ist wirklich das, was wir zu zweit in der Klasse machen, wenn wir gleichzeitig. [0:36:46.3]

56 **S11g:** Wenn das mit den Fachkräften ist oder wenn so zusätzliche Personen kommen, Das ist auch immer so ein bisschen Stundenplan. Also man ist nicht so flexibel in seiner Tagesplanung und das ist auch oft schade und das ist auch für die Kinder, die werden ja dann auch meistens rausgeholt und dann ist das nicht mehr dieser Gedanke von Inklusion oder Integration, wenn sie die Klasse verlassen und wenn man einfach zu zweit in der Klasse ist und ist doppelt besetzt, dann finde ich, fällt das auch gar nicht auf, wenn manche Kinder was anders machen. Das ist einfach. Ich glaube, bei uns ist das relativ normal. Der macht das, der macht das, der hat das noch nicht so gut verstanden, also arbeitet ihr das noch mal auf. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Kinder das sehr gut so auffassen und auch

5:40 S11g: Also ich glaube, eine Doppelbesetzung wäre das, was eigentlich am am günstigsten für alle wäre. Weil wenn spezifische sagen wir also. [0:36:03.2] S11h: Fachkräfte. [...]

Arbeitsfeld
Fehlende Aspekte
Setting

- 56 niemals sagen: Du machst aber erst das. Ich bin aber schon hier dran. Also ich glaube, die Kinder sind da schon hier sehr gewohnt, dass das normal ist, verschieden zu sein. [0:37:40.3]
- 57 **S11f:** Und ich glaub, was ich dennoch als wertschätzend/ oder was ich glaube ich auch wichtig fände, ist, dass man wirklich sagt, man hat, man hätte eine Doppelbesetzung, die aber bewusst mit einem unterschiedlichen Background reinkommt, bewusst, meinetwegen therapeutisch oder auch was ganz anderes, aber noch mal den Blick anders richtet. Ich glaube, wenn man jetzt sagt Doppelbesetzung im Sinne von zwei Lehrpersonen ohne jetzt, da vielleicht Zusatzausbildung oder irgendwas, glaube ich, wird es auch wieder ein Stück weit verloren gehen. Also ich sehe es auch wertschätzend, dass man sagt so, ja, der eine hat vielleicht noch mal den Blick auf andere. (...) Dinge fokussiert und der andere hat für sich. Also weil ich sage immer ganz klar, ich bin kein Lehrer, ich möchte es auch nicht sein, ich möchte euren Job da nicht machen. Und trotzdem denke ich aber, dass ich auch andere Dinge mit reinbringen kann. Eben mit einem anderen Blick und mit einem anderen Köfferchen. Und das, glaube ich, fände ich wichtig, weil ich sehe das auch Ja, man buttert unterschiedlichste Hilfen aus unterschiedlichsten Budgets rein, weil man weiß, der Bedarf ist da. Aber ich sehe es auch eher als Unruhefaktor zu sagen Ah ja, Sprachförderung, zack, Ja, jetzt da noch mal ein paar raus und dann kommt der nächste und dann kommt die Logopädie und dann kommt noch mal hier und da eine Leseförderung und so, also ich glaube, es wäre ruhig. [0:39:06.5]
- 58 **S11g:** Kontinuität, so, das wäre mit der Doppelbesetzung mehr. Die wäre es also, wenn die Kontinuität gesichert und nicht, wie du sagst, dieses ständige, diese Unruhe, die dann dadurch trotzdem entsteht. [0:39:18.5]
- 59 **S11f:** Und was ich auch wichtig finde, so im Sinne von ja was, was ist für die Kinder oder wo profitieren die am meisten von. Gut, natürlich finde ich schon

- Arbeitsfeld
- Positive Aspekte
- Setting

59 mal die Tatsache, dass sie einfach in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. Also nicht zu schnell in diese Optik. Okay, Förderschule und gleichzeitig stelle ich aber auch fest gut, das ist jetzt vielleicht auch aus der Erfahrung der Inklusion, die ich da aus Aachen, Würselen mitbringe. Da war natürlich Inklusion noch mal viel stärker schon ausgerichtet auf Kinder unterschiedlichster Behinderungsbilder. Ja, schwerst mehrfachbehindert, Downsyndrom. Und hier beobachte ich, dass wir da eigentlich noch gar nicht sind oder wenn im Einzelfall, dass man mal ein Kind hat mit einer starken Sehbeeinträchtigung oder mit einer starken Hörbeeinträchtigung oder mal Kinder mit Autismus Spektrum Störungen. Aber das ist so eher die die Ausnahme. Ich finde wir sind hier wirklich noch eher in. Äh ja, die meisten Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist Milieuthematik, aus welchem also schwaches Milieu, wenig Unterstützung von zu Hause. Die Sprache kommt dazu. Also ich ich glaube, wir sind hier noch gar nicht im Thema Inklusion, wenn wir von Behinderungen sprechen, sondern eigentlich im schulischen Förderbedarf. [0:40:46.3]

60 **S11g:** Der Förderschwerpunkt Lernen eigentlich. [0:40:48.7]

61 **S11f:** es ist noch nicht so, dass das fällt mir noch mal auf, was ich jetzt so aus den vergangenen Jahren noch mal anders kenne, wo es wirklich auch darum geht, wie können wir jetzt das Kind im Rollstuhl hier im System inkludieren? Und hier ist es eigentlich eher wie können wir das Kind unterstützen? Das ist das Einmaleins oder die Buchstaben verschleift oder liest. So, also das sehe ich da schon noch mal, da sind wir noch in der Vorstufe von. Den Begriff Inklusion der noch mal auf andere Schwerpunkte. [0:41:23.5]

62 **S11c:** Andere Frage noch dieses Jahrgangsübergreifende Ist das jetzt eine Spezialität, sag ich mal von dieser Schule hier? Oder ist es auch in anderen Schulen in Belgien so, dass man eben zwei Klassen dadurch ist ja auch

5:67

5:42 und gleichzeitig stelle ich aber auch fest gut, das ist jetzt vielleicht auch aus der Erfahrung der Inklusion, die ich da aus Aachen, Würselen mitbringe. Da war natürlich In...

Arbeitsfeld

Fehlende Aspekte

Setting

5:68 S11c: Andere F...

Arbeitsfeld

Schulsystem

- 62 schon die Heterogenität gegeben und und es muss eine Lehrperson erst mal machen. [0:41:41.1]
- 63 **S11g:** Also hier in Eupen sind wir, glaube ich, die einzige Schule. Aber in der Eifel, da gibt es noch mehrere Schulen, ganz einfach, weil es kleine Schulen sind. Da hat man die Klassen. [0:41:54.7]
- 64 **S11f:** Und das sehe ich auch. Ich sehe es vor, aber auch gleichzeitig als enorm. Also auch/ [0:41:59.7]
- 65 **S11c:** Spagat [0:42:02.7]
- 66 **S11f:** Also auch ja, weil man hat ja gleichzeitig also ihr müsst immer schon zwei Unterrichte, zwei Rahmenpläne, zwei Niveaus sowieso schon im Blick haben. Ich muss mit denen müsst ihr. Einführung zum Thema weiß jetzt nicht Zehner Sprung. Wenn ich jetzt von der Unterstufe sprech und mit dem ersten Schuljahr lernen wir das A. Also das finde ich auch schon enorm, als wenn ihr sagt oh, ich habe jetzt 22 Kinder, Rahmenplan, zweites Schuljahr und so, das finde ich schon. Ja auch mal. Schwere Leistung. [0:42:39.4]
- 67 **S11e:** Ich hätte doch noch eine Frage zur Diagnostik. Also wie sieht das aus im Sinne der Förderdiagnostik? Also ich habe da vorhin haben wir diesen Entwicklungsplan gesehen, der ja auch nach ICF dann so geordnet wurde Wer? Also wie werden dann die Entwicklungsziele abgeleitet und wer macht das? Ja. [0:43:01.2]
- 68 **S11f:** Also und da sind wir das auch, das ist. Auf der einen Seite haben wir den Blick für alle Kinder und gleichzeitig haben wir den Blick gerichtet auf die Kinder, die den sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Und im Rahmen dessen, das ist schwerpunktmäßig sind es die Integrationspädagogen, die dann mit den Kindern arbeiten und die dann dreimal im Jahr sich den Entwicklungsplan nehmen. Am Anfang ist es heißt das Projektplanung, dann Entwicklungsbilanz und Förderkonferenz zu Ende und wirklich da gezielt in Absprache mit dem Klassenlehrer noch mal schauen, sich die ICF Bereiche angucken, wo steht

68 das Kind aber dann eben auch. Wir beschränken uns da bewusst auf zwei Förderziele, um einfach zu sagen okay, es geht wahrscheinlich noch viel mehr. Aber was macht Sinn, in so kurzer Zeit dann auch aktiv zu verfolgen? Und das wird dann, wenn es gemeinsam mit Klassenlehrer abgestimmt ist, im Rahmen eines Rundtischgesprächs dann eben auch mit den Eltern, mit Schulleitungen, dann auch mit einer Vertreterin vom ZFP, also vom Zentrum für Förderpädagogik, gegebenenfalls externe Institutionen, die mit dem Kind noch arbeiten, das BTZ, Beratungs- Therapiezentrum oder auch logopädische Praxen und Kaleido. Also auch das ja, die Basis. Noch mal alles was ums Kind geht und die besprechen dann gemeinsam die einzelnen Kinder und schauen wo geht die Reise hin. Also das ist wirklich noch mal gezielter für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. (Name der Lehrperson) habe ich was vergessen? Gibt es was zu ergänzen? [0:44:55.4]

69 **S11i:** Nee, aber ich würde sagen, dass es dient, eher der Förderplanung, nicht unbedingt der Diagnostik. [0:45:02.5]

70 **S11e:** Ja. Oh. [0:45:06.7]

71 **S11a:** Okay, ich würde die letzten drei Fragen so ein bisschen in einem reinwerfen, weil sie zusammenhängen. Also die Frage ist, wie habt ihr euch eure förderpädagogisches Know how angeeignet und was sind die Empfehlungen für die Erstausbildung? Also was müsste Erstausbildung leisten, um gewappnet zu sein für den Alltag? Und welche Empfehlungen habt ihr an Weiterbildung oder Zusatzausbildung? [0:45:38.5]

72 **S11i:** Also das, was ich im Studium gelernt habe. Das war eigentlich so ein bisschen Anreißen der Thematik, aber, das ist mit den Jahren eigentlich mit der Erfahrung gekommen. Mit den Zusatzausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich mir meinen Wissensschatz auf ja erarbeitet, würde ich sagen. Und ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, wie es aktuell in der Hochschule ist, wie da,

5:46 S11i: Also das, was ich i...

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

72 äh Förderpädagogik, was jetzt da im Moment inhaltlich da gezeigt wird, was ich denke, was viele Kollegen, die jetzt über mehrere Jahre schon Integration haben, die wissen okay, was ist das überhaupt? Aber viele denke ich mal, die ja die wissen gar nicht was kommt auf mich zu, wie kann das, ja wie kann die Kooperation ja ablaufen mit dem Förder- oder Integrationspädagogen? Was muss ich als Klassenlehrer überhaupt machen? Was sind so die Rollen, Was sind die Aufgaben? Ja, ein bisschen Klarheit schaffen. Ja. Ich war nämlich mal bei der Berufseinstiegsphase. Genau. Und das waren ja auch junge Lehrer, die dann auch von dem Bereich Integration so noch nicht wussten. Überhaupt, wenn Sie jetzt ein Integrationskind haben, was ist Ihre Aufgabe? Und das ist, denke ich schon wichtig, dass man weiß okay, wie kann das? Ja, hängt natürlich auch immer schulintern ab, wie Integration ablaufen kann. Aber dass einfach Klarheit ist, was ja, wie verläuft auch der Prozess, Wenn ich sehe, ein Kind braucht Hilfe, dann auch mit der niederschweligen. Wie laufen da die Anträge so, dass man das einfach, ja so ein Ablaufprozess oder die Ablaufs Prozesse weiß. [0:47:39.5]

5:48 Aber viele denke ich mal, die ja die wissen gar nicht was kommt auf mi...

- Ausbildung
- Grundausbildung

73 **S11a:** Also welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich ein Kind in der Klasse habe, das Unterstützung braucht? An wen kann ich mich wenden? Genau das sind die verschiedenen Möglichkeiten. Was ist meine Rolle als Klassenlehrer? Was kann ich einfordern von dem Integrationslehrer, mit dem ich dann zusammenarbeite, oder von dem Förderpädagogen? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? [0:47:58.6]

74 **S11i:** Ja, und Differenzierung ist ja allgemein ein Thema. [0:48:02.9]

75 **S11a:** Wie differenziere ich meinen Unterricht? Wie konkret kann das aussehen? [0:48:07.1]

76 **S11g:** Also das habe ich die letzten Jahre noch bei den Praktikanten auch wirklich immer als Bemerkung gehabt, die so zu uns kamen, die gut

5:50 S11i: Ja, und Differenzierung ist...

- Ausbildung
- Grundausbildung

- 76 unterrichteten, guten Kontakt zu den Kindern usw. Aber wirklich das Thema Differenzierung, das bis ins Kleinste geht, also nicht nur dieses ach, ich bereite nur ein Zusatzblatt vor oder noch ein kleines Spielchen. Nein. Wie? Wie unterschiedlich sind die Kinder allemal. Und was muss ich alles bereit haben, um die Kinder wirklich fördern zu können? Da habe ich das Gefühl, dass da noch ein bisschen was fehlt bei den Praktikanten, die ankommen. Was ich denke, wo man am besten durch lernt, dass es, indem man irgendwo schauen geht, also hospitieren gehen, wirklich Sachen beobachten, wirklich in die Praxis gehen. Das ist das, wo ich denke, womit wir es auch gelernt haben. Also bei mir. Als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, da wurde von Integration noch gar nicht gesprochen. Differenzierung ja. Alles andere ist durch Erfahrung, durch durch viele Weiterbildungen, Lektüre usw. mit viel Geduld gekommen. Und was ich sehr sehr wichtig finde, ist immer wirklich den Austausch mit Kollegen und das ist das eigentlich denke ich wo man auch durch lernt, auch wenn man Weiterbildungen macht usw. Dieser Austausch, das ist das was man mitnimmt oder was ich immer mitgenommen habe und was ich deswegen auch für die Studierenden sehr wichtig finde. [0:49:34.4]
- 77 **S11i:** Ja, weil im Moment haben wir in der AHS ja eigentlich nur die Möglichkeit im Sonderpraktikum in die Integration reinzuschneppern. Ich hatte auch mal eine Praktikantin, ja, aber die zwei Wochen gehen dann auch schnell vorbei. [0:49:46.1]
- 78 **S11a:** Also dieses Jahr geöffnet worden. Ah ja, okay, weil auch zu wenig Plätze, also Ausbildungsplätze vorhanden waren. Dieses Jahr bestand auch die Möglichkeit, dann zum Beispiel in die differenzierte Abteilung am RSI zu gehen, in die Inklusionsschule Büdchenbach. Also es ist ein bisschen geöffnet worden, aber bis jetzt nur auf freiwilliger Basis. Also die Studenten durften sich dann melden, wenn sie das gerne mal erleben wollen. Aber das ist schon. [0:50:09.5]

79 **S11g:** Aber das müsste eigentlich für alle öffentlich zugänglich sein, weil ja alle mal in dem Rahmen arbeiten werden, auch wenn sie nicht in einer speziell inklusiven Schule sind. Von daher wäre das gut. [0:50:22.1]

80 **S11h:** Ja doch die. Also durch die Berufserfahrung hat man. Natürlich weiß man ein bisschen, wie man es macht, aber als Neuling oder als Anfänger war das wirklich. Also ich glaube, wenn ich jetzt als Neuling hier in diese Schule käme, wäre ich anfangs überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man einfach nicht die Erfahrung hat, man hat nicht die Gewohnheit. Man ist vielleicht froh, dass man seinen Unterricht geplant hat. Und all das, was dann noch nebenher kommt, ist, glaube ich, für Studenten, die anfangen, sehr, sehr schwierig. Ja, die Erfahrung. Und ich glaube, dass das eigentlich verpflichtend sein müsste für alle. Weil als wir vor 20 Jahren studierten war, muss man aber auch ehrlich sagen, waren diese Unterschiede auch nicht so gravierend oder so so groß wie sie jetzt momentan. Also ich finde die letzten 5 bis 10 Jahre ändert schon das Ganze. Ja, das Schulsystem die Kinder ändern, es ist eine andere Anforderung mittlerweile an den Lehrerberuf glaube ich und da müssen die Studierenden auch darauf vorbereitet werden, weil sonst ist glaube ich die Motivation, wenn man dann in der Klasse ist und man hat dann ein, zwei Jahre vielleicht als Lehrer gearbeitet und fühlt sich total überfordert und weiß auch gar nicht, wie man es machen soll, dass dann auch wahrscheinlich die Chance aufzuhören oder zu sagen ich mache diesen Job nicht weiter, glaube ich, ist groß. Und das müsste eigentlich verpflichtend sein im Studium. Also wirklich dieses Differenzieren. oder dieses Integration, wie/ [0:52:01.9]

81 **S11b:** Ich hätte eine Frage, inwieweit hat sich die Schülerschaft geändert? [0:52:07.7]

82 **S11h:** Ja, ich denke, wie du eben sagst, dieses diesem Milieu Unterschiede, diese verschiedenen Sprachen, dass die Kinder einfach nicht mehr diese

5:52 S11h: Ja doch die. Also durch die Berufserfahrung hat man. Natürlich w...

- Ausbildung
- Berufseinstieg

- 82 deutsche Sprache sprechen, ist eine. Ja, das ist eine große Herausforderung. [0:52:26.3]
- 83 **S11g:** Enorm viele Konzentrationsstörungen. Das Niveau im Lesen, Rechnen usw. ist sehr gesunken. Dass wir wirklich die Basis Sachen die wir sonst machten, gar nicht. Das Wissen ist nicht da. Es wurde aber auch in der Unterstufe schon dann festgestellt, dass die Kinder, die aus dem Kindergarten kommen, den Stift nicht mehr richtig halten können. Wirklich, also überall in allen Bereichen tauchen Probleme auf, die meiner Meinung nach auch sehr viel mit Konzentration, mit Medienüberflutung, mit allem Möglichen an Einflüssen von außen zu tun haben. [0:53:00.8]
- 84 **S11d:** Das trifft vor allem auf die Kinder hier an der Förderschule zu. Oder kann man das verallgemeinern auf alle Schulen? Also was ist der Unterschied zwischen der Schülerschaft? Jetzt hier an der Schule und einer anderen Schule? Sind das jetzt die Schüler mit, mit hoch, mit hohem Förderbedarf oder oder mehr Schüler mit Förderbedarf. [0:53:19.1]
- 85 **S11h:** Mehr Schüler mit Förderbedarf im Vergleich zu früher [0:53:24.0]
- 86 **S11g:** Aber ich glaube in den anderen Schulen sitzen genau gleich. // Also das sind keine, nein. [0:53:27.8]
- 87 **S11h:** Das hat nichts mit der Schule // zu tun, sondern glaube ich mit der [0:53:31.9]
- 88 **UU:** die Veränderung der Schülerschaft an sich. [0:53:33.4]
- 89 **S11a:** Was man vielleicht wohl sagen kann, ist vielleicht, dass auf Dorfschulen vielleicht weniger Schüler mit Migrationshintergrund da sind, weil es ja schon eine städtische Schule ist und dann eben. [0:53:44.9]

- 90 **S11d:** Das heisst die Kinder, die jetzt hier wohnen, kommen an diese Schule. Per Zufall ist das eine Förderschule. [0:53:51.2]
- 91 **S11a:** Es gibt noch. Eine weitere Schule, ein bisschen höher. Das ist die Pater Damian Grundschule. Das ist aber eine Schule vom freien Träger, vom katholischen Unterrichtswesen, Das heißt an dieser Schule nicht nur katholische Religionsunterricht angeboten, was auch für viele Familien der Grund ist, nach hier zu kommen, weil alle Religionen angeboten werden. [0:54:10.2]
- 92 **S11d:** Okay. [0:54:10.4]
- 93 **S11h:** Aber wir sind ja schon keine Förderschule. // Wir sind eigentlich eine ganz normale Grundschule. [0:54:15.2]
- 94 **S11d:** keine Förderschule, okay // [0:54:15.4]
- 95 **S11g:** mit Kindern, zusätzlich integriert und das sind die anderen Schulen in Eupen auch. Also wir haben die Kettenis Schule, die Unterstädter Schule, wir haben, die integrieren auch Kinder. Also das ist bei uns nicht so, dass man sich diese Schule auswählt, weil es jetzt Pilotschule ist, oder so [0:54:33.4]
- 96 **S11d:** Nein. Okay. [0:54:39.6]
- 97 **S11a:** Wir waren beim pädagogischen Know how, wie man sich das angeeignet hat. Was und was? Grundausbildung. Ja, genau. Du sagtest eben, es müsste eigentlich verpflichtend sein. Ich meinte damit, die Zusatzausbildung Förderpädagogik müsste verpflichtend sein in der Grundausbildung. [00:55:56]
- 98 **Unterbrechung:** Telefongespräch: #00:55:58# - #0:55:16.0#
- 99 **S11a:** Genau. Müsste diese Zusatzausbildung Förderpädagogik verpflichtend sein? In der Grundausbildung? Reicht diese dann aus? [0:55:25.6]

5:54 S11a: Genau. ...

<input type="checkbox"/>	Ausbildung
<input type="checkbox"/>	Grundausbildung

100 **S11i:** Nein. Also da habe ich nicht gelernt, wie ich die Förderpläne schreibe. Klar, wir haben da ICF gelernt, aber. (...) Man muss es ja auch nicht, weil ich sag mal, man kann sich ja auch ergänzen, aber trotzdem ist es wichtig gerade auch im Bereich Differenzierung denke ich schon, dass das muss einfach jeder Lehrer jetzt wissen und dass man nicht nur eine Klasse hat und für jeden das Gleiche macht. Das ist einfach. Ja, wie sich auch Schule halt auch entwickelt mit anderen Lernformen, Lehr- und Lernformen. Ja. [0:56:05.3]

101 **S11a:** Ja und hier in Ostbelgien sind wir so ein bisschen so Allrounder. Wir machen ja so alles ein bisschen. Und wie jetzt unsere Besucher, da gibt es ja vor allem diese spezifischen Richtungen, wie jetzt hier Hören. Wie spürt ihr das? Brauchen wir das in den Schulen? [0:56:28.3]

102 **S11i:** Ich hatte eben noch gesagt, man kann darüber viel diskutieren. Ich persönlich finde es nicht sinnvoll, weil auch ja, das ist dieses miteinander lernen. Und trotzdem ist das sehr ja, doch ein geschützter Rahmen ist wichtig für viele Kinder auf jeden Fall. Aber wenn es im Sinne der Inklusion gehen soll in Richtung Inklusion und wir als Gesellschaft in Richtung Inklusion gehen wollen, dann können wir nicht die ja die Kinder oder Jugendlichen gesondert sehen. Was natürlich eine Sekundarebene sehe ich es vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber gerade im Kindergarten und Grundschule denke ich schon. [0:57:17.9]

103 **S11f:** Dass ja, also ich finde persönlich, dass eigentlich wie bei uns auch schon auf Kita und Kindergarten Ebene schon viel mehr Grundgedanke Inklusion rein müsste., weil ich bin von klein auf. Also finde ich es auch wichtig, dass auch die Regelkinder in Führungszeichen ganz schnell damit in Berührung kommen und da eben nicht nur der spricht kein Deutsch, sondern der kann nicht laufen oder der kann dies nicht oder der kann das nicht. Ich helfe oder ich lerne damit umzugehen. Gleichzeitig sehe ich aber auch hier und da sehe ich den Unterschied bei den Nachbarn, dass wir mit den

5:54

5:55 S11a: Ja und hier in Ostbelgien sind wir so ein bisschen so Allrounder. Wir machen ja so ...

5:59 S11f: Dass ja, also ich finde persönlich, dass eige...

Arbeitsfeld

Schulsystem

Arbeitsfeld

Schulsystem

103 Ressourcen, die wir hier haben, es einfach nicht leistbar ist. Ressourcen aber nicht nur persönlich, also personelle Ressourcen, auch räumliche Ressourcen, Barrierefreiheit, also ich sage jetzt mal, wenn ich mir jetzt hier schon vorstellen kannst du schon nicht, du kannst schon nicht ein Kind im Rollstuhl hier vernünftig integrieren, weil ich habe schon direkt da drei Stufen vom Schulhof rein. So also diese ganze auch auf höherer Ebene und auch bei den Lehrern. Also ich finde so der Grundgedanke Inklusion, wir schreiben ihn uns auf die Fahne, aber wir haben noch nicht die notwendigen Ressourcen in allen Bereichen umzusetzen. Und ich finde also da setzt man an zu sagen ja, der Lehrer muss in seiner Ausbildung da auch eine Offenheit haben. Also ich finde, es muss klar sein, dass ich nicht mehr der frontale Wissensvermittler bin, wie wir alle denke ich, noch kennengelernt haben. Alle hören das Gleiche, alle schreiben. Das gleiche und alle machen das gleiche. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade in der in der Übergangphase zwischen der großen Veränderung, das wie wir es alle jahrelang gekannt haben und der Vision, die wir da vielleicht haben möchten. Aber da ist noch sehr viel Arbeit auch und ich denke, die fängt da einmal bei den kleinen Kindern schon an und eben auch bei der Ausbildung oder beim Studium. [0:59:33.8]

104 **S11h:** Aber der Gedanke, den man hat, der kann dann auch nicht Ende der Grundschulzeit einfach so zu Ende gedacht sein, dass da sehe ich das Problem. Also wir sind ja auch auf Sekundar/ Im Blick auf Sekundar und auch auf die weitere Berufswelt finde ich immer, wir versuchen hier die Kinder gezielt zu fördern, zu fordern oder wie auch immer. Und dann ist dann auch teilweise in der Sekundarschule dieses Ja, jetzt müssen wir uns erstmal alle auf einen Nenner bringen und dann finde ich, da ist irgendwie so ein Cut und der geht, Der Übergang ist nicht gegeben, das müsste eigentlich dann auch weitergehen. Okay, dann hat man eben Ende des sechsten Schuljahrs die Möglichkeit, du gehst dann in den differenzierten Unterricht. So,

5:69

5:56 Und ich finde also da setzt man an zu sagen ja, der Lehrer muss in...

Ausbildung

Grundausbildung

104 aber andere Chancen sind ja auch gar nicht da. Und das ist ja auch im Berufsleben. Also was passiert danach mit den Kindern? Und das ist auch nicht zu Ende gedacht. Das ist schön so Kindergarten.
[1:00:27.7]

105 **S11e:** Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja dann noch ein Parallelsystem, nämlich wirklich die Förderschule, also die sozusagen wie sind da die, Gibt es da Übergänge? Gibt es auch Möglichkeiten, dass ein Kind aus einer Förderschule wieder an die Grundschule kommt? Oder auch umgekehrt, dass dann vielleicht, doch zurückgeht an die Förderschule? [1:00:48.0]

106 **S11g:** Die Möglichkeit gibt es, aber wir haben so von unseren Kindern, die einmal hier sind, die bleiben eigentlich auch. [1:00:54.0]

107 **S11f:** Und das Förderschule Konstrukt hier ist wirklich, ich sage jetzt mal eine Förderschule für alle Störungsbilder oder Beeinträchtigungen. Also es ist nicht wir haben keinen Förderschwerpunkt, eine Schule, Förderschwerpunkt Sprache, eine Schule, Förderschwerpunkt Motorik. Das haben wir nicht. Das ist dann quasi eine Förderschule für alle, so gesehen. Und da es gibt das schon. Ja, im Sinne der Kooperation, weil wir als Angestellte vom ZFP, wir kommen ja ein Stück weit aus diesem Konstrukt und natürlich gibt es das auch, aber es ist schon eher die Ausnahme, wo man sagt, okay, das Kind ist in dem System hier wirklich nicht, ja nicht mehr am richtigen Förderort, dann findet ein Übergang in die Förderschule statt. Andersherum glaube ich, ist es eher die Ausnahme, wenn überhaupt also.
[1:01:57.9]

108 **S11h:** meistens ist es von hier zur Förderschule, aber nicht von der Förderschule. Zurück zur Grundschule. Das ist eigentlich also ich habe es noch nie erlebt. [1:02:07.2]

109 **S11e:** Also wir haben in Deutschland gerade bei Hörgeschädigten zum Beispiel gerade in der Sekundarstufe dann doch wieder einen Rückgang in

- 109 die Förderschule. Vielleicht gar nicht unbedingt, weil das Kind nicht zurechtkommt, aber weil die Bedingungen schlecht sind. Zu laut, zu laute Klassen, zu große Klassen, die die Übertragungsanlage wird nicht verwendet und das Kind wird vielleicht ein bisschen gemobbt und dann erleben die das manchmal so als ach, als Entlastung wieder, Ich. Aber das ist natürlich auch nicht Inklusion. [1:02:39.2]
- 110 **S11g:** Ja nur weil wir ja diese körperlichen Beeinträchtigungen hier gar nicht so haben, können wir das auch gar nicht so sagen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass ein Kind das schwer hört. Wirklich? [1:02:50.7]
- 111 **S11a:** Und welche Auswirkungen hat das dann auf die Zukunft von diesem Kind? Genau. Wo die Bedingungen nicht mehr gestimmt haben in der Regelschule und es dann nur aufgrund von guten Bedingungen in der Förderschule in die Förderschule geht. Aber sind da die Abschlüsse, die Abschlüsse, die Gleichheit, dass die die gleichen Möglichkeiten? [1:03:08.2]
- 112 **S11e:** Die sind klar. Also bis zum mittleren Bildungsabschluss, Realschulabschluss und auch Abitur gibt es wenige Schulen also die spezialisiert sind oder halt in der Inklusion. Also es ist schon möglich, aber es wird nach oben natürlich dünner. [1:03:20.1]
- 113 **S11a:** Weil das ist bei uns zum Beispiel nicht der Fall. [1:03:21.7]
- 114 **S11e:** Und Studium, also Berufsbildung ist noch so, dass es auch da spezielle Einrichtungen gibt für Hörgeschädigte oder mit vielen Stützsystemen. Aber Studium und Hochschule, da ist es nur der Regelbetrieb, da ja mit entsprechenden Nachteilsausgleichen, vielleicht mit Dolmetschern, mit Assistenz, aber ansonsten da. Ja, da gibt es nichts. [1:03:45.2]
- 115 **S11a:** Aber die Abschlüsse können die gleichen sein wie auf der Regelschule. [1:03:48.7]

- 116 **S11e:** Bei Hörgeschädigten, ja. [1:03:49.6]
- 117 **S11a:** Ja, weil das ist ja bei uns nicht der Fall. Und dann muss man natürlich eine gute Entscheidung treffen im Sinne des Kindes. [1:03:58.1]
- 118 **S11f:** Was ich nur eben ergänzen wollte zu dem Warum hat oder inwiefern hat die Gesellschaft sich verändert oder die Kindergesellschaft? Was ich schon auch noch mal beobachte und wo ich glaube, was auch mit ein einen großen Einfluss hat, ist einfach die Selbstverantwortung. Ich meine, jetzt bin ich selber Mutter, aber auch die Unterstützung und die Verantwortung seitens des Elternhauses. Also ich weiß, die Eltern sind keine Lehrer und sind auch nicht dafür da, Unterrichts oder zu Lehren. Aber was ich nichtsdestotrotz erziehe, auch viel mitbekomme ist einfach dieses, wie kooperiere ich auch als Eltern mit Schule und wie unterstütze ich auch mein Kind dahingehend, dass man sagt es kommt in Schule gut an. Es kann folgendes sein. Also ich weiß auch manchmal nicht, ob es vielleicht kulturell auch eine Veränderung in dieser Haltung gibt, aber natürlich auch Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Die Eltern mehr berufstätig als vielleicht. Auch früher waren. Aber ich glaube schon, oder? Ich sehe schon auch, dass die Eltern an vielen Stellen weniger in die Verantwortung genommen werden oder sich oder vielleicht auch sich weniger in der Verantwortung fühlen. Und das macht es aus meiner Sicht für die Entwicklung der Kinder nicht leichter. Indem man so. Ja. [1:05:34.4]
- 119 **S11a:** Wir sind gerade bei den Fragen, wie ihr euch euer pädagogisches Know how angeeignet habt. Also was kommt aus der Grundausbildung, Was ist danach alles gekommen und was bräuchte es in der Grundausbildung, um den täglichen Herausforderungen gerecht zu werden? Genau das sind so die Bereiche. Es wurde schon genannt, dass die Differenzierung viel stärker in die Grundausbildung muss, dass die Studenten sensibilisiert werden müssen, dass man sich von diesem einen Unterricht für alle verabschiedet, dass es sehr um Sensibilisierung, aber auch Haltung

119 geht. Dass diese Zusatzausbildung Förderpädagogik eigentlich die Basis ist, die die Grundausbildung müsste. Und wir haben auch gerade so ein bisschen darüber diskutiert. Braucht es diese Spezialisierungen in unseren Regelschulen im Bereich Hören, im Bereich Sehen, im Bereich? Genau da sind wir so ein bisschen stehengeblieben.
[1:06:37.7]

1

S12a: Ja. (Name der Lehrperson). Mein Name. Ich bin hier in der SGO. Klassenleiter im 1. & 2. Schuljahr mit 19 Kindern. Von der Grundausbildung her bin ich Grundschullehrer, Primarschullehrer und habe noch eine Weiterbildung gemacht im Bereich Förderpädagogik. Diese 15 ECTS. [0:00:19.7]

6:1 Von der Grund...

- Ausbildung
- Nennung der eige...

2

S12b: Mhm, genau. Wenn du die verschiedenen Bereiche aus den verschiedenen Aufgabenfeldern ein bisschen in Reihenfolge bringen würdest Kooperation, Beratung, individuelle Förderung bzw Therapie, Diagnostik, Unterricht in der Klasse. Wie würdest du die anordnen? [0:00:36.6]

3

S12a: Zeitliche Reihenfolge oder Wichtigkeit? [0:00:38.6]

4

S12b: Wichtigkeit, oder ne so wie du denen in deiner Arbeit begegnest? Also eher Häufigkeit? Womit befasst du dich am häufigsten in deinem Arbeitsalltag? (5) [0:00:56.0]

5

S12a: Das hängt so dran. [0:00:57.8]

6

S12b: Vielleicht auch dazu erklären. [0:01:13.0]

7

S12a: Ja. Also für mich ist Unterricht ist die die Basis das Grundkonzept. Und darin eingebettet sollte eigentlich die Diagnostik sein, weil die immer wieder stattfindet, egal in welchem Rahmen dann stattfindet. Können wir später noch drüber sprechen. Beratung findet auch jeden Tag am Schüler statt. Individuelle Förderung. Therapie jetzt nicht innerhalb des Unterrichts, aber individuelle Förderung findet auch statt. Sei es als Klassenleiter in kleinen Situationen, wo wir dann zusammen in Kooperation mit, mit, mit, mit Förderlehrern oder anderen Kollegen. Ja, und die Kooperation schwebt irgendwo drüber über allem. Die Kooperation mit anderen Kollegen fließt in den Unterricht mit ein. So wie man sich im Unterricht, wie man den Unterricht organisiert. Dass das entsteht auch aus Kooperation mit anderen Kollegen und Kooperation innerhalb der Klasse, findet einfach statt. Wenn ich es didaktisch eben umsetzen möchte

6:2 Ja...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

6:3 Und darin e...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

6:4 B...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Beratung

6:5 Individuelle Förderu...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

6:6 Ja, und die Kooperation schwe...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

- 7 oder den Kindern die Möglichkeit gebe zu kooperieren. [0:02:16.2]
- 8 **S12b:** Ja, genau. Eine weitere Frage war wovon profitieren die Kinder in eurem System und was fehlt in eurem System, um es noch wirkungsvoller zu machen? [0:02:28.2]
- 9 **S12a:** Wir haben das Stufensystem. Wenn ich jetzt meine eigenen Kinder sehe, dann profitieren die auf jeden Fall davon. Von diesem, von diesem Aufschauen zu den Kindern, die eben etwas älter sind in der Klasse, die mehr können als ich. Ich schaue mir das ab. Ich orientiere mich an denen und ziehe mich einfach nach oben hin, irgendwo. Und das gibt den Kindern irgendwie eine Richtung sich zu entwickeln und sich zu entfalten, die vielleicht in einem normalen Stufensystem oder Jahrgangssystem nicht ist. Besonders im Kindergarten habe ich das gemerkt, finde ich, weil da eben drei Klassen zusammen sind und die kleinen sind viel schneller selbstständig, weil sie einfach die Großen als Vorbilder haben in dem Moment. Was ist noch Vorteil bei uns in der Schule? Ich glaube, eine gewisse, gewisse Offenheit und Diskussionsfreude, die wir in der Schule haben. (...) Eine gute Mischung aus dem Kollegium, aus erfahrenen und jüngeren Kollegen. Das ist auch ein Vorteil. [0:03:29.2]
- 10 **S12b:** In Bezug auf die Ressourcenverteilung, wie die Ressourcen, die personellen Ressourcen eingesetzt sind. (...) Ihr arbeitet ja nicht mehr klassisch. Du hast das Integrationskind in der Klasse, das bekommt zwei Stunden Hilfe, sondern ihr habt das ja ein bisschen gebündelt. Siehst du da Vorteile? [0:03:45.3]
- 11 **S12a:** Auf jeden Fall die Flexibilität, die da drin ist. Ich habe das damals als Förder/ als ich als Förderlehrer war, wollten wir das eigentlich schon gemacht haben und habe das dann natürlich nicht mit begleiten können. Als ich als Förderlehrer, sondern als Klassenlehrer bekomme ich das mit. Doch ich sehe das auf jeden Fall als als Vorteil an, frei entscheiden zu können. Wo kommt jetzt die

6:6

6:7 S12a: Wir haben das Stufensystem. Wenn ich jetzt meine eigenen Kinder sehe, dann profiti...

6:8 In Bezug auf die Ressourcenverteilung, wie die Ressourcen, die per...

- Arbeitsfeld
- Positive Aspekte
- Setting

- Arbeitsfeld
- Schulsystem

11 Ressource hin, Wo ist jetzt die der Fokus drauf zum Beispiel. Aber ich weiß natürlich nicht, wir Klassenleiter bekommen wenig mit, was in den Gesprächen passiert, wenn die Förderlehrer sich zum Beispiel treffen. Ich weiß auch nicht, wie frei da entschieden werden kann noch, weil die Grundidee ist ja eigentlich so wir haben die Ressource, das sind die Stunden, so diese Woche stünde das und das an, dann müssten wir dahin, da müssten wir dahin, da müssen wir in die Schule gehen usw. Das ist natürlich sehr, sehr frei und dann müsste man das eigentlich nach zwei Wochen sagen okay, hat das noch Sinn? Ein bisschen evaluieren ist irgendwo anders. Der Fokus vielleicht muss er woanders hingehen? Jetzt ist es doch sehr fest wieder irgendwo, was aber eigentlich normal ist, weil man einfach nicht so arbeiten kann, wie man es eigentlich so so flexibel arbeiten kann, wie man es eigentlich machen müsste oder wöllte oder oder. (..) Was vielleicht so, dass das Ziel sein sollte. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil, dass das Kind nicht den Rucksack anhat. Und ich habe zwei Stunden bei dem Kind und das Kind über zwei Stunden aus der Klasse rausgenommen und und ich habe auch nur den Fokus auf das Kind, weil ich finde es interessant, dass du auch den Fokus hast auf andere Kinder in der Klasse und dass wir darüber austauschen können und dass man sich die anderen mal anschauen kann und und nicht immer nur die Integrationskinder eben auch dann davon profitieren. [0:05:18.9]

12 **S12b:** Ist Unterricht denn anders möglich? Also unterrichtet ihr anders, wenn ihr zu zweit in der Klasse seid? [0:05:25.8]

13 **S12a:** Ja doch schon. Wir machen es ist immer ein bisschen Absprache, einfach die wir gucken einfach was was steht an, was wird gemacht? Dann werden Kleingruppen gebildet oder wir teilen auch mal die ganze Klasse einfach in zwei oder der Klassenleiter übernimmt einfach das Unterrichten und der Förderlehrer geht rum und hilft einfach den anderen

- 13 Kindern. Also es ist doch flexibler so in dem Moment. [0:05:49.5]
- 14 **S12c:** Ja, müssen wir halt eben noch nicht gesagt haben, oder? Was du jetzt gerade kurz ansprichst, also dass wir schon auch versuchen, so ein bisschen mehr, ich nenne es jetzt mal so Lerngruppen reinzugehen, dass man sagt okay, der Klassenlehrer hat natürlich den Hut auf, aber so die drei oder die vier Kinder. Und dann sind es eben nicht nur die Kinder mit SPF, sondern eben auch andere, die in einem bestimmten Bereich noch Schwierigkeiten haben, dass man sagt okay, die nehmen wir jetzt noch mal als Lerngruppe zum Thema, weiß ich jetzt nicht, Zahl sieben, Zahlzerlegung und sowas. Also dass man da noch mal auch eine Möglichkeit hat zu sagen, okay, das Grüppchen kann jetzt noch mal den einen oder anderen Bereich vertiefen, weil man dann in dem Moment die Ressource dann auch hat. Was natürlich alleine nicht. [0:06:39.2]
- 15 **S12b:** Die (Name der Lehrperson) hat heute Morgen davon gesprochen, dass ihr auch so ein bisschen nach dem Ackermannprinzip arbeitet. Das wäre dann so ein bisschen der Fall. Also die Kinder würden dann, ihr würdet einen kleinen Kurs anbieten für die Kinder, die zusammennehmen und die anderen arbeiten dann im Plan beispielsweise. Ja. [0:06:57.1]
- 16 **S12a:** Ja, ist natürlich in der Unterstufe nicht so einfach. Also ich habe das letztes Jahr angefangen und habe mit dem zweiten Schuljahr Planarbeit gemacht und Kurs bei den Kleinen ist das also erstes Schuljahr. Wenn die noch nicht lesen können, ist es nicht so einfach umzusetzen. Aber ist natürlich das Ziel, wo wir irgendwann hinkommen wollen, dass es ein bisschen nach den Bausteinen dann eben orientiert ist und dass man da eben noch individueller eingehen kann auf die Kinder und mehr Differenzierung einfach reinbringen kann in den Unterricht, was aber im Moment noch nicht noch nicht stattfindet. Mhm. Okay. [0:07:25.7]

6:11

6:20 S12b: Die (Name der Lehrperson) hat heute Morgen davon gesprochen, dass ihr auch so ein bissc...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Unterricht

17 **S12b:** Ja, und dann die Frage von eben. Vielleicht ist dir mittlerweile noch was eingefallen, was noch nicht gesagt wurde. Also wie hast du dir dein förderpädagogisches Know how aufgebaut? Was hat dir da geholfen, den ganz verschiedenen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden? Ähm, und was hättest du dir gewünscht, was dir in der Grundausbildung schon an die Hand gegeben worden? [0:07:46.7]

18 **S12a:** Ähm, also dass das Know how habe ich mir durch die durch die Weiterbildung erst mal diese die 15 ECTS Förderpädagogik Weiterbildung angeeignet, was schon was schon sehr interessant war. Das war besonders interessant für die Grundhaltung und die Grundidee, die einfach dahinter steht hinter Inklusion, Integration, wie man es auch nennen mag. Ähm und danach habe ich relativ viel dann auch in die Richtung an Weiterbildung teilgenommen, sei es vom Kompetenzzentrum oder anderen Weiterbildungen, die eben angeboten wurden aus dem Weiterbildungskatalog. Und dann habe ich danach noch eben das Studium angefangen und habe den Master gemacht im Bereich Inklusion. Und da ist dann auch noch mal viel an Grundhaltung und viel an Philosophie und und und. Ja und im Grund der grundlegenden, dem grundlegenden Verständnis von was bedeutet Lernen? Was bedeutet Bildung? Gearbeitet worden. So, das ist das, worauf ich so meine Sachen raus nehme. Ähm und was ich mir wünschen würde für die Grundausbildung? Ja. (...) Das ist schwierig, da reinzupacken, glaube ich. Und es hat auch was damit zu tun, dass man einfach noch zu wenig Erfahrung hat in dem Moment. Was für mich jetzt sehr interessant war, ist zehn Jahre Erfahrung zu haben als Lehrer und danach noch mal den Master zu machen und sich noch mal dann Gedanken zu machen, was ist Bildung, was fordert Bildung? Wie möchten wir Menschen, was, was, wie möchten wir Menschen dazu dazu bringen oder Kinder dazu bringen, sich zu entwickeln? (..) Man hatte einfach damals eine Grundausbildung zu wenig Erfahrung und konnte das einfach nicht irgendwo

6:21 S12a: Ähm, also dass das Kno...

- Arbeitsfeld
- Aspekte der eigen...

6:22 Ähm und danach h...

- persönliche Weite...
- Weiterbildung

6:25 Und dann habe ich danach noch e...

- Aspekte der eigen...
- Ausbildung

6:14 a. (...) Das ist schwierig, da reinzupacken, glaube ich, ...

- Ausbildung
- Grundausbildung

18 woran festmachen, was man da lernt. Wir haben die Sachen angesprochen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Aber es war so ein so ein Abarbeiten von verschiedenen Themen, von verschiedenen Pädagogen, verschiedenen entwicklungspsychologischen Ideen und und Erkenntnissen. Das heißt, man konnte damals sehr schwierig darauf was Konkretes setzen. Und das kann ich jetzt mittlerweile, weil ich dann immer ein Bild vor Augen habe von von dem und dem Kind oder von der und der Situation. Die Verknüpfung müsste, glaube ich, stärker stattfinden. In der Grundausbildung auch was Differenzierung an sich heißt, wenn man selber noch nie mal richtig eine Klasse geleitet hat oder mal länger vor einer Klasse gestanden hat, dann dann kann man das in der Theorie so oft nacharbeiten und sich Gedanken machen oder für eine Modellstunde irgendwie vorbereiten. Wenn man das nicht mal wirklich erlebt hat oder so was, dann ist es einfach sehr schwer nachvollziehbar. Und das ist natürlich auch schwierig, in eine Grundausbildung reinzubringen. Das heißt, manchmal macht so eine Art Referendariat oder sowas in Deutschland schon schon Sinn. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ansonsten ja, glaube ich, hätte ich mir in der Grundausbildung. Es ist sehr, sehr praxisbezogen, weil es eben auch notwendig ist, dass man eben viele Praktika hat. Hätte ich mir manchmal noch mehr gewünscht in Bereichen wie wie Philosophie oder sowas, dass man da ein bisschen mehr darüber diskutiert, was ist Lernen, was ist Bildung? Was ist der Mensch irgendwie in dem Stil, dass man oder gesellschaftspolitisch irgendwie schaut, dass man da ein bisschen schaut, dass man auch aus der Perspektive auf Schule schauen kann und nicht nur aus der Perspektive. Wie kann ich es didaktisch das "B" am besten einführen oder sowas? Weil das ist sehr, sehr, sehr viel gemacht worden, was auch total wichtig war. Aber mir fehlt so ein bisschen der der Unterbau um, um, um, um auch eine Haltung, eine Grundhaltung als Lehrer aufzubauen oder eine ja, um sich irgendwie den Horizont zu erweitern. Ich weiß nicht oder verschiedene Blickwinkel auf

6:14

6:15 Hätte ich mir manchmal noch mehr gewünscht in Bereichen wie wi...

- Ausbildung
- Grundausbildung

18 verschiedene Sachen, verschiedene Dinge schulisch zu haben, das fehlte mir so ein bisschen. [0:11:20.6]

19 **S12b:** Und hättest du das dann in der Grundausbildung dann auch schon so aufnehmen können? [0:11:25.2]

20 **S12a:** Das ist die Frage, die ich mir gerade auch stelle. Das habe ich ja eben schon angesprochen. Ich denke, wenn man, wenn man genügend Zeit hat, in dem Moment das zu machen und es gut angeangestoßen wird, ja, aber dadurch, dass man eben so viel mit den Praktika beschäftigt war und ist, sehr praxisbezogen ist und so viele Arbeiten noch in dem Moment schreiben muss und und eine Unterrichtspflicht eben auch hatte, da wäre das nicht möglich gewesen. Wahrscheinlich, da wäre man zu eingengt gewesen in seinen ganzen, in seinem ganzen Unterrichten. Aber wenn man. Ich kann mir vorstellen, dass man es anders aufbauen könnte. Aber es ist auch die Frage, welche Lehrer man danach heranziehen möchte. Wieder was, was man braucht in den Klassen? [0:12:07.5]

21 **S12b:** Ja. (.) Und die Zusatzausbildung Förderpädagogik? Reicht die aus, um dann im beruflichen Alltag. (..) gewappnet zu sein? [0:12:17.3]

22 **S12a:** Grundsätzlich ja. Erstmal ja. Man muss trotzdem schauen. Wir sind ja dann begleitet worden, auch in eine Art Supervision. [0:12:25.3]

23 **S12b:** Weil du diese Gruppe der ersten Förderpädagogen war. Die wurde dann vom Zentrum für Förderpädagogik begleitet. [0:12:30.7]

24 **S12a:** Das war schon interessant. Dann wurden uns auch vom Kompetenzzentrum aus verschiedene Weiterbildungen noch mal nur uns gegeben. Das hat, das hat mir schon sehr geholfen. Ähm, es steht und steht und fällt trotzdem mit der Schule, in der man arbeitet. Also in diesem Supervisionssitzungen haben wir dann immer Echos aus allen möglichen Schulen bekommen und das lief in manchen Schulen super, in manchen Schulen gar nicht. Und

6:15

6:16 Ich denke, wenn man, wenn man genügend Zeit hat, in dem ...

Ausbildung

Grundausbildung

6:17 S12b: Ja. (.) Und die Zusatzausbildung Förderpädagogik? Reicht die aus, ...

Ausbildung

Zusatzausbildung ...

6:24 Ähm, es steht und s...

Arbeitsfeld

Zusatzausbildung ...

- 24 das hat auch dann wieder mit mit Schulleitung zu tun, mit Schulatmosphäre, die da herrscht, eben. Also grundsätzlich ja. Aber man muss auch als Persönlichkeit irgendwie auch gut da reinpassen, weil es ist nicht evident, andere Kollegen zu beraten oder zu unterrichten, zu beobachten oder sowas. Das ist nicht so einfach. Auch eine zwischenmenschliche Ebene, dass das handzuhaben. [0:13:15.2]
- 25 **S12b:** Ja. Ja. Mhm. Okay. Fällt dir noch was ein, was du sagen möchtest, Was wichtig wäre? [0:13:25.2]
- 26 **S12a:** Spontan nicht ne. [0:13:26.1]

1 **Speaker 13a** [00:00:03] Voilà. Darfst du gerne
starten, {Vorname des Speaker 2} nochmal.

2

3 **Speaker 13b** [00:00:04] Ja, mein Name ist {Vor- und
Nachname des Speaker 2}, Fachbereichsleiter am
ZFP und ich bin einverstanden, dass das
aufgenommen wird. (Lachen)

4

5 **Speaker 13c** [00:00:12] Mein Name ist {Vor- und
Nachname der Speaker 3} (+), förderpädagogische
Koordination am ZFP und ich bin einverstanden,
dass das aufgenommen wird.

6

7 **Speaker 13a** [00:00:18] Danke.

8

9 **Speaker 13d** [00:00:19] Ich bin {Vor- und
Nachname des Speaker 4}, ich bin Klassenleiter,
auch im ZFP und ich bin auch einverstanden, dass
das aufgenommen wird.

10

11 **Speaker 13a** [00:00:27] (.) Ich muss euch auch
fragen, wie alt ihr seid (Lachen).

12

13 **Speaker 13b** [00:00:34] Ich bin 38 Jahre alt.

14

15 **Speaker 13c** [00:00:36] Ich bin 41.

16

17 **Speaker 13d** [00:00:37] Ich bin 20.

18

19 **Speaker 13a** [00:00:39] Und was ist eure
Grundausbildung? Und wann habt ihr die
abgeschlossen?

20

21 **Speaker 13b** [00:00:44] Meine Grundausbildung ist
Primarschullehrer und die habe ich 2006 (überlegt)
abgeschlossen.

22

23 **Speaker 13c** [00:00:54] Meine Grundausbildung ist
Ergotherapeutin und die habe ich (..) seit (lacht)
zweitausenddreie abgeschlossen, ja.

24

25 **Speaker 13d** [00:01:06] Also, meine
Grundausbildung ist auch Primarschullehrer und die
habe ich letztes Jahr (Lachen) abgeschlossen (+)

26

27 **Speaker 13a** [00:01:13] Und welches Amt übt ihr
momentan hier an der Schule aus? Und was ist die
Berufsbezeichnung?

28

29 **Speaker 13b** [00:01:22] Die Berufsbezeichnung ist
Fachbereichsleitung, das ist eigentlich
gleichzusetzen mit einer Schulleitung der
Förderprimarschule (.) und ich glaube, das ist die
Beantwortung der Frage.

30

31 **Speaker 13c** [00:01:34] Ja, ich bin/ arbeite auch als
Ergotherapeut oder als PÄDAagoge und auch als
förderpädagogische Koordination, ja.

32

33 **Speaker 13d** [00:01:48] (Räuspert sich) Ich bin
Klasseleiter einer Lernfamilie, hier in der/ (.)

34

35 **Speaker 13a** [00:01:53] Und wie lange arbeitet ihr
schon mit Kindern mit Förderbedarf? (.)

36

37 **Speaker 13b** [00:02:00] Also Arbeit am Kind, ich
habe ja dann auch unterrichtet, das habe ich sofort
zweitausendsechs begonnen bis
zweitausendneunzehn, aber dann an einer
weiterführenden Sekundarschule, eine Regelschule
und da habe ich dann mit Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf als
Förderlehrer gearbeitet.

38

39 **Speaker 13c** [00:02:19] Ich habe nach dem Studium
direkt hier angefangen, also jetzt neunzehn Jahre,
also das zwanzigste Jahr.

40

41 **Speaker 13d** [00:02:28] Ich habe auch direkt nach
dem Studium (Lachen) hier angefangen, also jetzt
schon insgesamt zwei Monate. (Lachen wird lauter)

42

43 **Speaker 13a** [00:02:37] Genau, das beantwortet
nämlich auch schon die nächste Frage, wie lange ihr
hier in der Schule schon arbeitet. Wir würden auch
gerne etwas mehr über euren konkreten
Arbeitsalltag erfahren. Könnt ihr uns, ja, kurz
beschreiben, wie eure Aufgabenfelder sind? Und ich

43 habe irgendwo auch ein Kartenset, wenn ich es nicht verwuschert habe, ah da liegt es, wo verschiedene Begriffe aufgeführt sind: Diagnostik, Beratung, Unterricht in der Klasse, in der Gruppe, Kooperation, individuelle Förderung und Therapie und das war's. Und dass ihr kurz schildert, welche dieser Thematiken in eurem Arbeitsalltag, ja, vielleicht mehr im Vordergrund stehen oder eher im Hintergrund, wie sich das so in euren Realitäten verteilt? (..)

44

45 **Speaker 13b** [00:03:43] Soll ich einfach mal anfangen, ihr könnt noch ein bisschen überlegen? Also ich bin eher in der Kooperation und in der Beratung ein Stück weit auch tätig, wobei ich sagen muss, dass die Beratung nicht so die größte Rolle ist. Da gibt es andere Experten, die oder wo ich meine Funktion sehe, diese Experten auch mit an den Tisch zu bringen, das kann das Kompetenzzentrum sein, es können aber auch interne Experten sein. Und das wäre zum Beispiel auch {Vorname des Speaker 3} als förderpädagogische Koordinatorin.

46

47 **Speaker 13a** [00:04:14] Darf ich dich schon unterbrechen? Weil du hast gerade das Kompetenzzentrum ins Spiel gebracht und da haben wir eigentlich noch recht wenig zu gehört. Kannst du uns da ein bisschen //mehr zu/?

48

49 **Speaker 13b** [00:04:25] Gerne, ja//. Also das Kompetenzzentrum ist dem Zentrum für Förderpädagogik angegliedert und dort sind Fachberater angestellt für die Bereiche, ich hoffe, ich kriege sie jetzt alle genannt: Sprache, also Lesen, Schreiben, Sprechen, mathematische Förderung, sozial-emotional, aber dann eher für die Sekundarschule, weil das auch im Bereich von Kaleido ist. Autismus-Spektrum, da gibt es eine Fachberatung (.) EAS, also für Erstankommende Schüler. Ich hoffe, ich habe jetzt alle genannt. Da gibt es dann Anträge, die man stellen kann an das Kompetenzzentrum und man kann sich so dann die Expertise von Fachberatern ins Haus holen. Davon

7:38 Kooperation und in der Beratung ein S...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Kooperation

7:37 Also das Kompetenzzentrum ist dem Zentrum für Förderp...

Arbeitsfeld
Aufgabenfelder
Tätigkeiten ander...

49 können wir als Förderschule auch/ oder darauf
können wir auch zurückgreifen, wenn wir gewisse
Bereiche haben, auf die wir hier/ wo wir sagen
„okay, dann müssen unser/ muss das Personal sich
auch noch mal aufschlauen und braucht eine
Beratung“, um auch noch mal, was da ganz/ oder
sehr interessant ist, man hat ja dann hier
entsprechende Scheuklappen schon mal auf und
sieht vor lauter Bäumen den Wald kaum und dieser
Blick von außen kann dann schon mal sehr hilfreich
sein von, von Experten. Ja, das ist/
Kompetenzzentrum hat dann diesen
Fachberatungsauftrag, hat noch andere Aufträge,
Weiterbildungen, es gibt entsprechende
Einrichtungen, aber das wird jetzt vielleicht glaube
ich zu viel an Information.

50

51 **Speaker 13a** [00:05:47] Danke dir.

52

53 **Speaker 13b** [00:05:48] Bitte schön. (.)

54

55 **Speaker 13c** [00:05:50] Hast du alle deine? (zeigt
auf die Aufgabenkarten).

56

57 **Speaker 13b** [00:05:50] (Überlegt) Ja.

58

59 **Speaker 13c** [00:05:55] Ja, ich habe, glaube ich,
fast alles. Also Unterricht in Klasse, also ich bin
auch noch, also nur mit dem halben Stundenplan
förderpädagogische Koordination und dann noch ein
Viertel Stundenplan arbeite ich unten im
Zauberwald. *Ich weiß nicht, ob ihr da/?* Ja. Da bin
ich dann/ da begleite ich, ich gebe aber auch
Unterricht, Musik ist mein Unterricht. Und habe auch
da auch individuelle Förderung, genau auch da auch
noch. Da habe ich so eine motorische Förderung,
also das, was ich zu Anfang vor zwanzig Jahren
habe ich ja eigentlich hier begonnen und habe
eigentlich nur Kinder gehabt mit einer schweren
Mehrfachbehinderung. Also es war eine Gruppe mit
Kindern, kleinen Kindern ab drei Jahre bis fünfzehn,
Körperbehinderungen. Wir hatten so eine kleine
Gruppe und das habe ich die ersten Jahre nur
gemacht. Das ist dann WENiger geworden, wir

7:37

7:5 Also Unterricht in Klasse, ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

7:6 Und habe auch da auch individuelle Förderu...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Individuelle Förde...

59 haben weniger diese Kinder und wir haben sie jetzt so aufgeteilt in Gruppen. Es ist nicht mehr eine, eine Schublade nur mit Körperbehinderung, das gibt es so nicht mehr. Dann hat sich eben/ seit zwanzig Jahren habe ich sehr, sehr viele Sachen schon gemacht, immer wieder Sachen verändert. Aber eine gewisse Förderung in dem Bereich mache ich dann immer noch, aber in den Kleingruppen. Beratung auch, in verschiedenen Bereichen, besonders alles, was körperliche Beeinträchtigungen angeht. Kinder, die irgendwo in einer anderen Lernfamilie sind oder kann auch sein im Kindergarten oder gar da habe ich auch schon Beratung gemacht oder zu anderen Themen, da nenne ich mich jetzt nicht da so die Fachfrau FÜR, ganz oft hilft es auch einfach nur mal hinzugehen und mal zu hören „das ist euer Problem und da kann ich ja mal mit überlegen“. Aber ich sehe mich jetzt nicht, dass ich jetzt da in jedem Bereich da so Experte bin. Ich habe schon viel geSEHEN und dann hilft es auch einfach oft schon mal, ja, zuzuhören, dabei zu sein und mal „überleg mal anders oder du machst das schon GUT“. Ganz oft ist auch schon zu sagen „du machst das schon gut“, also das auch. Ja, Kooperation auch. Also mit dem Kompetenzzentrum, wenn die zu uns kommen, Weiterbildung geben oder mit anderen Diensten. Diagnostik ja auch, ja. Also alle Bereiche, das bin ich. (Lachen)

60

61 **Speaker 13d** [00:08:28] Ja, was meine Person angeht, auf jeden Fall ja der Unterricht in der Klasse. Ich bin jeden Tag hier mit MEIner Gruppe, mit meiner Klasse. Ich plane den Unterricht und führe den auch durch. Ich glaube, was mit dem Unterricht natürlich stark zusammenhängt, ist die Diagnostik, was den Lernstand der Kinder angeht. Man muss ja immer wieder prüfen, wo die Kinder jetzt stehen, ob sie die Thematik jetzt verstanden haben oder nicht oder welche Sachen halt noch nicht so gefestigt sind. Und eine Karte, die ich jetzt vielleicht auch noch dazutun würde. Weil die Kooperation aber nicht so wie es jetzt bei {Vorname des Speaker 3} der Fall war, sondern einfach die

7:6

7:8 Beratung auch, in verschiedenen Bereichen, besonders alles, was körperli...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Beratung

7:9 Ja, Koo...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

7:10 ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

7:11 Ja, was meine ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Unterricht

7:12 Ich glaube, was mit dem...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Diagnostik

7:13 Weil ...

- Arbeitsfeld
- Aufgabenfelder
- Kooperation

61 Kooperation mit meinen direkten Kollegen, weil man
sich ja da auch immer wieder austauschen muss, ja,
weil auch gemeinsam geplant wird, aber auch mit
anderen Kollegen in Problemfällen, die dann
besprochen werden können. Ja, da würde ich mich
jetzt situieren (.)

62

63 **Speaker 13a** [00:09:30] Vielen Dank. Wenn ihr aus
eurer Perspektive schildern müsstet, was am
ostbelgischen System besonders gut ist oder wovon
die Kinder und Jugendlichen besonders profitieren,
was wäre das? (...) Immer mit dem Blickwinkel
Förderpädagogik. (..)

64

65 **Speaker 13c** [00:09:55] Kann man auch direkt
schon das Negative?

66

67 **Speaker 13a** [00:09:58] Das kommt danach.
(Lachen)

68

69 **Speaker 13c** [00:10:01] Es gibt natürlich beides
//dass wir so klein sind.

70

71 **Speaker 13a** [00:10:01] Aber du darfst gerne mit
dem// Negativen starten, wenn du magst.

72

73 **Speaker 13c** [00:10:07] Nee, nee. Es ist einerseits
gut, dass wir so/ dass die Wege kurz sind, dass es
klein ist, aber wir sind eben auch KLEIN. Also alle
Kinder mit Förderbedarf, also kommen dann ja auch
ALLE zu uns. Also es ist dann auch schwierig (.) Wir
müssen dann auch alles/ für alle dann, dann zust/
also wird sind für alle zuständig, wir müssen uns in
allen Bereichen weiterbilden. Das kann positiv sein,
aber hat eben auch dann die negativen Seiten. Also
es ist so/ (.)

74

75 **Speaker 13b** [00:10:42] Es sind Riesenspagate, die
man oft hier nicht (unv.) #00:10:44#. Was ich vom,
also systemisch jetzt, so im Metablick, finde ich
eigentlich unser System der Förderkonferenzen
ganz gut, wo dann wirklich individuell für jeden
Schüler am Ende des Schuljahres bestimmt wird.
So, und das mit allen Parteien, das heißt die

7:13

7:14 Nee, nee. Es ist einerseits gut, dass wir ...

7:15 Es sind Riesenspagate, d...

- Arbeitsfeld
- Fehlende Aspekte
- Positive Aspekte
- Setting

- Arbeitsfeld
- Positive Aspekte
- Setting

75 Erziehungsberechtigten, die Schulen, die Förderschule, Kaleido, wir sitzen für jedes Kind an einem Tisch und entscheiden oder bestimmen über den Förderort. Das kann die Regelschule sein mit einer Integration, das kann die Förderschule sein. Ich denke, das ist systemisch, glaube ich, ein guter Ansatz. Und diese Entscheidung muss auch einstimmig getroffen werden. Das heißt, die Erziehungsberechtigten, alle müssen die gleiche Entscheidung auch tragen. Dann gibt es natürlich auch Gremien, es kommt natürlich auch mal vor, dass man eben nicht einer Meinung ist, dann gibt es den Förderausschusses, das kann bis zum Jugendrichter gehen. Aber systemisch finde ich eigentlich eine gute Lösung, dass man für jedes Kind sich hinsetzt und überlegt, welcher ist der Förderort und was braucht das Kind, um bestmöglich gefördert zu werden? Und das *würde ich so als positiven Aspekt //sehen*.

76

77 **Speaker 13e** [00:11:54] Und habe ich// das richtig verstanden, ist das jedes Jahr, oder?

78

79 **Speaker 13b** [00:11:59] Jedes Jahr für jedes Kind, das in der Regelschule ist, mit sonderpädagogischen Förderbedarf. WIR haben unsere Strukturen mit Klassenräten, also wir überlegen dann auch eher den Klassenräten in Richtung SGU für welches Kind können wir da jetzt gemeinsame Momente finden? Oder wäre es nicht auch eine Lösung in die Inklusionsklasse oder so? Aber das ist dann weniger offiziell mit Erziehungsberechtigten, mit Kaleido und so weiter und sofort. Das gibt es auch, aber eben nicht dekretal verankert. Und in der Regelschule gibt es das wirklich dekretal verankert, da gibt es Fristen, da gibt es Auflagen, das ist ganz klar geregelt, ja. (.)

80

81 **Speaker 13d** [00:12:37] Ich würde das jetzt einfach mal mit meinen Erfahrungen, die ich in der Regelschule gemacht habe, vergleichen. Einen positiven Punkt, den ich auf jeden Fall hier in der Schule sehe oder in der Arbeit in der Klasse, ist einfach die Zeit, die man sich mehr nehmen kann für

Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

81 die Kinder. Ich glaube, da muss man sich nichts
vormachen. In der Regelschule mit fünfundzwanzig
Kindern in der Klasse gehen dann manchmal, ja
Kinder mit Förderbedarf unter, denke ich und hier
haben/ hat man halt die Gelegenheit, dass man viel
mehr auf die Kinder eingehen kann man ja auch in
Doppelbesetzung ist und ja, einfach viel mehr auf
die Kinder eingehen kann und mehr Zeit für die
Kinder hat und da auch einfach individuell die Kinder
genau da abholen kann, wo sie stehen und nicht
versuchen, mitzuschleifen, ja. Ich glaube, dass ist so
auf jeden Fall das Positive hier dran, ja.

82

83 **Speaker 13a** [00:13:30] Einen negativen Aspekt
hast du ja schon angesprochen. Gibt es aus eurer
Sicht noch Veränderungsmöglichkeiten oder
Handlungsbedarf? (6 Sek.) (Gespräche aus dem
Nebenzimmer hörbar)

84

85 **Speaker 13b** [00:13:47] Was schwierig ist, also das
sehe ich vor allen Dingen auch im Blick, (lacht) auch
noch Konferenzen (meint die Geräusche aus dem
Nebenzimmer) (+), es gibt schon mal
Mangelressourcen, ja? Wenn man jetzt aber/ die
Politikerin würde jetzt sagen oder die Ministerin
würde sagen ja, wenn wir europaweit jetzt schauen,
sind wir oder Ostbelgien, glaube ich, MIT der
Gegend, in die am MEISTen Ressourcen in diese
Förderung reinsetzen. Und dann muss man, glaube
ich, auch ganz klar und ehrlich sagen, wir stecken
sehr viel rein und wenn wir dann sehen, was dabei
rauskommt, dann ist irgendwo was nicht richtig. So,
dann muss man systemisch auch mal drauf gucken
und schauen, wie kann man die Ressourcen dann
noch mal so einsetzen, dass es eben (..)

86

87 **Speaker 13a** [00:14:33] Zielführender //ist

88

89 **Speaker 13b** [00:14:33] Zielführender// ist. Und da
finde ich, dass wir ein System haben, von, von, von
Pflasterkleben und wir aufGRUND, weil es so viele
Ressourcen gibt, die Schulen oft in die, und das
meine ich nicht (.) despektierlich oder sonst was und
würde ich wahrscheinlich als Schulleiter einer

7:16

7:17 Was schwierig ist, also das sehe ich vor allen Dingen auch im Blick, (lacht) auch noch Konferenzen (meint die G...

Arbeitsfeld
Fehlende Aspekte
Setting

89 Regelschule genauso machen, den, den ein/ die einfachste Lösung einschlagen und sagen „ich habe ein Kind mit Schwierigkeiten, ja okay, also zapf ich den Topf der Integration an und hol mir so die Stunden rein“, ohne dann vielleicht noch mal den Schwerpunkt in die Schulentwicklung und so weiter zu legen und zu schauen „okay, wie können wir denn konzeptionell und pädagogisch dieser Heterogenität gerecht werden?“ Also man verhindert, um es ein bisschen salopp auszudrücken, durch das System der Integration, Schulentwicklung. So. Ist natürlich sehr einfach gesagt und als Schulleiter würde ich es vielleicht auch oder es ist sehr nachvollziehbar, dass man diesen Weg geht. Aber das, finde ich, verhindert so ein bisschen Schulentwicklung. Das Syst/ unser System der Förderpädagogik. (..)

90

91 **Speaker 13f** [00:15:40] Verhindert das dann auch, dass der, der jeweilige Pädagoge dann auf sich guckt? Also, dass er guckt „was kann ich anders machen oder was könnte ich besser machen?“ Dass das auch dadurch auch verhindert wird, oder?

92

93 **Speaker 13b** [00:15:50] Genau, ja, das dann die Lösung ist „ja, ja okay, ich hab da ein Kind mit Schwierigkeiten, also brauche ich, brauche ich eine Unterstützung“ und da kommt nicht die Reflexion „ja wie kann ich jetzt mein/“, doch kommt natürlich //auch, aber/

94

95 **Speaker 13f** [00:15:59] Ja, ja schon klar, das ist ja pauschal gesagt, aber die Tendenz, okay.

96

97 **Speaker 13b** [00:16:02] Ja, ja, ja// die Tendenz ist dann so, ja/ (.)

98

99 **Speaker 13a** [00:16:08] Wollt ihr das noch ergänzen? Gibt es aus //eurer/?

100

101 **Speaker 13c** [00:16:08] Ja, es fehlt// mir manchmal an Mut. Aber nicht nur von seitens der Schulen, der Schulträger oder der, der, sondern so seitens des Ministeriums, also der Ministerin. Ich glaube, wir

<input type="checkbox"/>	Arbeitsfeld
<input type="checkbox"/>	Fehlende Aspekte
<input type="checkbox"/>	Setting

101 könnten MUTiger sein oder Sachen so lancieren und
machen. Da werden dann/ wir hatten jetzt wieder
eine Umfrage, da wird eine Umfrage gestartet, darf
jeder, jeder, jedes Elternteil, jeder Pädagoge daran
teilnehmen, wo ich manchmal denke „mach doch
einfach“ (haut auf den Tisch) so und das ist, das/
denke ich, wir KÖNNten es eigentlich machen, aber
(.) Mut.

102

103 **Speaker 13d** [00:16:44] Ich glaube, ich würde mich
da ein bisschen anschließen, was {Vorname des
Speaker2} auch gesagt hat. Ich glaube, weil eben
die Möglichkeit da ist, dass hier eine Förderschule
ist, in der Nähe, dass auch viele Schulleiter dann
sagen oder Lehrer dann auch sagen „okay hier ist
das Kind jetzt ein bisschen auffälliger oder hat
Probleme in dem/ in DEN und den Fächern“. Ich
glaube, dass dann (Handy klingelt) manchmal
vielleicht schneller gesagt wird „ja (.) sollen wir das
nicht mal ausprobieren?“

104

105 **Speaker 13f** [00:17:10] Und ist dann eure
Erfahrung, dass die dann wirklich auffällig sind oder
sind das dann wirklich Kinder, wo ihr aus eurer Sicht
sagen würden, die haben einen erhöhten Bedarf
oder wie habt ihr das genannt?

106

107 **Speaker 13a** [00:17:19] Den sonderpädagogischen
Förderbedarf?

108

109 **Speaker 13f** [00:17:21] Ja, genau, also der, das
eine ist nieder/ nee unter/ wie heißt das?

110

111 **Speaker 13a** [00:17:23] Niederschwellig.

112

113 **Speaker 13b** [00:17:25] Hochschwellig.

114

115 **Speaker 13f** [00:17:25] Was?

116

117 **Speaker 13b** [00:17:27] Hochschwellig.

118

119 **Speaker 13f** [00:17:27] Hochschwellig. Ist das dann
aus eurer Sicht so? Sind die dann wirklich
hochschwellig oder? (..)

121 **Speaker 13b** [00:17:32] Ja. Ja und nein. Also wir hatten, ja gut, das ist dann auch wieder Typ- und Schulabhängig. Also man hat schon (.) schon mal Tendenzen oder Muster, die sich erkennen lassen. Und wenn wir wissen, ah, da kommt einer aus dieser Schule „ah, gucken wir nochmal genauer hin“ und orientieren dann eigentlich auch sofort/ ja wir versuchen es mal eher zuerst SGU, Inklusionsklasse als das wir es hier in der Förderschule machen. Was wir so oder so immer machen, ist, und das ist auch ein Job von, von {Vorname des Speaker 3}, dass wir UNSERE Informationen immer mit einer persönlichen Hospitationsphase noch mal begleiten, um das auch besser entscheiden zu können, wo ist dann in Unserem System, in unseren Strukturen der bestmögliche Förderort. Das unterscheidet sich ja auch nochmal: Zauberwald, Lernfamilien und eben Inklusionsklassen. (.) Aber prinzipiell würde ich schon sagen, die Schüler, die zu uns oder in die Förderschule orientiert werden, die profitieren eigentlich auch von dem System der Förderschule. Und das bestätigt sich auch der sonderpädagogische Förderbedarf, und wenn wir erkennen, und das ist eigentlich auch eher in Ausnahmesituationen, da haben wir jetzt letztes Schuljahr einen Schüler gehabt, da haben wir relativ schnell reagiert und gesagt „nee, dann komm“ das ist dann der Vorteil dieser Campuslogik, dass wir eine Regelschule sofort nebenan haben und sagen und wir auch eine gewisse Flexibilität haben „nee, dann komm, dann gehen wir sofort in Integration“ und verlieren hier auch nicht nochmal unnötig Zeit. (..)

122

123 **Speaker 13e** [00:18:58] Noch eine Minisache, wenn ich darf: ihr habt gesagt ihr seid nicht mutig, aber ich finde, ihr seid ganz schön mutig, weil ihr ja alle Förderschwerpunkte hier unter einem Hut habt. Wir aus Deutschland würden ja sagen, das geht alles nicht (Lachen). Ist das positiv oder negativ oder wie steht ihr dazu?

124

7:20 Aber prinzipiell würde ich schon sagen, die Schüler, die zu uns oder...

Arbeitsfeld
Positive Aspekte
Setting

7:21 speaker 13e [00:18:58] Noch e...

Arbeitsfeld
Schulsystem

125 **Speaker 13b** [00:19:13] Ich sehe es auch/ also es ist eine Herausforderung, ganz klar, ne? Weil man effektiv sich immer den Bedarf aufstellen muss und dann entsprechend auch Weiterbildung zur Verfügung stellen muss, um das Personal auch fit zu kriegen. ABER, und die Ent/, die Entscheidung haben wir ja getroffen, dass wir gesagt haben, wir lösen unsere Schubladen, lösen wir auf, um diese Heterogenität zu haben. Das heißt, es macht keinen Sinn, alle Schüler mit sozial-emotionalem Förderbedarf in eine Klasse zu stecken, sprengt den ganzen Rahmen. Ist nicht schön für die Kinder, ist nicht schön für die Lehrer und man profitiert eigentlich von dieser Heterogenität, die man Intern dann auch noch mal gestalten kann und bereichert, also eigentlich sind wir eine inklusive Förderschule. (Lachen)

126

127 **Speaker 13c** [00:19:56] Das war damals so, wie können wir Inklusion (voranbringen?) #00:19:59# (+) und WIR machen unsere Schubladen. Das geht doch nicht. Also müssen wir/ also fangen wir mal an.

128

129 **Speaker 13b** [00:20:05] Ja, wir haben dann unsere Schubladen aufgelöst, um da auch voneinander zu profitieren. Haben so eigentlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, aber so offen und ehrlich muss man/ es ist nicht einfach. Es ist sehr herausfordernd für die Lehrer, für das Personal dem Ganzen gerecht zu werden, das Ganze aufzufangen. Das verlangt nämlich eine Maximaldifferenzierung, es verlangt ganz viel Knowhow in ALLEN Bereichen: UK, Strukturbedarf, TEACCH und was es nicht alles gibt, ja? Und, und das musst du dann in die Breite kriegen. (6 Sek.)

130

131 **Speaker 13a** [00:20:41] Der nächste große Punkt ist Ausbildung und Weiterbildung. Wie habt ihr euch eigentlich die Kompetenzen angeeignet, die ihr für euer Arbeitsfeld braucht? Wo habt ihr da das Knowhow erhalten? (..)

132

133 **Speaker 13b** [00:21:03] Nicht durch die oder nicht ausreichend genug in der Grundausbildung. Vor

7:21

7:22 ...

Arbeitsfeld
Kompetenz Aneig...

133 allen Dingen für den Bereich Förderpädagogik. Das gab dann den ersten Bereich in der Zusatzausbildung und dann ging es schon mal in die Richtung. Aber der Bedarf ist (.) so variabel und, und sobald ein Schüler, und da spreche ich dann eher in meiner Funktion als Förderlehrer, sobald dann ein Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung kam, war erst mal „oh Gott, was machst du denn jetzt?“ Das heißt man muss sich dann wieder punktuell weiterbilden. Dann kam ein Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung, dann musst du dich in dem Bereich weiterbilden. Und, und dessen sind wir uns bewusst, dass wir enorm viel abdecken müssen und pumpen als ZFP, als Zentrum für Förderpädagogik, haben wir ein Riesebudget, das wir bewusst auch in Absprache mit der Politik zur Verfügung stellen, um unser Personal fit zu machen und uns entsprechend aufzustellen. Also der Bereich Weiterbildung ist enorm groß und da würde ich und und, und da auch ohne einem ein Vorwurf zu machen, da ist ein Bachelorstudium, Primarschullehrer und Zusatzausbildung fünfzehn ECTS in Förderpädagogik nicht ausreichend. Bei weitem nicht ausreichend. (...)

134

135 **Speaker 13c** [00:22:20] Ja, Weiterbildungen und GANZ wichtig ist Team. Also ich habe SUPER viel gelernt im Team, also das ich/ war mein großer Vorteil, dass ich nie alleine arbeiten muss *oder sehr selten* aber dieses Gemeinsame. Der eine macht eine Weiterbildung, der bildet die anderen weiter aus und wir gemeinsam, also das TEAM, das ist das A und O, ja. (...)

136

137 **Speaker 13d** [00:22:45] Ja, bei mir ja auch. Ich habe mir die grundlegenden Kompetenzen auch vom Studium quasi mit/ mitgebracht. Aber es ist wie du sagst {Vorname des Speaker 3}, man lernt eigentlich sehr viel von den Kollegen, die dann, die das auch schon Jahre machen. Jetzt vor allem für mich, weil ich dann neu da bin und es ja auch eine neue Sache für mich ist, lernt man da schon echt sehr viel, sei es im Umgang mit, mit Krisen oder auch allgemein, wie man einfach den Unterricht hier

7:22

7:41 Dann...

7:45 Und, und dessen sind wir uns bew...

7:23 und da würde ich u...

- Arbeitsfeld
- Kompetenz Aneig...
- Arbeitsfeld
- Schulsystem
- Ausbildung
- Zusatzausbildung ...

7:24 Ja, Weiterbildungen und GA...

- Arbeitsfeld
- Kompetenz Aneig...

7:42 Spea...

7:25 Aber es ist wie du sagst {Vorn...

- Aspekte der eigen...
- Ausbildung
- Arbeitsfeld
- Kompetenz Aneig...

137 führen, führen soll oder Abläufe, die immer gleich
sind. Also da lernt man/ also da habe ICH auf jeden
Fall bis jetzt in den zwei Monaten sehr viel gelernt
und auch durch Weiterbildungen an, an denen man
teilnimmt.

138

139 **Speaker 13a** [00:23:28] Und ich stelle jetzt eine
gemeine Frage (lacht), er ist nämlich ein ehemaliger
Student (lacht). Das, was an der Hochschule im
Bereich Förderpädagogik unterrichtet wird in/
würdest du sagen, dass dir das ein BISSchen was
gebracht hat oder ist da?

140

141 **Speaker 13c** [00:23:53] Ich fand, also das hat auf
jeden Fall dazu geführt, dass ich hier angefangen
habe, weil da, ja da war dieser Praktikumstag drin,
der eine und dann war ich da in der Sekundarschule
und da habe ich irgendwie direkt, ja, Spaß dran
gehabt, mehr Spaß als in der Regelschule und das
hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich hier
angefangen habe, aber ja, ob der Unterricht an sich
da jetzt, was gebracht hat/

142

143 **Speaker 13a** [00:24:16] Du darfst hier ehrlich sein.
(lacht)

144

145 **Speaker 13d** [00:24:19] Ja, also ich glaube, ich
glaube nicht. Aber ich habe auch nicht das Gefühl
gehabt, dass da auch von der Schule allgemein so
viel Wert draufgelegt wird? Wenn ich (lacht) das jetzt
einfach mal so sagen darf. Und ja, also ich würde
eher nicht sagen. Das Praktikum fand ich sehr gut
und ich bin auch der Meinung, dass man das
einführen sollte, dass es auch länger geht als ein
Tag, dass man wirklich mal mehr Einblicke in diese
Art von Schule haben kann und ja, ich glaube, dass
würde auf jeden Fall was bringen.

146

147 **Speaker 13b** [00:24:51] Und auch verpflichtend für
alle. Das fände ich gut, wenn, wenn die Studenten
dann zumindest dann auch ein verpflichtendes
Praktikum hätten an einer Förderschule. Das sage
ich aber auch, weil Thema Fachkräftemangel, wir es
extrem schwer haben Personal auch zu rekrutieren,

7:25

7:26 Aspekte der eigen...

7:26 Speaker 13a [00:23:28] Und ich stelle jetzt eine gemeine Frage (lacht), er ist nämlich ein ehemaliger Stude...

7:26 Speaker 13a [00:23:28] Und ich stelle jetzt eine gemeine Frage (lacht), er ist nämlich ein ehemaliger Stude...

7:40 Ausbildung

7:40 Das Praktikum fand...

7:40 Das Praktikum fand...

7:27 Ausbildung

7:27 Speaker 1...

7:27 Speaker 1...

7:44 Arbeitsfeld

7:44 Das s...

7:44 Das s...

147 und, und, und auch bisschen nachteilig sind, weil die
Personalmitglieder erst mal, wenn sie beginnen,
dienstrechtlich nicht in Ordnung sind und nicht sein
können. Und wenn man sich das aussuchen kann,
ist mehr als nachvollziehbar, dass man sich erst mal
für die sichere Piste entscheidet und sagt „okay, da
bin ich aber dienstrechtlich in Ordnung und kann
mehr Erfahrung sammeln“ und da braucht man
schon ganz große Idealisten, die sich bewusst dann
auch dafür entscheiden und sagen „Nee, ich will
aber das und nehme erst mal für die ersten Jahre in
Kauf, dass ich dienstrechtlich nicht in Ordnung bin“.

148

149 **Speaker 13g** [00:25:40] Aber was hat das für
Nachteile, dass man dienstrechtlich nicht in
Ordnung ist?

150

151 **Speaker 13b** [00:25:43] Du bist jedes Schuljahr/ bist
du erst mal nicht sicher, dass du im kommenden
Schuljahr dann weiter ein/ ein/ eingestellt werden
kannst. Sobald da nämlich einer im System wäre,
der in Ordnung wäre dienstrechtlich, hat der immer
Vor/ und dann geht es auch mit dem Dienstalder,
dass man verschiedene Stufen viel später erreichen
kann. Das heißt das Unbefristete, die Verbeamtung,
Ernennung, so das verzögert sich dann natürlich
alles.

152

153 **Speaker 13f** [00:26:08] Aber du könntest ja jetzt
sofort mit den fünfzehn ECTS beginnen?

154

155 **Speaker 13g** [00:26:11] Genau, wann kannst du
jetzt mit diesem CAS starten?

156

157 **Speaker 13d** [00:26:13] Ja, ich könnte jetzt starten,
ja, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass
ich meinen Master in Inklusion mache und/

158

159 **Speaker 13g** [00:26:20] Ah ok, dann braucht es die
fünfzehn ECTS nicht. Verstehe.

160

161 **Speaker 13b** [00:26:24] Genau. Jetzt hatte ich noch
einen Gedanken, ist aber weg. Egal, kommt
vielleicht später.

7:44

7:28 Speaker 13g [00:25:40] Aber was hat das für Nachteile, da...

Arbeitsfeld

Schulsystem

162

163 **Speaker 13a** [00:26:29] Also ich danke dir für, für deine Rückmeldung zur Erstausbildung, weil das ein bisschen in die Richtung geht, was ich gestern versucht habe zu erklären, dass wir eben in der Erstausbildung eigentlich mehr ein Sensibilisieren für das Thema erreichen können, als jetzt tatsächlich eine gute, fundierte Vorbereitung für das Arbeitsfeld, also das/ deswegen fand ich das jetzt interessant, dass du es aus deiner Warte noch mal bestätigt hast.

164

165 **Speaker 13b** [00:27:02] Ich habe den Gedanken wieder, wenn ich den kurz einwerfen darf. Ich glaube, es ist auch nicht realistisch zu sagen, dass eine Grundausbildung jemanden schon so befähigen kann, dass er sofort in der Förderschule oder bei uns an der Förderschule sofort beginnen kann, weil ganz viel an Erfahrung, ganz viel das Team eine Rolle spielt. Aber auch die jeweiligen Entwicklungen und Strömungen, sag ich, mal in der Pädagogik. Es gibt ja immer wieder neue Erkenntnisse. Das heißt, du bist als Personal einfach immer gut beraten, dass das Personal sich weiterentwickelt und sich entsprechend aufstellt. Also selbst ich dann, der auch noch nicht die ja Berufserfahrung hat, wie manch anderer, glaube, ich würde perspektivisch sagen, ich habe nie ausgelernt und werde auch nie ausgelernt haben und werde mich immer wieder neu aufstellen müssen auf die Erkenntnisse, die die Studie dann oder die Wissenschaft dann auch mit sich bringt. (.)

166

167 **Speaker 13a** [00:28:01] Welche Empfehlungen hättet ihr denn für die Ausbildung? Also jetzt sprechen wir von der Grundausbildung der Primarschullehrer und Kindergärtner. (..)

168

169 **Speaker 13d** [00:28:12] Na da auf jeden Fall, wie du gesagt hast, das Praktikum, dass das verpflichtend ist, weil es einfach sensibilisiert, dass man auch mal diese Art von Arbeit kennenlernt und auch mal sieht, „ah, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe“ oder ja, dass man/ dass einem

7:29 Speaker 13b [00:27:02] Ich habe den G...

Ausbildung
Grundausbildung

7:43 Es gibt ja immer wieder neue Erkenntnisse: ...

Arbeitsfeld
Weiterbildung

7:30] Na da auf jeden F...

Ausbildung
Grundausbildung

169 einfach mal die Augen geöffnet werden und selbst
wenn man dann nicht hier anfängt, ich glaube, auch
wenn man in anderen Schulen, in Regelschulen
arbeitet, ist es auch mal gut zu wissen, „ah ja okay,
die arbeiten so und ich habe jetzt DAS Kind hier bei
mir in der Klasse, Wäre das nicht vielleicht was?“.
Ich glaube, das bringt auch einem schon viel, dass
man einfach mal Erfahrung darin macht, das würde
ich auf jeden Fall verpflichten.

170

171 **Speaker 13b** [00:28:45] Und das wäre ja so ein
Beschleuniger zu dem, was ich eben gesagt habe,
ich sagte die Integration verhindert
Schulentwicklung. Und wenn man eben diese
Erfahrung der Förderpädagogik in die
Grundausbildung verankern würde, dann wäre
genau diese Erfahrung drin und könnte die
Schulentwicklung auch dahin beschleunigen, dass
man sagt „okay, dann, dann müssen wir mit einer
gewissen Heterogenität eben umgehen können und
ich muss meinen Unterricht so anpassen, dass ich/“
und, und das würde dann auch dahinführen, dass
das ganze System inklusiver wäre. (..) Also ganz
konkret Förd/ Praktika und die fünfzehn ECTS-
Zusatzausbildung in die Grundausbildung (..)

172

173 **Speaker 13a** [00:29:30] (Flüsternd) Danke
(Lachen). Möchtest du das noch ergänzen?

174

175 **Speaker 13c** [00:29:31] Ja, ich bin da voll bei den
beiden, ich erlebe das immer, wenn ich die Kinder
beobachten gehe in der Regelschule. Die stellen
immer die Fragen die Lehrer „ja, wie ist es denn bei
euch? Was ist denn da? Wie geht ihr denn da damit
um?“ Und da denke ich immer „ihr müsstet einfach
mal AUCH gucken kommen“ und ja, wenn nicht/
also beim Studium, das wäre ja perfekt. Es ist echt
sehr schade, dass/ die wissen NICHTS über
Förderschulen (..) Ja, wie wir funktionieren? Ja, das
wäre gut.

176

177 **Speaker 13a** [00:30:04] Und welches wären eure
Empfehlungen oder Wünsche jetzt an die

177 Zusatzausbildung, also an die fünfzehn ECTS-
Förderpädagogik? (...)

178

179 **Speaker 13b** [00:30:16] Ja, ich, ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, und das ist auch oder wird auch gemacht, dass man da ganz viel an Haltung arbeitet und dass man auch so ein bisschen das Verständnis von Förderpädagogik dann auch so reinkriegt, dass man weiß, was heißt es überhaupt, förderpädagogisch zu arbeiten, was ist die Grundhaltung? Ressourcenorientiert und auch mit dem entsprechenden Blick und so weiter, ich glaube, das soll und ist nach wie vor das, das/ die Basis, die grundlegende Basis. Und dann alles andere muss dann auch individuell betrachtet werden, weil JEder Förderlehrer je nachdem oder Lehrer, wo er danach auch unterrichtet, hat einen anderen Bedarf. Und von daher DARF man nicht zu spezifisch werden, weil man sonst nicht alle abholen kann. Vielleicht wäre dann so was Modulares sehr interessant, dass man dann sich entsprechend, wenn ich weiß, ich möchte an einer Förderschule arbeiten, ja dann brauche ich ganz viel Entwicklungspsychologie oder Entwicklungs/ ja Entwicklungspädagogik, motorische Förderung so, Autismus-Spektrum, aber sehr spezifisch mit Pictus UK. Wenn ich aber weiß, ich bin an einer Regelsekundarschule am RSI zum Beispiel und da mit Förderschulen unterwegs, ja dann brauche ich was anderes. So, dass man das modularer aufbaut. So, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.

180

181 **Speaker 13a** [00:31:35] Wollt ihr das noch ergänzen? (7 Sek.) Dann danke ich euch so weit schon mal für eure Bereitschaft. Ich weiß nicht, ob ihr noch Fragen habt, wo ihr gerne noch mehr erfahren möchtet?

182

183 **Speaker 13f** [00:31:56] Ich habe nur eine kleine Frage: Ihr habt ja g/ ganz oft gesagt Weiterbildung ist wichtig oder dass es sozusagen hier/ dass ihr sagt, ihr müsst immer wieder gucken, es gibt neue Kinder oder besondere Kinder, wo ihr hingucken müsst. Wann ist denn für euch eine Fortbildung

7:31 Speaker 13b [00:30:16] Ja, ich, ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, und das ist auch oder wird auch gemacht, dass man da...

Ausbildung
Zusatzausbildung ...

183 sinnvoll? Oder wann, wann ist die denn erfolgreich
aus eurer Sicht? Also wie müsste eine Fortbildung
oder eine Weiterbildung konzipiert sein, damit ihr
sagen würdet "ja, das lohnt sich für mich,
dahinzugehen"? (...)

184

185 **Speaker 13c** [00:32:20] Also GANZ oft habe ich die
Erfahrung gemacht, dass die Weiterbildung, die uns
am MEIsten gebracht haben, das waren Externe,
die zu UNS in die Schule gekommen sind und wir
konkret sagen wollen "wir haben hier (.)

186

187 **Speaker 13f** [00:32:33] //den und den Fall und die
haben dann/ okay, okay.

188

189 **Speaker 13c** [00:32:33] Die und die// und die haben
uns (unv.) #00:32:35#. Das haben wir drei Mal
gehabt, in drei verschiedenen Bereichen und das
muss ich sagen, dass ist das, was mir perSÖNlich
am meisten gebracht/ das Problem ist so eine
vorgefertigte Weiterbildung ist ganz oft: gewisse
Sachen kann ich mir dann da rauspicken, aber ganz
oft dann gesagt wird "ja, den einen Teil, den kenne
ich schon" und dann ja und ehe es dann mal richtig
los geht, so, ist es leider schon vorbei. So, ja. Oder
so Weiterbildung, die über einen gewissen Zeitraum,
das ist dann auch oft/

190

191 **Speaker 13b** [00:33:07] Die finde ich, ja, wo du
dann auch //oft

192

193 **Speaker 13c** [00:33:08] Austausch, ja.

194

195 **Speaker 13b** [00:33:09] Theorie// einen
theoretischen Input kriegst und dann, damit, mit
diesen Erkenntnissen und diesem Input in die
Schule gehen kannst, eine gewisse Phase erhältst
oder einen gewissen Auftrag erhältst, wo du Dinge
umsetzen kannst und mit diesem Erkennen wieder
zurück. Also das ist so DAS Nachhaltigste. Was
natürlich auch ganz klar zu benennen ist,
Unterrichtsalltag zu gestalten mit ganz viel
Weiterbildung ist oft nicht einfach. Ist eine
Riesenherausforderung, zum einen unterstütze ich

7:32 Speaker 13c [00:32:20] Also GANZ oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Weiterbildung, die uns am MEIsten gebracht haben, das waren Externe, d...

Schulinterne Weit...

Weiterbildung

Empfehlung für di...

Weiterbildung

7:33 Was natürlich a...

195 und verlange auch einige Weiterbildungen und gebe
gewisse Themenbereiche auch vor. Zum anderen
muss ich immer wieder schauen "okay, kriegen wir
den Unterrichtsalltag, kriegen wir den gelabelt und
geregelt und organisiert?"

196

197 **Speaker 13f** [00:33:51] Und das ist finanziell
gedeckt? Also das kein Problem, also wenn ich als
Mitarbeiter hier Fortbildung machen will, dann kriege
ich die bezahlt?

198

199 **Speaker 13b** [00:33:59] Kein Problem würde ich
jetzt nicht sagen (Lachen), da wird schon noch mal
drauf geschaut und, und auch geschaut, wie viel
Weiterbildung hast du, aber prinzipiell und
grundlegend ist es so, dass die Personalmitglieder
ihre Weiterbildung bezahlt bekommen.

200

201 **Speaker 13f** [00:34:11] Letzte Frage: verpflichtend?
Also muss jeder sich fortbilden oder kann man auch
sagen "ich habe keinen Bock?" //Also so sage ich
es/ so würde ich es meinem Schulleiter nicht sagen
(Lachen), aber/

202

203 **Speaker 13b** [00:34:20] Kannst du, jaja, jaja, ja
//Das würdest du dann ein Schuljahr mit einer
Begründung auch sagen können. Du erhältst als
Personalmitglieder immer Berichte und ein Bereich
in diesem Bericht ist Weiterbildung. Und wenn du
eben junger Prim/ Lehrer bist, dann erhältst du auch
noch mal zusätzlich in diesem Ranking Punkte,
wenn du Weiterbildungen belegt hast und wenn du
keine hast, dann verlierst du Punkte in deinem
Wertesystem.

204

205 **Speaker 13f** [00:34:50] (Zu Speaker 4) Schon
angemeldet? (Lachen).

206

207 **Speaker 13b** [00:34:50] Ja, der Master ist natürlich
eine dicke Weiterbildung und ist auch ausreichend,
jaja. (+)

208

209 **Speaker 13i** [00:34:50] Ich fand dieses, also meine
Frage war eigentlich nach der/ nach dieser Pflicht

7:33

7:35 Speaker 13b [00:34:20] Kannst du, jaja, ...

Arbeitsfeld

Schulsystem

209 und jetzt hast du gerade das Ranking
angesprochen. Das würde mich interessieren. Was,
was steckt da dahinter? Wie funktioniert das?

210

211 **Speaker 11b** [00:34:59] Es gibt/ ja, gut. Gehen wir
mal von Zeiten aus, in denen es Lehrerüberfluss
gibt, ja? Den haben wir gerade nicht von daher zählt
es nicht ganz. Aber dann zählt genau das. Das
heißt, ich bin ein Lehrer, der gleiche Berufsjahre
habe und keine Weiterbildung gemacht habe. Und
er hat eben eine Weiterbildung oder zwei
Weiterbildungen gemacht, dann ist er vor mir in
diesem Ranking pro verschiedenen Kriterien. Dazu
zählt auch bist du zweisprachig oder hast du noch
eine Zusatzausbildung oder hast du mehr
Berufsjahre, kriegst du Punkte. Da gibt es ein
Punktesystem und der Lehrer, der mit den meisten
Punkten, der muss eingestellt werden. Später zur
Verbeamtung, zur Ernennung genau das gleiche,
das heißt ich habe eine Stelle ausgeschrieben, die
Lehrer, die diese Be/ Bezeichnung gerne hätten und
die Verbeamtung gerne hätten, die bewerben sich
da drauf. Und dann gibt es einen Punkteranking
und, und diese Weiterbildungen spielen eine Rolle
bei/ in diesem Punkteranking.

212

213 **Speaker 13h** [00:35:54] Also und ist das
lohnwirksam?

214

215 **Speaker 13b** [00:36:00] //Nein.

216

217 **Speaker 13a** [00:36:00] Nein//

218

219 **Speaker 13g** [00:36:02] Aber es ist der sichere
Arbeitsplatz?

220

221 **Speaker 13b** [00:36:02] Ja. Lohnwirksam ist nur, ob
du einen Bachelor hast oder einen Master hast.

222

223 **Speaker 13f** [00:36:08] Auch nicht Verbeamtung
oder nicht Verbeamtung, ist auch gleiches Geld?

224

225 **Speaker 13b** [00:36:12] Genau.

226

227 **Speaker 13a** [00:36:12] Du hast wohl bei der
Verbeamtung gewisse Vorteile, gewisse Urlaube
undsoweiter, die du nutzen kannst, die du als NICHT
Beamter nicht nutzen kannst.

228

229 **Speaker 13f** [00:36:20] Ja bei uns ist das/ ist doch
ein deutlicher Unterschied. Also wird werden ja
sofort verbeamtet, also im Prinzip nach einem Jahr
im Normalfall, ein, zwei Jahre spätestens eigentlich
und dann ist es schon ein riesen/ also schon ein
finanzieller massiver Unterschied, ob ich verbeamtet
bin oder nicht.

230

231 **Speaker 13i** [00:36:36] Und wann wird man HIER
in der Regel verbeamtet?

232

233 **Speaker 13b** [00:36:39] Das ist unterschiedlich.
Hängt auch vom Amt ab, auf die Paramediziner, die/
ja, ist es aber sehr komplex. Dann/ das wird/ das
kann ich erklären, aber es wird dann zu
dienstrechtlich alles. Es gibt es keine pauschale
Antwort darauf. Du entscheidest als Schule welche
Stellen in Absprache mit dem Ministerium öffnen wir
zur Verbeamtung? Da, da gibt es auch einen
gewissen Prozentwert, den du nicht übersteigen
darfst. Das heißt, das darf auch nur das geöffnet
werden, was geöffnet werden darf und kann. Das
entscheidet der Schulleiter in Absprache mit dem
Ministerium, also selbst nicht ich, sondern die
Direktion, also es gibt ja noch einen Direktor. Der
entscheidet das welche Stellen geöffnet werden
und, und, und da gibt es keine Zeit/ zeitliche Angabe
zu. Es gibt eine Zwangsverbeamtung, das ist kein
offizielles Wort (Lachen), aber mit fünfundfünfzig,
sechsendfünfzig kannst du als Personalmitglied im
Unterrichtswesen bei der Ministerin eine
Verbeamtung beantragen, die auch in der Regel
genehmigt wird, weil es auf die Pension spätestens
dann auch noch mal einen Einfluss hat.

234

235 **Speaker 13i** [00:37:49] Und ist es das ZIEL, dass
die Lehrkräfte verbeamtet werden? Oder wozu gibt
es dieses System, das es so spät dann kommt?

235 //Fünfundfünfzig, denk ich so, eigentlich kurz vor der
Rente.

236

237 **Speaker 13b** [00:37:58] Es ist, es ist ein sehr alt/
jaja, das ist ein ganz altes// System. Sie sind jetzt
auch gerade im Rahmen der Gesamtvision geht es
oder gibt es Stimmen, die sagen dieses
Verbeamtensystem ist nicht ganz zeitgemäß. Das
möchte man ein bisschen aufsprengen. Zum einen
möchte man Personalmitgliedern eine Sicherheit
geben, zum anderen möchte man einer Schule auch
gewisse Freiheiten geben, zu s/ das Personal
auszusuchen. Es gibt nämlich auch schon mal
Personalmitglieder, die dann verbeamtet sind und
wo das nicht mehr ganz kohärent ist mit den
Ansprüchen, die man als Schule dann auch
nochmal hat.

238

239 **Speaker 13f** [00:38:45] Das gibt es in Deutschland
nicht (Lachen).

240

241 **Speaker 13b** [00:38:46] Das glaube ich nicht, das
glaube ich nicht ganz (lachend). So, das ist so ein
bisschen der Spagat, um es ganz fröhlich/ freundlich
auszudrücken. (+)

242

243 **Speaker 13f** [00:38:52] Ja, aber dann nochmal,
aber das heißt die, die quasi nicht verbeamtet sind,
den könnten Sie rausschmeißen, sozusagen?

244

245 **Speaker 13b** [00:38:55] Ja, auch nicht ganz so
einfach, //aber.

246

247 **Speaker 13c** [00:38:59] Leichter//.

248

249 **Speaker 13i** [00:39:00] Aber die können von sich
aus auch sagen "ich kündige, ich möchte irgendwas
anderes machen. Beruflich möchte ich mich anders
orientieren oder möchte mich an einer anderen
Schule bewerben"?

250

251 **Speaker 13b** [00:39:10] Das kannst du auch, wenn
du ver/ verbeamtet bist.

252

253 **Speaker 13g** [00:39:13] //Und das kann man selber
entscheiden, weil bei uns ist es ja so, dass wir da
eher Leibeigene des Landes sind?

254

255 **Speaker 13i** [00:39:15] Dann kann ich aktiv
kündigen?

256

257 **Speaker 13b** [00:39:17] Du// Ah nee, man, man
kann das kündigen, aber dann verlierst du alle
Rechte.

258

259 **Speaker 13i** [00:39:20] Ja, das kann //man bei uns
auch, aber/

260

261 **Speaker 13g** [00:39:22] Jaja, jaja, aber// man kann
jetzt nicht sagen ich will Beamtin bleiben, aber ich
möchte gerne an eine andere Schule wechseln,
wenn die dich nicht freigeben, //dann kannst du nicht
gehen.

262

263 **Speaker 13b** [00:39:28] Genau, ja, genau. Ja, ja.

264

265 **Speaker 13g** [00:39:31] Das ist ja hier auch so//

266

267 **Speaker 13i** [00:39:31] Und ist das was, was viele
Lehrkräfte anstreben, in dieses Beamtentum zu
kommen, oder?

268

269 **Speaker 13b** [00:39:37] Ja, weil es, weil es schon
Vorteile hat. Also auch in diesen Pensions- oder
Urlaubsformen, ne? Ich habe meine Frau gehabt,
wir haben ein Kind und da war sie nicht verbeamtet,
das war eine Lauferei mit Krankenkasse und du
fühlst auf Arbeitslosenkasse und, und (unv.)
#00:39:54# undsoweiterundsofort. Und einmal
verbeAMtet, da musstest du nichts mehr machen.
Du wirst durchbezahlt, da musste kein Papier mehr
ausgefüllt werden, es/

270

271 **Speaker 13g** [00:40:03] Selbst wenn, bei Krankheit,
bei längerer Krankheit, ist es auch/

272

273 **Speaker 13f** [00:40:07] Jaja, ist bei uns auch so. (.)

274

275 **Speaker 13b** [00:40:10] Es hat schon Vorteile.
276
277 **Speaker 13g** [00:40:12] Ich habe noch eine Frage
zum Master: machst du den dann berufsbegleitend
oder gehst du dann wieder? //Nee (lacht)
278
279 **Speaker 13d** [00:40:20] Hm (verneinend)//
280
281 **Speaker 13g** [00:40:20] Er bleibt.
282
283 **Speaker 13g** [00:40:20] Und wo?
284
285 **Speaker 13d** [00:40:20] In Deutschland, ich weiß
aber noch nicht genau//.
286
287 **Speaker 13g** [00:40:20] Okay, das heißt/
288
289 **Speaker 13f** [00:40:20] In Deutschland aber auf
jeden Fall? In Heidelberg vielleicht (Lachen).
290
291 **Speaker 13g** [00:40:20] Gibt es nicht, gibt es nicht
berufsbegleitend.
292
293 **Speaker 13i** [00:40:20] Ach, wir können ja nicht
berufsbegleitend. (Lachen)
294
295 **Speaker 13c** [00:40:20] Ihr könnt das nicht?
296
297 **Speaker 13i** [00:40:20] Wir können nur Voll. Wir
können das nicht.
298
299 **Speaker 13e** [00:40:36] Ich hätte noch eine Frage
zu Förderplänen und Orientierung am Lehrplan,
respektive wie das, ob ihr verschiedene Lehrpläne
habt und wie das organisiert ist?
300
301 **Speaker 13b** [00:40:48] Soll ich darauf antworten?
302
303 **Speaker 13c** [00:40:48] Ja, ich ergänze.
304
305 **Speaker 13b** [00:40:50] Es gibt die Rahmenpläne.
Rahmenpläne oder im Kindergarten heißt das
Aktivitätenplan. Dann gibt es einen Rahmenplan
Unterstufe, erstes, zweites, Rahmenplan drittes,

305 viertes und Rahmenplan fünftes, sechstes Schuljahr
Oberstufe bis dann zur Sekundarschule. Und für uns
gelten diese Rahmenpläne nicht, dass wir sagen im
Sinne von so für die Lernfamilien, Elefanten zählt
jetzt der Rahmenplan Unterstufe. Sondern wir
schauen nach jedem Kind und machen dann eben
die Diagnostik "wo steht es?" Und DANN gelten
diese Rahmenpläne, dass wir sagen "okay, dann
fördern wir das Kind eben nach dem Rahmenplan
Unterstufe oder nach dem Rahmenplan Mittelstufe".
Oberstufe eher nicht. Und das halten wir dann auch
noch mal im Förderplan st/ fest, dass wir da
eigentlich ganz genau beschreiben welche
Fähigkeiten hat das Kind? Wo steht es im Bereich
Mathematik zum Beispiel? Und legen dann
entsprechend die Förderziele fest. Und DIE sind
dann irgendwo kohärent mit den Rahmenplänen, die
es gibt.

306

307 **Speaker 13e** [00:41:53] Also die Förderpläne
orientieren sich in der Struktur auch an diesen
Rahmenplänen?

308

309 **Speaker 13b** [00:41:59] Jaa, also wir/ wenn die
Inspektion zu uns kommt, dann ist oft die Frage "ja,
wo steht das Kind? An welchem Rahmenplan
arbeitet ihr?" So, das ist in der Regel das Niveau ist
eben hier in der Förderschule so eher der
Aktivitätenplan oder dann schon mal, wenn wir
schulstärkere Kinder haben, die Unterstufe.

310

311 **Speaker 13c** [00:42:16] Und wir haben selber ein/
vor Jahren angefangen, Kompetenzraster zu
erstellen, weil wir gemerkt haben, dass im
Rahmenplan, das ist, die brauchen da noch
UNTERkompetenzen. Das ist zu, zu grob und die
Ziele, das, das dauert bei uns zu lang, wir müssen
noch Unterziele/ das haben wir dann für uns selbst/

312

313 **Speaker 13f** [00:42:41] Das heißt ihr habt für die
einzelnen Fachrichtungen oder für einzelne
sonderpädagogische (unv.) #00:43:43# keinen
eigenen Bildungsplan, sozusagen?

314

315 **Speaker 13b** [00:42:47] Offiziell wäre das auch
nicht möglich.

316

317 **Speaker 13f** [00:42:50] Ja, dann könnt ihr ja, wenn
ihr die Kompetenzen selber strickt, dann könnt ihr ja
mal unseren Bildungsplan angucken, da sind ja die
Kompetenzen drin. Also in Lernen und in Geistige
Entwicklung, ist das ja/ wäre das ja eine
Orientierung. Müsst ihr euch das nicht alles alleine
ausdenken.

318

319 **Speaker 13c** [00:43:02] Ja, aber wir haben es so/

320

321 **Speaker 13b** [00:43:02] Ist schon zu spät (Lachen).

322

323 **Speaker 13c** [00:43:02] Vielleicht kann man gucken,
ob noch was fehlt. Vielleicht könnt ihr mal unseren
haben? (unv.) #00:43:10# sehr teuer. (+)

324

325 **Speaker 13f** [00:43:07] Ok, na dann.

326

327 **Speaker 13g** [00:43:18] Unserer ist ganz frisch, ein
Jahr erst.

328

329 **Speaker 13f** [00:43:18] Unserer ist ein Jahr alt.

330

331 **Speaker 13i** [00:43:18] Kostenlos im Internet.

332

333 **Speaker 13g** [00:43:18] //Kostenlos im Internet.

334

335 **Speaker 13f** [00:43:18] Kostenlos im Internet.//

336

337 **Speaker 13b** [00:43:18] //Wie heißt das denn?

338

339 **Speaker 13c** [00:43:18] Ooooh// wie heißt das
denn?

340

341 **Speaker 13b** [00:43:27] Bildungsplan,
Förderschwerpunkt Lernen und Geistige
Entwicklung. Also nur ein kleiner Hinweis, sag ich
meinen Studierenden auch immer: also der ist, man
kann so mit Quicklinks hin und her, aber das Land
Baden-Württemberg hat nicht genug Geld in die
Hand genommen, der Server ist so klein. Das heißt

341 laden die Seite und nochmal Kaffeetrinken, nochmal
Pippi machen und DANN kann man (Lachen)
sozusagen (unv.) #00:43:38#, wenn dann alles
geladen ist (+). Weil dann denkt man immer es
funktioniert nicht.

342

343 **Speaker 13f** [00:43:42] Was müssen die eingeben?
Minis/ Bildungsserver?

344

345 **Speaker 13g** [00:43:46] Nee man kann es ja
googlen.

346

347 **Speaker 13f** [00:43:47] Oder direkt/ oder Ba/
Baden-Württemberg, bei Google Baden
Württemberg Bildungsplan Lernen und dann kommt
die Seite, wo dann Lernen und Gei/ weil wir haben
nur zwei zieldifferente.

348